

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О., Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В., Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШКЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШК	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Alicja Adamus

dr Karolina Studnicka-Mariańczyk

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

ZWYCZAJE I TRADYCJE POLAKÓW – OD BOŻEGO NARODZENIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Adwent i przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

Tematem niniejszego artykułu są zwyczaje i tradycje kultywowane przez Polaków na przestrzeni wieków. Wiele świąt uległo znacznej komercjalizacji, co niestety ma negatywny wpływ na celebrowanie uroczystości przez współczesnego człowieka. Tematyka staropolskich tradycji oraz zapomnianych już zwyczajów jest bardzo interesująca. O świątach obchodzonych przez Polaków oraz tradycji i zwyczajach łączących się z nimi można powiedzieć dużo, a to ze względu na ich bogatą historię. W ciągu roku przy polskim stole spotyka się wiele rodzin, przyjaciół i ludzi sobie bliskich, święta są czasem odpoczynku i spędzania go z najbliższymi.

Jednym z najpiękniejszych polskich świąt – jest bez wątpienia Boże Narodzenie. Na szczególną uwagę zasługuje Święto Trzech Króli, Wielkiego, Postu a ostatecznie pięknie przygotowywane przez Polaków – Świata Wielkanocne.

Obecnie tematyką traktującą o świątach, zwyczajach i tradycjach związanych z nimi są między innymi prace: Leonarda Pelki – *Rytuały. Obrzędy. Świeta*¹, Józefa Smosarskiego – *Świętowanie doroczne w Polsce*². Książka M. Borejszo – *Boże Narodzenie w polskiej kulturze*³ oraz praca pod redakcją tej samej autorki: *Wielkanoc w polskiej kulturze*⁴.

Rozważania na temat Świąt Bożonarodzeniowych należy rozpocząć od adwentu. Adwent już od XIV w. rozpoczyna się w najbliższą niedzielę od dnia świętego Andrzeja tj. od 30 listopada⁵. Wówczas rozpoczyna się oczekiwanie trwające 4 kolejne tygodnie na narodziny Jezusa, które w Kościele katolickim są początkiem nowego roku liturgicznego⁶. Adwent był i nadal dla wielu rodzin jest czasem wypełnionym zadumą, pokutą, przygotowywaniem się mentalnie i duchowo na przyjście na świat Jezusa⁷. W okresie tym, który różnił się od pozostałej części roku – w której rodziny katolickie poświęcały się całkowicie pracy, podczas adwentu miały więcej czasu na spędzanie go wspólnie, oddaniu się modlitwie czy rozmowie z domownikami. Jeszcze kilka wieków temu w polskim domu tradycje i święta kościelne były nadrzędnym czynnikiem, wpływającym na całokształt życia rodzinnego. Rodziny kultywowały znacznie mocniej wiarę, a rok liturgiczny był dla nich wyznacznikiem czasu. Należy zaznaczyć, że w starym kalendarzu kościelnym, adwent trwał 40 dni (nie 4 tygodnie), i zaczynał się już po dniu świętego Marcina – który wypada na 11 listopada⁸. Adwent:

...nazywany był niegdyś po polsku czterdziestnicą, ponieważ dawniej trwał, jak post wielki, dni 40, a zaczynał się na drugi dzień po św. Marcynie (12 X), Stąd powstał zwyczaj ucztování na gęsi piezonej, jako w dniu ostatnim przed czterdziestnicą⁹.

W zwyczajowości ludności wiejskiej, do święta św. Marcina należało zakończyć wszelkie prace polowe. Wierzono wówczas, że ziemia poddana pod uprawę, podobnie jak człowiek ją uprawiający w tym okresie ma prawo do odpoczynku. Z tego powodu nie powinna być orana, grabiona czy nawożona. Wierzono również, że zły sposób traktowania ziemi, która daje utrzymanie całej rodzinie i jest bardzo ważnym elementem życia, może skutkować brakiem upragnionych, bogatych plonów.

¹ L. Pelka, *Rytuały. Obrzędy. Świeta*, Warszawa 1989.

² J. Smosarski, *Świętowanie doroczne w Polsce*, Warszawa 1996.

³ M. Borejszo, *Boże Narodzenie w polskiej kulturze*, Poznań 1996.

⁴ *Wielkanoc w polskiej kulturze*, pod. red. M. Borejszo, Poznań 1997.

⁵ M. Borejszo, dz. cyt., s. 12-13.

⁶ L. Pelka, dz. cyt., s. 81.

⁷ R. Fery, *Historia świąt chrześcijańskich*, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2011, s. 11.

⁸ P. Walter, *Mitologia chrześcijańska*, tłum. E. Burska, Warszawa 2006, s. 48-49, R. Fery, dz. cyt., s. 14-15.

⁹ Z. Gloger, *Encyklopedia staropolska*, t. I, Warszawa 1958, s. 11.

Życie ludności podczas adwentu, skupione było na wykonywaniu wspólnie prac domowych wraz z sąsiadami – między innymi były to podskubki czyli darcie pierza. Sąsiedzi spotykając się w swoich domach podczas rozmów bardzo często zajmowali się kojarzeniem młodych par, co przyczyniło się do powstania nazwy, charakteryzującej ten czas roku jako „czas swadziebny”. Podczas adwentu wszędzie cichła muzyka jak i zaprzestawano organizowania zabaw. Na Podlasiu rozpoczęcie cichego okresu adwentu nazywano „otrąbieniem adwentu” i wykonywano je na ligawkach – długich drewnianych trąbkach.

Jak już wyżej zostało wspomniane, czas adwentu, był okresem wypełnionym przygotowaniem do narodzin Pańskich. Oddawano się modlitwie, częściej się spowiadało, uczęszczano do komunii i poszczono. W okresie adwentu, katolicy uczęszczali na msze święte odprawiane o świcie i wieczorem, każdego dnia podczas adwentu, które na celu miały i nadal mają czcić Najświętszą Maryję Pannę. Msze święte ku intencji Maryi znane były pod nazwą rorat. Jedną z czynności, która charakteryzuje nabożeństwo rorat jest zapalenie lampionów lub świec, które są symbolem Jezusa, jako światła przyniesionego przez Maryję¹.

*Stał na ołtarzu, przed mszą roraty
Siedmioramienny lichtarz bogaty.
A stany państwa szły do ołtarza,
A każdy jedną świeczkę rozżarza:
Król, który berłem potężnym włada,
Prymas – najpierwsza senatu rada,
Senator świecki – opiekun prawa,
Szlachcic, co królów Polsce nadawa,
Żołnierz, co broni swoich współbraci,
Kupiec, co handlem ziomków bogaci,
Chłopek, co z pola, ze krwi roli
Dla reszty braci chleb ich mozoli –
Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży (...)
Ale zmądrzała Rzeczpospolita,
Siedmiu świeczkami ołtarz nie świta,
Siedmiu modlitw już zapomnieli,
Stary obyczaj Piastów wyśmieli.
Szli na roraty przed dniem do fary
Tylko niewiasta lub dziadek stary...².*

Kolejnym zwyczajem adwentu było przygotowanie wieńca adwentowego z czterema świecami, które zapalano kolejno z tygodniami adwentu. Zwyczaj ten do Polski przybył z Niemiec³.

Okres adwentu – czasu pełnego zadumy, przemyśleń oraz oczekiwania na Narodziny Chrystusa przerywały trzy święta, które wypadały podczas tego okresu. W kulturze ludowej duże znaczenie miały: święto Barbary – 4 grudnia, święto Mikołaja – 6 grudnia, święto Łucji – 13 grudnia. Rozpoczynając od święta Barbary – jest to uczczenie pamięci świętej Barbary, umęczonej przez swego ojca w III wieku po Chrystusie. Legenda głosi, że Barbara słynęła z wyjątkowej urody co przysporzyło jej wielu adoratorów. Dziewczyna odrzucała jednak wszelkie propozycje, a to z powodu przyjęcia chrztu, który przyjęła w tajemnicy przed ojcem. Zobowiązała się wówczas, iż wytrwa w dożgonnej czystości będąc oblubienicą Chrystusa. Gdy ojciec Barbary dowiedział się o przyjęciu przez jego córkę chrztu, uwięził dziewczynę w wierzy, torturując ją i zmuszając od oddawania czci bożkom. Barbara wytrwała w wierze do Jezusa, uwolniła się i uciekła. Rozgniewany ojciec dziewczyny ścigał ją, a przed uciekającą Barbarą rozstąpiła się skała⁴. Historia ta spowodowała następstwo jakim jest patronowanie Barbary wszystkim górnikom. Święto Barbary inaczej zwane Barbórką był i do dzisiaj jest uroczystością obchodzoną przez społeczność górników. Podczas świętowania Barbórki urządzano wyzwoliny na rębaczka – włączenie do stanu górniczego, skakanie przez łatę – skórę oraz poczęstunek, który najczęściej fundowany był przez młodzieńców⁵. Oprócz górników, do świętej Barbary swoje modlitwy i prośby

¹ W. Syrokomla, *Staropolskie roraty*, [w:] *Polska w zwyczaju i obyczaju*, pod red. M. Dynowskiej, Kraków 1928, s. 11-16.

² M. Dynowska, *Polska w zwyczaju i obyczaju*, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź 1928, s. 12, 16.

³ M. Borejszo, dz. cyt., s. 16.

⁴ Z. Kupisiński, Kult świętej Barbary w polskiej religijności ludowej, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religioologii” 2012, t. 4(59), s. 242-243.

⁵ Z. Kupisiński, dz. cyt., s. 245-249.

kierujia r6wniey flisacy, marynarze oraz rybacy, ktorzy jej wizerunek umieszczaja na lodziach – *Barbara swieta o wodnych pamietach*¹. Opr6cz wyzej wymienionych zawod6w, kt6re upatrujia w Barbarze swojia patronk6, roztacza ona opiek6 nad wieloma innymi, gl6wnie takimi, kt6re s1 zagrozone nagl1 smierci1. Uznaje si6 j1 jako patronk6 „dobrej smierci” co spowodowane jest gl6wnie jej histori1, oraz braku moylivosti przyjecia sakramentu ostatniego namaszczenia.

Dzie6n swietego Mikołaja wypada na 6 grudnia. Jego historia jednak r6wni si6 nico od dzisiejszego wizerunku i kanonu swietego Mikołaja. Swiety Mikołaj to legendarny biskup Miry z cesarstwa wschodniorzymskiego². Podczas swojego zycia uznawany byl za cudotw6rc6 – wedlug legendy potrafil wskreszac zmarlych³. Znaczn1 popularnośc zyskal przekaz, w ktorym podano, iey swiety Mikołaj podrzucil trzem siostr6m worki (w ktorych znajdowalo si6 zloto), w6wczas, gdy ojciec siostr nie maj1c zadnego majatku na posag c6rek oraz ich utrzymanie, zdecydowal o wyslaniu ich do zarabiania na zycie nierzadem⁴.

Ostatnim swietem „zakł6caj1cym” spok6j adwentu, bylo swieto Łucji. Jeszcze przed gregoria6nsk1 reform1 kalendarza, swieto to przypadało na okres zimowego przesilenia – do dziś jednak podczas swietowania moemy zauwazyć ślady obr6d6w zwi1zanych z „powitaniem swiatla”⁵. Podczas swieta Łucji, w Skandynawii organizowane byly pochody dziewcz1t, kt6re na swoich gl6wach niosly wie6nce z zapalonymi swieczkami⁶. W Polsce z kolei pozostalo powiedzenie sugeruj1ce odniesienie do „powitania swiatla” a mianowicie: *Swieta Luca dnia przyrzuca*. 13 grudnia byl r6wniey dniem kojarzonym przez ludnośc z wzmożon1 aktywnośc1 czarownic. Uważano bowiem, e organizowane s1 w6wczas sabaty, na kt6re zjezdzaja si6 wszystkie czarownice, a nast6pnie czynia szkody na wsiach. W zwi1zku z powyższym, ludnośc wiejska w tym dniu znaczn1 uwag6 przywi1zujala do pilnowania dzieci, bydla, swojego dorobku oraz na to, aby nikt nie wychodzil z domu po zmroku. Okadzano si6 ziołami i wypowiedziano specjalne zakl6cia, maj1ce na celu ochron6 domu⁷.

Od dnia swietej Łucji do narodzin Pa6nskich pozostawalo niewiele czasu. Okres ten w domach wypełnialy porz1dki oraz zabijanie tuczni6w. Wiele rodzin, 12-nastodniowy okres przed Bozym Narodzeniem wykorzystywalo na obserwacj6 przyrody, kt6ra w6wczas wskazywala jak b6d1 wygl1d1c kolejne miesi1ce nowego roku. Przewodni1 mysl1 byl jednak przygotowanie si6 do swiat Bozego Narodzenia i przezycie ich z pełn1 swiadcimośc1.

Swieta Bozego Narodzenia – zwyczaje i tradycje

We wsp6łczesnym swiecie Swieta Bozego Narodzenia, to okres wyjatkowy dla wi6kszości ludzi. 24 grudnia do stołu zasiadaja rodziny by wsp6lnie zjeść posiłek i podzielić si6 opłatkami. Ten dzie6n nazywany jest Wigili1.

Jeszcze kilka wiek6w temu, ludzie narodziny Pa6nskie przezywali w zupełnie innych wymiarach. Opr6cz „kolorowej otoczki” swiat, przede wszystkim znaczenie mialy dla nich wydarzenia w Kościele. Jako, e 6wcześniej kultywowano bardzo mocno wszelkie tradycje i zwyczaje, nalezy zaznaczyć, e praktycznie w kaodym domu katolickim przygotowania do swiat wygl1daly tak samo. Tak jak teraz, zbierano si6 przy stole i swietowano Wigili1 Bozego Narodzenia. Do naszych czas6w zdecydowanie zachowal si6 zwyczaj pr6bowania wszystkich potraw wigilijnych – *ile si6 nie spr6buje, tyle przyjemnośc1 w ci1gu roku moze czlowieka omin1c*⁸. Jednak swietowanie to miało duzo bardziej swiadcimowy charakter.

Wiedziano bowiem, e nazwa „wigilia” to nie tylko nazwa na dzie6n 24 grudnia, lecz oznacza ona nocn1 wart6, straż w tym wypadku do czasu Narodzin Jezusa⁹. Wigilia w Kościele katolickim, to nazwa oznaczaj1ca przeddzie6n ważnego swieta, przed ktorym nalezy czuwać i trzymać straż.

¹ Z. Kupisi6nski, dz. cyt., s. 249.

² Ks. P. Staniszewski, Swiety Mikołaj – „patron daru czlowieka dla czlowieka”, „Niedziela łowicka” 2004, nr 49., <https://www.niedziela.pl/artykul/35331/nd/Swiety-Mikolaj-%E2%80%99Epatron-daru-czlowieka>, [dostep: 04.02.2020, godz. 10:24].

³ P. Walter, dz. cyt., s. 81-83.

⁴ Żywot swietego Mikołaja, <http://www.sw-mikolaj.katowice.opoka.org.pl/mikolaj.html>, [dostep: 04.02.2020, godz. 10:28].

⁵ M. Tomczyk-Maryon, 13 grudnia dzie6n św. Łucji – jedno z najbardziej charakterystycznych swiat w Skandynawii, <https://www.mojanorwegia.pl/zycie-w-norwegii/13-grudnia-dzien-sw-lucji-jedno-z-najbardziej-charakterystycznych-swiat-w-skandynawii-12195.html>, [dostep: 04.02.2020, godz. 10:33].

⁶ Tamże.

⁷ M. Starzy6nska, Wigilia Św. Łucji, <https://zyciestolicy.com.pl/wigilia-sw-lucji/>, [dostep: 04.02.2020, godz. 10:35].

⁸ L. Pełka, dz. cyt., s. 83.

⁹ „Wigilia” – od łaci6skiego słowa vigilia, oznaczaj1cego czuwanie, straż nocn1 – zob. J. Smosarski, Swietowanie doroczne w Polsce, Warszawa 1996, s. 13.

Choinka jako symbol świąt bożonarodzeniowych pojawiła się dopiero na przełomie XVIII i XIX w. – a jej obecność w polskich domach pochodzi z Niemiec, w których w ten sposób kultywowano starogermańskiego boga Baldura¹. Początkowo drzewko pojawiała się na dworach, dopiero później został przyjęty przez ludność zamieszkującą wsie – ok. XX w. Wcześniej jednak znany był symbol świąt – życia, sił witalnych – pod postacią zielonej gałązki. Gałązki drzew iglastych służyły jako ozdobienia płotów, izb i obrazów świętych².

Adoracja narodzonego Chrystusa przez pasterzy (źródło: Ks. W. Smoleń, *Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce*, Lublin 1987, s. 35).

Wincenty Pol

*Pieśń o domu naszym
Jak obrządek każe dzienny,
Snopy wnosi sam gumienny;
Bo trza chleba do wesela –
I sam siankiem stół zaściela,
W pamięć żłobu Zbawiciela –
I po kątach snopy stawi
I coś z cicha błogosławi.
Plastry miodu w wielkiej robi
Stary bartnik sam sposobi;
Zadudniło coś po moście:
Ktoś przed gankiem z bata pali –
Więc drzwi w oścież – goście! Goście!
Coraz pełniej w wielkiej sali. –
Przelamali się pospołu –
I stanęli koło stołu –
A trzy krzesła polskim strojem
Koło stołu stoją próżne;
I z opłatkiem każdy swoim
Idzie do nich splancać dłużne:
I pokłada na talerzu
Angielskiego chleba kruchy;
Bo w tych krzesłach siedzą duchy...³*

Wierzono, że Wigilia odzwierciedla cały następny rok⁴. Dlatego też, zważano na swoje zachowanie, a przede wszystkim na zachowanie dzieci, które będąc grzecznymi w wigilie, miały takimi pozostać cały następny rok. Wystrzegano się również kłótni czy nieporozumień z sąsiadami, które mogły zwiastować konflikty w przyszłym roku⁵. Kolejnym zwyczajem, którego przestrzegano było niepożyczanie niczego od sąsiadów ani niepożyczanie niczego sąsiadom. Wierzono bowiem, że dostatek oraz dobra materialne mogą przez to opuścić dom gospodarzy⁶. W dniu tym jednak miejsce miało wiele kradzieży a to z powodu przesądu o zapewnieniu sobie w ten sposób dostatku i pomyślności w nowym roku⁷.

W staropolskich domach, istniało przekonanie o tym, że jeżeli Panna trze w Wigilię mak, to szybko zostanie wydana za mąż. Ten z kolei który umył się w wodzie z monetą, cały następny rok miał być zdrowy i bogaty⁸. W wigilię kobiety przygotowywały wieczerzę oraz dom, natomiast mężczyźni mieli za zadanie zrobienie porządków w stajniach. Oprócz tego musieli naszykować pokarm dla zwierząt nie tylko na Wigilię, ale i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz tego musieli zadbać o przygotowanie większej ilości drewna na opał, ponieważ używanie siekiery albo noża w którykolwiek dzień świąt było całkowicie zakazane i traktowane jako pogwałcenie odpoczynku świątecznego⁹. Poza tym uważano, że noc wigilijna podczas której niebo jest pełne

¹ J. Smosarski, dz. cyt., s. 85. W. Gaj-Piotrowski, *Kultura społeczna...*, dz. cyt., s. 24; por. B. Ogrodowska, *Ocalić od zapomnienia...*, s. 18.

² J. Smosarski, dz. cyt., s. 14-15.

³ Z. Gloger, *Rok polski w życiu, tradycji i pieśni*, Warszawa 1986, s. 49-50.

⁴ J. Smosarski, dz. cyt., s. 14.

⁵ U. Janicka-Krzywdą, *Zwyczaje, obrzędy, tradycje*, Kraków 2013, s. 117.

⁶ B. Ogrodowska, *Ocalić od zapomnienia...*, dz. cyt., s. 16

⁷ J. Smosarski, dz. cyt., s. 14.

⁸ L. Pełka, dz. cyt. s. 83.

⁹ W. Gaj-Piotrowski, *Kultura społeczna ludu z okolic i Rozwadowa*, w: *Prace i materiały etnograficzne*, t. XXVI, Wrocław 1967, s. 24.

gwiazd zwiastuje urodzajny i pogodny rok, z kolei pochmurne niebo – s1otny¹. W wigilię starano się wstawać jak najwcześniej, bo to również miało wpływ na następny rok:

...ten kto w Wigilię rano wstaje, to przez cały rok nie zaśpi².

Wieczera wigilijna rozpoczynała się od pojawienia się na niebie pierwszej gwiazdy³. Według zwyczaju, przy kolacji powinna znajdować się parzysta liczba osób. Z kolei liczba potraw na wigilijnym stole miała być nieparzysta, dlatego też w bogatych dworach na stołach pojawiała się 11 potraw⁴. W dworach szlacheckich było ich 9, w domostwach chłopskich – 7, a pośród biedoty wiejskiej – 3⁵. Najczęstszymi potrawami na stole wigilijnym były groch, fasola, ziemniaki, pierogi, kasze, kapusta, barszcz, zupa grzybowa, kutia, kisiel owsiany⁶.

Menu wigilijne:

Sago na winie
Barszcz czysty z uszkami z grzybów
Zupa migdałowa lub zupa grzybowa
Paszteciki z ryb we francuskim cieście
Paszteciki z grzybów w kruchym cieście
Szczupak duszony z jarzynami
Szczupak z pieczarkowym lub pietruszkowym sosem i garniturem
Sandacz z jajami
Karasie ze śmietaną
Kaszka na grzybowym sosie
Jarmuż z kasztanami
Groszek zielony z grzankami
Makaron zapiekany z parmezanem
Karp lub leszcz na szaro z rodzynekami
Kluski ze śliwkami i gruszkami
Pierozki kruche z jabłkami
Lin smażony z kapustą czerwoną lub białą
Szczupak lub sandacz smażony
Łazanki z makiem
Łamańce lub bułeczki z makiem
Jabłka, pierniki, orzechy, bakalie⁷.

Istotnym punktem w „planie” współczesnych wieczerzy wigilijnych jest łamanie się opłatkiem. Symbolizuje on dzielenie się chlebem przez Jezusa. Zwyczaj ten nie ma jednak tak długiej tradycji jak mogłoby nam się wydawać. Jeszcze z początkiem XX w. głównie na północy Polski zwyczaj ten nie był poddawany praktyce. Kolejnym znaczącym elementem wigilijnej wieczerzy była kolejność siadania do stołu. Do stołu zasiadano od najstarszego członka rodziny do najmłodszego. Związane to było z przekonaniem o takiej samej kolejności odchodzenia ze świata żywych.

Wieczorem z kolei znane były wróżby odnoszące się do młodych domowników, takie jak wyciągnię siana spod obrusu, jeśli było zielone zwiastowało szybki ślub, zwiędłe – dalsze oczekiwanie a żółte staropanieństwo/starokawalerstwo dla osoby, która je wyciągnęła⁸. Znane są również zwyczaje rzucania w górę słomy, które miało symbolizować wzrost zbóż w następnym roku. Zwyczajem kończącym Wigilię Bożego Narodzenia była pasterka, na którą udawano się całą rodziną. Pasterka do liturgii została wprowadzona ok. V wieku, już wówczas bowiem w kościołach świętowano narodziny Pańskie⁹.

W XX-wiecznej Polsce, okres od Bożego Narodzenia do Święta trzech Króli nazywano Godnymi Świętami¹⁰. 25 grudnia dzień Bożego Narodzenia, który w Kościele katolickim

¹ J. Smosarski, dz. cyt., s. 19.

² L. Pełka, dz. cyt., s. 83.

³ J. Smosarski, dz. cyt., s. 16.

⁴ Tamże, s. 18.

⁵ L. Pełka, dz. cyt., s. 84.

⁶ W. Gaj-Piotrowski, *Kultura społeczna...*, dz. cyt., s. 30.

⁷ Lucyna Ćwierczakiewiczowa, *365 obiadów*, Kraków 1988, s. 52-53

⁸ L. Pełka, s. 84.

⁹ M. Borejszo, dz. cyt., s. 17.

¹⁰ W. Tetmajer, *Gody i Godnie Święta, czyli okres Świąt Bożego Narodzenia w Krakowskim*, Kraków 1898, s. 1.

B. Ogradowska, *Ocalić od zapomnienia...*, dz. cyt., s. 38, M. Borejszo, dz. cyt., s. 23.

obchodzony jest od IV wieku¹ – w obecnych czasach na podłożu Polski, to czas spędzania czasu z rodziną, odpoczynku i jedzenia przygotowanych wcześniej potraw. W przeszłości ludzie dzień ten przeżywali w zupełnie innym wymiarze. Przeżywano duchowo narodziny Zbawiciela, pojawiając się w Kościele a następnie modląc się i dopiero wówczas spędzano czas z rodzinom². W dzień ten zakazane były wszelkie możliwe prace. Nie dopuszczalne było zamiatanie izb, ścielanie łóżek czy wykonywanie innych porządków w mieszkaniu. Jednymi czynnościami dopuszczonymi do wykonania w Dzień Bożego Narodzenia było podpalenie w piecu oraz odgrzanie potraw przygotowanych wcześniej. Resztę dnia należało odpoczywać, śpiewać kolędy i spędzać czas we wzajemnym towarzystwie³. 26 stycznia – II dzień świąt, pozbywano się wszelkich dekoracji zrobionych ze słomy. Sprzątano wówczas całe domostwo, a to z uwagi na to, że był to dzień, w którym kawalerowie chodzili po Kolendzie. Kawalerowie śpieszyli się z odwiedzeniem dziewcząt w nieuprzątniętych izbach, ponieważ te zobowiązane były wówczas odkupić się wódką. Gdy któryś z kawalerów dotarł do chaty, w której siano nadal znajdowało się w izbie, wówczas rozrzucił ją przed domem co świadczyło o tym, że dom zamieszkuje niepracowita dziewczyna⁴.

Następnie rodziny udawały się do kościoła i zgodnie z zwyczajem obsypywano się w nim owsem⁵. Był to symboliczny gest na uczczenie pamięcią ukamienowania św. Szczepana⁶. Poza tym, ziarno było symbolem płodności i urodzaju co ukazywało by logiczny sens obrzucania się owsem.

Święto Trzech Króli

Kolejnym świętem wypadającym po Świątach Bożego Narodzenia jest Święto Trzech Króli obchodzone 6 stycznia⁷. Obecnie funkcjonuje kilka terminów określających Święto Trzech Króli – Epifania, Teofania, Objawienie Pańskie⁸. Wówczas kończy się okres obchodów Narodzin Pańskich⁹. Według przekazu świętego Mateusza¹⁰, Trzech Króli do Betlejem – miejsca narodzin Jezusa, doprowadziła gwiazda –

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę¹¹.

Według Iuvencusa dary te przedstawiały –

Złoto, kadzidło, mirra królowi, Bogu, człowiekowi.

Z kolei Maksym z Turynu dary uzyskane przez Jezusa od mędrców interpretuje następująco:

Moc objawiła się w złocie, niezniszczalność ukazuje mirra. Kapłaństwo zaś – kadzidło¹².

Epifania obchodzona już od IV w. po Chrystusie, wówczas ludność chrześcijańska w Trzech Królach widziała pierwszych z nawróconych ludzi innych narodów, wyznań czy ras, pośród których należy głosić słowa Ewangelii. Imiona Trzech Mędrców pojawiły się jednak dopiero w VIII w. – Kacper, Melchior i Baltazar. Z kolei w wieku XII uznano ich za przedstawicieli trzech kontynentów – Europy, Azji i Afryki¹³.

W chrześcijaństwie święto Trzech Króli silnie ukształtowane zostało ok. XII w. Zostało zaadaptowane głównie z powodu akcentów magicznych zawartych w jego obchodzeniu. Podczas jego trwania w Kościołach święcono jałowiec, złote i srebrne monety, które symbolizowały złoto, żywicę z sosny – mirrę, a także kredę. Wierzono wówczas, iż po poświęceniu wszystkie przedmioty zyskują magiczną moc¹⁴. Po zakończeniu obrzędów w Kościele, kierowano się do domu, gdzie na drzwiach wejściowych, drzwi od stajni i obór, kreślono kredą inicjały trzech króli – co oznaczało

¹ R. Hryń-Kuśmierk, *Zwyczaje i obrzędy. Rok polski*, Poznań 2005, s. 14

² B. Ogrodowska, *Ocalić od zapomnienia...*, dz. cyt., s. 12-13

³ W. Gaj-Piotrowski, *Kultura społeczna...*, dz. cyt., s. 36.

⁴ Tamże, s. 38.

⁵ Obsypywanie owsem nie jest jednoznacznie umiejscowione jako zwyczaj drugiego dnia świąt wielkanocnych, być może robiono tak również w Nowy Rok lub Święto Trzech Król – zob. J. Smosarski, dz. cyt., s. 18-19.

⁶ M. Borejszo, dz. cyt., s. 40-41.

⁷ R. Fery, dz. cyt., s. 38.

⁸ J. Wołoszka, Epifania – wielkie święto wiary, „Niedziela szczecińsko-kamieńska” 2002, nr 1., <https://www.niedziela.pl/artukul/4901/nd/Epifania---wielkie-swieto-wiary>, [dostęp: 04.02.2020, godz. 11.28]., M. Borejszo, dz. cyt., s. 23.

⁹ L. Pełka, dz. cyt., s. 90-91.

¹⁰ Ks. W. Smoleń, *Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce*, Lublin 1987, s. 57.

¹¹ Mt 2, 11.

¹² R. Fery, dz. cyt. s. 43.

¹³ M. Wiertel, O trzech królach słów kilka, <https://www.franciszkanie.pl/artykuly/o-trzech-krolach-slow-kilka>, [dostęp: 04.02.2020, godz. 11:22].

¹⁴ L. Pełka, dz. cyt., s. 90-91.

przyjęcie Syna Bożego do danego domu. Jak wiemy, zwyczaj te zachowały się do dziś. Następnie święcono je jałowcem i mirrą. Później okadzano całe domostwo oraz obory wraz z bydłem co oznaczało, że rodzina zamieszkująca domostwo jest w pełni oddana Bogu i jest chroniona. Resztę jałowca zawijano w białe prześcieradło i starannie przechowywano do następnego roku – w ciągu roku używano go jako lekarstwa dla chorych – okadzano nim chorego. Poświęcone złoto i srebro używane były jako amulety dodane do pierwszej kąpieli niemowląt. Taka kąpiel miała im zapewnić dobrobyt oraz bogactwo w przyszłości¹.

Zupełnie innymi zwyczajem obchodzonym w święto Trzech Króli było organizowanie obchodów króla migdałowego, które polegały na tym, że w podanym torcie lub pączkach ukryty był jeden migdał². Znalazca migdała otrzymywał tytuł królewski. Osoba ta dopierała sobie kogoś do pary i jako królowie rozdawali tytuły królewskie innym uczestnikom zabawy. Ten zwyczaj praktykowany był głównie pośród szlachty³. Od Święta Trzech Króli rozpoczynał się okres zwany „zapusty” tj. karnawał⁴.

*Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu
(źródło: Ks. W. Smoleń, Ilustracje
święt kościelnych..., s. 59)*

Świętowanie karnawału, w zależności od stanu społecznego przebiegało w różny sposób. Pośród szlachty w okresie tym organizowanych było wiele zabaw, tańców czy spotkań na których wielcy panowie bawili się, jedli suto i nie ograniczali się w spożyciu trunków. Szlachta uboższa z kolei w okresie tym organizowała kuligi, podczas których bez wcześniejszego uprzedzenia zatrzymywano się w napotkanym dworze szlacheckim i kazano przyjmować się pożywieniem i trunkami. W danym dworze goszczono na tyle na ile pozwalały zgromadzone przez gospodarza zapasy. Gdy te się wyczerpały, zabierano go wraz z rodziną i kierowano się do kolejnego dworu w tym samym celu. W ostatnie trzy dni karnawału – ostatnie trzy dni zapustne szlachta przebierała się za Żydów, Cyganów itd. Jednego z biesiadujących przebierano za niedźwiedzia, którym posługiwano się do sprawiania „żartów” i wyludzania od przestraszonej ludności pieniędzy i trunków⁵. Jeśli chodzi o chłopów, to w ich rzeczywistości karnawał nie odznaczał się specjalnie od pozostałej części roku. Główne zabawy odbywały się na łąkach, wówczas organizowano tańce, zabawy i przebieranki⁶.

Podczas karnawału oprócz zabaw, obchodzono również święta kościelne. Były to między innymi Święto Matki Boskiej Gromnicznej – 2 luty, święto Błażeja – 3 luty, święto Agaty 5 luty. Podczas święta Matki Boskiej Gromnicznej wierni zbierali się w kościołach, gdzie święcone były przez kapłana świece – tzw. Gromnice. Spełniały one

przeróżne funkcje, wierzone bowiem, że poświęcone gromnice ochraniają domostwa przed burzami i piorunami. Poza tym przypisywano im właściwości lecznicze. Gromnice zapalano również przy osobach umierających, której zadaniem było sprawdzenie lekkiej i spokojnej śmierci⁷. Pozostałe dwa wyżej wymienione święta również były traktowane specjalnie przez ludność wiejską. Uważano bowiem św. Błażeja za patrona od bólu gardła⁸. W związku z tym, w dniu świętego Błażeja w kościele święcono jabłka i świece – błażejki. Z kolei w dniu świętej Agaty, w kościołach święcone były cukier, sól i woda. Głównie jednak skupiano się na soli, której przypisywano właściwości ochronne domu przed pożarami⁹.

¹ L. Pełka, dz. cyt., s. 91.

² M. Borejszo, dz. cyt., s. 45.

³ L. Pełka, dz. cyt., s. 91.

⁴ „Zapusty” Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1969, t. XII, s. 695.

⁵ J. Kitowicz, *Opis obyczajów za panowania Augusta III*, Warszawa 1985, s. 283-285.

⁶ B. Baranowski, *Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX w.*, Warszawa 1969, s. 84.

⁷ J. Smosarski, dz. cyt., s. 98-99.

⁸ P. Walter, dz. cyt., s. 109.

⁹ J. Smosarski, dz. cyt., s. 99.

Wielki Post

Wielki Post rozpoczyna się **Popielcem (Środą Popielcową)**. Środa Popielcowa wypada między 4 lutego a 10 marca. W pierwszych wiekach, poszczono przez 40 godzin tj. w Wielki Piątek i Wielką Sobotę¹. Dopiero około IV wieku rozpowszechnił się zwyczaj poszczenia przez 40 dni². Już od tego czasu uważano, że należy pościć od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu – tj. 6 tygodni przed Niedzielą Palmową) do Wielkiego Czwartku. Obecnie znanym jest zwyczaj udawania się do kościoła i posypywania przez kapłana głów wiernych popiołem. Skąd jednak wziął się ten zwyczaj i co oznacza? Nazwa pierwszego dnia Wielkiego Postu – Środa Popielcowa/Popielec wywodzi się od rytów z sakramentu pokuty. Już w V wieku praktykowano zwyczaj wypędzania publicznych pokutników w poniedziałek po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Wówczas pokutnicy odbywali spowiedź przed biskupem, następnie mieli stawić się przed wejściem do kościoła. Wówczas biskup i prezbiterzy posypywali im głowy popiołem wypowiadając słowa:

*Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne*³.

Kolejnym etapem ceremonii było kropienie wodą święconą pokutników oraz ubrań naszykowanych dla nich jako odzienia pokutnego. Następnie wypędzani byli na zewnątrz. Od VII wieku, zwyczaj ten i odprawianie wyżej wspomnianej ceremonii zostało przeniesione na środę przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. W mszale rzymskim z 1570 r. zmiana ta została oficjalnie zatwierdzona⁴. To właśnie z tradycji tej ceremonii, dziś wierni kierują się do kościoła, gdzie w oficjalny sposób rozpoczynają Wielki Post jako okres pokuty i rozpoczęcia oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa⁵. Poza tym symbol popiołu ma przypominać o kruchości ludzkiego życia odnoszącego się do maksymy – z *prochu powstałeś, w proch się obrócisz*⁶. Oznaczało to, że każdy wierny który przystąpi do posypywania głowy popiołem powróci do Boga – w tym wymiarze popiół jest symbolem oczyszczenia i zmartwychwstania.

Podczas gdy spotykamy się z opisami tak poważnych i pełnych zadumy obchodów Środy Popielcowej Oskar Kolberg przytacza przykład całkowicie odmiennego sposobu spędzania Popielca. Wskazuje na zwyczaje panujące w Salonikach pod Kielcami, gdzie chłopci w tym dniu bawili się w karczmie przez cały wieczór, do czasu, kiedy do pomieszczenia nie wszedł stróż. Strażnik ten gwizdem informował biesiadników o zakończeniu swawoli. Wówczas następowało zerwanie strun skrzypiec, a skrzypek klękał na środku karczmy. Na jego głowę nakładane były czapki innych biesiadników, które kijem strącał najstarszy z biesiadników. Zadaniem gospodyni było przyniesienie popiołu a chłopci obecni w karczmie posypywali nim głowy, uderzali się w pierś i rozchodzili się do domów. Był to symboliczny znak rozpoczęcia wielkiego postu⁷.

Innym zwyczajem obchodzonym podczas Środy Popielcowej było naśmiewanie się z osób, które jeszcze nie weszły w związek małżeński. Dostyc popularnym była zabawa – kłoda popielcowa. Polegała na tym, że podczas tańca, jedna z osób przynosiła drewnianą kłodę i podawała ją osobie niezamężnej. Aby pozbyć się kłody należało ją przekazać osobie również niezamężnej. Jeżeli komuś nie udało się przekazać drewnianego klocka żadnemu kawalerowi czy pannie należało z nim tańczyć. Naśmiewanie się z niezamężnych osób odzwierciedlano również podczas przymuszania panien, kawalerów do ciągnięcia pni –

Kto z ludźmi nie chce, z pniaki żyć musisz nieboże.

I pień takim dawają włóczyć pospolicie,

*Dając znak, że bez druha już do drwa, nie życie*⁸.

Podczas Środy Popielcowej, niezależnie od stanu w każdym domu jako strawę przygotowywano żur⁹.

¹ K. Czarnańska, *Geneza i liturgia świąt zmartwychwstania pańskiego*, [w:] *Wielkanoc w polskiej kulturze*, pod. red. Marii Borejszo, Poznań 1997, s. 9.

² Tamże.

³ Rdz 3,19

⁴ J. Smosarski, dz. cyt., s. 37.

⁵ Ks. W. Smoleń, dz. cyt., s. 81.

⁶ J. Smosarski, dz. cyt., s. 36.

⁷ Tamże, s. 37.

⁸ S. Serafin-Jagodyński, *Maszkary mięsopestne*, <http://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/rozwoj-wsi/agroturystyka/kultura-ludowa/item/9254-wielkanocne-tradycje-w-wielkopolsce>, [dostęp: 04.05.2020, godz. 21:11].

⁹ J. Smosarski, dz. cyt., s. 38.

*Wjazd Chrystusa do Jerozolimy
(źródło: Ks. W. Smoleń, Ilustracje święt kościelnych..., s. 88)*

Jako iż Wielkanoc, jest najważniejszym świętem w Kościele katolickim, okres Wielkiego Postu powinien być czasem pełnym zadumy, pracą nad samym sobą oraz uwolnienia się od wszelkiego grzechu. Wszystko to ze względu na to, aby Święta Wielkanocne przeżyć jak najbardziej świadomie. Kościół zachęca również do podejmowania aktów miłosierdzia takich jak jałmużna¹.

Poza tym podczas Wielkiego Postu wierni wystrzegają się wielu przyjemności i oddają się ascezie między innymi poprzez: powstrzymanie się od spożywania pokarmów w ogóle, wstrzymanie się od spożywania mięs, wstrzymanie się od współżycia między małżonkami, wstrzymanie się od przyjemności kulturalnych: zamykanie teatrów, sal zabaw i gier, w dalszych wiekach zdecydowano nawet o zakazie zawierania małżeństw, zawieszenia procesów karnych czy zakazie noszenia broni².

Już od kilkaset lat znany i praktykowany jest zwyczaj odprowadzania drogi krzyżowej w kościołach. W Polsce nabożeństwo to jest odprowadzane od XVI w., jednak kolejność stacji i ołtarzy ustanowiono dopiero w XVIII w. Zwyczaj ten został upowszechniony dzięki klasztorowi franciszkanów i dominikanów. Celem nabożeństwa było upamiętnienie poświęcenia jakiego dokonał Jezus dla wszystkich ludzi. Podczas drogi krzyżowej oddawany jest hołd pamięci Jezusowi, jego poświęcenia i męki oraz

przejście symbolicznej drogi dla wiernych³.

Oprócz dróg krzyżowych, ważnym elementem przechodzenia przez okres Wielkiego Postu są gorzkie żale. Nabożeństwo to uformowało się w XVIII w. na ziemiach polskich. Wywodzi się ono z średniowiecznych misteriów pasyjnych, modlitw i pieśni o męce Jezusa. Podczas nabożeństwa wierni nawoływani są do głębokiego przeżywania śmierci Jezusa na krzyżu⁴.

Znaczącym elementem Wielkiego Postu jest zakrycie wizerunków Chrystusa ciemną szatą w V niedzielę postu. Zamiarem kultywowania tego zwyczaju było odwrócenie uwagi wiernych od bogactw i zakrycie ich szatą, tak aby mogli zmartwychwstanie Pańskie przeżywać duchowo. Poza tym podkreślało to nastrój pokuty i panującego ascetyzmu, podobnie jak brak muzyki liturgicznej w kościele. Wszystkie te elementy wpływały na świadomość przeżywania głębokiego żalu wobec Jezusa i lepszym zrozumieniu jego śmierci⁵.

Wielki Tydzień

Wraz z ostatnią niedzielą Wielkiego Postu – **Niedzielą Palmową** rozpoczyna się najbardziej intensywny okres przed Świętami Wielkanocnymi – Wielki Tydzień⁶. Niedzielę Palmową nazywamy również Niedzielą Męki Pańskiej a to z powodu odczytywania w tym dniu Męki Pańskiej⁷. Dzień ten symbolizuje wjechanie na osiołku Jezusa do Jerozolimy, który swą podróż rozpoczął z Jerycha. Radosny tłum, oczekujący swojego zbawiciela, przywitał Go gałązkami oliwnymi i palmowymi⁸. Symbol wjechania Chrystusa do Jerozolimy w dzisiejszych czasach symbolizuje procesja, którą odbywają wierni z przygotowanymi

Chrystus oczekujący na ukrzyżowanie (źródło: Ks. W. Smoleń, Ilustracje święt kościelnych..., s. 84.)

¹ K. Czarnecka, dz. cyt., s. 10.

² R. Fery, dz. cyt., s. 51.

³ K. Czarnecka, dz. cyt., s. 10.

⁴ Tamże, s. 11.

⁵ Tamże.

⁶ Ks. W. Smoleń, dz. cyt., s. 89.

⁷ R. Fery, dz. cyt., s. 61.

⁸ Tamże, s. 62.

wcześniej palmami. Procesje już w IX w. były powszechne wszędzie¹, jednak zwyczaj poświęcenia palm przygotowanych przez wiernych zapoczątkowano w XI wieku². Poświęcone palmy zalecano ususzyć i zachować, ponieważ wierzono w ich właściwości lecznicze oraz ochronne. W okresie tym w kościołach dokonywano święcenia wody, ognia oraz oddawano się budowie grobów Jezusa. Pracowano nad nimi do prawie całego tygodnia – w Wielki Piątek udostępniano je wiernym. W XIX w. przy grobach coraz częściej organizowane były „scenki” męki Chrystusa³.

Triduum Paschalne

Obecnie Triduum Paschalne rozpoczyna się od Mszy Wieczery Pańskiej, która miejsce ma w czwartek, następnie jego kolejnym elementem jest Męka Pańska w piątek (droga krzyżowa) a punktem kulminacyjnym jest noc z soboty na niedzielę, kiedy Jezus zmartwychwstaje⁴. Rozpoczynając od początku – Wielki Czwartek to ostatnia wieczerza Chrystusa z uczniami, podczas której następuje pożegnanie. W związku z obchodami wieczerzy w Kościele katolickim odbywała się – msza krzyżma. Wówczas poświęcone zostawały oleje które wykorzystywane były do udzielania sakramentów lub do konsekracji kościołów oraz naczyń liturgicznych. Msza ta odbywała się jedynie w jednej ze świątyń diecezji. W pozostałych odbywała się tylko msza wieczorna – msza Wieczery Pańskiej. Po mszy następuje oficjalne przeniesienie Ciała Bożego do ciemnicy⁵. Pomimo iż w dniu tym milkły wszelkie dzwony, to zwyczajem było kołatanie kołatką⁶. Była to sposobność wykorzystywana przez młodych chłopców, którzy wraz z kołatkami biegali po ulicach. Hałas jaki wydawały kołatki miał symbolizować rzeczywistość towarzyszącą wypędzeniu Judasza⁷.

Podczas Wielkiego Piątku katolików obowiązywało i nadal obowiązuje zachowanie ścisłego postu. W tym dniu przeżywano mękę Chrystusową i podawano się pokucie. Zgodnie z panującym zwyczajem, wierzący kierowali się z samego rana nad jezioro lub rzekę w celu przyjęcia kąpeli. Obmycie się w tym konkretnym dniu miało na celu zapobiegnięcie wszelkim chorobom. Poza tym kąpiel ta miała mieć właściwości upiększające⁸. W Polsce od XIII wieku obchodzono uroczysty obrzęd składający się z nabożeństwa, podczas którego ksiądz w czerwonej szacie klęka lub pada na twarz przed ołtarzem i oddaje się modlitwie. W dniu tym msze nie były odprawiane. Następnie miejsce miała adoracja krzyża⁹. Polegała ona na wniesieniu do świątyni przykrytego krzyża z wizerunkiem umęczonego Jezusa. Podczas adoracji ksiądz prowadzący nabożeństwo odsłaniał po kawałku krzyż a w efekcie całkowicie zdejmował szatę przykrywającą krzyż¹⁰.

Wielka Sobota była ostatnim dniem przygotowań do Nocy Zmartwychwstania Jezusa. Podobnie jak do dni wcześniejszych, również i w tym dniu nie odprawiano mszy świętych. Cały dzień poświęcało się na adorację Jezusa. Już od setek lat, w polskiej tradycji i kulturze zapisał się zwyczaj ustawienia i pełnienia warty przy grobie Pańskim. Wartę tę pełnili ministranci, harcerze czy strażacy. Oprócz tego znanym zwyczajem było znane nam również współcześnie święcenie pokarmów – tzw. święconka. Według polskiego zwyczaju, jadło poświęcone podczas święconki należało zjeść w całości, bez pozostawiania jakichkolwiek resztek¹¹.

Sposób poświęcenia pokarmów bywał różny, czasami przygotowywano specjalne stoły, na których znajdowało się jedzenie wielkanocne. Wówczas święcono cały stół. Czasami również organizowane były zbiorowe święcenia jedzenia, co polegało na tym, że chłopcy przynosili jedzenie, układali je na stole i wówczas było ono święcone przez kapłana. Czynność ta nie odbywała się w kościele. W Wielką Sobotę to proboszcz wyruszał na poświęcenie pokarmów w domach wiernych¹². Na ówczesnych stołach znajdowały się między innymi: chleb, jaja, chrzan, wędzone mięso wieprzowe i wołowe, kiełbasy, ser, masło, nogi wieprzowe w galarecie (w bogatszych chatkach), Cały pokarm

¹ R. Fery, dz. cyt., s. 65.

² K. Czarnecka, dz. cyt., s. 12.

³ L. Pełka, dz. cyt., s. 101-102.

⁴ K. Czarnecka, dz. cyt., s. 13.

⁵ Tamże, s. 16.

⁶ P. Walter, dz. cyt., s. 121.

⁷ J. Smosarski, dz. cyt. s. 62.

⁸ Tamże, s. 62-63.

⁹ R. Fery, dz. cyt., s. 80.

¹⁰ K. Czarnecka, dz. cyt., s. 16-18.

¹¹ L. Pełka, dz. cyt. s. 102.

¹² B. Baranowski, dz. cyt., s. 85.

natomiast przyozdobiony był dużą ilością bukszpanu¹. Na stołach wielkanocnych arystokracji według opisu Gołębiewskiego pojawiały się:

(...) na 6 misach srebrnych mięsiwa wędzone wieprzowe z zad, na drugich 6 dwoje prosiąt, kielbasy dziwne pachnące, ustrojone rzędami jaj święconych, pomalowanych w przeróżnej barwie, ale najczęściej na rakowe. Stały figury z ciasta przedniego, wyobrażające dziwne zabawne historyjki (...) Na środku stołu dziwnie piękny baranek z masła, wielkości naturalnej owieczki (...) Dalej srebrne łódeczki z konfektami wszelakich owoców. (...) Kołaczów, placków, jajeczników, maczników (...) okręzały jeden najpoważniejszy kołacz².

Jak już wyżej zostało wspomniane, pisanki były nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych już kilkaset lat temu. Nazywano je również kraszankami. Kolory na jajach uzyskiwano dzięki odwarów roślinnych. Po pofarbowaniu ich upiększano jej dodatkowo kolorowymi wzorami oraz zdobieniami. W niedzielny poranek śniadanie rozpoczynano od dzielenia się poświęconymi jajami. Oprócz tego obdarowywano się nawzajem pisankami³.

Pieśń wielkanocna Bogurodzicy:

*Nas dla wstał z martwych Syn Boży.
Wierz<ż>e w to, człowie<e>cze zbożny,
Iż przez trud Bog swój lud
Odjął dyjable stroże.*

*Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę skował pkielnego,
Śmierć podjął, wspominał
Człowieka pirzwego.*

*Jenże trudy cirzpiął przezmierne,
Jeszcze był nie przyśpiał zawierne,
Aliż sam Bog z martwych wstał⁴.*

*Zmartwychwstanie
Chrystusa (źródło: Ks. W.
Smoleń, Ilustracje świąt
kościelnych..., s. 116).*

Po Triduum Paschalnym, męce Chrystusa, ścisłym poście obowiązującym wszystkich katolików następował czas radości i wytchnienia. Zmartwychwstanie Jezusa było najważniejszym elementem roku liturgicznego. Wówczas wierni kierowali się na rezurekcję a resztę dnia spędzali na świętowaniu i zjadaniu wcześniej przygotowywanych pokarmów. Świętowanie rozpoczynało uroczyste śniadanie, na którym jak już wcześniej wspomnieliśmy – najpierw dzielono się jajami⁵. Jajko bowiem było symbolem odrodzenia, nowego życia i nadziei. Poza tym wierzono, że jaja mogły zapewnić zdrowie jak i że mogą chronić przed piorunami⁶. Już wieczorem tego samego dnia trwały przygotowania do pierwszego dnia świąt wielkanocnych – śmigusu. Zwyczaj „lanego” poniedziałku zwanego również śmigusem lub dyngusem pojawił się już w średniowieczu⁷. Wywodzi się on z niemieckich ziem, na których dyngusem dyngusem nazywano okup jaki należało złożyć zakom chodzącymi do domów. Wówczas w domostwach, w których zamieszkiwali niegościnni gospodarze oblewani byli wodą i smagani gałązkami wierzbowymi. Na ziemiach polskich, dyngus przyjęto jako zabawę. Zwyczaj utrwalony w polskiej kulturze nie miał nic wspólnego z pierwotnym znaczeniem niemieckiego święta. Ludność polska przypisała mu własne znaczenie tj. wierzono, że woda wiosenna ma właściwości oczyszczające⁸. Oczyszczające⁸. Oprócz zwyczaju polewania się wodą, w niektórych regionach polski kultywowano lokalne zwyczaje takie jak krakowski „Emaus” tj. zabawa ludowa/odpust organizowana w pierwszy dzień świąt⁹.

Święta dla Polaków są bardzo ważne, do tej pory kultywujemy wiele zwyczajów oraz tradycji, które swój początek miały kilka lub kilkanaście wieków temu. Świata Bożego Narodzenia cieszą się największą popularnością. Jednak należy zauważyć, że część z tradycji świątecznych odeszła w

¹ L. Pełka, dz. cyt., s. 103.

² Ł. Gołębiewski, *Lud polski, jego zwyczaje i zabobony*, Warszawa 1880, s. 306-307.

³ L. Pełka, dz. cyt., s. 104.

⁴ Cytat za B. Walczak, *Najstarsze pieśni pasyjne i wielkanocne w języku polskim*, [w:] *Wielkanoc w polskiej...*, s. 64.

⁵ J. Smosarski, dz. cyt., s. 68.

⁶ P. Walter, dz. cyt., s. 120.

⁷ J. Smosarski, dz. cyt., s. 65.

⁸ Tamże, s. 66.

⁹ L. Pełka, dz. cyt., s. 106.

zapomnienie. Po Bożym Narodzeniu, nadchodzi święto Trzech Króli, które obecnie w Polsce obchodzone jest uroczyście. Świadczą o tym liczne pochody orszaku królewskiego organizowane w wielu miastach Polski. Jednak zanika w społeczeństwie świadomości z jakiej tradycji wywodzi się to święto. Kolejnym znaczącym okresem w życiu katolika jest Wielki Post, podczas którego przeżywamy pokutę i staramy się przygotować na najważniejszy dzień w całym kalendarzu liturgicznym – dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Porównując sposób przeżywania tego okresu sprzed kilkuset lat do współczesnych czasów, pojawiły się znaczące różnice. Obecnie oddalamy się od duchowego przeżywania świąt na poczet skomercjalizowania ich by były bardziej „atrakcyjnymi”.

Zwyczaj i tradycje świąteczne Polaków to skarbnica wiedzy, która była dotychczas poruszana w literaturze przedmiotu. Należałoby by jednak podejmować dalsze badania, które miałyby za zadanie ocalić od zapomnienia historię świąt Polaków.

Борисов Д. В.

Науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ЕКОНОМИ КИЄВО-СОФІЙСЬКОГО АРХІЕРЕЙСЬКОГО ДОМУ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст.

У ієрархії Києво-Софійського архієрейського дому економ посідав друге місце після митрополита. Ця посада вимагала ряд умінь: бути чесним, освіченим, уважним та мати певні навички у веденні економічної діяльності. Сама ж посада з’явилася в структурі дому з 1786 р., але лише 15 вересня 1800 р. київський митрополит Гавриїл (Банулеско-Бодоні) видав постанову щодо упорядкування діяльності Економічного правління. В цьому документі описано повноваження й завдання як для правління загалом так і для кожного її члена, зокрема й економа. Ця посада характеризується так: “должность Эконома неограничивается: ибо требует всегдашняго усерднаго и вѣрнаго попечѣнія, какъ о сохраненіи, такъ по приращеніи Экономіи и порядкѣ”¹.

Складність роботи підтверджує багаторічний економ ігумен Рафаїл: “должность Эконома которая по своей обширности и безъ престаннымъ заботамъ требуетъ чловѣка здоровыхъ слаженій, и не такъ старыхъ лѣтъ каковы мои”. На той час йому виповнилося щонайменше 67 років.² Важкість роботи полягала в значних обсягах господарства. В Софійському архієрейському домі працювало до 80 осіб. Територія, що була в розпорядженні київських митрополитів, охоплювала: Софійський митрополичий дім разом із супутніми господарськими будівлями, замські дачі на Шулявці, Кудрявці, господарчий двір на Паньківщині, рибні лови на озері Заспа, землі на Теремках, Білогородці. Знайти потрібну людину серед чернецтва на посаду економа митрополитам було непросто, а після працевлаштування їх не квапилися відпускати, про що можна переконатися з архівних документів.

У період з 1786 р. по 1825 р. змінилося шість економів:

1786 р.	вересень 1799 р.	ієромонах, згодом, ігумен Рафаїл
вересень 1799 р.	листопад 1799 р.	невідомо
листопад 1799 р.	10 грудня 1801 р.	ігумен Рафаїл
10 грудня 1801 р.	4 липня 1802 р.	ієромонах Вавила
4 липня 1802 р.	20 червня 1803 р.	ієромонах Смарагд
20 червня 1803 р.	10 червня 1805 р.	ієромонах Іоаникій
10 червня 1805 р.	6 травня 1808 р.	ігумен Рафаїл
19 березня 1809 р.	3 грудня 1813 р.	ігумен Варсонофій
3 грудня 1813 р.	січень 1825 р.	ієромонах, згодом ігумен Никандр

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 194, спр. 188, арк. 3.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 1.

Найдовше на цій посаді перебував Рафаїл – сумарно 18 років економічного послушництва. Економ Рафаїл (1738 або 1740 р. н. – помер 10 листопада 1824 р.), виходець із сім'ї міщанина Київської губернії, у 1769 р. прийняв чернечий постриг від митрополита Гавриїла (Кременецького) в Софійському монастирі. У 1771 р. став ієромонахом та виконував послух у монастирі та його вотчинах. Під час секуляризації брав участь в переданні останніх в казенне відання та переведений на посаду економа архієрейського дому. В лютому 1799 р. був підвищений до ігумена Корсунського Свято-Онуфріївського (Гуляницького) монастиря. 10 серпня призначено настоятелем Ірдинського Свято-Успенського (Виноградського) монастиря, але продовжував виконувати обов'язки архієрейського економа. Звільнено з дому у вересні 1799 р., але по приїзді новопризначеного митрополита Гавриїла (Банулеско-Бодоні) в листопаді повернено на посаду економа¹. 10 грудня 1801 р. ігумен Рафаїл відпущений у ввірений йому Ірдинський монастир, а, натомість, економом призначено ієромонаха Вавила. На цій посаді він працює недовго – “скільки было... здоровью сносно”². 1 липня 1802 р. просить митрополита його звільнити, оскільки “разные здоровья моего внутренне и головные болѣзненные припадки обременяють уже меня сверхъ силы моя, и что далѣе обезсилююся болше”. Через такий стан здоров'я Вавила дуже засмучений, боявся, що може померти за браком “времени къ покаянію”, просив благословити на схиму в Китаївську пустинь і поселити його в келії, де раніше жив старець Іона. Наступного дня митрополит схвалює бажання ієромонаха, і 4 липня дикастерія видає відповідний указ, який 5 липня надходить в економічне правління³.

4 липня 1802 р. митрополит Гавриїл (Банулеско-Бодоні) призначив економом ієромонаха Смарагда. Пропрацювавши менше року, 20 червня звільнений за власним бажанням. Через місяць, 21 липня 1803 р., із волі єпископа Чигиринського, вікарія Київського, митрополита Феофана (Шиянова-Чернявського) Смарагда призначено ігуменом Свято-Георгіївського монастиря в Чигиринському повіті (нині с. Лебедин, Шполянського р-ну, Черкаської обл.). Монастир був у плачевному стані, адже 10 лютого 1802 р. під час пожежі згоріли монастирська церква та келії, а от ігуменські покої вціліли, вони й слугували монахам за церкву⁴. 1805 р. Київське губернське правління почало розбиратися зі скаргою жителів Шулявщини про незаконну порубку лісу та захоплення городів митрополічим економом. Для з'ясування всіх деталей цієї справи митрополит Серапіон (Александровський) наказав ігумену Смарагду прибути в Київ. Однак той відписав, що не в змозі цього зробити, адже має проблеми із здоров'ям: слабкий на ноги та зір. Як лишень самопочуття поліпшиться, обіцяв приїхати⁵. Подальший хід справи невідомий, але, ймовірно, хвороба відступила, адже Смарагда згадують як ігумена ще не один рік. Так, 1812 р. через скруту монахи хотіли перевестися в інший монастир, але ігумен Смарагд зумів знайти кошти на побудову п'ятиглавого храму та братських келій⁶. На початку 1814 р. відбувся конфлікт із місцевими жителями с. Лебедин, які хотіли отримати в користування монастирську церкву та те, щоб туди призначили бажаного для них священника. Та ігумен Смарагд хотів іншого священника – від монастиря⁷. Як закінчився життєвий шлях ігумена Смарагда, невідомо. 1835 р. настоятелем Георгіївського монастиря призначено вже іншого ігумена – Анастасія⁸.

Наступним економом Софійського архієрейського дому став Іоанікій. Народився 1769 р. в сім'ї посполитих у с. Куликівка Чигиринського повіту (нині Кам'янського р-ну Черкаської

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 15зв.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 196, спр. 105, арк. 1-1зв.

³ Там само, арк. 2-3.

⁴ Орловский П. Лебединский Георгиевский мужеский монастырь, упраздненный 20 декабря 1845 года // КЕВ. 1893. № 3. С. 63.

⁵ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 199, спр. 24, арк. 11зв.

⁶ Орловский П. Лебединский Георгиевский мужеский монастырь... С. 63.

⁷ Похилевич Л. И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. Киев, 1864. С. 714.

⁸ Мариновський Ю. Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. Черкаси, 1997. С. 156.

обл.). Навчався російської грамоти, читати, писати та співу.¹ 4 листопада 1793 р. пострижений у ченці в Жаботинському Свято-Онуфріївському монастирі ігуменом Мелхіседеком. З 1794 р. – диякон. 8 липня 1802 р. – ієромонах. Відтоді виконував різний послух у Катеринославській і Київській єпархіях. 20 червня 1803 р. ієромонаха Іоанікія призначено архієрейським економом². На цій посаді пропрацював до 10 червня 1805 р. Тоді митрополитом Серапіоном (Александровським) видано указ про передачу майна новопризначеному економу. Ним став колишній економ дому ігумен Рафаїл. Під час передачі були присутні протоієрей Іоанн Сулима та скарбничий ієромонах Варсонофій. Передачу завершено 13 грудня 1805 р.³

16 грудня 1805 р. указом Київської духовної консисторії після прохання братії Медведівського Свято-Миколаївського монастиря (нині Чигиринський р-н, Черкаська обл.) Іоанікія відправлено до них головним будівничим, бо цей монастир був позаштатним і, відповідно, не передбачав посади ігумена. Ситуація змінилася 31 січня 1807 р. Іоанікія відтоді стає настоятелем, а з 1810 р. – благочинним монастирів Чигиринського повіту. На цих посадах пропрацював до 1844 р. За роки його ігуменства збудовано дерев'яну церкву в ім'я Богоявлення Господнього (1819) та келії настоятеля (1840)⁴.

Отже, 10 червня 1805 р. Рафаїла знову викликали до Києва для виконання обов'язків економа. З 4 серпня 1802 р. він обіймав посаду благочинного над позаштатними монастирями. Ці обов'язки з нього зняли в листопаді 1810 р., згідно з указом консисторії, у зв'язку зі слабкістю здоров'я. Водночас Рафаїл продовжував бути ігуменом Виноградського монастиря до серпня 1807 р., коли його перевели на посаду настоятеля Мошногірського Свято-Вознесенського монастиря, на якій він перебував до смерті (1824)⁵. За місяць до цього, 13 травня 1807 р., просить звільнити його з посади економа "...через старість лѣтъ и слабость въ здоровьи... да и что со дня на день прихожу уже въ вящшее изнеможеніе силъ своихъ...", а також відправитися в довірений йому монастир, бо там він домовився з теслями будувати трапезну монастирську, а в самому монастирі немає здібних для цієї та інших ситуацій ченців⁶. Це прохання розглянули через рік, 6 травня 1808 р. разом із ще одним більш розлогим проханням Рафаїла від 28 березня 1808 р., де він виклав весь свій шлях церковного послушництва, описав свою старечу німич: "по пристарѣлымъ моимъ лѣтамъ коихъ имѣю отроду 68, и по всегдашнимъ болезненнымъ припадкамъ приходя час отъ часу въ слабость и изнеможеніе силъ нахожу себя ко управленію Економією дому вашего Высокопреосвященства, пообширности и на немалому пространствѣ ся вовся несостоятельнымъ" та просить відпустити у ввірений монастир "тѣмъ самимъ успокоить дряхлую мою старость"⁷. 6 травня 1808 р. митрополит вписав резолюцію, згідно з якою посаду економа передавав тодішньому скарбничому ієромонаху Варсонофію.

28 травня 1808 р., реагуючи на резолюцію митрополита, дикастерія призначає присутствующого протоієрея Іоанна Сулиму для контролю під час передачі майна архієрейського дому новопризначеному економу – тодішньому скарбничому ієромонаху Варсонофію, що відбулася вже в кінці червня. Наявне майно звіряли з описами 1805 р. В результаті 3 липня 1807 р. подали рапорт і, водночас, три реєстри: втраченого майна; новоприбулого майна; рогатої худоби, коней, бджіл. Після ознайомлення з ними митрополит зобов'язав знайти того, з чієї вини вчинилася втрата, і з нього стягнути "натурою или денгами с кого слѣдуетъ"⁸, а якщо не вдасться, то подати економу й скарбничому свою думку щодо такої ситуації. Разом з реєстрами Рафаїл подав ще одне звернення з проханням відпустити його в монастир, дати відповідну довідку про роботу економом та про відсутність претензій до нього. На цьому зверненні повторено ту ж саму, що й на рапорті митро-

¹ Лаврінєнко Н., Кукса Н., Сиволап М. Гетьманський Пустинно-Миколаївський Медведівський монастир. Черкаси, 2012. С. 72.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 199, спр. 24, арк. 11зв.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 20-23.

⁴ Маринівський Ю. Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. С. 168-167; Лаврінєнко Н., Кукса Н., Сиволап М. Гетьманський Пустинно-Миколаївський Медведівський монастир. С. 43, 74.

⁵ Маринівський Ю. Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. С. 141.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 1-1зв.

⁷ Там само, арк. 15зв.-16.

⁸ Там само, арк. 11зв.

полічу резолюцію. Передача економії затяглася. На початку листопада ігумен Рафаїл був вимушений повертатися до Києва, щоб прояснити певні питання, пов'язані з отриманням майна архієрейського дому 1805 р., але колишній економ ігумен Іоаникій не з'явився й вияснення питань затяглося до початку лютого 1809 р.¹

Нарешті 19 березня 1809 р. новопризначений економ Варсонофій склав “Клятвенное обѣщаніе”, на той час він вже був підвищений до ігумена².

Варсонофій розпочав роботу архієрейським скарбничим у січні 1802 р. у сані ієродиякона, замінивши на цій посаді ієромонаха Арсенія³. З призначенням на посаду не забарилося й підвищення в духовному сані. 2 березня 1802 р. в Софійському соборі його висвятив в ієромонаха митрополит Гавриїл (Банулеско-Бодоні)⁴.

3 грудня 1813 р. згідно з указом із Київської духовної дикастерії наказано здійснити передачу майна митрополичого дому від звільненого від обов'язків економа ігумена Варсонофія до новопризначеного ієромонаха Никандра, за свідків під час передачі були: Києво-Софійського собору ключар і протоієрей Димитрій Сігіревич, та священник Петро Алишевський. Перипетії, пов'язані з передачею майна, затяглися аж до кінця травня 1816 р. Тоді у письмовому проханні ігумен Варсонофій зазначив, що не має змоги стягти з колишніх підлеглих за втрачене майно, адже вони вже не працюють у домі, а йому “проживать въ Києвъ крайне убиточно”, та просить відпустити у ввірений йому Виноградський монастир⁵.

Ієромонах Никандр служить економом впродовж наступного десятиліття. В період 1816–1823 рр. він отримує підвищення висвяченням в ігумени та продовжує виконувати обов'язки архієрейського економа⁶. На його перебування в архієрейському домі припав приїзд до Києва новопризначеного митрополита Євгенія (Болховітінова). В серпні – вересні 1824 р. відбувається передача майна від економа ігумена Никандра до скарбничого ігумена Серафима⁷, що, напевно, затяглася, адже ще в документах січня 1825 р. економом зазначено Никандра⁸.

Майже за півстолітню історію архієрейського дому напрацьовано скрупульозну процедуру передачі майна Софійського архієрейського дому від попереднього до наступного економів. Навіть відпущення з посади не гарантувало те, що через пару років не доведеться давати пояснення за речі, що пропали. Ця процедура була під контролем одного із членів консисторії та представника від Софійського собору. За свою тяжку роботу економів отримували грошову винагороду та довіру митрополита, виявленням якої було призначення настоятелем у монастир. Характерно, що в кінці XVIII – на початку XIX ст. найчастіше економів призначали в монастирі Черкащини, які в цей час були приєднанні до Російської імперії.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 33.

² Там само, арк. 34-34зв.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 196, спр. 1, арк. 1-10.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 196, спр. 28, арк. 1-1зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 208, спр. 15, арк. 37.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 210, спр. 146; оп. 217, спр. 186.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 218, спр. 169, арк. 1-6.

⁸ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 219, спр. 7, арк. 7.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ЖИТТЯ ПРП. ЛЕБЕДНИКА: СУРОГАТИ ХЛІБА

Нинішній людині досить тяжко уявити роль хліба у житті наших пращурів. Хліб тільки в останні півсотні років втратив (і то не скрізь) роль головного денного раціону. Однак ще сто років тому він був не лише головним харчем більшості українців, він був об'єктом сакральним.

В часі засвоєння нашим народом – ще з неоліту – різноманітних культурних злаків та інших привнесених сільськогосподарських рослин, не втрачалася й давня, ще з кам'яного віку, традиція збирання і вживання дикоростучої городина та злаків¹. Деякі з цих останніх з часом також стали вирощувати спеціально, деякі так і лишилися дикими, але й часто-густо вживалися в їжу, особливо весною за браком інших овочів².

Навіть на сьогодні в багатьох місцевостях як України, так і інших навколишніх країн збереглась традиція випікання та варіння хлібних виробів із диких борошнистих рослин. Більшість із них можуть бути використаними для випічки тільки з домішками зернового борошна³.

В останні десятиліття інтерес до вживання дикоростучих рослин і ягід значно зріс. Їх розцінюють не тільки як нове джерело вітамінів, але й як нові овочі для салатів. Чимало з диких рослин сьогодні все частіше культивуються як городина. Але й списки їстівних дикоростучих рослин займають цілі монографії.

Однак навіть “віруючим у здоровий спосіб життя” не варто забувати: *те, що не стало культивуватися в давнину, мало причину, щоб пройти повз історії нашого сільського господарства*. І не даремно дослідники ХІХ ст. називали їх не окремими (новими, старими, суперфудними, їстівними дикоростучими) овочами чи зерном, а сурогатами.

Втім, визначення сурогатів, зокрема сурогатів хліба на сьогодні не є однозначним. Люди завжди пекли хліб не тільки із пшениці й жита – вживалися хлібні вироби із багатьох злаків і їх сумішей⁴. Як правило, в літературі це пов'язується із нестачею “справжнього” зерна, але в наш час їх дуже широко вживають – вже не з голоду, а з жиру. Ми ж говоримо виключно про “голодний хліб”. І в такій якості до нього існують певні вимоги, визначені ще у ХІХ ст.: “1) сурогати мають містити живильні речовини; 2) вони не мають складатися навіть у вигляді домішок речовин отруйних для людського організму; 3) необхідно, щоб поживні речовини в сурогатах могли протягом більш-менш тривалого часу перетравлюватися в шлунку людини і, будучи перетравленими, могли засвоюватися організмом”⁵. Однак, на жаль, в часі голоду вживалося все, навіть неорганічні сурогати, на зразок глини⁶. Втім, слід сказати, що в результаті майже постійного браку харчу в багатьох районах Російської імперії хронічне голодування, яке зберігається впродовж років і десятиліть, виробило цілу субкультуру вживання сурогатів, часом – навіть таких, які в інших умовах без уміння заготівлі і вживання приводило до болісної смерті. Наприклад, кора цілком безпечно вживалась у харч в Карелії⁷, але від неї вмирили голодні люди в часі голодомору. Була спроба налагодити навіть промислове виробництво борошна і крупи з тієї ж лободи⁸.

¹ Пашкевич Г. О., Відейко М. Ю. Рільництво племен Трипільської культури. Київ, 2006. С. 28-29; Пашкевич Г. О., Богуславський Р. Л. Витоки рослинництва України (за матеріалами історико-археологічних досліджень // Генетичні ресурси рослин. 2019. № 24. С. 135.

² Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія (Історико-етнографічне дослідження). Київ, 1977. С. 23-24.

³ Рева М. Л., Рева Н. Н. Дикі їстівні рослини України. Київ, 1976. С. 78-98.

⁴ Українці. Історико-етнографічна монографія / Ред. К. Г. Гуслистий. Київ, 1960. С. 450; Артюх Л. Ф. Традиції харчування на Україні. URL: <http://www.bizslovo.org/content/index.php/en/koz-tvo/50-eda/262-tradycii-harchuvannya-na-ukraini.html>. С. 3; Новогродський Т. Страви рослинного походження (зернові й картопля) в структурі харчування білоруського етносу ХІХ – початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія, № 6 (2009). С. 60-61.

⁵ Кириленко В. П. Вживання сурогатів жителями Півдня України за часів голоду 1921–1923 рр. // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2014. № 3.38 (110). Історичні науки. С. 69-71.

⁶ Стефановський Ф. К. Матеріали для изучения свойств “голодного” хлеба. Данные по исследованию образцов, собранных в 1891–1892 гг. в Волжско-Камском крае. Казань, 1893. С. 68-69.

⁷ Александров Ю. Хлеб из сосновой коры // Славянская культура. URL: <http://slavyanskaya-kultura.ru/kuhnja/hleb-kultura.ru/kuhnja/hleb-iz-sosnovoi-kory.html>.

⁸ Стефановський Ф. К. Матеріали для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 62-63.

На загал, недорід 1891 р. призвів до широкої полеміки стосовно якості і перспектив сурогатів, і було опубліковано низку досліджень стосовно них і, зокрема, хліба із лободи, як найбільш відомого сурогату, який в Московії використовувався і при наявності нормального хліба скупими селянами¹. Висновок виявився негативним. Не вдалося виявити жодного сурогату, який міг би з успіхом додаватися до хліба². Малоїстівними виявилися навіть висівки³. Постає питання: чи є настільки вже корисними нинішні модні сурогати?

Лобода, безперечно, найвідоміша дикоростуча їстівна рослина в Україні. Всього описано 250 видів лободи як диких, так і таких, що культивуються⁴. Чимало їх росте і на наших теренах. Цей овоч, родич буряка, і до сьогодні активно використовується у борщах і супах, часом – салатах і підливах. Її солять і маринують. Менше відомо, що біла лобода має насіння, яке може бути використане в харч як каша, або для печіння хліба.

Найбільш відома як харчовий продукт власне лобода (*Chenopodium* L.), а поширеними в Україні є три її види: біла (*Ch. album* L.), червона (*Ch. rubrum* L.) і міська (*Ch. urbicum* L.). До лободи належить і лутига садова, яку переважно у нас і в Росії також називають лободою (лободою садовою) – *Artiplex hortensis* L. Інші назви рослини: французький салат, швейцарський мангольд, гірський шпинат⁵. Саме її плоди, серед іншого, слугували для сурогату хліба і для приготування каш.

Не підлягає сумніву, що садова лобода має високі харчові і лікувальні якості, і її калорійність вповні можна порівнювати з калорійністю культурних овочів. Тут також наявні вітаміни А, В2, В6, С, К, Е, мікроелементи та інші корисні складники⁶. Сік рослини має антибактеріальну дію, його можна вживати всередину і знезаражувати ним рани.

Окремо слід сказати про родича нашої лободи, який, дійсно, може вживатися в їжу як борошно для випічки. Це квіноа, кіноа (*Chenopodium quinoa* willd.) і каньяуа (*Chenopodium pallidicaule* aellen), рисова лобода⁷. Крупа і борошно з кіноа є дуже популярними серед різноманітних “веганів” та ін., хоча крім високої ціни ніяких особливих позитивних якостей там нема. Втім, наскільки відомо, воно не має негативного впливу на організм.

Найбільш традиційним є використання лободи в борщах. Однак нині різноманітні брошури і сайти для шанувальників екзотичного харчування рекомендують лободу не лише для салатів, але й для омлетів, супів (не тільки борщу), котлет, пюре і паштетів, печені⁸.

Однак нас цікавить, передусім, хліб. Використання лободи як домішки у тісті є дуже давнім, що засвідчує навіть життє прп. Прохора, і не завжди пов’язувалося з нестачею хліба. Зокрема у Московії ХІХ ст. його вживали селяни з метою економії⁹.

¹ Сюткин П. Хлеб с лебедой. URL: <https://p-syutkin.livejournal.com/258087.html>.

² Стефановский Ф. К. Материалы для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 12-13.

³ Там же. С. 70-75.

⁴ Лобода садова: склад, калорійність гірничого шпинату, користь, рецепти. URL: <http://cook.net.ua/loboda-sadova-sklad-kalorijnist-girnichogo-shpinatu-korist-recepti/>; Замятина Н. Г. Лебеда и марь. URL: <https://document.wikireading.ru/63667>.

⁵ Лобода садова...

⁶ Там само.

⁷ Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи. Ленинград, 1971. С. 272.

⁸ Зінченко Т. Знайомство з лободою. URL: <https://www.umoloda.kiev.ua/number/2440/237/86732/>; Харчове використання лободи. URL: <https://3varta.com.ua/xarchove-vikoristannja-lobodi/>; Рева М. Л., Рева Н. Н. Дикі їстівні рослини України. С. 78-98; Ганущак О. Смачна Бойківщина: 12 апетитних бойківських страв. URL: https://vidviday.ua/blog/smachna_bojkivshchyna/; Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. Санкт-Петербург, 1901. С. 150.

⁹ Стефановский Ф. К. Материалы для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 85-86.

Нині в мережі можна знайти велику кількість рецептів хліба із кіноа і навіть із справжньою лободою. Однак для розуміння, що ж таке міг бути справжній, неадаптований для веганів, хліб із лободи. Тому ми доповнимо це інформацією про лободу в хлібі, яким дійсно рятувалися від голоду.

Насправді, хлібний сурогат використовували як бадилля (сушене, але й не тільки), так і борошно із плодів лободи. Наскільки ми можемо зрозуміти, перше переважно вживалося в Україні в часі голодоморів (оскільки людям просто не було часу чекати, доки лобода зріє, а крім того, за умов втрати звичаю збирати насіння лободи, про нього могли й не знати). Натомість, наскільки можна судити, саме *насіння* лободи широко використовувалося в Нечорнозем'ї, де систематичні недороди створили цілу субкультуру вживання різних сурогатів. *І цьому досвіду ми в нашому дослідженні надаємо особливого значення, оскільки підозрюємо, що за княжої доби у нас також існувала певна подібна субкультура, пов'язана не стільки з недородами, як із кращим збереженням на той час давньої традиції використання дикоростучих рослин.*

Нам не вдалося ознайомитися з усією літературою, яку зродив недорід 1891 і наступних років. Однак у спеціалізованій монографії Ф. Стефановського знаходимо докладні описи, потрібні для нашого дослідження. Ось, зокрема, опис самого зерна лободи: “Насіння *chenopodium album* одягнені твердою насінною шкіркою, що має форму двоопуклої лінзи, у якій можна розрізнати верхню і нижню опуклі поверхні і тупуватий край між ними; край цей у одному місці має слабку виїмку, яка продовжується у вигляді борозенки на верхню і нижню сторони. Між краєм насіння і цією борозенкою лежить під шкіркою кореневої кінець зародка. Загалом, можна вважати, що лобода має дрібненькі (діаметр = близько 1 mm) насіння з чорною оболонкою (насінневою шкіркою) і з білим ядром... Зерно настільки мале, що обдерти чорну і міцну оболонку його дуже важко, а при розмелюванні ламка шкірка перетворюється в дуже дрібний порошок, що проходить через найдрібніше сито разом з крохмалистим порошком, так званого білка, – так що при вживанні лободи для хлібопечення оболонки ці ніколи не видаляються селянами. Вони і надають хлібу з лободи характерний, відштовхуючий чорний колір. У чорній же насінневій шкірці, цілком ймовірно, ... міститься і та гірка основа, яка надає хлібу з лободи властивий йому неприємний смак. – Нарешті, ці жорсткі насінневі оболонки, проходячи без зміни через кишковий канал, безсумнівно, дратують слизову оболонку і легко можуть викликати більш-менш серйозні розлади кишечника”¹.

Щодо технології випічки, Ф. Стефановський відзначає, що “Хліб з лободи готується або звичайним способом, на заквасці, або, що набагато частіше, з неї печуть прісні коржі, бо при малій домішці борошна до лободи не можна приготувати квашений хліб. Хліб із лободи виходить здебільшого з відсталими від м'якушки шкоринками, швидко черствіє, пліснявіє, недостатньо пористий, в роті розсипається, смаку гіркуватого; в зламі землистого, торф'яного кольору”².

Серед багатьох досліджених Ф. Стефановським варіантів сурогатного хліба³, у більшості, крім інших домішок, містилася лобода. Автор називає їх “змішаними лободовими хлібами”⁴. Цікаві описи їхнього смаку і вигляду. Приміром, такий зразок із Казанської губернії, доставлений місцевим лікарем: “Невеликий шматочок висохлого хліба, що має у більш товстому місці 4 см; скоринки помірної товщини, з невеликими тріщинами; м'якуш досить пористий; кольору зовні бурого, всередині темно-бурого; запах хлібний, не затхлий; смак задовільний, хрускіт на зубах незначний. Утворення цвілі не помітно”⁵. Ще один зразок був наданий редакцією “Волзького Вісника” в листопаді 1891 р. З доданої записки видно, що він випікався з 1/3 лободи і 2/3 житнього борошна грубого помелу, з додатком попареної солі... “Зовнішні властивості. Невеликий шматочок, заввишки 6 см; скоринки помірної товщини, з невеликими тріщинами; м'якуш досить пористий; кольору зовні бурого, всередині темніший; смаку гіркуватого; помітний хрускіт; запах нагадує звичайний, хлібний; висушений”⁶.

¹ Стефановский Ф. К. Материалы для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 85-88.

² Там же. С. 85-88.

³ Там же. С. 147-181.

⁴ Там же. С. 147.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

Серед іншого, досліджувався й спеціально випечений хліб:

“№ 25. Хліб приготований з лободи на замовлення для гігієнічної лабораторії Казанського університету в селі Великий Менисарь Казанського повіту селянином Губайдуллінім, 30 вересня 1891 року. У лабораторії підсушений.

Зовнішні властивості. Половина підсушеного короваю висотою 10 см; верхня скоринка відстала від м'якушки, посипана борошном, з численними поверхневими тріщинами; м'якуш дрібнопористий, легкий, кольору землісто-чорного (торфоподібного); при розламуванні помітні рослинні оболонки (висівки); смаку і запаху неприємного; значний хрускіт...”¹

Ще приклад “чистого хліба з лободи”: “№ 43. Хліб узятий у селянина Олексія Іванова села Сунарово Ядринського повіту Казанської губернії, у жовтні 1891 року. Зовнішні властивості. Невеликий шматочок сухого хліба без нижньої скоринки, верхня рівна, без тріщин, матово бурого кольору; м'якуш крихкий, розсипчастий, легкий, дрібнопористий, кольору землісто-чорного, в ньому помічаються рослинні оболонки зерна; смак неприємний, хрускіт незначний; запах специфічний, властивий переважно хлібу з лободи”².

Втім, насправді, абсолютно чистий хліб із лободи зустрічається рідко.

Окремо, і це особливо важливо для наступного дослідження, в лабораторії Казанського університету було зроблено “чисті” проби виробів із насіння лободи. Ф. Стефановський описує їх так:

“№ 71. Чисте насіння лободи без оцвітину, приготоване в гігієнічній лабораторії Казанського університету; насіння з оцвітину сушиться, ретельно перетирається руками і відсівається на низці сит; потім це насіння перетворюється в борошно на звичайному кавовому млинці. Зовнішні властивості. Борошно з чистого висушеного насіння лободи має загалом вигляд сірого порошку, в якому можна розрізнити майже білий вміст насіння (білок) і світло-сірі і темно-бурі уламки насінневої шкірки; смак неприємний; на зубах відчувається хрускіт...”

№ 72. Борошно з насіння лободи з оцвітину, приготоване також в гігієнічній лабораторії тутешнього Університету, приблизно так, як воно вживається для споживання: рослини лободи підсушені в печі, обтрушені й змолоті на кавовому млинку.

Зовнішні властивості. Горошок має зеленувато-сірий вигляд; при розгляданні тонкого шару можна розрізнити: бурі уламки насінневої шкірки, зеленуваті частинки квіткових покривів, білуватий вміст насіння і пісок”³.

Дуже цікавими є також опубліковані Ф. Стефановським відгуки місцевих лікарів, які безпосередньо стикалися із вживанням сурогатного хліба і його наслідками. Серед них є, приміром, таке: “Хліб з лободи і борошна мало поживний, обтяжує шлунок і кишечник, викликає розлад кишечника, не надає сил, бадьорості духу. Хліб з однієї лободи, якщо їдять його гарячим, діє на кшталт горілки як дурман, викликає головний біль, нудоту, (блювоту і пронос) (п. Бородін). Поживність незначна; при значній кількості домішки сурогату – смак гіркуватий; викликає катаральний стан шлунково-кишкового каналу (п. Чистів)”.

Українці значно менше знали на диких сурогатах їжі, а до того ж, в часі голодоморів жодного зерна не мали взагалі. Так склалася ціла низка нових сурогатів, зокрема випічки хліба з молодого листя клену, липи (бруньок і листя), буряка, кропиви, конюшини та ін. Млинці пекли з тертого осердя качанів, робили берестове борошно⁴. Була присутня тут і лобода, однак переважно зелень. Від такої їжі розпухали ноги, тріскалася шкіра⁵. Лободу знаходимо також у цікавій брошурі про дикоростучі рослини, виданій в Петербурзі в часі блокади⁶. Втім, у місті навряд чи можна знайти стільки лободи аби отруїтися.

Тож не підлягає сумніву, що і при використанні для випічки хліба бадилля лободи (лутиги), і при використанні її зерна – наслідки є негативними. Звичайно, реакція організму на сурогати може бути різною. Одною вона буде у ситої, здорової людини, не обтяженої

¹ Стефановський Ф. К. Матеріали для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 159.

² Там же. С. 166.

³ Там же. С. 177-178.

⁴ Коцур Ю. Харчування населення Роменщини на початку 30-х років XX століття // Етнічна історія народів Європи. 2011. № 34.

⁵ Стасюк О. Харчування та заміники їжі українського селянства на початку 30-х років XX ст // Етнічна історія народів Європи. 2006. № 21. С. 98.

⁶ Главнейшие дикорастущие пищевые растения Ленинградской области. Ленинград, 1942. С. 25-27.

працею, крім спортзалу. Іншою – у людини, що помирає від голоду, як в часі голодомору. Й інакше – у більш-менш здорової людини, яка харчується так роками, не вмерла від тієї дієти в дитинстві, але змушена тяжко працювати.

У випадку з лободою багато чого, вірогідно, залежить від того, бадилля чи зерно використовується, і в якому вигляді використовується останнє. Так, Лев Толстой у своїй замітці, написаній в часі недороду 1891 р. відмічав особливу неїстівність недозрілої лободи, оскільки “Того білого ядерця, яке зазвичай буває в ній, немає зовсім, і тому вона неїстівна. Хліб з лободою не можна їсти один. Якщо наїстися натщесерце одного хліба, то вирве. Від квасу ж, зробленого на борошні з лободою, люди шаленіють”¹.

Нам не вдалося знайти якихось реальних порівняльних досліджень, у якому вигляді лобода більш придатна в їжу у великих кількостях, реально можна сказати лише стосовно хліба із зерна лободи, оскільки Ф. Стефановський дослідив навіть окремо тих, хто ним харчувалися. Рамки нашого дослідження не передбачають подібну тему, тому обмежимося висновком, що хліб із лободи викликав у багатьох (але не у всіх), хто ним харчувався, біль у животі й проблеми з травленням². Наведемо тут же витяг з донесення доктора медицини Граціанова про санітарний стан 2 медичної ділянки Серчазького повіту Нижегородської губернії: “від лебедного хліба навіть доросле, здорове населення в багатьох випадках набуває хронічного запалення шлунково-кишкового каналу, а діти не в заражених селищах, за висловом матерів-селянок, “здорові зовсім, тільки блюють постійно” (село Сурочки)”³. Останнє стає зрозумілим, якщо згадати, що лобода, зокрема використовується як блювотний і проносний засіб⁴.

Так що ж зробив із лободи прп. Прохір?

На час життя прп. Прохора Україна мала розвинуте сільське господарство. Вирощували пшеницю, жито, просо, овес, горох, сочевицю, гречку, коноплі, льон, рижій⁵. Найбільш поширеним після пшениці було жито. Хліб тоді, як вважається, переважно випікали з жита і ячменю⁶. Проте, вірогідно, дикоростучі рослини, в тому числі й сурогати хліба, також були ще досить поширеними. В усякому разі, звідкись цю ідею прп. Прохір узяв.

Безперечно, головною мотивацією його діяльності було вживання виключно дикоростучих рослин. Такий вид підвизу широко відомий на сході, але за нашого клімату є доволі проблемним, хоча і не неможливим. На щастя, для киян, прп. Прохір мав явну схильність до біології та харчової хімії, і створив цілу технологію випічки хліба із залученням борошна з лободи. У Патерику ці його дії описуються, як чудо, але навіть за описом явно видно, що йдеться про певну технологію. І де знайти вододіл між чудом як таким і чудом Божого дару до якоїсь справи?

Як бачимо з попереднього, хліб, приготований поза рецептом, хліб, власне, із лободи, дійсно, був гірким – тут у Патерику все описано правильно. Що ж робило його солодким і, вірогідно, позбавляло негативних якостей, характерних для такого хліба? Можна без проблем припустити, що у складі були якісь солодкі домішки чи, навіть, мед. Однак знищення гіркоти і негативного впливу на організм можемо пояснити, передусім, очисткою зерна, вилученням гіркої і гострої половини. Правда, така очистка не дуже виходила навіть у вчених ХІХ ст., але це не означає, що вона є неможливою. Вірогідно, цей висновок вимагає практичного підтвердження, наприклад, із залученням ручного жорна, яке використовували у Лаврі. Але якщо преподобному таки це вдалося, то є всі підстави вважати, що з певними домішками, та ще й для голодної людини, він міг виявитися дуже смачним і, головне, був значно менш отруйним, ніж звичайний хліб із лободи, який і так використовували в народі.

¹ Сюткин П. Хлеб с лебедой.

² Стефановский Ф. К. Материалы для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 204-207.

³ Там же. С. 216-217.

⁴ Рева М. Л., Рева Н. Н. Дикі їстівні рослини України. С. 51-53

⁵ Українці. Історико-етнографічна монографія. С. 74-76

⁶ Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія. С. 46-47.

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ФУНКЦІОНУВАННЯ КИЇВСЬКИХ МОНАСТИРІВ
ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЙ XVIII–XIX ст.**

За темою функціонування монастирів на теренах України під час епідемій XVIII – початку ХХ ст. здійснено чимало історичних розвідок. Проблема в тому, що в контексті праць таких знайомих наших дослідників писемних джерел, як В. Мордвинцев, В. Ульяновський, Г. Боряк, Н. Яковенко та ін.¹ означена інформація дещо губиться, і важливі напрацювання вчених широкі загалом залишаються невідомими. Це спрацьовує на користь застарілих, забобонних уявлень, які є поширеними і не потребують інтелектуального напруження для засвоєння. Коли тема актуалізувалася внаслідок пандемії 2020 р., ми стикнулися із архаїчним сприйняттям інфекційних хвороб частиною соціуму. Найбільш цитоване нарративне джерело, яке досить об'єктивно віддзеркалює перебіг у Києві чуми 1770–1771 рр., було поширене через краєзнавчу працю М. Закревського “Описание Киева”². Цьому сприяв загалом полегшений і спрощений виклад історії міста порівняно з класичними науковими працями. І хоча багато інтерпретацій автора потребують критичних коментарів, слід визнати цю книгу зразком популяризації історії, коли широке коло читачів залучається, крім іншого, до самостійного аналізу подій минулого. Цьому сприяють пояснення М. Закревським походження інформації, вказівка на власні реконструкції і публікація джерел. Зокрема, наданий у перекладі російською щоденник доктора медицини німця за походженням Й. Лерхе (Jochann Jakob Lerche. *Lebens – und Reise – Geschichte, von ihm selbst beschrieben. Herausgegeben von Dr. Ant. Fr. Büsching. Halle 1791*)³. Як справедливо зауважила А. Кізлова, коментуючи легенду про недодержання карантину ченцями Михайлівського Золотоверхого монастиря під час епідемій XVIII ст., що заперечував свідок, і спасіння їх виключно заступництвом св. вмц. Варвари, “...щоденник був опублікований у Галле 1791 р., тому не міг впливати на думку віруючих, окрім того, вони, очевидно, і не шукали раціонального пояснення тому, що чума обійшла монастир”⁴. Отже, в Києві з другої половини ХІХ ст. й до сьогодні паралельно співіснують і сприймаються майже з однаковою мірою довіри як свідчення очевидця й медичного фахівця Й. Лерхе, так і місцеві легенди і народні повір'я.

Метою цієї розвідки є виокремлення напряму діяльності монастирів під час епідемій для спеціального вивчення на міждисциплінарному рівні. Адже в умовах соціоекологічної кризи досвід взаємодії церковних, цивільних, військових адміністрацій для зупинення епідемії стає питанням, що виходить за межі таких наук, як медицина та історія. Постановка проблеми дозволить акумулювати відповідну інформацію джерел і набутки історіографії, щоб урівноважити даними наукових досліджень літературні, неперевірені краєзнавчі повідомлення з приводу функціонування церковних осередків у часи епідемій.

На сайті Національної історичної бібліотеки України у квітні 2020 р. було презентовано спеціальний випуск бібліографічного покажчика статей, які, за їхніми заголовками, присвячені проблемі епідемій на теренах нашої держави⁵. Це далеко не вичерпна добірка, але обрана форма публікації дозволяє співробітникам культурно-освітнього закладу доповнювати тематичний список. Наразі, за історико-церковним напрямом у цьому довіднику показано дві роботи, що безпосередньо пов'язані з протиепідемічними заходами монастирів (виконані,

¹ Див. зокрема: *Мордвинцев В. М.* Російське самодержавство і Українська православна церква в кінці XVII–XVIII ст. Київ, 1997. С. 61–63; *Марголіна І., Ульяновський В.* Київська обитель святого Кирила. Київ: “Либідь”, 2015. С. 191–194, 206; Каталог документів з історії Києва XV–XIX ст. / Упорядн. Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко. Київ: Наукова думка. 1982. С. 129, 134; *Боряк Г. В., Яковенко Н. М.* Маловідоме джерело з історії Давнього Києва // Архіви України. 1984. Вип. 5. С. 42, 48; *Бойчак М., Лякіна Р.* До історії Київського військового шпиталю у XVIII ст. // Військово-історичний альманах. 2001. № 2. С. 122–134.

² *Закревський Н.* Описание Киева. Москва, 1858. С. 43–52; изд. 2-е. 1868. Т. 1. С. 84–94.

³ Там же. 1858. С. 52; 1868. С. 94.

⁴ *Кізлова А.* Шанування мощей св. вмц. Варвари у середині XVII – середині ХІХ ст.: соціальний аспект // Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. Вип. 6. Київ, 2007. С. 314–315.

⁵ Епідемії в Україні: сторінки історії. Історія України. Спецвипуск. Київ: Національна історична бібліотека України, 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1BtOEpsefEz_B1jG1JngODEI0Gttf2Get/view

переважно, за документами ЦДІАК України і Російського державного історичного архіву), та дві дотичні статті. В одній з них аналізується вплив епідемії чуми 1770–1771 рр. на демографію трьох містечок Переяславсько-Бориспільської єпархії за документами церковного походження (метричними книгами, сповідними розписами) зі збірки ЦДІАК України і Державного архіву Полтавської області, у другій – наводяться свідчення щодо долі жіночої обителі Золотоверхо-Михайлівського монастиря на тлі картин ураженого чумою Києва XVIII ст. за документами Інституту рукопису НБУВ¹.

У загальній історії медицини важливе місце займає тема існування лікарень на базі православних монастирів, реагування в церковних інституціях на хвороби ченців і прочан, пандемічні виклики. Більшість переказів з цього приводу перевантажені домислами і залишаються не верифікованими. А. Кізлова, котра у 2012 р. підняла таку складну й емоційно чутливу тему як молебні і хресні ходи під час епідемій, відмітила, що “на матеріалах Києва XVIII–XIX ст. практично немає спеціальних історичних публікацій, присвячених проблемі”². Найціннішою складовою статті є введені у науковий обіг джерела та оригінальний науковий аналіз дослідниці. Вона акцентує увагу на релігійній свідомості соціуму, що спонукала, окрім вживання “раціональних методів запобігання хворобам та лікування... вдатися до допомоги найсильніших захисників, щоб домогтися милості Божої”³. Чи не вперше здійснена спроба зібрати разом відомості про пов’язані з епідеміями хресні ходи та молебні з чудотворними іконами і реліквіями у Києві. Їхня дієвість не є предметом історичного дослідження, але на сучасному методологічному рівні А. Кізлова вдало висвітлила соціальні взаємодії і показала потенціал теми в разі тривалого і ретельного відбору даних. Оскільки хресні ходи під час епідемій мали бути узгоджені із владними структурами, то й поглиблення студій потребує, перш за все, евристичної роботи з церковними і військово-адміністративними фондами архівів.

Спроба узагальнити та науково проаналізувати наявний київський статистичний матеріал у санітарно-топографічному ключі, з певним національно-релігійним ухилом, була здійснена наприкінці XIX ст. І. Пантюховим⁴. Майже всі дослідники сходяться на тому, що більш реалістичні підрахунки хвороб і смертності киян збереглися з 2-ї половини XVIII ст. Однак і до них слід ставитися критично, сортуючи за ступенем достовірності інформації. Так, згідно з описом Києва, укладеним у Печерській лаврі 1753 р. (опублікований Г. Боряком і Н. Яковенко), у 1710 р. під час чуми померло до 60 тисяч людей різного стану. Упорядники публікації припустили, що наведені свідчення стосувалися всієї Лівобережної України. Вони процитували міркування М. Берлінського з приводу того, що тоді й десята частина мешканців Києва не уникла страшного жереба⁵. Але, можливо, в даному разі укладач опису 1753 р. або писар припустився випадкової помилки. Слід зазначити, що державний контроль за чисельністю православного населення здійснювався Синодом у згоді з Сенатом, зокрема, за допомогою сповідних розписів (з 1716 р. запис присутності або відсутності на сповіді став обов’язковим, що остаточно увійшло в практику наприкінці 1730-х рр.) та метричних книг (введених з 1722 р., удосконалених 1764 р.)⁶. На кінець XIX ст., за свідченням І. Пантюхова, в архіві Київської духовної консисторії збереглися тільки метричні книги парафій Печерська за

¹ Замура О. Ю. Православне населення Переяславсько-Бориспільської єпархії в умовах поширення епідемії чуми 1770–1771 рр. // Краєзнавство. 2011. № 1. С. 144-150; Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих і чудотворними іконами під час епідемій у Києві XVIII–XIX ст. // Науковий вісник Чернів. ун-ту. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. 2012. Вип. 590-591. С. 240-244; Крайня О. О. Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час чуми 1770–1771 рр. // Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Київ. 2015. С. 168-170; Філіпова Г. В. Київ та “atra mors”: чума в місті на початку XVIII ст. // Могилянські читання 2016: Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. пр. Київ, 2017. С. 105-106.

² Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 241.

³ Там само. С. 240-241.

⁴ Пантюхов І. Опыт санитарной топографии и статистики Киева. Издание Киевского губернского статистического комитета. Киев. 1877. 431 с.

⁵ Боряк Г. В., Яковенко Н. М. Маловідоме джерело... С. 42, 48.

⁶ Мордвинцев В. М. Російське самодержавство і Українська православна церква... С. 11; Пантюхов І. Опыт санитарной топографии... С. 115, 116; Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. С. 71.

1769–1780 рр., та й з них не всі. Аналіз статистичних даних дозволив досліднику зробити висновок, що цифри були неточні, бо в число постійного населення не включали військових, присутність яких значно впливала на демографію Печерська¹.

Статистика померлих ченців під час епідемії також не віддзеркалює об'єктивно дійсний стан речей. Проблематичним залишається визначення, скільки з них загинуло саме через згубну епідемію, скільки – від ускладнень хронічних захворювань, можливо й спровокованих вірусною інфекцією (певні види тифу, віспи і навіть чуми залишали шанс на одужання). Сам свідок подій, доктор Лерхе, за яким зазвичай наводять цифри померлих у Києві в 1770–1771 рр., мав сумнів щодо точності зібраних даних – їх приховували, не було уніфікованого підходу до збору й оформлення таких документів. Карантинні міри, перелік яких на папері виглядає цілком переконливо, тягнули за собою багато особистих трагедій, втрат майна та ін. Отже люди по своєму вдавалися до превентивних мір, щоб не бути відправленими у місця обсервації, мати змогу поховати близьких не за карантинною інструкцією тощо. Ми можемо спостерігати тільки загальне підвищення рівня смертності в тій чи іншій обителі й покладатися на вибірккову статистику за окремі роки². На прикладі документів з архіву Києво-Печерського монастиря періоду епідемії чуми 1770–1771 рр. (фонд 128 ЦДІАК України) та відгуку про перевірки і збір даних начальника медичної канцелярії Й. Лерхе нескладно зробити висновок, що в показниках смертності ченців та їх причин офіційні дані виступають як специфічне джерело, що не дозволяє беззастережно оперувати ними.

Одні завіряли доктора Й. Лерхе, що кількість померлих киян тільки на Подолі (де хвороба була вперше зафіксована) станом на листопад 1770 р. досягла 6 тис. (з 20 тис. мешканців)³, але за іншими даними їх було значно менше, близько 4 тис. Г. Боряк і Н. Яковенко вказують, що у рапорті до Сенату визнане число жертв епідемії в Києві дорівнювало 3631 осіб⁴. Стосовно Києво-Печерської лаври – начебто все було добре. Але лікар писав відверто про хворих солдат Печерського гарнізону. Розселені по хатах лаврських підданих, вони вирізнялися поганими звичками, мародерством. Захворіли мешканці лаврського села на Звіринці, котрі безсумнівно мали контакти із, щонайменш, монастирськими служками. Лерхе було також відомо, що кияни, в яких підозрювали хворобу, траплялося, передавали власні речі на збереження в монастирі або парафіяльні храми⁵. Це підтверджується й іншими свідченнями, що зафіксовані, зокрема, в документах колишнього архіву Києво-Печерської лаври та Генеральної військової канцелярії⁶.

Документів про участь осіб духовного стану у лікуванні та нагляді за інфікованими бубонною чумою поки не виявлено. Медичного персоналу катастрофічно не вистачало. Проти епідемічні заходи, за відомими свідченнями, здійснювали доктор Митрофанов з кількома хірургами військового шпиталю, що був улаштований у великому цегляному будинку архімандрита Києво-Печерського монастиря Зосими (Валкевича) на Клові. Й. Лерхе згадував, що у 1760–1761 рр. з Києва у Лейден і Страсбург було відправлено для удосконалення медичних знань і навичок 15 студентів Києво-Могилянської академії, але чи практикував хтось із них у місті під час чуми, невідомо⁷.

В епідемію помирали переважно люди бідні – засвідчував Лерхе. Війт, магістратські чиновники мешкали на дачах. Але ми не можемо бути певні, що смертельний діагноз оприлюднювався відносно представників нобілітету. Те ж саме стосується монастирської адміністрації. Зокрема, значні вклади в церковні ризниці гарантували почесні місця поховань, що було б неможливо здійснити в разі визнання заразної хвороби. У 1771 р. померли високопоставлені черниці Флорівської обителі – ігуменя Феодора (Сморжевська), похована на території

¹ Пантюхов І. Опыт санитарной топографии... С. 117.

² Там же. С. 133, 135, 156, 159; Ульяновський В. Кирилівська братія XVIII ст.: проблема діалогу сакрального і профанного // Просемінарії. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. Вип. 6. Київ, 2007. С. 348-350; Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. ... С. 72-73, 123, 211-225.

³ Марковников В., Отрадинский П. Появление чумы в России и средства предохраниться от нее, с кратким указанием способов обеззараживания (дезинфекции). Москва, 1879. С. 7.

⁴ Каталог документів з історії Києва... С. 129.

⁵ Закревський Н. Описание Киева. 1868. Т. 1. С. 88, 90-93; Крайня О. О. Проти епідемічні заходи... С. 170.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 412, ч. 1, арк. 55-59, 65; Філіпова Г. В. Київ та "atra mors": чума в місті на початку XVIII ст. С. 107-108.

⁷ Закревський Н. Описание Киева. 1868. Т. 1. С. 85, 86.

свого монастиря¹, і схимниця Нектарія (Долгорукова, з роду Шереметєвих), похована при вході в Успенський собор Києво-Печерської лаври (зберігся надгробок). Заповіт першої і зміст листування з рідними (згадки про стан здоров'я) другої не виключають ураження їх смертельною інфекцією, але прямих доказів цьому немає.

За повідомленням Й. Лерхе, в роки цієї ж епідемії у Софійському монастирі померло понад 50 ченців, а з канонархів і обслуги – 70 чол. Натомість ченці Михайлівського Золотоверхого монастиря зачинилися й припинили всіляке спілкування з містянами. Тому братія не постраждала. Така ж тактика, за твердженням доктора медицини, рятувала життя ченців Михайлівського Золотоверхого монастиря й 60 років до того, під час епідемії чуми 1710–1711 рр.² Навіть від сусіднього жіночого монастиря, що знаходився впритул за стіною, Михайлівський чоловічий, очевидно, наглухо закрився, бо відомо про загибель багатьох черниць³. Спасіння чоловічої громади Золотоверхо-Михайлівського монастиря від чуми пов'язали з наявністю в ньому мощей св. вмц. Варвари, котра набула в Києві великої популярності. До неї, як ушанованої збавительки від раптової смерті, стали особливо звертатися під час епідемій⁴. Одним із свідчень цьому є хрест з рельєфним зображенням св. вмц. Варвари, виготовлений під час чуми 1770 р. на замовлення флорівської черниці Афанасії (Горчакової) (збережений у колекції НКПЗ). Вона на десять років пережила чумні роки, отже, безумовно, такі випадки кріпили церковну традицію⁵.

Літературно-художнє видання А. Макарова, назване укладачем “енциклопедією Київської старовини”, познайомило всіх, хто цікавиться історією міста, з легендою про спасіння благодаттю великомучениці у 1710, 1770 і 1830 рр., ченців Михайлівського Золотоверхого монастиря, який, мовляв, не зачинявся навіть у розпал спустошливих епідемій. У передмові автор попередив читача, що його метою було – передати “аромат української городської культури XIX в.”, “картину нравов”, що “серьезные ученые” стараються держатися от подобной “занимательной беллетристики” подальше⁶. Відповідно, він вільно використовував легенди, літературні анекдоти, цікавинки з хроніки місцевої преси та мимоволі закарбував у свідомості багатьох сучасників старовинні перекази як документальне джерело інформації, бо розважальні тексти поширюються значно швидше і виявляються дієвішими за наукові статті і монографії з верифікованими даними. Отже, напрочуд пророчим стало висловлювання А. Макарова 1999 р.: “Старинные бытовые традиции не утратили своей привлекательности и некоторые из них постепенно возвращаются в жизнь”⁷. На жаль, популяризація старовинних звичаїв інколи може завдати шкоди навіть психічному і фізичному здоров'ю людей.

Роль карантинних заходів у збереженні чернечої громади чоловічого Михайлівського Золотоверхого монастиря під час епідемій XVIII ст. з часом забулася, проте значення мощей св. вмц. Варвари було настільки піднесено і розвинено в традиції обителі й загалом Києва, що у XIX ст. цей культ вже став на заваді раціональних протиепідемічних заходів. Під час холери 1831 р. у Михайлівський Золотоверхий монастир був надісланий спеціальний указ Київської духовної консисторії – не пускати на територію людей з ознаками хвороби⁸.

З усього вищезначеного видно, що з другої половини XVIII ст. процеси церковного життя, пов'язані з епідеміями на території України можна досліджувати достатньо ефективно, бо відтоді збереглося порівняно більше різноманітних джерел. Завдяки докладним описам медиків стає простіше визначити, яка саме з інфекційних хвороб уражала населення. Разом з цим, продовжували побутувати їх узагальнені позначки: “мор”, “моровиця”, “морова язва”, “пошесть” – “повітря”. Крім того, легко можна помилитися з “діагнозом” в ретроспективі, бо траплялися

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 166, спр. 23, арк. 11-14.

² *Закревский Н.* Описание Киева. Т. I. С. 88.

³ *Попельницька О.* Миколаївський та Богословський Йорданські монастирі у Києві // Київська старовина. 2005, № 1. С. 32; *Сохань С. В.* Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 13. Київ: НБУВ, 2009, С. 87-88; *Філіпова Г. В.* Київ та “atra mors”... С. 106.

⁴ *Кізлова А.* Шанування мощей св. вмц. Варвари... С. 314-315.

⁵ *Крайня О. О.* Вкладний хрест черниці Афанасії (Горчакової) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2010: 36. наук. пр.: Проблеми збереження та вивчення музейних пам'яток. Київ, 2011. С. 87-93.

⁶ *Макаров А. Н.* Малая энциклопедия киевской старины. – Київ: Довіра, 2002. С. 5, 233.

⁷ Там же. С. 8.

⁸ *Кізлова А. А.* Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 242.

хвороби, що мали схожі симптоми. Майже безперервно люди стикалися із віспою (стала фіксуватися з пошуком методу лікування з XVII ст.¹), туберкульозом, який прискорено розповсюджувався із збільшенням торгівельних зв'язків і набув пандемічного характеру внаслідок міжнародних війн, які тягнули за собою погіршення соціальних умов². 1774 р. відзначився у Києві підвищеною смертністю: на думку одних, до цього року спостерігалися рецидиви чуми 1770–1771 рр.; інші вважали, що головною причиною був тиф³. Мілітарні програми з використанням ресурсів України призвели до небувало частих спалахів чуми у XVIII ст. (15-ти протягом століття – за підрахунками І. Бородія⁴), і значних демографічних та ментальних змін. Так, найвиснажливіша для України чума 1770–1771 р. розпочалася внаслідок війни, оголошеної Катериною II Османській імперії 1768 р.⁵ У XIX ст. в Києві почастишали епідемії холери.

Кожен раз, доки не випрацьовували дієві раціональні методи лікування і профілактики захворювання незрозумілої етіології, людська фантазія породжувала безліч забобонів і специфічних “рецептів”⁶. Слід визнати, що в такій ситуації традиційні релігійні обряди надавали людям психологічну розрядку в контрольованій формі, зменшували відчуття безпорадності, адже санітарні і поліцейські заходи радше посилювали паніку. Навіть під час чуми проводилися хресні ходи, і там, де ще не розповсюдилася зараза, вони відігравали позитивну роль – підтримували народний дух і моральну стійкість, як писав Є. Опочинін 1888 р. в статті “К истории чумы”. Одночасно, в місцях, де лютувала епідемія, ці багатолюдні зібрання призводили до плачевних результатів. Але спроба їх зупинити часто мала не менш страшні наслідки. В історії епідемій на теренах Російської імперії важко обійти згадкою розправу темного московського люду над архієпископом Московським і Калузьким, котрий зробив низку розпоряджень щодо особливих правил виконання церковних треб і таїнств під час чуми 1770 р., а також наказав прибрати Богородичну ікону з Варвариних воріт. Щоденно через згубну “проповідь” одним з фабричних робітників про своє “видіння” до неї йшло на поклоніння безліч народу, і в тому натовпі, безумовно, передавалася інфекція від хворих до здорових⁷. Згаданим архієреєм був уродженець м. Ніжина, вихованець Києво-Могилянської академії, Амвросій (Андрій Степанович Зертис-Каменський)⁸. Цього року, у вересні, виповнюється 250 років від його трагічної загибелі. Перебіг далеких подій, з майже документальною точністю, описав кровний родич архієпископа, історик Д. Бантиш-Каменський.

Супротив карантинним заходам у Києві, судячи з джерел, мав місце і з боку цивільного населення, і з боку ченців, але він не набув таких крайніх форм. Не з власної волі, але під сильним військово-адміністративним тиском, керівництво київських монастирів поступалося будинками, землею для використання їх під карантинні табори, шпиталі та ін. Як дослідив В. Мордвінцев, у вересні 1770 р., в секретному листі до Київської консисторії генерал-губернатор Ф. Воєнков виклав пропозицію використати Кирилівський монастир для обсервації тих, хто був у контакті з хворими (ще в серпні їх відправляли на карантин на Труханів острів, але з наступом холодів це стало неможливим⁹). На Кирилівський монастир вибір впав не випадково. Військові ще 1765 р. звернули увагу на його гарне розташування для будівництва шпиталю й підготували

¹ Пантюхов І. Опыт санитарной топографии... С. 107-108.

² П'ятночка І., Корнага С. Історія туберкульозу від сивої давнини до сучасності // Медична академія [газета]. 27.09.19. URL: <http://medychna-akademia.tdmu.edu.ua/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8/>.

³ Пантюхов І. Опыт санитарной топографии... С. 120-121.

⁴ Бородій М. К. До історії боротьби з чумою на Україні в XVIII ст. // УІЖ. 1984, № 5. С. 82-90.

⁵ Марковников В., Отрадинский П. Появление чумы в России... С. 6-7, 10; Крайня О. О. Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст. // Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Київ, 2017. С. 16-18, 23-24.

⁶ Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 242; Філінова Г. В. Київ та “atra mors”... С. 108-109.

⁷ Марковников В., Отрадинский П. Появление чумы в России... С. 16-17; Опочинин Е. Н. К истории чумы // Исторический вестник. 1888. Т. 33. № 7. С. 201-202.

⁸ Сандалюк О. М. Зертис-Каменський Андрій Степанович, чернець ім'я Амвросій // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст. : Енцикл. вид. / Упоряд. З. І. Хижняк; за ред. В. С. Брюховецького. Київ : Вид. дім “КМ Академія”, 2001. С. 224-225.

⁹ 1770 р. не раніше листопада 15. Петербург. Указ Синоду про перевезення Київського міського чумного карантину з о. Труханового до Кирилівського монастиря // Каталог документів з історії Києва... С. 129. № 613.

відповідний проект (реалізований за царювання Катерини II)¹. На час епідемії 47 ченців і послушників хотіли розселити по різних обителях, залишивши кількох для нагляду за майном. Як з'ясували за справою ЦДІАК України дослідники історії Кирилівського монастиря І. Марголіна і В. Ульяновський, Консисторія, в свою чергу, відкрито, а не “секретно” повідомила про це ігумена Кирила Кучеровського з натяком “відшукати “резонів” для відмови. Серед таких звучали – тиснява, хворі й немічні ченці, відмова насельників залишатися разом із родинами хворих на чуму (самих уражених розміщали окремо, в спеціальних лазаретах), нарешті, відсутність уточнення місця для переселення (тільки 30 листопада в указі були названі Козелецький, Ніжинський, Максаковський, Густинський монастирі, а ігумену запропоновано самому обрати – куди переїхати)². Отже, підсумовував архімандрит, “Кирилівський монастир загальній користі прислужитися не може”, і пропонував натомість використати міщанські будинки на Куренівці³. Така відповідь розлютила генерал-губернатора. Він надіслав лист у Св. Синод, і 18 жовтня у Київську духовну консисторію прийшов наказ – не зволікати з виконанням розпоряджень влади в часи загрози загибелі “всього суспільства” й оштрафувати кирилівського ігумена⁴. Ченці продовжували ігнорувати звернення представників уряду аж до кінця листопада. Звичайно, “бунтівники” не змогли б так поводитися без підтримки свого безпосереднього консисторського керівництва. Тим часом представники влади пов'язали з їхнім спротивом швидке поширення чуми Києвом і околицею. 300 чоловік з карантинного острова, що витримали потрібний час ізоляції та не захворіли, відправили по своїм оселям, В той же час бідніші містяни після вирішення питання їхнього розміщення у Кирилівській обителі, не поспішали переселятися туди, а займали спустілі будинки, очевидно, більш заможних померлих від чуми міщан, за що й поплатилися життям⁵. Народ сподівався на затухання епідемії взимку, проте сезонна залежність збудника хвороби (у морози число захворілих зменшилося) не поставила крапку у цій страшній історії через недостатнє розуміння карантину, мародерство.

За причин, які, очевидно, лише частково відбиті в офіційних документах, кирилівська братія не змогла потрапити у запропоновані для тимчасового перебування монастирі – начебто погодні умови стали тому на заваді. Однак, і київські монастирі відмовилися прийняти до себе братів-“переселенців”, посилаючись на дефіцит харчів. “Чумні” роки відзначилися ще й неврожаєм і голодом. Зрештою, кирилівським ченцям довелося шукати притулку по хуторах. Архімандрит Кирило Кучеровський, за перших ознак загасання епідемії у квітні 1771 р., почав вимагати звільнення Кирилівської обителі від розміщених там людей і повернення чернечої громади. Однак у серпні чума спалахнула з новою силою. За непокору, в наказі Св. Синоду названу “злочином”, 19 листопада архімандриту Кирилу та консисторському доповідачу з цього питання, присудили триденний піст у Софійському монастирі із заборобою носити в цей час наперсний хрест, мантію і митру. Кирилівську ж братію у покарання з 1 по 8 грудня утримували на хлібі й воді⁶.

Київське духовенство XVIII ст. добре розуміло небезпеку зараження під час контактів. “Київський комендант Я. Расвський, – пишуть дослідники – скаржився митрополиту Гавриїлу Кременецькому, що духовенство не виходить до населення, священнослужителі як з білого, так і з чорного духовенства не бажають виконувати треби: сповідати, причащати та ховати померлих, а якщо й виконують, то вимагають неймовірно високої платні (7 руб. за похорон). Водночас монастирі не поспішали виконувати наказ про закриття шинків і заборону торгівлі горілкою”⁷.

Як відомо, 1786 р. Кирилівський монастир було скасовано, а на його базі створено інвалідний притулок для відставних офіцерів та інвалідів⁸ (згодом – психіатричну лікарню). Після цього імператриця, котра здійснила подорож Україною у 1787 р., формально призначила “архімандритом Кирилівської обителі” намісника Києво-Печерської лаври Каліста, однак фактично він залишався насельником Лаври і виконував попередній послух. Це важливе спостереження – “створення враження опікунки... На тлі докорінної руйнації українських монастирів”,

¹ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила... С. 193.

² Там само. С. 192.

³ Мордвинцев В. М. Російське самодержавство і українська православна церква... С. 62.

⁴ Там само.

⁵ Закревський Н. Описание Киева. Т. 1. С. 87.

⁶ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила... С. 193.

⁷ Там само.

⁸ Там само. С. 210, 258-259, 267.

що “межувало з блюзнірством”¹, очевидно, пояснює і формальне призначення ігумена “Никольського больничного монастиря” після скасування 1786 р. Троїцької больничської обителі Києво-Печерської лаври – позбавлення її всіх юридичних ознак монастиря та перетворення на Лікарняне (“Больничное”) відомство або Микільську лікарню.

Як видно з документів ХІХ ст., що було відмічене “холерними” роками, споруди Кирилівського монастиря використовували також як лазарети для інфекційних хворих, коли ситуація у місті загострювалася. Керівники нового закладу намагалися запобігти перевантаженню й ризикам, з цим пов’язаним, але все вирішувалося на рівні губернатора. Від важких пацієнтів не могла відмовитися й Києво-Печерська лавра. З документів доби Катерини ІІ відомо, що багато соціальних проектів, у т.ч. улаштування інфекційної лікарні у Києві здійснено за рахунок секуляризації монастирського майна².

25 червня 1866 р., коли в місті вирувала холера, Київський генерал-губернатор Микола Казнаков повідомив митрополита Арсенія (Москвіна) про те, що на засіданні Губернського комітету громадського здоров’я професори медичного факультету університету Св. Володимира звернули увагу на відсутність у странноприймному домі Києво-Печерської лаври окремого приміщення для тих, у кого виявиться холера. Це несло загрозу як прочанам, так і лаврським насельникам. Керівництво монастиря зобов’язали облаштувати приміщення для ізоляції заразних хворих із призначенням особливого лікаря і фельдшера. Вже 5 липня старший лікар лаврських лікарень ієромонах Філарет в рапорті Духовному собору докладав, що весь верхній поверх странноприймної лікарні перетворений у холерне відділення. Хворі на тиф відправлені у Кирилівську лікарню. “А чтобы Кирилловская больница не могла нам отказывать в приеме выше упомянутых больных на все время существования в гостинице холерного отделения, Г[осподином] профессором Мерингом [інспектором холерних лікарень на Печерську] испрошено на то разрешение у Г[осподина] губернатора”³. У разі появи хворих на холеру в лаврських лікарнях, відомості мали щоденно надсилатися в Губернське управління для повідомлення у Медичний департамент. Та ж архівна справа містить документи про узгодження з керівництвом Києво-Печерського монастиря питання розташування військового табору на лаврській землі – “на возвышении Бусловской горы близ лаборатории” для збереження здоров’я нижніх чинів під час епідемії. Майданчик для табору був наданий керівництвом монастиря за умови повернення в такому ж стані, в якому отримали⁴ (1889 р. розпочалося захоплення цих земель Київським фортечним інженерним управлінням⁵).

Дзвін під час епідемій і пов’язані з ним народні повір’я слід віднести суто до місцевих традицій, ніяк не обумовлених церковними требниками. Більш того, супроводження передзвоном покійного мирянина вже є відхиленням від церковного статуту й допускається архієреями як виключення і данина народному звичаю⁶, але під час епідемій цього не дозволяли. Фонд 128 ЦДІАК України зберігає документи, які засвідчують заборону дзвону під час погребальних процесій у період епідемії холери 1866 р.⁷ Діловодне листування не містить пояснень цього обмеження. Можна припустити, що це був один із заходів для запобігання скупчення людей.

Коли влада дозволяла хресні ходи під час пошесті, то, звичайно, це було втіхою віруючим людям, пригніченим смертельною небезпекою, обмеженнями і військово-адміністративним тиском. У “холерні” роки ХІХ ст. в Києві практикували хресні ходи з Братською іконою на Подолі, з мощами св. вмц. Варвари у Верхньому місті, та з іконою Успіння Прсв. Богородиці на Печерську⁸. Але слід акцентувати увагу на тому, що чим більше медики-науковці

¹ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила... С. 267.

² 1787 р. квітня 17. Київ. – Указ Катерини ІІ малоросійському генерал-губернатору П. Румянцеву про затвердження плану забудови Києва з проектом можливої ліквідації Подолу та про влаштування інфекційної лікарні на кошти ліквідованих монастирських шинків // Каталог документів з історії Києва... С. 134. № 644.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2498, арк. 11-14.

⁴ Там само, арк. 16-17.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп.1 благоч., спр. 119, 17 арк.

⁶ Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Часть II. Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. С. 1328-1330.

⁷ ЦДІАК України, ф.128, оп. 1 заг., спр. 2498, арк. 1-6.

⁸ Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 243; її ж. Усамітнення в натовпі: соціальні взаємодії братії при шанованих святинях Києво-Печерської Успенської лаври (1786 р. – перші десятиліття ХХ ст.). Монографія. Київ : ПП “Фірма “Гранма”. 2019. С. 144

з'ясовували природу інфекційних хвороб, тим більше освічене духовенство підтримувало профілактичні заходи і приєднувалося до роз'яснення народу необхідності дослухатися порад лікарів – звісно, в рамках богословських тлумачень. За документом ЦДІАК України з монастирського архіву, виявленого А. Кізловою, у церквах, а особливо в печерах, де спочивають святі угодники Божі, в 1830 р. рекомендували проводити дезінфекцію хлорним розчином. Хресні ж ходи, переважно, знаменували перемогу над пошестю і ставали регулярним заходом святкувань, затверджених у Російській імперії на державному рівні – днями “згадувань про припинення “моровиць” (чуми 1771 р., холери 1830, 1848 і 1849 рр. ...)”¹.

Для археологів і антропологів важливим аспектом даної проблематики є визначення місць поховань в межах міста і особливостей погребінь померлих під час епідемій. Всупереч поширеним уявленням, вони можуть не вирізнятися якимись описаними в інструкціях особливостями, бо інколи здійснювалися утаємничено. І хоча мало ймовірно виявити в колекціях карт і планів креслення, що дозволить топографічно локалізувати такі погребіння у Києві, однак, писемні свідчення дають достатньо інформації для роздумів з цього приводу².

Лавра, з її розвинутою структурою, великим господарством і, головне, значною кількістю пов'язаних з нею людей різного стану, є дуже показовим об'єктом для вивчення будь-якої історико-церковної проблематики, в тому числі – функціонування церковних інституцій під час епідемій. Попередні студії з використанням 128 фонду ЦДІАК України фокусували увагу, переважно, на спалахах чуми 1710–1711 і 1770–1771 рр. Як бачимо, залучення документів за інші епідемічні роки дозволяє розгорнути більш реалістичну картину й отримати важливу для широкого оприлюднення інформацію. Результати співпраці НКПІКЗ і ЦДІАК України, що триває багато років, дають можливість значно прискорити пошук матеріалів за актуальними напрямками. Користуючись нагодою, я висловлюю подяку О. Музичук, Л. Демченко, О. Вовк, О. Кузьмуку за сприяння в зборі матеріалів для такого дослідження. Одне з перших спільних видань, здійснених в рамках проекту “Архів Києво-Печерської лаври та Заповідника” – предметно-тематичний покажчик за монастирським фондом 128, дозволяє зробити попередню добірку для вивчення проблеми. Наразі в підпункті “Епідемії” показані шифри 13-ти справ (відібрані за ключовим словом у назві)³. Робота над вивченням цього потужного фонду (більш 30 тис. од. зб.) триває і, звичайно, відкривається багато не введених у науковий обіг документів, які є потенційною базою для продовження дослідження функціонування монастирів Києва під час епідемій. Цього року колеги-архівісти підготували онлайн-виставку документів, які інформують про досвід боротьби з епідеміями на теренах України у XVIII–XIX ст. – перш за все, про карантинні заходи. Серед інших репрезентовані реляції з фонду “Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ” (далі цитую за анотаціями, підготовленими для публікації на сайті ЦДІАК України начальником відділу давніх актів О. Вовк): 4 серпня 1723 р. – “Повідомлення Київської губернської канцелярії архімандритові Києво-Печерської лаври про появу в Переволочній “морової язви” із розпорядженням швидко сигналізувати представникам влади про хворих і підозріло померлих” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 15, арк. 1, 2)⁴; 17 жовтня 1783 р. – “Короткий виклад отриманого від київського городничого секунд майора Дмитра Круглова повідомлення про те, що в Новоросійській губернії” спалахнула жорстока “морова язва”, і через це, “а також через те, що багато іноземних та “иногородних” купців, які прибувають з-за кордону, “останавливаясь за Києво-Печерским форштатом в Каменном Затоне не дают о себе знать полиции, чрез что могут иногда произойти неприятные для города [по]следствия”, й про нагальну потребу керуючому кам'янозатонським двором подавати негайні відомості про всіх щойноприбувших капітану Климовському. Постанова Духовного Собору Києво-Печерської лаври лаврському економу і казначею Троїцького Больницького монастиря (з поміткою “По секрету”, подана на апробацію архімандриту Києво-Печерської лаври Зосимі Валькевичу) про неприймання на цій підставі будь-яких подорожуючих без відома поліцейської команди капітана Климовського, і про неприймання на квартирування взагалі “сумнівних” гостей” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч.,

¹ Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 242-243.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 412, ч. 1, 428 арк.; ч. 2, 479 арк.

³ ЦДІАК України, ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний покажчик / Упорядник С. Р. Кагамлик. Київ, 2008. С. 114-115.

⁴ “От оной опасной болезни накрепчайшую, и недреманную, и zelo строгую... иметь предосторожность...” Проти епідемічні заходи в Україні в XVIII–XIX ст. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/ab_2020_04_21.php.

спр. 4280, арк. 2-2зв.)¹; репрезентовано документ наведеної вище справи 1866–1889 рр. про надання щоденних відомостей щодо хворих на холеру з лаврських лікарень (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2498, арк. 18)²; 21 березня 1872 р. – “Оповіщення мешканців Києва про обов’язкові санітарно-гігієнічні заходи, розроблені Київською міською думою і спрямовані на охорону здоров’я в умовах щойно припиненої епідемії холери. За невиконання розпоряджень та постанов було запроваджено систему штрафів – від 1 до 100 рублів (в залежності від тяжкості порушень)” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2641, арк. 7-10)³.

Такий стислий виклад за хронологічним принципом дає уявлення не тільки про доволі стандартні підходи до запобігання поширенню хвороб у Києві, але звертає увагу й на функціонування в Лаврі з середини ХІХ ст. лікарень, а не тільки однієї Микільської лікарні (колишнього Троїцького больничного монастиря). Прискіпливий нагляд цивільних, військових лікарів і місцевих адміністрацій за станом монастирських лікарень і благодійних закладів став поштовхом для удосконалення їхньої роботи. Медичний персонал з ХІХ ст. все частіше набирали з вільнонайманих спеціалістів не духовного стану⁴.

У підсумку зазначу, що великий обсяг різноманітного матеріалу, який дозволяє побачити реалістичну картину життя чернечих громад в Києві під час епідемій, потребує певної систематизації або за хронологією, або за тематичним принципом. У такому випадку фіксація інформації за документами може бути розподілена по пунктах:

1) адміністративно-господарчий аспект (інформування урядом і органами виконавчої влади адміністрацій монастирів про загрозливий стан у зв’язку з епідеміями; накази, інструкції до виконання; розпорядження керівництва монастирів начальникам відомств, відповідне листування – ордери, рапорти тощо). Наприклад: “Справа про відведення будівель на Либідському подвір’ї для розташування застави для огляду приїжджих у Київ з причини холери” (1830–1831)⁵; “Справа про заходи у лаврських відомствах для запобігання хворобі холери, і загалом різні розпорядження під час холери” (1871–1875)⁶;

2) медичні заклади при монастирях (облаштування лікарень відповідно до епідемічних викликів; реакція на випадки інфекційних захворювань серед прочан і чернецтва у контексті діяльності лікарень та закладів опіки при монастирях; медичний персонал). Наприклад: “Справа про матеріальне забезпечення та закупівлю ліків і витратних матеріалів до братської лікарні та шпиталю Києво-Печерської лаври” (1892–1922)⁷; “Справа про внесення оплати київським Видубицьким монастирем за лікування своїх монахів у лаврській лікарні” (1896–1914)⁸;

3) санітарно-профілактичний аспект (умови проживання, дотримання санітарних норм у монастирському повсякденні, забезпечення водою, харчування, здійснення поховань та ін.). Наприклад: “Справа про вжиття санітарних та протиепідемічних заходів для попередження епідемій тифу і холери серед богомольців Києво-Печерської лаври” (1892–1918)⁹, “Справа про здійснення Лаврою “санітарних заходів... для попередження епідемій серед богомольців” (1896–1914)¹⁰.

¹ “От оной опасной болезни накрепчайшую, и недреманную, и зело строгую... иметь предосторожность...”

² Там само.

³ Там само.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 10, 153 арк.; спр. 217, 476 арк.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1739. 36 арк.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2612. 13 арк.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 128. 270 арк.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 61. 19 арк.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 125. 144 арк.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 181. 60 арк.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИТРОПОЛИЧИЙ САД КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

На думку дослідників, у XVI ст., коли відновлювали Успенський собор та будівлі довкруг нього, з південно-західного боку новозведеної дерев'яної споруди архимандричих покоїв було закладено Митрополичий (архимандричий) сад Києво-Печерської лаври¹.

Зазначимо, що на відомих сьогодні планах Митрополичого саду XVII–XIX ст. не відображена вся складність та оригінальність його композиційно-розпланувальної структури, яка, зазнаючи певних змін, зберігалась упродовж декількох століть. Її зумовлював насамперед складний рельєф, на якому розкинувся сад. Рівнинна частина його простягалась від західного прясла оборонних мурів до умовної лінії східного фасаду архимандричих покоїв. Різкий перепад рельєфу утворював природну терасу, нижче якої на пологішому схилі розкинувся Нижній або Малий сад.

Іл. 2. План Києва. Фрагмент. З книги Афанасія Кальнофойського “Тератургіма”. Друкарня КПЛ. 1638 р.

Іл. 1. Києво-Печерська лавра. Видляд з боку Дніпра. Літографія. Кінець XIX ст.

На особливостях композиції лаврського саду також позначилися ідеї, які набули поширення в садівництві під впливом історичного та пейзажного живопису. Так, із середини XVI ст. закладення садів починають безпосередньо узгоджувати з лісами, галями і звіринцями і в такий спосіб мальовничі краєвиди стали входити до садових композицій². Митрополичий сад з боку Дніпра було закомпоновано в перспективу наддніпрянських схилів (іл. 1).

Найдавніший план саду наведено в “Тератургімі” А. Кальнофойського (1638) (іл. 2). Сад Г-подібно обрамляв архимандричий дім з південно-західного боку, розкинувшись від монастирського частоколу в східному напрямку майже до сучасної Південної брами.

Відомо, що з часів середньовіччя у монастирях, крім суто декоративних, були плодові сади, городи та “гербарії”, де вирощували лікарські рослини, плодові дерева й виноградники³. В літературних джерелах трапляються згадки про лаврські аптекарські городи, сади та виноградники. У структуруванні монастирських садів інколи

¹ Романченко О. Д. Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври // Церква – наука – суспільство. Матеріали п’ятнадцятої міжнародної конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.). Київ, 2017. С. 231.

² Родічкін І, Родічкіна О. Сад і культура України // Хроніка – 2000: Поезія українського парку. Київ: ЗАТ “ВПОЛ”. Вип. 41-42. С. 61.

³ Там само. С. 55

використовували ідеї садів римських вілл – коли плодовий сад продовжувався виноградним городом, а завершувався овочевими грядками¹. Саме так був влаштований Гостиний сад Києво-Печерської лаври. Плодові дерева в ньому змінювалися виноградником, за яким був розташований кухмістерський або оранжереїний город. Останню назву город отримав від оранжереї, яка на той час була у винограднику.

У саду архімандрита від початку було висаджено плодові дерева та ягідні чагарники. Проте, які саме дерева в ньому культивували в 50-ті рр. XVII ст., дізнаємося зі спогадів мандрівника архідиякона Павла Алеппського, який пише, що в саду лаврського архімандрита росли абрикоси, багато шовковичних дерев, горіхів. Також згадує і численну виноградну лозу, що свідчить про виноградний город в тогочасному саду². Щодо значної кількості шовковичних дерев, то Павло Алеппський принагідно зауважує про “митрополита козаків” (Петра Могили) у зв’язку з тим, що він займався шовківництвом, розводив шовкопрядів, а отже, всіляко сприяв поширенню шовковичних дерев³. Однак не меншою мірою можна стверджувати про сприяння з боку архімандрита Лаври і Митрополита Київського, Галицького та всієї Русі Петра Могили культивуванню як у самій Лаврі, так і її володіннях виноградної лози. Протягом наступних століть лоза в лаврських виноградниках була зазвичай молдавського походження, а доглядачі лаврських виноградників часто мали досвід виноградарів, набутий у Молдові. У будь-якому разі маємо допоки лише одну згадку про виноградну лозу “анкерманського” походження, яку у XVIII ст. культивували в лаврському либідському винограді⁴. Всі інші згадки про лаврське виноградарство пов’язані з Молдовою. Вирощували переважно сорти синього винограду молдавського походження, оскільки саме з них виготовляли літургійний напій – церковне (червоне) вино.

В Архімандричому саду виноградник зберігався до кінця 1780-х рр. Серед покоєвих виноградарів у 1770-х рр. згадуються, зокрема, монахи Афанасій та Сильвестр⁵.

Зі спогадів того ж таки архідиякона Павла Алеппського дізнаємося, що в сад з келій архімандрита вели сходинки, а сам вхід до саду влаштований у вигляді високої арки з банею, яка з боків складалася “з ґрат, сплетених з тонкого віття всередині і зовні, і мала один лікоть (азійський лікоть становить 45 см – *авт.*) завширшки. Всередині неї якась рослина із зеленими гілками і численними шпильками, схожа на жовтий жасмин або віття жасмину Хами, підіймаючись із землі, проростає в цей дивний витвір і наповнює ґрати. Кожну гілочку, як тільки вона виступить назовні з ґрат, обрізують ножицями”⁶. Як прийнято вважати, йдеться про агрус. Щоправда, потребує пояснення твердження Алеппського, що стовбури цієї рослини, виходячи із землі, виростають заввишки в лікоть⁷. Відомо, що кущі агрусу не мають стовбура як такого, а складаються з декількох пагонів. Однак не виключено, що мандрівник тісно з’єднані пагони рослини сприйняв як суцільну стовбурну частину. Втім, варта ще більшої уваги та обставина, як тодішні лаврські садівники використовували цю рослину, ймовірно, агрус, в мистецтві трельяжа. У садівництві трельяжі спочатку були простими загородками-ширмами, по яких пускали пагони рослин. Згодом трельяжі отримували прямокутні, аркові, конусні та інші форми ґрат. Лаврські садівники вхід до Архімандричого саду оформили з двох боків двобічними ґратами, сплетеними з тонкого віття. Внутрішній простір ґрат був засаджений кущами агрусу, який проростав у ці ґрати. Якщо гілочки виступали назовні ґрат, садівники їх вправно обтинали.

Живопліт обрамляв і розплідники саду. Влаштований він був, за словами ієродиякона Павла Алеппського, з того-таки чагарнику, про який йшлося вище (агрусу?), стовбури якого, виходячи із землі, бували заввишки з лікоть, підіймались над землею не більш як на два лікті і в своїй сукупності утворювали в ширину ніби стіну⁸. Зазначимо, що ще на початку XVI ст.

¹ *Тарас В.* Монастирські сади Галичини (X – середина XIX ст.). Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2006. 63 с.

² Путешествие антиохийского патриарха Макария в Украину в середине 17 века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. Перевод с арабского Г. Муркоса. Киев, 1997. С. 71.

³ Там же.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 969, арк. 93в.

⁵ *Литвин Н. М.* “Реестри” економа Досифея – пам’ятка лаврського садівництва першої третини XIX ст. // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. пр. Київ, 2018. С. 77.

⁶ Путешествие антиохийского патриарха Макария в Украину в середине 17 века... С. 71.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 72.

структура садів була дуже проста. Зазвичай сад поділяли на квадратні або прямокутні ділянки, між яким проходили доріжки. По периметру ділянки обсаджували деревами або рядами стрижених кущів, а всередині були грядки з квітами і травами. Зважаючи на свідчення архієпископа Алеппського, подібно був влаштований тогочасний сад лаврського архімандрита.

На початку XVIII ст. до змін у просторово-розпланувальній композиції саду спричинилася побудова монастирських мурів з бойовими вежами (1698–1701), які натомість частоколу обрамили сад з південного і західного боків та кам'яне будівництво після пожежі 1718 р.¹ Тоді ж по лінії південного фасаду Архімандричих покоїв у напрямку до західного прясла мурів почали зводити господарчі споруди. Відокремлена ними частина саду функціонувала як ключницьке подвір'я, згодом як намісницький задвір'ок і врешті – Намісницький сад.

Архімандричий сад від початку був складовою архітектурно-ландшафтного ансамблю Києво-Печерського монастиря. В епоху Бароко набуває поширення ідея регулярного французького саду, в плануванні об'ємно-просторової композиції якого переважає порядок і симетрія. На початку XVIII ст. на тлі формування лаврського архітектурного ансамблю в бароковому стилі сад набуває рис регулярного саду з чітким просторовим розплануванням (іл. 3). Його верхню та нижню тераси поєднували вишукані дерев'яні сходи. З урахуванням тодішніх смаків у лаврському саду було збудовано альтанку.

У контексті особливостей облаштування Настоятельського саду у XVIII ст. цікавим видається той факт, що постриженник Києво-Печерської лаври архімандрит Високопетровського Московського монастиря Сильвестр Юницький (1762–?) в 1765 р. надіслав лаврському архімандриту Зосимі Валькевичу (1762–1786) паву та двох павичів². Це дає певні підстави стверджувати про наявність в тогочасному Покоєвому саду пташника. Окрім іншого, середньовічна традиція тісно пов'язувала павичів з монастирською аскезою. Цей птах символізував, зокрема, чернече смирення та дар проповідництва. Очевидно, саме з таких міркувань павичі зображені в розписах Троїцької надбрамної церкви під групою преподобних, яку очолюють Феодосій Великий та Феодосій Печерський, відомі своїм проповідницьким хистом³.

У західній частині саду був великий кам'яний льох – винний погріб, а над ним – дерев'яні настоятельські келії⁴. Зберігся план і фасад цієї будівлі, що виконав ієромонах Амфілохій в 1816 р. (іл. 4). Як можна судити з креслень, – це добротний двокамерний дерев'яний дім. В одній його половині була влаштована архімандрича “врачебница” (лазня) з грубою та лежанкою, в другій – покої. З сіней сходи вели в винний льох та на горішню частину будинку. Будівля завершувалася високим дахом, над яким здіймалися два цегляні комини⁵. Садовий будинок архімандрита надавав Настоятельському саду характеру

Іл. 3. План Києво-Печерської лаври з проектом кам'яних споруд. 1850 р. (ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 1, спр. 6, арк. 17)

¹ Романченко О. Д. Формування розпланувальної структури Митрополичого саду... С. 234.

² ЦДІАК України, оп. 1 заг., спр. 280, арк. 3, 3зв.

³ Нікітенко М. М. Бестіарій Троїцької надбрамної церкви в контексті теологічної програми її розписів // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. Київ : Фенікс, 2007. Вип. 17. С. 82.

⁴ Чередніченко С. Ф. Архітектура та функціональне призначення підземних споруд Лаври // Могилянські читання 2005 р. Монастирські комплекси в контексті християнської культури. Зб. наук. праць. Київ, 2006. С. 545.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1362, арк. 57.

затишної доглянутої садиби, засвідчуючи уподобання господаря. Втім, на облаштуванні Архімандричого саду другої половини XVIII ст. позначився не лише господарський прагматизм настоятеля Печерської обителі архімандрита Зосими (іл. 5).

Традиційним для українського і монастирського садівництва тих часів було влаштування в садах пасік. З особливою прихильністю ставився до бджільництва лаврський архімандрит Зосима. В 1770-ті рр. в Настоятельському саду з його ініціативи було заведено пасіку, кількість вуликів у ній інколи становила понад 80. Опікувалися нею покоєві пасічники – монахи о. Домнін, а згодом о. Йосиф¹. Місце розташування покоєвої пасіки достеменно не відоме. Однак, судячи з традиції, згідно з якою пасіки влаштовували наприкінці саду, інколи перед липовими алеями, можна припустити, що покоєва пасіка знаходилась на території Малеого або Нижнього саду, тобто в безпосередній близькості до Наддніпрянських схилів та лаврських пагорбів, густо вкритих садами та деревами листяних порід, зокрема липами.

Лаврський Настоятельський сад протягом XVIII ст. славився різноманіттям плодкових дерев. Найбільш популярними в лаврському садівництві XVIII ст. були сливи угорки, горіхи, груші, особливо дулі-зимниці, яблука, виноград. Саме ці фрукти щорічно з лаврських садів відправляли до столу гетьмана Кирила Розумовського в Глухівський дім та до царського двору в Санкт-Петербург та Москву².

Про сортимент тогочасних лаврських садів, з-поміж них і Архімандричого саду, можна якимось чином судити також з розмаїття “заїдок” – зацукрованих фруктів, що виготовляли в лаврській ключні протягом другої половини XVIII ст.

Іл. 5. Архімандрит Києво-Печерської лаври Зосима

Вадькевич (1762–1786)

¹ Литвин Н. М. Садовина та продукти садівництва XVIII – початку XIX ст. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали сімнадцятої міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 29.

² Литвин Н. М. Монастирські фрукти та десерти в Лаврській дипломатії XVIII ст. // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали шістнадцятої міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 р.). Київ, 2018. С. 72.

³ Там само. С. 73.

Іл. 4. План і фасад дерев'яних покоїв в Архімандричому саду. Амфілохій, ієромонах Києво-Печерської лаври. 1816 р. (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., стр. 1362, арк. 57)

У реєстрах зацукрованих фруктів та ягід, надісланих із Лаври до гетьманської резиденції в Глухові, царського двору в Санкт-Петербурзі та Москві, зазначено вишні, сливи, дерен (кизил), барбарис, морелі, шипшина, груші, горіхи, малина, виноград, агрус, бросквини (рослина родини персикових)³.

Сортимент садових рослин у саду лаврського архімандрита урізноманітнювався завдяки і тим, що вирощували в оранжереї. Культура вирощування фруктових дерев у закритих приміщеннях в Києво-Печерській лаврі мала давню традицію. В архівних документах з історії лаврського садового господарства згадуються земляні хліви – попередники теплиць та оранжерей.

У XVIII ст. в садах Києво-Печерської лаври було декілька оранжерей. В них вирощували помаранчі, лимони, ананаси, інжир, персики та інші теплолюбні рослини. Була оранжерея і в саду архімандрита.

У листопаді 1760 р. кабінетний секретар гетьмана Кирила Розумовського (1750–1764) Григорій Теплов писав у листі до лаврського архімандрита Луки Білоусовича (1752–

1761): “Присланные от Вашего высокопреподобия четыре фрукты в Киеве выросшие его сиятельство граф благоприятно принял изволил и труд Ваш и охоту не малою удостоил похвалою. Я же вашего высокопреподобия прилежно прошу уверить меня... те фрукты в Оранжеари ли выращены или на ровном воздухе и Земле такой на какой и другие без одобрения и без покрытия в бываемые в Зимние времена стужи, о чем я охотно желая быть уверен благоприятству вашего высокопреподобия себя поручаю”¹.

Відповідаючи на турботу Г. Теплова про те, аби гетьман споживав екологічно чисті фрукти, у листі-відповіді від 3 грудня 1760 р. лаврський архімандрит, подякувавши Теплому за труд “подношення” графу фруктів, повідомив наступне: “...что ваше высокородие требовать изволите в оранжеаре ли выше писанные фрукты выращены или на ровном воздухе и земле уведомления, на то Вашему высокородию доношу, что плодородящие онде фрукты дерева в холодное время в оранжеари содержатся, с весны ж хорошей до сентября и немного подалее на вскрытом воздухе бывают”².

Достовірно відомо, що у XVIII ст. на території Лаври оранжеаря була також у Гостинному виноградному саду, який розкинувся на Дальньопечерних схилах. У 1798 р. за рішенням митрополита Київського Ієрофея (Малицького) (1796–1799), оскільки, на його думку, вона була застарілою і малопотрібною, необхідно було “старое строение изб и ранжарею, совсем до основания разобрать, разметить и перевезть на гостиный двор, на показанное в том дворе место; из показанного старого строения, из ранжареи разобранного, на гостином дворе поставитъ избу, сени и комору”³. Тоді ж було вирішено на місці розібраної оранжеарі в саду облаштувати братську лазню, яку мали перенести з-під Ближньопечерної гори⁴.

Доля тогочасної оранжеарі Настоятельського саду наразі невідома, окрім згадки про наміри влаштувати її поблизу Південних воріт. Однак цього не сталося. І лише в 1870-ті рр. про застарілі та пожежонебезпечні теплицю та оранжеарю в Настоятельському саду йдеться в контексті зведення нового приміщення лаврської ключні. Оскільки на той час дерев'яне приміщення ключні дуже застаріло, а для побудови нового потрібно було більше площі, то Духовний собор отримав дозвіл від київського митрополита Філофея (Успенського) (1876–1882) на те, аби теплицю та оранжеарю, які межували з ключнею з боку саду, розібрати, заглибивши нову будівлю ключні на 2,5 сажні (1 сажень становить 2,1336 м – *авт.*) в Митрополичий сад⁵. І хоча архітектор О. Середа створив проект нової кам'яної ключні і навіть було заготовлено будівельні матеріали, зводити її на зазначеному місці так і не розпочали. Будинок іконописних школи й майстерні та ключні було споруджено за проектом архітектора В. Сичугова у 1880–1883 рр. на “пустопорожній” ділянці землі, що зі східного боку прилягала до братської трапези та братської поварні. Щодо оранжеарі та теплиці в Митрополичому саду, то їх було реконструйовано лише в 1902 р. за проектом архітектора Є. Єрмакова⁶.

З 1786 р. Настоятельський сад номінально був у підпорядкуванні митрополита Київського як священноархімандрита Києво-Печерської лаври, а де-факто – у господарчому розпорядженні лаврської економії.

Час від часу в ньому проводили опоряджувальні роботи, які збігалися з певними перебудовами Митрополичих покоїв новопризначеними митрополитами Київськими, які за постійне місце проживання мали Митрополичий будинок в Софії Київській.

У 1815 р. вирішили розібрати настоятельські дерев'яні келії в саду над винним погребом, а з їхнього дерева поставити будинок для іменитих постояльців на Гостинному дворі⁷. Однак зроблено це було лише декілька років потому, в 1820 р. Саме про ці, розібрані на той час келії, як “літній будиночок митрополита”, згадує київський митрополит Євгеній (Болховітінов)⁸.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг. спр. 143, арк. 37.

² Там само, арк. 37, 37зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1060, арк. 5, 5зв.

⁴ Там само, арк. 5, 5зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2729, арк. 1-2зв.

⁶ Рилкова Л. Оранжеаря // Звід пам'яток історії та культури. Київ, 2011. Т. 1. Ч. 3. С. 1298.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1362, арк. 2зв.

⁸ [Евгеній (Болховитинов), митр.] Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, так же и планов Лавры и обеих пещер. Киев, 1826. С. 28.

У 1821 р. при Настоятельських покоях з боку саду відремонтували дерев'яну галерею на цегляних стовпцях з балясами, двома хвіртками і сходами, напроти квітника біля галереї поновлено палісадник завдовжки понад 12 м. Також відремонтовано було дерев'яні сходи до Нижнього саду та альтанку, зокрема на 54 см над землею піднято її підлогу. Роботи виконав на контрактній основі київський тесля Єфрем Щепкін¹.

Утім, варто зазначити, що зміна статусу саду з Архімандричого на Митрополичий позначилася на ньому досить своєрідно. Йдеться про те, що нагляд за садом відтоді покладали на покоєвих ієромонахів, які зазвичай не володіли навичками садового ремесла. Саме тому виникла ситуація, коли в жовтні 1824 р. Духовний собор, констатує, що в Настоятельському саду “багато дерев засохло, а інші не розчищено від зайвих пагонів, які, ослабляючи силу дерев, їх осушують, і оскільки в цьому саду є молоді сіянки горіхові, абрикосові, персикові і кизиліві”, дає припис економу ієромонаху Досифею (Ващенку) (1823–1836) “наказати штатному служителю Тихону Пластуну, обізнаному в садівництві, зайнятися нині розсаджуванням плодкових дерев на місці засохлих у тому саду під наглядом монаха Іларіона (наглядача Печерного саду – *авт.*)”². По закінченню садової роботи Пластун, як і раніше, мав займатися монастирською роботою в столярні.

Митрополичий сад, що був у віданні лаврської економії, разом з іншими лаврськими садами здавали у відкуп, тобто в оренду. Втім, завдячуючи саме цій обставині, було створено унікальний документ, на підставі якого можна судити про сортове розмаїття Настоятельського саду в 20-х рр. XIX ст. Йдеться про “Реєстр сколько разного рода деревьев и кустов дерну состоит в саду, что внутри Лавры при Настоятельских покоях”, складений внутрішнім економом Лаври ієромонахом Досифеєм і датований 9 червня 1824 р.

Згідно із зазначеним реєстром в Настоятельському саду, в 1824 р. загальна кількість становила 546 дерев. Серед них найбільше було слив – 215 дерев. Друге місце посідали грушеві дерева – 131, потім йшли яблуневі – 87. Окрім них, згадано також морелі, традиційні для Лаври волоські горіхи та кущі кизилу. Щодо сортового розмаїття, то найбільшою мірою воно було притаманне грушевим деревам. Лаврський економ нарахував в Настоятельському саду 13 сортів груш: серед них французький сорт “принц-мадам”, анафанівські, осиновки, “баби” тощо. А якщо згадати, що він зазначив і бергамотові дерева трьох різновидів: прості звичайні, французькі та зимові, то сортимент груш в Настоятельському саду збільшиться до 16. Сливові дерева, яких було найбільше за кількістю, представлені шістьма сортами, а саме: гамбурзькі, угорки, сині, білі, туркені, кобили. Яблук вказано 5 сортів: білі, склянкові зимові, зерниці, путівки, солодкі³. На час складення реєстру в Настоятельському саду не припиняли багаторічну практику вирощування сіянців. Згідно з архівними джерелами, 1824 р. в розпліднику Митрополичого саду росли “молодые сеянцы ореховые, абрикосовые, персиковые и кустов дерна”⁴.

З ініціативи економа ієромонаха Досифея в 1827 р., щоб зарадити ситуації із не найкращим станом садів на території Лаври, у віданні якого вони тоді були, до Лаври перевели наглядача Самбурського саду послушника Герасима Тертицю (в чернецтві – монах Гурій). За поданням старця Досифея він прибув “...для топки бани и для присмотра садов: при Настоятельских покоях, при Гостинном виноградном огороде, при Галлерее Ближних пещер и за Экономическою брамою”⁵. Щодо садів в обов’язки Герасима Тертиці входили: “очистка в свое время деревьев, окопка оных, щепенье и колировка”⁶. Втім, 1829 р. Духовний собор, переймаючись станом лаврського садівництва, вводить посаду завідувача лаврських садів, призначивши на неї досвідченого садівника, доглядача Печерного подвір’я ієродиякона Іларіона. Саме його садівничий досвід було викладено у відомій праці Івана Мартоса “Садовод-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 261.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 1, арк. 409.

³ Литвин Н. М. “Реєстри” економа Досифея – пам’ятка лаврського садівництва першої третини XIX ст. С. 78.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 1, арк. 409.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 чер., спр. 346, арк. 11зв.

⁶ Там само.

ство, производимое чорноризцем Святой Киево-Печерской лавры Иларионом” (1826)¹. Натомість Герасима Тertiцю було переміщено у Печерне подвір'я, де він мав доглядати за найбільшим тоді у лаврському садівництві Печерним садом.

Весною 1837 р. в Лаврі очікували приїзду новопризначеного митрополита Київського. З ініціативи намісника Лаври архімандрита Серафима (1835–1838) були оглянуті Настоятельські покої і прилеглий до них сад. Стан справ, за словами архімандрита, був наступним: “В домової Настоятельської покоєвої церкви, полы столь худы, что совершенно колеблются, а равно около покоев существующая галерея и при ней сходы, вовсе никуда не годятся, равно и в садовой беседке тоже полы, сходы (її ремонтували 1821 р. – *авт.*), оконные и дверные проемы и сама кровля совершенно обветшали. Покойным Преосвященным (митрополитом Евгением (Болховитиновым) словесно было назначено внести и сии статьи в число ветхих в Заведенную тетрадь при открытии настоящей весны, о каковых ветхостях, доводя до сведения, прошу членов Духовного собора, прописанные ветхости осмотреть и положить свое мнение починивать или оставить их до прибытия будущего Архипастыря”².

Духовний собор розпорядився, аби внутрішній економ ієромонах Досифей “все сии ветхости (підлогу в церкві й галереї – *авт.*) привел в исправность немедленно”³.

Стосовно ж альтанки в саду рішення Духовного собору було зумовлено наступними обставинами: “Относительно ж беседки в саду, то как покойный митрополит (Євгеній Болховітін – *авт.*) не имел в ней необходимости, то может быть и будущему такая старинная фигура и вовсе не понравится; а посему и оставить ее в таком виде до приезда нового архипастыря”⁴.

Митрополитом Київським і Галицьким священноархімандритом Києво-Печерської лаври указом Св. Синоду від 28 квітня 1837 р. було призначено преосвященного архієпископа Ярославського Філарета (Амфітеатрова) (1837–1857) (іл. 6). Оскільки він висловив бажання постійно проживати в Києво-Печерській лаврі, то підготовка до його приїзду значно вийшла за рамки робіт, які попередньо планували.

3 травня 1837 р. в рамках підготовки до прибуття новопризначеного митрополита до Києво-Печерської лаври прибув преосвященний Інокентій (Борисов), єпископ Чигиринський, вікарій Київської митрополії (1836–1840), який, окрім іншого, за словами намісника Серафима, наказав “в Настоятельском саду разделать дорожки и устройть по ним ход, и все таковое устройство держать в надлежащем виде и чистоте”⁵.

Йшлося, однак, не лише про упорядкування саду, що певний час мав переважно господарське призначення. В розпорядженнях єпископа Інокентія, який, безперечно, репрезентував уподобання та смаки новопризначеного митрополита Київського Філарета, простежуються наміри внести певні зміни в розпланування Митрополичого саду. Це було пов'язано з ідеями “англійського” саду, які тоді набували популярності на теренах Російської імперії, адже йшлося про те, аби “положить неправильные аглицкие дорожки, где видеть удобно по способности дерев, то есть под коими найдется тени довольно, и прилично было бы можно

Іл. 6. Митрополит Київський і Галицький Філарет (Амфітеатров)

¹ Литвин Н. М. Лаврське садівництво першої половини XIX ст. Іван Мартос. Садівництво чорноризця Святої Києво-Печерської лаври Іларіона. 1826. Київ : НКПКС, Вид-во “Фенікс”, 2019. 192 с.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 350, 350зв.

³ Там само, арк. 351.

⁴ Там само, арк. 351зв.

⁵ Там само, арк. 370.

устроить скамейки под ними”¹. Згідно з новою естетикою саду, дерева, чагарники та квіти формували у вільні куртини, відтак і садові доріжки влаштували хвилеподібно. Ідея наслідування природи не передбачала витонченого мистецтва кронування, яким у виконанні лаврських садівників так захоплювався в Архімандричому саду П. Алепський у XVII ст. Натомість найдосвідченішому лаврському садівникові, економу, ієромонаху Іларіону (Бородіну) (1836–1841) було доручено власноруч зробити обрізку тих дерев, під тінистими кронами яких можна зручно розмістити лавочки.

Для “поддержания всего оноу устройства, т. е. чтобы всегда препятствовать по насыпанному песку проникать растению травы, иметь всегда по ним чистоту и опрятность”². Духовний собор за розпорядженням вікарія Інокентія призначив доглядачем Настоятельського саду послушника Настоятельських покоїв Федора (в чернецтві – монах Феоген) як такого, що мав схильність і бажання до цього заняття³. Однак за станом здоров’я вже через кілька місяців його було звільнено і призначено досвідченого лаврського садівника, монаха Гурія (Герасима Тертицю)⁴.

Під час облаштування саду до приїзду митрополита Філарета в ньому мали з’явитися також куртини квітів. З приводу того, яких саме, отримав розпорядження наглядач Митрополичих покоїв ієромонах Варсанофій.

Тоді ж було розпочато ремонт галереї Настоятельських покоїв з боку саду, в процесі якого передбачали часткову заміну гнилих дощок у підлозі та напівзруйнованих кам’яних стовпців під нею, ремонт сходинок, що вели з галереї в сад. Було вирішено також “лестницу в Малый сад, сделать вновь потому, что одна из них так изгнила, что вышла из своих мест укрепления и дала такую осадку, что опасно по ней совершенно проходить”⁵.

Стосовно бесідки, зважаючи на її старожитню конструкцію, вирішили “только, где можно около ее поправить и внутри обить шпалерами”⁶.

Зазначені роботи на момент приїзду до Лаври митрополита Філарета 11 червня 1837 р. в основному було завершено, хоча і продовжували їх і опісля: закінчували просмалювати галерею, фарбувати олійними фарбами балясини та ін.⁷

Проживаючи в Настоятельських покоях, митрополит Філарет ініціював подальші зміни в Настоятельському саду. У доповідній записці доглядача Настоятельського саду монаха Гурія до Духовного собору від 25 жовтня 1837 р. йдеться про те, що митрополит Київський і Галицький, від’їжджаючи до Санкт-Петербурга, словесно наказав, аби лаврський при Настоятельських покоях сад “по его предположенному мне порядку, именно: беседку разобрать и вместо оной сделать другую по новому фасаду: ледник принять совсем и место то заравняют; дерев разных молодых и клубники прибавить; агрус, смородину и малину пересадить; дорожки грабить”⁸. З огляду на це монах Гурій просить Духовний собор видати йому із Економічного відомства потрібні для виконання вказівки митрополита саджанці⁹.

З архівних документів відомо, що Духовний собор розпорядився план і фасад нової бесідки підготувати зовнішньому економу ієромонаху Іларіону¹⁰. Однак наразі у нас немає відомостей, чи було такий план підготовлено й поготів реалізовано після повернення митрополита до Лаври із Санкт-Петербурга.

Утім, відомо, що за результатами проведених 26 квітня 1843 р. торгів “возобновить обветшавшую беседку, состоящую в Лаврском Настоятельском саду по составленному

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 370зв.

² Там само.

³ Там само.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночер., спр. 969, арк. 15, 15зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 377, 377зв.

⁶ Там само, арк. 378.

⁷ Там само, арк. 387, 424, 426.

⁸ Там само, арк. 441.

⁹ Там само.

¹⁰ Там само.

Г. Архитектором рисунку взявся за 133 руб. Иларион Бабильчан”¹. Цей рисунок було подано в в Духовний собор 19 квітня і саме за ним відповідно до словесного розпорядження митрополита Філарета мали звести нову бесідку замість старожитньої². Згаданий у рішенні Духовного собору “Господин Архитектор” – ніхто інший, як єпархіальний архітектор Павло Спарро (1840–1860), який тоді будував і в Лаврі. Саме йому було замовлено і план нової бесідки. Відомо, що за розпорядженням митрополита Філарета її звели, “обрешетили и вышуткарили”³ в червні 1843 р.

Тож з 30-х рр. ХІХ ст. лаврський Митрополичий сад, не втрачаючи регулярного планування, набуває рис “англійського” саду – з криволінійними доріжками, вільно розкиданими куртинами квітів, відмовою від вистригання дерев та чагарників.

На подальшу долю Митрополичого саду суттєво вплинула та обставина, що весною 1874 р. рішенням митрополита Київського Арсенія (Москвіна) (1860–1876), обраного за рік до того почесним членом Київського товариства садівництва⁴, Настоятельський сад було передано “в загальне завідування і на користь Лаври”⁵. За колишньою традицією влітку того ж року після майже сорокарічної перерви сад здали у відкуп. Однак з 1876 р. практика орендування Настоятельського саду вичерпала себе остаточно.

Утім, Нижній або Малий сад, тобто положиста частина історичної площі Митрополичого саду, на той час вже мав інше призначення, слугуючи “банним” подвір’ям, оскільки там облаштували братську лазню.

У 1871–1874 рр. (арх. О. Серета, О. Ветринський) зі східного боку колишньої верхньої тераси саду, а в тодішніх межах – на його окраїні, в місці значного перепаду рельєфу було зведено будинок позолотної, фотографії, іконописної (живописної) школи та майстерні⁶.

Історичне розпланування Митрополичого саду (в межах Верхнього саду), на думку дослідників, було остаточно втрачено в повоєнні роки, хоча такий висновок не видається достатньо аргументованим.

Нині лаврський Митрополичий сад розкинувся в межах історичної території Верхнього саду. В ньому збереглися колишній винний льох, теплиця з оранжереєю, реконструйована, як вище зазначено, на початку ХХ ст. У ньому можна нарахувати до ста фруктових дерев, висаджених переважно в повоєнні роки. Є тут і дерева-старожили, зокрема дев’ять дерев кизилу, майже 300-літнього віку⁷.

Подальше комплексне вивчення історії Митрополичого саду Києво-Печерської лаври сприятиме поглибленню усвідомлення його як видатної пам’ятки монастирського садівництва України ХVІ – початку ХХ ст., а відтак консолідуватиме зусилля, спрямовані на збереження та реконструкцію його, як невід’ємної складової історико-архітектурного ансамблю Верхньої лаври.

Автор висловлює щирю вдячність Крайньому К. К. за надані ілюстративні матеріали.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 557.

² Там само, 558зв.

³ Там само, арк. 562, 562зв.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 678, спр. 21, арк. 1-1зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 3, арк. 17.

⁶ Рилкова Л. Будинок позолотної, фотографії, іконописної (живописної) школи та майстерні 1871–1874 // Звід пам’яток історії та культури. Свята Успенська Києво-Печерська лавра. Київ, 2011. Т. 1. Ч. 3. С. 1272.

⁷ Романченко О. Д. Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври. С. 235.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МЕД ТА ПИТНІ МЕДИ В БРАТСЬКІЙ ТРАПЕЗІ І МОНАСТІРСЬКОМУ ЗВИЧАЄВОМУ ВЖИТКУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII ст.

Пасічництво, з огляду на богослужбові та трапезні потреби Києво-Печерської лаври, було важливою складовою монастирського господарства XVIII ст., адже йшлося про задоволення запитів чернечої обителі щодо меду, воску та питва.

Упродовж XVIII ст., аж до 1786 р., Лавра володіла значними маєтностями в трьох намісництвах: Київському, Чернігівському та Новгород-Сіверському, приписними монастирями, господарськими дворами та іншими угіддями.

Станом на 1754 р., у відомості, що склав лаврський пасічний начальник ієромонах Іанафан, йдеться про її пасіки: стару та нову, бодаївську, безрадицьку, черкаську і ковбасинську у Васильківському відомстві; хотівську, лазарівську, пирогівську, китаївську, голосіївську та оріховатську у Хотівському відомстві; городиську, стару та нову вишенські, гнідинську, макарівську, буромську у Вишенському відомстві. Пасіка черкаська зазначена як архімандрича, а ковбасинська як наміснича. Загалом в усіх пасіках того року на зиму було поставлено 1883 вулики, включно з десятинами¹.

Та найбільшого розвою лаврське пасічництво досягло в часи архімандрита Зосими Валькевича (1762–1786), коли зросла не лише кількість пасік, але й число вуликів у них. Лаврське пасічне господарство складалося з пасік, розташованих у вотчинних господарствах та безпосередньо під Києвом, зокрема в Китаївській та Голосіївській пустинях. У першій групі переважали пасіки у Васильківській, Безрадицькій, Вишенській та Смілянській вотчинах. Поблизу Києва були пасіки: оріховатська, селіська (біля Хотова), пирогівська, лазарівська, хотівська, совська, буслівська. Згідно з відомостями начальника лаврських пасік монаха Іадора, в 1782 р. Лавра мала 36 пасік, в яких нараховувалося 5 946 вуликів. З них до лаврської ключні було доправлено 705 відер “указной меры” меду, а в більш сприятливому 1784 р. – 1574 відра і 3 кварта меду².

Тоді ж вулики з’явилися навіть в Архімандричому саду, в центрі самої Лаври. Архімандрича пасіка, де в окремі роки було понад 80 вуликів, проіснувала до 1786 р., коли Лавру очолили київські митрополити, а о. Зосиму відправили ігуменом Голосіївської пустині.

Після завершення медозбору та оплати десятини, мед зосереджувався в лаврській ключні, а всі його видатки з відповідним обліком здійснював ключник, що був у підпорядкуванні лаврського економа. Певну кількість меду залишали на годівлю бджіл та для монастирських потреб.

За давньою церковною традицією у Києво-Печерській лаврі освячували на Преображення Господнє або ж Хрестовоздвиження стільниковий мед, причому його брали в ближніх до Лаври пасіках зазвичай з 15-20 вуликів. Після освячення давали в трапезу братії та розподіляли по келіях³.

За свідченням архівних документів, мед у Лаврі запасали для приготування колива напередодні Різдва Христового та Хрещення, що потребувало близько 4 пудів меду⁴, та для використання під час державних панахид тощо.

Однак найбільше цього продукту у монастирському ужитку припадало на виготовлення питного меду. В несприятливому для медозбору 1775 р. запаси меду в ключні становили 696 відер: з лаврських пасік разом з вотчинним надійшло 328 відер, а ще 368 – було куплено. Архімандрит Зосима вважав, що такі запаси потребували економного використання, тож зробив детальний припис ключнику з цієї нагоди. Згідно з його розпорядженням, з куплених 368 відер меду – 165 відер необхідно залишити для годівлі бджіл. З решти зробленого запасу

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 19, арк. 65, 65зв.

² Литвин Н. Садовина та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК України) // Церква–наука–суспільство, Матеріали сімнадцятої міжнародної наукової конференції (Київ, 28 травня – 1 червня 2019 р.) / НКПІКЗ. Київ, 2019. С. 29.

³ ЦДІАК, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1150, арк. 42, 55.

⁴ ЦДІАК, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 19, арк. 290, 290зв.

ключник мав: “отобрав с меда, (купленого у Василькові – *Н. Л.*) как сей за лутчий почитается на государственные панихиды и на обыкновенные в Лавре расходы, сколько возможно чистой патоки разсытит на лутчие к поставки в лед коренные питные меду, ради расходов на трисвятое в Трапезе лаврской, также в разных случаях к почтыванию в Лавре бываемых и к обсылке знатнейших господ, а полученный с Лаврских пасек 328 ведер для расходу в порцию братии и ординарного в Лавре бываемого”¹.

Наведене, окрім іншого, свідчить, що в лаврській ключні виготовляли декілька різновидів питного меду, на чому добре розумівся сам архімандрит. Для вживання на трисвяте в трапезі, частування в Архімандричих покоях та для надсилання знатним вельможам мед мав бути зварений з найкращої сировини. На це планували витратити 203 пуди меду.

Для братії в порцію та інші звичайні потреби збиралися виділити 328 пудів меду з лаврських пасік. А оскільки, як вказано в ключницькій документації, із 100 пудів меду-сирцю варили 400 відер напою, то йшлося про понад 1300 відер питного меду².

Щоб отримати напій високої якості та вишуканого смаку до високосортного меду додавали коріння, зазвичай це був корінь фіалки або кардамону. Інколи для особливої консистенції напою у медовому вариві розчиняли певну кількість осетрового клею. Такі меди потому щонайменше два тижні витримували в льодовні.

Запаси різноманітного коріння та осетрового клею поповнювали в лаврській ключні регулярно. Так, судячи з відомостей лаврського ключника Онисифора, 1783 р. на Успенському ярмарку, який щорічно проходив на київському Подолі, корінь фіалки було придбано по ціні 40 коп. за фунт, кардамону – по 7 руб. 50 коп., а осетрового клею по 80 коп. за фунт³.

Оскільки в процесі виготовлення напою мед розчиняють у воді, то якість медівки залежить також від пропорції, в якій мед змішують з водою. Як вище зауважено, впродовж XVIII ст. питний мед в Києво-Печерській лаврі варили, поєднуючи мед та воду в пропорції 1:4. Це є свідченням високої його якості, адже, коли в 1791 р. Духовний собор доручив скарбнику соборному старцю Іоїлю вчинити пробу питного меду, той рапортував: “Во исполнении оногo собора приказанія взято мною с прописанного двенадцати пуд мед для izdelки питного меда, один пуд сырцу; в первый раз при изварке положено в оной 6 ведер воды, а когда уварился и перебродил за тройственною перечисткою явился мерою точия 3 ведра с половиною, доброты самой превосходной. Во второй раз взято также один пуд для пробы, а воды положено 9 ведер, и когда уварился и перебродил, за тройною перечисткою, явилось питного меду 5 ведер 8 кв. доброты весьма хорошей”⁴. Зважаючи на тодішні обмежені можливості Лаври щодо виробництва власного меду, адже йшлося лише про одну китайську пасіку, бо всі інші було секуляризовано 1786 р., вирішили застосувати пропорцію, яка б дозволяла з одного пуду меду взяти 6 відер питного меду. Тогорічну потребу Лаври в питному меді визначено було в кількості 257 відер 6 кварт, на що відповідно мало бути витрачено 42 пуди 37 фунтів меду.

Через те, що о. Іоїль був все ж скарбником, то ця сумарна потреба у його викладі отримала чіткий розподіл: на високоурочисті дні – 15, Господські, Богородичні і храмові свята – 21, сукупно – 36 днів братії в трапезу мають поставляти на день по 5 відер меду, а всього – 180 відер; в Китайську пустинь у ті самі 36 днів – по 6 кварт, отже, – 21 відро 6 кварт; на трисвяте в Лавру на 102 дні – у святкові та недільні – по 2 кварта на день, всього – 20 відер 4 кварта; в буденні 202 дні по 1 кварти – 20 відер 2 кварта; в Китайську пустинь на трисвяте в святкові, недільні та суботні дні – 154 дні по кварти, а всього – 15 відер 4 кварта⁵.

Подібні ситуації, коли приходилося зменшувати витрати питного меду, оскільки меду з власних пасік було недостатньо, а коштів, аби його придбати, також не вистачало, хоч і не часто, та все ж траплялися в лаврській історії XVIII ст. В архівних документах знайшли відображення аналогічні обставини, що склалися в Лаврі 1766 р. В рапорті до Духовного собору тодішній ключник ієромонах Івістіон, зазначаючи “крайний в меду недостаток”, привертає

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 176зв., 177.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 7.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 220, арк. 30,31.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 792, арк. 51.

⁵ Там само, арк. 52.

увагу членів Духовного собору до тієї обставини, що “вареному питному меду дачею оного в определенные тыждневые порции, по умноженному их числу, також в Трапезу на Трисвятое и в Праздничные дни на Учреждение братии, крылошанам во все воскресные, праздничные дни, и на протчие случаи, чинится великий расход, и ежели по тому прежнему обыкновению тот мед в дачу производит, то вышписанного наличного меду, в рассуждение толь небольшого числа, крайне будет недостаточно. ...и представляя реестр, не повелено ль будет из некоторых порций убавить, а другим яко излишние и совсем исключить”¹.

Тож усталеними на той час, окрім іншого, вважалися щотижневі медові порції. Як засвідчено в доданому до рапорту ключника реєстрі, соборним старцям, “присутствующим в Духовном соборе”, видавали щотижня по 4 кварта, в Соборі “неприсутствующим” – по 4 кварта, “полусоборным” – по 2 кварта. Питний мед видавали також седмичним, трапезному, підеконому, реєнту і ще декому. В дні, коли мед поставляли в Трапезу, його видавали також канцеляристам по 9 кварт та архімандричим служникам від 2 до 4 кварт. За особливим розкладом медові порції видавали клірошанам, а саме: “Во всякую неделю и господские и богородичные праздники також и в высокаторжественные дни, когда в Трапезе бывает для всей братии мед выдается меду по 10 кварт. Да особо пред праздниками Рождеством и Богоявлением Христовым, когда поется Трипеснец, також и во время хождения их с крестом, выдается им же крылошанам меду по ведру, итого – 7 ведер”².

У братську трапезу питний мед на трисвяте поставляли за 4 статтями у відповідній кількості: “В будничные дни на трисвятое по 10 кварт, в полиелейные дни и по субботам – 12 кварт; недельные дни – 15 кварт; господские, богородичные праздники и высокаторжественные дни – 17 кварт”³.

У зв’язку з недостатньою кількістю меду рішення Духовного собору полягало в тому, аби “...до будущего впредь большего достатку в меду оной, до сего времени производимой порции учинить некоторую убавку, а призводит оный отсель в роздачу по нижеседующему:

Ставить оный мед или другой напиток по рассмотрению фляшками в трапезе в надлежащие дни по прежнему, без отмены; а на трисвятое в буденные дни выдавать в трапезу меду по 3 кварта; в полилилейные и субботные дни по 5 кварт, в недельные – по 7 кварт; в Господские, Богородичные и Высокаторжественные дни по 10 кварт”⁴. Порівнюючи наведені вище документи 1766 і 1791 рр., доходимо висновку, що незмінними статтями витрат питного меду в лаврській обителі були братські трапезні порції та трисвяте.

Так, 1766 р., хоча із застереженням про тимчасовість, зменшили всі медові порції, які встановлено було видавати з ключні як чернечій братії, так і світським людям, крім трапезних порцій. У визначені дні питний мед належало, як і раніше, ставити в трапезі фляжками.

Сприяє розширенню уяви про монастирський трапезний медовий посуд у XVIII ст. рапорт ключника ієродиякона Ігнатія до Духовного собору, де, попри датування початком XIX ст., є покликання на більш ранні часи. Йдеться про те, що “При лаврской ключне имеетя штофов ныне в которых должно ставить в праздничные и высокаторжественные дни в трапезе братии питный мед 10 шт., употребляются на сию надобность и трапезные кружки; а как не имеетя в них нужной при поставлении меду препорции, то и бывает мне излишние затруднения и от братии на меня роптание; почему ...не благоугодно ли будет повелеть искупить для вышписанной надобности штофов сколько Духовный собор за нужное признает, и деньги за оные уплатить из Лаврской суммы сколько следовать будет; или вместо штофов дозволить заказать сделать, где случится у гутах толикое ж количество к покупке слоив, каковые и прежде на сей случай при ключне имелись, ибо штофов крепких и с потребною для поставления в них меду мерою сыскать весьма трудно”⁵.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 318, арк. 1, 1зв., 3, 3зв.

² Там само, арк. 4.

³ Там само, арк. 4зв.

⁴ Там само, арк. 5зв., 6.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 792, арк. 145.

Отже, питний мед поставляли братії в трапезу в фляжках, штофах, трапезних горнятках і слоях, тобто банках. Зазначену вище проблему з посудом було вирішено на користь “слоїв”, яких замовили у гутника 100 шт. за 25 руб.¹

Питний мед для братії та інших лаврських потреб варили у лаврському броварі, розташованому на Либідському подвір'ї на Нижній Либеді за 4 версти від Києва. Його доправляли до лаврської ключні. Діжки з медом зберігали в льодовнях, влаштованих на території ключницького подвір'я. Там діжки, наповнені медівкою, закопували в лід. Аби не порушувати “льодяного кожуха”, що призвело б до скисання напою, його за потребою відкачували за допомогою спеціальних бляшаних насосів².

Щодо трапезних порцій питного меду, то протягом XVIII ст. вони становили 2 трапезні стакани, тобто майже 0,5 л. Після введення монастирських штатів, тобто з 1786 р., порція дещо зменшилась, та питний мед далі видавали до братської трапези.

Так, 1809 р. питного меду поставляли “в трапезу в каждую по 3 ведра и 6 кварт”, тобто приблизно 36 л³. Оскільки в трапезі брало участь зазвичай від 90 до 100 осіб, то одна порція мала становити 360 г – 400 г.

Однак в часи Митрополита Київського і Галицького священноархімандрита Києво-Печерської лаври Філарета (Амфітеатрова) (1837–1857), незважаючи на те, що Лавра мала лише три пасіки: китаївську, голосіївську і самбурську, кількість напоїв для лаврського вжитку була значно збільшена. Звичайно, за рахунок купленого меду. В окремі роки зазначеного періоду Лавра купувала понад 120 пудів меду, а кількість питного меду, яку для лаврського вжитку, як і раніше, варили в Либідському броварі, становила понад 1550 відер⁴. Це було певним чином пов'язано з особистістю митрополита Філарета, який схилився до заміни в братському раціоні пива питним медом. Та все ж беззаперечна значущість цієї ситуації полягала в підтриманні неперервності багатовікової традиції братії вживати питний мед, насамперед в трапезі на трисвяте (під час причастя в ім'я Пресвятої Богородиці).

Коли в 1815 р. Лавра мусила відстоювати своє споконвічне право на безакцизне ввезення в межі Києва з Либідського броваря питного меду, то основним аргументом слугувало те, що в Києво-Печерській лаврі “С совершением ежедневно от Святых апостолов преданного чина панагии, употребляется кроме просфоры на трисвятое и питной мед”⁵. Піклування лаврських архімандритів, а з 1786 р. київських митрополитів про те, аби високої якості питний мед у тій чи іншій кількості завжди був у наявності для потреб, поєднаних з чином панагії в братській трапезі, засвідчено в архівних документах не лише XVIII ст., а й в наступні роки. Водночас чекає свого дослідження як започаткування в Києво-Печерській лаврі традиції вживати під час чину панагії не лише проскуру, але й питний мед, так і її поширення в українських монастирях.

Щодо самого чину панагії, то він бере початок ще з апостольських часів. Як свідчать перекази, апостоли після зішестя на них Духа Святого, перед тим як розійтися проповідувати в різні землі Слово Боже, мали звичай завершувати свої спільні трапези переломленням та ядінням укруха хліба, який підносили, промовляючи молитву вдячності, звернену до Святої Трійці, закінчуючи її словами: “Господи Ісусе Христе, допомагай нам”. Коли вони завершували трапезу на третій день після поховання Богородиці і за традицією підняли укрух хліба, то, звівши очі догори, побачили Пресвяту Богородицю в оточенні ангелів, яка посилала їм своє благословення та обіцяла небесне заступництво. Від несподіванки в своїй звичній молитві вдячності апостоли звернулися до Божої Матері, промовивши “Пресвята Богородице, помагай нам”. Так було покладено початок чину панагії.

“Панагія” (παναγία – “Всесвята”), або “Пресвята”, – найменування Божої Матері, але в чині про панагію, що має більш розширену назву “про піднесення панагії”, йдеться про проскуру, із якої на літургії було вийнято частинку в честь Пресвятої Богородиці. Ця проскура тому є найбільш священна після тієї, із якої було вилучено Агнца, і, як найсвятіша, вкуша-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 792, арк. 147.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1337, арк. 336зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 13.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1337, арк. 255.

⁵ Там само, арк. 8зв.

ється не в трапезі після прийняття їжі, а в самому храмі до будь-якої їжі (антидот). Проскуру в честь Божої Матері – панагію, урочисто зі співом псалмів переносять на панагіарі, проскомидійному блюді з зображенням Богоматері, в Трапезу. Під час трапези панагія в панагіарі стоїть “на облаштованому місці”, тобто на аналої попереду столів під іконами або Царськими вратами, якщо трапеза в церкві. Саме тут повинні лежати ікони Пресвятої Трійці і Пресвятої Богородиці, необхідні для чину піднесення панагії. Почата молитвою трапеза переривається неодноразовою молитвою, хоча й дуже короткою. Кожній страві передуює коротка подяка, якою розпочався обід. Читець не припиняє читання для цих вигуків. Після закінчення трапези читець стає біля краю стола і, звертаючись до настоятеля, просить прощення за несправності у читанні, кланяючись до землі. Настоятель його благословляє. Це – обряд прощення за несправність під час читання.

Власне піднесення панагії відбувається вже після ядіння, по закінченні обіду. Внаслідок чого піднесенню передуює коротка подяка за трапезу, що є переходом до чину.

Зважаючи на важливість прийдешнього священнодійства, той, хто має його звершити, просить прощення. Очистившись прощенням образ від людей і гріхів від Бога, той, хто підносить панагію, переходить до самого дійства, з молитвами і піснеспівом хрестоподібно піднімаючи її над образом Святої Трійці, після чого братія вкушає від панагії¹.

Зазначимо, що в чині про панагію не йдеться про використання будь-якого напою під час причастя проскурою в ім'я Божої Матері. Однак численні документи, зокрема наведені у цій статті, дають підстави стверджувати про те, що за традицією, яка певного часу існувала в Києво-Печерській лаврі, в братській трапезі причастя відбувалося не лише проскурою, але й питним медом. Про це свідчить також спеціальне начиння, яке використовували в лаврській трапезі під час чину панагії і що занотовано в “Описях трапезной наличности” 1761 та 1809 рр. Йдеться про те, що на аналої в Трапезі постелявся спеціальний “под трисвятое воздух на материи золотом и серебром шитый”². На ньому стояли ікона Божої Матері та Святої Трійці, над якою, як передбачено чином панагії, перед причастям тричі хрестоподібно підіймали панагію з молитвою, що має назву Трисвяте. Назву цієї молитви в лаврських документах також вживають щодо самого причастя.

До початку цього кульмінаційного моменту монастирської трапези панагія містилася в панагіарі. В лаврській трапезі панагіар був “вызолоченный двойной”. Як впливає з документальних свідчень, окрім панагії, на аналої виставлялася зазначена в описах “чаша серебрянная большая, для трисвятого употребляемая, вне и внутри вызолоченная с 10 финифтовыми штучками с окрышкою, и распятием с предстоящими богоматери и Иоанна Богослова”³. Для вживання питного меду під час чину панагії мали також спеціальну квартиру “...с изображением преподобных Антония и Феодосия с церковиею”⁴. Спочатку вона була цинкова, а згодом – срібна з чеканкою та позолотою. Не маючи на сьогодні чітких свідчень, як саме відбувалося причастя під час чину панагії в братській трапезі Києво-Печерської лаври, зазначимо лише, що для роздачі братії трисвятого, тобто причастя, в лаврській трапезі брали “корец (ківш – *Н. Л.*) серебрянный знутри вызолоченный, с ручкою”⁵.

Щодо започаткування традиції вживання питного меду в лаврській братській трапезі під час причастя, то висловимо припущення, що цьому сприяла багатовікова традиція послугування ним як ритуальним напоєм, особливо в поминальних обрядах⁶. Оскільки чин панагії бере свій початок від поминальної трапези апостолів, яка відбулася на третій день після Успіння Божої Матері, то питний мед, який використовували під час чину панагії в Києво-Печерській лаврі, сприяв відтворенню первісного змісту Апостольської трапези.

¹ Скабалланович М. Н. Толковый типикон. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/tolkovyy-tipikon/#0_1.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 225, арк. 26, 263в.

³ Там само, арк. 26.

⁴ Там само, арк. 27.

⁵ Там само, арк. 263в.

⁶ Литковский В. Канунный мед, *КЕВ*, No 11 (1900): 438, 439; Скуратівський В. Т. Кухоль меду. Львів : Гердан Графіка, 2000. С. 168; Хрестоматія з історії України / Під ред. В. І. Червінського. Київ : Вежа, 1996. С. 45.

Литвиненко Я. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“И ИСКОПАША ПЕЧЕРУ ВЕЛИКУ, И ЦЕРКОВЬ, И КЕЛІА...”

У науковій, науково-популярній літературі, а також в інших її жанрах стосовно історії Києво-Печерського монастиря усталилася думка, що перші ченці жили в єдиній печері. Безсумнівно, ця “формула” опирається на найвідомішу цитату з Патерика Печерського: “И ископаша печеру велику, и церковь, и келіа...”¹. З огляду на зміст цієї фрази дослідники досі вважають, що монастир було засновано в печері, йдеться про Дальні. У ній нібито існувала церква та помешкання для ченців – келії, а якщо продовжувати цей логічний ланцюжок, то мали б бути і приміщення господарчого призначення. А проте досі ні в Ближніх, ні в Дальніх печерах не виявлено жилих приміщень давньоруського часу, а таких, що могли б відповідати господарському призначенню, і поготів.

Єдиним винятком може слугувати двокамерна келія в Дальніх та келія-ісихастерій у Варязьких печерах. Як бачимо з відмінностей у різночасових планах Дальніх печер, двокамерна келія виникає тільки в першій половині XVIII ст.: наприклад, на плані Леонтія Тарасевича (1703) її ще немає, однак у плані 1744 р. вже означено. Водночас келія-ісихастерій, що не є житловим приміщенням, а лише місцем усамітненої молитви, з’являється у Варязьких печерах тільки в XVII ст.

Як не парадоксально, але й сьогодні можна почути інформацію про жилі вулиці і затворницькі келії як у лабіринтах Ближніх, так і Дальніх печер. Тому завдання цієї роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу текстів з Патерика Печерського (1661) дослідити печерне життя перших насельників монастиря. Свою увагу автор зосередить на житті прп. Антонія Печерського, прп. Никона Печерського, прп. Феодосія Печерського, прп. Варлаама Печерського та прп. Ісаакія Печерського.

На початку життя прп. Антонія Печерського повідомляється про дворазовий прихід святого до Києва. Спершу він обрав місцем усамітнення й молитви Варязьку печеру, а вже згодом оселився у невеликій, в два сажні, печерці, що вирив Іларіон. Тут важливою для нас є інформація про розміри Іларіонової печерки: два сажні – це близько 4 м. Для усамітненої молитви площі цілком достатньо, але для печерки, яка повинна слугувати також і помешканням, – не зовсім. Очевидно, саме тому Антоній “...въ бдѣнїи пребїваѡ день и нош: рѹкама же своима копаѡ Пещерѹ большѹ”².

Далі в житті йдеться про прихід у печеру до нього Феодосія, а з часом – Варлаама та Єфрема. Постає питання, як власне було організовано життя та служіння перших ченців? Поширена думка, що саме перші ченці жили в одній великій печері в індивідуальних келіях, попри свою простоту й усталеність, викликає певні сумніви.

Навряд чи прп. Антоній, який був дуже добре ознайомлений з правилами чернечого життя на Афоні і до того ж схильний до усамітнення, вирішив би влаштувати нехай й індивідуальні келії, але всередині однієї печери. По-перше, це було б непрактично: адже викопати низку індивідуальних печерок на схилі пагорба набагато раціональніше й безпечніше, ніж створювати келії в одній печері методом її подовження або розширення. По-друге, усамітнення або індивідуальна зосереджена молитва в особистій келії, яка розташована у спільній для всіх печері, практично неможлива.

На думку автора статті, в Патерику Печерському відбулося поєднання двох понять про печеру – як місце колективного, соборного служіння Богу та як місце проживання. Значимо, що прийняття цієї тези ніяк не суперечить тексту з Патерика Печерського, в чому запрошуємо читача переконатися. Розглянемо деякі моменти з життій преподобних, де фігурує слово “печера”.

Так, в житті прп. Антонія Печерського зазначено, що після постригу Варлаама та Єфрема “...много смѹщенїя Преподобный Антѡнїй съ братїєю претерпѣ”³. Батько Варлаама

¹ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. Репринтне перевидання. Київ : Час, 1991. С. 18.

² Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. Є (5)зв.

³ Там само. Арк. S (6), S (6)зв.

боярин Іоанн "...прїде съ гаростію в Пещеру, и распудив Богоизбранное Преподобного Щца нашего Антвнїа стадо, сына своєгѡ Блаженнагѡ Варлаама из Пещеры извлече..."¹. Ярість боярина була велика, перш ніж знайти та вивести Варлаама із печери, йому довелося розігнати ченців. Про яку саме печеру мовиться? Навряд чи боярин наважився робити пошуки в печері, де проводять соборну молитву. Вважаємо, що Іоанн розшукував сина не в соборній печері, а по келіях нечисленних ченців, оскільки не знав, яка саме належала Варлааму.

На прп. Антонія впав гнів і князя Ізяслава, коли дізнався про постриг свого євнуха Єфрема. Князь пригрозив навіть "...и пещеру их раскопати"². Тут справа стала більш серйозною: одне – забрати боярину сина із його печери-келії, інше – розкопати печеру, де проводять соборну молитву. Антоній з паствою змушений був піти. Але, коли князь "...прїде в чувство..."³, прп. Антоній повернеться.

Далі в житті сказано про прихід до печери прп. Антонія охочих спастися й тих, хто бажав слідувати Христу: "...Блаженному Никону повелѣваше пострыгати. И събраса Братїи к нему, числом дванадесать. И ископаша Пещеру велику: и дѣже оустроиша церковь, и келїи..."⁴. Саме з цього моменту можна впевнено засвідчити, що в єдиній соборній печері розпочинають богослужіння. Але ж ствердження, що разом з влаштованою церквою, в одній і тій самій печері було створено келії ченців, – не витримує критики. Чому? – Уявімо дванадцять келій і відповідно дванадцять ченців в єдиній печері поруч із церквою. Подібна структура однієї великої печери повинна була б зберегтися, хоча б і в перебудованому вигляді. Однак в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври, де існував, згідно з Патериком Печерським, ветхий монастир, приміщень, які б нагадували чернечі келії, взагалі не виявлено.

Після того як прп. Антоній поставив ігуменом блаженного Варлаама, сам він "...первѣе, нетерпа всакаго матежа и молвы, затвориса в единой келїи тоа жед Пещеры..."⁵. Затвор в одній великій печері, де, крім келії прп. Антонія, існували ще 12 інших, не відповідає споконвічній суті затворництва. Напевно, прп. Антоній зачинився у своїй індивідуальній печері-келії, в якій проживав усі попередні роки. З часом він переселиться на сусідній пагорб й почне копати іншу печеру, що пізніше отримує назву "Ближні печери".

"И мнѡжащимса Братїам пакѡ немощи имъ прочее вмѣститиса въ времѡ соборнагѡ пенїа в Пещере: оумслиша поставити Церковь малу внѣ Пещеры"⁶. На думку автора, ця цитата достатньо показова. У ній говориться про неможливість зібратися братії в печері для соборного співу. Найімовірніше, ченці приходили до єдиної печери ззовні, тобто їхні печерки-келії були розташовані поза єдиною печерою. Зазначимо, що в житті прп. Антонія Печерського слово "печера" трапляється 50 разів. У деяких випадках слово "печера" відповідає значенню індивідуальної печерки-келії, однак переважно воно, на переконання автора, співвідноситься з єдиною соборною печерою, де збиралися ченці для колективної молитви й богослужіння.

Далі в контексті печерного життя звернемося до життя прп. Никона Печерського. Необхідно відмітити, що у творі не говориться майже нічого про його печерне життя. Тільки на самому початку сказано, що Никон прийшов до прп. Антонія "прежде иных"⁷. "Иже добрѣ проходита иноческих добродѣтелей степени"⁸, тобто прп. Никон був висвячений в ієрея та за наказом прп. Антонія й постригав у ченці перших печерників. Так, згідно з Патериком Печерським, прп. Никон звершив постриг Феодосія, Варлаама та Єфрема.

У цьому разі нас цікавить не кількість пострижених, а інформація про те, де саме і як це дійство проходило. Постриг у ченці – одне із таїнств Церкви і, як правило, воно повинно відбуватися в храмі. Як відмічає дослідник ієрей Іоанн Молдавчук, "Самый древний из дошедших до нас литургических памятников, где проводится последование пострижения в схиму – это рукописный Евхологий VIII–IX вв. ... В начале последования есть такое замечание: "После обычного

¹ Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. S (6)зв.

² Там само. Арк. S (6)зв.

³ Там само.

⁴ Там само. Арк. З (7)зв.

⁵ Там само.

⁶ Там само. Арк. И (8).

⁷ Там само. Арк. PKS (126).

⁸ Там само.

последования тропарей выходит (подразумевается, из алтаря) иерей, и начинается пение тропаря... По входе постригающагося в алтарь он падает ниц перед святым Престолом...”¹.

Чин постригу в ченці, безумовно, був добре відомий прп. Антонію та прп. Никону і його мали звершувати безпосередньо перед вітварем. Тоді постає питання, а де саме проходив постриг? Адже перший печерний храм зводять тільки за часів ігуменства прп. Варлаама. Ймовірно, на початках печерного життя існувала єдина соборна печерка, в якій було влаштовано престол. Саме в цій печерці могли відбуватися і перші богослужіння, і спільні молитви, а також міг звершувати чин постригу прп. Никон. З часом, коли братія стала збільшуватися, цю невелику печерку розширили, а відтак тут влаштували підземну церкву.

Про спільне життя в єдиній печері в житті прп. Никона нічого не розповідається. Навпаки, в тексті вказано, що прп. Никон “По толицѣй оубѡ напасти живаше в Пещерѣ жестоко, и многи побѣды на злы дѹхи показа молитвою...”². Тобто прп. Никон, який був схильний до усамітненого життя, час від часу зачинався в своїй індивідуальній печерній келії для молитви. Але це знов-таки не могло відбуватися у спільній для усіх печері, адже затвор ченця передбачає не лише зачинити за собою двері власної келії, але насамперед замкнутися ради самовдосконалення й подолання спокус земного буття від зовнішнього світу для спілкування з Богом. В одній печері, де облаштовано престол і ще декілька келій для помешкання, це просто неможливо й суперечить самому принципу затворництва. Тобто келія-печера прп. Никона, на думку автора, містилася зовні соборної печери і була абсолютно самостійна. Відзначимо, що в житті прп. Никона слово “печера” згадано 7 разів: у п’яти – відповідає загальній, соборній печері, де проводили богослужіння; в одному – місцю затвора та проживання і, нарешті, в сьомому – місцю поховання.

Тепер звернемося до життя прп. Феодосія з погляду використання в ньому слова “печера”. Діставшись до Києва, обходячи його монастирі, Феодосій почув про прп. Антонія: “...Инѡществующемъ жестоко въ Пещерѣ”³ і заради чернецького життя поспішив до нього. Прп. Антоній, показуючи свою печеру як приклад тієї, де доведеться жити у чернечтві Феодосію, називає печеру скорбною і тісною⁴. Тому слово “печера” тут чітко ідентифікується як підземна індивідуальна келія.

Далі в житті це слово фігурує вже в іншому значенні. Під час пошуків свого сина матір Феодосія приходить до печери прп. Антонія: “...такѡ в Пещерѣ ест ѹ Преподобнаго Антѡніа...”⁵. Слово “печера” в згаданому контексті, вважає автор, уже означає соборну печеру, де проводили колективні молитви й богослужіння. Як сказано в житті, матір Феодосія декілька разів приходила до печери. В кожному з епізодів печера виступає в значенні сакрального місця, куди просто так увійти неможливо. Після постригу в черниці матері Феодосія “...блаженный возрадовася дѹхом, и вшед в Пещерѹ, исповѣда преподобномѹ Антонію”⁶.

Коли прп. Никон пішов до Тмутаракані, прп. Феодосія було висвячено в іерея: “И по вса дни Божественнѹю літургію съвершаше...”⁷. У тексті життя говориться про його щоденне богослужіння. Де ж саме здійснював літургію Феодосій? Подібно житію прп. Никона (йдеться про чернечий постриг, що має проходити перед престолом) житіє прп. Феодосія підтверджує: на початковому етапі існувала єдина печера з освяченим престолом, яку пізніше, зі збільшенням братії, було розширено та де з часом постає підземна церква.

Саме за прп. Феодосія відбулося остаточне переселення братії з печерних келій та формування наземного монастиря: “...в малѣ времени съвружи тамо Церковь великѹ древлну... и постави келіи мнѡги и ѡгради. И тогда переселися ѿ Пещеры съ Братією на мѣсто то”⁸.

¹ Молдавчук Иоанн. История формирования чинопоследования пострижения в монашество. URL: <https://www.monasterium.by>.

² Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. РКИ (128).

³ Там само. Арк. МФ (49).

⁴ Там само. Арк. МФ (49)зв.

⁵ Там само. Арк. Н (50).

⁶ Там само. Арк. НВ (52).

⁷ Там само. Арк. НГ (53).

⁸ Там само. Арк. НС (55).

Кожне літо, під час посту на Чотиридесятницю “...Ѡхождаше Преподобный Ѡць нашъ Ѡеодосій в Пещеру, [идѣже и честное его тѣло потом положено бысть]”¹. Тут йдеться про печеру, в якій преподобний подвизався та час від часу зачинявся. Такою затворницькою келією могла бути тільки окремо влаштована маленька печера, розташована, безсумнівно, поза єдиною соборною печерою. Саме сюди, згідно з житієм, Феодосій ходив зачинятися і під час затвору вів духовну боротьбу з бісами. Це те місце, про яке Феодосій висловлює свою волю в заповіді: “Ѡ сем же молю бы и заклинаю, да внеи же есм ѡдеждѣ инѣ, в той же и положите ма тако в Пещерѣ: и дѣже в постныа дни пребывахъ”².

Заповіт Феодосія було виконано, тіло преподобного після смерті поклали в його печерну келію. Підтвердження того, що вона, як і інші чернечі келії, була абсолютно самостійна і жодним способом не пов’язана з соборною печерою, опосередковано знаходимо у “Сказанні про перенесення мощей прп. Феодосія...” прп. Нестора. Літописець пише: “Пришед бо Игумень рече ми: градем чадо къ Преподобному Ѡцу нашему Ѡеодосію. И прійдохом в Пещеру невѣдущу никому же...”³. З контексту цитати стає ясно: печерна келія, яка для прп. Феодосія стала місцем його поховання, вже в часи Нестора Літописця була практично невідома.

Зі “Сказання про перенесення мощей...” можна зробити певні висновки. Насамперед прохід, що вів до келії, був не дуже широким, оскільки під час розкопування поховання працював у ній лише один чернець. Інший стояв зовні. Також печера була не занадто глибока, тож ченці мали можливість розмовляти один з одним: “Брат же другій Ѡ сущихъ съ мною баше пред Пещерою: иже услышавъ било Церковное оударяющее на оутрню, возгласи къ мнѣ...”⁴. Довжина печерного проходу, що закінчувався келією, була не більш як 2-3 м. Якщо прохід був би довший, то почути ізсередини печери слова ченця, що стояв зовні, було б досить проблематично.

Розглянемо особливості, що пов’язані зі словом “печера”, у тексті життя прп. Варлаама Печерського. На початку читаємо, що “Сіающимъ добрыми дѣлы в темной Пещере, Преподобнымъ Ѡцем нашимъ, Антвнїю Ѡеодосію и Никону”⁵ багато разів приходив Варлаам, насолоджуючись “медоточныхъ словесъ”⁶ та висловлюючи бажання жити разом з ними⁷. Після однієї з бесід з прп. Антонієм блаженний Варлаам проголосив: “...и хошчу с вами жити в Пещере”⁸. Як сказано в житії, блаженний відвідував не конкретного ченця – Антонія, Феодосія чи Никона, а приходив саме до єдиної – соборної печери, в якій преподобні збиралися для молитви. Перед остаточним рішенням щодо прийняття постригу (після спілкування з прп. Антонієм) Варлаам наголошує, що хоче жити з ними в печері.

Якщо сприймати наведені цитати з життя прямолінійно і конкретно, то, дійсно, виникає враження, що блаженний Варлаам вирішив докорінно змінити своє життя заради проживання у печері. Утім, тут необхідно розуміти, що слово “жити” у Патерику використано не в прямому значенні (жити, тобто існувати). У цьому разі “жити” – означає “служити Господу”, що для ченця є найголовнішим. У слові ж “печера” підкреслено сакральне значення. Печера уособлює в собі Церкву Небесну та Земну. Недарма у похвалі прп. Антонію написано: “Ѡ святыхъ Пещеры! Что васъ наречемъ? Несуменно наречемъ Небесемъ”⁹.

Після того як батько боярин Іоанн забрав Варлаама з печери та з часом “...сожали си зѣло его ради... ѡтпүсти ко Пещерѣ”¹⁰. Варлаам же “...воскорѣ дойде до Пещеры: его же видѣвше Преподобный Ѡцы, возрадовашася радостію велїєю и прославиша Бога ѡкъ услыша молитву ихъ ѡ немъ”¹¹. Печера цього разу знов-таки виступає в значенні єдиної соборної Печери.

¹ Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. ОГ (73).

² Там само. Арк. ПВ (82).

³ Там само. Арк. ПЗ (87)зв.

⁴ Там само. Арк. ПИ (87).

⁵ Там само. Арк. РЛВ (132).

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Там само. Арк. РЛВ (132)зв.

⁹ Там само. Арк. КЗ (27)зв.

¹⁰ Там само. Арк. РЛД (134).

¹¹ Там само. Арк. РЛД (134)зв.

За ігуменства Варлаама та з благословення Антонія над печерою постала дерев'яна церква Успіння Богородиці, “в ней братія безмолствующія в Пещерѣ собираются на божественное пѣніе и ѿтолѣ вѣкъмъ гавленно бысть мѣсто то: бѣ бѣ прежде невѣдомо житіе ихъ в Пещерѣ”¹. Наведена цитата з житія є достатньо красномовною в тому сенсі, що богослужіння в невеликому печерному храмі через брак значної площі, ймовірно, проводили тільки для ченців. Тому саме “житіє ихъ в Пещерѣ” (тобто богослужіння чи “служіння Богу”) було невідоме. А коли на поверхні побудували Успенську дерев'яну церкву, вона стала доступною, відкритою і для прочан.

Після зведення Димитріївської церкви у Михайлівському монастирі блаженного Варлаама взяв князь Ізяслав ігуменом до новозбудованого монастиря, як людину, що “...в добродѣтелех Иноческих искусна, ѿ Пещры вземь...”². І знов слово “печера” вжито тут не в значенні маленької печерної келії, а як єдиної – “соборної” Печери, де ченців “...всѣхъ оучаше и молаше подвизатиса и тшатиса в спасеніи души...”³.

Отже, у житії прп. Варлаама Печерського слово “печера”, яке використано 17 разів, здебільшого має значення саме “соборної”, де проходило служіння Господу, і що аж ніяк не пов'язано з індивідуальними, келійними печерками монастирських насельників.

Точної відповіді на запитання, що собою являли перші печерні келії на початковому етапі формування монастиря, дати, на жаль, неможливо, адже жодної келії до нашого часу поки не виявлено. Звертаючись до Патерика Печерського, маємо можливість реконструювати келію лише теоретично. В житії прп. Ісаакія зазначено, що преподобний, який був схильний до усамітнення, зачинився в маленькій келії розміром “...такъ четырёхъ лактій...”⁴, що дорівнює 248 см (відомо, що келія містилася на території Ближніх печер). В одному з епізодів про чудеса Ісаакія дізнаємося, що одного разу преподобний вирішив запалити вогонь у печі, влаштованій у невеликій дерев'яній хатинці⁵. Вогонь запалав так сильно, що Ісаакію, аби його загасити, довелося встати на багаття босими ногами. Як впливає з цього епізоду, у тексті описано дерев'яну конструкцію, що була не всередині печери, а примикала до неї. Очевидно, печера слугувала місцем усамітненої молитви ченця, а прибудована до печери дерев'яна частина була власне жилою келією. На думку автора, саме в таких келіях мешкали перші насельники Печерського монастиря.

Важливою для дослідників стала версія про те, що в Ближніх печерах існувала жила вулиця з келіями. Утім, насправді, крім двох ченців – Антонія Печерського (який переселився на сусідній від Дальніх печер пагорб за поставленням ігумена Варлаама) та Ісаакія, затворника у Ближніх печерах, ніхто не жив, оскільки “ветхий” монастир від самого початку існував не там, а у Дальніх печерах. Фраза “єдина печерна вулиця” може означати вулицю, що пролягала не під землею, а по поверхні, від Дальніх печер до Ближніх.

Отже, розглянувши житія прпп. Антонія, Никона, Феодосія та Варлаама, описані у Патеріку Печерському 1661 р., можемо зробити такі висновки: на початковому етапі формування Печерського монастиря (сучасна територія Дальніх печер) кожний із насельників мав власну печерну келію, водночас існувала єдина печера, де було влаштовано престол. Саме тут проходили богослужіння, колективні молитви та перші постриги у ченці. За часів ігуменства прп. Варлаама єдину, соборну печеру значно розширено, в ній облаштовують підземну церкву. Ченці ж і надалі мешкають порізно, в індивідуальних печерних келіях. Тільки за ігуменства прп. Феодосія братія переселяється в наземні дерев'яні келії. Єдина печера з підземною церквою з часом поступово стає все більшою й перетворюється на підземний некрополь, який нині знаємо як Дальні печери.

¹ Патерик или отечник Печерский, 1661. Арк. РЛС (135).

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само. Арк. РМФ (149)зв.

⁵ Жиленко І. В. Велика Церква і перші чорноризці Печерські. Джерела і матеріали. Київ: Унів. Вид-во Пульсари, 2019. С. 347.

Михайлина Л. П.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НЕВИКОНАНИЙ ЗАПОВІТ І ПОСМЕРТНА ПОДОРОЖ КНЯЗЯ ЯНА КАРОЛЯ ХОДКЕВИЧА

У 2021 р. виповнюється 400 років Хотинській війні, що тривала з 2 вересня по 9 жовтня 1621 р. У цій війні війська Речі Посполитої під командуванням Яна Кароля Ходкевича і Військо Запорізьке під командуванням гетьмана Петра Сагайдачного здолали війська Османської імперії під командуванням султана Османа II і змусили останнього відмовитися від планів завоювання Європи¹.

Через наближення визначної дати зростає інтерес до особистостей, які відіграли вирішальну роль у цій війні, яку називали битвою за Європу. До таких особистостей належить Великий гетьман Литовський, князь Ян Кароль Ходкевич. Після навчання у Віленському колегіумі, він вивчав військову справу в Баварії, Італії, Мальті. Князь Ян Кароль Ходкевич став професійним військовим і знаменитим полководцем європейського рівня². Після нищівної поразки війська Речі Посполитої у битві під Цецорою 1620 р.³ і перед загрозою нового походу війська Османської імперії, варшавський сейм терміново обговорив нагальні питання підготовки до війни й одноставно ввірив Яну Каролі Ходкевичу верховне командування військами Польщі⁴, які разом із українськими козаками під проводом Петра Сагайдачного зупинили турецьку навалу під Хотинком.

Під час Хотинської війни князь Ян Кароль Ходкевич, Великий гетьман Литовський, головнокомандувач польського війська помер у Хотинській фортеці через загострення давньої хвороби. 23 вересня 1621 р., відчуваючи близьку кончину, він передав командування військом князю Станіславу Любомирському. З метою приховати його стан і можливу близьку кончину головнокомандувач був перевезений з гетьманського шатра до Хотинської фортеці, де наступного дня між другою і третьою годиною по полудню, помер у комендантському палаці⁵. Незважаючи на високе становище князя Яна Кароля Ходкевича у тогочасній суспільній ієрархії, місце його поховання достеменно невідоме попри неодноразові звернення науковців до цієї проблеми⁶. Цікаве дослідження щодо останніх днів днів та поховання останків гетьмана проведено Т. Вихованцем⁷.

Перед походом до Хотина Ян Кароль Ходкевич склав у м. Острог заповіт-тестамент, згідно з яким волів після смерті бути похованим у своєму маєтку в Кретинзі на північному заході Литви⁸. Однак остання воля князя не була виконана, про що свідчать подальші події.

По закінченні бойових дій і підписання Хотинського миру (9 жовтня 1621 р.)⁹ тіло Яна Кароля Ходкевича перевезли до Кам'янець-Подільського і 14 жовтня поклали для відспівування у кафедральному соборі Святих Апостолів Петра і Павла¹⁰.

¹ Алекберлі М. А. Хотинська війна (1621 р.). Київ, 1991; Сас П. М. Хотинська війна 1621 року. Київ, 2011; Хотинська війна – битва за Центральну Європу / Петро Сас, Генуе Кіркене, Альфредас Бамбалаускас. Київ : Балтія-Друк, 2011.

² Хотинська війна – битва за Центральну Європу. С. 177-198.

³ Там само. С. 8-16.

⁴ Історія Хотинського походу Якова Собеського 1621 р. // Хотинська війна 1621 року. Документи, матеріали, дослідження. Хотин, 2011. С. 17.

⁵ Там само. С. 45.

⁶ Demkowicz-Dobrzański M. Legenda czy prawda o grobie hetmana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu w świetle historycznych badań. Jarosław, 1937; Pietrzak J. Wojna o majątek i ciało hetmana (Tajemnica ostatnich dni hetmana Chodkiewicza // Kierunki. 1973. № 38; Dubas-Urwabowicz E., Urwanowicz J. Jan Karol Chodkiewicz. Warszawa, 1998.

⁷ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза з Острозьких Ходкевичі: кінець життя, початок вічності // Студії і матеріали з історії Волині. 2012. С. 317-339.

⁸ Tretiak J. Historia wojny chocimskiej (1621). Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921. S. 195.

⁹ Хотинський мирний договір 9 октября 1621 года // Хотинська війна 1621 року. Документи, матеріали, дослідження. Хотин, 2011. С. 130-131.

¹⁰ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 321; Tretiak J. Historia wojny chocimskiej... S. 195-196.

Декілька тижнів по тому останки гетьмана перевезли до замку Острога, де вдень і вночі правили безперервні богослужіння. Час ішов, але поховання гетьмана згідно з його волею у Кретинзі затримувалося. Через непримиренні родинні суперечки було навіть визначено провести поховання у Вільно, а не в Кретинзі¹. Зрештою, вдова гетьмана – Анна-Алоїза Ходкевичева із Острозьких, попри заклики і вмовляння виконати заповіт небіжчика, вирішила поховати чоловіка в Острозі.

Поховали Яна Кароля Хоткевича у парафіяльному костьолі Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії м. Острога у спеціально збудованій для нього каплиці. Згідно з хронікою Острозького костьола церемонія поховання відбулася на наступний день після св. Мартина (12 листопада 1622 р.) за присутності багатьох видних осіб, у тому числі брата гетьмана – воєводи троцького Олександра Ходкевича, а також учасників Хотинської війни Станіслава Любомирського і Якуба Собеського з товаришами по зброї та ін.² Однак парафіяльний собор Острога не став місцем остаточного упокоєння останків гетьмана. Їх подальша доля цілком залежала від переконань, бажань та волі вдови гетьмана Анни-Алоїзи з Острозьких, з якою він одружився восени 1620 р., фактично напередодні Хотинської війни³.

У 1625 р. в Острозі почалося будівництво єзуїтського колегіуму, фундаторкою якого стала вдова гетьмана Анна-Алоїза⁴. На території колегіуму передбачалося спорудження каплиці з гробницею, яка в подальшому мала стати складовою нового костьола з криптою. Наступного року каплиця була збудована і освячена. До неї, за бажанням Анни-Алоїзи, у великий піст 1627 р. була перенесена труна з останками Яна Кароля Ходкевича⁵. Тут же, згідно із заповітом-тестаментам від 12 червня 1651 р., у костьолі отців єзуїтів, “де покладений також блаженної пам’яті пан воєвода віленський, пан чоловік і добродій мій”, воліла бути похованою вдова гетьмана Анна Алоїза⁶.

З початком визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького у липні 1648 р. вдова гетьмана виїхала до Польщі, забравши з собою останки Ходкевича, і тимчасово поховала його в єзуїтській каплиці Свв. Маттія і Матвія у Кракові з наміром повернути із часом в Острог після “заспокоєння вітчизни”⁷.

Останні роки свого життя Анна-Алоїза мандрувала Польщею, а наприкінці січня 1654 р. померла неподалік Познані. За рік до смерті вона склала доповнення до початкового заповіту-тестамента і воліла бути похованою разом зі своїм чоловіком у каплиці Свв. Маттія і Матвія при новіціаті їх милостей отців єзуїтів, де на той час була труна гетьмана Ходкевича. У заповіті також зазначалося, що після “заспокоєння вітчизни” останки подружжя мають бути перенесені з Кракова до Острога і поховані в костьолі отців єзуїтів⁸. Остання її воля не була виконана відразу – 17 лютого 1655 р. вона була похована у гробниці її матері княгині Анни Костки у єзуїтському костьолі Св. Яна в Ярославі. Лише з часом її останки були перенесені до каплиці Свв. Маттія і Матвія у Кракові.

Подальша доля останків Яна Кароля Ходкевича та його дружини Анни-Алоїзи пов’язана з виконанням заповіту останньої в частині перенесення їх до Острога. Після відбудови Острозького єзуїтського колегіуму, його ректор делегував двох ксьондзів до Кракова з метою повернення останків подружжя Ходкевичів до Острога. Урочисте перепоховання шляхетного подружжя в Острозькому колегіумі відбулося 12 жовтня 1722 р. в єзуїтському костьолі біля головного вівтаря⁹. Мідні труни з останками Яна Кароля Ходкевича (менша) та Анни-Алоїзи (більша) були замурували в окремі гробниці під дверима закритті врівень зі стіною¹⁰. Але і тут останки князя Яна Кароля Ходкевича не отримали спокою.

¹ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 322-323.

² Там само. С. 323-324.

³ Левицький О. Анна-Алоїза, княжна Острожская // Киевская старина. 1883. Т. 7. Ноябрь. С. 338-339.

⁴ Там же. С. 343-346.

⁵ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 326.

⁶ Левицький О. Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 362.

⁷ Там же. С. 359-360.

⁸ Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 329-330.

⁹ Левицький О. Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 366.

¹⁰ Załęski S. Jezuiści w Polsce. Kraków, 1905. Т. 4. Cz. 3. S. 1286-1287; Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 335.

У 1773 р. орден єзуїтів припинив своє існування. Вільні будівлі острозького колегіуму у 1777 р. були передані ченцям-василіанам, переселеним сюди з м. Гоща¹. Далі, після третього поділу Речі Посполитої (1795), споруди василіанського монастиря відійшли православному духовенству і в них розмістили чоловічий Преображенський монастир, духовну консисторію та семінарію².

Близько 1815 р. Волинський єпископ Стефан вирішив облаштувати в колишній єзуїтській ризниці-закристії, де були труни подружжя Ходкевичів, окремий приділ. З цією метою, за спогадами протоієрея Авраама Яворського, для влаштування іконостаса, у стіні зробили три проломи, завдяки яким були виявлені дві замуrowані труни середнього людського зросту³. Єпископ розпорядився розмістити обидві труни в підземеллях монастиря. Від моменту цього переміщення подальша доля останків гетьмана і його дружини оповита суперечливими свідченнями.

Через два-три місяці згадуваний вже протоієрей Яворський знову побачив ці труни в підземеллі монастиря, супроводжуючи когось із Ходкевичів, очевидно, Олександра (1776–1838), званого військового і діяча науки й культури того часу. Граф нібито упізнав труну свого великого предка і з дозволу єпископа забрав із собою до родинного склепу Ходкевичів посудину із серцем гетьмана⁴.

Через деякий час Олександр Ходкевич нібито знову повернувся до Острога і забрав труну родича з наміром перепоховати його в Супраслі, де покоїлись останки його предків⁵. При цьому частину кісток і дерев'яне розп'яття з труни він передав 16 травня 1815 р. до приватного музею, які, судячи з публікації Е. Дубас-Урванович і Я. Урванович, зберігаються у Національному музеї в Кракові⁶.

Т. Жихлінський свого часу писав: “його [Я. К. Ходкевича] тіло спочиває в Острозі, серце в золотій посудині у бжостовському костьолі, маєтку графа Станіслава Коссаковського, череп у палацовій каплиці в Млинові” (маєток Ходкевичів за 22 км від м. Дубно)⁷.

Тут слід зауважити, що належність Яну Каролу Ходкевичу згаданого черепа з Млинова викликала сумніви⁸. М. Демкович-Добжанський обстоював думку, що свого часу труни Яна Кароля Ходкевича були викрадені з Острога, перевезені до Ярослава й поховані в костьолі Св. Миколая черниць-бенедиктинок. Звідти їх нібито перенесли до гробниці напроти вівтаря Св. Хреста в Ярославському парафіяльному костьолі, де, як вважалося, раніше тимчасово спочивали останки Анни-Алоїзи. Знайдені там у 1920-х рр. дві труни він пов'язував з подружжям Ходкевичів⁹. Однак його думка не знайшла підтримки серед дослідників.

Український історик Орест Левицький (1848–1922), який відвідував Острог і збирав матеріали з його історії, стверджував, що після пожежі 1820 р. величезні корпуси монастиря опустіли і стали оселею міських волоцюг і злодіїв. Тоді “в числі інших цінних пам'яток старовини, були викрадені дві труни подружжя Ходкевичів, причому мідь була збута місцевими жителями, а кістки були викинуті”¹⁰.

Драматична посмертна подорож гетьмана і щонайменше чотири місця його поховання. Остаточна ж доля останків гетьмана Яна Кароля Ходкевича сьогодні достеменно невідома і потребує системного дослідження істориків, археологів та антропологів в Острозі, а також Супраслі, Кракові та Млинові.

¹ *Левицький О.* Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 366.

² *Амвросий, архимандрит.* История Российской иерархии. Москва, 1813. Т. 5. С. 385-386; *Левицький О.* Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 366-367.

³ *Рафальский Л.* Путешествие по Острожскому уезду Волынской губернии в 1864/5 году. Почаев, 1872. С. 16.

⁴ Там же. С. 16-19; *Вихованець Т.* Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 336.

⁵ *Dubas-Urwabowicz E., Urwanowicz J.* Jan Karol Chodkiewicz. S. 75-76; *Вихованець Т.* Ян-Кароль та Анна-Алоїза... С. 337.

⁶ *Dubas-Urwabowicz E., Urwanowicz J.* Jan Karol Chodkiewicz. S. 75-76.

⁷ *Żychliński T.* Złota księga szlachty polskiej. Poznań, 1880. R. 2. S. 56.

⁸ *Demkowicz-Dobrzański M.* Legenda czy prawda o grobie hetmana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu w świetle historycznych badań. S. 17-18.

⁹ *Ibid.* S. 8-23.

¹⁰ *Левицький О.* Анна-Алоїза, княжна Острожская. С. 368.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ГОЛОВНІ ДАТИ ІСТОРІЇ РАНЬОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ (XI ст.) В КОНТЕКСТІ ПОДІЇ ОСОБИСТОГО ХРЕЩЕННЯ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА

Давньоруські джерела – Літопис (“Повість врем’яних літ”), Києво-Печерський патерик (найдавніше ядро XIII ст.) та Житіє прп. Феодосія (80-ті рр. XI ст.) містять низку найважливіших для історії Києво-Печерського монастиря дат, що належать до XI ст. *По-перше, це 1051 р.:* у “Повісті врем’яних літ” під цим роком міститься розлога стаття про заснування Києво-Печерського монастиря та його первісну історію¹. *По-друге, це 1062 р.:* Житіє прп. Феодосія Печерського Печерського цим роком датує постання наземного (т.зв. Ветхого) монастиря та Богородичного храму Києво-Печерської обителі². *По-третє, це 1073 р.:* згідно з літописом та Києво-Печерським патериком цього року була закладена Велика Печерська церква – Успенський собор. Цікаво, що джерела ніде не повідомляють про конкретний день цієї події – вказано лише рік³. *По-четверте, це 1089 р.,* коли 14 серпня на свято Успіння Богородиці, згідно з літописом та та Києво-Печерським патериком, було освячено Велику Печерську церкву⁴.

У науці прийнята точка зору, що ці дати цілком відображають історичні реалії, тож їх семантичне значення не вивчали. Проте, як вважаємо, конкретні роки, наведені у джерелах, мають глибокий символічний зміст: символічне та реальне не було відокремлене за Середньовіччя одне від одного, вони були тісно переплетені між собою, одне вписувалося в контекст іншого. Саме цей символічний зміст вказаних дат дозволить глибше усвідомити ті ментальні парадигми, що існували у ранньому Києво-Печерському монастирі.

Для того, аби усвідомити ідейне тло наведених дат, спочатку акцентуємо увагу на освяченні Великої Печерської церкви (Успенського собору) – 1089 р. Цей рік примушує передусім звернутися до історії особистого хрещення князя Володимира Святославича, яке в давнину сприймали, як хрещення Русі. Давньоруські звістки про цю подію містяться у двох джерелах: 1. У “Повісті врем’яних літ”; 2. У Житті святого Володимира – агіографічному творі, відомому у кількох варіантах та редакціях, найдавніший з яких, як вважають, входить до складу “Пам’ять і похвала князю руському Володимирі” Якова Мніха⁵. Інші давньоруські твори, які згадують хрещення Володимира та Русі, повторюють чи розвивають дані двох вищеназваних джерел.

“Повість врем’яних літ” наводить розлогу розповідь про шлях Володимира до істинної віри, який завершується сюжетом хрещення та вінчання з царівною Анною в Корсуні у 988 р.⁶ Згідно з “Пам’яттю і похвалою князю руському Володимирі” Якова Мніха, Володимир жив після хрещення 28 років, тож охрестився 987 р.; на третє літо по хрещенню (989) Корсунь узяв; на четверте літо (990) заснував церкву Богородиці; на п’яте літо (991) Переяславль заклав; на дев’яте літо (996) дав церкві Богородиці десятину⁷.

Як бачимо, давньоруські джерела повідомляють різні дати особистого хрещення Володимира. Якщо “Повість врем’яних літ” вказує взяття Корсуна (візантійського Херсона) та хрещення Володимира під 988 р., то “Пам’ять і похвала князю руському Володимирі” Якова Мніха роком взяття Корсуна називає 989 р. Дату хрещення Володимира у 989 р. наводять

¹ Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком). Київ, 1990. С. 246-258.

² Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. Репринтне перевидання. Київ: Час, 1991. С. 39.

³ ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Москва, 2001. Стлб. 173; Т. 2: Ипатьевская летопись. Москва, 2001. Стлб. 173; Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва, 2000. С. 198; Києво-Печерський патерик. С. 8.

⁴ Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком)... С. 318-320; Києво-Печерський патерик. С. 13.

⁵ Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. Санкт-Петербург, 1908. С. 13-28.

⁶ ПСРЛ. Т. 1. Стлб. 86-75.

⁷ Зимин А. А. Память и похвала Иакова Мниха и житие князя Владимира по древнейшему списку // КСИИМК. № 37. Москва, 1963. С. 74-75.

також Новгородський перший літопис за Комісійним списком¹, Псковський перший², а також Вологодський літописи³.

Під час вивчення цього питання, відома дослідниця Софії Київської Н. Нікітенко звернулася не лише до давньоруських, а й до візантійських джерел. Свідчення, що їх повідомляють візантійські історики про події, пов'язані з хрещенням руського князя, містяться у таких джерелах:

1. У згадці Михаїла Пселла (середина XI ст.) про прибуття на поміч імператору Василю II руського війська та його битву з армією узурпатора Варди Фоки⁴.

2. У стислих повідомленнях про ці події хроністів Скіліци та Зонари (XI–XII ст.), котрі згадують цінну подробицю: перед битвою під Хрисополем імператор Василій II встиг одружити Володимира зі своєю сестрою принцесою Анною⁵. Отже, князь побрався з принцесою Анною не пізніше весни – початку літа 989 р.

3. У надзвичайно важливій інформації сучасника подій Лева Диякона про захоплення русами Херсона. Він повідомляє, що напередодні падіння Херсона на небі з'явилися вогняні стовпи (північне сьйво) як провість цієї події, і далі зауважує, що незабаром з'явилася комета, яка передвіщала нове лихо: землетрус у Константинополі⁶. Оскільки згадані небесні феномени феномени точно датовані арабським християнським істориком XI ст. Ях'єю Антіохійським, а також частково сучасником подій – вірменським істориком Степаносом Таронським (Асохіком), В. Васильєвський та В. Розен першими встановили, що Херсон був узятий між 7 квітня, коли були видимі вогняні стовпи, і 27 липня 989 р., коли з'явилася комета⁷. З огляду на те, що обряд хрещення звичайно здійснювався в ніч з суботи на неділю (коли хрестився Христос), Н. Нікітенко висунула логічну гіпотезу про те, що князь та його дружина охрестилися в ніч з 11 на 12 травня 989 р., які припадали на суботу та неділю, оскільки літургійний день починається звечора⁸.

Як показала дослідниця, дата 12 травня, як особливий день в історії Русі, введено в програму декорації Софійського собору в Києві. Так, у нижньому регістрі мозаїк головного вівтаря, де розміщено Святительський чин, серед Отців Церкви першими ліворуч зображені Єпіфаній Кіпрський та Папа Римський Климент, тобто вони розпочинають ряд святителів. Їхні фігури, на відміну від інших святителів, доволі незвичні в цьому ряду. Появу тут фігури Климента ще В. Лазарев пов'язав з відомою подією – придбанням його мощів Володимиром Святославичем у Корсуні та покладенням їх у Десятинній церкві⁹. Зображення ж Єпіфанія, на думку Н. Нікітенко, обумовлено тим, що його пам'ять святкували 12 травня, тоді ж, коли відбулося освячення Десятинної церкви. Тож введення у Святительський чин фігур Климента і Єпіфанія, а також сусідство цих святителів пов'язане з прославленням головних діянь Володимира щодо християнізації Русі – створенням Десятинної церкви та встановленням культу Климента Римського, котрий набув на Русі національного значення¹⁰.

Ми погоджуємося з концепцією дослідниці про те, що особисте хрещення Володимира відбулося 12 травня 989 р. Саме тому, як вважаємо, освячення Успенського собору у 1089 р. було приурочено до 100-річного ювілею цієї основоположної для історії Русі дати. Хрещення Володимира, яке ототожнювали з хрещенням всієї держави, в ідейному контексті усвідомлювали як “точку відліку” розбудови Києво-Печерської лаври, сакральною домінантою якої була Велика Печерська церква. Освячення Успенського собору у

¹ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва ; Ленинград, 1950. С. 159.

² ПСРЛ. Т. 4: Новгородские и Псковские летописи. Санкт-Петербург, 1848. С. 175.

³ ПСРЛ. Т. 37: Устюжские и Вологодские летописи XVI–XVIII вв. Ленинград, 1982. С. 64.

⁴ Михаил Пселл. Хронография. Москва, 1978. С. 101.

⁵ Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 89-90; Ioannis Zonarae Epistome Historiarum. Bonnae, 1897. P. 515.

⁶ Лев Диякон. История. Москва, 1988. С. 90-91.

⁷ Васильевский В. Г. Труды. Санкт-Петербург, 1909. Вып. 1. С. 100.

⁸ Никитенко Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Киев, 1999. С. 126.

⁹ Лазарев В. Н. Мозаики Софии Киевской. Москва, 1960. С. 34-35.

¹⁰ Никитенко Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. С. 125.

символічному значенні співвідносили з постанням Руської Церкви, пов'язаним з особистим хрещенням Володимира Святославича 12 травня 989 р.

Думку про те, що саме подію особистого хрещення князя Володимира усвідомлювали як духовну основу розбудови раннього Києво-Печерського монастиря, підтверджують й інші три головні дати його історії – 1051, 1062 та 1073 рр. Вперше звертаємо увагу на те, що у 1051 р. так само, як і в рік хрещення Володимира (989), Великдень припав на 31 березня, а П'ятидесятниця – на 19 травня. Симптоматично, що у 1062 та 1073 рр., знову ж таки стався цей знаменний збіг, котрому, вочевидь, в давнину надавали глибокого сакрального значення і на який ще ніколи не звертали уваги в науці. До речі, таких збігів у XI ст. було лише 5 (у 1000, 1051, 1062, 1073 та 1084), причому три з них (1051, 1062 та 1073), були інкорпоровані давніми джерелами в історію Києво-Печерського монастиря.

Сказане дозволяє зробити припущення про конкретний день закладення Успенського собору Києво-Печерської лаври, який припадав на 1073 р. Згідно з Києво-Печерським патериком, Богоматір у Влахернах повідомила грецьких майстрів – будівничих Успенського собору, що прп. Антоній помре одразу після того, як благословить будівництво цього храму¹. Тож у киево-печерській традиції, що знайшла своє втілення у Патерику, подія закладення Успенського собору в хронологічному порядку була нерозривно пов'язана з днем смерті прп. Антонія. Найдавнішим днем пам'яті прп. Антонія є 7 травня, ця дата фіксує час смерті святого, що сталася у 1073 р.² Припускаємо, що закладення Успенського собору і справді відбулося одразу після смерті Старця. Оскільки 7 травня припало 1073 р. на вівторок, а закладення храмів зазвичай відбувалося у неділю – День Господній (іноді з суботу на неділю), і приурочується до певної пов'язаної з цим храмом церковної події, то, найвірогідніше, фундація Великої Печерської церкви сталася у неділю 12 травня 1073 р. Отже, не лише рік хрещення Володимира – 989 р., а й конкретний день цієї події – 12 травня були інкорпоровані в історію раннього Києво-Печерського монастиря, яку втілено у сакральній забудові славетної давньоруської обителі.

¹ Києво-Печерський патерик. С. 6.

² Ця дата відома з кінця XIV – початку XV ст. із списків Прологу 2-ї редакції, які походять з Північно-Східної Русі, таких як Спасо-Прилуцький. (Див. *Абрамович Д. И.* О Спасо-Прилуцком прологе СПбДА // Новый сборник статей по славяноведению, сост. и изд. учениками В. И. Ламанского. СПб., 1905. С. 286.) та Успенський Прологи. (Див. ГИМ. Усп. 3-перг) 1410–1425 рр., де під 7 (рідше 3) травня розміщено переробку “Сказання, чого називається Печерським монастир”, що має назву “Слово про Антонія” та “Успіння Антонія”. Однак дата цих списків не визначає часу створення пам'ятки, оскільки більш ранні списки Прологу, створені у Володимиро-Суздальській Русі, не збереглися, при тім, що даний різновид відзначається архаїчністю складу, який вказує на формування збірника у домонгольські часи. У середині – третій чверті XV ст., вірогідно, з написанням служби прп. Антонію, створено і нову версія “Слова” про преподобного, яка називається житієм. Текст розміщено вже під 10 липня. Дати пам'яті прп. Антонія 7 травня та 10 липня існують з XV–XVII ст. паралельно; травнева – переважно у Пролозі, а липнева – у богослужбених книгах. Остаточо липнева пам'ять стала головною не раніше другої половини XVII ст. за архимандрита Варлаама Ясинського (1684–1690).

Петрушко Л. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

“МОЛЯ БОГА СЪ СЛЕЗАМИ...”: СЛЪЗИ НА МОЛИТВІ В СИСТЕМІ ВІДЧУТТЯ ПЕЧЕРСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Сучасні історіографічні підходи сприяють прочитанню знаних джерел під новим кутом зору й відкриттю раніше не відомих фактів з історії Церкви. Одним із актуальних напрямів у світовій гуманітаристиці є історія емоцій. Застосування її методологічного інструментарію до популярної серед дослідників пам'ятки українського середньовіччя – Києво-Печерського патерика (КПП) – уможливить розкриття системи відчуття (комплексу поглядів на емоційну сферу), що була притаманна общині найзначнішої православної обителі середньовічної доби й через текст Отечника могла поширюватися за її межі.

З-поміж усіх емоцій, згадуваних у КПП, чільне місце за чисельністю належить сльозам і печалі. Кількісний фактор а також контексти повідомлень дають підстави припускати їхню важливість для печерської спільноти. Названі нерадісні емоції трапляються за різних обставин. У своїй доповіді ми зосередимо увагу на одній із них – молитві – й спробуємо з'ясувати, наскільки *актуальною* була вона для братії Києво-Печерського монастиря (КПМ), які *цінності* засвідчувала, як *сприймалися* такі сльози та які *ментальні установки* щодо них можна прочитати з тексту Отечника. Крім КПП, до дослідження залучено перекладні тексти східного монашества (Житіє прп. Сави Освященного, Синайський і Скитський патерика) та інші оригінальні джерела (Літопис, Сказання про свв. Бориса та Гліба, Ходіння ігумена Даниїла). Перші розглядаємо як такі, що представляють традицію християнського Сходу. Другі аналізуємо з метою виявлення однозначно реального виміру емоційного світу українського Середньовіччя (у Патерику як в життійній пам'ятці міг бути агіографічний канон) а також рівня індивідуальності погляду печерської емоційної спільноти на печаль і плач порівняно з усім давньоруським соціумом загалом, і рівня презентативності КПП як джерела, що відображає цей погляд.

Молитви зі сльозами, про які згадують автори КПП, стосувалися як глобального, пов'язаного з усім монастирем і братією, так і особистого рівня. Щодо глобального, то про них двічі йдеться в розповіді про початок монашеського життя в Печерській обителі. Так, прп. Антоній, поселившись в Іларіоновій печерці, зі сльозами просив у Господа благословити і його, й це місце, куди він прийшов для служіння Богу і де, як міг прп. Антоній здогадуватися з пророчих слів афонського ігумена, спасатимуть свої душі інші чорноризці¹.

Прп. Феодосій, ставши ігуменом обителі, *нача шлѣти въздрѣжаніе велико, пощеніе и молитвы съ слезами*². Зрозуміло, що молитися зі сльозами, так само як і постити, прп. Феодосій не почав лише відтоді, як став ігуменом. Припускаємо, згадка їх у цьому контексті має своє призначення: показати, підкреслити, що святий, ставши пастирем словесних овець, збільшує власні духовні труди, в основу свого ігуменства смиренно кладе велике утримання, піст і слізні молитви. Підтвердження того, що святий молився зі сльозами й далі, є в тексті Житія прп. Феодосія (ЖФ). Агіограф неодноразово згадує нічні молитви святого ігумена за ввірених йому чорноризців і монастир³.

Щойно названі молитви зі сльозами святих засновників КПМ стосувалися усієї Печерської обителі та її насельників, зокрема, самих прпп. Антонія та Феодосія. Поряд із цим згадано в КПП й інші слізні молитви. Частина їх стосується насамперед власного спасіння. Так, про них йдеться в контексті характеристики подвигів у затворі прп. Ісаакія⁴ й розповіді про покаяння прп. Феофіла: *и егда упражняшешя на молитву, прихожаху ему слезы; от твоихъ же слезъ, еже въ молитвѣ къ Богу изліалъ еси от сердца*⁵. Крім цього, сказано, що прп. Феофіл *моляшешя Богови съ слезами* дарувати йому час для покаяння⁶. Молитви про спасіння своїх душ (а ігумен – ще й за братію) зі сльозами приносили перед відходом до

¹ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. Репринтне перевидання. Київ : Час, 1991. С. 17.

² Там само. С. 19.

³ Там само. С. 50, 63.

⁴ Там само. С. 185.

⁵ Там само. С. 160.

⁶ Там само. С. 159.

Творця прп. Феодосій і прп. Даміан¹. У ЖФ, вміщеному в Успенському збірнику, є ще одне повідомлення про плач святого ігумена, що був за кілька днів до смерті й супроводжував його молитви (*вълѣзь въ келию, начатъ плакати, бия въ пьрси своя*). Уривок, в якому є й ці слова, зник із тексту ЖФ у процесі редагування (його немає в жодній із редакцій КПП)².

Неодноразово печерські отці, як зазначено в тексті, молилися про спасіння ближніх. Так, поряд зі слізними моліннями за ввірену братію згадує КПП і молитви зі сльозами прп. Феодосія за окремих чорноризців, які через духовну немічність покидали монастир³. *Съ слезами моляше Бога о спасеніи души братнѣи* (монаха, який помер, не розкавшись у гріхах) ігумен Пимен (1132–1141): із видінь і *срада* як ознаки великої гріховності він розумів, що цьому брату загрожувала вічна мука⁴.

Зі слізною молитвою звернувся до Господа монах Конон, коли виявив, що у нього зникло срібло, яке йому дав на збереження друг-мирянин⁵. Слізно молив Пресвяту Богородицю прп. Нифонт про те, щоб побачити прп. Феодосія⁶. Згадує КПП і сльози під час подячної молитви прп. Феодосія⁷.

Наведений огляд повідомлень вказує на *актуальність* такої обставини нерадісних емоцій у середовищі печерської спільноти. Дійсно, сльози на молитві посідають за чисельністю згадок (їх 17 із 169) третє місце (після покайних і нерадісних емоцій, викликаних смертю ближніх, що налічують 36 і 22 згадки відповідно). Крім цього, на користь значимості названої обставини свідчать також інші фактори. Сльози, що супроводжують звернення отців печерських до Творця й Пресвятої Богородиці, згадано в різних частинах тексту КПП, тобто різними авторами й щодо різних героїв – прпп. Антонія, Феодосія, Ісаакія Затворника, Даміана, Феофіла, Пимена, свт. Нифонта, монаха Конона. Крім того, за єдиним винятком, у процесі редагування пам'ятки жодне з цих повідомлень не було змінено. Тобто у сприйнятті печерської чернечої общини – до того ж, упродовж усього досліджуваного періоду (XI–XVI ст.) – молитва як обставина сліз посідала одне з чільних місць. Так само це свідчить про *цінність* для ченців Печерського монастиря смирення, що, власне, виражалося в таких сльозах, і символом якого останні вочевидь були в тексті.

Цілком можливо пов'язувати актуальність молитви як обставини сліз зі східнохристиянською традицією. Подібні згадки (за суттю, але не сюжетно) у перекладних текстах непоодинокі⁸.

Щодо давньоруських наративів, то більшість літописних повідомлень тотожні патериковим⁹, патериковим⁹, адже ці статті були включені до тексту КПП. Крім них, літописці згадують слізні молитви ще чотири рази. Так молився св. стртрп. Гліб, почувши про смерть батька й убивство свого брата Бориса. Власне, його молитва – це вираження душевних переживань, породжених горем розлуки з дорогими людьми, в якій звернення й до Господа, і до брата, й прохання про те, щоб Господь дарував і йому, Глібу, таку ж кончину¹⁰. *Моляхуся Богу съ слезами* християни Русі, коли бачили небесні знамення, просячи, щоб Господь *обратиль знаменья си на добро*¹¹. Повідомляє літопис і про молитву зі сльозами Володимира Васильковича, що князь приносив, перебуваючи у страшній хворобі та розуміючи наближення кончини, і в якій славив Бога та просив спасіння своєї душі¹². Згадано також чудо сльозоточіння святих Богородичних ікон: *плакала на трехъ иконахъ святая Богородица: видѣвши бо Мати Божии пагубу хотящую быти надъ Новымъгородомъ и надъ его волостью моляшеть бо сына своего со слезами, абы*

¹ Києво-Печерський патерик. С. 51, 73.

² Там само. С. 71.

³ Там само. С. 55, 56.

⁴ Там само. С. 105.

⁵ Там само. С. 75.

⁶ Там само. С. 98.

⁷ Там само. С. 50.

⁸ ІР НБУВ, ф. 310 (Ниж.), № 25. Житіє Сави Освященного, арк. 49зв; НИОР РГБ, ф. 304.І, д. 703. Скитський патерик, л. 141об., 185; Синайський патерик / Изд. подг. Гольшенко В. С., Дубровина В. Ф. Москва : Наука, 1967. С. 148, 181, 217, 368, 369.

⁹ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Изд. 2-е. Т. 2. Санкт-Петербург, 1908. Стлб. 145, 148, 183, 483.

¹⁰ Там же. Стлб. 122-123.

¹¹ Там же. Стлб. 252.

¹² Там же. Стлб. 916.

*ихъ отинудь не искорениль*¹. Важливим є те, що у сприйнятті християнського соціуму крапельки вологи на іконах розцінювалися (й сприймаються досі) як сльози і що автор розуміє їх не просто як прояв співчуття Цариці Небесної до нещасних грішників, але саме як такі, що супроводжували молитву Пресвятої Діви до Її Сина. А це також означає, що сльози на молитві були одним із важливих компонентів системи уявлень людини українського середньовіччя загалом і її емоційного кодексу зокрема.

У Сказанні про свв. Бориса та Гліба двічі згадано слізну молитву св. Бориса, у якій сльози були вираженням і смирення перед Господом, і душевних переживань у зв'язку з наближенням власної страшної кончини².

Плач, що супроводжував молитву царя Давида, згадує ігумен Даниїл, оповідаючи про Святу Землю³.

Непоодинокі згадки давньоруськими авторами сліз на молитві засвідчують цінність для християнського соціуму смирення перед Богом а також важливість такої обставини прояву сліз у системі відчуттів людини Русі. Той же факт, що автори (у більшості із зазначених повідомлень) пишуть про різних за станом осіб і навіть відомих діячів давньоруської епохи, вказує на те, що такі емоції були вагомою складовою не лише ідеального, але й реального емоційного світу українського середньовіччя.

Щодо *оціночного ставлення* слід зазначити, що в тексті КПП відсутні прямі вказівки на позитивне чи негативне сприйняття сліз на молитві. Однак те, що шістнадцять із сімнадцяти повідомлень стосуються святих (прпп. Антонія, Феодосія, Ісаакія Затвірника, Феофіла, Пимена, свт. Нифонта) як частина досить лаконічної характеристики їхніх подвигів або правильного душпастирства⁴, свідчить на користь першого з них.

Доказом висловленої тези є також факт, що в низці повідомлень КПП те чи інше позитивне явище дуже однозначно пов'язано з молитвами зі сльозами.

Уперше, як зазначалося, їх згадано щодо прп. Антонія – у розповіді про його поселення в Іларіоновій печерці. Сльози супроводжують молитву святого до Господа, в якій він просить благословити і його, й це місце⁵. Відтак сказано, що прп. Антоній подвизається тут у пості, трудах, бдінні та молитві. А коли про святе життя угодника Божого стало відомо іншим, до нього почали приходити за молитвою й благословенням, а боголюбці – для постригу. Непрямі повідомлення “Сказання про початок Печерського монастиря” стосовно початкового періоду історії обителі (як-от постійне зростання кількості братії, охоче надання князем гори над печерою монастирю) свідчать, як нам здається, про добре ставлення до обителі з боку мирян, про роль, яку вона мала в їх очах, про її добру славу. А це також указує на те, що слізну молитву святого засновника розуміли як богоугодну.

У Сказанні... згадано й молитви зі сльозами прп. Феодосія, коли він очолив Печерську обитель. Одразу за цим повідомлено про “успіхи” святого ігумена: збільшення кількості братії (з 20 до 100 осіб!) та запровадження Студитського уставу, що забезпечив КППМ високий статус. Вважаємо, що автор пов'язував їх (ці успіхи) з духовними подвигами прп. Феодосія, зокрема, з *молитвами съ слезами*⁶.

Зазначені результати (постання монастиря та його розквіт), яким передували сльози на молитві, гадаємо, вказують на позитивне сприйняття названих емоцій печерською чернечою общиною. На користь такого припущення свідчить і той факт, що якщо інформація про прп. Феодосія могла бути заснована на свідченнях очевидців (в одному з місць ЖФ розповідається, як *строители церковные* чули його плач⁷), то початковий період подвигів прп. Антонія апріорі не був кому-небудь відомим. Тобто літописець оповідав на підставі власного уявлення про те, як мало бути. А отже, свідомо пов'язував постання обителі з подвигами святого й насамперед із першою сказаною на цьому місці молитвою зі сльозами.

¹ Ипатьевская летопись. Стлб. 561.

² Сказание о Борисе и Глебе // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1 (XI–XII века). Санкт-Петербург : Наука, 1997. С. 334, 336.

³ Хождение игумена Даниила // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4 (XII век). Санкт-Петербург : Наука, 1997. С. 44.

⁴ Києво-Печерський патерик. С. 17, 19, 185, 63.

⁵ Там само. С. 17.

⁶ Там само. С. 19.

⁷ Там само. С. 50.

Так само з молитвою зі сльозами пов'язані внутрішнє життя та благоустрій монастиря й надалі. Так, оповідаючи про Господню опіку про монастир, автор ЖФ пише: *Блаженный же о всѣх сих по вся нощи без сна пребываше, моля Бога съ слезами и часто къ земли колѣнѣ преклоняя ... слыша его молящася и вельми плачущася и главою о землю часто бьюща*. Якщо хтось із братії покидав монастир, то прп. Феодосій *по вся дни пребываше, слезя и моля Бога его ради, дондеже тѣй братъ възвратится въспясть*¹.

Особливим фактом підтвердження схвального ставлення до сліз на молитві є два епізоди з історії про прп. Феофіла. По-перше, сам подвижник збирав свої сльози, проліті під час молитви, в посудину. За такою ідеєю прп. Феофіла повинно було стояти глибоке усвідомлення цього плачу як такого, що прихилиє милосердя Боже, сприяє прощенню гріхів і помилуванню душі, даруванню їй вічного життя.

По-друге, його сльози, *еже въ молитвѣ къ Богу изліалъ ... от сердца, повеліємъ Творца* були зібрані Ангелом у *съсуд, благоуханія исполненъ*². Господнє веління, прекрасний аромат, який мали ці сльози (у християнській традиції добрі запахи означають святість, тоді як неприємні – гріховність, осуд тощо: у розповіді про прп. Онисифора КПП згадує *смад* як ознаку великої гріховності й *благовоніє* як свідчення прощення нерозкаяного монаха³), й радісна звістка про спасіння душі прп. Феофіла – все це вказує на те, що сльози на молитві надзвичайно позитивно сприймала печерська емоційна спільнота.

Про осмислення сліз на молитві як угодних Богу свідчать і повідомлення про втілення в життя прохань, висловлених під час такого моління. Так, прпп. Даміан і Феодосій, які просили милості у Господа, були запевнені у спасінні своїх душ ще тут, на землі, й спокійно покидали цей світ⁴. Прп. Феофіл прожив ще дуже багато років після того, як він із плачем благав Творця дарувати йому час для покаяння⁵. Зі сльозами ігумен Пимен вимолвив спасіння монаху, який помер нерозкаяним⁶, а прп. Феодосій – терпіння чорноризцю, який часто покидав обитель⁷. Помолившись так Пресвятій Богородиці, свт. Нифонт побачив прп. Феодосія, про що й просив⁸. А монаху Конону після його слізних молитов з'явився прп. Феодосій і сказав, де лежить вкрадене срібло, віддане на збереження⁹.

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що чернеча община схвально ставилася до плачу, що супроводжував молитву. Очевидно, це було пов'язано зі смиренням (а неодноразово й з покаянням), що його породжувало, та високим статусом цієї чесноти в християнському богослов'ї.

Щодо давньоруських джерел, то, на наш погляд, контексти дозволяють писати про аналогічне розуміння названих сліз представниками давньоруського християнського соціуму загалом. Так, не беручи до уваги ті повідомлення літопису, що потрапили до КПП та які ми вже аналізували вище, про позитивне сприйняття свідчить приналежність їх святым (стртрп. Борису¹⁰ та Глібу¹¹, царю Давиду¹²), князю Володимирі Васильковичу, до якого автор ставиться прихильно¹³, благовірним людям¹⁴, а також те, що сонячні знамення за слізними молитвами останніх Господь навернув на добро¹⁵.

¹ Києво-Печерський патерик. С. 50, 56.

² Там само. С. 160-161.

³ Там само. С. 104-106. Увагу “нюховому феномену” (добрі пахощі або сморід) запаху благочестя й гріха в давньоруських текстах приділили у своїх дослідженнях Т. Чайка та Д. Голубовський: *Чайка Т. О.* Естетика давньокиївського життя. Ч. 1. Естезис трансцендентного // Лаврський альманах. 2006. Вип. 16. С. 81; *Голубовський Д. А.* Невербальная коммуникация в древнерусских письменных источниках: опыт семантического анализа: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук: спец. 07.00.09 “Историография, источниковедение и методы исторического исследования”. Москва, 2009. С. 20.

⁴ Києво-Печерський патерик. С. 51, 73.

⁵ Там само. С. 159.

⁶ Там само. С. 105.

⁷ Там само. С. 56.

⁸ Там само. С. 98.

⁹ Там само. С. 75-76.

¹⁰ Сказание о Борисе и Глебе. С. 334.

¹¹ Ипатьевская летопись. Стлб. 123.

¹² Хождение игумена Даниила. С. 44.

¹³ Ипатьевская летопись. Стлб. 916.

¹⁴ Там же. Стлб. 252.

¹⁵ Там же.

Стосовно *ментальних установок* печерської спільноти щодо сліз під час молитви, то їх, як і покаючий плач, сприймали важливою складовою монашеського подвигу¹. Слід також зупинити увагу на часі молитов, що супроводжувалися плачем². Прп. Феодосій приносив їх Господу вночі. Отже, він, по-перше, присвячував Творцю ту частину доби, коли найбільше хотілося відпочити від денних трудів, а по-друге, цей час сприяв таємності його молитовного правила. Автор зазначає, що про останні відомо лише через те, що плач і ударяння головою об землю (під час поклону) чули багато разів ті, хто служили в церкві й приходили до ігумена вранці за благословінням. Однак для того, щоб не виявляти своїх подвигів, прп. Феодосій, зачувши кроки, одразу замовкав, прикидався, що спить, і аж за третім разом відповідав тому, хто приходив³.

Отже, аналіз тексту КПП дає підстави для висновку про актуальність для печерської спільноти молитви як обставини сліз, про позитивне ставлення братії КПП до зазначених нерадєсних емоцій, про чільне місце смирення в системі цінностей печерян, що підтверджується, крім іншого, установкою на таємний характер молитов зі сльозами. Порівняння вказаного вище твору з перекладними та оригінальними джерелами засвідчило зв'язок системи відчуттів печерської общини зі східнохристиянською та давньоруською традиціями, а також репрезентативність Отечника у відображенні ідеальної та реальної складових емоційного світу українського Середньовіччя.

Прокоп'юк О. Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**АРХІМАНДРИТИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ – ВКЛАДНИКИ
УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ (ЗА ОПИСАМИ РИЗНИЦІ XVIII ст.)**

Описи ризниці Успенського собору XVIII ст. демонструють досить різноманітну соціальну палітру вкладників головного храму Києво-Печерської лаври. В ризничних описах, що головним чином є реєстрами всього богослужбового начиння з короткими характеристиками кожного предмета, часто вказуються і жертводавці храмів. Саме в цьому джерелі вкладники зафіксовані сукупно, що дозволяє досліджувати соціоантропологічні та соціокультурні зриси. Аналіз записів вкладників в описах ризниці Успенського собору засвідчив домінування чорного духовенства, від архієреїв до звичайних ченців, насамперед, Києво-Печерської лаври. Безумовно, в ризниці Успенського собору були дари і від архімандритів Лаври, саме цю групу вкладників, їхні жертводавчі практики та моделі поведінки маємо намір розглянути більш детально, базуючись, перш за все, на даних описів ризниці Успенського собору XVIII ст.

Найдавніший збережений опис ризниці Успенського собору датується 1739 р.: “Реєстр всех сосудов и всяких утварей обретающихся во святой великой Богоматерной Церкви Печерской следован начисто 1739го году месяца декабря”⁴. Наступні ревізії ризниці Успенського собору XVIII ст., описи яких збереглися в п'яти прошнурованих книгах, проводилися у 1758, 1763, 1767, 1778 рр.⁵ Основний інформаційний масив вказаних книг стосується XVIII ст. Також в них є записи і про вклади та вкладників другої половини XVII ст. Хоча частина вкладеного в другій половині XVII ст. богослужбового начиння до 1739 р. могла прийти в непридатний стан і вибути з ризниці. Записи про жертводавців у ризничних описах не були обов'язковими, але присутні в усіх прошнурованих книгах, укладених у XVIII ст., хоча і не по відношенню до всіх богослуж-

¹ Києво-Печерський патерик. С. 17, 185.

² Там само. С. 50, 63.

³ Там само. С. 50.

⁴ КПЛ-А-387, арк. 1.

⁵ КПЛ-А-945; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8; КПЛ-А-304; КПЛ-А-385; КПЛ-А-1405. Опис ризниці 1767 р. зберігся в двох книгах, виконаних одним почерком, з ідентичною інформацією. Маємо оригінал і копію. Книга КПЛ-А-358 не містить пустих аркушів між рубриками, натомість книга КПЛ-А-304 має такі аркуші. Передбачалося, що до кожної рубрики ще буде вноситися інформація по мірі надходження нових вкладів. Тут і далі ми послуговуємося книгою КПЛ-А-304, яка була виявлена та опрацьована першою.

бових предметів. В описах 1739, 1758, 1763 та 1767 рр. інформація про вкладників вмонтована в саму характеристику богослужбових предметів. Тоді як в описі 1778 р. вперше винесена в окремо виділене для цього поле. Приблизно третина записів богослужбового начиння в лаврських ризничних описах супроводжується інформацією про вкладників. Не обов'язково, що в описах ризниці Успенського собору вказані всі вкладники-архімандрити чи всі їхні вклади, водночас репрезентативність даних є достатньо високою.

В ризничних описах Успенського собору XVIII ст. зафіксовані вклади печерських архімандритів: Петра Могили, Інокентія (Гізеля), Мелетія (Вуяхевича), Афанасія (Миславського), Іоанникія (Сенютовича), Романа (Копи), Тимофія (Щербацького), Іосифа (Оранського), Луки (Білоусовича) та Зосими (Валкевича). Відсутня інформація про архімандритів Іосифа (Тризну), Варлаама (Ясинського), Іларіона (Негребецького). Іоасаф (Кроковський), який був печерським архімандритом у 1697–1708 рр., в ризничних описах вказується як київський митрополит.

Іл. 1. Хрести наперсні київського митрополита Петра Могили, перша половина XVII ст.

Хронологічно першим архімандритом-вкладником Успенського собору, якого фіксують ризничні описи, є Петро Могила. Зазвичай він записаний без вказівки на його сан. Лише в книзі 1758 р. Петро Могила згадується як київський митрополит¹. Отже, вклади (щонайменше два) були зроблені після 1633 р., коли вкладник водночас був і київським митрополитом, і печерським архімандритом. В описах ризниці 1758, 1763, 1767 рр. значиться золотий наперсний хрест Петра Могили, а в описі 1763 р. ще й окремих золотий ланцюжок в рубриці “Разныя золотыя и сребрянныя утвари и привесы к иконам”². Проте описи хреста в усіх трьох книгах різняться. Найбільш детальний опис подано в книзі 1758 р., хрест характеризується як малий, золотий з алмазною прикрасою зверху та сапфіром посередині, на золотому ланцюжку. Також хрест вміщує реліквію – кров Господню³. В описі 1763 р. запис короткий – золотий хрест на великому золотому ланцюжку⁴. Вперше згадується, що на золотому хресті є герб Петра Могили, в книзі 1767 р.⁵ Наведені характеристики швидше стосуються трьох різних наперсних хрестів. Так само вони не співвідносяться з відомими зображеннями двох наперсних хрестів із гербом Петра Могили з ризниці Успенського собору (іл. 1)⁶. Слід думати, що в ризниці Успенського собору було кілька наперсних хрестів Петра Могили. Такі атрибути в комплекті черневого одягу, як наперсний хрест чи панагія – речі особисті і, вочевидь, на початку не готувалися Петром Могилою спеціально як вклади до ризниці Успенського собору. Як бачимо, ризничні описи не представляють видатного київського митрополита активним вкладником Успенського собору Києво-Печерської

¹ КПЛ-А-945, арк. 39.

² Там само, арк. 39; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 43, 52; КПЛ-А-304, арк. 90зв.

³ КПЛ-А-945, арк. 39.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 43.

⁵ КПЛ-А-1405, арк. 90зв.

⁶ Полошко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею: Пошуки і знахідки. Київ, 2001. С. 109, 110.

лаври. Проте тут варто зважати на віддаленість вкладання від першого відомого опису та стан збереження ризниці після пожежі 1718 р.

В описі ризниці 1739 р. значиться срібний напрестольний хрест: “Крест без седеса сребро-позлащенній с каменцями и с мощами многих святых за архимандрита Гізеля зделанній”¹. Вже з даного запису стає зрозуміло, що хрест не зовсім від Гізеля, а “за архимандрита Гізеля зделанній”. Наразі хрест збережений і знаходиться в МКУ (ДМ-7909). Перша публікація пам’ятки була здійснена у 1999 р., друга – у 2014 р. (іл. 2)². Звернімося до самої пам’ятки, оскільки вона досить добре ілюструє історію вкладу. Вигравіруваний на хресті напис засвідчує, що він виготовлений у 1671 р. коштом Тихона Огієнка та його дружини Євфимії “за отпущение грехов”³. Печерський архимандрит не був вкладником, вочевидь, його роль полягала в ідейному та організаційному супроводі вкладу. Інокентій (Гізель) міг “підказати” потенційним жертводавцям, якого дару потребувала Лавра. Важливо, що на зворотній стороні хреста вигравірувано написи з назвами вкладених до нього реліквій. Їхня кількість і різноманіття вражає: вказуються реліквії Христа, Богородиці, часточки мощей великомучеників, святителів, грецьких отців; реліквії, як візантійського, так і місцевого походження⁴. Наразі важко сказати чи була певна програма їх розміщення та включення до хреста-релікварія. Думаємо, Інокентій Гізель замовив, за кошти вкладників, хрест майстру з Подолу, Федору Золотарю⁵, з метою впорядкувати реліквії, що знаходилися в ризниці Успенського собору. Судячи з напису на бічній поверхні хреста з рекомендаціями просушувати хрест у разі, якщо в нього потрапить вода, його планувалося використовувати для освячення води.

Іл. 2. Хрест-релікварій, 1671 р.

Іл. 3. Панагія печерського архимандрита Тимофія (Щербацького), серед. XVIII ст.

Власне першим архимандритом, вклади якого виглядають як такі, що готувалися його коштом та спеціально для ризниці Успенського собору, був Мелетій (Вуяхевич). Зважаючи на світське походження цього архимандрита, така вкладницька практика виглядає цілком органічною. Дарував Мелетій (Вуяхевич) дві пари златоглавних риз зеленого та жовтого кольорів, які щоправда, в ризничних описах 1739 і 1758 рр. характеризуються як “ветхие” і зникають з наступних описів, очевидно, через свою зношеність⁶. Надалі вклади архимандритів Києво-Печерської лаври до Успенського собору одиничні, але помітні. Так, Афанасій (Миславський) удостоїв Успенський собор великим Євангелієм у срібній позолоченій оправі з фініфтевими

¹ КПЛ-А-387, арк. 5.

² Арустамян Ж. Г., Баглий В. О. Невідомий твір київського майстра Федора Золотаря у зібранні Музею історичних коштовностей України // Державний музей історії України. Київ, 1999. С. 45-52; Пуцко В. Г. Київський срібний хрест-мощовик 1671 р. майстра Федора Золотаря // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. Київ, Музей історичних коштовностей України, 18–20 листопада 2013 р. Київ, 2014. С. 386-393.

³ Там само. С. 48.

⁴ Пуцко В. Г. Київський срібний хрест-мощовик... С. 390-391.

⁵ Арустамян Ж. Г., Баглий В. О. Невідомий твір київського... С. 45-52.

⁶ КПЛ-А-387, арк. 28; КПЛ-А-945, арк. 59.

медальйонами¹. А Іоанникій (Сенютович) вклав великий срібний з позолотою на престольний хрест². Значну увагу власній участі в облаштуванні сакрального простору Успенського собору приділив архімандрит Роман (Копя), дарувавши семисвічне срібне позолочене панікадило німецької роботи (було вмонтоване перед Царськими вратами головного іконостаса) та голубу табинову катапетасму шиту золотом і сріблом до великих Царських врат. Також ним вкладені сріблоглавні ризи та Службник в срібній оправі з накладними позолоченими “штучками”³. Архімандрит Іосиф (Оранський) переймався убранством іконостаса, оздобив срібними позолоченими шатами три ікони⁴. Також дарував до ризниці Великої церкви чорні бархатні ризи⁵. Не зовсім зрозуміле призначення 12 срібних позолочених ложок та 12 срібних позолочених медових стаканів від Іоанникія (Сенютовича) та 12 срібних позолочених медових стаканів від Романа (Копи)⁶. Але оскільки вони зберігалися “в великом на горе скарбце”, то, очевидно, не використовувалися.

Київський митрополит Тимофій (Щербацький), в усіх описах ризниці записаний як архімандрит Києво-Печерської лаври, лише в книзі 1778 р. додається приписка “бывшаго митрополита Киевского і Московского”⁷. Вочевидь, він жертвував до Успенського собору, будучи печерським архімандритом, а не київським митрополитом. Від Тимофія (Щербацького) у великий вівтар Успенського собору дароване шестисвічне срібне позолочене панікадило⁸. А вкладена срібна позолочена панаягія, прикрашена дорогоцінним камінням і фініфтями із зображенням Пресвятої Богородиці, а на звороті – єпископа Тихона (Амафунтського) і апостола Тимофія, патронів архімандрита, до того як потрапити до ризниці, була особистою річчю архімандрита (іл. 3)⁹. Відомо, що Тимофій (Щербацький) не бажав залишати Печерський монастир та відмовлявся від керівництва Київською митрополією. Можливо, виїжджаючи з Києво-Печерської лаври, він вклав до ризниці Успенського собору таку символічну річ – власну панаягію зі своїми небесними покровителями.

Найбільш значним було вкладництво двох печерських архімандритів Луки (Білоусовича) та Зосими (Валкевича), особливо останнього. Лука (Білоусович) суттєво поповнив ризницю Успенського собору богослужбовим одягом. Від нього надійшли: парні білі златоглавні ризи; парні блакитні златоглавні ризи; сріблоглавні ризи; парні червоні парчеві ризи; парні чорні бархатні ризи; парні червоні штофові ризи; стихар білий златоглавний; стихар сріблоглавний; парні червоні штофові стихарі¹⁰. Помітно, що стихарі підбиралися під ризи, а отже вкладник прагнув жертвувати комплекти. Для убранства храму дарував вишневу канаватову катапетасму шиту золотом і сріблом до великих Царських врат¹¹.

У вкладництві Зосими (Валкевича) можна виділити два періоди, до і після обрання печерським архімандритом (розглядаємо до 1778 р. – цим роком датується останній збережений ризничий опис XVIII ст.). В описах ризниці, укладених в період його керівництва монастирем (1763, 1767 та 1778 рр.), було змінено інформацію про статус ченця в частині вкладів, які жертвував будучи ієромонахом та соборним старцем, надалі він всюди записаний архімандритом Києво-Печерської лаври.

Як ієромонах, соборний старець та блюститель Близніх печер Зосима (Валкевич) вклав до Успенського собору: комплект богослужбового посуду для звершення Євхаристії, а саме срібні з позолотою потир, дискос, звяздицю; та богослужбовий одяг: ризи блакитні атласні, парні корич-

¹ КПЛ-А-387, арк. 6.

² КПЛ-А-387, арк. 4; КПЛ-А-945, арк. 11; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 11; КПЛ-А-304, арк. 23; КПЛ-А-1405, арк. 55.

³ КПЛ-А-945, арк. 26, 53, 116; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 20, 61, 114; КПЛ-А-304, арк. 44, 111, 233; КПЛ-А-1405, арк. 82, 181, 484, 515.

⁴ КПЛ-А-1405, арк. 69зв.

⁵ Там само, арк. 230.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 31; КПЛ-А-304, арк. 64; КПЛ-А-1405, арк. 105.

⁷ КПЛ-А-1405, арк. 82зв.

⁸ КПЛ-А-945, арк. 26; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 20; КПЛ-А-304, арк. 44; КПЛ-А-1405, арк. 82зв.

⁹ КПЛ-А-1405, арк. 146зв.-147.

¹⁰ КПЛ-А-945, арк. 50, 54зв., 63зв., 67, 75зв., 79, 83зв.; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 59зв., 63-63зв., 66зв., 67, 70зв., 72зв., 79, 82, 85зв.; КПЛ-А-304, арк. 108зв., 113зв., 119, 127зв.-128, 134, 145, 149, 164; КПЛ-А-1405, арк. 180зв., 209-209зв., 224, 251, 211-211зв., 278-278зв., 282зв., 326.

¹¹ КПЛ-А-1405, арк. 484.

неві білокосові ризи, стихар зелений штофовий, стихар блакитний атласний та стихар жовтий білокосовий¹. Багаті парні сріблоглавні ризи з парою сріблоглавних епитрахилей жертвував разом із ієромонахом, соборним старцем і печерським економом Мойсеєм (Якубовичем)². Тут варто зазначити, що комплекти з потиру, дискосу, звiздиці, як ілюструє відповідна рубрика ризничних описів, були поширеним даром в середовищі лаврських ієромонахів. Також є інші приклади жертвування багатих парних риз, вживаних в богослужіннях монастиря, двома вкладниками. Зосима (Валкевич) діяв в межах сформованих практик. Склад богослужбового одягу засвідчує бажання вкласти комплекти, а не окремі речі. Помітно, що ієромонах вкладає і досить дороге богослужбове начиння, водночас, частина богослужбового одягу пошита з тканин середньої вартості: атласу, білокосу, штофу, – які використовувалися в повсякденних богослужіннях.

Ставши печерським архімандритом Зосима (Валкевич) ще більше уваги приділяє персональному жертводавству, зокрема, до Успенського собору. В цей період він вклав два комплекти богослужбового посуду для звершення Євхаристії: срібні позолочені потир, дискос, звiздицю та аналогічний золотий набір³. Вкладний напис на золотому потирі вказує на дарування комплекту, засвідчує Зосиму (Валкевича) вкладником, місце вкладу – Успенський собор Києво-Печерської лаври, дату здійснення вкладу – 10 липня 1765 р. (іл. 4)⁴. Також він дарував два дорогі комплекти богослужбового одягу: сутозлатоглавні ризи, епитрахиль та стихар; вишневі бархатні ризи і епитрахиль; воздух та два покривці⁵. Його статус архімандрита підкреслений вкладеною митрою зашитою перлами⁶. Різноманітності вкладам від Зосими (Валкевича) додають золотом шитий на синьому полі пояс та срібна водосвятна чаша⁷. Також архімандрит переймався оздобленням раки в Михайлівському приділі з мощами рівноапостольного Володимира, першомученика архієпископа Стефана та печерських преподобних⁸. Різничні описи про всі вказані речі свідчать як про вклади Зосими (Валкевича), здійснені з його волі та його коштом. Схоже, Зосима був найактивнішим вкладником Успенського собору з-поміж усіх архімандритів монастиря. Кількість вкладів є безперечним свідченням важливості вкладництва для останнього вільнообраного архімандрита Києво-Печерської лаври.

Іл. 4. Потир печерського архімандрита Зосими (Валкевича), 1765 р.

Вклади лаврських архімандритів до Успенського собору демонструють кілька вкладницьких моделей поведінки: дарування особистих речей (наприклад, наперсний хрест Петра Могили чи панагія Тимофія (Щербацького)); ініціювання, ідейний та організаційний супровід вкладу (наприклад, хрест Інокентія (Гізеля)); вкладання власним коштом в ролі вкладника (наприклад, Зосима (Валкевич)). Виходячи з інформації, представленої в описах ризниці Успенського собору XVIII ст., архімандрити Києво-Печерської лаври досить по-різному проявили себе у жертвуванні богослужбового начиння: не вкладали взагалі, вкладали окремі речі, вкладали багато та з різноманіттям. Описи ризниці Успенського собору, демонструють ступінь важливості для кожного печерського архімандрита ранньомодерного часу дару до храму у формі вкладу богослужбовим начинням. Не виключено, що окремі архімандрити могли віддавати перевагу іншим типам дарів, що ще потрібно додатково досліджувати.

¹ КПЛ-А-945, арк. 2, 67зв., 73, 83зв., 84-84зв.

² Там само, арк. 50зв.-51, 94зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 5; КПЛ-А-304, арк. 7зв.; КПЛ-А-1405, арк. 17зв.-18.

⁴ *Полюшко Г. В.* Втрачені скарби... С. 71.

⁵ КПЛ-А-304, арк. 107-107зв., 145зв., 203зв.-204, 181, 182зв.; КПЛ-А-1405, арк. 178зв., 179, 353зв., 354зв., 432.

⁶ КПЛ-А-1405, арк. 138зв.-139зв.

⁷ Там само, арк. 120-120зв., 458.

⁸ Там само, арк. 70зв.-71.

Філіпова Г. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЗАКЛАДАННЯ ЦИТАДЕЛІ ПЕЧЕРСЬКОЇ ФОРТЕЦІ В 1706 Р.: ЗАГАЛЬНОВІДОМІ МІФИ ТА МАЛОВІДОМІ ФАКТИ

Здавалось би, про перебування російського царя Петра I в Києві влітку 1706 р. та закладання ним цитаделі Печерської фортеці у дослідницькій літературі написано достатньо. До формування основних наративів стосовно цього епізоду Північної війни 1700–1721 рр. долучилися, передусім, сучасники та безпосередні учасники на чолі з самим царем. Ще за життя Петра I почав активно складатися його власний міф, який згодом перетворився на міф російської державності та імперства. Таким чином, безліч подій, що відбувалися як в житті самого монарха, так і загалом на тлі епохи, під пером панегіристів та придворних істориків зазнали суттєвих змін, були значно та упереджено переоцінені. Саме до таких подій можна віднести як роль Петра I у побудові Печерської фортеці, так і саму хроніку його перебування в Києві 1706 р. У цьому дослідженні хотілось би зупинитися передусім на епізодах, трактування яких, дещо викривлене або відверто міфологізоване російською політичною пропагандою, вже багато років кочує не тільки глорифікуючими Петра I панегіриками та псевдонауковими текстами, а й роботами професійних істориків.

Чільним серед таких моментів є традиційно декларована причина форсованого поновлення та удосконалення київських фортифікацій влітку 1706 р. Звісно, попередні ремонтні та будівельні роботи проводилися в місті вже давно. Та у зазначений період цар Петро I нібито був серйозно занепокоєний потенціальною можливістю наступу шведського війська на чолі з Карлом XII на Київ, і це дало йому привід розгорнути навколо міста активні роботи з укріплення, кинувши на це значні ресурси, передусім – гетьманські.

Тож розглянемо, як складалася ця ситуація згідно відомим джерелам. Першим, хто отримав звістку про те, що шведський король Карл XII нібито має намір скерувати основний удар свого війська на Київ, і саме цим маршрутом простувати далі до Москви, був генерал від кавалерії граф Олександр Меншиков, який, як побачимо далі, загалом відіграв чільну роль у розгортанні київських подій у цей час. 7 травня 1706 р.¹ підпорядкований йому генерал Карл Ренне під час постою в Межирічах мав розмову зі звільненим з шведського полону драгуном полку Густава Гейна Г. Перевезщиковим. Під час допиту той заявив особисто Ренне, що Карл XII навів міст через Стир нижче Пінська, тому що збирається не пізніше ніж улітку йти на Київ. Цю звістку Ренне терміново передав Меншикову, який на той час перебував у Білогородці, звідки вже Меншиков повідомив про новину Петра I². На цю деталь свого часу слушно звернув увагу дослідник М. Волинський.

Його працю, присвячену становленню російської кінноти, варто відмітити як таку, де на базі значного масиву архівних джерел спростовуються деякі популярні твердження стосовно подій Північної війни загалом, а також надаються вірогідні та виважені їх пояснення. Скажімо, хрестоматійності набуло твердження, сформульоване В. Соловйовим та підхоплене багатьма російсько-імперськими та радянськими вченими (зокрема, такими, як Г. Єсіпов та М. Павленко³). У своєму листі до Меншикова від 23 грудня 1705 р. Петро I вимагав від нього дотримання слова про укладення шлюбу з фрейліною царівни Наталії Олексіївни Дарією Арсенєвою “в обмін” на одруження самого царя з майбутньою царицею Катериною (на той час – фавориткою Мартою Василевською або Трубачовою, як її називали члени “компанії” Петра): “Еще вас о едином прошу: ни для чего, только для Бога и души моей, держи свой пароль...”⁴ Поставлене у листуванні питання дійсно мало вагу, адже у відповіді 3 січня 1706 р. Меншиков

¹ Тут і далі дати подано за старим стилем.

² *Волинський Н. П.* Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра с самым подробным описанием участия ее в Великой Северной войне: Ист. исслед. по первоисточникам / Сост. д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва Н.П. Волинской. Санкт-Петербург, 1912. Вып. 1. С. 307.

³ *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Москва, 1866. Т. XV. С. 68; *Есипов Г. В.* Жизнеописание князя А. Д. Меншикова по новооткрытым бумагам. Главы I-III // Русский архив. Историко-литературный сборник, 1875. Вып. 7. С. 245; *Павленко Н. И.* Александр Данилович Меншиков. Москва : Наука, 1983. С. 36.

⁴ *Волинський Н. П.* Постепенное развитие русской регулярной конницы... С. 190.

зауважив: "...а что изволишь ваша милость меня подкреплять, чтобы мне пароль здержать, не изволь, государь, сумневатца: не преступлю, государь, твоего повеления"¹. 12 січня Петро, виїжджаючи з Москви до театру військових дій, висловив фавориту своє схвалення: "...что вы изволите пароль свой держать, то zelo, zelo благодарствую"². Волинський резонно відкидає усталене трактування, наводячи завершення вихопленої з контексту фрази: "И естли хотя и прежде вашего сюда пришествия неприятель к нам придет, тогда я королевскому величеству покажу твоею рукою письмо и поеду под видом, будто встречать вашу милость наприклад миль на десять и больше, для того чтобы будучие здесь не сомневались. О чем паки вашей милости доношу: изволь, государь, быть благонадежен; истинно, против повеления твоего немало не поступлю..."³ Як бачимо, мова йде не про шлюбні плани та міфічну "обітницю", а про справи набагато більш важливі на той час – таємні повноваження, надані Меншикову царем на випадок, якщо ситуація під час Гродненської військової операції стане критичною, і якими сам Меншиков, очевидно, користувався, прибувши до Києва. Зокрема, він мав самостійно відслідковувати, збирати та перевіряти інформацію стосовно планів Карла XII на подальше просування Литвою та зносин шведів з нібито союзним Росії королем Августом II⁴, що прямо виводить нас на поставлене питання. Бачимо, що й напередодні прибуття до Києва Меншиков займався тим самим, користуючись послугами все того ж генерала Ренне, котрий допитував перебіжчиків і колишніх військовополонених під Гродно⁵.

Дані, опрацьовані у роботі Волинського, дають привід говорити про те, що події, які відбувалися навесні та влітку 1706 р. у Києві, та, як відомо, зіграли роль поштовху до рішення гетьмана Івана Мазепи про перехід на бік шведів, досі оповиті міфами, а їх описи складаються зі звичних кліше, які вимагають більш прискіпливого розгляду. На жаль, низка цінних висновків, зроблених у цій праці, частіше за все знаходиться поза увагою наукового загалу.

Які ж чутки вирували навколо Києва навесні 1706 р.? "А о неприятелі ведомости у нас носят разные, – писав Ренне Меншикову з Києва 31 травня. – Иные сказывают, что приближаетца сюда к нам, а подлинной ведомости у нас о намерении ево нет"⁶. Також він зазначав, що через таку непевність та значні відстані, що розділяють основні сили російського війська та шведів, немає можливості здійснити розвідницькі рейди. Відповідно, росіянам доводилося дослівно та наперед вірити інформації, наданій перебіжчиками.

Сам Меншиков приїхав до Києва ще раніше, 7 травня (того ж дня він отримав від Ренне повідомлення про слова Перевезшікова, будучи в Білогірді та відправив Петру відомого листа з описом київських укріплень та несхвальною оцінкою обороноздатності міста), але скоро відбув до Бихова. Свої дії він мотивував у тому числі й тим, що Київ не надавав можливості для повноцінного розквартирування військ⁷. Як відомо, ще під час першої ревізії Києва Меншиков писав цареві від 7 травня 1706 р.: "Киев, как мы по приезде своем высмотрели, zelo плох и небезопасен и с одной стороны мочно во всю линию стрелять. Однако мы еще будем высматривать, и где что для наилучшей безопасности надлежит сделать, о том милости вашей я буду доносить впредь"⁸. Більш докладних описів ситуації в місті на даному етапі він не надавав. 12 травня того ж року Меншиков провів детальніший огляд Києва і написав цареві доволі розгорнутого листа, в якому виказував свої думки на рахунок перспектив укріплення міста. Можливо, він дещо перебільшив загальну незахищеність міста, намагаючись підкреслити власні звершення перед лицем вірогідної загрози, та цареві сподобався запропонований план, що полягав у пріоритетності Печерського монастиря над основною частиною міста. Відмітимо, що такий план відштовхува-

¹ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 2. Санкт-Петербург, 1900. С. 533, 542, 549. Загалом, про дотримання слова Меншиков писав Петру майже в кожному своєму листі протягом січня 1706 р.

² *Есипов Г. В.* Жизнеописание князя А. Д. Меншикова по новооткрытым бумагам... С. 246.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 191.

⁵ Див. історію про полонену жительку Стародубського полку, завербовану шведами в якості шпигунки та підіслану до російського табору в Гродно. Цей заплутаний сюжет відомий з донесення фельдмаршала Георга Бенедикта Огільві Петру I, де він хоч і вкрай недобррозичливо, але докладно висвітлює діяльність Меншикова у взаємодії зі шпигунською мережею. Див.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 2. С. 595-500.

⁶ *Есипов Г. В.* Жизнеописание князя А. Д. Меншикова по новооткрытым бумагам... С. 311.

⁷ Там же.

⁸ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 1. С. 317; вып. 2. С. 885.

вся від протилежних положень у порівнянні з тим, що його пропонував в 1690-х рр. французький інженер Лямот де Шампі, який активно радився з Мазепою¹. Можемо висунути гіпотезу, що ідеї Меншикова відносно укріплення міста у 1706 р. вступили у протиріччя з баченням самого гетьмана, який, у свою чергу, протягом попереднього десятиліття примудрявся узгоджувати розпорядження, що надходили з Москви, із власними планами. Зокрема, він напевне мав зовсім інші плани на район міста, де перебувала значна кількість фундованих ним храмів, а ігуменею впливової жіночої обителі була його мати. Форсована мілітаризація Печерська цілком могла бути ще одним аргументом на користь подальшого політичного вибору Мазепи, а також загострити його протистояння з Меншиковим, виводячи їх відносини у критичну фазу².

5 червня Петро занепокоєно писав гетьману: “Мы вчерась сюды пріехали и ныне получили ведомость подлинную, что неприятель со всеми силами конечно идет к Киеву и уже меньше 40 миль приближился...”, та закликав якомога швидше йти до міста³. Листи аналогічного змісту того само дня отримали від царя генерал Родіон-Християн Бауер та деякі інші російські військові.

Та ще 28 червня у Полонному сам Меншиков отримав послання Петра I із запрошенням повернутися до Києва не пізніше 15 серпня, головного храмового свята Києво-Печерського монастиря, Успіння Пресвятої Богородиці. Саме на цей день планувалося урочисте закладання фортеці: “Еще же zelo вам необходимо к Успеньеву дню быть сюда, где бы определить то дело (о чем довольно было говорено с вами) и мой отъезд...”⁴ 3 серпня, у зв’язку з повідомленням Меншикова про те, що у нього надзвичайно багато справ у Полонному, Петро наполіг, щоб він був у Києві навіть раніше – до свята Преображення Господнього 6 серпня: “...изволь ваша милость быть к празднику Преображения Христова, ко вторнику...”⁵ Стосовно першого (і, відповідно, наступного) пасажу Волинський погоджується із “шлюбною теорією”, згідно якій Петро I під “делом” мав на увазі приготування до вінчання Меншикова з Дарією Арсенєвою, яке й відбулося в Києві (вірогідно – в Успенському соборі Печерського монастиря) 18 серпня 1706 р. Про цю подію відомо з опублікованого Г. Єсиповим листа сестри Дарії Михайлівни, Варвари Михайлівни, датованого 19 серпня 1714 р.: “Поздравляю вашу светлость вчерашним днем, то есть, как Всемилостивейший Господь Бог благословил вас совокупить законным браком...”⁶. Сам князь чотири роки потому, у серпні 1718 р., також згадував про річницю цієї події, звертаючись до дружини: “При сем от всего моего вернаго сердца вселюбезнейше Вас поздравляю сего месяца 18 числа, то есть днем общаго нашего неописанного веселия и неизглаголанной радости, в которой мы, по изволению всеильнаго Бога, браком совокупились”⁷. Стосовно інших нечисленних джерел до висвітлення цього епізоду – П. Кротовим було опубліковано віршоване привітання з весіллям, яке дослідник приписав перу Феофана Прокоповича і пов’язав з укладанням шлюбу Меншикова⁸.

¹ Філіпова Г. В. Оборонні проекти Києва напередодні та під час Північної війни 1700–1721 років // Матеріали Шостих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” (Київ, 18 квітня 2017). Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПК, 2017. С. 89-95; *її ж.* Укріплення Києва напередодні Північної війни: проект Лямота де Шампі // Питання історії науки і техніки. Київ, 2016. № 3. С. 12-18.

² Ті чи інші аспекти питання вже було порушено у таких роботах: *Крайній К. К., Крайня О. О.* Концептуальні позиції музейного проекту, присвяченого гетьману Івану Мазепі // Іван Мазепа та його епоха. Збірник наукових праць. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Міжнародна громадська організація “Родина Мазеп”, 2019. С. 44-45; *Філіпова Г. В.* Відображення взаємин гетьмана Івана Мазепи з російським нобілітетом у концепції музею Івана Мазепи // Там само. С. 133-148; *Крайня О. О.* Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст. // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.). Київ, 2017. С. 20-21.

³ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 1. С. 289.

⁴ Там же. С. 314.

⁵ *Єсипов Г. В.* Жизнеописание князя А. Д. Меншикова по новооткрытым бумагам... С. 363.

⁶ Там же. С. 247.

⁷ *Ібраєва Ю. И.* Эпистолярный роман первой четверти XVIII века в многолетней переписке Александра Даниловича Меншикова с супругой // Международный журнал исследований культуры. 2018. № 1. С. 117-126.

⁸ *Кротов П. А.* Свадебная венчальная песнь А. Д. Меншикову 1706 года – неизвестный поэтический памятник Петровской эпохи // Меншиковские чтения. Сб. науч. ст. Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2010. Вып. 7. С. 112-123.

Пізніше, 22 вересня, Петро знову звернувся до свого фаворита зі згадкою про “пароль”, що, за трактуванням Соловйова та Єсипова, мало би вже втратити доцільність: “По цыдулке вашей (как и словом обязался я) держать буду, лишь бы вы также пароль свой удержали”¹. Про те, що “дело” могло бути не настільки вже однозначним, говорить і другий лист Петра, відправлений 6 серпня 1706 р.: “Паки о том же, чтобы поспешал, понеже королевское величество идет, как сказал курьер... в Литву к Быхову, и для того поспешать сюда [в Киев] как надобно поскорая”². Пам’ятаючи про те, що виступ корпусу Меншикова з Києва до Волині закінчився битвою під Калішем³, припускаємо, що “пароль” тепер стосувався в основному складних полі-політичних взаємин Петра з польським королем Августом II. Як і раніше, Меншиков мав збирати інформацію про таємні плани поляків, які вели перемовини зі шведами за спиною російського уряду, і конфіденційно повідомляти про перебіг справ цареві. Для цього він використовував розгалужену шпигунську мережу, допитував полонених та перебіжчиків, систематизуючи зібрані дані – маючи на увазі цю його роль у діях росіян влітку 1706 р., набагато простіше зрозуміти, яким чином до Петра дійшла інформація про можливі плани Карла XII.

Тим часом чутки про наближення шведів продовжували тривожити російське командування. В ніч на 8 липня Бауер отримав від Петра I листа: “...однако, по которой стороне [Припяти] ни будь, точю поспешайте, понеже неприятель zelo ближится сюда [в Киев]”⁴. Меншиков поїхав з Києва на Волинь 11 липня.

Тож закладання нових оборонних споруд відбулося за планом, тобто 15 серпня 1706 р. Урочистості відбувалися у присутності Петра та основної частини генералітету після служби, проведеної Варлаамом (Ясинським). Вторить цим свідченням і літопис Грабянки, щоправда, помиляючись датою: “Року 1708 сам цар-государ Петро Олексійович заклав Печерську фортецю. Після процесії він своїми руками клав на фундамент дернини”⁵. Характерно, що згідно офіційній версії подій, сформульованій росіянами, Петро I сам спроектував фортецю, яка мала замкнути в собі монастирський комплекс Києво-Печерської лаври і попередні оборонні лінії. Початок цьому твердженню було покладено сучасниками. Так, похідний журнал вказує на авторство проекту: “Оной крепости фундатором и инженером был сам его величество”⁶. Ще одне джерело, яке важко назвати неупередженим, “Журнал или Поденная записка... Петра Великого”, повторює це твердження, підкреслюючи, що помічників у плануванні фортеці у Петра нібито взагалі не було: “Государь фортецию размерял, и заложил в 15 день Августа (причем был сам один инженером)”. Російський віце-канцлер Петро Шафіров, основний автор цього твору, як і Феофан (Прокопович), вказав на те, що автором ідеї укріплення Печерська був виключно цар. Серед мотивацій обрання для укріплення саме Печерського відділення міста він зазначив дещо сентиментальну – гіпотетичну повагу Петра до особливої ролі Лаври в духовному житті місцевого населення: “В тое бытность Государь усмотрел, что Киевская фортеция имеет zelo худую ситуацию: того ради за благо разсудил фортецию сделать в ином месте, для которой за удобное место избрал монастырь Печерский (к тому же и для того, что вся Украина оное место над меру в почтении имеют)”⁷. Останнє твердження, втім, досить химерно співвідноситься з подальшими подіями навколо розорення Печерського містечка, його тотальної мілітаризації та низки конфліктів, які відразу почали виникати між російськими військовими та монастирським управлінням. Та все ж перший відомий план фортеці (що відрізнявся від

¹ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 1. С. 377.

² *Волынский Н. П.* Постепенное развитие русской регулярной конницы... С. 363.

³ Битва відбулася 18 жовтня 1706 р. біля польського міста Каліш. В ній взяли участь, з одного боку, російські війська під командуванням Меншикова та польсько-саксонські війська, очолені королем Августом II, а з другого – шведсько-польський корпус генерала Арвіда Акселя Мейерфельта. На боці росіян, у складі корпусу Меншикова, у битві взяли участь і гетьманські козацькі війська. Росіяни трактували перемогу Меншикова та Августа II як неабиякий військовий успіх антишведської коаліції. В нагороду за участь в битві царський фаворит, зокрема, отримав титул князя Священної Римської імперії.

⁴ *Волынский Н. П.* Постепенное развитие русской регулярной конницы... С. 320.

⁵ Збірник козацьких літописів. Київ : Дніпро, 2006. С. 949.

⁶ Походные журналы 1706, 1707, 1708 и 1709 годов. Санкт-Петербург, 1854. Журнал II. С. 15-20.

⁷ Журнал или Поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатскаго мира. Напечатан с обретающихся в Кабинетной архиве списков, правленных собственною рукою его императорскаго величества. Санкт-Петербург, 1770–1772. Ч. I. С. 133.

того, як його було згодом реалізовано, більшою симетричністю) було підписано інженером Людвігом-Миколаєм Аллартом (Галартом)¹. Цікаво, що спочатку Печерська фортеця була спланована за аналогією з Ранненбурзькою, котру трьома роками раніше цар подарував Меншикову². З огляду на інші подібні російсько-імперські сюжети, спрямовані на підкреслення та надмірне піднесення одноосібних заслуг Петра I, його глорифікуюче виокремлення на тлі сучасників³, до подібних тверджень варто ставитися з обережністю.

Один із сучасників та, швидше за все, очевидців цих подій, вже згаданий вище Феофан (Прокопович), постійно роблячи реверанси в бік впливового вельможі Меншикова, все ж дотримувався основного імперського нарративу у викладі подій. Він також приписав ідею заснування фортеці саме навколо Печерського монастиря Петру, повторивши твердження про його інженерний внесок у створення плану укріплень. При цьому Прокопович явно намагався применшити в очах читачів заслуги гетьмана Мазепи, свого попереднього патрона, відносно укріплення Печерського містечка. Прокопович “забув” про наявність першого кола кам’яних укріплень навколо монастиря, зведених коштом Мазепи, і вказав, що на місці нової фортеці була лише “малая и простая... ограда”⁴.

Чи був Меншиков присутній при закладанні цитаделі, попри черговий розповсюджений міф, достеменно невідомо. Перша згадка про його перебування у Києві в серпні 1706 р. датується 18 числом, а відбув він до Полонного 25-го⁵. До того ж, у листі Петра Апраксіна Петру I від 15 серпня йдеться, що Меншиков у Києві лише “обретатися будет”⁶. Цікаво, що саме 25 серпня приїхав до Києва Борис Шереметьєв, який на той час знаходився з Меншиковим у вкрай напружених стосунках та був одним з основних його суперників за чільну роль в російській армії⁷.

Варто також згадати про місце проживання Петра I та його наближених у Києві влітку 1706 р. Миська легенда про те, що Петро I зупинявся на Подолі у так званому будинку Биковських (який, з урахуванням усіх власників, доцільніше назвати будинком Биковських-Танських)⁸ не має документальних підтверджень. Дослідивши опубліковані архівні джерела (передусім, листування), можна встановити період перебування Петра в Києві у 1706 р.: з 4 липня по 20 серпня. Феофан (Прокопович) свідчить, що вечір першого дня цар провів у Києво-Печерській лаврі, оглядаючи Ближні та Дальні печери. Порівнюючи підписи під листами Петра, які відіслані численним кореспондентам у цей час, можна зробити висновок, що час приблизно з другої половини дня 4 по 16 липня він також провів на Печерську: “Вчашняго дня я сюда приехал” – повідомляв він із Верхнього Києва у листі до Меншикова від 17 числа⁹. Також є згадка про це у Похідному журналі 1706 р.¹⁰ Додаткове підтвердження місця, де зупинявся Петро, знаходимо у

¹ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Київ : “Наукова думка”, 1982. С. 78-79.

² Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 2 (1702–1703). Санкт-Петербург, 1889. С. 126-128.

³ Так, в анонімному віршованому творі, написаному після 1721 р., “Журнал описание лет ипреславных высоко торжественных побед блаженныя и вечно достойныя памяти Петра Великого отца Отечества Первого императора всероссийского”, є такі рядки:

В тридесять шестом году киев посетили

И печерску... крепость заложили

Из киева же пошли в поход возымели

И в калижскую войну прехрабро вступили...

Як бачимо, тут діяння Петра I і його головного фаворита взагалі змішуються в єдиний сюжет, і різниці між тим, до яких подій були безпосередньо залучені піддані Петра, а до яких – сам цар, не існує. Див.: ІР НБУВ, ф. 285, № 6894, арк. 72зв.-73.

⁴ Феофан Прокопович. История императора Петра Великого, от рождения его до Полтавской баталии, и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне, включительно / Сочиненная Феофаном Прокоповичем, после бывшим архиепископом Великого Новагорода и Великих Лук. Изданная с обретающагося в Кабинетской архиве дел его императорскаго величества списка, правленнаго рукой самого сочинителя. Издание первое. Санкт-Петербург, 1773. С. 136.

⁵ Вольнский Н. П. Постепенное развитие русской регулярной конницы... С. 320.

⁶ Там же. С. 368.

⁷ Там же. С. 281.

⁸ Докладніше про обставини зміни власників цього маєтку та суди за нього між Биковськими і Танськими див.: Філіпова Г. В. Доля маєтків родини Биковських в Києві після епідемії чуми 1710 року та “будинок Петра I” // Праці центру пам’яткознавства. Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. № 30. С. 240-247.

⁹ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 1. С. 300.

¹⁰ Походные журналы 1706, 1707, 1708 и 1709 годов... Юрнал II. С. 15-20.

справі, присвяченій візиту імператриці Єлизавети до Києва у 1741 р. Архімандрит Тимофій (Щербацький), листуючись з гетьманом Кирилом Розумовським з приводу розміщення Єлизавети у Києві, запропонував їй архімандричі покої на території монастиря, апелюючи до того, що там само 1706 р. зупинявся її батько: “ибо и вседражайший блаженный и высокославный памяти Ея Императорскаго Величества родитель (вседражайший отец Петр Великий Император Самодержец Всероссийский) когда в Киев высокомонаршею своею присутствовал персоною в обители Киево-Печерской соизволил (чрез несколько дней) свою иметь станцию...”¹

Де перебував царський штаб з 17 липня по 20 серпня, встановити важко. Відомо лише, що періодично Петро I виїздив до військового стану, розташованого навколо міста. Та підтверджених свідчень про те, що він хоча б раз був на Подолі, немає. Легенда ж про перебування Петра на Подолі є характерною частиною імперського маркування міського простору. Згадаймо хоча би “будиночки Петра I” у таких містах, як Санкт-Петербург, Москва (перенесено з Новодвінської фортеці), Нижній Новгород, Вологда, Полоцьк, Дербент, Кадріорг (Таллінн), Лієпая, Карлсбад, Рига, Саардам, Луцьк тощо. У XVIII–XIX ст. “будиночки Петра” стали такою само невід’ємною деталлю імперських міст, як гарнізонні церкви російських військ. Вони маркували належність урбаністичних центрів до культурного поля Російської імперії шляхом вшанування її засновника через поклоніння “locus genii”.

Тож виникла київська легенда, вірогідно, у XIX чи на початку XX ст., але точно після подільської пожежі 1811 р., у період перепланування району. Можливо, саме це хибне уявлення про кам’яницю Биковських-Танських допомогло зберегти історичну будівлю від руйнування. У відомому всім загальному вигляді, проте, з численними незначними варіаціями і зрідка – застереженнями, легенда перейшла до путівників містом і навіть серйозних киевознавчих студій².

Отже, значну кількість тиражованих міфів про будівництва в Києві влітку 1706 р. та безпосередню роль в них Петра I можна вважати наслідком глорифікації царя російською пропагандою починаючи з XVIII ст. Але причиною для потрапляння хибних чи неперифікованих наративів як до масової культури, так і до історичної науки, може бути недостатньо коректне опрацювання деякими авторами джерел (висмикування фраз із загального контексту, ігнорування супровідного фактажу тощо). У XIX ст. певні події попередніх епох подекуди романтизувалися, і ця тенденція не оминула біографічні студії, присвячені першому російському імператору. Утруднюють дослідження тих чи інших аспектів і “білі плями”, які неможливо заповнити за допомогою дослідження наявних джерел, хоча події Північної війни 1700–1721 рр. загалом є достатньо підкріплені ними.

Тож, події, що відбувалися в Києві влітку 1706 р., можна віднести до тих історичних епізодів, які тільки здаються остаточно та вичерпно дослідженими. Формуючи уявлення про роль в них російської державності варто вдатися до переоцінки зазначених подій на основі нововиявлених джерел, більш критичного розгляду попереднього історіографічного доробку, неупередженого погляду на політико-економічні процеси та окремих діячів того часу. Перспективним є збільшення уваги до загальнополітичного контексту локальних подій, як то взаємозв’язок між укріпленням Києва та ускладненням союзницьких стосунків між Московським царством та Польщею і Саксонією під владою Августа II.

Особливо ж актуалізованим сучасністю напрямом подальших досліджень історії закладання Печерської цитаделі може стати вивчення формування засад російської імперської пропаганди на тлі російсько-українських взаємин за часів правління Петра I. Важливим для дослідника є розуміння ступеню пливу імперських пропагандистських кліше на сприйняття власної історії не тільки безпосередньо в Росії, а й в сучасній Україні.

¹ ЦДІАК України. Ф. 128. Оп. 2 заг. Спр. 2. Арк. 135. На вказаний документ також посилався О. Лебединцев. Див.: *Лебединцев А. Г.* Русские государи в Киеве. (1706–1885 гг.). Киев, 1896. С. 20–21.

² Ось тільки невелика вибірка таких праць: *Сементовский Н.* Киев, его святыни, древности, достопамятности, и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников. 7-е испр. и по современ. дан. доп. изд. Киев, 1900. С. 272–273; *Шероцкий К. В.* Киев: путеводитель с планом г. Киева и 58 иллюстрациями. Киев, 1917. С. 197–198; Київ. Провідник / За ред. Ф. Ернста; передм. С. Білокінь. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2019. С. 615–616; Звід пам’яток історії та культури України. Енциклопедичне видання. У 28 томах. Київ: Кн. 1, ч. 1: А–Л / Редкол. тому: відп. ред. П. Тронько та ін.; упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. Київ: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1999. С. 490–491.

Чирка Л. Г.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОГО БОГОСЛІВ'Я

Розвиток герменевтики як окремого напрямку слід шукати ще в часи Стародавньої Греції. Варто відмітити, що “герменевтичний пошук” був вимогою часу, коли разом із появою християнства виникла необхідність в усталених методах трактування Святого Письма. Тож, на думку Н. Левченко, “християнам не залишалося нічого іншого, як запозичити принципи інтерпретації тексту з високорозвиненої античної культури та поміркованої юдейської екзегези”¹. Саме тому перші апологети християнства акумулювали в собі елліністичну освіту та юдейське сприйняття довколишнього світу. Тлумачення біблійних текстів поступово ставало невід’ємною частиною теологічних концепцій, інколи навіть кардинально протилежних у визначенні шляхів досягнення мети. Враховуючи, що навколо різноманітних принципів і методів тлумачення Святого Письма велася гостра полеміка, однодумці змушені були об’єднуватися в групи – школи богослів’я.

В епоху раннього християнства виникають дві школи богослів’я, що весь час конкурували між собою – александрійська й антиохійська. Кожна з них сформувала власний погляд на релігійні догми, які певною мірою збереглися й понині. Якщо джерелом виникнення александрійської школи був неоплатонізм, то для антиохійської школи характерне захоплення працями Аристотеля, що сприймалися ними як вершина в розвитку “філософської” думки. Антиохійська школа продовжувала традицію старої равиністичної екзегези, тобто дошукуватися буквального сенсу в суперечливих текстах Священного Писання. На відміну від “антиохійців”, “александрійська школа” відзначалась алегорично-типологічним тлумаченням Священного Писання. В “александрійській традиції” головною метою вважався пошук містичного й духовного значення божественного одкровення, що криється у Святому Письмі. Враховуючи це, в александрійському богослів’ї набув поширення дедуктивний метод, особливо у створенні алегорій і їх трактуванні в площині віри. На відміну від “александрійців”, антиохійська школа практикувала індуктивний та історико-філологічний (граматичний) метод, і в такий спосіб також намагалася пояснити типологію історико-спасительських дій Бога та зробити доступними для пересічної особистості в світлі розуму і віри².

Першим, хто висловив гіпотезу про неприпустимість буквального тлумачення біблійних текстів, був Філон Александрійський, який вчив розуміти зміст Священного Писання в сакрально-символічному сенсі. Трактуючи текст П’ятикнижжя, Філон як правовірний юдей підпорядковувався обмеженій багатовіковій традиції, але, дивлячись “на цей самий текст очима людини, що отримала грецьку (і насамперед філософську) освіту, ...змушений був ламати ці рамки, шукати в Письмі прихований за доступним для всіх змістом моральні й філософські категорії, і в такий спосіб зробити Мойсеїв закон об’єктом дослідження”³. Релігійно-філософська система Філона – не довільна фантазія: альфою й омегою всіх його побудов було Священне Писання – єдиний імпульс усіх його творчих починань. Розкриваючи зміст Священного Писання, Філон зазначав: “Тлумачення Священного Писання відбувається шляхом пізнання таємного змісту, прихованого в завуальованих висловах. Весь закон здається цим людям подібним живій істоті, тіло Закону – словесне розпорядження, душа – поміщений у словах невидимий зміст. У ньому розумна душа почала бачити особливі властивості. Вона побачила незвичайну красу думок, відображену в іменах, неначе в дзеркалі, відкинула й розкрила символи, витягла на світло й розкрила думки для тих, хто здатний за незначним натяком побачити в прихованому очевидне”⁴. Оскільки Біблія потенційно приховує певну полівалентність, то закономірно, що її вивчення повинне регулюватися чітко визначе-

¹ Левченко Н. М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі : монографія. Харків : Майдан, 2018. С. 14.

² Сковорода Григорій: образ мислителя : Зб. наук. праць / Упоряд. В. М. Нічик та ін. Київ : Наукова думка, 1997. С. 367.

³ Хосроев А. Л. Александрийское богословие. Москва : Наука, 1991. С. 69-70.

⁴ Бычков В. В. Aesthetica patrum: Эстетика отцов церкви. Москва : Ладомир, 1995. С. 51.

ними принципами й законами. На можливість існування кількох, інколи навіть кардинально протилежних інтерпретацій одних і тих самих текстів, звертав увагу Климент Александрійський, коли на основі згаданого Геродотом “скіфського послання” та двох його інтерпретацій – Оронтопага і Ксифорда, продемонстрував переваги знання сакральної (символічної) мови. Саме ці переваги стали передумовою для запровадження “отцями Церкви” теорії алегоричних значень, що спершу поділялися на три ступені: дослівний, моральний та містичний. Одним з перших, хто почав виокремлювати в текстах Священного Писання три “змістовні рівні”, був Ориген. Ретельно проаналізувавши тексти, апологет намагається зіставити “змістовні рівні” Священного Писання й три рівні людського сприйняття – тілесний, душевний і духовний. Але водночас варто враховувати, що не всі тексти Біблії мають три згадані рівні, оскільки є тексти, де взагалі відсутній буквальний (тілесний) зміст. Розуміючи, що все тілесне в Біблії є лише дороговказом до істини й не містить у собі всієї правди, Ориген веде боротьбу проти буквального її тлумачення. Роздумуючи над семантикою біблійного тексту, Ориген застосовує методу алегоричного розуміння біблійних притч. Варто зазначити, що основи цієї традиції було сформовано ще Христом, який, промовляючи притчами, тут же пояснював їх зміст. Аналізуючи тексти Священного Писання з точки зору протиріч, “відкривається запаморочення, й після цього або перестаєш виступати за істинність Євангелій і вчитувати із них те, до чого прихильний, бо не наважуєшся повністю відмовитися від віри в Господа, або визнаєш чотири Євангелія й пов’язуєш їхню істинність не з тілесними знаками”¹. Ориген наводить низку прикладів, де розкривається неприпустимість буквального розуміння Біблії. Навряд, щоб розумна людина, читаючи про дні творіння, вважає Ориген, повірила, що Бог насаджував сад в Едемі подібно людині-землеробу, що дерево життя чи дерево пізнання – це справжнє дерево з плодами, які можна з’їсти, або щоб Бог прогулювався по раю як звичайна людина, а Адам ховався від нього під деревом. Згодом такі твердження знайдуть своє відображення й у національній герменевтиці.

Варто відмітити, що разом із прийняттям християнства до нас прийшли й обидві традиції – александрійська й антиохійська, що проникали в національну культуру не лише з першоджерелом – Біблією, а й з патристичною літературою. Та розкол християнської церкви, що відбувся 1054 р., вніс корективи у формування національної біблійної герменевтики. Оскільки офіційно Русь намагалася дотримуватися нейтралітету в підтримці одного з духовних центрів, то традиції католицизму поступово потрапляли на її терени. Так, у XI–XII ст. на Русі починають з’являтися латинські місіонери й католицькі монастирі. Такі умови створювали чудове підґрунтя для зародження полемічної літератури, яка набула поширення лише у XVI ст., що було спричинено наслідками Берестейської унії. Якщо з одного боку унія сильно послаблювала позиції православ’я, що призводило до втрати етнокультурних орієнтирів, то з іншого – вносила новий культурно-освітній струмінь. Завдяки католицькому впливу Україна познайомилася з європейською культурою, освітою, мистецтвом. Водночас це активізувало полемічний дискурс, який із церковно-теологічного спрямування поступово набирав художньо-публіцистичні обриси. Потужним поштовхом для активізації релігійного дискурсу слугував трактат католицького проповідника Петра Скарги “Про єдність церкви божої”, де підтримувалася політика окатоличення православ’я. Тож міжконфесійна полеміка спонукала до більш прискіпливого вивчення біблійного тексту, оскільки відстоювання власних інтересів було актуальним для обох конфесій. А така поліконфесійність створювала ідеальне підґрунтя для розвитку національної біблійної герменевтичної думки. Варто відмітити, що національна полемічна традиція формувалася під впливом протистояння православ’я з католицизмом і німецьким протестантизмом. Це був не просто релігійний конфлікт, а протистояння світоглядів, де жодна сторона не хотіла йти на поступки. Тож не дивно, що Василь Суразький повністю розвінчує засади католицизму й доводить правдивість лише православної церкви. Так, у трактаті “Про єдність і істинність православної віри” Василь Суразький стверджує, що католики “не храняще преданія святих апостол и богоносных отец утверждения и клятвы не-радяще, своя нѣкая умышления составляют, так, яко и в прочих вещах обрѣтаются

¹ Савреј В. Ј. Философские основания истолкования Священного Писания у Оригена // Вопросы философии. 1998. № 6. С. 132.

претворяюче”¹. Полеміст залишає за православ’ям і об’єктивність дати святкування Паски. “Толко иж наша християнская пасха послѣ поровнанья завжды по полнотѣ луны в первую недѣлю бываетъ”². Але слід відмітити, що до вчення Оригена Василь Суразький відносився цілком у дусі ортодоксального православ’я. За його переконанням, Ориген “хулнныя глаголы о Христвѣ спасителю нашем отрыгнул”³. Водночас полеміст піддає гострій критиці латинників, які навпаки “Оригеново ученіє пріємши”⁴.

Поштовхом до більш ретельного вивчення Біблії слугувало Острозьке видання 1581 р., у передмові до якого Герасим Смотрицький стверджував: “Во всѣх странах роду нашего языка словенского ниже едина обрѣтается совершена во всех книгах Ветхаго завѣта...”⁵ Саме після цього Біблія стає доступною в повному обсязі, а духовенство втрачає прерогативу в царині тлумачення тексту Біблії. Але для полемічної літератури характерний не лише між-конфесійний дискурс, а ще й мовний. Адже, за переконанням Петра Скарги, існує лише дві богообрані мови – грецька й латина, що, здавалося б, цілком уписувалося в теорію двох християнських центрів – православного Сходу й католицького Заходу. Зовсім протилежної думки був український полеміст Іван Вишенський, який переконував, що “словенський язык пред богом честнѣйший ест и от еллинскаго и латинскаго”⁶. Хоча варто відмітити, що незважаючи на поміркований демократизм, у питаннях віри полеміст все-таки був ортодоксом. З одного боку він засуджує філософію Аристотеля й Платона та закликає вивчати Часослов, Псалтир, Євангеліє та низку інших книг церковного спрямування, а з іншого – переконує, що порятунок потрібно шукати не в ієрархах церкви, а в дотриманні таємниць православного вчення. “Не попы нас спасут, или владыки, или митрополиты, а вѣры нашої тайнство православное с хранением заповѣдей божиих...”⁷ Водночас полеміст ратує за викорінення з церковного життя забобонів, поганства й вільнодумства. Методологічним підґрунтям для релігійного дискурсу Івану Вишенському слугували апостольські послання й візантійська патристика. Досить скептично мислитель відносився й до філософів, які дозволяли собі вільне трактування церковних канонів: “...Не вѣдомость хулю художества, але хулю, што тепѣришние наши новіе руские философы не знают в церкви ничтоже читати, – ни тое самое Псалтыри, ни Часослова”⁸.

Релігійно-теологічний дискурс XVI ст. позитивно вплинув на подальший розвиток національної культури. Адже впродовж XVII ст. в Україні з’являється ціла низка біблійних перекладів українською мовою, що увійшли в історіографію під назвою “учительних Євангелій”. Головною особливістю останніх було те, що поряд із фрагментом перекладу біблійного тексту, подавалася його інтерпретація. В цей час було зроблено наголос не так на богонатхненності Священного Писання та необхідності осмислення його відповідно до церковних канонів, як на неупередженому ставленні та аргументації окремих положень, виходячи з методів біблійної герменевтики, що ґрунтувалася на засадах символізму та алегоричності. Згодом подібна традиція знайде своє відображення в лекційних курсах Й. Галятовського, С. Яворського, С. Полоцького тощо.

Водночас XVII ст. характеризується й розвитком національного бароко, що потрапило в Україну завдяки католицькому впливу. Наслідуючи традиції філонівської герменевтики, представник зрілого українського бароко Йоаникій Галятовський стверджував: “Літеральний сенс належить до гисторіи, моральний належить до обычаев добрых, которых повинна душа наша хранити, аллегоричный належит до Церкви воюющей, которая на земли найдутся, аналогичный зась належит до Церкви триумфующей которая найдется на небе”⁹. Такий підхід українського мислителя пояснюється індивідуальними особливостями національного бароко, для якого, за переконанням Л. Ушкалова, характерна чотирисенсова методика

¹ Українська література XIV–XVI ст. Київ : Наукова думка, 1988. С. 238.

² Там само. С. 247.

³ Там само. С. 242.

⁴ Там само.

⁵ Там само. С. 202-203.

⁶ Там само. С. 314.

⁷ Там само. С. 315.

⁸ Там само. С. 371.

⁹ Ушкалов Л. В. Світ українського бароко. Харків, 1994. С. 20.

біблійної герменевтики, коли Священне Писання інтерпретувалося буквально, алегорично, тропологічно й морально. Таке багаторівневе сприймання біблійних текстів опиралося на традиції патристики. На біблійну герменевтику національних публіцистів справили вплив “учителя церковних”. Так, в “Науці, альбо способі зложення казання” Йоаникій Галятовський стверджував: “Треба читати Біблію, животи святих, треба читати учителей церковних – Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоустого, ...Іоанна Дамаскіна, Єфрема і інших учителей церковних, котрії Письмо Святоє в Біблії товкують...”¹ Подібні повчання знаходимо й у Захарія Копистенського. Згодом традиції, закладені письменниками-полемістами в XVI–XVII ст., знайдуть відображення й у творчості Григорія Сковороди, який намагався продовжувати в національній культурі генетичний зв’язок із візантійським (александрійським) богослів’ям.

Схожість Г. Сковороди із богословами александрійської школи простежуємо насамперед у широкому застосуванні елементів неоплатонізму. Так, цілком у дусі християнського Середньовіччя Г. Сковорода пристосовує платонівську філософську традицію до тлумачення Біблії. Послідовником александрійської традиції Г. Сковорода лишився й у трактуванні Священного Писання. Його тлумачення Біблії алегоричне й типологічне, оскільки він весь час дошукується не дослівного, а містичного й духовного значення сакрального одкровення. До того ж, український мислитель прагне довести абсурдність буквального розуміння Священного Писання. У філософському трактаті “Кільце” Г. Сковорода вкладає в уста Григорія свою позицію: “Церемоністи сердяться, а афінейцы смѣются, нам, же, званым, Христос есть божія сила и божія премудрость. Если ж спросите, для чего сіи книги одно пишут налицо, а другое тайное, а новое из них выходит? ...Библія есть человек домовит уготовавшій семена в закромах своих. О сем-то хозяинъ пишется “Изыде сая сяти”. Она в молодья наши мысли насваает сѣмя нынѣшняго плотского нашего вѣка, дабы несмысленое наше сердце способно принять могло; сіе сѣмя не пустое, но утаивает в себѣ божію силу”². Але оскільки зрозуміти Біблію та Бога надто важко, Г. Сковорода рекомендує обрати собі в провідники “отців Церкви” – Василя Великого, Августина, Григорія Богослова, Климента Александрійського та багатьох інших. Пояснюючи сквородинівське розуміння Біблії, М. Грушевський писав: “В сих толкуваннях Сковорода йде за старохристиянськими символістами александрійської школи (Орігеном, Климентом), котрих писання він дуже любив і шанував. Але, очевидно, що всі символічні натягання самі по собі не дають йому нічого: вони потрібні йому на те, щоб полагодити авторитет Біблії з своєю моральною системою, з ідеями “боговидця Платона”, ...із моральним ученням Плутарха, Цицерона й інших античних моралістів, залюбки ним читаними, цитованими й перекладаними”³. Але якщо до александрійського типу тлумачення Біблії Г. Сковородою все вірно, то з твердженням про підпорядкування українським мислителем Священного Писання власній моралі М. Грушевський помилився. Насправді було навпаки – всі свої переконання мислитель намагався підпорядкувати авторитету Священного Писання.

Отже, біблійна герменевтика в національній традиції пройшла важкий і тривалий час становлення. Незважаючи на те, що на терени України герменевтика потрапила ще в добу Київської Русі, свого піку вона досягла в полемічній літературі XVI–XVII ст. Кожен письменник-полеміст удавався до “тлумачення Святого Письма як до найпереконливішого аргументу на власну користь”⁴. Але розвиток біблійної герменевтичної традиції не завершився релігійно-теологічними дискурсами XVI–XVII ст. Продовження вона знайде в добу національного бароко, що поєднала в собі традиції Середньовіччя й Ренесансу. Остаточним завершенням біблійної герменевтики в давній українській літературі стала творчість Г. Сковороди.

¹ Українська література XVII ст. Київ : Наукова думка, 1987. С. 116.

² Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. С. 371-372.

³ Грушевський Михайло. З історії релігійної думки на Україні. Київ, 1992. С. 30.

⁴ Левченко Н. М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі... С. 229.

Ясинецька О. А.

Кандидат історичних наук, завідувач сектора міжнародного співробітництва,
Національний заповідник “Софія Київська”

ПАМ'ЯТКИ ХРАМОВОГО БУДІВНИЦТВА ФРАНЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XI ст. – ФУНДАЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ АННИ ЯРОСЛАВНИ ТА ЇЇ РОДИНИ

Вивчення життя та діяльності історичних осіб, спільних і однаково вагомих для української та інших європейських держав, а також пам'яток культурної спадщини в Європі, пов'язаних з їхнім життям та діяльністю, проливає світло на нашу тісну спорідненість з усім європейським світом. Такою історичною постаттю є дочка великого князя київського Ярослава Мудрого Анна – князівна київська і королева Франції (*1028/1032 – † після 1075 до 1079), дружина Генріха I Капета (†1060).

Нині, незважаючи на великий обсяг історіографічної літератури, присвяченої Анні Ярославні (понад 200 книг і статей), багато питань стосовно її родоvodu, нащадків, особливостей життя та діяльності, й досі залишаються відкритими. Особливо мало вивчалися пам'ятки культурної спадщини, зокрема, у Франції, пов'язані з життям Анни. Вчені побіжно згадують їх у своїх статтях та книгах в контексті дослідження постаті Анни або її родини¹.

Ця тема стає ще більш актуальною й з огляду на ризики, пов'язані з охороною та збереженням європейських пам'яток XI–XII ст., які демонструють події недавнього минулого – пожежу на одному із найвидатніших об'єктів культурної спадщини Франції та всього світу – соборі Паризької Богоматері, закладеному правнуком Анни Ярославни – Людовиком VII у 1163 р.² Відомо, зокрема, що король передав єпископу паризькому на спорудження знаменитого храму 200 фунтів срібла.

Велика кількість пам'яток культурної спадщини Франції безпосередньо пов'язана з біографією Анни Ярославни та її родини як місце коронації, вінчання та поховання. Цей зв'язок засвідчують європейські, переважно французькі хроніки. Так, Житіє св. Літберта, єпископа Камбре, вказує на собор Пресвятої Діви в м. Реймс як місце вінчання та коронації Анни³. Собор абатства Сен-Дені є місцем поховання Генріха I (чоловіка Анни Ярославни) та багатьох їхніх нащадків, починаючи з онука – Людовика VI, що засвідчують, зокрема, твори абата Сугера⁴.

Європейські аннали, хроніки та хартії повідомляють про фундацію сакральних об'єктів – храмів і монастирів (абатств), або їх благодійну підтримку королівською родиною, її окремими членами. Ці пам'ятки становлять особливо важливу групу об'єктів культурної спадщини. Зокрема чернечими обителями, до заснування або перезаснування яких причетна Анна Ярославна та її родина, є абатства Сен-Нікасій-де-Реймс, Сен-Мартен-де-Шан і Сен-Вінсент-де-Сенліс.

Абатство Святого Нікасія у Реймсі (Сен-Нікасій-де-Реймс)

Із іменем св. Нікасія (†451) – одинадцятого єпископа Реймса більшість дослідників пов'язує заснування першого міського храму в м. Реймс на честь Пресвятої Богородиці, на руїнах якого стоїть нині знаменитий собор. Св. Нікасій, належить до т.зв. *кефалофорних* святих-мучеників, які загинули через усікновення голови. Житійна легенда, переповіdana, зокрема франкським церковним діячем і хроністом X ст. Флодоардом Реймським у його праці “Історія Реймської церкви в трьох книгах” (“*Historiae Remensis Ecclesiae Libri III*”), свідчить, що під час навали варварів (гунів), святий вийшов за міські ворота, намагаючись затримати ворогів, аби жителі Реймса мали час укритися. Нікасій загинув від меча ворожого воїна на порозі храму. Легенда оповідує, що він у цей час читав псалом 118 і після усікновення, взяв свою голову в руки і

¹ Луняк Є. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел. Київ ; Ніжин, 2010. С. 157; *його ж.* Анна Руська – королева Франції. Київ, 2012. 208 с.; Крутенко Н. Анна Ярославна. Київ, 2011. 140 с.; Мусин А. Анна Киевская: Между историографией и историей // Княжа доба: історія і культура. 2014. Вип. 8. С. 145-172; Делорм Ф. Анна Київська. Дружина Генріха I. Київ : “Laurus”, 2016. 208 с.; Bogomoletz W. Anna of Kiev: An Enigmatic Capetian Queen of the Eleventh Century: A Reassessment of Biographical Sources // French History. 2005. Vol. 19, №. 3. P. 299-323; Zajac T. Gloriosa Regina or “Alien Queen”? P. 28-70.

² Villefosse R. H., de. Solennités, fêtes et réjouissances parisiennes. Association pour la publication d'une histoire de Paris. 1980. P. 25; Henriot J. A l'aube de l'architecture gothique. University of Franche-Comté Press. 2005, P. 294.

³ Vita Lietberti episcopi Cameracensis auctore Rudulfo monacho S. Sepuchri Cameracensis, Hofmeister A. ed., MGH Scriptores 30-2 (Leipzig 1926, 1934). P. 838-868.

⁴ Suger, Abbot of Saint Denis, 1081–1151. The Deeds of Louis the Fat. Translated with introduction and notes by Richard Cusimano and John Moorhead. Washington, DC : Catholic University of America Press, 1992. 223 p.

вирушив до місця погребіння¹. Того дня варвари вбили й інших прибічників єпископа, в т.ч. рідну сестру Нікасія – Євтропію. Мученики зображені, зокрема на тимпані Реймського собору.

Культ св. Нікасія був поширеним у Франції, особливо у Реймсі, ще з V ст. Вважають, що з того часу у Реймсі існував і однойменний храм на честь святого, де й був похований Нікасій. Нині він є святим покровителем цього міста, пам'ять якого звершується 14 грудня.

Значно пізніший малюнок авторства Жана Мобільона дає уявлення про місцезнаходження храму на честь св. Нікасія відносно давнього храму на честь Пресвятої Богородиці, на місці якого нині височить знаменитий Реймський собор (іл. 1). Заснування в XI ст. бенедиктинського абатства на честь св. Нікасія у Реймсі пов'язують з іменем короля Франції Генріха I та його дружини – київської князівни Анни Ярославни за часів архієпископа Реймського Жерве де Беллема (†1067), який брав участь й у інших важливих подіях правлячого подружжя, зокрема коронації їх семилітнього сина-первістка – Філіпа I у 1059 р.²

Іл. 1 Реймський собор (об'єкт № 10) та абатство Св. Нікасія (об'єкт № 16) на малюнку Жана-Мабільона († 1707)

Іл. 2 Фасад храму Св. Нікасія. Гравюра Н. де Сона (1625)

Грамота королівського двору, видана бл. 1055–1060 рр. свідчить про заснування абатства королівським подружжям і надання йому значних пожертв³. Храм було освячено 26 вересня 1060 р. (невдовзі після смерті Генріха I), очевидно, в присутності королеви Анни – головного регента її юного сина, короля Філіпа I⁴. Невдовзі абатство перетворилося на відомий об'єкт паломництва, що приймало численних вірян, які приходили вклонитися мощам св. Нікасія.

Вже у XII ст. храм знову був зруйнований, можливо, постраждав від пожежі. З цього часу історія абатства та архітектурні особливості його головного храму простежуємо більш виразно. Будівництво нової церковної споруди здійснював Гуго Ліберж'є (†1263). І хоча реймська церква Св. Нікасія є його єдиним відомим творінням, ця робота дозволяє вважати його видатним архітектором своєї епохи⁵. Нава, портали та фасад церкви були закінчені до смерті автора-архітектора у 1263 р. Остаточо зведення будівлі завершили лише в 1311 р. Ліберж'є створив унікальну архітектуру, яка модифікувала панівний для того часу готичний стиль⁶. Елементи декору храму Св. Нікасія вплинули на інші готичні церкви, включаючи собор Реймса та собор Нотр-Дам де Парі⁷. Через певну схожість архітектурних форм, тривалий час Ліберж'є вважали і будівничим Реймського собору, однак згодом це припущення спростували⁸. Зображення чудо-

¹ Flodoardus, *Historiae Remensis Ecclesiae*, éd. Migne, *Patrologia Latina*, t. CXXXV, col. 36-42.

² Ordericus Vitalis, *The Ecclesiastical History of England and Normandy*, Trans. Thomas Forester, Vol. II (Henry G. Bohn, London, 1854). P. 194-195.

³ Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 12688, fol. 45r; Zajac T. *Gloriosa Regina or "Alien Queen"? Some Reconsiderations on Anna Yaroslavna's Queenship (r. 1050–1075)* // *Royal Studies Journal*. 2016. Vol. 3, № 1. P. 28-70.

⁴ Bideault M., Lautier C. *Saint-Nicaise de Reims. Chronologie et nouvelles remarques sur l'architecture*. In: *Bulletin Monumental*, tome 135, n°4, année 1977. P. 296.

⁵ William W. Kibler, Grover A. Zinn. *Hugues Libergier* // *Medieval France: An Encyclopedia*. Psychology Press, 1995. P. 886.

⁶ Branner R. (1962). "Paris and the Origins of Rayonnant Gothic Architecture down to 1240". *The Art Bulletin*. 44: 39-51.

⁷ Kibler, William W.; Zinn, Grover A. (1995). *Medieval France: An Encyclopedia*. Psychology Press. P. 886.

⁸ Louis Demaison. *Les architectes de la cathédrale de Reims* (фр.) // *Bulletin archéologique*. 1897. P. 3-40; Nancy Wu. *Hugues Libergier and his Instruments* (англ.) // *Nexus Network Journal*. 2000. P. 93-102.

вого готичного храму Св. Нікасія збереглися, зокрема, на пізніших гравюрах Ніколаса де Сона (іл. 2)¹. Згодом видатного архітектора було поховано у збудованому ним храмі Св. Нікасія. На його надгробку автор-архітектор зображений з атрибутами його професії та з мініатюрною моделлю храму в руках.

Упродовж століть абатство Св. Нікасія у Реймсі розвивали і розбудовували. На гравюрах XVII ст. зображено його головний храм, численні супутні будівлі й обширні території (іл. 3)². В 1798 р., у часи Французької революції, споруду було остаточно зруйновано. Надгробок архітектора Лібержє перенесли до Реймського собору, де він є й нині. Кілька інших рухомих фрагментів давнього храму також зберігають в Реймському соборі, або його музеї.

Терени абатства Св. Нікасія, яке від XIX ст. вшановують як пам'ятне місце давнього храму, можна вважати і пам'ятним місцем русько-французької династичної історії, оскільки воно пов'язане з фундаційною діяльністю Анни Ярославни та її родини.

Нині у деяких підвальних приміщеннях на колишній території абатства розташовані виноробні склади знаменитого французького шампанського *Taittinger*.

Іл. 3 Абатство Св. Нікасія.
Гравюра XVII ст.

Абатство Святого Мартіна “в Полях” (Сен-Мартен-де-Шан)

Поява храму і монастиря Сен-Мартен-де-Шан пов'язана з постаттю Мартіна Турського, святого, який жив у IV ст. і вважається родоначальником французького чернецтва, покровителем бідних. За легендою, ще як легіонер римської армії, Мартін поділився власним плащем з жебраком. На місці, де буцімто сталася ця подія, була збудована церква на честь Св. Мартіна ще в часи династії Меровінгів, цей храм згадано, зокрема, у хроніках початку VIII ст. У IX ст. будівлю було зруйновано норманами. Тому у деяких пізніших документах стосовно храму на честь Св. Мартіна, оповідується про його нове заснування або перезаснування.

Так, уже хроніки кінця XI – початку XII ст. свідчать про фундацію абатства Генріхом I, зокрема, про це сповіщає хроніст Гугон де Фльорі (†1122)³. Заснування монастиря засвідчує також і Хроніка Альберіка де Труа Фонтена (XIII ст.)⁴ тощо. Автори зазначають, що син Генріха й Анни – Роберт помер малолітнім і в пам'ять про сина король Генріх заклав перед міськими стінами храм і абатство на честь Св. Мартіна – Сен-Мартен-де-Шан⁵. Вірогідно також, що абатство було засновано ще за життя Роберта, а після його смерті отримало значні пожертви від королівської родини.

Ми припускаємо, що королева Анна також не стояла осторонь такої благодійної ініціативи. І хоча хроністи обійшли цей факт увагою, підтвердженням нашому припущенню є Хартія 1060 р. про перезаснування абатства, підписана серед інших Анною Ярославною⁶. В XI ст. ці терени розташовувалися за офіційною межею міста, за міськими воротами. Звідси назва “*des champs*”, що означає “в полях” (іл. 4).

Заснування монастиря Генріхом I засвідчує і власна хроніка самого абатства Сен-Мартен-де-Шан, створена в Парижі між у 1072–1079 рр., невдовзі після того, як описані події відбулися.

Іл. 4 Абатство Сен-Мартен-де-Шан.
Гравюра XIX ст.

¹ Bideault M., Lautier C. Saint-Nicaise de Reims. Chronologie et nouvelles remarques sur l'architecture. P. 307.

² Cosse-Durlin J. Cartulaire de Saint-Nicaise de Reims (XIIIe siecle). Paris, 1991. P. 14.

³ Hugonis Floriacensis liber qui modernorum regum Francorum continet actus / ed. G. Waitz // MGH, SS. Bd. 9. Hannover. 1851. P. 389.

⁴ Albrici monachi Triumphontium Chronicon / ed. P. Scheffer-Boichorst // MGH, SS. Bd. XXIII. Hannover. 1846. P. 631-950.

⁵ Ibidem.

⁶ Zajac T. Gloriosa Regina or “Alien Queen”? P. 59.

Іл. 5 Хроніка Сен-Мартен-де-Шан. Транскрипція 1245–1275 рр. Зображено завершення будівництва і освячення собору й абатства Філіпом I

Цінність й унікальність пам'ятки полягає в тому, що вона є ілюмінованою. Сторінки автентичної хроніки збереглися у первинному вигляді, а також існують у пізніших копіях.

Оскільки невдовзі після закладення абатства король Генріх I помер, то продовженням будівництва опікувалася його родина, припускаємо, що одну з найвагоміших ролей у цьому відіграла Анна Ярославна, адже син Філіп мав всього лише бл. 8 років. За його присутності будівництво було завершено і освячено 29 травня 1067 р. Підтвердження цього знаходимо у тій же ілюстрованій Хроніці абатства Сен-Мартен-де-Шан – XI ст.¹

Одна зі сторінок Хроніки зображає Філіпа I на престолі Франції, в оточенні свого двору він вручає Хартію ченцям. Над умовними портретами вказано імена кліриків і придворних. Умовно зображено також храми Сен-Мартен-де-Шан та Сен-Самсон.

Відома також яскраво ілюстрована транскрипція цієї хроніки XIII ст. (іл. 5). Члени королівської родини Анни Ярославни, спільно з регентом королівства – герцогом Балдуїном V, тривалий час

залишалися благодійниками абатства, про що свідчать інші середньовічні документи, зокрема Хартія, датована 1065 р.²

Сьогодні споруда колишнього абатства Сен-Мартен-де-Шан разом з добудовами пізніших століть є однією з найвидатніших споруд середньовічної архітектури Парижа. Частина будівель абатства збереглася, і їх нині використовує Музей мистецтв і ремесел (найстаріший технічний музей Європи)³ (іл. 6).

Іл. 6 Музей мистецтв і ремесел (колишнє абатство Сен-Мартен-де-Шан). Сучасне фото

Абатство Святого Вінцента в Санлісі (Сен-Венсан-де-Санлі)

З іменем королеви Анни пов'язана також її унікальна особиста фундація бл. 1065 р. абатства Св. Вінцента (Сен-Венсан) ордену августинів у м. Санліс (Санлі) за 45 км від Парижа⁴. Перекази свідчать, що Анна Ярославна в перші роки свого заміжжя дала обітницю збудувати храм на честь св. Вінцента, якщо Господь благословить її шлюб народженням спадкоємця.

Графство Санліс (сучасний департамент Уаза, регіон Іль-де-Франс) із давніх часів було королівською власністю – спочатку Каролінгів, згодом – Капетингів. Деякі маєтки на теренах графства Санліс Анна Ярославна отримала у власність як спадок від свого заміжжя з королем Генріхом I. Використовуючи також власні кошти, королева вирішила на мальовничому схилі, засадженому виноградниками, в околицях Санліса заснувати абатство на честь св. Вінцента, іспанського святого, покровителя виноградарів, культ якого був дуже поширеним у Франції.

Вважають, що ще в IX–X ст. на цьому місці було збудовано храм на честь Іоанна Хрестителя, пізніше зруйнований норманами. Дослідники стверджували, що королева Анна власноруч "...поклала перший камінь на руїни каплиці, що існувала перед X століттям"⁵.

Про заснування абатства Анною Ярославною свідчать кілька королівських документів. По-перше, її фундаційна хартія, чітке датування якої невідоме. Вірогідно, хартію видала королева Анна у 1060–1065 рр. (дослідниця Т. Заяц вважає – у 1065–1069 рр.)⁶ Оригінал не

¹ *Graham R.* The Cluniac Priory of Saint-Martin des Champs, Paris, and its Dependent Priors in England and Wales // *Journal of the British Archaeological Association*, Volume 11, 1948. Issue 1. P. 35.

² *Zajac T.* Gloriosa Regina or "Alien Queen"? P. 62.

³ Музей мистецтв і ремесел. URL: <https://www.arts-et-metiers.net/musee/histoire-du-musee>

⁴ *Lawrence C.*, ed. *Women and Art in Early Modern Europe: Patrons, Collectors, and Connoisseurs*. Pennsylvania State University Press, 1997.

⁵ *Аллю Р.* Анна Ярославна – королева Франції. Торонто, 2002. С. 75.

⁶ *Zajac T.* Gloriosa Regina or "Alien Queen"? P. 62.

зберігся. У 1069 р. король Франції Філіп I видав власну хартію, в якій підтвердив заснування абатства Св. Вінцента своєю матір'ю і гарантував чернечій громаді подальший королівський патронат, забезпечуючи виняткові права і вольності. У 1072–1079 рр. він видав хартію з приводу фінансових відносин королівського двору і ченців абатства Сен-Венсан. Оригінал цього документа також не зберігся, але існує його список XVIII ст. Дуже цінно, що до хартії Філіпа було включено текст фундаційної хартії Анни Ярославни¹.

Лл. 7-8. Абатство Св. Вінцента у м. Санліс. Сучасні фото

У перекладі українською мовою (О. Ясинецька):

“Усім синам святої Церкви відомо, що творець Всесвіту, Бог Отець, створив все для святкування й оздоблення найсвятішого весілля Свого Єдиного Сина. Не лише Отець, а й Син, у гармонії з Духом Святим, підготував для нього наречену, як він говорить у Пісні Пісень: “Прийди з Лівану, наречено моя, прийди з Лівану і ти будеш коронована з висоти Амани, від вершини Сеніра та Германа”. І я, Анна, розуміючи в серці моєму і переживаючи в своєму розумі таку красу і велич, пам’ятаючи, що написано: “Блаженні ті, кого покликали на весілля Агнця”, і те, що наречена Христова [промовляє] в інших місцях: “Ті, хто освітлюють мене², матимуть життя вічне”, я розмірковувала, як я можу бути учасницею того свята, і того блаженства, і вічного життя. Тоді моє серце надихнулося [бажанням] побудувати церкву для Христа на честь Святої Трійці та благочестивої матері Божої Марії і Предтечі Господнього Іоанна та мученика св. Вінсента, щоб я могла бути споріднена, пов’язана нею із будь-яким членом цієї святої спільноти, яка поєднана з Христом вірою. Я збудувала її і звеліла присвятити її Христові як пожертву зі своїх власних статків і коштів, які король Генріх, мій чоловік, надав мені при одруженні; все це, зі схваленням моїм сином Філіпом, благодаттю Божою королем, і радою всіх магнатів його королівства, я надала, щоб воно було їй [церкві] призначено, аби релігійні люди, служачи Богові, відмовившись від світу, згідно з написаними [правилами] святих апостолів і блаженного Августина, могли жити тихим і спокійним життям, молитися Богові вдень і вночі за гріхи короля Генріха, моїх синів і друзів та мої власні, аби завдяки їх молитвам представити мене Господові без плями і зморшки, як того хотів Христос для Церкви.

Земля, яку настоятель кафедрального собору Іво мав обабіч церкви у володінні, що була придбана за ціною разом із піччю й усіма плодами, які ця земля зазвичай дає; дев’ять наділів, із усіма доходами, які я придбала в цьому місці раніше; дорога навколо міста, в передмісті якого церква була збудована і яка належить до міста; млин у місті під назвою Гуцв’є, містечко з назвою Блан-Меній, маєтності на території Лаону в місті Кресні. Але щоб ніхто цьому не наніс шкоди, я жертвую всі доходи з цього майна [абатству] Сент-Вінсент та його канонам...”

Припускають, що головний храм абатства на честь Святої Трійці, Пресвятої Діви Марії, Іоанна Хрестителя і Святого Вінцента було освячено 29 жовтня 1065 р.³ Перекази свідчать, що королева Анна любила приходити на молитву в тій церкві, що була її власністю і творінням: “Пані, що провадила святе життя, думала більше про духовні речі майбутнього, як про дочасні, в надії, що одержить життя вічне”⁴.

¹ Prou M. Recueil des Actes de Philippe I, Roi de France (Paris: Klincksieck, 1908), document CXXX. P. 329-331.

² З апокрифічного тексту Вульгати (Сірах 24:31). В іншому місці Сіраха вжито споріднене: “...наче світло повчання розливає” (Сірах 25:27).

³ Аллю Р. Анна Ярославна – королева Франції. С. 79.

⁴ Там само. С. 85-86.

За переказами, у 1070-х рр. (ймовірно, після смерті другого чоловіка) Анна жила у монастирі як черниця й на схилі років заповіла своєму синові опікуватися абатством, прийнявши на себе титул засновника обителі. З того часу патронаж над монастирем Сен-Венсан стає спадковим у королівській родині – Філіп пізніше доручає його своєму синові Луї VI. Є свідчення, що королева Анна згодом була похована в заснованій нею обителі¹. За іншими відомостями, вона померла й похована в абатстві Вільєр². Деякі джерела стверджують, що королева “повернулася в Русь”³.

Точна дата смерті королеви Анни невідома. Дослідники припускають, що вона померла 5 вересня – в цей день її ім'я особливо поминали в церкві Санліса – каноніки відправляли за нею парастас, а після служби в пам'ять про Анну накривали стіл для 13 бідних удовиць із ближніх сіл. Так тривало аж до Французької революції. Дослідник Ф. Делорм вважає, що Анна померла 1075 р.⁴, інші науковці припускають – 1080 р.⁵ Більшість учених погоджується, що принаймні 1079 р. її вже не було серед живих, оскільки того року була видана хартія Філіпа I, яка містила, зокрема вислів: “за упокій душі мого батька та моєї матері”⁶.

Упродовж багатьох століть абатство Сен-Венсан активно функціонувало й розвивалося. Причиною його занепаду в кінці XVIII ст. стала Французька революція. 1791 р. ченцям абатства було наказано звільнити будівлі, які революційний уряд почав використовувати як військовий шпиталь і в'язницю для військовополонених. Лише в середині XIX ст. абатство знову було викуплено церквою. У XIX ст. тут встановлено знаменитий пам'ятник засновниці обителі (іл. 9).

Церкву, збудовану поряд з абатством на початку XVIII ст., викупила в 2013 р. Єпархія Святого Володимира УГКЦ у Парижі. Храм освячено в ім'я страсотерпців Бориса і Гліба, рідних дядьків королеви Анни. Нині тут функціонує також культурний Центр Анни Ярославни.

Отже, за середньовічними джерелами виявлено активну фундаційну та благодійницьку діяльність київської князівни Анни Ярославни, королеви Франції, та її родини у другій половині XI ст. Це свідчить про тісну взаємодію церковної і світської влади, розуміння правителями ролі церкви, культового будівництва, церковного мистецтва в утвердженні й укріпленні держави та престижу княжої родини, зміцненню ролі правителя в поширенні християнського світогляду і його цінностей.

Існування щонайменше трьох абатств, до заснування яких причетна Анна (одноосібно або спільно з членами королівської родини), свідчить про її особистий християнський світогляд і цінності, в яких була вихована київська князівна, та які сповідувала впродовж життя королева Франції. Розмірковуючи про вічне життя, Анна прагнула долучити молитви ченців до власних молитов за свою родину. Збережені документи виразно вказують на таку мотивацію, висловлену Анною від першої особи, при заснуванні чернечих обителей: “...щоб релігійні люди (...), могли жити тихим і спокійним життям, молитися Богові вдень і вночі за гріхи короля Генріха, моїх синів і друзів та мої власні, аби завдяки їхнім молитвам представити мене Господові без плями і зморшки, як того хотів Христос для Церкви...”⁷

Іл. 9 Пам'ятник Анні Ярославни в абатстві Св. Вінченца у м. Санліс. XIX ст. Сучасне фото

¹ Делорм Ф. Анна Київська, дружина Генріха I. Київ, 2016. С. 192-193.

² Там само. С. 194.

³ Mézeray François Eudes de. Histoire de France. Paris, Mathieu Guillemot, 1643. Volume 1. P. 398-399.

⁴ Ibidem.

⁵ Gregorovich A. Anna Yaroslavna, Queen of France & Princess of Ukraine: Anne De Kiev. Toronto, 2011. 148 p.

⁶ “Facio autem hanc donationem pro remissione peccatorum meorum et genitoris genitricisque meę et omnium regum Francorum, antecessorum meorum...”, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Lat. 10977, fol. 1 r.; Cartulaire générale de Paris: collections de documents, ed. Robert de Lasteyrie, vol. 1 (Paris, 1887), No. 102, 130; Recueil des actes de Philippe Ier, no. 95, 247; Hallu R. Anne de Kiev... P. 115; Луняк С. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел. С. 60, 88; Zajac T. Gloriosa Regina or “Alien Queen”? P. 56.

⁷ Prou M. Recueil des Actes de Philippe I, Roi de France (Paris: Klincksieck, 1908), document CXXX. P. 329-331 (перекл. О. Ясинецької).

**Християнська церква ХІХ – початку ХХІ століть:
джерела, історія та історіографія**

**Alicja Adamus,
dr Karolina Studnicka-Mariańczyk**

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im J. Długosza w Częstochowie
Instytut Historii

**THE SITUATION OF THE CATHOLIC CHURCH IN SPAIN FROM THE NINETEENTH
CENTURY TO THE DICTATORSHIP OF GENERAL FRANCO**

Only two hundred or one hundred years ago in Spain, most citizens declared themselves Catholic. Today, the young generation is getting rid of Catholic tradition, and a large number of Spaniards declare themselves to be atheists. The path the Catholic Church in Spain went through was very long, complicated, and winding. Changes in the system, from monarchy to republic, were a huge blow to Spanish Catholicism. There were more and more enemies of the church, secularizing the state and the norms of society.

Further internal conflicts – the fight for power by Francisco Franco, World War II and dictatorial rule – all of this had a significant impact on the shape of the Catholic Church in Spain. This article analyzes the situation of the Catholic Church in 1812–1939, i.e. from the 19th century to the end of the civil war in Spain. The authors of the article decided to choose this period of time because of the very dynamic situation the Catholic Church found itself in at the time. From the nineteenth century to the end of the civil war, we can observe a slow decline in the importance of the Church, through its revival and ultimately again taking a dominant position in the state. During the civil war, the clergy and all activists associated with the Catholic Church were subjected to repression, intimidation, or mass murder. It was a critical period for the Spanish Church, from which it emerged unscathed, remaining alongside the rebels of General Franco.

The literature dealing with this subject concerns itself mostly with the topic of Spanish history – *History of Spain*¹, *Spain after the Civil War*², *Spain*³, *History of Spain*⁴ by Simon Barton and works presenting the subject of Spain, as well as those focusing on the dictator Franco – among others. this is the work of L. Mulewska-Andziak⁵, book by Bohdan Szklarski and Maciej Słęcki⁶, and the work of Andree Bachoud – *Franco*⁷.

The position of the Catholic Church in Spain until 1931

After Franco seized power in Spain, which was a very complex process, he began to put his vision of the state into reality. He was a man who considered himself a Catholic in whose life the Church played a significant role⁸. He decided to transfer his experience and personal situation regarding faith to the territory of the state. In Franco's plans, the church was to play a significant role in the state and be inseparably intertwined with the secular authority of the state. Franco's plans and their implementation were not a shock to the Spaniards. The Christian Religion was very deeply rooted in Spain since the 13th century, shortly after the end of the Reconquista⁹. It was Christians in earlier centuries that fought the wave of Muslims that flooded the Iberian Peninsula. After Catholics regained control of Spain, it became a Catholic state. In the sixteenth century, Spain was one of the first countries in Europe to organize missionary expeditions, thanks to which Christianity gained a foothold in South America. There were also three major religious orders in Spain: Dominicans,

¹ T. Miłkowski, P. Machcewicz, *History of Spain*, Wrocław 2009.

² J. R. Nowak, *Spain after the Civil War*, Warsaw 1972.

³ B. Gola, F. Ryszka, *Spain*, Warsaw 1999.

⁴ S. Barton, *History of Spain*, trans. by A. i M. Mścichowsey, Warsaw 2011.

⁵ L. Mularska-Andziak, *Franco*, Londyn 1994.

⁶ B. Szklarski, M. Słęcki, *Franco and Salazar. Europeandictators*, Warsaw 2012.

⁷ A. Bachoud, *Franco*, trans. W. Gilewski, Warsaw 2000.

⁸ A. Wielomski, *Spain Franco. Sources and essence of political doctrine*, Biała Podlaska 2006, p. 298.

⁹ P. Ryguła, *Religious freedom in Spain against the backdrop of socio-political changes in 1931-1992*, Katowice 2009, p. 25.

Franciscans and Augustians¹. The eighteenth century in Spain was a period of introducing regalism in the policy of kings towards the Catholic Church, based on the interference of the head of state in all church matters not directly related to religion².

In the following years, the position of the Church only deepened. A significant development of Christian thought can be seen in the nineteenth century. As mentioned above, the Church in Spain has occupied a special position for centuries. It would be hard to find a second state in which religion had such a significant impact on the situation of the country. In addition to the deeply rooted religion among the Spaniards, the country was a well-developed network of monasteries and a hierarchy of clergy. In the 19th century, there were 2 390 monasteries and 140 000 clerics in Spain³. The Spanish rulers tried to maintain good contact with the Holy See. This is evidenced by numerous concordats – the first of which was concluded between Pope Pius IX and Queen Isabella II in 1851⁴. Another one was signed eight years later in 1859 and concerned state subsidies for the development of religion in the Spanish state⁵. It should also be noted that the constitutions adopted in Spain from 1808, 1812, and 1845 in their records formed a ban on non-Catholic public worship⁶. Despite the strong legislation supporting the position of the church, the situation in Europe, the revolution in France and the imposition of secular ideals of the state by Napoleon caused that in Spain also began to form a liberalist movement, whose representatives made an attempt to fight the Catholic Church⁷.

The conflict between the church and liberal currents, whose effects are reflected in the 20th century, began as early as the 18th century. At that time, the increasingly popular idea of the Enlightenment began the fight against the Church, which always identified itself and supported feudal and conservative elements. Hosting feudalism throughout Europe was a tool used from the very beginning by people of power and members of the clergy in order to obtain goods and donations from subjects. Modern times, mainly the 18th century, brought bolder thoughts of liberalization of the current state of affairs. Spanish citizens, like the citizens of many other European countries, had begun to take action to regain territories – the secularization of goods – which were de facto Church property. The Church, in turn, as one of the largest landowners, tried to defend these goods, becoming an ally of the representatives of the possessing class – dominating at that time in Spain⁸, which made him even more than the enemy of the poor class so far. Representatives of the “poor” wanting to acquire some of these goods for themselves began to openly attack the Catholic Church, which did not quite characterize them as non-believers. In this class, there were many Catholics, but after liberalizing their spiritual life, they were able to decide to step out and fight their perceived injustice. In connection with the taking of land from the Church, which we now call the Catholic Church’s depreciation, which involved the liquidation of a large part of the monasteries, the Catholic Church was in crisis in the first half of the nineteenth century⁹. Compared to the beginning of the 19th century, in 1860 the state of the clergy amounted to about 63 000 people¹⁰.

The struggle of the Church with the reformers, due to the lack of willingness of the Church and its representatives to liberalize and perhaps revise, at least to some extent, their views and approaches, has become the main goal of representatives of liberal thought in Spain. It quickly became apparent that liberalism was characterized as anti-clericalism¹¹. It should be noted, however, that liberals were not anti-religious. Their goal was to limit the social, economic, and political power of the Church and representatives of the clergy in the state¹². Jose Ortega y Gasset¹³ was a

¹ Pr. G. Sztubtarski, *State repression against the Catholic Church in Spain in the 1930s*, “Seminare” 2014, v. 35, p. 143.

² P. Rygula, op. cit., p. 33-34.

³ J. R. Nowak, op. cit., p. 14.

⁴ G. Sztubtarski, *Anti-church legislation in Spain in the early 1930s*, “Church and Law” 2013, v. 2(15), p. 101.

⁵ Ibidem, p. 102.

⁶ P. Rygula, op. cit., p. 67.

⁷ G. Sztubtarski, op. cit., p. 103-104.

⁸ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 256.

⁹ P. Rygula, op. cit., p. 46-47.

¹⁰ Ibidem, p. 261.

¹¹ J. R. Nowak, op. cit., p. 15.

¹² T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 261.

¹³ B. Kumor, *Church History*, v. VIII, Lublin 2001, p. 170.

highly anti-clerical figure who waged an open war with the Church and aimed at removing the influence of the clergy in all the major areas of Spain's life.

In the most intense battles between the two sides, organized “troops of priests” whose role was to fight the reformers played an important role. Many supporters of liberalism fell in the fight against the Church – one of them was a young representative of the Reformation who taught in line with the ideas of liberalism. Having been declared a heretic by the Catholic Church, he was hanged and his body burned at the stake¹. On the other hand, anti-clerical activists carried out church smoking from time to time, which was a strong blow to the clergy. In connection with the conflict described above, in the nineteenth century Spain symbolically, because it was not literally divided into two parts – one was clerical and conservative Spain, and the other – anti-clerical and liberal². As the years went by, this division deepened, eventually leading to a civil war.

As mentioned above, the Catholic Church had a significant impact on the situation of Spain. This was not only associated with a strong connection with monarchies and landowners. In Spain, there is a belief that the Church is inseparably connected with patriotism:

*“a person not professing the Catholic religion will not be able to be considered a Spaniard or enjoy the rights of Spaniards”*³

Thanks to this belief, representatives of the clergy had significant support. Many Spaniards who identified as patriots supported the church and its position. To some extent, the connection of the Church with patriotism was used by the state of the clergy. They began to spread the belief that the Church serves the state and its citizens, while on the other hand those who stand against the Church are heretics, stand against their state. An important element to pay attention to was the support of the Church by the army. Since the clergy was strongly associated with the holy power, it also had the support of the army. In the Spanish army, the largest percentage of soldiers were the sons of landowners, who guarded the values and traditions that the Church had defended from the beginning. Reformers who decided to spread the idea of liberalism were considered rebels and traitors of the state in military circles.

Despite this, from year to year the Church significantly lost its supporters among others in the city's proletariat. In this social class, with the forthcoming technological advances and industrialization, society moved significantly away from the Church and the values it defended⁴. The larger-scale actions prepared by the clergy were evangelistic missions directed at the working class. In this way, they wanted to get support from the receding working class of Spain⁵. The Catholic Church slowly began to emerge from the crisis described above around the 1860^s, when it was possible to observe the approach of the upper layers to the Church and mainly the middle class, which in the earlier period had identified mainly with the idea of anti-clericalism⁶.

The situation of the Church in Spain changed at the end of the 19th century. Due to the lack of major social and cultural changes, the atmosphere of dissatisfaction with the stagnation of 19th century Spain was growing. At that time, numerous protests aimed at carrying out reforms, letting the country breathe a “breath of freshness”, and applying new solutions became widespread. Spain got involved in the war with the United States (a conflict concerning Cuba⁷), which it eventually lost, but despite first impressions, this was not a bad situation for Spain. At that time, the landowners lost all overseas possessions. This contributed to the impoverishment of the Spanish elite and reduced its impact on the situation in the country.

During the “apparent” weakening of defeated Spain, an exceptionally strong revolutionary movement was born, which was characterized by a desire for intellectual, spiritual and ideological

¹ J. R. Nowak, op. cit., p. 15.

² P. Rygula, op. cit., p. 68-69.

³ Ibidem, p. 39.

⁴ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 261.

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem, p. 262.

⁷ K. Michałek, *On the road to power*, Warsaw 1991, p. 164 and next.

renewal¹. Representatives of this movement were called “generation 98”² who freed Spain from the lethargy of stagnation and through its activities led to reforms³.

Representatives of “generation 98”, among others Joaquin Costa, demanded:

*“the emergence of a new Spain, i.e. a rich Spain that will have something to eat, a cultural Spain that will think, a free Spain that will govern itself, a strong Spain that will be victorious, and finally a modern Spain that will no longer create the impression of a country from a different planet or age”*⁴.

At the turn of the century, many changes and reforms in Spain were influenced by the “generation 98”. Along with them, the lowest social strata were radicalized. The socialist movement

Foto 1. Manuel Azaña (source: T. Miłkowski, P. Machcewicz, *History of Spain*, Wrocław 2009, p. 322)

developed considerably. Despite the strong Restoration that took place in Spain, the church was gaining more and more followers. It can be said that it has regained some of its previous significance. Of course, this did not apply to earthly goods, which were taken away from the church at the beginning of the century, but as an institution it began to be a significant element in the life of the Spaniards⁵. It should also be noted that the Catholic Church has maintained a strong position in the sphere of primary and secondary education – in Madrid in 1908 there were 311 Catholic schools, and only 135 state schools⁶.

The times of the Great War in Spain were marked by numerous protests and strikes by the public. As for the state’s involvement in the war, Spain announced its neutrality from the very beginning⁷. Despite the differences that were characteristic of the Spanish liberals and conservatives, they fully agreed on the profitability of Spain’s involvement in the Great War⁸. However, the

Spaniards took advantage of their neutrality and the fact of the world conflict and decided to enrich it. Spain became a supplier of warring parties – mainly France. In the span of a few years, the industry had developed significantly, and a substantial increase in production could be observed not only in the field of industry but also in agriculture⁹. The effect of such rapid economic growth was inflation, and thus the economic crisis in Spain. Over the following years, efforts were made to remedy, but the situation in the country remained unstable into the 1930^s. Ultimately, this led to the abdication of the King of Spain – Alfonso XIII (April 14, 1931¹⁰) and the creation of the first Republican government¹¹.

Catholic church in the republic era (1931–1936)

With the beginning of a new system in the country, republicans wanted to emphasize a strong cut-off from the previous traditions and the influence of the church on matters related to the state. Significant words, but not necessarily reflected in reality were those spoken by the Prime Minister of the Republican government – Manuel Azaña:

*“Spain ceased to be a Catholic country”*¹².

This was definitely the wish of the new Prime Minister to face a country with strong Catholic roots for many centuries. Although this statement was exaggerated, it contained a grain of truth.

¹ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 285.

² G. Gazda, *Dictionary of 20th-century European trends and literary groups*, Warszawa 2000, p. 483-484.

³ J. R. Nowak, op. cit., p. 20.

⁴ Ibidem, p. 20-21.

⁵ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 305.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem, p.290.

⁸ Ibidem, p. 291.

⁹ Ibidem.

¹⁰ I. Bricard, *European ruling dynasties*, Warsaw 2007, p. 110, T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 301.

¹¹ J. R. Nowak, op. cit., p. 22.

¹² T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 306.

With the fall of the monarchy, which was associated with the Church, he also felt a significant shift away from the religious life. Clergymen were also aware of this, for a long time they had observed a decrease in the faithful participating in rites – mainly in large cities (about 15-20% of the population)¹. Despite a significant shift of society from the church, anti-clericalism did not prevail among the Spaniards. For the church was still considered a significant element in the state as a guardian of the political, economic, or social order.

An important point is the fact that the Church possessed a much weaker influence in the south of the country than in the north. This situation, however, had already occurred since the fifteenth century. After the reconquest, the south of Spain was dominated by the church to a much lesser extent, and after the conflict between the Catholic Church and liberals and taking land from the Church in the south of the country, several individual centers remained. After the introduction of the republic, the Church failed to rebuild the network of churches and monasteries in this part of the country. The diversity in terms of church support did not depend only on the place of residence, but also on the class to which members of the Spanish society belonged. The most faithful followers of the Catholic Church were representatives of the lowest class – peasant family farms².

The task set by the Republican government was to bring Spain closer to the rest of Europe. It was connected with further reforms necessary to introduce “freshness” into the state. The government was composed of representatives of moderate Catholics, leftist middle-class groups and socialists. Despite their attitude towards the Church, the government significantly politicized the cause of the Church in the state³. In view of the goals the Republican government wanted to achieve, a number of changes and reforms regarding labor law were introduced in Spain, the social security system, and many others were reformed. Most of the changes, however, were directed at the socialists, who through numerous changes gained more power in the state⁴.

Initial successes and a fairly quiet period of commencement of republican rule were first disturbed by anti-church and anti-clerical protests that took place in May 1931⁵. The monarchist flag displayed in front of one of the Spanish publishers provoked the public into flooding the streets. The next event that fueled public outrage was a pastoral letter addressed to believers from Cardinal Segur, Archbishop of Toledo and Primate of Spain, expressing very flatteringly about the fallen monarchy⁶. The protest action had a huge range, over 100 religious' buildings (churches and monasteries) were burned at that time⁷. In addition to appearances against the church, there were appearances against monarchist movements – the seats of monarchist publishing houses and clubs where representatives of this thought used to meet were destroyed. It should be noted that the attitude of the government was one of complete indifference to the actions of society towards the Catholic Church⁸. In addition, anti-clerical circles became active in Spain, resulting in the creation of Republican Action. Its leader was Manuel Azaña, who was the “perpetrator” of future anti-clerical provisions in the Spanish constitution.

Remaining on the subject of the Spanish constitution, it was adopted by the Spanish Legislative Cortesia on December 9, 1931⁹. As part of it, it was decided to raise the

*Photo 2. Anti-religious riots in Madrid – May 1931
(source: T. Miłkowski, P. Machcewicz, History of Spain, Wrocław 2009, p. 321)*

¹ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 306.

² Ibidem, p. 307.

³ P. Rygula, op. cit., p. 71.

⁴ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 317.

⁵ P. Rygula, op. cit., p. 73.

⁶ Ibidem, p. 73.

⁷ Ibidem, p. 76.

⁸ G. Szubtarski, op. cit., p. 105.

⁹ Ibidem, p. 105-106.

situation of the Catholic Church. Articles 26 and 27 of the constitution were devoted to the issue of religion¹. They were also two of the most controversial articles of the Spanish Basic Law. According to the records, in Spain there was equality of all denominations and the division of the state and the Catholic Church into two separate aspects of Spanish life. Since then, these two elements had nothing to do with each other. Therefore, religious worship could take place only within the walls of the temples, and for all other activities related to religious worship, the Church had to obtain permission from the state authorities. From then on, the Catholic Church was to be treated as religious associations or associations. In addition, monasteries were forbidden from running schools, religious symbols were not allowed in public schools, and the state reserved the possibility of dissolving monasteries and the right to nationalize church goods². In addition to Articles 26 and 27, it is worth paying attention to the provision of Article 3, which specifically noted the secularization of the state³. Furthermore, due to a new article in the constitution, cemeteries were to be supervised by lay authority from now on:

*“Cemeteries will be subject to the exclusive jurisdiction of secular authorities. They will not be able to divide their territory for religious reasons”*⁴.

The constitution of 1931 was a huge blow to the Catholic Church in Spain. Its position was degraded, and importance diminished. Strong traditions and values nurtured by the Church were completely destroyed and rejected by representatives of secular power. The church hierarchs who tried to negotiate with the secular authorities did not agree with the current state of affairs. Initially, they did not bring any effects, only after prolonged talks and persuasions, was it possible to change the regulations regarding Catholic burials⁵.

The new law, which successively entered into force, was an instrument of secular power in oppressing the Catholic Church. The clergy were threatened and local authorities imposed penalties on them for ringing bells and carrying crosses during a procession. Strongly anti-clerical activists, accused priests conducting masses in churches with a damaged roof of breaching the prohibition against conducting services in open air⁶. Shortly after the constitution was adopted, the Jesuit order was liquidated. Divorces were introduced⁷. These and other examples show that the republic's authorities have tried at all costs to reduce the value of the Catholic Church and do everything that can disrupt its activities. These actions were dictated by the government's fear of the impact that the church could have on society. In the authors' opinion, this proves the weakness and uncertainty of the Spanish government. This weakness was reflected in 1933, when the Cortes elections were organized – most of the seats were won by anti-republicans⁸.

After the 1933 election in Spain, the “black two-year period” began, characterized by general confusion and chaos in the country. Then the center-right came to rule in the country⁹. Authorities repressed peasants, miners, activists of workers' movements, whose speeches and protests were bloodily suppressed. These repressions were related to the desire to completely abandon previous reforms and change state legislation. All actions that did not correspond to the state authorities were suppressed by the use of troops of the Foreign Legion and Moroccans led by General F. Franco.

The center-right seizure of power in Spain was a turning point for the Catholic Church in Spain. However, despite the fact that the issue of the spiritual life of citizens became the main topic of agitation during the election campaign, the practical translation of promises into real life did not materialize. The constitutional provisions of 1931 were not changed, which was the main reason for the dissatisfaction of the Church. It was true that there was a change in the provisions of the Basic Law in 1935, but the committee discussing the proposals for changes did not manage to make a unanimous decision before the dissolution of the parliament in 1936¹⁰. It should be mentioned,

¹ J. R. Nowak, op. cit., p. 24.

² T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 319.

³ G. Szubtarski, op. cit., p. 106.

⁴ Ibidem, p. 108.

⁵ P. Ryguła, op. cit., p. 112-113.

⁶ G. Szubtarski, op. cit., p. 108.

⁷ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 319.

⁸ J. R. Nowak, op. cit., p. 25.

⁹ P. Ryguła, op. cit., p. 129.

¹⁰ T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., p. 359.

however, that the government, wishing to reward the clergy for the support it gave the clergy during the elections, on April 6, 1934, passed a law that provided the clergy with the means of subsistence they had previously taken away¹. In addition, an important entry in Spanish legislation was the Act of December 31, 1934, regarding religious orders and congregations, separating them from associations and other secular communities². During the center-right rule, relations between the Spanish state and the Holy See improved. Ultimately, however, the concordat was not signed³.

On February 19, 1936, the next parliamentary elections were held. It was at that point the People's Front parties came to power, which included communists, republicans and socialists⁴. After the seizure of power, the new government began the process of dividing the land for landless mercenaries, and the announcement of the autonomy of Catalonia and Galicia was a significant move. A few months after the election, voices of dissatisfaction were rising in the state⁵. In the meantime, 160 churches were burned and another 251 were destroyed and desecrated⁶. Let us also add that 269 people were killed and 1879 wounded⁷. An important point is that even before 1936, many public figures believed that Catholicism was a national religion and should be protected:

*"Ledesma Ramos, before the outbreak of the civil war, proclaimed that Catholicism is the religion of the Spanish nation and that this fact cannot be changed"*⁸

In this connection, on 18 July 1936, riots broke out, and a coup d'état organized by the fascist movement took place in Morocco and the Caribbean. The coup was supported by right-wing officers and included other Spanish cities. From then on, there was a civil war in Spain during which bloody fighting and repression took place between the Republicans and the fascist movement led by General F. Franco⁹. During the short period of power of representatives of the People's Front, the conflict between the state and the Catholic Church intensified. Church representatives demanded:

*"Due respect and protection for cult objects and clerics"*¹⁰

Pope Pius XI spoke about the inappropriate treatment of the Catholic Church, and on May 12, 1936 issued an appeal in which he gave examples of the use of violence against the Church, not only in Spain but also in Russia or Mexico. President Manuel Azaña asked the public and representatives of the authorities to maintain public order and respect the credit of trust he had been granted to the People's Front. In the situation in which Spain found itself, this appeal had little effect. The division in society was so deep that conflict seemed inevitable¹¹.

The Catholic Church during the Spanish Civil War (1936–1939)

The main purpose of the uprising of the generals at the forefront of the rebellion was to remove representatives of the left from power as soon as possible. The situation in the country was difficult: protests, strikes, and the lack of a common language with the Church, were only some of the problems that affected Spain¹². The reforms introduced since 1931 did not bring the desired results. Against this background new conflicts and misunderstandings broke out that the authorities could not cope with. With the outbreak of the uprising, commanding generals did not have a specific plan of action to conquer the entire country. It should be noted, however, that subsequent lands were systematically captured by rebels. In 1937, the Francoists conquered the Basque Country and strengthened their position in northern Spain¹³.

In connection with the above, in the opposite camp, there was a growing fear of failure, which involved the transfer of power to General F. Franco. The rebels were supporters of the Church, con-

¹ P. Rygula, op. cit., p. 129.

² Ibidem, p. 130.

³ Ibidem, p. 131.

⁴ L. Mularska-Andziak, op. cit., p. 46.

⁵ G. Kucharczyk, *Martyrdom of the Spanish Church*, "Polonia Christiana" 2018, no. 5 <https://www.pch24.pl/mecenstwo-kosciola-h-Jobanskiego,469i.html>, [access: 11/03/2020, at 13.40].

⁶ P. Rygula, op. cit., p. 134.

⁷ L. Mularska-Andziak, op. cit., p. 51.

⁸ A. Wielomski, op. cit., p. 218.

⁹ J. R. Nowak, op. cit., p. 26.

¹⁰ P. Rygula, op. cit., p. 134.

¹¹ Ibidem, p. 135.

¹² A. Wielomski, op. cit., p. 185.

¹³ J. R. Nowak, op. cit., p. 28.

servatism, and the restoration of the status quo before 1931 in the state. Therefore, representatives of the left decided to hit right-wing activists and the clergy. One could say that the Francoists of the Civil War did a kind of crusade that was to defend the good name of the Catholic Church and religion¹. The Church's support of the Francoists was a movement that cost the clergy many victims. However, it was a necessary move to regain its former significance in the state. On July 1, 1937, clergy issued a collective letter in which they unprecedentedly supported Franco and the rebels fighting with the leftist power². In addition, Franco was supported by Catholic organizations such as as Catholic Action, the National Association of Catholic Activists, the Spanish Revival, and most of the right-wing, pro-republican party CEDA.

Many representatives of the clergy joined the active help of rebels, additionally encouraged by information about the numerous persecutions of the Church by Republicans³. It should be noted, however, that the Spanish clergy were not entirely in favor of the activities of the generals, but this was important in order to fight the republican camp, which tried to destroy the Church.

In the fight against the rebels and the church supporting them, the government created special agencies to deal with the elimination of "enemies of the state". 13 bishops, 4128 priests and seminarians, 2365 monks and 283 nuns were persecuted and killed by leftist activists⁴. The numbers of clergy who have been subjected to persecution and repression testify to the scale at which the Catholic Church was persecuted during the civil war in Spain⁵.

In addition to the abovementioned victimized representatives of the clergy, there were large numbers of destroyed, burned and desecrated churches. 30 of them were burned in Madrid alone⁶. The murder of the clergy and representatives of Catholic activists was considered the Republicans' duty, because they symbolized the Catholic Church. Mass murders were called "anti-clerical orgies"⁷. In addition, leftist authorities went so far as to prohibit the celebration of holy masses, and the remaining churches – i.e. those that were not destroyed or desecrated – were closed. On January 26, 1938, the last offensive of General F. Franco's troops began, which eventually led to the conquest of Barcelona, and in March 1939 Madrid. From then on, General F. Franco ruled in Spain, leading dictatorial governments⁸.

From the nineteenth century, the Catholic Church in Spain experienced many ups and downs. Its position weakened year by year. The situation in which it found himself was initially caused by new ideological trends flowing from Europe – among others from France. In addition, significant changes were taking place throughout Europe. Partial departure from the church and the secularization of European countries also took away a significant role in this process. As we know, Spain was extremely closely associated with the Catholic religion and its church. That is why the 19th and 20th centuries were so turbulent in its history. The state authorities, wanting to destroy the influence of the Church on society, did everything in their power to assure its complete degradation. At one point the left was close to achieving its goal. Increasingly, new state legislation, diminishing the role of the Church in the state, effectively convinced society to move away from faith and the Church, and to turn towards state reforms and join new movements such as socialism or communism.

*Photo 3. Generals Franco and Mola – rebellion leaders in Spain
(source: J. R. Nowak, Spain after the Civil War (1939–1971), Warsaw 1973, p. 27)*

¹ A. Wielomski, op. cit., p. 323.

² J. R. Nowak, op. cit., p. 57-58.

³ P. Rygula, op. cit., p. 147.

⁴ Ibidem, p. 142.

⁵ G. Kucharczyk, op. cit., <https://www.pch24.pl/meczenstwo-kosciola-hiszpanskiego,469,i.html>, [access: 11/03/2020 at 13:47].

⁶ Ibidem.

⁷ F. Leon, *Civil war in Spain. The failure of the democratic experiment 1936–1939*, trans. by M. Studniarek, Poznań 2000, p. 74.

⁸ J. R. Nowak, op. cit., p. 28.

Ultimately, thanks to the Church's defenders, it survived the hardest times and returned to its place several centuries ago. The turning point for the Spanish Catholic Church was the reaction of the center-right circles followed by the armed rebellion of generals Franco and Mola, who eventually led to their victory. This victory was also the success of the Church, which supported the rebels fighting under Franco. In addition, clerics made a significant sacrifice, fighting alongside the rebels. As mentioned earlier, thousands of priests, monks, and nuns died during the civil war. It was a sacrifice in the fight for a better tomorrow for the Catholic Church, which was ultimately reflected in Spain ruled by Franco, who placed the Catholic Church in a very high position.

Веденєв Д. В.

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ОПЕРАТИВНА РОЗРОБКА ОРГАНАМИ НКВС ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДГОТОВКИ НЕЗАКОННИХ РЕПРЕСІЙ (середина – друга половина 1930-х рр.)

Розгортання в СРСР з кінця 1934 р. масових політичних репресій, одним із основних об'єктів яких стало православне духовенство та віряни, породило розробку відповідної тактики оперативних заходів (форм і методів службової діяльності) органів державної безпеки, спрямованих, зокрема, на посилення та нарощування ступеня жорстокості у переслідуванні кліру та архіпастирів, після усунення яких влада могла розраховувати на ліквідацію Церкви як ідейно-духовного конкурента, розшарування пасомого “малого стада” (рядових вірян).

Ще до настання піка репресій у 1937 р. Православній Церкві в Україні було завдано нищівного удару. Із 30 діючих 1927 р. архієреїв, йшлося в довідці НКВС УСРР “Про церковно-сектантську контрреволюцію на Україні”, до 1937 р. служило шість. До 1935 р. ліквідували всі органи колегіального управління Церквою, заборонили церковні з'їзди, з 1930 р. не скликали архієрейські собори. З 10 тис. храмів, де здійснювали богослужіння 1929 р., до 1937 р. функціонувало 850¹. Тривали агентурно-оперативна робота в релігійному середовищі та репресії проти всіх основних конфесій України. Так, лише в Київській обл. у 1936 – першому кварталі 1937 р. органи НКВС за розробками “церковно-сектантської контрреволюції” арештували 298 і репресували з них 260 осіб (зокрема, по лінії Православної Церкви – 24 священнослужителів, 6 монахів, 54 вірян-активістів)².

Функцію боротьби з “церковно-монархічною контрреволюцією” було покладено на секретно-політичний відділ ГУДБ (СПВ) (боротьба з ворожими політичними партіями й антирадянськими елементами). У роки “Великого терору” безпосередньо агентурно-оперативні та слідчі заходи проти релігійного середовища здійснював відповідний підрозділ 4-го секретно-політичного відділу (СПВ) Управління державної безпеки (УДБ) НКВС УСРР та відповідні підрозділи в регіональних органах.

Про підготовку енергійного удару по релігійному середовищу в Україні свідчили матеріали наради начальників антирелігійних підрозділів (4-х відділень) секретно-політичних відділів УДБ обласних УНКВС УСРР 1935 р. зі співробітниками 4-го відділення СПВ НКВС УСРР від 26 грудня 1935 р. У заході взяли участь заступник голови НКВС УСРР З. Кацнельсон³, начальник СПВ Б. Козельський⁴ та його заступник П. Рахліс¹, керівництво 4-го відділення.

¹ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30, спр. 68, арк. 182, 188.

² Там само, арк. 14-15.

³ У липні 1934 – квітні 1937 р. – заступник голови НКВС УСРР, розстріляний 10 березня 1938 р. Не реабілітований.

⁴ Очоловав СПВ ДПУ-НКВС УСРР у 1933–1936 рр., застрелився 10 січня 1936 р.

П. Рахліс виступив із доповіддю “Про завдання боротьби з церковною і сектантською контрреволюцією”, констатував “значний занепад релігійності у масах населення, особливо в сільських місцевостях” і зазначив, що більшість із 3000 православних храмів України в не працює (зокрема, в Чернігівській обл. з 600 було реально відкрито до 100). Документ є свідченням того, що за цим процесом стояв адміністративний тиск, адже тільки у 1935 р. за вказівкою ВУЦВК у республіці закрили 2154 храми, з’явилися цілі райони без жодної церкви.

Протестну та богослужбну реакцію вірян на порушення їхніх прав трактували як “значне посилення контрреволюційної активності церковників”. Позбавляючи вірян законних прав на задоволення духовних потреб, чекісти лицемірно заявляли про небезпеку церковного підпілля, “нелегальні форми роботи”, діяльність “без приходського духовенства, монахів, репресованих церковників, які повернулися із заслання, біглих куркулів та інших антирадянських елементів, ремствували з приводу появи “таємних церков, за прикладом перших християн”, поширення нонконформістських груп катакомбної РПЦ. Констатуємо сполучення духовно-релігійного та власне соціального протесту, що проявлялося у відмові від отримання землі, паспортів, демонстративній непокорі органам влади, поширенні монархічних настроїв. Відзначали небезпеку тенденції до примирення та об’єднання канонічної РПЦ (“тихонівців”), “обновленців”, “катакомбників”. Відтак було висунуто завдання з усунення інтеграційних тенденцій у православній конфесії та посилення розкладницької роботи, “створення й виховання кваліфікованої агентури, пристосованої до роботи в умовах глибокого підпілля”, ліквідації зовнішніх церковних зв’язків, активізації закриття храмів тощо².

Для розуміння сутності агентурно-оперативної роботи та її співвідношення із власне репресивною діяльністю цікавим є виступ З. Кацнельсона. На його думку, апарат СПВ був зайнятий здебільшого роботою щодо “української контрреволюції” й троцькістів, відтак “неприпустимо послабив увагу до церковної та сектантської контрреволюції”. Керівник спрямовував оперативний склад на пошук у релігійних громадах “класово-чужих елементів”, як-от колишніх офіцерів, поліцейських, аристократів, дворян тощо. Співробітників СПВ закликали “розпалювати внутрішню боротьбу” та сіяти ворожнечу в релігійних громадах, компрометувати їх лідерів, проводити “вправні комбінації” агентурного характеру, внаслідок яких особа “опинялася у безвихідному становищі та змушена була б йти на вербування”³.

10 січня 1936 р. начальник СПВ ГУДБ НКВС СРСР, комісар держбезпеки 2-го рангу Г. Молчанов підписав циркуляр “Про агентурно-оперативну роботу по церковно-сектантській контрреволюції”. У документі особливий акцент зроблено на агентурно-оперативній розробці православного середовища як засобі й штучній “підставі” для подальшого застосування репресій.

Агентурні та слідчі заходи, йшлося в документі, свідчать про “значне зростання контрреволюційної активності церковників та сектантів, ріст підпілля, відновлення організаційних зв’язків та безумовну наявність керівних центрів”. Особливу стурбованість викликали єпископи та священники, які поверталися до служіння, нерідко – у “катакомбних” умовах (“нелегали-професіонали”, як їх називали чекісти). Таких апріорі звинувачували у небезпечній антидержавній діяльності, створенні “церковно-монархічного підпілля”, що одразу надавало справам та їх “фігурантам” фатального “контрреволюційного забарвлення”. Приписували вербувати “свіжу агентуру із числа церковно-сектантських керівників” (зокрема в місцях позбавлення волі), брати в оперативну розробку “всіх церковників й сектантів”, що повернулися з таборів. Ставили завдання “не залишати не репресованим жодного учасника контрреволюційного підпілля”⁴.

¹ З 24 січня 1934 до 14 січня 1935 р. – помічник (заступник) начальника СПВ ДПУ-НКВС УСРР, із 3 січня 1936 р. – т.в.о. начальника СПВ УДБ НКВС УСРР, із 3 січня до 31 березня 1937 р. – начальник СПВ ГУДБ НКВС. Засуджений до розстрілу в січні 1938 р. Не реабілітований.

² ГДА СБУ, ф. 13, спр. 393, арк. 2-3, 14-15.

³ Там само, арк. 18-20.

⁴ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 1039, арк. 1-4.

Підготовка масштабної репресивної кампанії не випадково збіглася з розробкою адміністративно-політичного механізму повної юридичної заборони РПЦ. За дорученням Й. Сталіна, завідувач відділу керівних партійних органів ЦК ВКП(б) Г. Маленков 20 травня 1937 р. направив записку щодо “пожвавлення ворожої діяльності церковників”. Основна пропозиція полягала в ініціюванні скасування базового нормативного документа, що регламентував діяльність релігійних об’єднань у СРСР – Декрету ВЦВК від 8 квітня 1929 р. “Про релігійні об’єднання”. Йшлося про необхідність “покінчити... з органами управління церковників”. 26 травня із запискою ознайомилися члени й кандидати в члени Політбюро ЦК ВКП(б), а 2 червня пропозицію окремою запискою підтримав глава НКВС СРСР М. Єжов¹.

Оперативну розробку та незаконне засудження православного кліру прискорили цілеспрямовані розпорядчі документи НКВС СРСР. У циркулярі регіональним органам держбезпеки від 27 березня 1937 р. приписували посилити агентурно-оперативну роботу стосовно “церковників” (як чекісти традиційно йменували саме православних вірян). Директива НКВС СРСР від 8 липня 1937 р. № 24451 спрямовувала “розпочати рішучі дії щодо ліквідації церковників та прихильників сект”².

30 червня 1937 р. (відповідно до Рішення Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 червня того ж року “Про антирадянські елементи”) вийшов сумнозвісний Наказ № 00447 НКВС СРСР “Про операцію з репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів” (за яким загалом у країні стратили до 400 тис. із майже 700 тис. розстріляних за доби “Великого терору” 1937–1938 рр. У наказі зараховували “осілих на селі” “церковників” (клір та церковний актив РПЦ, адже до 1937 р. в органах церковного самоврядування – “двадцятках” парафій РПЦ – перебувало до 600 тис. громадян) та “сектантів” до категорії ворожих антирадянських елементів, “зачинщиків” політичних злочинів та диверсійних актів. Віддано команду приступити з 5 серпня 1937 р. до операції з репресування зазначених у наказі категорій громадян.

До числа прошарків населення, які мали зазнати переслідувань, віднесли й “найбільш активні антирадянські елементи” з тих “церковників”, які на той час перебували в таборах. У результаті в 1937 р. активізували репресування православного кліру. За сфабрикованими звинуваченнями й новими справами, доносами табірної агентури, священнослужителі проходили за “розстрільними” статтями. Лише у серпні–листопаді 1937 р. в СРСР затримали 166 архієреїв, 9 116 священників (репресували з них 4629), 2173 монахів (934) РПЦ, тисячі мирян. Водночас на практиці політичному насильству піддали значно ширше коло священнослужителів та мирян, котрі перебували на волі, зокрема через наполегливі вимоги керівників територіальних партійних органів, які просили ЦК ВКП(б) (у майже третині випадків) додати до “контингенту” потенційних жертв і священнослужителів усіх основних релігійних течій³.

Частка саме священнослужителів різних конфесій та активу вірчующих, репресованих за “кулацькою операцією”, була достатньо високою. Так, у Полтавській області за період 1936 – 5 жовтня 1937 рр. загалом арештували 9 098 громадян, з них 6 530 встигли засудити, з числа останніх 443 відносилися до “церковно-сектантського активу”. Безпосередньо внаслідок “кулацької операції” засудили 3400 осіб, з яких 329 представників конфесійного середовища (зокрема, 213 священнослужителів різних конфесій)⁴.

У практику інспірування справ проти священнослужителів увійшли відповідні штучні конструкції-звинувачення, як наприклад, “церковно-монархічне підпілля” (ЦМП). За всієї умовності й штучності цього терміна, його зміст відображав поширені серед частини кліру та

¹ Русская Православная Церковь. XX век / Беглов А. Л., Васильева О. Ю., Журавский А. В. и др. Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2008. С. 280-281.

² Бажан О. Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи “великого терору”: статистичний аспект // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2007. № 2. С. 20.

³ Архиепископ Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) под надзором ГПУ–НКВД–МГБ: сборник документов / Составитель А. Валякин. Симферополь : ГУ СБУ в АРК, 2010. С. 5.

⁴ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 68, арк. 55-59.

мирян (особливо опозиційно-протестних течій на кшталт ІПЦ) монархічно-реставраторські та антикомуністичні погляди, що відносило їх виразників до категорії небезпечних політичних противників влади¹). Термін “ЦМП” поєднував функції як ідеологеми, так і “продуктивного” стандартного звинувачення.

У інструментальному відношенні для розуміння механізму агентурно-оперативної “прелюдії” до репресій як таких промовистою є Директива наркома внутрішніх справ УСРР І. Леплевського начальникам обласних управлінь НКВС (УНКВС) від 19 серпня 1937 р. № 2391 “Про агентурно-оперативну роботу по церковниках і сектантах”, де йшлося про викриття чекістами в Києві “керівного центру” “підпільної фашистської організації тихонівців” (тобто канонічної Руської Православної Церкви). Одним із “джерел” відомостей про фантомну організацію називали свідчення арештованого архієпископа Волинського і Житомирського Філарета (Лінчевського, розстріляного 27 листопада 1937 р.). Її “учасників” звинувачували в намірах творення в СРСР “держави фашистського типу”, підготовці кадрів повстансько-терористичної боротьби на випадок війни, творенні своїх позицій в органах радянської влади та насадженні мережі нелегальних організацій, шпигунстві на користь Німеччини та контактах з її консульством, а також у спробах інспірувати “масовий антирадянський рух за відновлення закритих церков”. УНКВС ставили завдання активізувати агентурно-оперативну роботу щодо релігійного середовища, творення відповідної агентурної мережі й проведення “операції” стосовно “церковно-сектантських контрреволюційних кадрів” на підставі “ліквідації” накопичених оперативних відомостей, – інакше кажучи, йшлося про проведення масових арештів на основі раніше сфабрикованих (в агентурних повідомленнях; вичавлених під час слідства тощо) “компрометуючих матеріалів”².

У період “Великого терору” швидко зростали темпи репресій проти православних та представників інших конфесій. Якщо у 1936 – першому кварталі 1937 рр. в УСРР арештували 298 та засудили з них 260 представників “церковно-сектантської контрреволюції” (включаючи 24 священнослужителів, 6 монахів та 54 мирян РПЦ), то у січні–листопаді 1937 р. лише в ряді областей арештували представників кліру та мирян РПЦ: 602 – у Київській обл.; 690 – у Харківській обл.; 299 – у Донецькій обл.; 471 – в Одеській обл. (для порівняння – загалом за цей період в Українській РСР піддали репресіям за релігійною ознакою 5 388 громадян)³.

Спецслужба за різними оперативними розробками накопичувала щодо Екзарха України “компрометуючі матеріали”, покликані стати “підставою” для подальшого застосування репресій. Зокрема, проміжні підсумки агентурно-оперативної розробки митрополита Київського і Галицького Костянтина підводили в меморандумі Транспортного відділу УДБ НКВС УСРР (січень 1934 р.), адресованому главі НКВС республіки В. Балицькому⁴. У документі йшлося про те, що у підрозділі вели агентурну розробку “Підйом” проти групи учасників ІПЦ (катакомбної течії, радикально опозиційної як до радянської влади, так і до канонічної РПЦ), до проводу якої входили начебто єпископ Белгородський Антоній (Панкеев), що повернувся із сибірського заслання, та архієпископ Курський та Обоянський Онуфрій (Гагалюк). Чекісти стверджували, що до “організації” входив і митрополит Костянтин, хоча той як раз і стояв на позиціях вірності Патріаршому місцеблужителю – митрополиту Сергію. Трагічна доля спіткала й інших фігурантів згаданої справи – єпископів Макарія (Кармазіна), страченого у грудні 1937 р., Стефана (Андріашенко), за офіційними даними, померлого в таборі 1941 р., та інших священнослужителів.

¹ Див: *Веденєєв Д. В.* Документи органів державної безпеки як джерело дослідження соціокультурних особливостей “катакомбної” течії в Православ’ї в Українській РСР у 1920-ті –1950-ті рр. // *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.* 2017. № 1. С. 26-36.

² Великий терор в Україні. “Куркульська операція” 1937–1938 рр. : У 2-х частинах / Упоряд.: С. Кокін, М. Юнге. Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2010. Ч. 1. С. 136-138.

³ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 68, арк. 14-15, 118.

⁴ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 32, арк. 1-3.

Відкривали численні агентурно-оперативні розробки, фактично – механізми інспірування “справ” для розправи з духовенством і “церковниками”, тобто активними вірянами, учасниками органів церковного самоврядування. Про сакраментальну спрямованість подібних заходів та сфабрикованих звинувачень красномовно свідчать штампи, що застосовували відносно єпископату в доповіді “по церковній контрреволюції” Дніпропетровського УНКВС за друге півріччя 1937 р.

У ній Церкву трактували як “яскраво виражену організацію фашистського типу, яка не гребує жодними засобами в боротьбі з Радянською владою”. Майбутнього Патріарха Сергія оголошували “пов’язаним з фашистськими колами Японії, Німеччини, Польщі й Литви”. Митрополита Костянтина подавали “керівником контрреволюційної організації церковників на Україні, який підтримує звязок із закордонними фашистськими колами через особистого секретаря, котрий був повязаний із польським та німецьким консульствами ще в м. Києві”¹.

До досьє чекісти відкладали доноси на канонічних архієреїв від учасників інспірованих органами ОДПУ-НКВС у 1920-х рр. обновленського, “лубенського”, “григоріанського” розколів, а також здобуті під тортурами й морально-психологічним пресингом “свідчення” фігурантів інших кримінальних справ. Дати подібні сфабриковані “свідчення” на владика Костянтина вдалося змусити архієпископа Дніпропетровського Георгія (Делієва, 1878–1937 рр.). 10 жовтня 1937 р. останній “зійзнався”, що 1934 р. митрополит Костянтин “залучив” його до “контрреволюційної фашистсько-церковної організації”².

Дніпропетровського архієрея звинувачували в численних “злочинах” – від створення “контрреволюційної фашистської організації церковників-тихонівців” до спроб “зриву мобілізації”. Вельми промовистим, з погляду конфесійної політики влади, стало звинувачення в тому, що підслідний “давав вказівки усіма силами обстоювати існування кожного храму й приходу”³. 30 листопада 1937 р. владика Георгія розстріляли за рішенням особливої трійки Дніпропетровського УНКВС.

До того ж, в органах держбезпеки опинилося чимало людей малоосвічених та морально схиблених, які розуміли карт-бланш на беззаконня й були розбещені отриманими “лімітами по першій категорії” – квотами на винесення смертних вироків. Отже, під час проведення згаданої “операції за наказом № 00447” розстрільні ліміти загалом у СРСР виявилися перевищеними приблизно в п’ять разів. Документом було передбачено встановлення лімітів по 1-й і 2-й категорії (10 років таборів) для кожної області в пропорційному співвідношенні до її території. Для УРСР початково запланували арештувати 28 800 осіб, з яких розстріляти 8 тис. Оскільки норми наказу уможлилювали збільшення лімітів, 6 вересня 1937 р. нарком внутрішніх справ УРСР І. Леплевський звернувся до НКВС СРСР із проханням виділити додатковий ліміт у 4 200 осіб. Загалом упродовж п’яти місяців ліміт для України за 1-ю категорією збільшили в чотири рази – з 8 000 до 32 715 осіб, за 2-ю категорією – до 50 407 осіб⁴.

Наркому внутрішніх справ Української РСР О. Успенському у вересні 1938 р. довелося шифрованою попереджати начальників УНКВС: “ліміти по 1-й категорії збільшені не будуть. Необхідно вкласти в ті, що Вам надані”. Давався визнаки низький культурно-освітній і моральний рівень оперпрацівників. На думку керівництва НКВС УРСР, в IV відділі Полтавського УНКВС “більшість співробітників” по церковній лінії “є людьми недостатньо грамотними і у вузькому, і в широкому значенні цього слова”, не мають “політичного і чекістського кругозору”⁵.

¹ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 68, арк. 152.

² ГДА СБУ, ф. 6, спр. 71156фп, арк. 57.

³ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30 (1951 р.), спр. 68, арк. 154.

⁴ Механізм проведення “куркульської операції” висвітлено, зокрема, у працях: *Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р.* Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД № 00447. Москва: Новый Хронограф; АИРО-XXI, 2008. 784 с.; *Никольський В. М.* Репресії за “лімітами” (1937–1938 рр.) // УІЖ. 2006. № 3. С. 210–223; *Христова Ю. В., Рец В. В.* Механізм здійснення масових репресій в УРСР в період “Великого терору” 1937–1938 рр. у контексті “куркульської операції” // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2019. Т. 30. № 4. С. 106–110.

⁵ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 31 (1951 р.), спр. 7, арк. 50, 97.

Апофеозом переслідування православних архієреїв стало затримання Екзарха України у Свято-Покровському храмі на Солом'янці 29 жовтня 1937 р. У виписаному ще 26 жовтня ордері на арешт було вказано що митрополит “є керівником антирадянської фашистської організації церковників (тихонівців)”, особисто давав вказівки “про підготовку кадрів для озброєного повстання на випадок війни з Німеччиною, створював фашистські групи на периферії й проводив антирадянську роботу у зв'язку із переписом населення” під контролем німецького консульства¹.

Архієрея піддали інтенсивним допитам у Лук'янівському слідчому ізоляторі, 3 листопада 1937 р. він підготував власноручну заяву, “визнаючи себе винним” у створенні “на Україні антирадянської організації, яка ставила собі за мету повалення існуючого державного ладу”. Ця міфічна організація, мовляв, мала створити державу з радянською формою правління на чолі з особами “із Українського народу”. На випадок її виходу із Союзу РСР, Україна мала обрати собі форму влади. Імовірно, за сценарієм перебігу слідства з УДБ НКВС та від політичного проводу (секретно-політичний підрозділ курували керівники республіканської партійної організації, які особисто брали участь у фальсифікації особливо важливих справ, аж поки самі не ставали жертвою беззаконня) надходили корективи, і 5 листопада вже йшлося про однозначний намір вигаданої організації вивести Україну зі складу СРСР й утворити “самостійну” державу. До протоколу вносили прізвища “учасників”, включаючи осіб, що раніше давали свідчення стосовно митрополита Костянтина².

Унікальні архівні матеріали СБ України (насамперед цілком таємні на той час узагальнені довідки та статистичні зведення, підписані 1964 р. головою КДБ УРСР В. Нікітченком) дають змогу наочно уявити страшний механізм дії позасудових органів³. Головним знаряддям репресій виступали т.зв. “трійки” (з серпня 1937 до листопада 1938 р.). Тоді до їх складу входили начальник УНКВС, секретар обласного комітету КП(б)У та обласний прокурор, що автоматично втягнуло у вир беззаконня правлячу партію та органи нагляду за дотриманням законності. Характерними “процесуальними” ознаками були відсутність розслідування та висунення звинувачення, осіб не допитували по суті справи, не було змагальності сторін, вироки не оскаржували. Поширеною практикою стало засудження списками в термін, що тривав лічені хвилини, смертні вироки нерідко виконували невідкладно тощо.

У цей період в Україні засудили 197 617 осіб, левову частку з них – 122 237 громадян прирекли до страти. Через “особливі трійки” НКВС-УНКВС УРСР пройшли 75 670 осіб (із них до вищої міри покарання прирекли 29 268 людей. Далі таку цифру подаємо у дужках – *авт.*), засуджено рішенням наркома внутрішніх справ СРСР і Прокурора СРСР – 38 266 (32 191) та Особливою нарадою НКВС СРСР – 5 891 (1 826). Інакше кажучи, майже 120 тис. осіб стали жертвами саме позасудових органів (понад половина з них отримали вищу міру покарання).

Виразною була соціально-політична спрямованість репресій стосовно тих категорій громадян, яких розглядали перешкодою для Великого перелому. Так, з 1 жовтня 1936 р. до 1 липня 1938 р. в Україні арештували 253 051 громадянина. Серед них: “колишніх куркулів” – 93 395; колишніх поміщиків, дворян, торговців (“колишніх людей” за тодішньою термінологією) – 109 380; священнослужителів різних конфесій – 6 556. Наводять й інші архівні дані, за якими з 1 червня 1937 до 4 січня 1938 р. арештували 7 245 представників “церковно-сектантської контрреволюції” (з них “трійками” засуджено 6 112 громадян). Додатково до липня 1938 р. ще затримано 1587 осіб з цієї категорії жертв (824 приречені у позасудовому порядку)⁴.

У практику репресалій міцно увійшов принцип фабрикації звинувачень з політичними елементами – вигаданими категоріями членів контрреволюційних організацій, троцькістських блоків, антирадянських партій (есери, меншовики, кадети, монархісти та ін.), фашистських, церковних, сектантських організацій тощо.

¹ ГДА СБУ, ф. 6, спр. 71156фп, арк. 1.

² Там само, арк. 14-23.

³ ГДА СБУ, ф. 42, спр. 312.

⁴ *Бажан О.* Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи “великого терору”... С. 15, 17.

Власне 1937 р. в УРСР органи НКВД притягли до відповідальності за “політичними” статтями Кримінального кодексу УРСР 159 708 осіб (за матеріалами Всесоюзного перепису 1937 р. загальна кількість громадян становила 28 млн. 387 тис. осіб), тобто частка репресованих 1937 р. – 0,56% від населення республіки (зрозуміло, що кількість жертв беззаконня серед самодіяльного повнолітнього населення ставала суттєво більшою). Найбільша частка “служителів культу” серед заарештованих припадала на аграрні області – столичну Київську (75 тис. км² за територією в той час) – 4,4% (941 особа), Полтавську (6,5% і 361 відповідно), Вінницьку (5,3% і 896), Житомирську (3,7% і 540), Одеську (3,6% і 452), а також Молдавську АРСР в складі України (5,6% і 257). Суттєво меншими були відсотки в індустріальних регіонах – Донецькій (2,5%), Дніпропетровській (1%), Харківській (0,7%) областях тощо. В середньому по УРСР серед арештованих 1937 р. частка релігійних служителів становила 3%¹.

Розглянуті матеріали оперативної й репресивної практики органів держбезпеки часів “Великого терору” дозволяють виявити основні тактико-структурні складові механізму цілеспрямованого переслідування Православної Церкви як найбільш численної й прадідівської релігійної конфесії в Україні та СРСР загалом. Фізичні репресії та адміністративні утиски православних у 1937–1938 рр. стали апофеозом богоборчої політики та поставили Церкву на грань виживання.

Репресії православного духовенства й мирян здійснювали як у рамках політики державного атеїзму (вони мали, по суті, перманентний характер з початку 1920-х рр. і принаймні до початку агресії нацистської Німеччини проти СРСР 1941 р.), так каталізатором був і загальний перехід до масованого застосування державного терору за централізованими рішеннями й у межах відповідних кампаній та “операцій”. Найбільш поширеними ставали звинувачення за ст. 54 Кримінального кодексу Української РСР від 1927 р. (особлива частина) з розділу “Контрреволюційні злочини” (стаття мала 14 пунктів).

Репресіям як таким, зазвичай, передували агентурно-оперативні розробки (групові літерні розробки, заведення персональних справ-формулярів тощо), котрі могли тривати достатньо довго. Фабрикували фабули майбутніх кримінальних справ, в центрі яких поставали фальшиві звинувачення в підготовці злочинів проти безпеки держави та існуючого політичного ладу, співробітництві з іноземними спецслужбами, підготовці терористичних дій, у сепаратизмі, націоналізмі, солідарності з фашистською ідеологією тощо. Відповідні матеріали фабрикували оперативники з урахуванням загальної змістовної лінії репресивних кампаній та за допомогою агентури (зокрема, з релігійного середовища), а також “здобували” незаконним примушенням підслідних до подання фальшивих свідчень та підтвердження інсинуацій співробітників НКВС.

Після арешту тривали слідчі дії, що вели оперативні працівники, звинувачення могли “корегувати” відповідно до політичних настанов і сценаріїв розгортання репресивних кампаній. Широко застосовували морально-психологічний тиск, фізичний вплив. Методи ведення сфабрикованих справ та характер висунутих звинувачень залишали жертвам незначні шанси на виживання.

¹ Див: *Нікольський В.* Статистика політичних репресій 1937 р. в Українській РСР // 3 архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2000. № 2-4. С. 103-112; *його ж.* Соціальний стан репресованих в Україні у 1937 р. // УІЖ. 2005. № 2. С. 141-162; *Веденєєв Д. В.* Органи позасудового переслідування як інструмент незаконних політичних репресій в Україні // Державна безпека України. 2007. № 9-10. С. 169-174; *його ж.* До питання про механізм незаконних репресій в Україні: організаційно-статистичний аспект // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937–1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації” 20 листопада 2013. Київ : Пріоритети, 2014. С. 37-48.

Кізлова А. А.

Доктор історичних наук, доцент кафедри історії, факультет соціології і права
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

РЕАКЦІЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ УСПЕНСЬКОЇ ЛАВРИ НА ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ В АБОНЕНТІВ ЇЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (ДО ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ)

З поширенням нових електричних технологій відбуваються суспільні зрушення, тож не випадково історики з 1990-х рр. зосередилися саме на дослідженні передусім не розробки, а споживання цих технологій у різних прошарках суспільства¹. У 1911 р. складовою розгалуженого господарства Києво-Печерської Успенської лаври стала власна електростанція². Л. Пивоваренко окреслила широке коло абонентів цієї станції, зокрема і сторонніх, а також основні умови співпраці³. За спогадами І. Шуміліна, “електростанція Лаври обслуговувалась любовно, поломок там почти не случалось”⁴. Втім, важливо дослідити на мікрорівні, які проблеми виникали під час експлуатації, аби поглибити знання про досвід соціальних взаємодій працівників електростанції (ЛЕС) та насельників обителі в таких випадках.

Мета цієї роботи – визначити особливості реакції представників КПЛ на технічні проблеми, виявлені під час обслуговування нелаврських абонентів у мирний час, коли ще не впливали надзвичайні обставини. Дискусії про вартість послуг потребують окремого дослідження.

Було опрацьовано справи, заведені в КПЛ для фіксації контактів з різними абонентами, а також усі протоколи або реєстри резолюцій ДС за 1911–1914 рр.⁵ Розглядаються всі виявлені там епізоди, пов’язані з темою.

01.03.1912 завідувач ЛЕС С. Адріанов склав у Духовний собор (ДС) рапорт (зареєстрували 02.03) про те, що того дня оглянув і приєднав до мережі КПЛ електричне обладнання в 1-му інженерному дворі Військово-інженерного відомства. Проблема виявилася тільки одна: незахищені освітлювальні дроти, які підвісило Відомство, у разі обриву й дотику до трамвайних створили б додаткову загрозу для життя пасажирів⁶. На це С. Адріанов указував, але не наполягав щось вирішувати негайно, бо “сие для инженеров Лавры безразлично”⁷. Тому просив ДС передати Відомству інженерну довідку з проханням або зробити, як у ній вказано, або дати КПЛ підписку про те, що за всі наслідки дотику дротів Відомства до трамвайних воно відповідатиме самостійно⁸. Ймовірно, фахівці, якими керував завідувач ЛЕС, не мали повноважень втручатись у роботу сторонніх електриків навіть з питань безпеки.

На черговому (05.03) зібранні соборні старці ухвалили задовольнити клопотання С. Адріанова, а наступного дня довідку спрямували за призначенням⁹. У ній було посилення на конкретний параграф “Правил і норм IV всеросійського електротехнічного з’їзду” 1908 р., якому не відповідало місце перетину трьох освітлювальних дротів Відомства з трамвайними біля Арсеналу. Через малу відстань від освітлювального дроту до ролика на вагоні контакт між ними міг призвести до розриву чи замикання. Тож за правилами слід було повісити між

¹ Никифорова Н. Превращение электричества из диковинки в новинку. Подходы к изучению культурной истории электрификации // Общество. Среда. Развитие. 2016. № 4. С. 49.

² КПЛ-А-1220/14 Пивоваренко Л. Електростанція Києво-Печерської лаври. Корпус 33, 1989, с. 13; Феофила, игум. Плач третьей птицы. Москва, 2017. С. 194.

³ Пивоваренко Л. Електростанція Києво-Печерської лаври. С. 14-17.

⁴ Никодимов И. Н. Воспоминание о Киево-Печерской лавре. К., 2016. С. 70.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, 161 арк.; спр. 3514, 26 арк.; спр. 3521, 23 арк.; спр. 3522, 105 арк.; спр. 3525, 60 арк.; спр. 3530, 61 арк.; спр. 3533, 26 арк.; оп. 1 КДС, спр. 678, 629 арк.; спр. 679, 562 арк.; спр. 685, 566 арк.; спр. 686, 647 арк.; спр. 693, 659 арк.; спр. 696, 786 арк.; спр. 699, 1142 арк.; спр. 705, 845 арк.; спр. 706, арк. 846-2641.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3525, арк. 1.

⁷ Там само, арк. 1зв.

⁸ Там само.

⁹ Там само, арк. 4, 26, 26зв.

дротами металеву сітку достатніх розмірів і її заземлити¹. 14.03 у КПЛ зафіксовано відповідь відповідь відомства від 12.03 з підписами двох військових інженерів: трамвайний ролик не зачепить освітлювальні дроти, до яких від трамвайних близько 4 арш. (при піднятій штанзі ролика – близько 2 арш.). Сітку встановити погодилися, хоча й згадали, що Правила, на які посилався С. Адріанов, не обов'язкові для Києва, а Київське електричне товариство при переході освітлювальної мережі через трамвайні дроти не ставить таких сіток. Адже дріт, що обірвався під час бурі, ожеледиці тощо переважно падає за їх межами². За резолюцією ДС про зміст цієї відповіді 16.03 повідомили С. Адріанова³, котрий вирішив залишити за собою останнє слово й 20.03 з власної ініціативи відповів таким рапортом: 1) Відомство не може знати точно відстань від ролика до дроту, бо це залежить від системи вагона (в нових ролики дуже довгі) та від міри провисання дротів; 2) у постановках Київської міської думи та й у російському законодавстві загалом питання про безпеку електротехнічних споруд не розроблено, тому єдині норми, якими зараз керується “весь русский и заграничный мир”⁴, це згадані Правила 1908 р., які затвердило російське Міністерство внутрішніх справ. А в них є категоричний припис робити сітку. Якщо зі 100 випадків обірваний дріт потрапить на неї хоча б 10 разів, то завдання врятувати життя можна вважати досягнутим⁵. Усе це так, бо Відомство “безь всякого понужденія со стороны Лавры, а по одному лишь совѣту все-таки собирается повѣсить сѣтку”⁶, – підсумував завідувач ЛЕС. Особливої реакції в ДС не зафіксували. Втім, помітне велике бажання С. Адріанова якнайнадійніше застрахувати ЛЕС і обителів загалом від відповідальності за чийось імовірну смерть. Адже остання не лише стала б приватною трагедією, а й могла похитнути репутацію електриків КПЛ.

17.03 в ДС зареєстрували відношення київського коменданта від 14/16.03 про те, що останнім часом вечорами світло в його та офіцерських квартирах штабу блимає й заважає працювати. Щодо цього він уже телефонував на ЛЕС, але безуспішно, тому просив розібратися. До протоколу ДС від 19.03⁷ не потрапили тільки такі деталі звернення: від блимання болять очі; дзвінків на ЛЕС було кілька⁸. При передрукуванні для протоколу пропустити їх могли як випадково, зважаючи на обсяги роботи діловодів, так і ні. Якщо ні, то першу, ймовірно, не врахували, бо й так усі знали, чим заважає вказаний недолік. Завідувач ЛЕС С. Адріанов у відповіді ДС наголосив, що так само світло миготіло в КПЛ⁹. Другу, бо важливіше було підкреслити не кількість спроб вирішити проблему, а їх загальну безрезультатність.

Ухвалили передати згадане відношення завідувачу ЛЕС для відома й для ліквідації недоліків¹⁰. Для розуміння того, що виходило за межі офіційних обговорень, цікаво: раніше чи пізніше за цю ухвалу на зверненні коменданта приписали олівцем: “дать прочитать заведующему”¹¹. Не виключено, що останній ознайомився з текстом до засідання ДС. Бо його відповідь (датована 19.03, як і резолюція, та зареєстрована наступного дня¹²), була дуже розгорнута й видається добре продуманою. З іншого боку, для інженера навряд чи було складно швидко сформулювати суть проблеми, особливо – відчутної і в обителі. Тим паче, можливо, він уже робив це усно для когось із насельників.

Сама ж відповідь полягала в тому, що світло справді трохи миготить. Але не через помилки працівників ЛЕС чи погану якість машин або мережі, а тому, що маховики дизельних двигунів не дуже важкі й рівномірності їх руху бракує, аби економичні лампи (з металевими: танталовими, вольфрамовими та іншими нитками, які давали змогу вчетверо знизити викорис-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3525, арк. 15-15зв.

² Там само, арк. 27-27зв.

³ Там само, арк. 28-29.

⁴ Там само, арк. 29-29зв.

⁵ Там само, арк. 29.

⁶ Там само, арк. 29зв.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 258.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 86-86зв.

⁹ Там само, арк. 88; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 86зв.; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 258.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 86.

¹² Там само, арк. 88-88зв.; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

тання електроенергії, а отже, менше платити за неї¹), горіли повністю рівно. Було наголошено, що вугільні лампи горять значно стабільніше, й наведено два способи, як позбутися проблеми: 1) працювати на мережу лише паралельно з акумуляторами, отже, не заряджати їх під час роботи на мережу. Це завідувач визнав незручним, бо динамо-машини мали працювати не 7–8, а 14–16 год. на добу або слід було встановити не одинарні, а подвійні акумулятори. 2) замінити маховики на важчі, на що потрібні нові витрати. Але все мало припинитися, коли КПЛ обладнають освітленням настільки, що можна буде працювати на мережу завжди паралельно з акумуляторами, не запускаючи для цього машин у непотрібний час². Нерівномірність роботи дизелів з наявними маховиками справді могла спричинити описані недоліки по всій мережі. Тоді як негаразди з обладнанням призвели б радше не до подразливого для очей миготіння, а до періодичного пригасання ламп³ у частині мережі.

За резолюцією ДС коменданту повідомили, що, аби світло більше не миготіло, “приняты необходимые меры”⁴. А завідувачу ЛЕС наказали прискорити проведення електрики в уже дозволені місця КПЛ⁵. Цікаво, що пояснення С. Адріанова назовні не передали, хоч він наголошував на тимчасовості проблеми й незалежності її на конкретному етапі від волі працівників ЛЕС. Ймовірно, соборних старців не повністю задовольняла швидкість розширення мережі в КПЛ (на час звернення зі штабу було електрифіковано приміщення Верхньої лаври включно з туалетами⁶). Тож вони вирішили скористатися нагодою й прискорити процес, підсиливши свою думку сторонньою скаргою. З 01.04 почали проводити мережу на Гостинному дворі й територіях Ближніх і Дальніх печер, де вже 09.04 почало діяти освітлення⁷. Отже, електрики ЛЕС справді прискорили роботу.

23.04.1913 розглядали рапорт уже нового завідувача ЛЕС Г. Ботяновського від того самого дня про те, що він оглянув електричне освітлення в Іскровій і Повітроплавальній ротах, котрі використовують енергію від КПЛ, і виявив його в украй незадовільному стані щодо безпеки: пожежної та для життя⁸. Присутньому при огляді механіку Повітроплавальної роти завідувач указав на “безобразное состояние сети”⁹ й запропонував її виправити, але це, швидше за все, не взяли до відома. Бо неполадки проявилися в ніч з 22 на 23.08, коли перегоріли головні відгалужувальні запобіжники й на дощі вискочили автомати. В Іскровій роті згоріли навіть лічильники. Погане обладнання рот могло заважати безперебійній роботі ЛЕС або й пошкодити її машини, тому Г. Ботяновський розпорядився вимкнути обидві роти з мережі, доки все приведуть до ладу. Про це й просив повідомити в роти. Ухвалили взяти це до відома й “поки що” долучити до справи¹⁰. Першим завідувачем ЛЕС був командир Іскрової роти М. Критський, а його підлеглі допомагали телефонізувати КПЛ¹¹. Тому подальші взаємодії, ймовірно, були неофіційні (в усякому разі – не потрапили в протоколи ДС). Можливо, відповідальні особи з боку винуватців самі швидко усунули проблему.

13.01.1914 розглядали рапорт Г. Ботяновського від 10.01 про те, що напередодні він оглянув електричне обладнання квартири київського коменданта (Г. Медера, тоді – генерал-майора¹²), підключеної до ЛЕС, і виявив, що проводка там зіпсувалася: зносилася й пересохла. Також у ланцюг освітлювального струму включили кімнатні дзвінки “с самой отчаянной изоляцией и проводкой”¹³. Тому все це погіршувало роботу ЛЕС. Завідувач наголосив, що заявив коменданту про необхідність перевести кімнатні дзвінки на “елементи” й відремонту-

¹ Танталовая лампа: Один восторг! Счет на электричество уменьшился на половину. Санкт-Петербург, [190–]. 1 л.; Юхнева Е. Петербургские доходные дома. Москва, 2019. URL: <https://tinyurl.com/ya8oezjw>

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 88-88зв.; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

³ Почему мигает лампочка, 02.08.2019. URL: <https://tinyurl.com/yaam3cv5>.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 89-90; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 89-90; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

⁶ КПЛ-А-1220/14, с. 16.

⁷ Там само, с. 16.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 114; оп. 1 КДС, спр. 693, арк. 220зв.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 693, арк. 221.

¹⁰ Там само, арк. 220зв.-221.

¹¹ КПЛ-А-1220/14, с. 14-15.

¹² Генералы: харьковский биографический словарь / сост.: А. Бондаренко, С. Кушнарв. Харьков, 2018. С. 257.

¹³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 114; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 32зв.

вати всю квартирну проводку. Дзвінки на час рапорту вимкнули, а щодо ремонту комендант попросив від КПЛ письмову пропозицію, аби мати документ для клопотання про кредит¹. Рекомендація С. Ботяновського замінити живлення дзвінків була дивна, адже означала додаткові витрати на гальванічні елементи та їх обслуговування². І найголовніше, якщо встановлені дзвінки справді були розраховані на мережу 110 В³, потрібно було міняти і їх самі.

15.01 ухвалили просити коменданта відремонтувати проводку в його квартирі. Надіслали це прохання 20.01. Уже 23.01 надійшло запитання, в чому має полягати цей ремонт, від начальника штабу Київської фортеці⁴. 04.02 йому передали таку відповідь Г. Ботяновського: 1) вивести дзвінкову кімнатну сигналізацію з освітлювальної мережі; 2) замінити дроти до 1 мм² у перерізі; 3) замінити зношену пересохлу проводку з гумовим шнуром на шнур з вулканізованої гуми; 4) перейти на щиткове розміщення ламп, зручніше для контролю⁵. Лише 09.02 прийшла відповідь начальника штабу від 6/7.02 з визнанням за керівний висновком військового інженера: 1) живлення дзвінка від мережі освітлення не може їй шкодити, а незначну кількість споживання енергії враховують лічильники; 2) дроти до 1 мм² при влаштуванні мережі за постановою електричного з'їзду не можна допускати; 3) витік струму може бути лише при проводці з поганою (бракованою) ізоляцією, а міняти мережу кожних три роки немає необхідності й цього ніколи не роблять; ремонтують її тільки в разі справжньої зношеності; 4) геть незрозуміло, чим зручніше для контролю (і якого?) щиткове розміщення ламп, оплачується енергія за лічильником, тому контролювати треба, чи правильно працює він⁶. Ухвалили ознайомити з висновком завідувача ЛЕС (виконано 11.06)⁷. Думки С. Ботяновського та військового інженера збігаються лише щодо дротів перерізом до 1 мм², бо це було чинне загальне правило. Рекомендації про дзвінки й лампи було заперечено слушно (в разі їх задовільного стану), а коментар щодо зміни всієї проводки здається намаганням ухилитися від прямої згоди з С. Ботяновським.

Освіта Г. Медера (закінчене 1876 р. Чугуївське піхотне юнкерське училище) й подальший досвід⁸ не давали йому змоги самостійно оцінювати офіційні рекомендації С. Ботяновського. Про те ж, чи надавав останній додаткові пояснення, зокрема й щодо небезпеки від виявлених несправностей для мешканців квартири, невідомо (як і те, хто ще брав участь у початковій стадії експертизи). В будь-якому разі, під час усіх комунікацій щодо дзвінка початковий акцент на його аварійності змістився на самі властивості подібної сигналізації, які й прокоментував військовий інженер. Імовірно, дзвінки (можливо, і лампи, які просили перемістити) низькоякісно підключили без узгодження з КПЛ (іл. 1).

С. Ботяновський почав визначати ризики у разі нещастя через несправну проводку вдома у високопоставленого абонента. Спричинити їх міг елемент, до якого Лавра причетна не була, та це ще довелося б довго доводити. Тож варто було хоча б зафіксувати офіційно пораду про якнайрадикальніший ремонт. Усе вирішилося на користь КПЛ: судячи зі зникнення проблеми з протоколів ДС, ремонтували проводку без участі лаврських електриків. Тож вони надалі позбавлялися відповідальності за її якість.

Те, що ризики ураження струмом чи загорянь були реальними в тогочасних мережах, помітно на прикладі квартири Г. Медера, якщо приблизно розрахувати потужність струму, який могла вона споживати.

Прийmemo за максимальне навантаження випадок увімкнення всіх лампочок у квартирі (велике свято, прийом). За іл. 1, це буде 35+27=62 ламп на 290 св. + 336 св. = 626 св. У книзі В. Хенце рекомендовано потужність освітлювального ланцюга у Вт розраховувати через

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 114-114зв.; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 33зв.

² Бужовский В. Электрический звонок, предохранитель от воров и номератор, их устройство и ремонт без посторонней помощи. Одесса, 1901. 31 с.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3056, арк. 11зв.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 114зв.-116; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 33.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 117, 126; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 755 а.

⁶ ЦДІАК України, Ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 125-125зв.; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 755зв., 755 в зв., 755 а.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 127; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 755 в.

⁸ Генералы: харьковский биографический словарь. С. 257.

споживання 16-свічової лампи¹. Цієї рекомендації в КПЛ дотримувались, беручи за еталон споживання такої лампи близько 50 Вт.²

Квартира київського коменданта	Кількість лампочок та свічок у них, які вмикатимуться 2–3 рази на рік						Кількість лампочок та свічок у них, які вмикатимуться постійно чи кілька разів на вечір					
	5 св.	10 св.	16 св.	25 св.	// Л.	// Св.	5 св.	10 св.	16 св.	25 св.	// Л.	// Св.
26	21 л.	8 л.	6 л.	1 л.	35	290	3 л.	л.	6 л.	3 л.	27*	336
* 3 них кілька разів на вечір вмикатимуться 13												

Лл. 1. Узгоджене освітлення в квартирі коменданта¹

Отже, (626 св. : 16 св.) × 50 Вт = 1926,25 Вт. Тоді струм споживання (без урахування втрат у мережі):
 $I = 1926,25 \text{ Вт} : 110 \text{ В} = 17,8 \text{ А}.$

Це досить багато навіть для сучасних квартир і точно неприпустимо для експлуатації мідних дротів перерізом до 1 мм², розрахованих на струм до 10 А³.

04.06.1914 начальник штабу Київської фортеці попросив ДС розпорядитися про ремонт ліхтаря, зіпсованого, бо попередньої ночі електрику не вимкнули до ранку⁴. 06.06 ухвалили приписати наглядачу ЛЕС негайно (!) подбати (передали йому про це 11.06) про виправлення шкоди інтересам обителі – ремонт ліхтаря, “поставив ему на вид недостаточный надзор за исправным исполнением своих обязанностей служащими станции”⁵. 09.06 С. Ботяновський запропонував перевести вимикачі ліхтарів з ЛЕС до фортеці, встановивши їх на стовпі в ящику і дати ключ ліхтарнику, що можна було зробити без особливих витрат⁶. 09.06 ухвалили повідомити про це штабу, але зробили так лише 17.06. 05.07 отримали схвальну відповідь, 08.07 завідувач ЛЕС отримав припис перенести вимикач і прозвітувати, звіт датовано 24.07, що ухвалили взяти до відома й долучити до справи 31.07⁷. Таку велику тривалість нагальної, за визначенням учасників, справи пояснити складно. Можна припустити, що затримку спричинили пошуки, вибір, замовлення й очікування доставки вимикача з потрібними властивостями. Адже КПЛ вирішувала таке завдання вперше.

Отже, інформація про те, що в зовнішніх абонентів ЛЕС є технічні проблеми, надходила до КПЛ як шляхом скарг і доповідей самих користувачів, так і завдяки оглядам їхнього обладнання, що свідчать про намагання запобігати негараздам завдяки профілактиці. Соборні старці під час взаємодій щодо проблем з електричним обладнанням повністю поклалися на фахову думку завідувача ЛЕС. Водночас він був їм підзвітний і не міг контактувати з абонентами без їхнього благословення та посередництва. Враховуючи особливості доступних джерел, не можна виключити, що на рівень обговорення в ДС могли не виносити дрібніші проблеми в тих самих користувачів або будь-які – в менш статусних. Утім, розглянуті випадки свідчать на користь справді високої якості роботи ЛЕС, бо тільки в одному з них її працівники самі спричинили поломку. Центром уваги завідувачів ЛЕС під час досліджуваних взаємодій була безпека для КПЛ (як матеріальна, так і репутаційна), можливі ризики для абонентів розглядали теж передусім через її призму. Саме тому настільки уважно окреслювалися межі відповідальності кожної сторони комунікації.

¹ Hentze W. Расчеты электрических проводов: с 37 рисунками и примерами в тексте. Санкт-Петербург, 1900. С. 21.

² ЦДІАК України, Ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3533, арк. 7.

³ Бастанов В. 300 практических советов. Москва, 1986. С. 36; Hentze W. Расчеты электрических проводов... С. 21.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 121.

⁵ Там само, арк. 122-122зв.

⁶ Там само, арк. 123-123зв.

⁷ Там само, 124-131.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

МИТРОПОЛИТ СЕРАПИОН ТА ІДЕЯ СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ В КИЄВІ У 1805 р.

На початку ХІХ ст., після входження українських земель Правобережної України до складу Росії, в усіх сферах суспільного життя активно проходив процес їх прилаштування до загальноімперських потреб. Одне із завдань, яке стояло перед владою та елітою, нівелювати особливості національних окраїн і якнайефективніше їх пристосувати до загальнодержавних потреб. Стосувалося це, безумовно, й освітньої сфери. Проте стосовно України тут зіткнулися інтереси одразу трьох еліт – української, польської та російської, кожна з яких переслідувала власні цілі.

Завдяки активній діяльності представників української еліти, у січні 1805 р. в українських землях вже почав працювати Харківський університет. Як відомо, одночасно виникла й ідея створити університети і в інших містах імперії. А одним із них тоді розглядався й Київ. Доречним буде зауважити, що з інформації Максима Берлінського (1764–1848) в його “Історії міста Києва” впливає, що на початок ХІХ ст. населення у Києві в основному було українським та польським.

Влітку 1805 р., з приводу університетського питання до Києва прибув міністр освіти Петро Завадовський (1738–1812). Тут він зустрівся з київським митрополитом Серапіоном (Александровським) (1747–1824) з метою обговорення можливості відкрити університет, що стало одним із ключових епізодів у даній справі. Ця зустріч відома в історичній науці: кілька разів вона висвітлювалася в літературі, але досить побіжно. Зокрема її відзначали такі дослідники, як П. Терновський та В. Іконников. Проте, здається, подальшого розгляду в історії університетської освіти цей епізод не набув¹. І відповідно її не аналізували та не звертали уваги щодо можливого впливу на означену справу.

Активно просувати тему створення у Києві університету Петро Завадовський розпочав ще з весни 1805 р., зокрема, у березні з цього приводу він листувався та консультувався з Петром Панкратьєвим (1757–1810), тодішнім київським цивільним губернатором. Останній у свою чергу провів активне спілкування з київськими дворянами та учителями. І в результаті була висловлена спільна думка про можливість створення університету на базі Києво-Могилянської академії та Братського монастиря. До того ж, було навіть погоджено про можливість виділити на цю справу досить вагомому суму – 80 тис. руб. Як зазначав губернатор, висловлюючи й думки місцевих жителів, “когда учредится здесь подлинно Академия, имеющая все нужные науки и познания, то и само дворянство здешней губернии будет оними пользоваться, присылая своихъ детей сюда для воспитания... таковым образом Киевская Академия составила бы училищем полезнымъ, не только для Киевской губернии и Малороссии, но для Волыни и Подолии”².

З усієї інформації, яку надав Петро Панкратьєв, впливало, що в Києві ідея створення тут університету була зустріта схвально, причому саме у форматі, який би продовжував традиції старої Києво-Могилянської академії. Але цей формат не всіх влаштував.

Перебування і консультації Петра Завадовського у Києві, очевидно, були найважливішим епізодом у питанні відкриття тут університету. Так сталося, що саме тут, фактично, і зіткнулися інтереси трьох еліт.

Петро Завадовський був представником української еліти, вихідцем із давнього українського козацького старшинського роду. Його цікавила не лише доцільність, але й формат майбутнього освітнього закладу. Звісно, він звертав увагу не лише на можливості

¹ Терновский Ф. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона // КС. 1884. Т. IX. № 7. С. 430; Иконников В. Киев в 1654–1855 гг. Исторический очерк. Киев, 1904. С. 109.

² Сборник материалов для истории просвещения в России. Санкт-Петербург, 1898. Т. 3. С. 79.

реалізації цього питання місцевою адміністрацією, але й використання інших ресурсів, залучення до реалізації місцевих еліт (як це було у Харкові). У Києві на той час діяв тільки один заклад вищої освіти – Києво-Могилянська академія. Саме її випускником, як і багато інших діячів тодішньої імперії, був Петро Завадовський, котрий там навчався до 1760 р.

Не зайвим буде також згадати, що і цивільний губернатор Петро Панкрат'єв також був вихованцем Києво-Могилянської академії...

Представниками інших еліт, які протистояли ідеї університету у Києві, були Тадеуш Чацький (1765–1813) та митрополит Серапіон (Александровський). Тадеуш Чацький був інспектором навчальних закладів Київської, Подільської та Волинської губерній і фактичним представником князя Адама Єжи Чарторийського (1770–1861) – активного прихильника колонізації українських земель та відновлення польської державності. А митрополит Серапіон – уродженець російської “глибинки”, вихованець Московської Троїцько-Сергіївської семінарії і протеже московського митрополита Платона (Левшина) (1737–1812), котрий був ідеологом створення суто духовних академій.

Тадеуш Чацький отримав завдання від Адама Чарторийського, чітко викладене того ж 1805 р. іншим поляком – Гуго Колонтаєм (1750–1812): “Князь Чарторыский, как куратор Виленского округа, не желает для здешнего края другого университета; как поляк, он не желает, чтобы он был в Киеве, где безошибочно можно предвидеть наступление упадка нашего языка и бесчисленные препятствия в местной суперстиции. Вследствие несогласия в этом деле между министром и куратором, князь поручил Чацкому отправиться в Киев для переговоров с министром и для того, чтобы убедить его в бесполезности этого нового учреждения”¹.

З огляду на спротив і перешкоди від польської еліти, Петру Завадовському залишалося сподіватися тільки на підтримку з боку київського митрополита. Адже в його руках перебувала Києво-Могилянська академія, яка мала славу історію, а також авторитет серед населення і відповідні кадри, здатні забезпечити навчальний процес.

І от 15 липня 1805 р. міністр освіти завітав на територію Софійського собору до Серапіона (Александровського). Бесіда, очевидно, була досить довгою. Митрополит у своїх щоденниках відзначив, що вони спілкувалися “до десятої години, розмовляючи про різні матерії”. І під час цієї розмови П. Завадовський розповів про свою ідею створити у Києві університет. Він запропонував проект, на який, можливо, вплинули й старі спогади. Граф вважав, що у Києві університет можна було б створити на базі Києво-Могилянської академії (ректором тоді тут був Йоакимф Логановський (1765–1817), котрий походив із роду збіднілої шляхти). У розмові з митрополитом Серапіоном він прямо заявив, що фактично цю ідею вже підтримав імператор Олександр I. Проте Серапіон до цієї ідеї поставився дуже обережно. Він записав у своєму щоденнику: “...багато незручностей і перешкод із цього може бути; а найкраще б окремо створювати університет; а Академію нашу залишити, як і раніше, духовною”². Тобто Серапіон не міг заперечити саму волю імператора, але й не хотів віддавати підконтрольний йому навчальний заклад під чиєсь управління.

Виступ Серапіона проти ідеї університету у Києві вочевидь мав характер особистісний, але, крім того, він ще й вкладався у загальну схему ставлення російської еліти до національних “окраїн”, в основі якої лежало бажання проведення їх уніфікації під певний російський стандарт. Звичайно, Серапіон не бажав випускати із свого впливу Києво-Могилянську академію і тому майже “дипломатично”, але достатньо чітко, дистанціювався від питання утворення університету.

Пилип Терновський у зв'язку із цією зустріччю звернув увагу на епізод, який їй передавав і прикрашав своїм фактом її безперспективність вже від самого початку: “Если бы министр был суверен, то еще едучи к митрополиту, он убедился бы, что из его предложения

¹ Сборник материалов для истории просвещения в России. С. LXXIX.

² ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк.97-97зв.

пути не будет, ибо когда он ехал к владыке, замечает последний, то лошади по причине испортившейся от дождя дороги, не вывезли его на гору”¹.

Під час перебування у Києві міністр Петро Завадовський зустрічався ще й з Т. Чацьким, котрий переконував його не відкривати тут університет. Відомий історик Михайло Володимирський-Буданов (1838–1916) у своїй праці, присвяченій історії Київського університету, стверджував, що саме зустріч із Т. Чацьким поставила крапку у створенні університету в Києві: “...гр. Завадовский ...есть основание думать, уступил не под давлением силы, а по убеждению, т.е. признал, что юго-западный край есть законный район для польской школы”².

Проте, ми вважаємо, аж ніяк не розмова із Т. Чацьким виявилася ключовою у питанні заснування університету. На це вплинула якраз позиція митрополита Серапіона (Александровського). Відсутність згоди останнього перетворювало можливість швидкого втілення ідеї на досить довгу майбутню перспективу.

2 вересня 1805 р. польське дворянство провело у Києві масштабне зібрання, на якому підтримало створення навчального закладу у Кременці із своєю фінансовою підтримкою. 1 жовтня відбулося відкриття Кременецької гімназії.

Після цього розпочалася підготовка до створення Київської гімназії на базі вже існуючого з 1789 р. Київського головного народного училища. Знову ж таки і тут відбувалося змагання еліт щодо формату цього закладу. І одне із головних питань, яке дискутувалося в ході цього процесу – якої ж мови має бути більше у навчанні – російської чи польської... Та сама польська еліта, у вигляді виразника її ідей Т. Чацького, і тут підтримувала проект створення гімназії тільки з тим, щоб перетворити її відкриття на свою перемогу.

Пізніше, 30 січня 1812 р., відбулося офіційне відкриття Київської гімназії (офіційна дата заснування – 5 листопада 1809 р., день видання указу імператором Олександром І). В цей урочистий день зустрічалися і Серапіон з Т. Чацьким; митрополит подарував йому ікону свв. Антонія і Феодосія, визнаючи його заслугу у створенні навчального закладу. Проте з приводу цієї події М. Володимирський-Буданов дещо сумно висловився: “Во всем этом мы видим только горькую иронию исторических судеб; еще при жизни своей Чацкий осужден был видеть, как средства, собранные для дела польской цивилизации, идут на цели противоположные”³. Фактично вплив польської еліти на освітній процес у Києві на цьому і закінчився.

Найпростіший спосіб, яким російська еліта могла взяти під контроль освіту в Києві, була ліквідація старих навчальних закладів і створення нових. Тому після відкриття Київської гімназії настала черга переформатування Києво-Могилянської академії. Як відомо, у 1817 р. вона була “тимчасово” закрита. Потім тут з’явилася семінарія і духовне училище, а у 1819 р. і Київська духовна академія. І все це сталося за безпосередньої участі митрополита Серапіона. Як зауважують З. Хижняк та В. Маньківський, “Духовна академія була закладом, цілком відмінним від загальноосвітньої гуманітарної вищої школи України – Києво-Могилянської академії. Це була суто духовна вища школа”⁴.

Університет все ж таки у Києві з’явився, але лише у 1834 р., через 19 років після розмови Петра Завадовського та Серапіона (Александровського).

Отже, боротьба різних національних еліт навколо ідеї створення університету в Києві у 1805 р. мала досить напружений характер. І фактично доля цього проекту на той час була вирішена позицією київського митрополита Серапіона (Александровського). У цьому питанні він відстоював інтереси насамперед як свої, так і інтереси вищого духовенства імперії та російської національної еліти.

¹ Терновский Ф. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 430.

² Владимирский-Буданов В. История императорского университета св. Владимира. Киев, 1884. Т. I. С. 36.

³ Там же. С. 45.

⁴ Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. Київ, 2003. С. 170.

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ ХРИСТІЯНСТВА НА ЗЕМЛЯХ РУСИ В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (1987–1990)

Поява та поширення християнства на Русі від кінця 1980-х рр. стала однією з значних наукових проблем для української історіографії. Це було зумовлено кількома факторами: 1) руйнуванням радянської системи ідеології, а потім і розпадом СРСР; 2) відмежуванням від радянської, а відтак і російської історичної науки; 3) пошуком власних наукових пояснень минулого, виходячи вже з ідеї державності; 4) появою національних церковних структур – УАПЦ (Українська автокефальна православна церква), УГКЦ (Українська греко-католицька церква) та УПЦ КП (Українська православна церква Київського патріархату).

Безпосереднім поштовхом до активізації досліджень у вивченні питання появи і поширення християнства стало офіційне святкування 1000-ліття хрещення Русі у 1988 р. Це свято повинне було мати офіційний характер, відповідати офіційній ідеології та об'єднати радянське суспільство в новій системі відносин, викликаній реформами т.зв. Перебудови. У цьому партійна еліта СРСР могла опертися передовсім на наукову еліту, її дослідження і висновки.

11 березня 1988 р. у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка була проведена конференція “Православ'я: історія і сучасність”, що стала фактичною першою загальноукраїнською конференцією за весь радянський період, присвяченою вивченню ролі християнства і православної Церкви на східноєвропейських землях. В ній взяли участь 36 представників від різних наукових закладів¹. Важливо відзначити, що всі доповіді на цю конференцію були підготовлені та опубліковані російською мовою і жодної доповіді – українською мовою. В цілому ж ця конференція мала як науковий, так і ідеологічний характер. На ній прозвучали доповіді, присвячені питанню введення християнства на Русі (Я. Серіщев), ідеології християнства (В. Шиловцева), візантійсько-руським культурним зв'язкам (І. Мозговой), політичним мотивам введення християнства (В. Новицька), поширенню християнства у східних слов'ян (О. Головка), існування двовір'я на Русі (Г. Джеджула), християнським монастирям околиць Києва (А. Чекановський, Ю. Іванова) та ін. Разом з тим, на цій конференції прозвучали й доповіді, що вийшли за рамки давньоруського часу і фактично стали предтечами наступних досліджень вже у 1990–2000-х рр.

У 1987–1989 рр. з'являються й перші ґрунтовні монографічні публікації з історії появи та поширення християнства на Русі. Залишаючи поза увагою загальносоюзні видання, відзначимо лише ті, які з'явилися у Києві, тодішній столиці УРСР (Українська Радянська Соціалістична Республіка – союзна республіка в складі СРСР). Серед них – дослідження Петра Толочка, Михайла Брайчевського, Миколи Котляра та інших. Всі вони були співробітниками провідних наукових установ УРСР – Інституту археології та Інституту історії. Зрозуміло, що на той час ці публікації не могли бути здійснені без ідеологічного контролю з боку влади.

Визначальна роль у загальній концепції поширення християнства на Русі у X–XII ст. належала директору Інститут археології Петру Толочку². У своїх працях він виходив із суто класової теорії розвитку суспільства і держави. Цей історик писав: “Методологічною основою дослідження суспільно-політичних відносин є марксистське вчення про феодальну систему, класові протиріччя в місті і селі, особливості державного устрою та етнічного розвитку

¹ Материали научно-практической конференции “Православие: история и современность” / Отв. секр. В. Мордвинцев. Киев, 1988. 90 с.

² *Tolochko P.* Religious Sites in Kiev During the Reign of Volodimer Sviatoslavich // *Harvard Ukrainian Studies*. Vol. 11. No. 3/4 (December 1987). P. 317-322; *idem.* Volodimer Svjatoslavič's Choice of Religion: Factor Fiction? // *Harvard Ukrainian Studies*. Vol. 12/13, Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine (1988/1989). P. 816-829; *Толочко П.* Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев, 1987. 246 с.

в середні віки”¹. У подальшій своїй розповіді Петро Толочко наголосив на тому, що поширення християнства на Русі мало як позитивні, так і негативні риси. До позитивних він відніс входження цієї території до загальноєвропейського історико-культурного ландшафту, розширення економічних і культурних зв’язків; а до негативних – саму класову природу християнства, яке стало служити феодальній державі².

В такому ракурсі були витримані й інші публікації. У 1988–1989 рр. з’явилося два видання (українською та російською мовами) монографії відомого історика Михайла Брайчевського (1924–2001), в якій детально висвітлювалися передумови поширення християнства у VIII–X ст. та легенди, пов’язані із цим. Дослідник також оцінив і ті наслідки, які мало введення християнства на соціально-економічну структуру суспільства, політику, світогляд тощо вже у XI–XIII ст. Між іншим, історик тут закликав інших вчених не боятися вивчати теми, пов’язані із історією Церкви і релігії: “...дослідники не приділяли цій проблемі належної уваги, обмежуючись здебільшого абстрактними міркуваннями або ж розробкою другорядних, аж ніяк не принципових питань... Причинами були прагнення уникати релігійних тем, малозрозумілий страх перед клерикалізмом”³.

Необхідно також відзначити колективну монографію, створену в стінах Інституту історії Академії наук УРСР у 1988 р.⁴ Її авторами виступили такі відомі вчені-медієвісти як Микола Котляр, Костянтин Гломозда, Олександр Головка, Микола Корінний, Володимир Ричка, Олена Сидоренко, Олексій Толочко та Фелікс Шабульдо. Хронологічно ця книга охопила досить широкий історичний період – від I ст. до XIII ст. Але основна увага авторів була прикута до розгляду подій X–XIII ст., в рамках яких висвітлювалися питання введення християнства на Русі, економічні відносини між Церквою та державою, вплив християнства на розвиток культури тощо.

До серйозних досліджень цього періоду слід віднести і монографію Віталія Зубаря та Юрія Павленка, присвячену процесу проникнення християнства на Русь ще до проведення князем Володимиром хрещення у Києві в 988 р.⁵ Тут було звернено увагу і детально досліджено проникнення християнства в часи Римської імперії на Кримський півострів, а в часи панування тут Візантії – і на Русь. Автори цієї роботи намагалися показати сам процес переходу від язичництва до християнства, духовний світ населення в цьому процесі та зв’язки між Візантією і Руссю.

Наприкінці 1980-х рр. проявляється й зацікавленість до давньоруської історії християнства Василя Ульяновського (до цього часу його наукова зацікавленість проявлялася у публікаціях щодо критики російського православ’я). Вже тепер він є знаним фахівцем з історії Церкви не лише в Україні, а й в інших країнах. Тоді ж, у 1989 р., він опублікував свою брошуру “Релігія і духовна спадщина минулого”, в якій зосередив свою увагу на існуванні зв’язку між християнськими концепціями, культурою та мистецтвом у часи Русі⁶.

Окрім монографічних праць тема поширення християнства на землях давньої Русі почала набувати і на сторінках наукових часописів. Їх на кінець 1980-х рр. було не так багато: “Український історичний журнал”, “Пам’ятки України”, “Вісник Київського університету. Історія”, “Археологія”. Від 1987 р. кількість публікацій на тему історії християнства поступово починає зростати. Збільшується до цієї теми як інтерес самих науковців, так і читачів.

Для порівняння відзначимо, що в період від 1977 по 1986 р. на сторінках “Українського історичного журналу” – головного друкованого видання Інституту історії Академії наук УРСР не було опубліковано жодної наукової статті чи навіть повідомлення на тему введення і поширення християнства на території давньої Русі. Але тільки у 1987 р. ми бачимо їх вже аж 6. Серед них – публікації Григорія Логвина щодо часу спорудження Софійського собору у Києві (№ 2), Миколи Корінного щодо виникнення легенди про апостола Андрія (№ 3), Богдана

¹ Толочко П. Древняя Русь. С. 4.

² Там же. С. 74-75.

³ Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. Київ, 1988. С. 3.

⁴ Запровадження християнства на Русі. Історичні нариси / Відп. ред. Ю. Кондуфор. Київ, 1988. 256 с.

⁵ Зубарь В., Павленко Ю. Херсонес Таврический и распространение християнства на Руси. Киев, 1988. 208 с.

⁶ Ульяновський В. Релігія і духовна спадщина минулого. Київ, 1989. 48 с.

Звіздецького щодо повідомлення німецького архієпископа Бруно про Русь в XI ст. (№ 6), Миколи Котляра щодо літописного повідомлення про хрещення Русі (№ 8), Володимира Рички щодо церковного устрою Русі (№ 8) та Олега Рапова щодо хрещення жителів Новгороду (№ 9). У 1988–1990 рр. публікація статей на цю тематику вже не була новизною.

В усіх інших виданнях, окрім “Українського історичного журналу”, публікації на тему поширення християнства на Русі залишалися досить рідкісними. Серед них можна відзначити публікацію Миколи Корінного у 1990 р., присвячену появі християнства в пізньоантичних містах Боспорського царства та Херсонеса Таврійського у I–III ст.¹ Тут автор приходиться до висновку, що християнство справило значний вплив на життя причорноморських народів, навіть незважаючи на занепад місцевих держав. Та ще того ж року з’явилася і стаття Володимира Рички, присвячена формуванню церковно-монастирських землеволодінь на Русі у XI–XVI ст.² Дослідник стверджував, що Церква в межах Південної Русі, на відміну від північних земель, перебувала “у тісній економічній залежності від держави”.

Одночасно з науковими ґрунтовними дослідженнями з’являлися і суто пропагандистські твори, метою яких було все ж таки підкреслити антисоціальну роль духовенства. Найяскравішим прикладом цього можна назвати невелику брошуру Петра Голобуцького, видану у 1987 р., яка фактично повторювала його ж таку саму пропагандистську публікацію ще 1981 р.³

В радянський період української історичної науки вже й намітилися розбіжності у поглядах на роль християнства в історії Східної Європи, на історію взаємовідносин між Церквою, суспільством та державою. Вже у 1989 р. Михайло Брайчевський виступив із запереченням офіційної концепції формування давньоруської державності⁴. Цю тему він продовжив у своїх наступних працях. Зокрема у своєму дослідженні, присвяченому князю Аскольду, історик доводив, що запровадження християнства у Києві відбулося ще в часи його правління, у 860-х рр.⁵

В цілому не можна не відмітити, що ті публікації, які з’явилися як відгук на державне святкування 1000-ліття хрещення Русі, не стали одноразовими проектами. В результаті, по-перше, частина дослідників продовжила працювати у вивченні вже поставлених проблем, а по-друге, публікації інших вчених стали частиною історіографічного процесу і основою для поглиблення і розширення відповідних тем. Крім того, можна говорити й про те, що в цей час оформився суто український (хоч і радянський на той момент) напрям з наукового вивчення історії християнства та Церкви.

Отже, в останні роки існування СРСР вперше в українській радянській історичній науці стала приділятися серйозна увага питанню вивчення появи та поширення християнства на Русі. Кінець 1980-х рр. став поштовхом для започаткування досліджень з історії Церкви на українських землях в найрізноманітніших напрямках. З цього часу епоха Русі переважно вивчалася через проведення археологічних робіт, критичне переосмислення вже відомих давньоруських текстів, залучення європейських матеріалів епохи середньовіччя тощо. Проте, в цей час публікація наукових результатів все ж таки залежала від загальної кон’юнктури і партійної ідеології.

¹ Корінний М. До питання про час появи християнства в пізньоантичних містах Північного Причорномор’я // Географічний фактор в історичному процесі. Київ, 1990. С. 169-177.

² Ричка В. Про джерела та основні етапи формування церковно-монастирського землеволодіння у Південній Русі (друга половина XI–XVI ст.) // Феодалізм на Україні. Київ, 1990. С. 3-13.

³ Голобуцький П. Запровадження християнства на Русі – правда і вигадки. Київ, 1987. 96 с.

⁴ Брайчевський М. Про українську державність // Український історик. 1989. № 4. С. 76-81.

⁵ Брайчевський М. Вибране. Т. II. Хозарія і Русь. Аскольд – цар київський / М. Брайчевський; Упоряд. Ю. Кухарчук. Київ, 2009. С. 319-757.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ГІДНІСТЬ І СВОБОДА ЛЮДИНИ: КОНТЕКСТ ПРАВА, ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДУМКИ ТА СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Конституційний Суд України наголошує, що людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Наведене опосередковано підтверджується унікальним значенням людської гідності в Конституції України, за якою, зокрема, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3); усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21)¹.

Вбачається, що провідне право особи в розумінні статей 3 та 21 Конституції України увірало в себе соціальні цінності, які забезпечують вільний розвиток особистості у всіх сферах суспільного життя, причому незалежно від того, закріплене чи ні відповідне конституційне право особи у Розділі II Конституції України, на яке ця особа посилається. Отже, критерієм віднесення тих чи інших елементів до провідного права особи є, зокрема, їх ціннісний для особи характер: ці елементи повинні забезпечувати природні та конституційні права особи².

Вказане засвідчує людську гідність не просто як право, проголошене конституційно, а передусім як фундаментальну цінність та основу всіх інших невід'ємних прав і свобод людини як істоти свободної, розумної і духовної, створеної по образу Божому.

Так, у Декларації незалежності США проголошено, що “Творець наділив Свої творіння невід'ємними правами”³. Це положення апіорі передбачає, що держава має визнавати існування Бога й свою відповідальність перед Ним. Вказане чітко відтворено в Преамбулі Конституції України 1996 р., де зазначено, що Верховна Рада України приймає Конституцію України, “усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями”.

Отже, борг держави – заохочувати повагу до Бога, захищати церкву, сприяти дотриманню створеного Ним морального закону. У часи морального занепаду суспільства держава має вселяти повагу до Закону Божого своїм громадянам⁴. Саме такий принциповий фундамент закладає вірне сприйняття свободи та гідності людини, змісту її невід'ємних прав.

Стаття 1 Загальної декларації з прав людини 1948 р. встановлює: “Усі люди народжуються вільними й рівними у своїй гідності та правах”. Це формулювання вказує на те, що момент виникнення права на людську гідність збігається з тим моментом, коли в особи виникає право на життя. Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) питання визначення моменту, з якого виникає право на життя, відносить до меж розсуду, яким наділяються держави. “Людською гідністю” особа наділяється з моменту свого народження, а “особистою гідністю” – з моменту усвідомлення власної відмінності від інших осіб та усвідомлення себе як окремої особистості. Як підкреслює Ю. Пилипко, людську гідність виведено за межі прав людини, а отже, вона вважається “фундаментальною над цінністю”⁵.

Платон, пояснюючи стану гідність у полісі, зазначав, що люди розрізняються природними завдатками: “хоча всі члени держави є братами... але Бог, що виліпив вас, і тих із вас, хто здатний правити, домісив при народженні золото, і тому вони найбільш цінні; в помічни-

¹ Право на повагу до гідності // Конституційний Суд України: офіційний веб-сайт. URL: <http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/424-pravo-na-povagu-do-gidnosti>

² Вдовіченко С., Кампо В. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду // Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 5. С. 64.

³ Митер Г. Основные идеи кальвинизма. Москва : Христианский мост, 1995. С. 151.

⁴ Там же. С. 151.

⁵ Пилипко Ю. “Людська гідність” як принцип приватного права // Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 1/2. № 1/2. С. 163-164.

ків їх – срібло; залізо ж і мідь – в землеробів і різних ремісників”¹. Отже, Платон указував на певні ознаки станової нерівності як на справедливі, оскільки в поєднанні з рівноправністю це забезпечує “рівність по гідності і чеснотам”, тобто відповідну рівновагу в суспільстві.

І. Кант вважав гідність абсолютною цінністю. “Людина, – писав мислитель, – є суб’єктом практичного морального розуму і перевищує будь-яку ціну. Отже, людина не може розглядатись як засіб для цілей інших людей. Абсолютною цінністю може бути лише той, хто є істотою розумною і як ціль сама в собі здатен до самовизначення і самовідповідальності”².

Виходячи з аналізу сучасної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, вчені виділяють три основні концепції права на людську гідність:

– перша – нормативно-позитивістська – полягає в тому, що право на людську гідність розглядається як формально-визнане право, яке забезпечується відповідним правовим захистом;

– друга – соціолого-позитивістська – розглядає право на людську гідність як право, закріплене у ненормативних джерелах (суспільна і судова практика тощо). Це право може бути захищене за допомогою суспільно-правової практики; при цьому факт порушення права особи на людську гідність є єдиною підставою для його правового захисту;

– третя – природно-правова, згідно з якою право на людську гідність – це моральний імператив, що має надправове, ціннісне значення. Це природне право-цінність захищається у правовому порядку (в демократичних країнах), шляхом мирних чи збройних революцій (в епоху абсолютних монархій тощо) або взагалі не захищається (у тоталітарних державах).

Отже, право на людську гідність може обґрунтовуватися різними науковими концепціями, але, як переконує світовий досвід, провідна роль серед них належить природно-правовій доктрині, що веде свій початок від філософів-теологів і просвітителів XIII–XVIII ст. Саме завдяки цій доктрині людська гідність набула значення соціальної цінності найвищого гатунку, а тому природне право на людську гідність цілком закономірно претендує на особливу роль у системі прав і свобод людини й громадянина³.

Український професор П. Кравченко пише, що у повсякденному уявленні людина є людиною тоді, коли вона робить не те, що їй диктують інші, а те, що сама проаналізує (навіть якщо це продиктовано іншими), оцінить, прийме чи не прийме відповідно до цього те чи інше рішення. Людина залишається вільною, якщо вона усвідомлює необхідність виконання цієї дії і переконується в її цінності та оптимальності. Для людини з усвідомленим почуттям власної гідності, характерним є те, що, вчиняючи так чи інакше під безпосередньою дією зовнішнього тиску, вона керується власними переконаннями, робить так, як їй підказує гідність. І в цьому вбачається прояв моральної свободи особистості.

Показником співвідношення свободи й гідності особистості є міра примусу та вільного вибору, що здійснюється особистістю в тій чи іншій ситуації. Необхідність постійного вибору між примусовим та вільним волевиявом і робить гідність динамічною властивістю, що регулює поведінку особистості у певних життєвих умовах. У цьому зв’язку людині об’єктивно необхідна певна “маса” гідності в середовищі, де вона реалізується, оскільки невідповідність між її гідністю та гідністю інших гальмує прояв особистості, істотно ускладнює можливості її самоствердження. Мораль гідності, по суті, динамічна, бо вона не тільки не дозволяє нам опускатися нижче досягнутого морального рівня, а постійно примушує прагнути його перевищити. Динамізм гідності виражений і в об’єктивно-суб’єктивному піклуванні людини про те, щоб й інші культивували свою гідність, оскільки її недостатність у них не дає змоги індивіду будувати свої стосунки з людьми відповідно до власної гідності. Ця обставина може стати імпульсом для подальшого гідного розвитку людини. Саме “гідного”, бо мораль гідності не є мораллю самозадоволеного спокою – це мораль безперервного прагнення до вдосконалення себе та інших людей, суспільства загалом⁴.

¹ Платон. Сочинения в 3-х томах. Москва : Мысль, 1968. Т. 1. С. 623.

² Лукашева Е. А. Права человека как критерий нравственного измерения политики и государственной власти // Права человека и политическое реформирование / Под ред. Е. А. Лукашевой. Москва : Юрид. лит., 1997. С. 15.

³ Вдовіченко С., Кампо В. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду // Вісник Конституційного Суду України. 2012. С. 61.

⁴ Кравченко П. А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття // Філософські обрії. 2003. № 9. С. 168-177. URL: <http://dSPACE.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCH.pdf>.

Антропологічне обґрунтування об'єктивної моральної цінності людини, звідки випливають сутність і властивості людської гідності, у світлі основних прав і свобод, надало християнство, зокрема католицьке вчення. Обґрунтування вказаного здійснюється у двох площинах: природній та надприродній. У першій – обґрунтування людської гідності передбачає, що людська особа має вроджену й таку, що не може бути втрачена, гідність з огляду на притаманній людській природі розум, свободу й сумління. У разі надприродного обґрунтування визначальним аспектом осмислення сутності людини є її божественне покликання¹.

Філософи, педагоги, соціологи приходять у зв'язку з цим до розуміння того, що людство може врятувати лише шлях духовного розвитку. Про це може свідчити, серед іншого, той факт, що з часу, коли було проголошено Десять заповідей, пройшло більше двох тисяч років, а людство так і не в змозі піднятися до їх висот. Вони стали основою не тільки моральних норм співжиття, а й набрали сили право законів, тобто розкривають як ціннісні орієнтири поведінки людини, так і механізми їх дотримання, і до цього часу визначають деякі норми кримінального, сімейного, цивільного права².

Фундаментальне значення Декалогу для сучасного права обґрунтовує вчений-правознавець Р. Папаян. Заповідь “не вбивай” забезпечує загальне право на життя; “не створюй собі кумира” – це забезпечення загальної волі; “не свідчи неправдиво” є забезпеченням права на істину, правду, отримання достовірної інформації; “не чини перелюбу” – забезпечення права на сім'ю; “шість днів працюй, а день сьомий не роби нічого” – забезпечує права на працю й відпочинок; “не кради” – право на власність”. Учений називає всі ці виголошені у заповідях заборони гарантією спільності природного права, а та організація суспільства, яку можна спостерігати протягом біблійних історичних подій, являє собою механізм реальної дії комплексу прав, якими спочатку була наділена людина³.

Оскільки, як ми вище акцентували, гідність людини є її властивістю від народження, то це прямо доводить, що її основа є природною, або божественною. Власне, Декалог засвідчує не лише універсальний стандарт для вчинків людей, а й вказує на їх внутрішню духовність і почуття гідності, що проявляється в дотриманні й виконанні заповідей, у гідній повазі до інших людей, їх честі та гідності, що є гарантом забезпечення суспільної злагоди, миру, взаємоповаги й дотримання невід'ємних прав і свобод людини.

Відносно цього П. Кравченко пише, що “гідність виявляється в усвідомлених зв'язках із собі подібними – з тими, з ким людина ділить життя, красу, безпеку, радості й горе. Розум, любов, безліч людських якостей покликані зробити відносини між людьми і в середині соціальних груп не тільки можливими, але й радісними. Ці якості в тій чи іншій мірі даровані кожній людині й становлять основу її гідності. Мета людського життя – існувати в гармонії та злагоді з природою, без зайвих стресів і ненависті, коли кожен зацікавлений у захисті всього, що даровано йому природою. Але це в ідеалі. У реальному житті, як показує історія, часто відбувається інше: ненависть, неповага до чужої (та й до власної) гідності, що призводить до руйнування цієї злагоди й гармонії.

Бажання людини допускати вираження ідей або інтересів, які нею самою не приймаються, традиційно розглядається як толерантність. В основі толерантного ставлення лежить прагнення до взаємодії з іншими людьми незалежно від різниці ціннісних систем, установок, поглядів. Такого роду взаємодії базуються на універсальних критеріях, якими, у рамках правового суспільства, є закони. Крім того, виникає і проблема невідповідності між усвідомленням найвищої цінності людської особистості та захопленням новітніми технічними засобами, що створює серйозні проблеми для гідності людини”⁴.

Вказане логічно підводить до переведення дослідницького акценту на сучасні глобалізаційні виклики, які посягають на цінність людини, її свободу, гідність та права. Зокрема,

¹ Філософія права: проблеми і підходи. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Правознавство” / За заг. ред. П. М. Рабіновича. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини, 2005. С. 203-204.

² *Іова В. Ю.* Формування правової культури особистості на засадах духовності: навчально-методичний посібник. Кам'янець-Подільський : Абетка, 2001. С. 7-8.

³ *Папаян Р. А.* Християнские корни современного права. Москва : Норма, 2002. С. 177-178.

⁴ *Кравченко П. А.* Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття.

Папа Іоанн Павло II, висловлюючи своє критичне ставлення до цих процесів, зазначає, що кризою в сфері прав людини стала проблема морального та етичного характеру, зникла істина про людину, до заперечення якої призвів “релятивістський лібералізм”¹.

Одним із таких руйнівних нав’язаних нам “стандартів” є: людині можна все. Звідси – сплеск злочинності, зокрема на сексуальному ґрунті, звідси – руйнування суспільної моральності, що є імуною системою суспільства, та, як наслідок, загибель самого суспільства.

Експерти спостерігають принаймні декілька практик, що викликають різке суспільне неприйняття, але які активно впроваджуються в Європі, що випливають із сучасної системи європейських цінностей, а саме: розмивання традиційної сім’ї (зокрема ювенальна юстиція, одностатеві шлюби) терпимість до пропаганди гомосексуалізму, легалізація “легких наркотиків”².

Ще одним кроком на шляху т.зв. євроінтеграції, на якому викривлюється справжній зміст принципу рівності у праві та сімейних цінностях в Україні, є лібералізація поглядів на права дитини та прагнення поступово запровадити в Україні систему ювенальної юстиції, що засновується не на традиційній сімейній ієрархії, а на безумовному пріоритеті інтересів дитини перед дорослими, зокрема батьками.

У цьому контексті цікавим видається той факт, що, згідно з нормами деяких міжнародно-правових актів, дитина фактично стає не лише рівною з батьками за своїм соціальним статусом, а й має відповідні чітко не встановлені пріоритети відносно своїх батьків або осіб, які їх замінюють³.

Не оминула вказана тенденція й незалежну Україну, яка вже імплементувала значну частину цих норм у національне законодавство.

І виправдовуються такі зазіхання т.зв. принципом толерантності, в якому прибічники лібералізму вбачають свого роду інструмент для “досягнення миру, що сприяє переходу від культури війни до культури миру”⁴.

І хотілося б завершити ці застереження кальвіністською позицією щодо меж державної влади, що виходить із природи індивіду, яку в своїй праці висловив Г. Міттер: “Людина не створена державою, існує не завдяки їй і не для неї. Як носій образа і подоби Божої вона має обов’язки і відповідальність у приватному житті, що виходять за межі її обов’язків перед державою, для чого людині повинна бути надана певна свобода, на яку держава не має зазіхати”. Водночас кальвінізм виступає й проти іншої крайнощі – індивідуалізму лібералів, які прагнуть ослабити владу держави й звести втручання правління до мінімуму – особливо в економіці та соціальній сфері, дозволяючи певним соціальним групам безперешкодно йти власним шляхом⁵.

Отже, виходячи з аналізу деяких положень сучасного законодавства, філософської та християнської думки, та з огляду на сучасні загрози глобалізаційного характеру для людини та її фундаментальних природних прав можна констатувати, що гідність і свободи людини є природними і вродженими їй характеристиками, що відображають природу Бога у Його досконалості й мудрості, є відображенням духовного рівня зрілості особи і суспільства, що в усі часи було надійною запорукою сталого миру й злагоди життя будь-якої держави чи спільноти.

¹ Льовера А. К. Права человека: их основание / Пер. В. Тимофеевой // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. Москва : Изд-во Францисканцев, 2009. С. 634.

² Право против ксеноморфов в области общественной нравственности: Методология противодействия : Сборник материалов / Отв. ред. и сост. М. Н. Кузнецов, И. В. Понкин. Москва : Регион. фонд поддержки мира и стабильности во всем мире; Ин-т гос.-конфесс. отношений и права, 2007. С. 55.

³ Рекомендація NR (84) 4 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам “Про батьківську відповідальність” від 28 лютого 1984 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_263/print1389988659002889

⁴ Львова О. Л. Ліберальні цінності та інститут сім’ї в Україні: виклики та загрози // Держава і право. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. Вип. 73. С. 22.

⁵ Мутер Г. Основные идеи кальвинизма. С. 111-113.

Макаренко Л. О.

Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ОСОБИСТІТЬ – ВИРШАЛЬНИЙ ТВОРЕЦЬ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Українське суспільство переживає складний історичний період у розвитку власної державності, етап становлення її як демократичної, соціальної, правової держави, якою Україна визначена в Основному Законі України. Сьогодні суспільствознавці, політики, міжнародні експерти констатують, що українська держава уражена “хворобами”, отриманими у спадок від попередньої системи, а ще більше – тими, які виникли і розвиваються в процесі її самостійного розвитку. Вони виявляються у тих діях влади, що призводять до конфліктів всередині країни та з іншими державами і внаслідок яких суспільство потерпає від значних економічних втрат, падіння рівня життя населення, численних людських жертв, руйнування правової системи через масові порушення правопорядку і законності з боку владних суб’єктів.

Проте дієвих засобів подолання цих хвороб суспільству не запропоновано, державно-правова наука виявилася відстороненою від участі в державотворчих процесах, і державно-правові реформи в Україні проводять без належного наукового забезпечення. Державна влада втрачає авторитет, що обертається нігілістичним ставленням громадян до права і держави, як до джерела зла.

Людина, на думку Ж.-Ж. Руссо, народжується вільною, проте усюди вона в оковах. Хтось уявляє себе повелителем інших, що не заважає йому бути рабом ще більшою мірою, ніж вони. Доки народ змушений коритися і підкорюється, він поступає добре, однак якщо народ, як тільки отримує можливість скинути з себе ярмо, скидає його – чинить ще краще; адже, повертаючи собі свободу за тим самим правом, за яким її у нього вкрали, він або має всі підстави повернути її, або ж не було підстав її у народу віднімати¹.

Кожна особа поєднує риси загальнолюдські, притаманні всім людям як членам одного людського роду; соціально-типові, властиві людині як представнику деякого конкретного суспільства, народу, класу; індивідуальні, що становлять неповторну своєрідність конкретної особистості. Усі вони існують не окремо одна від одної, не “поряд” одна з одною, а у діалектичному зв’язку між собою. Індивідуальні особливості людини є специфічною формою прояву і сполучення соціально-типового й загальнолюдського. Загальнолюдська “родова” природа людини не може існувати інакше, ніж втілюючись і виражаючись по-різному в окремих людських індивідах, які живуть у різні історичні епохи і в різних країнах.

Для філософії першочергове значення має загальна, “родова” природа людини, що передбачає розуміння індивідуальних відмінностей між людьми і тих змін, які відбуваються з ними впродовж історії людства. Головне питання філософії: що таке людина взагалі, яка її сутність?

Спроби сформулювати єдину ідею, що виражає сутність людини, її головну, визначальну якість, робили протягом усієї історії філософії. Якщо стародавні греки вбачали найважливішим у людині розум, то християнська релігія поставила вище розуму віру. Р. Декарт вважав, що головне в людині – її здатність мислити; а І. Кант стверджував, що сутність людини як мислячої особистості виражається в моральному законі, в почутті обов’язку, на яких будується незалежне від природи справді людське життя. Французький матеріаліст Ж. Ламерті у XVIII ст. доводив, що людина є не більш ніж складна “одухотворена машина”, а американський мислитель Б. Франклін визначав людину як істоту, що робить знаряддя праці.

Як основоположну умову людського буття розглядали волю (А. Шопенгауер), працю (К. Маркс), свободу (Ж.-П. Сартр), спілкування (К. Ясперс), мову (М. Гайдеггер), гру (Й. Гейзінга) та ін. У XX ст. наголошували на тому суттєвому аспекті, що людина є не просто розумною живою істотою, а такою, яка формується тільки в суспільних, соціально-культурних умовах.

Людині притаманна подвійна, біосоціальна природа: з одного боку, вона має особливості, властиві їй як біологічному виду, а з іншого – такі, що народжуються і змінюються з розвитком суспільства. Притому біологічні властивості є лише вихідними

¹ Руссо Ж.-Ж. Трактати / Отв. редактор А. З. Манфред. Москва : Изд-во “Наука”, 1969. С. 151.

передумовами, за яких розгортається специфічний спосіб життя людини як члена суспільства, творця і носія культури¹.

Тож якщо ми вирішили взнати, що являв собою звичайний громадянин античної Греції, про що думав, який спосіб життя вів тощо, то на ці питання можна відповісти лише тоді, коли нам буде відома соціальна дійсність, яка оточувала античну людину. Адже біологічно вона мало чим відрізнялася від свого сучасного “родича”, але духовно, психічно вона зовсім інша. І якщо б вона ожила, то опинилася б у зовсім незрозумілому їй світі. Чому? Тому що вона жила в абсолютно інших соціальних умовах, мала інший суб’єктивний світ, орієнтувалася на інші цінності тощо.

Отже, суспільні відносини – це ключ до вивчення людини. Але це не означає, що всі люди однакові в одних і тих самих соціальних умовах. Якщо людина є біосоціальна істота, то особистість – це соціальна істота, а людина стає особистістю лише в суспільстві, вона є особистістю як носій розуму, свідомості. І чим повніше у людини розвинена свідомість та самосвідомість, тим повніший має вигляд особистість.

Інші риси особистості – орієнтація в суспільстві, особиста гідність, а також здатність відповідати за свої вчинки і дії. Вказані риси, на думку автора, є атрибутивними властивостями будь-якої особистості, завдяки яким вона є індивідуальністю².

Е. Соловйов підкреслює, що в індивідуальності ми цінуємо її самотність, а в особистості – самотійність, чи автономію³.

Особистість формується на основі індивідуальності. Це – суб’єкт прав чи права (якщо сутність права бачити в правах людини), а отже, суб’єкт свободи. Її відмітною рисою є прагнення до власної і повага до чужої незалежності. Саме з образом людини як особистості корелюється право. Адже сутність права вимагає визнання морально-автономним суб’єктом його моральної самотійності (свободи) як попередньої довіри до волі й самодисципліни кожного людського індивіда⁴.

Погоджуючись з думкою С. Максимова, що право, здавалося б, байдуже до внутрішнього світу людини, не може функціонувати і розвиватися без особистісно розвинутих людей, здатних сказати: “На тім стою і не можу інакше”. Воно просить таких людей, визнаючи за ними здатність вирішувати самотійно, що для них значимо, цінно й вигідно. Гарантуючи простір для здійснення цих здібностей, він тим самим стимулює “виробництво” особистісно розвинутих індивідів. Без особистісно розвинутого суб’єкта права сучасна правова культура була б просто неможливою. Хоча реальні індивіди можуть не мати якості автономного суб’єкта, але сутність права полягає в презюмуванні цих рис кожній людині (“кожному”). Тому право орієнтується на образ людини як особистості. Ця ідея особистості як суб’єкта права виступає як “належний”, ідеал для права⁵.

Отже, з поведінки людей у рамках тих чи інших суспільних відносин складаються певні правила. Цим правилам владні суб’єкти надають своєю діяльністю значення правових норм, що формулюються у відповідних нормативно-правових актах (джерелах права). Суб’єкти влади застосовують нормативні акти в процесі правового регулювання суспільних відносин, а також їх реалізують невіддані учасники відповідних правовідносин.

Варто звернути увагу на уявлення про цінності, що мають емпіричне підґрунтя й виникають із нашого чуттєвого, живого взаємозв’язку зі світом, з того, чому ми віддаємо перевагу або чим нехтуємо, з любові або ненависті. Такий ціннісний досвід є дуже різноманітним. Навіть одну й ту саму подію можна оцінювати по-різному. Але ціннісний досвід існує окремо від чуттєвого досвіду й має свою царину. Очевидно, це пов’язано з тим, що цей досвід не залежить від фактичної реалізації цінностей. Що таке справедливість, людина особливо гостро відчуває

¹ Кармин А. С., Бернацкій Г. Г. Философия: учебник для вузов. 2-е изд. Санкт-Петербург, 2006. С. 98-103.

² Гобозов И. А. Введение в философию истории. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва : ТЕИС, 1999. С. 159-160.

³ Соловьев Э. Ю. Личность и право // Вопросы философии. 1989. № 8. С. 87.

⁴ Соловьев Э. Ю. От обязанности к призванию, от призвания к праву // Одиссей. Человек в истории. Москва : Наука, 1990. С. 52.

⁵ Максимов С. І. До проблеми правової людини // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Другого Всеукраїнського “круглого столу” (м. Львів, 1-2 грудня 2006 року). Львів : Край, 2007. С. 171.

у тих ситуаціях, коли вона, ця справедливість, відсутня там, де людина стає жертвою або свідком несправедливості. Несправедливість є одним із найсильніших стимулів правового почуття.

Чи повинні ми вважати наш ціннісний досвід, і наскільки нам дозволяє відчуття цінностей, – остаточною підвалиною наших уявлень про цінності? Якщо поставити собі запитання про витoki традиційних норм поведінки, то насамперед йтиметься про звичай спільного життя. Людина виростає під впливом моделей поведінки та цінностей того середовища, з якого вона походить; з огляду на це і поведінка, і відчуття сприймаються як щось само собою зрозуміле. Особистість засвоює ту програму, яку спостерігає у своєму соціальному оточенні. Але в розвитку норм людської поведінки відіграють роль і ті моделі поведінки та усталені цінності, що зумовлені культурним розвитком.

Індивідуальне сприйняття цінностей є наслідком культурних уявлень, які передають від генерації до генерації, а повчання і традиція відіграють важливу роль у формуванні індивідуальних уявлень про цінності¹.

На думку І. Канта, необхідно визнати за кожною людиною “статус самоцінності”, згідно з яким особистість не повинна бути знаряддям виконання чийх-небудь планів². Цю думку інтерпретують інші автори так: як би суспільство не оцінювало людину і як би вона сама не ставилася до себе, вона вже як особистість має цінність в очах держави і суспільства³.

Уся історія людства, як зазначає І. Петрухін, свідчить про те, що політики та влада постійно використовують людину в своїх егоїстичних цілях, посилаючись на те, що це необхідно в суспільних інтересах, а отже, і для блага цієї людини. Люди йдуть на смерть заради цього блага, але з часом переконаються, що їх ошукали. Будь-яка революція вимагає жертв нібито для великих цілей. Скинувши диктатуру, революціонери можуть утримати владу за допомогою нової, ще більш суворої, диктатури.

І в наш час людина знецінюється і приноситься в жертву чийсь політичним інтересам. Цінність людської особистості знижується у зв'язку з культом грошей, багатством, з одного боку, та зубожінням – з іншого. Сучасні уявлення про права людини та її взаємини з державою, продовжує автор, втілені у міжнародних актах і національному законодавстві цивілізованих країн, значною мірою спираються на концепцію суспільного договору і відроджену школу природного права. За концепцією природного права, основні права людини є природженими, даними кожному від природи. Але за природними правами стоять цінності, які в різні періоди історії розуміють по-різному. Не можна сказати, що одні й ті самі природні права вічні й незмінні. Те, що ми розуміємо під правом на життя, не було соціальною цінністю в умовах, коли застосовувалася кровна помста. В умовах первісного суспільства навряд чи існували такі цінності, як честь і гідність особистості. Ідеї рівності та братерства не мали ґрунту за рабовласницького ладу та феодалізму. Отже, зміст природних прав змінювався від епохи до епохи. Для кожної епохи характерні свої специфічні стандарти правової поведінки, свої охоронювані законом цінності. Виникнення багатьох соціальних, політичних, громадянських прав у конкретній особистості відбувається не в момент народження, а з появою закріплених у законі юридичних фактів. Соціально-правова цінність особистості, підсумовує І. Петрухін, – аксіома сучасного права, що не потребує особливих доказів; достатньо того, що стосовно цієї ідеї існує суспільний консенсус⁴.

Сьогодні важливим є визнання за особистістю права не лише на добробут, а й передовсім на внутрішній розвиток духу, моральне вдосконалення, права на духовне зростання. Тим більше, що духовно багата особистість – це законослухняний громадянин, який діє у правовому полі. Окрім того, міжособистісні взаємини, як і соціальні засади суспільних відносин, у яких діє і творить особа, спрямовують її насамперед на пошук шляхів розвитку особистих моральних задатків. Адже духовність особи дає їй можливість уникати проявів девіантної поведінки, агресивності у вчинках, безвідповідальності, умисної протиправності дій та ін.⁵

¹ Циппеліус Р. Філософія права: підручник / пер. з нім. Київ : Тандем, 2000. С. 132-139.

² История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. Москва : ИНФРА-М, 1995. С. 400.

³ Базылев В. Н., Бельчиков Ю. А., Леонтьев А. А., Сорокин Ю. А. Понятия чести, достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации. Москва : Права человека, 1997. С. 11.

⁴ Петрухин И. Л. Человек как социально-правовая ценность // Государство и право. 1999. № 10. С. 87-90.

⁵ Дмитрик І. В. Вплив духовності на формування світогляду особистості: філософсько-правове дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 3. С. 422.

Варто наголосити, що у повсякденному уявленні людина є людиною тоді, коли вона робить не те, що їй диктують інші, а те, що сама проаналізує (навіть якщо це продиктував хтось), оцінить, прийме чи не прийме відповідно до цього те чи інше рішення. Людина залишається вільною, якщо вона усвідомлює необхідність виконання цієї дії і переконується в її цінності та оптимальності. Для людини з усвідомленим почуттям власної гідності характерним є те, що, вчиняючи так чи інакше під безпосередньою дією зовнішнього тиску, вона керується власними переконаннями, робить так, як їй підказує гідність. І у цьому вбачається прояв моральної свободи особистості.

Показником співвідношення свободи й гідності особистості є міра примусу та вільного вибору, що здійснює особистість в тій чи іншій ситуації. Необхідність постійного вибору між примусовим та вільним волевиявом і робить гідність динамічною властивістю, яка регулює поведінку особистості у певних життєвих умовах. У цьому зв'язку людині об'єктивно необхідна певна "маса" гідності в середовищі, де вона реалізується, оскільки невідповідність між її гідністю та гідністю інших гальмує прояв особистості, істотно ускладнює можливості її самоствердження¹.

Підсумовуючи, варто зазначити, що особистість є вирішальним творцем правової держави, її вдосконалення і розвитку по шляху благополуччя і прогресу. Саме вільний розвиток особистості становить умову вільного розвитку інших, поступу суспільства. На нашу думку, у зростанні забезпеченості саме такого розвитку і полягає прогрес суспільства, його явищ, зокрема і права.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин"

**РОДИНА ПРОТОІЄРЕЯ ДМИТРА ЯКОВИЧА ТОПАЧЕВСЬКОГО – НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯТО-КАЗАНСЬКОГО СОБОРУ В ЧИГИРИНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)**

Наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. родини священнослужителів Чигиринського благочиння відіграли значну роль у релігійному житті Чигиринщини.

У 1890 р. благочинними Чигиринського повіту були: 1-го округу – священник П. Т. Рудкевич (с. Шабельники), 2-го округу – священник І. М. Татаров (м. Медведівка), 3-го округу – священник Х. Л. Фільковський (с. Бірки), 4-го округу – священник Л. Богдан (с. Оситняжка)². У 1891–1893 рр. благочинними: 1-го округу був священник В. Безвенгліньський (с. Боровиця, поштова адреса – м. Чигирин), 2-го округу – священник І. М. Татаров (м. Медведівка, поштова адреса ст. Худолівка), 3-го округу – священник Ф. Л. Фільковський (с. Бірки), 4-го округу – священник Г. Татаров (с. Пастирське, поштова адреса м. Златопіль)³.

У 1894 р. благочинним Чигиринського повіту 2-го округу став священник Г. Петрушевський⁴, а священнослужителі 1-го, 3-го та 4-го округів залишилися служити на старих місцях.

У "Памятных книжках Киевской губернии" за 1902–1913 рр. є інформація, що протоієрей Олександр Георгійович Радкевич був благочинним 1-го округу Чигиринського благочиння⁵, де до 1905 р. налічувалося 11 храмів⁶, а з 1906 р. – 12 церков⁷. Головним храмом у 1-му окрузі окрузі благочиння вважався Свято-Казанський собор у Чигирині. З 1902 по 1913 рр.

¹ Кравченко П. А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCN.pdf>.

² Памятная книжка Киевской губернии на 1890 год. Киев, 1890.

³ Памятная книжка Киевской губернии на 1891 год. Киев, 1891.

⁴ Памятная книжка Киевской губернии на 1894 год. Киев, 1894.

⁵ Памятная книжка на 1902 год Киевской губернии. Киев, 1901.

⁶ Памятная книжка Киевской губернии на 1905 год. Киев, 1904.

⁷ Памятная книжка на 1907 год. Киев, 1906.

настоятелі соборної церкви, освяченої в ім'я Казанської ікони Божої Матері, були благочинними 1-го округу Чигиринського благочиння.

У 1914 р. настоятелем Свято-Казанського собору став о. Дмитро. Він народився 28 вересня 1864 р. в родині священнослужителя Якова Петровича Топачевського та його дружини – дочки священника Олександри Євсеївни. На той час сім'я Топачевських проживала в с. Хамбиків Київського повіту. Батько Дмитра був настоятелем місцевої Свято-Троїцької церкви. В їхній сім'ї Дмитро був другою дитиною – старшим серед синів. Усього в родині було дев'ять дітей: п'ять синів (Дмитро, Віктор, Іполит, Антоній, Георгій) та чотири доньки (Олімпіада, Марія, Ольга, Ганна)¹.

У 1879 р. Д. Топачевський закінчив Києво-Подільське духовне училище та вступив до Київської духовної семінарії, де навчався всі 6 років “на благодотримувальній оплаті” як дитина з багатодітної родини². Курс богословських наук проходив в одному класі з Василем Липківським, майбутнім Митрополитом Української Автокефальної Православної Церкви.

Після закінчення 1885 р. семінарії перші півтора роки працював учителем у церковнопарафіяльній школі в с. Погреби Васильківського повіту та в Царекостянтинівській школі в Києві. Вже 1887 р. був рукопокладений на диякона, а за місяць – на священника Троїцької церкви с. Карашин Великий Київського повіту. З цього часу викладав Закон Божий у церковнопарафіяльних школах тих сіл, де мав парафію. В с. Карашин о. Дмитро одружився з Ніною Євстахіївною Григорович. Близько 1889 р. народилася дочка Наталка.

У 1889 р. єпархіальне керівництво призначило о. Дмитра окружним місіонером. З вересня 1892 р. був переведений в церкву Різдва Пресвятої Богородиці в с. Малополовецьке Васильківського повіту Київської губернії. З метричної книги храму Різдва Богородиці дізнаємося, що кілька місяців о. Дмитро служив там разом зі своїм батьком о. Яковом.

На той час у сім'ї Топачевських трапилося нещастя – трирічна донька Наталка померла. Згідно з архівними даними 23 червня 1893 р.³, а в анкеті ув'язненого сам Володимир Дмитрович писав, що 15 липня 1893 р., за милістю Божою, на світ з'явилися його два сини – Володимир та Борис. Були вони близнюками чи двійнятами, на сьогодні невідомо⁴. Через два роки (2. 07. 1895) (2. 07. 1895) матушка Ніна народила доньку Анну, а 24 листопада 1896 р. Катерину. У клірових відомостях за 1900 р. у сім'ї Топачевських згадано однорічну доньку Валентину⁵. 28 травня 1901 р. в родині Топачевських знову було поповнення – на світ з'явилася донька Олена.

З 1898 р. священник Д. Топачевський став постійним членом Васильківського відділення учительської ради, а з 1902 р. – помічником благочинного. Завдяки своїм зв'язкам у 1906 р. о. Дмитро добився переведення на посаду священника в Іллінську церкву с. Руська Поляна Черкаського повіту. Одночасно він викладав Закон Божий у Черкаській лісній школі, підпорядкованій Міністерству землеробства та державного майна.

У 1907 р. о. Дмитра призначили членом правління Черкаського духовного училища на трирічний термін. Того ж року його нагородили орденом Св. Анни 2-го ст.

Наприкінці 1907 р. в сім'ї народився третій син Топачевських – Михайло.

У 1911 р. о. Дмитра затвердили на посаді благочинного 2-го округу Черкаського повіту та надали можливість обіймати посаду законовчителя земського двокласного училища с. Руська Поляна. За свою діяльність о. Дмитро був нагороджений набедреником, скуфією, камілавою, а в 1912 р. єпархіальне керівництво надало йому сан протоієрея. Наступного 1913 р. пастиря відзначили нагрудним хрестом від імені Святійшого Синоду⁶.

У кількох архівних джерелах є інформація, що 1914 р. о. Дмитра перевели в повітове м. Чигирин настоятелем Свято-Казанської соборної церкви й тільки тоді надали сан протоієрея⁷. Він викладав у однокласній церковнопарафіяльній школі Свято-Казанського собору та був законовчителем Чигиринської вищої початкової школи, за що отримував 900 руб., що в

¹ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського). Київ, 2006.

² Там само.

³ Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 5.

⁴ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

⁵ Перерва В. Чигиринський край: з історії Церкви та школи (кінець XVIII – початок XX ст.). Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2019.

⁶ Панькова С. Чигирин і околиця 1917 року // Пам'ятки України: історія та культура. 2002. № 2. С. 139-143.

⁷ Перерва В. Чигиринський край...

той час дорівнювало сумі двох річних протоіерейських окладів¹. У 1914 р. йому виповнилося 50 років, але навіть у період Першої світової війни о. Дмитрій постійно служив Церкві та навчав дітей Закону Божому.

З цього року протоіерей Д. Топачевський обіймав посаду голови Чигиринського відділення єпархіального Свято-Володимирського братства, а в грудні 1914 р. його обрали депутатом Чигиринської міської думи. О. Дмитро також активно дописував до періодичних видань – його статті можна було прочитати на сторінках місцевих та київських часописів.

За спогадами Галини Кривошеї, родина Топачевських у Чигирині проживала в будинку священника на вул. Мілліоній. У сім'ї було три сини: Володимир, Борис і малолітній Михайло та п'ять доньок (Ольга, Анна, Катерина, Валентина, Олена). У 1914 р. з батьками мешкали семирічний син Михайло та під час канікул у Черкаській гімназії Валентина та Олена. Вони навчалися в цій гімназії до 1917 р. включно². Всі інші діти Топачевських були вже дорослими.

Старші сини о. Дмитра Володимир і Борис служили в царській армії й брали участь у Першій світовій війні.

Володимир Топачевський після закінчення 6 класів гімназії навчався у військовій школі в Чугуєві, де отримав звання прапорщика³. На початку 1915 р. після закінчення військової школи його направили на службу в м. Пенза у запасний батальйон⁴. Наприкінці 1915 р. Володимир Дмитрович отримав чин підпоручика та з батальйоном вирушив на австро-німецький фронт. У 1917 р. командував ротою, а потім батальйоном вже в чині штабс-капітана. Цього ж року з місця бойових дій батальйон повернувся до м. Умань⁵.

Борис Топачевський також брав участь у Першій світовій війні. Про це дізнаємося з клірових відомостей за 1917 р., які писав протоіерей Дмитро Топачевський. У 1916 р. під час боїв Борис отримав поранення, і 13-19 жовтня 1916 р. до нього їздив о. Дмитро⁶.

У 1916 р. настоятеля Свято-Казанського храму протоіерея Дмитра Топачевського запросили від Чигиринського благочиння на з'їзд Київської митрополичої єпархії. На жаль, у роботі з'їзду о. Дмитро участі не брав – тяжке поранення сина змусило його просити в єпархіального керівництва відпустку⁷. Дочка о. Дмитра Анна 1917 р. була вже заміжня (прізвище чоловіка невідоме), а її сестра Катерина працювала вчителькою⁸.

Особа протоіерея Д. Я. Топачевського цікава його родинними зв'язками з провідниками Української революції – він був троюрідним братом Михайла Грушевського. Баба по батькові Д. Топачевського Марія Іванівна Топачевська та дід М. Грушевського по материнській лінії Захарій Іванович Оппоков були рідними сестрою й братом⁹. Майже всі брати М. Грушевського підтримували між собою дружні стосунки та плідно співпрацювали, допомагаючи своєму видатному родичу, який стояв на чолі українського відродження, тому участь настоятеля Свято-Казанського собору протоіерея Д. Топачевського в національних маніфестаціях, які відбувалися в Чигирині в роки революції, була не випадковою.

23 травня 1917 р. під час українського віче на підтримку Української Центральної Ради протоіерей Д. Топачевський відправив панахиду та виголосив промову перед школярами, селянами, робітниками, які прийшли на Замкову гору з національними прапорами¹⁰. Через пів року, 21 листопада, на Свято-Казанській площі Чигирини відбулося урочисте проголошення III Універсалу Центральної Ради. Під час молебня протоіерей Д. Топачевський прочитав Євангелія українською, що “зробило дуже приємне враження на всіх присутніх”¹¹.

¹ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

² Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 15.

³ Там само, арк. 20-21.

⁴ Там само, арк. 6.

⁵ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Панькова С. Чигирин і околиця 1917 року... С. 139-143.

⁹ Там само.

¹⁰ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

¹¹ Кукса Н. Раритетні світліни Всеукраїнського з'їзду Вільного козацтва із фондосховища центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного // Чигиринщина в історії України. Матеріали Шостої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції. Черкаси, 2017. С. 25.

За чотири місяці (16-17.10.1917) в Чигирині відбувся Всеукраїнський з'їзд Вільного козацтва, на якому обрали Генеральну старшину. В день з'їзду в головній церкві Чигиринського благочиння богослужіння проводив настоятель о. Дмитро Топачевський. Після закінчення офіційної частини його роботи учасники вирушили до Суботова, де відбулася панахида за Богданом Хмельницьким, козаками й Тарасом Шевченком. Делегати сфотографувалися на тлі цегляного переходу від Іллінської церкви до дзвіниці. У центральній частині світлини стоять два священнослужителі. Не виключено, що один із них – протоієрей Д. Я. Топачевський, який був провідним послідовником національного руху на Чигиринщині¹.

О. Дмитро брав активну участь у заснуванні української змішаної гімназії, відкритої в Чигирині в листопаді 1917 р. З нагоди події учасники урочистостей відправили телеграму генеральному секретареві освітніх справ І. Стешенку. Протоієрей Д. Топачевський зніціював створення на Чигиринщині спілки допомоги гімназістам з бідних сімей і тут-таки запропонував охочим у неї вступити². О. Дмитро викладав у новоствореному навчальному закладі Закон Божий³. “Киевский православный вестник” інформував, що 16 жовтня 1918 р. о. Дмитро був присутній на місіонерському з'їзді священників, дияконів і псаломників Київської митрополичної єпархії, що відбувався в стінах Києво-Печерської лаври⁴. Повернувшись із Києва він дізнався, що в його будинку ревком розмістив профспілку робітників заводів, підприємств та організацій Чигиринського повіту. Для проживання родини о. Дмитра голова профспілки І. В. Журавченко виділив кілька кімнат⁵.

У 1918 р. син о. Дмитра Володимир повернувся до Чигирини й зупинився в будинку батьків. На той час місто було під контролем українських військ. По приїзду до міста колишній штабс-капітан Володимир Топачевський пішов на службу в українську самооборону та обійняв посаду коменданта Чигирини⁶. Вже в серпні 1919 р. його мобілізували в денікінську армію, що проходила через Чигирин. Штабс-капітан Володимир Топачевський воював проти червоних у Білозерському офіцерському полку до 1920 р.⁷

У 1919 р. протоієрей Дмитро Топачевський, настоятель Свято-Казанської церкви, помер⁸. Імовірно, поховали о. Дмитра на цвинтарі біля соборного храму Казанської ікони Божої Матері. Все своє життя протоієрей Д. Я. Топачевський служив Церкві, займався педагогічною, громадською, просвітницькою, журналістською діяльністю, а також боровся за самостійну незалежну Україну. У будинку для священнослужителів Свято-Казанського собору залишилася проживати матушка Ніна Євстахіївна з дочкою⁹.

Взимку 1920 р. під натиском червоних Володимир Топачевський відступав із залишками денікінської армії. Через Румунію емігрував до Польщі, де “интигрирован в концлагерь”¹⁰. У 1920–1923 рр. його помістили в Калишський концтабір, але 1922 р. перевели до українського табору, де перебували тільки солдати та офіцери петлюрівської армії. Останній також входив до структури Калишського концтабору¹¹.

У 1921 р. Володимир Топачевський отримав сумну звістку “...от сестры которая жила на Україні в городе Чигирине...” про смерть матері та важке матеріальне становище родини¹². Це стало однією з основних причин його повернення на територію радянської України. У 1923 р. до табору прибула делегація із СРСР, члени якої оголосили про амністію військовополоненим та запропонували повернутися на батьківщину. Невдовзі окремим ешелоном для полонених В. Топачевський повернувся до Чигирини “к родной семье”¹³.

¹ Кукса Н. Раритетні світлини Всеукраїнського з'їзду Вільного козацтва...

² Панькова С. Чигирин і околиця 1917 року... С. 139-143.

³ Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син...

⁴ Матеріали польових досліджень автора. Записано від Кривошеї Галини Михайлівни, 1915 р. н., м. Чигирин.

⁵ Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 20-21.

⁶ Там само, арк. 23.

⁷ Там само, арк. 20-21.

⁸ Там само, арк. 23.

⁹ Там само.

¹⁰ Там само, арк. 15.

¹¹ Там само, арк. 20-21.

¹² Там само, арк. 20-21.

¹³ Там само, арк. 5.

Повернувшись до міста, Володимир Топачевський зупинився “у своїх”¹. На життя він заробляв приватними уроками. За рік, у 1924 р., Володимир Дмитрович одружився з Лідією Арсентіївною Распутніковою – донькою урядника.

Батько майбутньої дружини Володимира був родом з Тарасівки Чигиринського повіту. Наприкінці XIX ст. батьки Лідії Арсеній Тимофійович та Марфа Миколаївна Распутнікови проживали в повітовому центрі. У 1896 р. у них народилася донька Лідія. До 1911 р. вона навчалась у двокласному міському училищі, після закінчення якого переїхала до Києва до тітки по матері – Васильєвої Анастасії Миколаївни. Вже 1913 р., отримавши спеціальність швачки, вона самостійно працювала в київських майстернях з пошиття одягу. У 1916 р. Лідія повернулася в Чигирин та влаштувалася касиром до 2-гої Чигиринської спілки споживачів. У 1918 р. перейшла на посаду касира-рахівника Чигиринського лісопильного заводу².

За три роки після одруження, 1927 р., у подружжя народилася донька Рима. Три роки Лідія Топачевська доглядала за донькою та займалася пошиттям одягу на дому. У 1931–1933 рр. В. Топачевський працював учителем у сс. Леськи й Мошни.

У 30-х рр. XX ст., крім Володимира, в Чигирині проживали й інші Топачевські: його сестри Катерина та Ольга.

Катерина, ймовірно, навчала дітей у школі. На той час вона була заміжня та проживала в будинку чоловіка. У 1934–1935 рр. у Чигиринській середній зразковій школі вчителем фізики та математики й керівником 8-го класу була Вокар Катерина Дмитрівна³.

Інших членів родини розкидали доля й час. Архівні матеріали свідчать, що до 1932 р. брат Борис “жив с. Хировке возле Знамянки”⁴, займаючись сільським господарством. Сестра Анна до 1936 р. проживала на Донбасі – учителювала⁵. Всі інші діти о. Дмитра Михайло, Олена, Валентина працювали в м. Дніпропетровськ⁶.

На початку 30-х рр. XX ст. в сім’ї Володимира й Лідії Топачевських виникли проблеми з роботою та лікуванням. Дочка урядника та син священнослужителя не могли знайти собі роботи за місцем проживання. Володимир Дмитрович мав шлункове захворювання й потребував кваліфікованого лікування, що не міг отримати в Чигирині⁷. Але найбільшою проблемою родини Топачевських було те, що вони не мали власного житла. На початку 30-х рр. XX ст. більшовицька влада “розкуркулювала” родини священнослужителів, тобто забирала житло. Оселю батьків Лідії Арсентіївни на той час вже продали (батько Распутніков Арсеній Тимофійович помер ще 1917 р.). У 1934 р. мати Лідії проживала в Латвії, в с. Іберті Ризької обл.⁸ У 1937 р. там її й поховали⁹. Будинок священника Свято-Казанського собору передали одному з очільників Чигиринського райвиконкому Журавлю, який проживав там до 50-х рр. XX ст.¹⁰

У 1934 р. сім’я Топачевських переїхала до м. Кіровоград та зупинилась у рідної сестри Лідії Анни Распутнікової на вул. Ровенській № 11, кв. 3. Лідія Арсентіївна пішла працювати швачкою в міську майстерню. Дочка Топачевських Рима на той час була дошкільного віку.

Не знайшовши роботу в Кіровограді, Володимир Якович переїхав до Черкас і влаштувався в “2-й поліклініке статистом”. Проживав він за адресою: вул. Гоголя № 35¹¹. Наприкінці 1936 р. Володимир Топачевський обіймав посаду секретаря Черкаської поліклініки, але вже 10 січня 1937 р. він перебував у Черкаській в’язниці.

Справою Володимира Топачевського займався слідчий “Черкаської оперслідгрупи – мл. лейтенант Госбезопасности Коваленко”¹². В. Топачевському інкримінували статтю 54-6

¹ Звіт Чигиринської середньої зразкової школи за 1935–1936 навчальний рік. Видання колективу Чигиринської середньої зразкової школи, 1935.

² Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 22.

³ Там само, арк. 20-21.

⁴ Там само.

⁵ Там само, арк. 6.

⁶ Там само, арк. 5.

⁷ Там само.

⁸ Матеріали польових досліджень автора.

⁹ Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 22.

¹⁰ Там само, арк. 20-21.

¹¹ Там само, арк. 22.

¹² Там само, арк. 20-21.

КК УРСР, згідно з якою звинувачували в “шпионской деятельности в пользу Польши”¹. У справі йшлося про те, що з 1923 по 1937 рр., проживаючи в СРСР, В. Топачевський збирав інформацію про економічний стан держави, політичні настрої населення, зокрема вчителів, яку передавав через агентів співробітникам “органов ГНУ-НИВД”. Не витримавши жорстоких катувань, В. Топачевський зізнався в тому, що він “завербован польской и германской разведкой для шпионской деятельности на территории СССР”². Відповідно до наказу № 00485 від 11.08.1937 р. “Народного комиссара Внутренних Дел СССР-Генерального комиссара Государственной безопасности т. Ежова”³ його справу № 2547, стаття 54-6 КК УРСР, направили на розгляд у “ГУГБНКВД СССР”⁴. Через два місяці (28.10.1937) вийшла постанова НКВС СРСР про розстріл Володимира Дмитровича Топачевського. Вирок виконали 5 листопада 1937 р. о 24.00⁵.

На початку листопада 1937 р. дружина Лідія та десятилітня дочка Рима проживали в Кіровограді. В цей час Лідія Арсентіївна працювала у швейній майстерні, а Рима навчалася в міській школі⁶. У 1941 р. вона закінчила 6 класів.

Із початку гітлерівської окупації Кіровограда (1941–1944) Лідія Топачевська займалася пошиттям одягу на дому та працювала в німецькій майстерні на вул. Карла Маркса, а Рима перебувала на “иждивении матери”⁷. Бюджет сім’ї Топачевських був мізерний, тож для поліпшення свого матеріального становища Лідія Арсентіївна з донькою вирішили поїхати на роботу в Німеччину.

З Кіровограда остарбайтерів вивезли 20 березня 1942 р. А вже 2 квітня 1942 р. Лідія Арсентіївна та Рима Володимирівна Топачевські прибули в німецьке м. Франкфурт-на-Майні, де вони перебували два тижні⁸. В середині квітня їх перевезли в столицю Німеччини Берлін працювати на одному із заводів фірми “Fasse und Fraole”⁹. Рима стала контролером контрольного цеху, а Лідія Арсентіївна працювала “на складі по переборке деталей”¹⁰. Через хворобу 46-річна Лідія Арсентіївна не змогла витримувати багатогодинний робочий день. 24 вересня 1942 р. в зв’язку з тяжким шлунковим захворюванням їй видали довідку про професійну непридатність¹¹.

У листопаді 1942 р. Лідія Арсентіївна та її дочка Рима повернулися до окупованої України й зупинилися у родичів Володимира Топачевського в с. Тарасівка Вінницької обл.¹² Після цього повернулися до Кіровограда. Проживали в Анни Распутнікової, яка була прибиральницею в таборі військовополонених. У грудні 1942 р. Лідія Топачевська вже працювала в швейній майстерні на вул. Карла Маркса, а її донька – посудомийкою в згаданому вище таборі. П’ятнадцятирічна Рима була неповнолітньою, тому її перевели на пошту сортувати листи. З 27 грудня 1943 р. Рима Топачевська поступила у військовий польовий шпиталь на посаду санітарки, де пропрацювала до 4 січня 1944 р.¹³

8 січня 1944 р. під час наступальної операції 2-го Українського фронту Кіровоград звільнили від нацистів. Вже 31 січня 1944 р. на підставі статті 54-1-“а” КК УРСР Риму Володимирівну Топачевську заарештували¹⁴. Її звинуватили в тому, що “...изменила Родине... работала секретным агентом немецкой полевой жандармерии, добровольно ездила в Германию, где как агент выдала двух советских граждан, а по приезде из Германии связалась с Гестапо. За период работы”¹⁵ агентом нею “...была предана молодежная группа пять

¹ Держархів Черкаської обл., Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 22.

² Там само, арк. 27.

³ Там само, арк. 27.

⁴ Держархів Кіровоградської обл., П-5907, оп. 2, спр. 8520, арк. 5.

⁵ Там само, арк. 6.

⁶ Там само.

⁷ Там само, арк. 9.

⁸ Там само, арк. 10.

⁹ Там само, арк. 9.

¹⁰ Там само, арк. 10.

¹¹ Там само, арк. 2-3.

¹² Там само, арк. 5.

¹³ Там само, арк. 2-3.

¹⁴ Там само, арк. 7.

¹⁵ Там само, арк. 8.

человек...”¹. Окрім того, зазначалося, що “...в период немецкой оккупации в г. Кировограде по заданию немецкой власти, проводила профашистскую агитацию среди советской молодежи”². Жорстоке насилля енкаведистів примусило Риму звести наклеп навіть на рідну матір: “...О том, что я работала секретарем-информатором моя мать знала потому что я ей рассказывала... про обязанность... выявить лица неблагонадежных к немецкой оккупации”³. Сімнадцятирічна дівчина змушена була зізнатися в тому, що мати разом з нею проводила антирадянську агітацію, розуміючи, що їх обох чекає в’язниця, а можливо, й розстріл. Прикладом була смерть батька 1937 р.

Незважаючи на те, що Лідія Топачевська з перших днів визволення міста пішла працювати на радянське підприємство – “...пошивную мастерскую промотдела при горуправлении...” швачкою⁴, її заарештували та висунули звинувачення за статтю 54-1-“а” КК УРСР⁵. З 3 4 лютого 1944 р. Лідія Топачевська “содержалась под стражей”⁶. Її звинуватили “...в измене Родины ...в 1942 г. добровольно выехала в Германию со своей дочерью Римой. Будучи враждебно настроенной к советской власти в таком духе воспитывала свою дочь Риму, которая под влиянием матери. В 1941 г. поступила работать в штаб немецких войск секретным информатором о чем знала мать Топачевская...”⁷.

У жовтні 1944 р. матір Лідію Арсентіївну та її дочку Риму Володимирівну Топачевських ув’язнили “за измену Родины... в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет, считая срок с 6 февраля 1944 г.”⁸. У таборі Лідія Топачевська значилася під № 3145. Про це дізнаємося зі світлини, знайденої в Кіровоградському архіві СБУ восени 2019 р.

Архівні матеріали містять відомості, що 1957 р. Лідія Арсентіївна Топачевська вже проживала в м. Кіровоград на вул. Ровенській № 11. 5 листопада 1957 р. на її адресу (вул. Артема № 59) з трибуналу Київського військового округу надіслали довідку про “реабилитацию вашего мужа Топачевского Владимира Дмитриевича. Постановление от 28 октября 1937 р. отменено и дело прекращено. Топачевский В. Д. реабилитирован”.

У 50-х рр. ХХ ст. будинок священника Свято-Казанського собору передали на баланс міської ради. В ньому облаштували дві квартири. Одна з них була службова – районний відділ внутрішніх справ забезпечував житлом своїх співробітників. Згідно з чергою на житло одну з квартир отримала вчителька СШ № 3 Сафронова Ніна Степанівна, а службову – надали начальнику райвідділу внутрішніх справ Демченку Петру Максимовичу. У 1969 р. керівництво райвідділу міліції змінилося, й службове житло отримала родина Новицького Івана Степановича. На початку 2000-х рр. син Новицьких викупив квартиру Сафронової й на сьогодні (березень 2020 р.) його сім’я проживає в цьому будинку за адресою вул. Б. Хмельницького № 44 або вул. Д. Вишневецького № 27.

Аналізуючи історичні джерела, матеріали архівів та польових досліджень, доходимо висновку, що в 20–40-х рр. ХХ ст. більшовицька влада переслідувала та репресувала не тільки священнослужителів Чигиринського благочиння, а й членів їхніх родин.

¹ Держархів Кіровоградської обл., П-5907, оп. 2, спр. 8520, арк. 8.

² Там само, арк. 2-3.

³ Там само, арк. 4.

⁴ Там само.

⁵ Там само, арк. 10.

⁶ Там само, арк. 12.

⁷ Держархів Черкаської обл. Р-5625, оп. 1, спр. 90, арк. 11.

⁸ Там само.

Прудивус С. В.

Головний зберігач фондів

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини в м. Києві

**ФОТОІКОНА ЯК ФЕНОМЕН ТА ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ХХ ст. НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ**

Історія Православної Церкви ХХ ст. на теренах колишнього Радянського Союзу вже досить добре висвітлена в історіографії. Існує ряд праць, присвячених репресіям влади проти духовенства та мирян, історичним особистостям, новомученикам, зруйнованим пам'яткам і храмам, діяльності монастирів. На такому полі історичних досліджень важко відшукати нову нішу, що не була б до певної міри введена до історіографії. Однак, попри зазначене, на вітчизняних теренах все ж залишається не тільки не вивченим, але й не актуалізованим значний пласт важливих історичних джерел про релігійні практики православних вірян ХХ ст. До них відносимо, насамперед, сакральні предмети, зокрема ікони та процеси, пов'язані з їх побутуванням.

Вивчення іконописної справи в Україні в добу антирелігійної політики більшовиків окремими фрагментами наявне в роботі Д. Степовика «Історія української ікони Х–ХХ століть»¹. Однак автор аналізує ікони, створені переважно в Українській Греко-Католицькій Церкві та серед української діаспори в Канаді та США, оминаючи православних вірян. Близькою до поставленої нами теми є праця професора Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука О. Осадчої «Трансформація української хатньої ікони»². Дослідниця, попри мистецько-етнографічне спрямування студій, звертає увагу увагу на ікони безпосередньо в помешканнях вірян, типологізує та систематизує їх і так вводить до наукового обігу. Проте ікона в роботі О. Осадчої не є предметом дослідження історії, чому присвячена наша розвідка, та обмежена топографією житла. З усіх наявних ікон, що побутували в Православній Церкві на території України в зазначений хронологічний період, особливу джерелознавчу цінність мають т.зв. фотоікони, тобто створені за допомогою фотоапарата, що є виявом реалізації віри в умовах її блокування. Нині в Україні відсутня музейна установа, де колекціонували б та вивчали друковану ікону 20–80-х рр. ХХ ст. Часто можна спостерігати, як такі речі приносять до храмів задля їхньої утилізації.

У родині автора цієї статті зберігаються шість фотографічних ікон з Бершадського р-ну Вінницької обл. та п'ять з м. Києва, датовані серединою – другою половиною ХХ ст. Крім цього, світлини таких «образів» із різних регіонів України та колишніх республік Радянського Союзу можна зустріти на антикварних сайтах всесвітньої мережі Інтернет.

Можливість існування феномена фотоікон, якими були наповнені домівки й храми у період з 20-х рр. ХХ ст.³, завдячує тенденціям до розширення іконописної справи в Російській імперії завдяки поширенню друкованих на папері хромолітографічних зображень Христа, Богородиці, святих і подій євангельської історії. В Україні з 1883 р. почала працювати типографія Ю. І. Фесенка в Одесі⁴. Через десять років Свято-Андріївське Одеське братство ініціювало тиражований випуск іменних ікон з коротким житієм святого задля морального виховання та задоволення попиту населення Російської імперії. Починаючи з 1893 р. типографія випустила в світ понад 200 зображень святих, зокрема нові ікони «Августовська Перемога»⁵. Придбані за помірну ціну хромолітографічні ікони Ю. Фесенка могли міститися у помешканнях бідного населення. Крім паперових ікон цієї типографії, в Україні користувалися популярністю хромолітографії мануфактури Р. Фертнера, раніше – Кона і Одерфельда з м. Ченстохов (Польща). Ця типографія друкувала як православні, так і католицькі ікони. Вони були великі за розміром (49×36 см), оздоблені позолотою. Існували й інші фабрики, що друкували ікони

¹ Степовик Д. Історія української ікони Х–ХХ століть. Київ : Либідь, 2004. С. 99-122.

² Осадча О. А. Трансформація української хатньої ікони // Мистецтвознавство '09: Науковий збірник. Львів : СКІМ, 2009. С. 239-248.

³ Там само. С. 247.

⁴ Лабынцев Ю., Щавинская Л. Е. И. Фесенко – один из крупнейших издателей народной православной печатной продукции XIX–XX вв. // Славянский мир в третьем тысячелетии. № 7. 2017. С. 13.

⁵ Каталог изображения св. икон, картин, книг и листков Евфима Ивановича Фесенко: 1886–1914. Одесса. 22 с. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/bo4kamed/post374300939/>.

(зокрема підприємства Ф. Бонаренка в Москві, В. Тиля в Одесі). Вони й стали оригіналами для фотокопіювання.

Поява священних зображень, виготовлених у такий спосіб, є надзвичайно цінним фактом, що підтверджує широке сповідання віри народом, незважаючи на заборони. Також важливим є процес фотографування ікон. Його осередки та учасники могли б стати доповненням відомих подій у взаємовідносинах Церкви та держави. Безумовно, процес фотографування був нелегальний. У 1958 р. на-сельник Києво-Печерської лаври ієромонах Пафнутій, майбутній схіархімандрит Феофіл (Розсоха), будучи ініціативним, разом з другом о. Іоанном Нікітенком вирішив перефотографувати ікони та роздавати їх як благословення. Підпільну майстерню вони відкрили в комірчині будинку о. Іоанна. Після доносу на священників о. Іоанна ледь не позбавили сану, а о. Пафнутію заборонили жити в Україні¹. Вважаємо, що такі санкції були непоодинокими.

*Тихвинська ікона
Божої Матері. Київ.*

Але на цьому процес виготовлення ікони не завершувався. Зазвичай фотоікона – це священне зображення, прикрашене декоративними елементами. В умовах, коли тиражоване виготовлення спеціальних кіотів було маломожливим, використовувалися найпростіші конструкції. Більшість “образів” середини минулого століття мали просту прямокутну форму, забиту ззаду фанерою, а спереду закриту склом. Матеріал для виготовлення “ковчега” був різної якості. Зокрема ікони, що зберігаються в автора цієї статті, виготовлені з дощочок для фруктових ящиків. У стінках робилися пази для фанери та скла, низ або верх закривався окремою планочкою, відкріпивши яку, можна було зняти скло. Кіот фарбували темною фарбою – можливо, для того, щоб виділити світлу фольгу декору та відмежуватися від білої стіни / рушника. На іконах з Київщини вона темно-бордова, коричнева; з Вінниччини – чорна.

Фотографію приклеювали силікатним клеєм безпосередньо до фанери по центру або трішки ближче до верхньої частини кіота. Для декору використовували переважно промислово алюмінієву фольгу, гофрований і звичайний папір. Можна простежити еволюцію матеріалів убранства та використання підручних матеріалів. Так, на іконі Спасителя, датованій власницею серединою 1940-х рр., під фотографією наклеєно звичайну газету, потім на певній відстані – рамку з вузьких рожевих стрічок, вирізаних з обкладинки шкільного зошита. Подібні матеріали трапляються й на інших іконах², що дозволяє зробити висновок про тенденційність. Так візуально виділяли й збільшували фото. На іконі Богородиці Тихвинська (початок 1970-х рр.) – об’ємна квітка, вирізана з губки, а також використані білі столові серветки та жовта фольга з назвами промислового об’єкта. Аналіз матеріалів може дати відомості не лише про художню кмітливість народних майстрів, але й про конкретні умови, в яких вони створювали “образ” як предмет ушанування.

Світлини священних зображень підфарбовували аніліновими фарбами. Зазвичай – окремі елементи: одяг Богородиці чи Спасителя. Використовували переважно один-два кольори: червоний і зелений з відтінками. На іконах, що є власністю родини автора, помітно ощадливість у використанні барвника.

Найхарактернішою рисою оздоблення фотоікон є наявність великої кількості фольги, що імітує срібло. Використання фольги в іконотворчій галузі відоме ще з XIX ст., коли зображення прикрашали окладами та конгревами. Їх імітацію виконували й надалі. Перевагу надавали алюмінієвій фользі, оскільки вона була поширена й недорога. Нею імітували рамку всередині кіота, причому по-різному. Майстри з м. Бершадь Вінницької обл. виготовляли ступінчасту смугу й приклеювали її під кутом до основної поверхні. Щоб фольга не зминалася під час клеєння, під її край підкладали паперовий валик. На Київщині побутував інший

¹ Батюшки святые. Духовники и старцы Киево-Печерской лавры XIX–XX веков. Киев : Горлиця, 2018. С. 192.

² Железникова Н. Печатные иконы в собрании Музея истории Православия на Алтае URL: <http://econf.rae.ru/pdf/2013/02/2190.pdf>.

тип фольгової рамки: смуга без перегинів під кутом близько 45 градусів або загнута майже на 90 градусів, що лежить паралельно склу. Кутові елементи таких “рамок” теж виконували по-різному. На Вінниччині він залишався незмінним протягом десятиліть: об’ємна квітка, виготовлена способом накладання кількох шарів напівсферичних тиснених пелюсток. З таких напівсферичних елементів у разі доцільності викладали й німб. Схожі елементи бачимо на конгревах XIX ст. Київщина не знає таких форм. Кути в кіотах виглядають бідніше, їх просто закривали тисненим квадратом або трикутником.

*Святитель Миколай.
Бершадський р-н Вінницької обл.*

Відмінності фольгового убранства тісно пов’язані з прикрасами всередині кіота. На Київщині – це переважно тиснення та заповнення тиснених елементів (пелюстки квітів, листя) фарбами. Букет з гофрованих троянд розміщено в нижній частині ікони й представлено кількома квіточками. На Вінниччині квіти займають весь простір над елементами з фольги (за винятком кутових) й представлені лінійними букетами з кількох гофрованих, кількох виготовлених за допомогою діркопробивача квіток і гофрованого листя. “Букет” прикріплено до дощечки кіота за допомогою тонкого дроту.

Отже, виготовлення ікони – складний процес, що потребує певних умінь і затратних матеріалів. Наявність типології може свідчити про розповсюдженість практики, своєрідні “школи” майстрів фотообразів. Впевнені, що аналіз народних ікон-фотографій із різних регіонів України дасть змогу виявити відповідні типи в кожному регіоні.

Питання щодо шляхів розповсюдження фотоікон потребує окремого дослідження. Для його проведення варто залучити ширшу джерельну базу. За свідченнями власників, вони купували ікони “з рук” на місцевому базарі. Існували перекази, що ікони (не обов’язково в кіотах) можна було придбати біля стін монастирів, зокрема Псково-Печерського.

Вияв народної віри, вшанування Христа, Божої Матері та святих можна прослідкувати за поширеністю їх зображень у будинках вірян і храмах. Варто зазначити, що в притворах сільських церков, наприклад у храмі Св. вмч. Георгія в с. Устя Бершадського р-ну, зберігаються цілі галереї таких ікон. Найпоширенішими зображеннями, що підлягали фотокопіюванню, були Богородичні ікони та Господь Вседержитель. Серед зображень Діви Марії – Тихвинська ікона, перефотографована з двох літографій академічного стилю. Відрізнялися вони наявністю зубчастого німба та німба у вигляді сяння (на чорно-білому фото майже відсутнє). Користувалися популярністю також ікони Казанська, Неопалима Купина, Троєручиця. Ікони Христа відповідали ликам Божої Матері. Господа Вседержителя зображували з берлом та скіпетром у руках. Серед святих можна виділити свт. Миколая, св. вмц. Варвару, св. вмч. Пантелеймона. Названі ікони розміщувалися в помешканнях на стінах. Як бачимо, за винятком Тихвинської, усі зазначені ікони традиційно шанували православні. Це свідчить про продовження традицій і перебування у вірі.

Крім великих фотографічних ікон у кіотах, у домашніх іконостасах були й малі іконки святих у рамках або без них. Їх теж прикрашали стрічками з фольги, паперу, проте меншою мірою. Фотографуванням також розповсюджували “самвидав”: тексти релігійних віршів і пісень, т.зв. псалм. Варто зазначити, що відголоски практики виготовлення ікон-світлин ще побутували в кінці 1990-х рр. Фото робили кольоровими й уміщували в пластикові рамки. Однак з відродженням церковного життя їх витіснили друковані ікони, що й нині можна придбати в будь-якому церковному магазині.

Отже, фотоікони – це продукт епохи 1920-х – кінця 1980-х рр. Їх поява, виготовлення, розповсюдження та вшанування є своєрідною сторінкою історії Православної церкви XX ст. Включаючи їх до комплексу іконної продукції, друкованої Церквою, а також інших джерел реалізації релігійних потреб вірян, ми матимемо змогу по-новому прочитати відомі історичні факти.

Савчук Олег

Doctor nauk humanistycznych, доцент кафедри маркетингу
Луцький національний технічний університет

СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА ЦЕРКВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

У дослідженнях економічної політики держав у новітні часи важливим є здійснення аналізу впливу Церкви та християнської моралі на політику держав і партій у вирішенні питань землі, власності та соціальних питань. Адже саме соціальні доктрини цієї світової інституції були достатньо ключовими у ХХ ст. Особливо актуальним це було у час боротьби між ідеологіями комунізму, фашизму та націонал-соціалізму. У ту добу соціальні гасла мали серйозний вплив на формування економічної політики партій та урядів держав.

До того ж політизація соціальних гасел нерідко переростала в проблему для самих робітників і стримувала розвиток соціального середовища, призводила до поглиблення соціального конфлікту. Поступово соціалісти, завойовуючи довіру мас, увійшли в безпосередній конфлікт із вченнями Церкви. А тому останній край необхідно було дати християнське пояснення тенденціям розвитку капіталізму, соціальної рівноправності.

Найбільше значення для розвитку католицької соціальної науки на переломі ХІХ–ХХ ст. мала проголошена 15 травня 1891 р. енцикліка Папи Лева ХІІІ “*Reum novarum*” про положення робітничого класу, тобто про т.зв. соціальне питання. Їй передували декілька енциклік, що пояснювали суть ідеологічних концепцій та розглядали питання місця держави у соціально-економічних взаємовідносинах: “Публічні власті”, “Людська свобода”, “Християнська конституція держав”.

“Влада світська, влада політична мусить бути в руках людей світських, посідаючих необхідну для влади силу матеріальну; але щоб виконувати своє організаційне, державне завдання вона мусить слухати наказів релігії, визнавати авторитет влади і сили духовної і цей авторитет всіма силами підтверджувати. Такі політики думають, що в громадському житті не можна обійтись без Церкви і без Бога”, – стверджував український вчений польського походження В. Липинський¹.

Енцикліка вплинула на розвиток економічної та соціальної думки католицьких країн. Закладені засади взаємовідносин лягли в основу багатьох концепцій економічних програм європейських країн. Виголошена соціальна доктрина та її пізніший розвиток мала значний вплив і на формування світогляду політиків європейських країн.

Розглянемо декілька основних постулатів енцикліки, що вплинули на формування економічної політики в країнах Європи. Шлях, пропонувався соціалістами, енцикліка відкидала як невідповідний істинам віри Католицької Церкви. По-перше, визначено природність приватної власності. “Приватна власність є природним правом людини. Власне в цьому й полягає величезна відмінність між людиною і твариною”. “Приватна власність найвищою мірою узгоджується з природою людини і для мирного співжиття людей”. Було наголошено, що націоналізація приватної власності була би грабунком законних власників. Вона вдарила б, насамперед, по робітниках і допустила б державу до невласливої їй сфери. “Метою праці ремісника є приватна власність. Бо коли він віддає всі свої сили і здібності на користь інших, то він це робить, аби здобути засоби для життя і відповідного утримання; врешті, він своєю працею прагне мати право не тільки на зарплату, а й уживати належну йому винагороду. Врешті, ця земля і є винагородою – тільки в іншій формі, тобто є його власністю, точніше – заробітною платою. У цьому власне й полягає право власності на рухомість та нерухомість. Зміна усіх приватних власностей однією – загальною, до чого прагнуть соціалісти, погіршила б рівень життя робітників, оскільки відібрала б у них право на вільне користування з домашнього майна, отже, відібрала б у нього змогу поліпшення власного становища і примноження майна сім’ї. Коли ж Бог дав для вжитку і користування землю для всього людського роду, ніщо не повинно опиратися приватній власності, бо цей

¹ *Липинський В.* Релігія і церква в історії України. Київ, 1993. С. 12.

дар він створив для всіх, але це не значить, ніби Бог хотів, щоби всі люди разом, власне, будь-хто, були власниками землі. Загальним засобом для забезпечення прожитку є праця; її застосовують, щоби обробляти власну землю, виконувати якесь ремесло, яке дає платню, що врешті-решт походить від плодів землі і яку можна виміняти на плоди землі”¹.

По-друге, визначено роль держави в соціально-економічних процесах. На неї покладено обов’язок турбуватися, щоби закони й публічні інституції, порядок та управління вели до публічного та приватного добра. Також вона мала опікуватись інтересами як багатих, так і бідних, яких набагато більше, щоби не порушувати закону справедливості. Держава повинна забезпечити приватну власність, мінімальну зарплатню робітникам та недільний вихідний. Водночас зауважено, що ані Церква, ані держава без спільної співпраці не в змозі розв’язати соціальні проблеми. Отже, енцикліка показала християнську альтернативу “безбожному соціалізму” й “кровожерному лібералізму” та стала основоположним документом християнської демократії. “Ми говоримо про Державу, що осягається з принципів здорового розуму в досконалій гармонії з католицькими науками... Добробут народів походить від добрих моральних звичаїв, від добрих основ родинного життя, пошани релігії і справедливості, від поміркованих податків і рівномірного розподілу публічних тягарів, від розвитку індустрії і торгівлі, розквіту сільського господарства та інших подібних справ, які чим більше розвиваються, тим щасливішими стають народи”, – стверджував В. Липинський².

Таким чином, Папа наголосив, що державі не слід втручатися в усі сфери суспільного життя, проте вона повинна проявлятися саме тоді, коли цього потребує значна частина суспільства, а саме: 1) охорона приватної власності; 2) проблема безробіття; матеріальні та духовні умови праці; 3) охорона материнства і дитинства; 4) проблеми умов про працю та заробітну плату; 5) реалізація права на приватну власність. “Право на приватну власність походить не від людських законів, а від закону природного, і Держава не сміє його нівечити, навпаки: має нормувати його вжиток і гармонізувати загальним добром. Несправедливо і негуманно вимагати від приватних власників більше податків, аніж належиться”³.

Полемізуючи з соціалістами, енцикліка називала великою оманю уявлення про природну ворожість класів суспільства, оскільки капітал не може обійтися без праці, а праця без капіталу. “Найважливішими обов’язками капіталістів є дати кожному справедливу винагороду... багатства не звільняють від терпінь, не помагають вічному щастю, а навпаки шкодять. Отже, багаті повинні тремтіти з думкою про незвичайно суворі погрози Ісуса Христа, що вживання їхніх дібр матимуть одного дня строгу відповідальність перед Богом-Суддею”. Папа наголошував, що саме віра Церкви може примирити багатих і бідних, і нагадував їм про взаємні обов’язки й справедливість та про те, що Церква робила й робить все, що, на її думку, полегшить долю робітників. Завданням Церкви Папа назвав підтримку єдності працедавців і працівників через постійне нагадування їхніх прав і обов’язків. Указував на необхідність ознайомлення майбутніх священників із соціальною проблематикою. В енцикліці Папа приділив велику увагу профспілковим організаціям робітників як чиннику захисту їхніх інтересів у капіталістичних умовах господарювання.

“*Regum novarum*” набула розголосу в усьому світі, викликавши ентузіазм прихильників та обурення консерваторів. Прихильники, які назвалися християнськими соціалістами й християнськими демократами, заснували на основі цієї соціальної доктрини політичні організації, противники бачили в цьому підступ лібералів. Рух перших Папа назвав в енцикліці “*Graves de Communi*” (1901) християнською демократією. Саме тоді Папа протиставив її соціал-демократії. Наголосив, що слово “демократія” має політичний характер та означає одну з форм державного устрою, а Церква не надає переваги певній формі управління й не вважає якусь з них єдино правильною. Натомість головні принципи християнської демократії повинні будуватися на засадах справедливості, любові до свого ближнього, допомоги своєму ближньому⁴.

¹ Енцикліка Папи Лева XIII “*Regum novarum*”. Р. 4. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/erum_novarum/.

² Ibidem. Р. 25.

³ Ibidem. Р. 15.

⁴ Енцикліка Папи Лева XIII “*Graves de Communi*”. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/graves_de_communi/.

Ситуація істотно змінилася після Першої світової війни. Сильний вплив соціалістичних рухів, жовтнева революція в Росії спонукали Церкву та єпископат до більш активного ангажування в робітничі й соціальні справи на рівні з проблематикою села. Це, відповідно, справило вплив на фахівців, котрі напрацювали низку розробок у сфері суспільних реформ, професійних спілок та програм аграрних реформ. Головною аргументацією щодо приватної власності було те, що інститут власності є постійним і тільки змінює свою форму, яка може бути змінною залежно від соціальних, цивілізаційних чи історичних умов. Л. Гурський, один з провідних представників цього напрямку в Польщі, писав: “Католицька думка визнає приватну власність за інститут незмінний, як є незмінні істотні риси людської природи”¹.

Католицька Церква як один з найбільших землевласників у Польщі не могла уникнути відповідей на виклики аграрної реформи. А вже станом на 1920 р. Церква трьох обрядів – римського, вірменського й грецького була власником 868 маєтків загальною площею понад 200 тис. га². Ще 1918 р. єпископат став перед дилемою ставлення до аграрних змін та земельної власності. З одного боку виникала необхідність збереження прав власності, з іншого боку – Церква повинна була враховувати інтереси селян. Тому позицією духовних у цей час була теза “розумної аграрної реформи”³. Представники єпископату розуміли, що боротьба проти аграрної реформи не має жодних шансів у зв’язку з напруженою соціально-економічною ситуацією⁴. Єпископи звернулися до землевласників про необхідність аграрних змін та добровільної передачі частини землі для потреб парцеляції⁵.

Велика світова криза спонукала Апостольську Столицю переглянути та вдосконалити свою соціальну доктрину⁶. Наступним вагомим для розвитку папським документом стала енцикліка “*Quadragesimo anno*”. Оприлюднена Папою Пієм XI 15 травня 1931 р. на сорокову річницю оголошення “*Rerum novarum*”, вона стала ідеологічною основою для християнсько-демократичних рухів. “*Quadragesimo anno*” містила аналіз економічної та соціальної ситуації в суспільстві. Енцикліка повторювала тезу “*Rerum novarum*” про природний характер приватної власності та її недоторканність, застерігаючи як перед “індивідуалізмом”, що заперечує чи послаблює суспільний і публічний характер права власності, так і перед “колективізмом”, який відкидає та послаблює індивідуальний і приватний характер власності⁷.

Папа Пій XI підкреслив індивідуальний і одночасно суспільний характер власності. Індивідуальний тому, що кожний зобов’язаний дбати про її здобуття та утримання, водночас вона є джерелом утримання для нього та його родини. Суспільний характер пояснено тим, що всі матеріальні добра були віддані Творцем для користування людей. Отже, усі мають право користуватися ними та виконувати свої обов’язки щодо суспільства. Тому власність є необхідністю, але й породжує зобов’язання щодо суспільства.

Папа загострював увагу, що форми власності підлягають змінам, а суспільна влада має право втручання в ці справи. Проте на державу Папа Пій XI покладав обов’язок не ліквідації системи власності, а навпаки, – захист приватної власності та її власників. А на багатих – благодійництво та використання доходів для створення нових можливостей оплачуваної праці. Участь осіб та класів у багатствах мала б забезпечувати загальну користь, дотримуючись засад спільного добра, тобто соціальної справедливості. Націоналізація ж допускалася лише тоді, коли залишення власності в приватних руках було б небезпечним для загального добра. Для врегулюванні рівня заробітної плати папський документ пропонував брати до уваги утримання працівника та його родини, стан підприємства та економічну ситуацію в суспільстві.

¹ *Górski L.* Własność prywatna, jej znaczenie i granice, w: *Katolicka myśl społeczna. Pamiętnik III Studium Katolickiego w Warszawie 5–10.IX.1937.* Poznań, 1938. S. 8.

² *Golębiowski S.* Uwagi o reformie rolnej dóbr kościelnych w Polsce przedwrześniowej. “*Państwo i Prawo*”, 1967. Nr 12. Z. 6. S. 98.

³ *Biskupi polscy do duchowieństwa i wiernych – list paserski Episkopatu z 10.XII.1918*, “*Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej*”, 1919. Nr. 1. S. 197.

⁴ *Urban W.* Kościół wobec reformy rolnej w Polsce Odrodzonej, w: *Kościół w II RP*, red. Z. Zieliński i S. Wilk, Lublin 1980. S. 58.

⁵ *Wisłocki J.* Uposażenie Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce w latach 1918–1939. Poznań, 1981. S. 95.

⁶ *Madajczyk Cz.* Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce (1919–1939). Warszawa, 1956. S. 140.

⁷ Енцикліка Папи Пія XI “*Quadragesimo anno*”. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/pius_XI.

Папа нагадав, що є два основних джерела власності: привласнення нічиєї речі та праця. У зв'язку з цим він підкреслює, що працюючий має право на результати праці, не суперечить використанню капіталу для отримання прибутку. Проте не можна весь дохід завдячувати лише капіталу, як і неправильним було б уважати весь дохід результатом виключно праці. Для необхідних результатів необхідне поєднання першого й другого. Саме баланс концентрації власності повинен уберегти від надмірної пролетаризації суспільства.

Папа підкреслював, що в старих капіталістичних країнах становище робітників покращилося, проте в країнах колоніальних умови побуту не тільки не поліпшились, а й навіть погіршились. А тому визволення пролетарів може відбутися шляхом набування власності робітниками. А це можна вирішити за допомогою зміни політики системи винагороджень і зарплат. Важливо в цьому знайти таку форму співпраці між підприємцем і працівником, коли робітник ставав би певною мірою співвласником підприємства та брав участь в його управлінні й поділі прибутку.

Енцикліка також сформулювала основи політики праці, зважаючи на низку чинників на засадах справедливості, а саме:

- перевага сімейній праці для забезпечення джерелом утримання цілої родини без потреби залишати родинний будинок;
- у складний економічний час власники та робітники повинні утриматися від встановлення жорстких вимог щодо заробітків;
- слід брати до уваги загальну ситуацію в державі з метою уникнення більшого безробіття;
- в нормальних умовах праці заробітна плата повинна бути настільки високою, щоб гарантувати забезпечення заощаджень для отримання родинної власності.

Папа висловлював необхідність припинення боротьби класів й наголошував, що об'єднання людей повинно відбуватися не за класовою ознакою, а на засадах об'єднання суспільних груп працівників різних галузей за професійною ознакою, що є явищем природним. Саме таке об'єднання людей може бути ефективним і сприяти прогресу в певній економічній галузі. Отже, Папа пропонував шукати те, що об'єднує людей, а не роз'єднує. Пропонований лад є корпоративним суспільно-економічним самоврядуванням. Корпорації повинні бути насамперед дбати про спільні професійні інтереси та бути спрямовані для спільного добра.

Енцикліка підтвердила неможливість узгодити християнство із соціалізмом, який допускає несправедливий поділ продуктів праці та з лібералізмом, що прагне лише примноження капіталу й не дбає про людей. Вільна конкуренція як засада економічного життя тут заперечувалась, її пропонувалось обмежити й поставити під контроль публічної влади. Оскільки така конкуренція призводить до економічної диктатури групи людей, то їй було протиставлено соціальну справедливість і соціальну любов. Папа відкидав економізм, що суперечив моральним засадам, оскільки це може відкрити дорогу людській жадібності, що може торкнутись і керівної сфери, і робітників. А тому йшлося про те, що лише базування на християнських цінностях може врятувати від суспільно-небезпечних проблем. Водночас Папа підняв болюче питання – приєднання частини католиків Церкви до соціалістичного руху під приводом того, що “Церква й пов'язані з нею люди” сприяють багатим і не турбуються про робітників. Папа висловлював жаль, що мало католиків належало до організацій підприємців і недостатньо – до католицьких фермерських організацій. А також, що католики повинні бути активнішими в суспільно-господарських об'єднаннях, що надавали б їм християнсько-демократичного характеру.

У розділі “Відновлення суспільного устрою” були озвучені ідеї корпоративізму. Енцикліка закликала перемогти класову боротьбу та відновити “станово-фаховий” устрій. Суспільство мало складатись із “фахових станів”, до яких входили б люди залежно не від свого становища на ринку праці, а відповідно до виконуваних ними суспільних функцій. Держава ж за такого устрою мала б виконувати “допоміжну”, “субсидарну” функцію – вирішувати тільки ті питання, що не можна ефективно розв'язати на нижчому рівні,

натомість зосередитися на керівництві, контролі, покаранні правопорушень. Папа закликав усі класи до солідарності, особливо до співробітництва працедавців і робітників¹.

Фашистський корпоративізм у той час розглядався як новий устрій, опертий на профспілки й корпорації. Серед позитивів устрою названо мирну співпрацю суспільних класів, ліквідацію соціалістичних організацій, створення спеціального владного апарату посередника. Водночас Папа висловив побоювання щодо привласнення державою завдань, які належать до сфери приватної ініціативи, а сам характер устрою є політичним і бюрократичним надміром. Остання частина енцикліки стосувалася морального відродження, що має передувати відновленню соціального устрою, та важливості дотримання християнських засад у всіх сферах соціального життя.

Енцикліка “*Quadragesimo anno*” викликала велике зацікавлення та жваву дискусію у католицьких колах². Закликом солідарності та милосердя в добу великої економічної кризи була сповнена енцикліка “*Nova impendet*” (1931)³.

Декларація “Про справу професійної організації суспільства” була свого роду розвитком ідеї християнського корпоративізму, загальні бачення якого були опубліковані в енцикліці Папи Пія XI “*Quadragesimo anno*”. Прийнята в листопаді 1937 р. Декларація “У справі суспільно-економічної ситуації села” відіграла важливу роль у питанні трактування суспільно-економічних відносин. У ній проаналізовано низький стан розвитку аграрної культури, перенаселення села, низьку рентабельність сільських господарств і підкреслено, що аграрне питання є джерелом суспільних потрясінь, загрожує внутрішньому миру, силі та цілісності держави. А тому усунення земельних проблем села було визнано одним із пріоритетів католицької думки й суспільної акції, оскільки існуючий стан справ суперечив засадам соціальної справедливості, знижував моральний рівень села, послаблював релігійні почуття та належності до Церкви. Задекларовано необхідність збільшення участі сільського населення в суспільному доході за допомогою таких засобів, як відповідна цінова політика, розбудова й здешевлення засобів комунікації, внутрішня міграція з села до міст, створення забезпечених господарств та збільшення наділів у дрібних господарствах. Було проголошено, що католицьку соціальну думку турбує реформа власності на селі. Декларація допускала можливість перерозподілу великої власності, але як винятковий засіб за умови належного відшкодування втрат. Було також вказано на те, що слід уникати роздріблення земель з огляду на розширення родин. Наприкінці йшлося про необхідність змін на селі відповідно до енцикліки “*Quadragesimo anno*” в корпоративному дусі⁴.

Дискусія Церкви з політиками набрала глобального характеру та принесла чимало конфліктів⁵. Примас (Верховний архієпископ) Польщі казав: “Церква не повинна: а) протиставлятися розсудливій парцеляції; б) не шкодувати власних земель для парцеляції; в) не уникати сприяння професійним спілкам; г) не протистояти жодним соціальним реформам. Церква не повинна відповідати за бідність на селі. А також: “Церква не продає свою науку на політичних ринках – її використовують політики та політичні напрямки. Церква не потребує опіки з боку вдягнутих в тогу людей з минулих епох. Поеднання Церкви з партією, навіть католицькою, не допускається”⁶. Отже, Католицька Церква у Польщі теж висловила своє ставлення до необхідності проведення реформ, проте наполягала на питанні необхідності відшкодування збитків за перерозподіл власності, домагалася соціальної справедливості в економіці та власності.

Особливе місце в цих обговореннях займало питання власності, що вважали основним на шляху до правильного розвитку. Бо корпоративна система повинна була бути “третім шляхом” між лібералізмом і етатизмом у польській доктрині. Передбачалося, що приватна власність, і отже, економічна свобода є основою корпоративної соціально-економічної сис-

¹ Енцикліка Папи Пія XI “*Quadragesimo anno*”.

² *Piwońarczyk J.* Encykliki społeczne i wieś, “*Prąd*”, 1935. Nr 12. S. 219.

³ Енцикліка Папи Пія XI “*Nova impendet*”. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/pius_XI/nova_impendet.

⁴ *Przewodnik Społeczny*, 1937. Nr 11. S. 369-372.

⁵ *Lutosławski J.* O katolicką politykę agrarną, “*Gazeta Rolnicza*”. Nr 50, 1937. S. 1278-1288.

⁶ *Kołodziejczyk A.* Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej. Warszawa, 2002. S. 378.

теми. Тому, якщо майно мало бути захищене, а економічна свобода зберігалася, то воно повинно дбати про загальносуспільні інтереси¹. Це означало, що соціальний аспект власності отримав широке визнання, і так само було визнано право власності не тільки з точки зору власника, а в контексті завдань, які він має на меті.

Слід сказати, що під час падіння світової комуністичної системи, вже 1 травня 1991 р. енцикліка “*Centesimus annus*” Папи Іоанна Павла II проголосила “нову соціальну доктрину” та створення “народного католицького руху”. На протигагу тенденціям у Католицькій Церкві, породженим “теологією визволення”, Папа однозначно став в обороні капіталізму за умови його справедливого розвитку. Така справедливість, на його думку, мала б відкидати як класову боротьбу, так і визиск робітників. Папа Іоанн Павло II повторював заперечення Лева XIII щодо одержавлення засобів виробництва та розвинув його погляди в питанні необхідності реформ та активної ролі у них держави². В енцикліці “*Centesimus annus*” від 1 травня 1991 р. піддано критиці споживацьке суспільство та споживацтво, якому приписано виникнення соціальних лих. “*Centesimus annus*” застерігала перед легковаженням людського виміру праці. Наслідком такого підходу є засада обмеження ринкових механізмів на користь спільного добра. Замість боротьби та визиску енцикліка знову запропонувала світовому суспільству категорії субсидіарності та солідаризму. Енцикліка від Іоанна Павла II також запропонувала світові свободу не як усвідомлену необхідність, а як послух Істині, захист прав людини та допомогу бідним. Наріжним каменем такої свободи Папа бачив збереження приватної власності за умов усвідомлення того факту, що землю створив Бог, але не ті чи інші її власники.

Отже, процес пошуку та становлення соціальної справедливості відбувався у XX ст. в межах доктрини соціального католицизму, започаткований “*Regum novarum*”. Саме соціальна спрямованість науки церкви значно вплинула на програми європейських політичних партій і відповідно на економічну політику урядів європейських католицьких держав.

Папа Іоанн Павло II різко критикував марксизм, атеїзм і класову боротьбу, протиставляючи їм боротьбу за соціальну справедливість; заперечував одержавлення засобів виробництва та розвинув погляди у питанні необхідності реформ та активної ролі в них держави³. Християнська доктрина соціальної справедливості конституювалася в кінці XX ст. як рух “християнської демократії”. Остання віддає пріоритет ринковій економіці перед усіма іншими формами людського існування та господарювання за умови гуманізації процесу експлуатації людини людиною, переваги духовного над матеріальним, збереження середовища над його визиском. Демократія та правова держава є основою процесу державотворення за умови розвитку християнської демократії в тій чи іншій країні.

Нинішній Папа Франциск є послідовником Папи Іоанна Павла II у його соціально-економічних суспільних поглядах, схильних до аскетизму в церкві та політиці, відстоює принципи соціального партнерства між державами. Такі підходи вже й нині здійснюють чималий вплив на політичні концепції, що впливатимуть на економічні програми урядів країн католицького світу. На думку Папи, соціальне вчення Церкви є “прекрасним орієнтиром” для тих, хто працює в економіці та фінансах; воно “містить в собі масу ідей” для реалізації свободи людини. Папа Франциск вважає, що застосування соціальної доктрини має містичний зміст, оскільки вона здатна приносити “велику вигоду” через турботу про безробітних і боротьбу з соціальною несправедливістю, не спотворюючи сучасних економічних підходів⁴.

¹ *Andrusiewicz A.* Kwestia robotnicza w myśli społecznej Kościoła rzymskokatolickiego a Chrześcijańska Demokracja w Polsce 1891–1950. Warszawa, 1987. S. 125.

² Енцикліка Папи Іоана Павла II “*Centesimus annus*”. URL: www.nonpossumus.pl/encykliki/

³ *Pytania do Papieża*, red. J. Kiliańczyk-Zięba. Kraków, 2005. S. 19.

⁴ Наступник Святого Петра. URL: <http://popefrancis.org.ua/?p=2238>

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВІ ПРОЕКТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ТА ІНШИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНОГО ГОРОДКА/ МУЗЕЙНОГО МІСТЕЧКА 1930-х рр.

Сучасний розвиток музейної справи, впровадження новітніх методів організації діяльності та управління музейними установами актуалізували дослідження з історії музейництва в Україні. Зміни, що відбувалися у сфері політики, економіки, науки, культури протягом ХХ ст., знаходили безпосереднє відображення у музейному середовищі, впливали на напрями роботи інституцій, на життя професійної спільноти, відвідувачів. Музей як унікальна форма організації науки, що передбачає взаємодію з громадою (комунікація через експозицію, освітні програми, публікації), виконував соціально-політичні замовлення та реагував на зміни ідеологічних настанов. Музейна експозиція використовувалася як ефективний інструмент формування суспільної думки, а за тоталітаризму інтелектуальний продукт експозиційної діяльності втрачав суб'єктивний особистісний авторський зміст, поступаючись ідеям “правильної” реалізації головної лінії партії та завдань соціалістичного будівництва. Прикладом згортання політики українізації, розгортання репресій та ідеологізації гуманітарних наук, активізації антирелігійної пропаганди та остаточної перебудови науки і культури на “марксистсько-ленінські рейки”, що набули тотального характеру в інтелектуальному співтоваристві УСРР/УРСР, є трансформації, що відбувалися у експозиційній роботі установ, розміщених на території Всеукраїнського музейного городка (далі – ВМГ)/ Музейного містечка (далі – ММ) у 1930-х рр. Цей досвід досі залишається малодослідженим та переважно несистематизованим, хоча аналіз експозиційно-виставкової діяльності інституцій міжвоєнного періоду є важливим для повноцінного функціонування сучасної музейної мережі.

Метою цієї розвідки є узагальнення і аналіз інформації про експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук (далі – ВУАН) та інших установ, здійснені на території Лаврського заповідника у Києві (ВМГ/ММ) впродовж 1930-х рр.

Музейництво на терені Києво-Печерської лаври між двома світовими війнами тривалий час залишалося поза увагою дослідників. Перші спроби систематизувати та узагальнити діяльність академічних установ, зокрема й музеїв ВУАН, які розташовувалися на території ВМГ у 1930-х рр., зробила Н. Д. Полонська-Василенко¹. 1970 р. у Мюнхені П. П. Курінний опублікував роботу про розвиток української археології, у якій побіжно йшлося про ВМГ, Археологічний музей ВУАН, Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Шевченка у Києві/ Центральний історичний музей ім. Т. Шевченка у Києві (далі ВМіШ/ЦІМ)². Від 1990-х рр. історія Лаврського музею культів і побуту, ВМГ та його складових стала об'єктом наукових студій значної кількості дослідників: С. І. Білокінь, А. Д. Гришин, Р. І. Качан, Є. П. Кабанець, Л. І. Ковалева, І. І. Масалова, Г. В. Полюшко, І. М. Преловська, А. М. Чередниченко та ін. розглядали інституціональні аспекти музейної справи 1920–30-х рр., роботу музейних і академічних установ на теренах колишнього монастиря, долі музейників тощо. Узагальнено дані про основні експозиції ВМГ/Центрального антирелігійного музею протягом 1930-х рр.³ т. зв. академічне музейництво 1920–1930-х рр. на теренах Лаврського заповідника почасти висвітлили Л. А. Іващук⁴, О. І. Бонь⁵,

¹ Полонська-Василенко Н. Українська Академія наук. (Нарис історії). Ч. 1 (1918–1930). Мюнхен, 1955. 150 с. (Досліди і матеріяли; Інститут для вивчення історії та культури СРСР; серія 1, ч. 21); ч. 2 (1931–1941). Мюнхен, 1958. 214 с. (Досліди і матеріяли; Інститут для вивчення історії та культури СРСР; серія 1, ч. 43).

² Курінний П. Історія археологічного знання про Україну. Мюнхен, 1970. 138 с. (Серія: скрипти, ч. 37; Український вільний університет).

³ Яненко А. С. Основні експозиції Всеукраїнського музейного городка / Українського Центрального антирелігійного музею у 1930-х рр.: проектування і реалізація // Сіверщина в історії України. 2018. Вип. 11. С. 387–399.

⁴ Іващук Л. А. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918–1934 рр.). Київ, 2012. 348 с.

⁵ Бонь О. І. Академік Олекса Петрович Новицький: наукова та громадська діяльність. Київ: Рідний край, 2004. 219 с.

А. С. Яненко¹, М. О. Принь², Д. В. Байкеніч³. Суттєвим у сучасному історіографічному процесі є доробок з історії ВІМіШ/ЦІМ, зокрема, детально охарактеризовано експозицію відділу докласового суспільства музею⁴. Однак узагальнений наратив про проектування, функціонування, трансформації експозицій музеїв різного підпорядкування та тимчасових міжінституціональних виставкових проєктів, втілюваних протягом 1930-х рр. на території Лаврського заповідника на тлі радянзації, агресивних антирелігійних кампанії і перетворення музеїв на “зброю” ідеологічного фронту, наразі все ще відсутній.

Діяльність академічних установ протягом 1930-х рр. тісно переплетена з роботою ВМГ як у інституційній площині так і у особистісній. Археологи, історики, мистецтвознавці, музеєзнавці, пам'яткоохоронці Києва одночасно працювали у ВУАН (АН УСРР/УРСР) та в інших наукових закладах – музейних, архівних, бібліотечних, освітніх тощо. На початку 1930-х рр. спільними зусиллями української наукової спільноти вдалося реалізувати кілька проєктів, які мали на меті популяризацію здобутків вітчизняної гуманітаристики, і водночас були спробами творення постійних і тимчасових форм організації науки. Ще 1928 р. виникла ідея відзначити 10-літній ювілей ВУАН, тоді ж ініціювали створення спеціальної ювілейної комісії, яка мала опікуватися проведенням усіх заходів, зокрема й серією звітних виставок. 1929 р. розпочали роботу з підготовки “Виставки досягнень української археології за 10 років радянської влади”, що мала прийняти відвідувачів на території ВМГ (корпус № 7). На початку 1930 р. розіслали відповідні листи до музейних інституцій та персонально дослідникам із проханням надати матеріали для експонування з досліджень останнього десятиліття. Столярна майстерня ВМГ мала виготовити музейні меблі для виставки до 1 березня 1930 р. На початку 1930 р. закінчили монтаж матеріалів, вчасно наданих київськими науковцями до Всеукраїнського археологічного комітету (далі – ВУАК), паралельно співробітники академічних інституцій готували археологічні карти ареалів культур тощо. Реставраційні майстерні ВМГ виконували роботи з консервації артефактів для подальшого експонування, наприклад, матеріалів із розкопок в околицях Кадіївців⁵. Основні роботи з монтування меблів та світлин у паспарту згідно з договором поклалися на співробітника ВМГ реставратора К. І. Кржемінського⁶. Про свою участь у “влаштуванні в 7 корпусі ВМГ археологічної виставки” заповідник звітував і 1931 р.⁷ Спочатку планували відкрити виставку 16 квітня 1930 р., згодом – у грудні того ж року. Однак через низку обставин, насамперед, через те, що не всі музеї й дослідники вчасно надали матеріал, остаточне оформлення й організацію експозиції завершили лише у липні 1931 р. (іл. 1). Для експонування свої матеріали надали Бердичівський (матеріали з досліджень під керівництвом П. П. Курінного і Т. М. Мовчанівського), Білоцерківський (В. Є. Козловської), Запорізький (С. С. Магури), Звенигородський (М. О. Макаренка), Зинів'ївський (П. П. Курінного), Житомирський (І. Ф. Левицького, С. С. Гамченка), Ізюмський (М. В. Сібільова), Коростенський (Ф. А. Козубовського), Лубенський (І. Я. Плєскач), Маріупольський (М. О. Макаренка), Ос-

¹ Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: дослідження і матеріали / Автор-упорядник Анна Яненко. Київ : НКПКСЗ, 2017. 288 с.

² Принь М. О. Виставка досягнень археологічної науки України за 1918–1928 рр. в рамках святкування ювілею ВУАН // Шості Зарембівські читання (м. Київ, 18 квіт. 2017 р.): 3б. наук. пр. 2017. С. 159-164.

³ Байкеніч Д. В. Організація святкування першого ювілею ВУАН у світлі звітної документації академічних установ // Рукописна та книжкова спадщина України. 2018. Вип. 22. С. 3-23.

⁴ Ковтанюк Н., Шовкопляс Г. Скарбниці історичної пам'яті України // Київська старовина. 1999. № 4. С. 63-80; Ковтанюк Н. Г., Шовкопляс Г. М. Сторінки історії музею (20–50-ті роки ХХ ст.) // Національний музей історії України: його фундатори та колекції. Київ, 1999. С. 3-24; Оксеніч М. Шляхи формування збірки Національного музею історії України: колекції меценатів і внески приватних осіб // Скарбниці української культури. Чернівці, 2007. Вип. 8. С. 165-173; Сорокіна С., Радієвська Т., Завальна О. Експозиція відділу докласового суспільства Центрального історичного музею ім. Т. Г. Шевченка в Києві (1938–1941 рр.) // Археологія & Фортифікація України: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський, 2016. С. 320-329; Радієвська Т., Сорокіна С., Завальна О. З історії формування археологічної колекції НМІУ в 1930-ті роки: колекції, документи // Археологія & Фортифікація України: Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський, 2014. С. 325-332; Радієвська Т. М., Сорокіна С. А., Завальна О. М. Мандри археологічних колекцій Національного музею історії України в 1930-ті роки // Праці Центру пам'яткознавства. 2016. Вип. 29. С. 183-200.

⁵ НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 309.

⁶ НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 193, арк. 12.

⁷ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 10, спр. 571, арк. 64.

терський (А. Г. Розанова), Першотравенський (П. В. Харламповича), Сумський (М. О. Макаренка), Тульчинський (С. С. Гамченка), Уманський (П. П. Курінного, Б. П. Безвенглінського) музеїв, ВМГ (П. П. Курінного), ВУАК, Комісія з дослідження Дніпрельстану (іл. 2-3). Виставка тривала до 1 жовтня 1931 р. і користувалася попитом, оскільки ВУАК робив запит на підготовку спеціальних екскурсиводів. Експозиційний проект викликав чималий інтерес наукової спільноти: про дозвіл на фотографування й зарисовку матеріалів клопоталися В. Є. Козловська, Н. Л. Кордиш, А. Л. Якобсон, М. Ф. Болтенко, А. Сальмоні¹.

Іл. 1. Чернетка запрошення на виставку досягнень радянської археології за останні роки. 1931 р. [НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 193, арк. 234а]

Ймовірно, що тоді ж, влітку 1931 р., була змонтована й виставка, присвячена здобуткам мистецтвознавців, у приміщенні Архітектурного музею/фонду ВМГ².

Після закриття археологічної виставки корпус № 7 передали для організації у ньому Археологічного музею ВУАН. Станом на травень 1931 р. до майбутнього музею було передано понад 40 000 експонатів. Протягом другого півріччя 1931 р. співробітники пакували і перевозили експонати з ВІМІШ до корпусу № 7. Тоді ж установі передали збірки Археологічного музею Інституту народної освіти, що вже переховувались на території ВМГ, а також частково матеріали з розкопів ВУАК. Відповідно до наказу НКО УСРР 1931 р., який завданням Археологічного музею ВУАН визначив “представлення на музейному матеріалі розвитку дофеодалного суспільства”, того ж року колектив установи розпочав розробку концепції та практичне втілення експозиції відділу докласового суспільства. Утім робота просувалась повільно: у січні 1933 р. планувалося закінчити монтаж I-II (доручили К. Ю. Коршаку) і IV кімнат (В. Є. Козловській) експозиції відділу докласового суспільства, почати підготовку до розгортання експозиції рабовласницького суспільства; протягом 1933 р. мали улаштувати експозиційний розділ “розпад родового суспільства”, виготовити етикетаж, виокремити з фондів матеріалів відповідні артефакти для відділу рабовласницького суспільства тощо. Навесні 1933 р. Археологічний музей ВУАН увійшов до складу новоутвореної Секції історії матеріальної культури ВУАН (далі – СІМК), за вказівкою якої попередню експозицію відділу докласового суспільства відкрили 1 травня 1933 р. Проте невдовзі через “критичну оцінку” цієї експозиції наприкінці липня музей знову зачинили для відвідувачів. За постановою президії II відділу ВУАН від 9 червня 1933 р. Археологічний музей отримав назву – Музей докапіталістичних суспільно-економічних формацій. Колекції установи 1934 р. увійшли до складу Інституту історії матеріальної культури (далі – ІМК) ВУАН як археологічний фонд. У структурі ІМК 1935 р. Археологічний музей фігурував як окремий підрозділ. За розпорядженням Комітету мистецтв при РНК УСРР від 1 червня 1936 р. утворили комісію з передачі матеріалів Археологічного музею ІМК АН УСРР до збірки ЦІМ³.

¹ НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 193.

² Там само.

³ Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: дослідження і матеріали...

Іл. 2. Вітрина з матеріалами з розкопок Лубенського музею 1928 р. під керівництвом І. Я. Плєскача неподалік с. Луки (Лубенський район Полтавської обл.) та з розкопок Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві 1929 р. під керівництвом В. Є. Козловської в урочищі “Хутір Млинок” неподалік с. Дідівщина (Фастівський р-н Київської обл.). “Виставка досягнень української археології за 10 років радянської влади”. 1931 р. [НА ІА НАН України, ф. 57]

У жовтні 1933 р. Археологічний музей ВУАН взяв участь у музейному культпоході з гаслом “Музей в трудящі маси”. Ідея цього виставкового проекту, реалізованого через “трійку по улаштуванню свят” та фахові організації, належала Ф. А. Козубовському. На нараді музейних робітників та співробітників Секції історії матеріальної культури ВУАН від 22 листопада 1933 р. спробу “наблизити музейні цінності до трудящих” розцінили як “позитивне явище в музейній роботі”, водночас висловили й низку організаційних зауважень. До виставкового проекту залучили також Київський антирелігійний музей (Володимирський філіал ВМГ), ВІМіЩ, Геологічний музей ВУАН: “виставка історичного музею цікавила маси, але етикетажу було замало, особливо до сучасного Києва”, “не дала про феодальний Київ ніякого уявлення” через “відсутність етикетажу” та невдале розміщення експонатів на щитах; “виставка геолог. музею була не відповідно експонована, вона не притягала уваги глядача, не дивлячись на дуже цікавий матеріал” через “перегруженість вітрин, розірваність матеріалу”; “виставка антирелігійного музею викликала зацікавлення... речі добре були подані без лівацьких закрутів”. У резолюції констатували необхідність поширити експозицію антирелігійних матеріалів, “висвітлюючи основи марксо-ленінової науки про зародження, розвиток і зникнення релігії, про соціально-класове коріння релігії, про релігію на послугах контрреволюції і світового імперіалізму тощо”, адже “експозиційні установки ВМГ під час Жовтневих свят були хоч і вдалі, але надто вузькі й обмежені тематично”¹.

Іл. 3. Вітрина з матеріалами з розкопок Сумського музею 1929 р. під керівництвом М. О. Макаренка неподалік с. Піцане (Сумська міськрада). “Виставка досягнень української археології за 10 років радянської влади”. 1931 р. [КІПЛ-Н-1442]

¹ НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 448, арк. 52-55зв.

1927 р. – “на десяти жовтневі роковини”. Від початку “музей дістав собі приміщення у Лаврському Заповідникові”¹, у корпусі 24 “біля Екскурсбази”. 1930 р. з 12 до 16 години щонеділі, щопонеділка, щоп’ятниці для огляду були відчинені відділи “Український Народний театр – Вертеп; Український побутовий театр: Кропивницький, Заньковецька, Затиркевич, Карпенко-Карий, Старицький, Театр Садовського; Театр доби революції. Державний національний театр. Театр ім. Шевченка. Молодий театр. “Березіль”. Театр ім. Михайличенка, Театр ім. Франка. Початок нової української опери”². Розпочату восени 1929 р. реекспозицію Театрального музею закінчили лише за два роки і відкрили для відвідувачів після доопрацювання в травні 1932 р. Нова експозиція (365 м²) мала на меті проілюструвати процес розвитку українського театру та принципові відмінності між буржуазним і пролетарським театром. Директор установи П. І. Рулін зазначав, що значні труднощі виникли вже при побудові першого відділу нової експозиції, присвяченого українському шкільному театру епохи феодалізму (XVII–XVIII ст.). Основними матеріалами цього відділу стали вертепи – Сокиринський (1770), волинський (копія 1895 р. з оригіналу 1850 р.), – а також світлини та матеріал щодо використання лялькового театру для потреб тогочасної театральної практики. Відділ, присвячений епосі розпаду дворянсько-феодальних відносин в Україні, побудували у прохідній кімнаті здебільшого на іконографічному матеріалі. Відділ “Розквіт українського буржуазного театру” містив експонати, пов’язані з іменами М. Л. Кропивницького, М. К. Заньковецької, М. К. Садовського, Г. П. Затиркевич-Карпинської, П. К. Саксаганського та ін. Оскільки у цьому відділі музей не знайшов способу відобразити в експозиції соціально-економічне підґрунтя театру, над входом розмістили цитату Леніна: “У всьому світі епоха остаточної перемоги капіталізму над феодалізмом пов’язана з національним рухом”. З метою продемонструвати відвідувачу особливості емоційного й захоплюючого театру цього періоду був обраний метод експонування – виконання певної п’єси; основною категорією предметів – фотографії, що доповнювалися цинкографіями, рецензіями, програмками тощо. Окремі вітрини були присвячені непересічним особистостям – М. Л. Кропивницькому, М. К. Заньковецькій та ін. Відділ “Український театр в епоху імперіалізму” (після 1905 р.) містив діаграму з кількістю дозволених і заборонених українських п’єс, матеріали про діяльність театру Миколи Садовського у Києві. Щоб виразно підкреслити “глухий кут, у якому опинився український театр в царській Росії”, використали вузьку прохідну кімнату: “у ній розвішені афіші, що характеризують безпринципність, антихудожню роботу малоросійських халтурників...”. Перший експозиційний зал другого поверху ілюстрував “Жовтневу епоху”. У першій частині зали, перегороженої щитом, демонструвалися театри, що виникли в Україні після лютневої революції (наприклад, Державний драматичний театр, утворений за Гетьманату Скоропадського). “Жовтень в українському театрі” розпочинався цитатою з резолюції XII з’їзду щодо перспектив, відкритих національному будівництву Жовтневим переворотом, далі розмістили експонати, що репрезентували роботу “піонерів театрального Жовтня” – театрів “Мистецтво дійства” і “Березіль”. Наступна зала ілюструвала роботу інших театрів, які “йшли у своєму розвитку у тіснішому контакті з глядачем, виконуючи важливі політичні завдання”, статистичні матеріали (інфографіка) цієї зали характеризували зростання чисельності пролетарського глядача, експонували артефакти щодо діяльності провінційних театральних осередків. У 8 залах, вестибюлі та коридорі музейна розповідь об’єднувала 60–70 тем. Задля збільшення інформаційних можливостей експозиції використовували спеціальні музейні меблі: тумби з висувними рамами, вітрини з двома шарами рам, турнікети з великою кількістю розміщених на спеціальних рамах фотографій³. Однак ця експозиція ще в часі своєї побудови була визнана такою, що недостатньо відображає “класовий зміст театральних течій”⁴. П. І. Рулін вказував: “Теперішня експозиція Театрального музею, зроблена 1930–31 рр., не може цілком задовільнити тих вимог, що їх ставить перед музеєм пролетарська суспільність; ця експозиція чималою мірою відбиває вже минулий “збиральницький” етап радянського музейництва. Проте вона відрізняється від традиційної музейної роботи головно двома

¹ Рулін П. І. Театральний музей та драмгуртки // Радянське мистецтво. 1928. № 7. С. 12.

² Музеї // Довід. кн. “Київ” з планом міста, 1930 рік. Київ, 1930. С. 41.

³ Рулін П. Театральний музей Всеукраїнської Академії наук // Советский музей. 1932. № 5. С. 109-116.

⁴ Всі музеї – на службу соцбудівництву // За Радянську академію! 1932. № 6-7 (20-21). С. 2.

тенденціями: 1) експонат визначалося до експозиції лише тоді, коли він допомагав виявити класовий еквівалент певного моменту театрального процесу; 2) речі в'язалося одна з одною так, щоб дати систему думок про класову суть театрального процесу на Україні, щоб підкреслити цілковиту відмінність його в умовах колоніального становища за царату і в умовах диктатури пролетаріату й будівництва соціалізму в СРСР...”¹.

Ймовірно, з певними змінами, експозиція відкрита 1932 р. проіснувала кілька років. 1935 р. фонди музею перемістили до корпусу № 6, а потягом 1937 р. музей був законсервований і закритий для відвідувачів². Нову експозицію Українського театрального музею, присвячену життю українських театрів за радянських часів (відділ дореволюційного театру планувалося відкрити пізніше), відкрили лише 1940 р. у корпусі № 6. Показ побудували “не на історії розвитку якогось окремого, хоч би й дуже видатного театру”, а виявили головні етапи театральної справи. Повніше проілюстрували перехід радянського театру від конструктивізму до соціалістичного реалізму (1930–1934) на прикладі Харківського театру ім. Шевченка (“Загибель ескадри” та “Платон Кречет” О. Є. Корнійчука). Досить повно відобразили творчий шлях театру ім. Заньковецької, Одеського театру революції, київських – опери та балету й єврейського. Останній розділ нової експозиції становив певний синтез досягнень національних театрів “не тільки України, а і всього Союзу”. Однак і цю роботу музейників охарактеризували як “скоріше виставку (і далеко ще не повну) театральних експонатів”, працівникам установи пропонували “ще раз продумати свою експозицію і виправити її огріхи”³.

Іл. 4. Екстер'єр Музею діячів науки та мистецтва ВУАН (корпус № 24). Початок 1930-х рр. [КПЛ-Н-3067]

16 листопада 1929 р. в нове приміщення на території ВМГ (корпус № 24) переїхав Музей українських діячів науки та мистецтва ВУАН⁴ (іл. 4). До 1929 р. інституція розташовувалася за адресою вул. Жертв Революції (Трисвятительська), 23, де відвідувачі мали змогу ознайомитися із двома проектами: 3 квітня 1927 р. відкрили виставку, присвячену Миколі Лисенкові, з нагоди 85-ліття з дня його народження; 9 грудня 1928 р. виставку пам'яті Івана Левицького-Нечуя, з нагоди 10-ліття його смерті⁵. Наприкінці 1929 р. розпочали підготовку виставки “ВУАН на сучасному етапі”, що мала відповідати тогочасним ідеологічним вимогам⁶. Відкриття оновленої експозиції відбулося 5 червня 1932 р. (іл. 5)⁷. У звіті Музею діячів науки та мистецтва ВУАН за 1928–1932 рр. зазначалося: “Вступаючи з великими досягненнями у другу п'ятирічку, Музеї вже значний крок зробили наперед у своїм шуканні

Іл. 5. Запрошення на відкриття виставки “ВУАН на сучасному етапі” Музею діячів науки та мистецтва України. 1932 р. [НА ІА НАН України, ф. ВУАН, спр. 439, арк. 27]

¹ Рулін П. Театральний музей ВУАН відкриває свою нову експозицію. *Курінний П.* Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський музейний городок”: провідник. Київ: НКПІКЗ, 2020. С. 404-407.

² Вєскер А. Хаос в музеях // *Комуніст*. 1937. 3 березня.

³ Кротеви́ч Є. Український театральный музей. *Літературна газета*. 1940. 13 грудня.

⁴ Бонь О. І. Академік Олекса Петрович Новицький: наукова та громадська діяльність. Київ: Рідний край, 2004. С. 115-116.

⁵ ІР НБУВ, ф. 285, од. зб. 1604, арк. 1-2.

⁶ Бонь О. І. Академік Олекса Петрович Новицький: наукова та громадська діяльність. С. 118.

⁷ НА ІА НАН України, ф. ВУАН, спр. 439, арк. 27.

шляхів методологічного переозброєння. Вони, у всякій разі, вже залишили позад себе добу хаотичного збирання матеріалів, обумовлену обставинами часів громадянської війни і безпляновим стяганням без розбору матеріалів, на яке хорувала більшість музеїв, часто-густо беручи до себе пам'ятки не відповідні до свого цільового настановлення, продовжуючи шкідливу традицію великопанських та буржуазних колекціонерів, що один перед одним напередками намагалися для себе вирвати найцінніші й найраритетніші речі. Відійшли вже великою мірою музеї й від формального систематизму. На далеко ближче підійшли вони до головного свого завдання – мобілізації широких мас пролетаріату та колгоспного селянства до активної участі в соціалістичному будівництві, в творенні нового безкласового соціалістичного суспільства. Всі етапи перетворення Музею з пересякненого буржуазним настановленням закладу в нову радянську музейну одиницю, етапи шукання шляхів до цього і в тематиці своїй і в специфікумі своєму – експозиції, – що є мовою, якою Музей промовляє до широких мас, – пережив і музей діячів науки та мистецтва України ВУАН¹. Є. Я. Рудинська 1932 р. так характеризує роботу установи: “Музей діячів науки та мистецтва України ВУАН, разом із цілою Академією вступивши на шлях цілковитої методологічної перебудови, рішуче порвав з колишнім своїм настановленням вшановувати й увічнювати видатних “українських” діячів (тобто переважно буржуазних) і взяв собі за стрижневу проблему – досліджувати пролетарський науковий та мистецький рух в окремих найвиразніших, найтиповіших його представниках. Кожен такий науковець чи мистець цікавить музей, як певний елемент класово-диференційованого суспільства, як згусток суспільних відносин у процесі класової боротьби; цікавить він музей не сам собою, а разом з іншими, з цілим тим рухом, з цілою добою, що їх виразником він є. У новій радянській Академії музей діячів з невеличкого закладу, що, посідаючи нечисленні (хоч і досить цінні) збірки, мав невеличке приміщення, розвинувся в установу, яка нараховує до 25 000 експонатів, має своє власне, для музейних потреб пристосоване приміщення, де і експоновано нині частину його збірок, щоб демонструвати їх перед широкими масами робітництва. Виучуючи пролетарський науковий і мистецький рух, музей діячів науки та мистецтва ВУАН спинив свою увагу передусім на діяльності ВУАН, як одному з найвиразніших закладів цілого наукового руху в УСРР. Історія ВУАН, розвиток її діяльності, класова боротьба в її стінах є надзвичайної ваги і інтересу приклад цілої історії суспільного розвитку, є своєрідний момент всесвітньої боротьби класів”² (іл. 6-7). Однак навіть “цілковита методологічна перебудова” не врятувала Музей діячів науки та мистецтва України. 1934 р. колекції установи перемістили до корпусу № 7 (приміщення Археологічного музею ВУАН), 13 червня того ж року “експонати колишнього музею Діячів – книжки, писані різні матеріали,

Іл. 6. Варіант експозиції відділу діячів науки Музею діячів науки та мистецтва ВУАН у корпусі № 24. Початок 1930-х рр. [КІПЛ-Н-1441]

Іл. 7. Загальний вигляд відділу діячів науки виставки “ВУАН на сучасному етапі” Музею діячів науки та мистецтва, відкритої у червні 1932 р. [ІР НБУВ, ф. X, од. зб. 30886]

¹ ІР НБУВ, ф. X, од. зб. 30886, арк. 1-2.

² Рудинська Є. Цілим колективом ВУАН творімо Музей діячів // Курінний П. Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський музейний городок” : провідник. С. 409-411.

зв'язки в папках, шкло, скульптура, що були звалені частково в кучу, частково розкидані по шафам і столам, а частково валялись на підлозі” за рішенням Урядової комісії по переводу столиці України до м. Києва від 1 червня 1934 р. знову перенесли “без кількісного обрахунку” до однієї з кімнат Музею України (Збірки П. П. Потоцького) у корпусі № 6. У подальшому ці колекції “розчинилися” у ВМіШ/ЦІМ¹.

1935 р. суттєвих змін зазнав ВМіШ, частину колекцій перевезли на територію ВМГ, де розмістилася в кількох корпусах. 11 вересня того ж року РНК УСРР ухвалила постанову щодо створення на базі Музейного містечка нового загальнореспубліканського культурно-освітнього закладу: фонди Інституту історії матеріальної культури АН УСРР, Етнографічного музею, Музею діячів, колекції ВМіШ та ВМГ, експонати Музею західного мистецтва, матеріали розкопок в Ольвії за 1935–36 рр. передали новоствореному Центральному історичному музею ім. Т. Шевченка². Майже одразу після переїзду співробітники музею почали будувати нові експозиції, відкриті протягом 1937–1938 рр. Експозиції охоплювали історичний період від палеоліту до ХХ ст.³

1941 р. ЦІМ пропонував відвідувачам ознайомитися з відділами докласового суспільства (корпус 2, зал 1), Скіфії і грецьких міст Північного Причорномор'я (корпус 2, зал 2); Київської Русі (корпус 6), історії України XV–XVIII ст. (корпус 8, поверх II, зал 1), історії України XIX ст. (корпус 8, II поверх, зали 2–3), “історії Великої Жовтневої соціалістичної революції і соціалістичного будівництва” з розділом “Сталінська Конституція” (корпус 8, II поверх, зал 4), постійною виставкою історії зброї (корпус 8, 1 поверх), історії монети (корпус 6, 1 поверх) та виставкою пам'яток Єгипту (корпус 8, 2 поверх, зал 4)⁴.

Експозиції зброї, Київської Русі, нумізматики відкрили для відвідувачів 1937 р.; відділ Скіфії і грецьких колоній Північного Причорномор'я – 2 травня 1938 р. Відкриття експозиції доби первісності спочатку планувалося на 1 листопада 1937 р., але пізніше строки перенесли на 1 липня 1938 р.⁵

Експозиція відділу “Докласове суспільство” ЦІМ складалася з кількох розділів. “Дикість” поділялася на експозиційні блоки: нижній (до винайдення вогню), середній (від винайдення вогню до лука і стріл) та вищий (від винайдення лука до появи глиняного посуду) ступені дикості. У розділі “Варварство” експонували нижній (від появи глиняного посуду до розвитку мотичного землеробства та скотарства) та середній (час землеробства та скотарства, освоєння металів) ступені⁶.

Відділ “Скіфія та грецькі міста Північного Причорномор'я” мав розділи: скіфо-сармати; грецькі міста; поля поховань; племена і народи Північного Причорномор'я в III–IV ст. н. е. (іл. 8).

Відділ “Київська Русь (від VIII до XIII ст.)” у корпусі № 6 експонували у 9 розділах: “Стародавні слов'яни VIII–X ст.” (зал 1) розповідав про територію (за допомогою карти) і найдавніші письмові дані про слов'ян з візантійських та східних джерел і літопису XI ст., тут можна було побачити знаряддя праці (мотики, серп, коса, сокири), макет “підсічне хліборобство і речі хатнього вжитку”, глиняний посуд, кістки тварин, вироби з кістки та металу, фрагменти тканини, виявлені при розкопках в Києві, на Харківщині

Іл. 8. Фрагмент експозиції відділу “Скіфія та грецькі міста Північного Причорномор'я” Центрального історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві [НА ІА НАН України, ф. 57]

¹ Архів НМІУ, ф. Р-1260, оп. 1-доп., спр. 14, арк. 399, 402, 404.

² Білокінь С. І. Музей України (Збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали. Київ, 2006. С. 169.

³ Сорокіна С., Радієвська Т., Завальна О. Експозиція відділу докласового суспільства... С. 320.

⁴ Короткий довідник / НКО УРСР; Центральный історичний музей ім. Т. Г. Шевченка в м. Києві. Київ: Радянська школа, 1941. 56 с.

⁵ Сорокіна С., Радієвська Т., Завальна О. Експозиція відділу докласового суспільства... С. 320-329.

⁶ Там само. С. 320-329.

і Чернігівщині, прикраси, вирізку з поховання з могильника неподалік с. Броварки тощо; у розділі “Сусіди стародавніх слов’ян” (зал 2) представили пам’ятки “хазарів та болгарів” – посуд салтівської культури, арабські монети тощо; розділ “Київська держава X–XI ст.” (зали 2-3) висвітлював процес виникнення Київської держави та її історію за допомогою зброї “руських дружинників, дорогоцінних прикрас, що вживалися в побуті князів, бояр та купців”, серпів, наральників, щипців, замків, ключів, кам’яних, мідних і срібних хрестиків, іконок, будівельного матеріалу, фрагментів фресок, мозаїк тощо; розділ “Київ XI–XIII ст.” висвітлював історію зростання міста та розвиток окремих ремісничих центрів на Киселівці та неподалік Десятинної церкви, тут експонували колекцію кам’яних формочок для виливання прикрас, тиглики на 2 носики для виливання поливи двох кольорів, вироби з майстерень мідників, піч з комплексом речей із землянки XII–XIII ст., дослідженої під час розкопок 1938 р. на території Михайлівського монастиря; розділ “Розвиток феодальних відносин у Київській Русі XI–XIII ст.” містив карту феодальних земель, вислі печатки князів, зброю “руських воїнів та кочовиків”; у розділах VI, VII, VIII через археологічний та ілюстративний матеріал розповідали історію князівств (Галицько-Волинського, Ростово-Суздальського, Новгородської землі); у розділі “Татаро-монгольська навала” експонували “татарську зброю та речі побуту (Василівський скарб)” та ілюстративний матеріал.

Відділ “Україна XV–XVIII ст.” складався з розділів: “Україна XIV–XVI ст.” (російська та литовська зброя, королівські та князівські грамоти початку XVI ст., російські і польські монети, картини “Повстання селян в Галичині на чолі з Мухою” та “Мартин Гаштольд у воріт Києва 1471 р.” пензля І. С. Іжакевича, макет церкви-фортеці XVI ст. в с. Сутківцях на Волині та ін.) (іл. 9); “Розгром польської інтервенції на початку XVII ст.” (портрети історичних осіб – Федора Івановича, Василя Шуйського, Лжедмитрія I, Марини Мнішек, книги московського видання “Миняя общая” 1600 р., “Требник патриарха Филарета 1624 р.”, зразки російської, польської і шведської зброї, російські і польські монети, мініатюра про обрання на царство Михайла Романова); “Визвольна війна 1648–1654 рр. і приєднання України до Росії” (зброя українських селян та козаків XVII ст., портрети видатних діячів України XVII ст., побутові речі, скрині, кубки, пояси, свинцевий, глиняний, скляний та срібний посуд, стародруки львівського та київського видань, бюст Максима Кривоноса); “Україна першої чверті XVIII ст.” (грамоти Петра I і гетьманів Мазепи та Скоропадського, портрети Самойловича, Кочубея, Мазепи, Скоропадського, Полуботка та ін., картина “Петро I у Полтавській битві”, зразки козацької, російської і шведської зброї, срібний посуд, коштовні тканини, килим М. І. Милорадовича, килим Данила Апостола та його дружини, козацький полковий прапор, книги, молоти та наковальня з рудень Правобережної України тощо).

До відділу “Україна XIX ст.” увійшли експозиційні розділи: “Олександр I і Вітчизняна війна” (гравюри “Перехід через Німан”, “Перехід через Березину”, картини XIX ст. “Батарея Расвського”, “Розстріл селян французами”, грамоти, картини та відозви, урядові маніфести, зразки російської і французької зброї); “Економіка першої половини XIX ст. на Україні і повстання декабристів” (чумацький віз, дерев’яний плуг, дерев’яне рало, борона, діаграми, оригінальні документи про продаж кріпачки, портрети декабристів, речі масонських лож тощо) (іл. 10); “Україна в період самодержавства Миколи I і початок революційно-демократичного руху”

Іл. 9. Експозиційний розділ “Україна XIV–XVI ст.” відділу “Україна XV–XVIII ст.” Центрального історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві [КПЛ-Н-1451]

Іл. 10. Експозиційний розділ “Економіка першої половини XIX ст. на Україні і повстання декабристів” відділу “Україна XIX ст.” Центрального історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві [КПЛ-Н-1431; КПЛ-Н-1455]

(картини “Бій під Варною”, “Бій під Кулевчею”, указ Миколи I про заслання польських повстанців, “Кобзар” 1869 р., зброя кавказька, турецька, перська та ін.); “Кримська кампанія 1853–1856 рр. Реформа 1861 р.”

Відділ “Сталінська конституція” починався розділом, присвяченим вченню Маркса-Енгельса-Леніна-Сталіна про диктатуру пролетаріату і соціалістичну державу. У розділі “Історія радянської конституції” висвітлювалися законодавчі документи радянської влади; у розділі “СРСР – країна соціалізму” – VII Всесоюзний з’їзд рад, що ухвалив постанову про внесення змін в Конституцію СРСР (книжка-проект Сталінської Конституції, текст доповіді товариша Сталіна про проект Конституції на VIII Надзвичайному з’їзді рад, тексти постанов тощо); у розділі “СРСР – країна Великої співдружби народів” – розвиток народного господарства й культури Союзних республік; у розділі “Сталінська конституція – найдемократичніша в світі” – “дійсний демократизм, що ґрунтується на проголошеному Сталінською конституцією загальному, рівному і прямому виборчому праві при таємному голосуванні”; у розділі “Захист соціалістичної батьківщини” – оснащення РСЧА військовою технікою, здобутки радянської авіації, “гарячу любов радянського народу до своєї Червоної Армії”.

Відділ “Історія зброї” мав експозиційні розділи: “Знаряддя праці – зброя”, “Виділення зі знарядь праці знарядь війни”, “Зброя малокультурних та економічно відсталих народів: африканська, австралійська, полінезійська – середини XIX ст.”, “Військова техніка античного світу”, “Зброя часів Київської Русі X–XII ст. Озброєння рицарів і руських воїнів часів Льодового побоїща (1242 р.)”, “Зброя Середньовіччя”, “Введення пороху та вогнепальної зброї”, “Широке розповсюдження вогнепальної зброї, винайдення мушкета”, “Введення кремінної рушниці”, “Холодна та кремінна вогнепальна зброя в Росії і на Україні в XVII ст.”, “Зброя часів Петра I”, “Російська зброя XVIII – початку XIX ст.”, “Зброя XIX ст.”

Відділ “Історія монет” розпочинався зі вступу “Домонетні засоби обміну”, де на 5 щитах і у плоскій вітрині експонувалися різні види товарів, що виконували функцію грошей. Далі за хронологічним принципом нумізматичний матеріал демонстрували у розділах “Монети в Греції і Римі”, “Монети на Русі до XIV ст.”, “Монети феодальних князівств і Московської держави”, “Монети в Російській імперії”, “Грошові знаки і монета часів Великої Жовтневої соціалістичної революції, громадянської війни і соцбудівництва”.

Відділ “Виставка пам’яток Стародавнього Єгипта” складалася з розділів: “Заняття стародавніх єгиптян” (ушебті “начальника військ Ану” та ін.), “Утворення держави” (бронзові статуетки фараонів Верхнього і Нижнього Єгипту), “Державний лад і повстання 1750 р. до нашої ери” (ілюстративний копійований матеріал, витяги з Лейденського папірусу), “Єгипетські завоювання”, “Релігія” (зображення богів, амулети, скарабеї, ушебті, конопи, маски, мумії, саркофаги), “Культура Стародавнього Єгипта” (копії папірусів, зразки скульптурних зображень)¹.

Музей революції, переведений на територію Лаврського заповідника 1934 р., тривалий час був законсервований, його експозиції були недоступні відвідувачам². Однак у довідковій літературі по Києву другої половини 1930-х рр. зазначалося, що музей знаходиться за адресою “Музейне містечко, корпус 30”³. Довідник “Екскурсії по Києву” 1940 р. повідомляв, що в музеї представлений матеріал з історії революційної та класової боротьби партії більшовиків в період підготовки і проведення “Великої жовтневої соціалістичної революції” в Росії (1917–1918), Жовтневе повстання 1917 року і січневе 1918 р. в Києві. Екскурсійна програма передбачала проведення лекцій за темою “VII глави короткого курсу історії ВКП(б) – Партія більшовиків у період підготовки і проведення ВЖСР”⁴.

¹ Короткий довідник / НКО УРСР; Центральний історичний музей ім. Т. Г. Шевченка в м. Києві. Київ: Радянська школа, 1941. 56 с.

² Вєскер А. Хаос в музеях // Комуніст. 1937. 3 березня.

³ Довідник по Києву. Київ: Миськовідка НК зв’язку, 1937. С. 33.

⁴ Екскурсії по Києву. Київ, 1940.

У травні 1930 р. Управління науковими установами НКО УСРР планувало утворити в складі Київського музейного містечка Український архітектурний музей (далі – УАМ)¹. Органи управління затвердили принципи побудови музею, викладені С. А. Таранушенком, та запропонували адміністрації ВМГ і організаторам-керівникам І. А. Моргилевському і С. А. Таранушенку до 1 січня 1930 р. остаточно розробити схему музею й розпочати фактичне її виконання².

Експозиційно-виставкову діяльність проводили й Всеукраїнські художньо-реставраційні та репродукційні майстерні, які 1932 р. набули остаточної незалежності від ВМГ. Зокрема, співробітники цієї інституції готували невеликі звітні виставки про результати реставраційних робіт і здобутки у сфері консервації, виготовляли копії, макети, антирелігійні виставки на замовлення тощо³.

У першій половині 1930-х рр. на території ВМГ функціонувала постійна експортна виставка Управи Наркомвнiшторгу СРСР при уряді УСРР⁴.

Систематизація інформації щодо експозиційно-виставкових проектів музеїв різного підпорядкування та інших інституцій, що протягом 1930-х рр. діяли на території Лаврського заповідника, дає можливість стверджувати, що ідеологічні зміни й політичні процеси цього десятиліття мали безпосередній і здебільшого негативний вплив на музейництво України. Суттєві тогочасні зміни у структурі та експозиційно-виставковій діяльності академічних музеїв цілком узгоджуються із хвилями чисток і репресій, посиленням радянської музейництва, остаточною перетворенням музейних інституцій на “зброю ідеологічного фронту”. 1930-ті рр. правомірно вважати десятиліттям критики й цькування, зокрема й стосовно роботи культурних інституцій різного підпорядкування, що реалізовували свої проекти на теренах Києво-Печерської лаври. Здебільшого, експозиції засуджувалися як такі, що не відображають достатньою мірою формаційний класовий підхід до висвітлення історичних процесів. Боротьба зі “збиральництвом”, “формалізмом”, “еклектизмом”, “речознавством”, “техніцизмом”, “нацдемівщиною”, “попівщиною” та т.ін. у експозиціях призвела до уніфікації й спрощення показу, засилля копій та площинного матеріалу, ідеологічної одноманітності. Типовими явищами 1930-х рр. стали інститут культурного шефства та усталення практик відзначання радянських свят через підготовку стаціонарних виставок, виставок-пересувок, культпоходів тощо. Перехід на “нові марксистсько-ленінські рейки науково-дослідної роботи” музеїв, що розпочався із боротьби зі “старими методами буржуазної передреволюційної роботи” та їх носіями, перетворення музеїв на “підсобне знаряддя революції”, визначали зміну мережі київських музеїв, складу співробітників, наповнення й спрямування музейних експозицій протягом 1930-х рр.

¹ ІР НБУВ, ф. 278, од. зд. 1379.

² Доповідна записка С. А. Таранушенка щодо організації Українського археологічного музею // *Курінний П.* Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський музейний городок” : провідник. Київ : НКПІКЗ, 2020. С. 385-398.

³ *Тимченко Т.* Київська школа реставрації станкового малярства (1920–1930 рр.) // *Пам’ятки України: історія та культура.* 2001. № 4. С. 48-71; ЦДАВО України, ф. 166, оп. 10, спр. 543.

⁴ ІР НБУВ, ф. X, од. зб. 2681.

Яшин Д. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЦЕРКВА В ОБ'ЄКТИВІ: РЕГУЛЮВАННЯ ФОТОФІКСАЦІЇ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СВІТЛИН РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Розвиток фотографії у середині ХІХ ст., яка на відміну від дагеротипії була здатна “вийти” за межі салонів та майстерень, став початком формування масової візуальної культури. Серед незліченної кількості світлин, виданих до 20-х рр. ХХ ст., значне місце займали книжкові ілюстрації та окремі зображальні видання, присвячені Церкві. Ця тенденція була спільною для країн Європи.

На українських теренах поширення фотографії та похідних від неї видань проходило в умовах державної цензури Австрії і Угорщини (з 1867 р. – дуалістичної монархії) та Російської імперії. Окрім обмежень з боку державних органів, існувало також багато факторів, які сформували загальний візуальний ландшафт, значною частиною якого була “церковна фотографія”.

Відправною точкою формування системи корпоративних орієнтирів у фаховій спільноті щодо фотографування християнських культових споруд, предметів, дійств можна вважати 1859 р. Тоді у Франції було репрезентовано дослідження пам'яток східного християнства – результати фотографічної експедиції П. І. Севастьянова до Афону¹ та “Скарби мистецтва давньої і нової Росії” (Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne) Теофіля Готье².

Петро Іванович Севастьянов окреслив вичерпний перелік предметів та церковного начиння, якого дотримувалися майстри і пізніше: рукописи; грамоти і акти; хрести, посудини, кадила, канделябри, ризи, шитво; ікони; написи та скульптури на надгробках³. До того ж у цьому переліку не фігурують загальні плани монастирів і окремих будівель та зображення розписів, що було зроблено під час Афонської експедиції і які склали чи не найбільшу частину з його робіт. За твердженнями сучасників, П. І. Севастьянов досить витончено вирішив проблему монохромності знімків, додаючи до них коментарі й описи із зазначенням кольорів зображених об'єктів⁴.

Участь в останній експедиції (1859–1860) о. Антоніна (Капустіна), який полишив низку своїх щоденникових записів, дає змогу розкрити фотографічне захоплення архимандрита і вважати його одним з найбільш відомих піонерів фотомистецтва серед російського духовенства. Протягом щонайменше 3 років священник самостійно і під керівництвом професійних майстрів навчався складному ремеслу і навіть опанував мистецтво створення стереоскопічних знімків⁵. З 1856 р. фотографічне приладдя супроводжувало о. Антоніна в численних подорожах⁶. Архимандрит був прихильником комерційного видавництва світлин із християнськими рукописами для широкого розповсюдження і відправляв свої роботи для друку до спеціальних журналів⁷. Така позиція о. Антоніна стосовно наукової фотографії і її комерціалізації відповідала ставленню представників церкви до фотографії.

Погляд на фотографування християнських культових споруд та предметів “ззовні” як на складну систему, що репрезентував П'єр-Амбруаз Рішбур у згаданій праці Теофіля Готье, не знайшов відгуку в російській фотографічній спільноті. Навіть більше, видання було піддано критиці через брак в автора знань “русского языка” та “России настоящей и старинной”, достат-

¹ Шеховцова И. П. По следам афонской экспедиции П. И. Севастьянова // Вестник ПСТГУ. (Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства). 2017. Вып. 26. С. 109-130

² Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne [Material gráfico] / Par Théophile Gautier, 200 planches héliographiques par Richebourg. Paris : Gide libraire-éditeur (Impr. J. Claye), 1859.

³ О светописи в отношении к археологии. Записка П. И. Севастьянова, читанная 5 февраля 1858 г., в собрании Парижской Академии Надписей и Словесности / Сообщ. чл.-корр. И. К. Куприяновым // Известия Императорского Археологического Общества. Санкт-Петербург, 1858. Т. I. Вып. 5. С. 257-262.

⁴ Блюммер Л. [П]. Художественное обозрение // Светопись : художественный журнал / Изд. Н. М. Львов, фот.-художник Г. Н. Оже. Санкт-Петербург, 1859. № 10/11. С. 216.

⁵ Архимандрит Антонин (Капустин). Дневник. Годы 1856–1860 / Л. А. Герд, К. А. Вах. Москва : “Индрик”, 2017. С. 18; 262.

⁶ Там же. С. 295; 500; 514.

⁷ Там же. С. 491; 687, прим. 1607; 506.

ніх для репрезентації окресленого¹. Втім, незважаючи на збереження зверхнього погляду у сучасних російських дослідників на “Скарби мистецтва давньої і нової Росії”, П.-А. Рішбур чи не вперше стосовно пам’яток східних церков використав розкадрування – виділення на окремих листах частин одного зображення². Ця техніка мала подальше застосування у розвитку меморіальної та наукової “церковної фотографії” у другій половині XIX ст., а не у тиражованих знімках.

Презентація результатів досліджень П. І. Севастьянова й анонс видання Т. Готьє та П.-А. Рішбура мали неабиякий розголос у професійній періодиці³. Інформативність останньої щодо реконструкції суспільних поглядів та корпоративної самоцензури недооцінили наші сучасники⁴. Окрім відомостей, які стосувалися цілком фотографічного мистецтва, технічних його питань та створення міфу про минулу “золоту епоху” фотографії, перший у Російській імперії тематичний часопис – “Светопись”, містив нариси з церковної тематики, що загалом формувало уявлення майстрів про напрямки діяльності⁵. Саме на сторінках цього видання йшлося про вдосконалення рівня майстерності фотографічної спільноти, що і визначало суспільний попит⁶.

Одночасно з подіями у Франції і Санкт-Петербурзі, О. І. Покорський-Жоравка спробував видавати журнал “Светописная Русь” у Києві або Чернігові⁷. У часописі передбачалося поміщати фотографічні види Російської імперії, пам’яток, світлини народних костюмів, сцени з народного життя. Втім, незмінною складовою кожного з восьми запланованих номерів мали бути нариси і фотографії, присвячені храмам і монастирям, зокрема Чернігівському (Борисоглібському) собору, Києво-Печерській лаврі, Десятинній церкві, Чернігівському Єлецькому монастирю та Братському у Києві⁸.

Компаньйоном Олександра Івановича в його задумі став відомий “старий київський фотограф” І. Чехович⁹. Зміст нездійсненого проекту розробляв О. І. Покорський-Жоравко після зустрічі з київським фотомайстром, якщо і не разом, то під впливом його досвіду¹⁰. Значна увага до фотографування церковних споруд, що була характерна для фотографів Києва у 50–60-ті рр. XIX ст., знайшла своє втілення поза об’єктивом камери, хоча і в нереалізованому видавничому проекті¹¹.

У 50–60-х рр. XIX ст. сформувалося два основних напрямки розвитку “церковної фотографії”, які визначаємо як комерційний та науково-меморіальний. До першого напрямку, фундаторами якого називають регіональні спільноти фотомайстрів та видавців спеціалізованих журналів, належать фотографії, виготовлені для тиражування і широкого продажу окремо і в складі книжкових та журнальних видань. Саме такі фотографії дали початок “новому напрямку художньої промисловості” – ілюстрованій поштової листівці у 90-х рр. XIX ст.¹² Головною відмінністю світлин з цієї групи та ілюстрованих видань є сюжетна обмеженість зовнішніми видами церковних споруд.

¹ Головина О. С. Основные концепции представления памятников культуры в фотографии на материале русской фотографической периодики (1859–1918 гг.) // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. № 4 (Т. 4). 2011. С. 116.

² Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne. P. 9-29.

³ Блюммер Л. [П]. Художественное обозрение. С. 216; [Панаев И. И.] Заметки нового поэта: [об издании “Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne par Theophile Gautier”] // Современник: журнал литературный и (с 1859 года) политический. 1859. Т. 4. № 4. С. 336-337.

⁴ Головина О. С. Основные концепции представления памятников культуры в фотографии на материале русской фотографической периодики (1859–1918 гг.). С. 114-123.

⁵ Пономарев Ф. История фотографии (окончание) // Светопись: художественный журнал / Изд. Г. Н. Оже. Санкт-Петербург. 1858. № 3. С. 81; Тихонравов К. Древний потир в Преображенском соборе в г. Переяславле-Залесском // Там же. № 4. С. 102-103.

⁶ Блюммер Л. [П]. Художественное обозрение. С. 216.

⁷ Памяти Александра Ивановича Покорского-Жоравко // Труды Черниговской ученой архивной комиссии / Под. Под. ред. В. Л. Модзалевского. 1915. № 11. С. 40.

⁸ Там же. С. 44.

⁹ Сімзен-Січевський О. Давні київські фотографи та їхні знімки старого Києва // Збірник Історично-філологічного відділу УАН: ювілейний зб. на пошану акад. М. С. Грушевського. Київ, 1928. № 76, ч. I. С. 366.

¹⁰ Письма Александра Ивановича Покорского-Жоравко к жене... // Труды Черниговской ученой архивной комиссии / Под. ред. В. Л. Модзалевского. 1915. № 11. С. 80.

¹¹ Сімзен-Січевський О. Давні київські фотографи та їхні знімки старого Києва. С. 369, 370, 373.

¹² Шабельская Н. Л. Новая отрасль художественной промышленности // Искусство и художественная промышленность: ежемесячное иллюстрированное издание / Ред. Н. П. Собко; Императорское общество поощрения художеств в С.-Петербурге. 1899. № 8 (Май). С. 670-682.

До другого напрямку розвитку “церковної фотографії”, сюжетну різноманітність якого окреслив П. І. Севастьянов, належать світлини, виготовлені у рамках наукових досліджень та у фотомайстернях монастирів чи на їхнє замовлення у сторонніх майстрів задля збереження загального вигляду та технік вироблення інтер’єрів і культових предметів. Впадає в око, що в жодному з напрямків не наведено фотографії із зображенням церковних служб, літургій, таїнств. Такі сюжетні обмеження і характерні риси кожної з груп “церковної фотографії”, виділені у цьому нарисі, було зумовлено чинною системою державної цензури.

Варто зазначити, що система державного контролю в Російській імперії не була готова до цензурування фотографії та її розповсюдження у друкарнях, тому зміни критеріїв дозволу виготовлення та друку фотографій майже не змінювалися. Закладені у 1868 р. принципи цензурування “Комитетом внутренней духовной цензуры” зображень “при книгах или отдельно” предметів дотичних до віри, історії церкви не переглядали до початку ХХ ст. В тому ж році було зауважено про недозволеність недостатньої поваги до християнських обрядів, але визначення “рівня поваги” покладалося на цензора (інспектора)¹. Пряму заборону на зйомку богослужінь було артикульовано лише у 1915 р. і щодо кіно, але складність духовного цензурування і можливості арешту зображень, дотичних до християнських обрядів, зробили такі сюжети незатребуваними у майстрів².

Деякий вплив на формування сюжетних обмежень світлин, присвячених Церкві, намагалися здійснювати і монастирі. Однак заборонні заходи, які до середини ХІХ ст. практикували щодо продукції деяких граверів, не могли застосувати до більш різноманітного за сюжетами та кількістю задіяних осіб, фотографічного ринку³. Виходом з цієї ситуації було залучення найбільших монастирів до виготовлення і тиражування фотокарток. Утім, твердження деяких дослідників про передову роль окремих обителів на українських теренах у розвитку “церковної фотографії” є досить спірними⁴. Найбільш ранньою згадкою про існування фотографічних спроб у монастирських господарствах Російської імперії можна вважати записи Теофіля Готьє від 1859 р. про подвір’я Троїцько-Сергієвої лаври у Санкт-Петербурзі⁵. Дійсно, важливою була участь монастирів у створенні фотографічних зображень предметів релігійного призначення, одягу, книг, рукописів – всього того, що не було доступним для сторонніх майстрів.

Встановлені у 50–60-х рр. ХІХ ст. межі для майстрів у “церковній фотографії” визначили основні напрямки її розвитку. На комерційних світлинах, що випускали здебільшого власники фотомайстерень за участю монастирів, були зображення загальних видів об’єктів. Такі вузькі сюжетні рамки не ставали предметом професійної дискусії навіть на початку ХХ ст. через дію непрямих державних обмежень⁶. В умовах відсутності прямої заборони від органів влади значну значну роль у формуванні комплексу комерційних фотографій, присвячених церкві, відіграла також самоцензура⁷. Інші два різновиди “церковної фотографії”, що нами об’єднано в один напрямок її розвитку – науково-меморіальний, хоча і були покликані до життя суто практичними потребами, але несли на собі відбиток ідеї про “фотографічний музей”⁸.

¹ Законы о печати : настольная справочная книга для авторов, переводчиков, издателей и проч. / Сост. З. М. Мсерианц. Москва, 1868. С. 6-7; Законы о печати : Настол. справ. кн. для авт., перев., изд. и проч. / Сост. мл. инспектором для надзора за тип. и т. п. заведениями и за кн. торговлей в Москве З. М. Мсерианц. 7-е изд., вновь испр. и доп. Москва, 1896. С. 2.

² Главные указания при просмотре кинематографических лент / Предисловие и комментарии А. Ковалова // Киноведческие записки. Москва, 2009. № 92/93. С. 451-454.

³ Попов П. М. Матеріали до словника українських граверів / Укр. наук. ін-т книгозн. Київ : Київ. Окрліт., 1926. С. 10-11.

⁴ Казьмирчук М. Г. Развитие фотографии в Киево-Печерской лавре (середина ХІХ – начало ХХ в.) // Известия Иркутского государственного университета. 2017. Т. 22. С. 124.

⁵ Готьє Теофиль. Путешествие в Россию / пер. с. фр. Н. В. Шапошникова. М. : Мысль, 1988. С. 287.

⁶ Леценко Дм. Что фотографировать? // Фотографические новости. 1915. № 8. С. 118.

⁷ Макелрой Дж. Форми цензури; цензура як форма: Промова в Національному університеті “Кієво-Могилянська Академія”, Київ, Україна, 17 травня 2017 року. Відредагована та доповнена. Київ : Тенора, 2018. С. 7.

⁸ Головина О. С. Основные концепции представления памятников культуры в фотографии на материале русской фотографической периодики (1859–1918 гг.). С. 121-123.

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

Бардік М. А.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИТРОПОЛИТ ЄВГЕНІЙ (БОЛХОВІТІНОВ) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПISУ

“Но слава Богу силы еще не упали для Киевских трудов. Помолитесь о мне”, – ці слова Євгеній, митрополит Київський і Галицький, адресував ігумену Серафиму Покровському в листі від 30 липня 1826 р.¹ Того самого року, коли побачила світ його праця “Описание Киево-Печерской лавры”. Молитовної допомоги потребував київський митрополит, уроджений Євфимій Олексійович Болховітинов (1767–1837), призначений в 1822 р. на київську кафедру, яку обіймав до останніх днів життя, до лютого 1837 р. Залишається дивуватися його внутрішній духовній силі та цілісності натури: переживши смерть трьох дітей і дружини, прийнявши в 1800 р. чернецький постриг, будучи митрополитом, він завжди займався науковою діяльністю.

Видатний історик, бібліограф, археограф Євгеній (Болховітинов) зробив вагомий внесок у вивчення київської старовини. Так, за його сприяння в Києві було проведено археологічні розкопки фундаментів давньоруських пам'яток – церков Богородиці (Десятинної), Ірининської, Золотих воріт, а також облаштування Дальніх (1826) і Ближніх (1830) печер у Києво-Печерській лаврі. У науковому доробку митрополита Євгенія – твори із загальної та церковної історії, історії літератури та духовної музики, історико-біографічні роботи. Наукові дослідження були покликанням цієї людини, своє служіння Богу він реалізував у служінні церкві та науці.

Не дивно, що на портреті (КПЛ-П-160; іл. 1) з колекції НКПІКЗ митрополита Євгенія представлено в його “природному середовищі” – серед численних книг. Він сприяв покращенню технічної бази лаврської друкарні – завдяки йому закупили нове друкарське обладнання. Лаврські видання склали основу монастирської бібліотеки на другому поверсі Великої дзвіниці, її читальний зал відвідували ченці та послушники. Видання лаврської друкарні були відомі за межами України, зокрема в Росії, Білорусі, Молдові, Румунії, Болгарії, Сербії. Лаврські книги дарували почесним гостям і благодійникам на знак пошани й подяки; їх купували віруючі в лаврській крамниці, вони надсилались у православні обителі й навчальні заклади, духовним особам та представникам влади. За змістом книги здебільшого були богословськими та богослужбовими, водночас друкувались праці з історії, енциклопедії, абетки, календарі, словники. Серед відомих лаврських видань були праці митрополита: “Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии” (1825), “Описание Киево-

Іл. 1. Невідомий художник. Київський митрополит Євгеній (Болховітинов). XIX ст. Полотно, олія. З колекції НКПІКЗ

¹ Письма киевского митрополита Евгения Болховитинова к игумену (впосл. архимандриту) Серафиму Покровскому (1822–1837 г.г.). Киев, 1913. С. 122.

Печерської лаври” (1826, 1831; перевидано в 1847). Відомості, особисті зауваження щодо розписів собору Святої Софії та Успенського собору Києво-Печерської лаври дозволяють висвітлити роль митрополита Євгенія в історії українського монументального живопису.

Варто зазначити, що згадані праці є традиційною складовою історіографії майже всіх праць, присвячених цим київським пам'яткам. Митрополит Євгеній ретельно описав архітектурні та художні особливості Софійського собору, окрему увагу приділив давнім мозаїкам, зауваживши, що місця їхніх втрат були дописані фарбами. Також стисло описав низку написаних олією композицій XVIII ст. у вівтарі та центральному куполі і зазначив, що храм розписано історичними, алегоричними, емблематичними картинами, серед яких – сім “Вселенських Соборів”. В описах софійських мозаїк відчувається повага до дивом збереженої давньої краси. Що ж до розписів XVIII ст., автор зауважив: “Усі ці картини розташовані без порядку, без мистецтва ... а загалом означають недолік смаку у виборі та малюнках”¹.

Проте особисті мистецькі уподобання митрополита поступилися місцем неупередженості справжнього дослідника. Поряд зі згаданою книгою про храм Святої Софії та Київську ієрархію в 1825 р. “...кафедральний протоієрей Софійського собору Стефан Семяновський і ключар, священик Калістрат Соколовський від імені Євгенія зверталися до Духовного цензурного комітету за дозволом друкувати і “Краткое описание Киево-Софийского собора”. Книжечку кишенькового формату видали ще до початку жовтня 1825 р. ...”² Видали її теж у друкарні Києво-Печерської лаври, вона мала назву “Краткое описание Киево-Софийского собора и монастыря” і, незважаючи на невеликий формат, є вкрай цінною для історії живопису Софії й українського сакрального живопису в цілому. Вона містить перелік і стислий опис композицій стінопису собору, ікон у головному вівтарі, надає уявлення про монументальне оздоблення Софійського храму, з якого до нашого часу дійшла тільки низка композицій (деякі – фрагментарно).

В “Описании Киево-Печерской лавры” митрополит Євгеній виділив основні етапи її історичного розвитку, зосередив увагу на святинях, уставі, настоятелях, стисло описав архітектурний комплекс і печери. Автор навів кілька важливих дат з історії Успенського собору, його розміри. Цікавими були зауваження про оновлення куполів та покрівлі в 1822–1824 рр., композицій зі старозавітними царями і пророками на барабані центрального купола в 1824 р. Щодо живопису собору Євгеній (Болховітінов) був доволі лаконічним. “Первоначально Великая Киево-Печерская церковь, – писав він, – внутри по стенам украшена была мусийною живописью... Но сего украшения доньне ничего не уцелело. По возобновлении сей церкви она внутри неоднократно расписываема бывала живописными картинами. Последнее доньне существующее на стенах расписание превосходной греческой живописью начато было с 1772 г. и окончено 1777 г. под надзиранием начальника Лаврских живописцев иеромонаха Захарии Голубовского осьмью его учениками. Описание картин стенных и иконостасных составляет особую книгу, хранимую в Лаврской ризнице...”³

Успенський собор постраждав під час пожежі в 1718 р., після якої храм відбудували і прикрасили бароковими розписами. У 1772–1777 рр. їх оновили, тобто написали заново. Перелік виконаних у той час композицій, згаданий митрополитом, зберігся. Це – так звані рукописи № 183 і № 204. Рукопис № 204 був опублікований свого часу М. Істомінін⁴, а рукопис № 183, більш повний і докладний, знаходиться в Російській державній бібліотеці; його копія в трьох примірниках⁵ зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. У копії рукопису (далі – Опис) міститься перелік і стислий опис композицій екстер'єру та інтер'єру Успенського собору, ікон Великого іконостаса та бічних приділів. В Описі зазначено, що в 1772–1777 рр. собор розписав начальник малярні, тобто іконописної майстерні, Захарія (Голубовський) зі своїми помічниками, кращими з яких були: Мойсей, Данило і Максим Боряченки, Антон Києвчинський, Павло Воличевський,

¹ Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва / упоряд., вст. ст. та дод. Т. Ананьєвої. Київ, 1995. С. 67.

² Там само. С. 18.

³ Там само. С. 289-291.

⁴ Истомин М. П. Описание иконописи Киево-Печерской Лавры // ЧИОНЛ. 1898. Кн. 12. Отд. 2. С. 34-89.

⁵ ІР НБУВ, ф. І, № 5411, 5412, 5413.

Андрій Соколовський, Іван Павловський, Ігнат Оржовський, Василь Барницький (він же піп), Іоаким Мармуров¹. Певне уявлення про розписи 1770-х надають чорно-білі фото з колекції НКПІКЗ, зроблені за фотознімками 1893 р. (КПЛ-Ф-2044; іл. 2).

Митрополит Євгеній припустився помилки в питанні визначення художніх особливостей живопису. Сталася підміна понять, плутанина в дефініціях: до українського барокового живопису XVIII ст. було вжито означення “грецький живопис”. Воно повторювалось у наступних виданнях книги Євгенія (Болховітінова), присвяченій Лаврі і, підкріплене силою авторитета високого церковного ієрарха, мало віддалені наслідки: коли наступник митрополита Євгенія, київський митрополит Філарет (Амфітеатров) мусив розв’язувати проблему оновлення розписів Великої Печерської церкви, “грецький живопис” постав уже як своєрідний образотворчий канон живописного оздоблення цього храму.

У 1837 р., отримавши призначення на київську кафедру, приїхавши до Києва, оглянувши Лавру та її Успенський собор, митрополит Філарет запропонував прикрасити верхні приділи розписами. У подальшому, зглянувшись на обсипання фарби і навіть тиньку, він та Духовний собор Лаври визнали за доцільне всі верхні компартименти храму, розписані та нерозписані, розписати. Була розроблена відповідна живописна програма зі збереженням старих тематико-сюжетних ліній в оновленому стінопису та доповненням їх новими композиціями. Пізніше, у 1840 р., було ухвалене рішення про оновлення декорації майже всього собору. За винятком східних компартиментів і нижніх приділів архітектурні поверхні були потиньковані, прошпакльовані, пошліфовані та заґрунтовані, які протягом липня 1840 – жовтня 1843 р. лаврські художники прикрасили розписами – оновленими, а у верхніх приділах і над сходами на хори – також і новими композиціями².

Натхненну роботу митців, коли вона майже добігала кінця, було тимчасово перервано для перевірки. Для огляду оновлених розписів за розпорядженням імператора Миколи I в Києві створили комісію. Вона внесла ясність у питання, до якого часу належать розписи, що підлягали оновленню – до 1770-х рр.; констатувала, що рештки не оновленого ще стінопису були настільки пошкодженими, що їх просто неможливо взяти за взірць для порівняння з уже оновленими розписами, для того, щоб говорити про неправомірність проведених живописних робіт. У підсумковому акті комісія запропонувала завершити оновлення розписів. Комісія зауважала: “...нынешняя новая живопись не имеет характера превосходной греческой живописи, ибо она светла и ярка, и по характеру более принадлежит к современной греческой живописи, чем к древней. ...Что же касается до исправления всей новой живописи, то комиссия признала сие совершенно невозможным как по отсутствию образцов для списания, так и по недостаточному знанию древней живописи имеющимися здесь мастерами. Для приведения же всего в согласный вид комиссия полагала необходимым докончить обновление живописи... если впрочем не будет признано нужным произвести... исправление... и окончание неначатой работы посредством мастеров сведущих и искусных в древней греческой живописи”³.

*Іл. 2. Захарія Голубовський.
Настоятелі Печерського монастиря
Геннадій і Никандр. 1772–1777. Олія.
Розписи Успенського собору.
Фото 1893. З колекції НКПІКЗ*

¹ ІР НБУВ, ф. I, № 5412.

² Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття : монографія. Київ, 2019. С. 104-125.

³ Лебединцев П. Возобновление стеной живописи в великой церкви Киево-Печерской лавры // КЕВ. 1878. № 11. Отд. 2. С. 340.

Митрополит Філарет відповідальніше за свого попередника поставився до питання мистецького характеру, яке потребувало фахового підходу, і в супровідному листі від 24 лютого 1843 р. до акту комісії додав: "...хотя возобновленная живопись не имеет характера превосходной греческой живописи, но и прежняя, судя по остаткам уже открытым комиссией, принадлежит к самому посредственному роду церковной живописи позднейшего времени. Название ее превосходною греческою живописью происходит от произвола сочинителя последнего издания описания Лавры"¹.

Хитросплетіння давнього та нового грецького живопису, обтяжені відомостями про те, що первинні розписи виконав у 1770-х Захарія Голубовський, а також доносами генерал-губернатора Д. Бібікова про псування живопису вочевидь заплутали навіть імператора. Він "розрубав гордіїв вузол", відрядивши фахівця, який знався на давнині і міг розібратися з давнім та новим "чудовим грецьким живописом", – академіка Ф. Солнцева. Живописець, знавець давньоруського мистецтва й архітектури, етнографії, археології, він не озирався на авторитети, гідно оцінив роботу лаврських художників і запропонував завершити її, надавши низку рекомендацій². Додамо, що лаврські художники отримали щасливу можливість працювати із давнім живописом: поновлювати відкриті Ф. Солнцевим фрески в Софійському соборі Києва. Їхні розписи, частково, а деякі й повністю, збереглися.

Ідея "чудового грецького живопису" зникла на кілька десятиліть, але для того, щоб відродитись і наприкінці ХІХ ст. завершитися зміною схвалених Ф. Солнцевим розписів. У 1886 р. розглядалося питання про необхідність поновити існуючі розписи Успенського собору. Для прийняття рішення Духовний собор Лаври звернувся до Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії. Були створені дві комісії; їхній висновок був категоричним: живопис не має історичного та художнього значення, тому не існує наукової перешкоди для його заміни. Найбільш вражає висновок, що живопис ХVІІІ ст. в його небагатьох залишках та оновлений живопис 1840-х рр. своєю стилістикою, вибором тем, порядком розташування не відповідає давньому живопису, який мав бути у храмі в ХІ ст. Справді, художники, оновлюючи стінопис, не отримували завдання прикрасити Успенський собор за канонам ХІ ст. Члени комісії, які бачили нову програму розписів в душі давньоруських церков ХІ–ХІІ ст., рекомендували прикрасити собор мозаїками і фресками³. Висвітлюючи у своїй статті роботу комісій і звертаючись до праці Євгенія (Болховітінова) про Києво-Печерську лавру, М. Петров зауважив: "В третьем издании 1847 года прибавлено уже и о поновлении этой "превосходной греческой живописи" в 1842 году. Однако эта хвастливая аттестация лаврской стенописи Захария Голубовского и его учеников не находит для себя фактических оправданий в дальнейшей истории лаврской стенописи после митрополита Евгения"⁴. Таким чином, М. Петров підтримав ідею доцільності знищення "чудового грецького живопису" і заміни його новими розписами за зразком грецького живопису ХІ–ХІІ ст.

Тематико-сюжетна основа програми нової декорації собору, порядок розміщення низки композицій були запропоновані митрополитом Іоаникієм (Рудневим). З урахуванням його розпоряджень професор живопису В. П. Верещагін та архітектор академік С. М. Лазарев-Станицhev розробили проект розписів, затверджений в травні 1894 р.⁵ Останній мав зробити розбивку стін під живопис і контролювати підготовчі роботи. Контролем підготовчих робіт і виконанням орнаментів також займався В. Д. Фартусов. Основну частину робіт доручалося виконати В. П. Верещагіну, з яким у липні 1894 р. Лавра уклала контракт. Спочатку планувалося написати 262 композиції, пізніше їхня кількість збільшилася до 280⁶. Під керівництвом В. Верещагіна працювали 10 художників, серед яких був Г. І. Попов⁷.

¹ Лебединцев П. Возобновление стенописи в великой церкви Киево-Печерской лавры. С. 341.

² Там же. С. 343, 344.

³ Петров Н. Об упраздненной стенописи великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1900. № 4. С. 584, 585.

⁴ Там же. С. 61, 62.

⁵ Савенко А. И. Великая церковь Киево-Печерской лавры. Киев, 1901. С. 8.

⁶ Крайня О. О. До історії монументального розпису Успенського собору кінця ХІХ ст. // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 жовтня 2001 р.) / НКПІКЗ. Київ, 2002. С. 114.

⁷ Савенко А. И. Великая церковь Киево-Печерской лавры. С. 16.

У головному квадраті Успенського собору, в жертвовнику і дияконнику від верху до рівня хорів, а в головному вітварі – майже до підлоги, живопис було виконано на золотому тлі; таке ж тло мали плафони верхніх приділів Преображення Господнього та Андрія Первозваного. Нижче карнизів, що йдуть за лінією підлоги хорів, тло було виконано олійними фарбами із золотими вінчиками. У такий спосіб розписи, виконані олією, наближалися до саява мозаїчних композицій у візантійських храмах. Для створення образу давньоруського храму в систему розписів собору були включені композиції, традиційні для візантійських і давньоруських церков XI–XII ст. Перелік головних композицій та їхня топографія були зафіксовані очевидцем подій¹.

На історію живопису Києво-Печерської лаври митрополит Євгеній мав науково-теоретичний і практичний вплив. З ним, священноархімандритом Києво-Печерської лаври (якій він пожертвував 5000 рублів²), узгоджувалися рішення Духовного собору, зокрема з будівництва та ремонту архітектурних споруд, живописних робіт у лаврських церквах – Трапезній (1823–1824)³, Троїцькій (1825, 1832)⁴, Успенському соборі. У ньому 1824 р. були заново написані композиції на барабані центрального купола, що засвідчив митрополит Євгеній⁵. Наведені ним дані підтверджуються архівними документами: київський художник О. Суховєєв у червні 1824 р. написав одне пробне зображення і після схвалення Духовним собором оновив усі інші зображення до кінця літа 1824 р.⁶ Зауважимо, що згодом, у 1830 р., художник наново написав зображення 12 апостолів між вікнами барабана центрального купола Софійського собору⁷ – Євгеній (Болховітінов), мешкаючи в Митрополичому будинку, завжди дбав про Софію, залучаючи для робіт митців, які добре зарекомендували себе.

У 1823–1824 рр. лаврські послушники виконували промивання і заправку втрат настінного живопису Успенського собору Лаври. Також у 1824 р. був запрошений київський художник В. Яровський, який написав заново композиції в жертвовнику та вітварі архістратига Михаїла⁸.

Свідченням особливої уваги митрополита до друкарської справи є епізод, пов'язаний з поновленням розписів східних компартиментів Успенського собору: для закупівлі фарб і золота до Москви взимку 1829 р. були відряджені не художники, а начальник друкарні Веніамін із двома послушниками. Веніамін також закупив матеріали для друкарні та книги. Згодом, за вимогою митрополита Євгенія, Веніамін надав докладний (до копійки) звіт про витрачені кошти, причому не тільки на золото, фарби, книги, гравюри, а й на їжу, готелі, коней для переїзду⁹ – митрополит відзначався бережливістю і скрупульозністю в обліку витрат, що, вірогідно, було зворотним боком його ретельності у ставленні до писемних джерел, історичних зокрема.

Живописне оздоблення собору виконувалося, значною мірою, завдяки жертвам вірян. Так був розписаний приділ святого пророка Іоанна Предтечі. У 1826 р. зібрано необхідну суму, київський художник І. Ороб'євський склав програму живописної декорації, її схвалив Духовний собор й у вересні того ж року затвердив митрополит Євгеній. Композиції художник писав з весни до літа 1827 р., а наступного року поновив іконостасні ікони¹⁰.

Пожертви дозволили поновити живопис у східних компартиментах. І. Ороб'євський та К. Волошинов із липня до зими 1829 р. поновили (промили і доповнили в місцях втрат) розписи в головному вітварі, а в Михайлівському вітварі та жертвовнику – у 1830 р. Необхідні

¹ Савенко А. И. Великая церковь Киево-Печерской лавры. С. 16-18.

² Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії і культури України / Г. П. Бруснікіна та ін. Київ, 2006. С. 82.

³ Там само. С. 83.

⁴ Зайцева В. О. Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції. Київ, 2019. С. 205.

⁵ Болховітінов Євгеній, митрополит. Вказ. праця. С. 290.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1411.

⁷ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 140.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1576.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1700.

¹⁰ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 101, 102.

матеріали, золото для живопису, харчування забезпечувала Лавра. Взимку 1829–1830 рр. живописці оновили (написали заново) 42 ікони зворотного боку Великого іконостаса¹.

К. Волошинов у 1830 р. поновив ікони іконостаса Стефанівського приділа². У приділі св. апостола і євангеліста Іоанна Богослова художник поновив іконостасні ікони та написав нову ікону взимку 1831–1832 рр., а влітку 1832 р. виконав розписи за малюнком, затвердженим митрополитом Євгенієм³.

Митрополиту прийшлося до душі малярство К. Волошинова, якого було залучено до оздоблення Софійського храму. У серпні 1833 р. К. Волошинов розпочав роботу, пов'язану з поновленням ікон та позолотою іконостасів, яка тривала до кінця 1836 р. У липні 1835 р. – червні 1836 р. К. Волошинов розписав Успенський приділ Софійського собору, взявши за основу принцип декорації нещодавно розписаного ним приділа св. апостола і євангеліста Іоанна Богослова Успенського собору Лаври. І якщо лаврський живопис не зберігся, то софійські розписи К. Волошинова можна бачити і зараз⁴.

Живописні роботи цього художника відкривають ще й опосередкований вплив митрополита Євгенія на історію українського живопису. Корнилій Євстафійович Волошинов під час роботи в Києво-Печерській лаврі був кріпаком колезького радника Василя Лукашевича з міста Борисполя Переяславського повіту, а в Софійському соборі – він кріпаком не значиться, тобто тоді він уже став вільною людиною. Василь Лукич Лукашевич – громадський і політичний діяч, меценат – по батьковій лінії походив із давнього козацько-старшинського роду. Він відзначався монаршими нагородами, був предводителем дворянства Переяславського повіту Полтавської губернії. На пожертви меценатів заснував повітове училище і став його почесним наглядачем. Плекав надію на відновлення автономії Гетьманщини. Під час війни 1812 р. утримував власним коштом військові лазарети, сформував краще в усій Полтавській губернії народне ополчення. У 1826 р. за підозрою у зв'язках з декабристами був заарештований і ув'язнений у Петропавловську фортецю. За браком доказів його звільнили, надавши дозвіл мешкати під наглядом поліції у власному маєтку в Борисполі, де він перебував до кінця життя⁵. Митрополит Євгеній за розпорядженням Миколи I вів перемовини з учасниками повстання декабристів 14 грудня 1825 р. Після придушення повстання і подальших трагічних подій, коли було створено Верховний карний суд у справах декабристів, одним з його членів від Святішого Синоду був призначений митрополит Євгеній. Він брав участь у вирішенні долі учасників повстання. Очевидно, завдяки митрополиту В. Лукашевич unikнув несправедливого жорстокого покарання, каторги, зміг надалі спокійно жити. На подяку Богові та митрополиту Євгенію він відрядив до Києва свого талановитого кріпака-художника, а потім подарував йому волю. Завдяки доброті митрополита Євгенія і таланту К. Волошинова український сакральний живопис збагатився оригінальними творами.

Як ми могли пересвідчитись, вислів митрополита щодо живопису головного лаврського храму, кинутий, здавалося б, мимохідь, набув впливової сили в 1840-х і в 1886–1900-х рр. в історії Успенського собору. Митрополит Євгеній (Болховітін), таким чином, вплинув і на хід історії українського сакрального мистецтва, зокрема його визначних пам'яток – Софійського храму та центру сакральної культури, духовної святині – Києво-Печерської лаври.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1700.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1727.

³ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 102-104.

⁴ Там само. С. 141-144.

⁵ Шип Н. А. Лукашевич Василь Лукич // Енциклопедія історії України : в 12-ти т. : Т. 6. Ла–Мі / Редкол.: В. А. Смолій та ін. НАН України. Ін-т історії України. Київ, 2009. С. 291, 292.

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАПУВАННЯ В АТРИБУЦІЇ ПАМ'ЯТОК КИЄВО-ВОЗНЕСЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ МАЗЕПИНСЬКОЇ ДОБИ

Доба гетьмана Івана Мазепи залишила по собі багатий спадок пам'яток сакрального мистецтва. Діяльність самого гетьмана і його оточення у справі розбудови Церкви мала благодійний вплив на розвиток монументального малярства й іконопису, сприяла підвищенню попиту на коштовні предмети церковного начиння. Навіть з огляду на значні втрати пам'яток мазепинського бароко за різних історичних обставин корпус збережених творів вражає розмахом і масштабністю художнього задуму. Помітне місце серед цих артефактів займають літургійні тканини, оздоблені гаптуванням – вишивкою золотими і срібними нитками. За часів правління Івана Мазепи значну кількість гаптованих предметів церковного вжитку виготовляли у Києво-Вознесенському Печерському дівочому монастирі, який у 1683(?)–1707 рр. очолювала Марія Магдалина Мазепина. Хоча Сьогодні відомі лише два твори, достеменно пов'язані з іменем Марії Магдалини – воздух з композицією “Не ридай мене, Мати” 1689 р. (КПЛ-Т-139) і епитрахиль 1690 р. (КПЛ-Т-2695/1-2). Водночас коло дотичних до них виробів, виявлених у музейних збірках, налічує кілька десятків і свідчить про діяльність потужного центру з виготовлення коштовних гаптів.

Варто зауважити, що відсутність чітких критеріїв для атрибуції творів вознесенських майстринь ускладнює встановлення дійсної кількості музейних предметів, пов'язаних з цим видатним осередком. Здебільшого за відсутності документальних фактів про обставини виготовлення і походження гаптованих виробів належність їх до тієї чи іншої майстерні визначають на підставі стилістичного аналізу. А проте для уточнення достовірності атрибуції є доцільним використовувати інформацію про матеріальну структуру пам'ятки, зокрема дані техніко-технологічних досліджень.

Загалом, технологічний процес української золотної вишивки доби Бароко має не так багато досліджень. Важливий внесок у розробку цієї теми зробила К. Берладіна. У науковій розвідці “Матеріали з історії українського образотворчого гаптування (короткий нарис зміни стилістичних форм та технічних засобів з середини XVII до XX ст.)” авторка завдяки аналізу близько 60 датованих пам'яток з музейних колекцій Києва, Катеринослава, Чернігова та Харкова відтворила картину історичного розвитку матеріалів і техніки золотного шитва; дійшла висновку про залежність перемін технічних засобів гаптування від вирішення різних художніх завдань¹. Ґрунтовну роботу з вивчення матеріалів і засобів української золотної вишивки XVII–XVIII ст. здійснила М. Новицька. Зокрема, на прикладі п'ятнадцяти датованих епитрахилей з колекції Всеукраїнського музейного городка вона розглянула основні періоди поширення технічних прийомів гаптування, дослідила характер моделювання шитих поверхонь малюнками прикріп – стібків шовкової робочої нитки, якою металеву нитку кріпили до тканини². Значна частина спостережень М. Новицької за розвитком техніки і технології українського гаптування, а також описи та схеми різних швів зберігаються в її особистому фонді в ЦДАМЛМ України³. Напрацювання К. Берладіної і М. Новицької розвинула і поглибила у свої працях Т. Кара-Васильєва⁴. У статті К. Герелес

¹ Берладіна К. А. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування (короткий нарис зміни стилістичних форм та технічних засобів з середини XVII до XX ст.) // Наукові записки науково-дослідчої кафедри історії української культури. Харків, 1927. Т. 6. С. 389-411.

² Новицька М. Датовані епитрахілі Лаврського музею 1640–1743 рр. // Український музей / під ред. П. Курінного. Київ, 1927. Зб. 1. С. 53-70.

³ ЦДАМЛМ України, ф. 1164, оп. 1, спр. 143. Українські епитрахілі з половини XVII ст. Матеріали та техніки гаптування, 67 арк.; там само, спр. 149. Описання, замальовки та схеми техніки гаптування методом закріплення, 112 арк.; там само, спр. 151. Поетапний показ гаптування тягнутою металевою ниткою, 81 арк.

⁴ Кара-Васильєва Т. Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика. Львів, 1996. 231 с.; Герелес К. С. Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника) // Лаврський альманах. Київ, 2003. Вип. 11. С. 25-34.

“Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника)” на прикладі підписних гаптів з колекції НКПКЗ наведено характеристику деяких технічних прийомів XVII ст.¹

Незважаючи на певну кількість досліджень з проблеми еволюції техніки українського церковного гаптування XVII–XVIII ст., особливості виконання творів у Києво-Вознесенській майстерні мазепинської доби допоки не ставали предметом окремого наукового вивчення. Мета цієї розвідки – на прикладі пам’яток з колекції НКПКЗ виявити й узагальнити особливості техніки і технології вознесенських гаптів 1680 р. – початку XVIII ст. та ввести до наукового обігу нові твори цього осередку.

Порушуючи питання технологічного процесу гаптування у Вознесенському монастирі, неможливо обійти увагою поняття т. зв. “почерку”, або “манери”, вишивальної майстерні. Під цим терміном будемо розуміти досконале оволодіння набором певних технічних прийомів, що у сукупності з іншими стилеутворювальними ознаками (наприклад, композиційною побудовою, способом розробки об’єму, особливими пропорціями, варіантами прикрашання тощо) є невід’ємною складовою художнього образу гаптованого твору. Манера кожного осередку відточувалася протягом тривалого часу та могла істотно відрізнитися від традицій іншого центру. Це відбувалося внаслідок того, що, використовуючи один і той же принцип гаптування, майстрині з різних місцевостей часто послуговувалися відмінним набором і комбінацією технічних прийомів. Виокремлення почерку певного осередку доцільно проводити на основі аналізу датованих предметів з точно визначеним місцем походження.

Основним способом гаптування у Вознесенському монастирі впродовж XVII – початку XVIII ст. була техніка “у прикріп за лічбою”. Цей спосіб золотної вишивки практикували в українських гаптарських майстернях з часів Середньовіччя. Він полягав у тому, що металеві нитки накладали за настилом з грубих лляних або конопляних ниток перпендикулярно до напрямку останніх. Підстелення слугувало орієнтиром для виконання “прикріп” – стібків шовкової нитки, якими сухозлітку фіксували на тканині. Рахуючи нитки піткання, майстриня закріплювала її у певній послідовності, внаслідок чого стібки-прикріпи створювали візерунки із простих геометричних фігур і ліній. Часто прикріпи виконували шовком різних кольорів, від чого гаптовані поверхні набирали ледь помітного барвистого відтінку. Для відтворення елементів одягу фігуративних зображень (верхнього, нижнього, головних уборів, інших деталей) підбирали різні види закріплень. Виділення складок робили стібками чорного шовку, прокладеними поверх металевих гаптування. Обличчя, волосся і відкриті ділянки тіла виконували на вставках з білого шовку і лише зрідка вишивали шовковими нитками “атласним” (“єдwabним”) швом. Отримані в такий спосіб гаптовані зображення мали силуетно-площинне трактування, вирізнялися узагальненістю і схематизмом. За способом художнього висловлення вони наближалися до книжкової ксилографічної гравюри – епитрахилі 1643 р (КПЛ-Т-2673), палиця 1645 р. (КПЛ-Т-1045), епитрахиль 1674 р. (КПЛ-Т-2690).

Наприкінці 1680 – початку 1690-х рр. у роботах вознесенського осередку намітилася певна зміна манери гаптування. Зокрема, значно зменшилася роль геометричних видів закріплень у виконанні найбільш акцентованих зображальних поверхонь. Можна бачити, як прикріпи ромбами скісними та ламаними лініями перейшли у гаптування нижнього одягу персонажів і другорядних деталей, тоді як верхній одяг почали виконувати “панцирним” закріпленням². Технологія останнього полягала у тому, що стібком шовкової робочої нитки у кожному наступному ряді металеві нитки робили між двома попередніми стібками закріплення, тобто у шаховому порядку. Така гаптована поверхня була досить ажурною, під нею добре прочитувався рельєф підстелення з паралельно нашитих товстих мотузочок, скручених з трьох шнурків і злегка прикріплених до тканини (наприклад, мафорій Богородиці і плащ Іоанна Богослова у гаптуванні воздуха 1689 р., іл. 1).

¹ Герелес К. С. Українське гаптування XVII–XVIII ст. С. 25-34.

² Термін ввела дослідниця українського гаптування М. О. Новицька (1896–1965) через зовнішню подібність до панцира (кольчуги). Аналогічний вид закріплень металевих ниток у давньоруському золотому шитві називався “клопчик”. Див.: Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею 1640–1743 рр. С. 56.

Іл. 1. Зразок гаптування “панцирним” закріпленням. Воздух “Не ридай мене, Мати”. 1689 р. Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського монастиря. Фрагмент

Загалом, “панцирне” закріплення у технічному арсеналі вознесенських майстринь відоме щонайменше з першої половини XVII ст. Зокрема, цю комбінацію можна бачити у зображеннях мантий прпп. Антонія та Феодосія Печерських на єпитрахилі 1640 р. (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Польща)¹, начересельнику Христа на плащаниці 1655 р. (КПЛ-Т-423). Втім, провідної формотворчої ролі ця прикріпа тоді не відігравала.

Характерною особливістю вознесенських робіт кінця 1680 – початку 1700-х рр. було те, що настил під “панцир” розміщували у вертикальному, а не горизонтальному напрямку, як і на гаптах інших майстерень того часу. Крім цього, у розташуванні ниток підстелення не завжди дотримувалися жорсткого паралелізму, що особливо помітно на невеликих ділянках зображень, наприклад між складками. Відтак площини, утворені “панцирним” закріпленням у творах Вознесенської майстерні, не були виразно геометричними, мали м’який, часто хвилястий контур, добре імітували характер спадаючих тканин.

Відтворенню різних типів складок в одязі зображуваних сприяло використання рельєфного шва “за мотузочкою”. Як видно з назви, цей технічний прийом виконували по настилу з

об’ємних шнурків і він належав також до прикріпних технік, оскільки металева нитка, закріплена на тканині робочою ниткою, закривала лише лицевий бік підстелення. Задля маскуванню місць фіксації ниток опуклу металеву “мотузочку” з обох боків додатково обшивали металевими нитками, часто перевитими з кольоровим шовком.

Порівняно із закріпленнями, що утворювали складні геометричні візерунки, техніка “панцирного” шитва вирізнялася більшою легкістю виконання. Відсутність чіткої паралельності у нитках настилу свідчить про те, що майстрині гаптували цим швом “на око”, не користуючись спеціальними схемами, як для виконання геометричних прикріп. Це підтверджує і той факт, що з 1690-х рр. бавовняні нитки настилу під це шитво починають застеляти золотистими, рідше світло-зеленими нитками некрученого шовку. Назовні вони не проглядали, і тепер їх можна бачити лише у місцях псування металевого гаптування. Спершу шовкові нитки підкладали під гаптування простіших у виконанні декоративних елементів (єпитрахиль 1690 р.), пізніше стали вкривати настил під усіма зображальними поверхнями (єпитрахиль початку XVIII ст.; КПЛ-Т-2684).

Популярність манери гаптування “панцирним” закріпленням за вертикально зорієнтованим настилом у поєднанні з рельєфним швом “за мотузочкою” не можна пояснити лише простотою виконання. Безумовно, на впровадження тих чи інших технік впливали мистецькі завдання, які ставили перед вознесенськими гаптувальницями автори прорисів – художники Києво-Печерської лаври. Зауважимо, що їхня роль у створенні малюнків-прорисів під гаптування була настільки значною, що дозволяє залучати твори іконопису і графіки як аналоги для шитих композицій. Особливо виразно ця тенденція проявилась у роботах впливових гаптарських майстерень завдяки активній співпраці з іконописними осередками.

¹ Логвин Г. Вишивання і гаптування // Історія українського мистецтва : У 6 т. / гол. ред. М. П. Бажан. Київ, 1967. Т. 2 : Мистецтво XIV – першої половини XVII ст. Іл. 292.

З другої половини XVII ст. у лаврському образотворчому мистецтві поширюється інтерес до зразків барокового європейського мистецтва. Прагнучи до реалістичного зображення людської постаті, митці опановують прийоми натурного рисунка, цікавляться побудовою простору на засадах прямої перспективи, системою ракурсів тощо¹. Безумовно, пошук нових художніх засобів не міг не позначитися на характері прорисів під гаптування. Можна бачити, як з другої половини XVII ст. гаптовані композиції набувають стилістичних ознак бароко, розширюється їхній тематичний репертуар.

Захоплення новими виражальними засобами стимулювало розвиток технологій, здатних втілити задуми митців. Так, в іконописі починають впроваджувати олійний живопис, у гравюрі стає помітною відмова від контурної лінеарності, притаманної ксилографії, на користь тонових засобів мідної гравюри. Цілком припустимо, що поширення гаптування “панцирним” закріпленням у творах Вознесенського гаптарського осередку є наслідком мистецьких зрушень, пов’язаних зі ствердженням барокової стилістики у колі лаврських митців. Передусім такий спосіб шитва надавав широкі можливості у передачі різних типів складок задля виявлення об’єму і руху постатей. Так, у передачі плащів та хітонів вони кругляться і збираються у широкі хвилі (воздух 1689 р.); у зображенні чернечих мантий, зібраних у густі бганки, йдуть строго вертикально (зображення святих на епитрахилі 1690 р., іл. 2). Безумовно, що з огляду на специфіку матеріалів золотна вишивка була досить консервативним мистецтвом і вишиті композиції далеко не відразу набули виражених барокових рис.

Розглядаючи особливості техніко-технологічного виконання гаптів періоду ігуменства Марії Магдалини Мазепиної, не можна оминати увагою декоративні оздобы, що їх сподоблялися Вознесенські майстрині. Особливо серед них виділялися перли, якими обшивали німби, підкреслювали контури складок одягу. Так, в обшивці німба Спасителя й хреста на воздуху 1689 р. перлини чергуються з невеликими дорожочинними камінцями у кастах. Дві епитрахилі – вклад ігумені Марії Магдалини Мазепиної 1690 р. (КПЛ-Т-2695/1-2) та вклад 1700 р. з Вознесенського собору у Переяславі², було прикрашено у горішній частині букетами квітів, низаними перлами. Також Вознесенські майстрині полюбили гранати, оправлені у срібні розетки, та металеві блискітки, що заповнювали вільні площини між зображеннями. Крім цього, варто назвати й такий прийом, як виділення кольоровими шовковими нитками частин і деталей зображень: споду рукавів і плащів, черевиків, хрестів на митрах, омофорах, епитрахиліях тощо.

Техніко-технологічні прийоми, характерні для Києво-Вознесенського осередку мазепинської доби, вирізняють низку пам’яток з колекцій НКПЗ. Серед введених до наукового обігу гаптів цієї групи слід зазначити воздух “Коронування Богородиці” кінця XVII ст. (КПЛ-Т-1029), опліччя фелона кінця XVII ст. “Богородиця на троні з пристоячими преподобними Печерськими” (КПЛ-Т-1409), воздух “Покрова” 1692 р. (КПЛ-Т-1018), епитрахиль початку XVIII ст. із зображеннями праведних Йоакима і Анни, свв. Іоанна

Іл. 2. Епитрахиль. 1690 р. Вклад ігумені Марії Магдалини Мазепиної. Гаптарські майстрині Києво-Вознесенського монастиря. Фрагмент

¹ Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Альбом-каталог. Київ, 1982. 286 с.

² Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. Київ, 2005. С. 144.

Предтечі, Іоанна Богослова, Іоанна Златоуста, Іоанна Милостивого, прпп. Іоасафа та Іоанна Кущника (КПЛ-Т-2684).

Назвемо ще дві пам'ятки з українських музейних зібрань, що на підставі техніко-технологічних і стилістичних особливостей можна віднести до цієї групи. Зокрема, у колекції НМУНДМ зберігається опліччя ризи, прикрашене круглою гаптованою нашивкою з променями, в середині якого – композиція “Благовіщення” (інв. № В-2007). Іконографічна схема цього дванадцятого свята традиційна для українського сакрального мистецтва. Діва Марія зображена у стоячій поставі біля аналою з книгою, її права рука притиснута до грудей як вияв збентеження несподіваною звісткою. Архангел Гавриїл у вбранні дякона представлений ліворуч у легкому русі в бік Богородиці. Правою рукою він благословляє, у лівій тримає розквітлу галузку. В горішній частині композиції – образ Св. Духа у вигляді голуба. Сцену подано в інтер'єрі храму, на що вказує умовне зображення завіси, прикріпленої до колони.

Гаптування нашивки “Благовіщення” виконано золотними і срібними нитками технікою “в прикріп за лічбою”. Верхній одяг та крила архангела шиті “панцирним” закріпленням золотними нитками, малюнок контурів і складок виділений швом “за мотузочкою”. Нижнє вбрання гаптоване срібними і частково золотними нитками, прикріпами у вигляді різних сполучень ромбів. Складки одягу намічені повздовжніми лініями, вишитими чорним шовком. Тло і зображення завіси шиті золотними нитками і розроблені прикріпами “ламана лінія”, в окремих місцях заповнене дрібними ромбиками в різних комбінаціях. Барвистості деяким поверхням металевого гаптування надають стібки-прикріпи, виконані кольоровим шовком: світло-зеленим і рожевим. Підлога, на якій розміщено сцену, являє собою шахівницю із золотих і срібних ниток, розділених стібками чорного шовку.

Стиль і техніка нашивки зі сценою “Благовіщення” відповідають повітря 1682 р. “Різдво Богородиці” (КПЛ-Т-417), атрибутованому як твір вознесенського осередку. Композиції обох пам'яток мають виражені риси європейської ренесансної іконографії. Спільний художній початок виявляється, зокрема, у внесенні в простір сюжетних сцен деталей реального інтер'єру (плитка-шахівниця на підлозі, балдахін над ложем, храмова завіса, закріплена на стовбці); наданні динаміки постатям за допомогою жестів, складок одягу. Близькість у часі створення гаптів засвідчують також окремі деталі технічного виконання, насамперед кількісне і візуальне домінування площин, розроблених геометричними видами прикріп; наявність тотожних, рідко вживаних, ромбових малюнків закріплень, (наприклад, ромби, заповнені Х-подібними елементами з чотирма маленькими ромбиками у кутах); використання “панцирного” шитва для зображень плащів або спадаючих тканин; вживання кольорових шовків для фіксації металевих ниток. Перелічені ознаки гаптування більш споріднені з традиціями попереднього часу, однак дедалі більша роль “панцирного” шитва вказує на перехідний характер технології гаптування 1680-х рр.

Друга пам'ятка, що може належати до кола робіт вознесенського осередку часів ігуменства Марії Магдалини Мазепиної, – фелон червоного оксамиту з гаптованою на опліччі сценою “Похвала Богородиці” (КПЛ-Т-201, іл. 3). Центр композиції утворює тронне зображення

Іл. 3. Фелон “Похвала Богородиці”. 1680–1690-ті рр.
Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського
монастиря. Фрагмент

зображення Божої Матері з Христом Немовлям на колінах і двома архангелами за спинкою трону. Праворуч і ліворуч від Неї – ростові постаті праведних Йоакима і Анни та восьми пророків з символами своїх пророцтв у руках, обернені на три чверті до центру. На передній стороні обабіч шийного отвору представлено прпп. Варлаама та Йоасафа. Ідейне наповнення композиції – звершення старозавітних одкровенень про прихід Месії,

зближує її з пророчим рядом українського високого іконостаса, проте художнє втілення цієї теми більше відповідає іконографії “Деїсуса”. З огляду на положення рук Богородиці і Христа, протографом для тронного зображення Діви Марії стала “Печерська (Свенська) Богородиця”. Пристоячі за тронном архангели Михаїл і Гавриїл, а також зображення корони на голові Богородиці вказують на лаврську редакцію давнього чудотворного образу, відому за гравюрами Службника 1629 р. та Апостола 1695 р. печерського друку.

Усі фігури мають дещо видовжені пропорції, статичні пози. Певну динаміку у композицію привносить складний і різноманітний малюнок банок одягу. Гаптування зображень здійснено переважно золотними і частково срібними нитками у традиціях вознесенського осередку кінця 1680–1690-х рр: верхній одяг персонажів шито “панцирним” закріпленням за вертикально прокладеним підстеленням; нижній одяг, деталі трону, поземи – різними видами геометричних закріплень, виконаними світлим шовком, підібраним у тон металу. Складки одягу виділено опуклим швом “за мотузочкою” і подекуди додатково підкреслено стібками чорного шовку. Суцільні металеві поверхні розквітчано вкрапленнями ниток кольорового шовку у зображеннях відворотів рукавів, поясів та черевиків. Лики шито контурно крученим шовком. Обличчям надана м’якість, лагідність, загалом притаманна вознесенським творам. Водночас вікові і персональні характеристики мають дещо уніфікований характер.

Стиль і гаптування зображень роблять опліччя фелона “Похвала Богородиці” дотичним вкладам Марії Магдалини Мазепиної: воздуху 1689 р. та єпитрахилі 1690 р. Відповідно пам’ятку можна датувати кінцем 80-х–90-ми рр. XVII ст. Зазначимо також, що на початку XVIII ст. іконографію тронного образу Богородиці з пристоячими Йоакимом, Анною та пророками було точно відтворено у гаптуванні опліч двох фелонів з вишневого оксамиту, що зберігаються у колекції НКПЗ (КПЛ-Т-1407 (походження невідоме), КПЛ-Т-1413 (з ризниці Видубицького монастиря). Проте технічні прийоми, підібрані для виконання цих робіт, істотно різняться.

Для атрибуції фелона важливе значення мають зображення прпп. Варлаама та Йоасафа, розміщені на чільній стороні опліччя обабіч горловини. Прп. Варлаам, день пам’яті якого згадують одночасно з прп. Йоасафом, царевичем Індійським (VII ст.), був небесним покровителем архімандрита Києво-Печерської лаври (1683–1690), згодом митрополита Київського (1690–1707) Варлаама Ясинського і його часто зображували на присвячених останньому гравюрах. Образ прп. Варлаама присутній і на гаптованих предметах, зокрема на двох єпитрахілях 1687 р. з ризниці Микола-Слупського монастиря. Одна з них мала герб Варлаама Ясинського, на іншій було вигаптовано його ім’я. Не виключено, що риза з колекції НКПЗ належала до кола замовлень печерського архімандрита; можливо, її було виконано для спорудженої ним печерної церкви на честь Прп. Варлаама Печерського (освячена 1691 р.).

Отже, особлива манера виконання, притаманна гаптам Києво-Вознесенського Печерського монастиря мазепинської доби, сформувалася внаслідок використання “панцирного” закріплення металевих ниток по вертикально зорієнтованому настилу в поєднанні з об’ємним швом “за мотузочкою”. Цим способом виконували найбільш акцентовані зображальні поверхні, тоді як менші площини гаптували геометричними видами закріплень. Не виключено, що поштовхом до поширення згаданої комбінації стало намагання майстринь вирішити ті художні завдання, що ставили перед ними автори прорисів під гаптування – художники Києво-Печерської лаври. За часів гетьмана Івана Мазепи лаврське мистецьке середовище активно розвивало і впроваджувало у своїй діяльності такі принципи барокової стилістики, як об’єм, рух, перспектива. Певною мірою ці художні засоби притаманні й гаптарським творам вознесенського осередку 1680–1690-х рр., хоча з огляду на архаїзаційний характер гаптування як виду мистецтва все-таки вони залишаються на рівні тенденцій. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку може стати вивчення особливостей манери вознесенського осередку на різних етапах його діяльності. Накопичення бази даних з цього питання буде корисним для атрибуції пам’яток гаптування у музейних збірках.

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, начальник відділу архітектурної та містобудівної спадщини
ПОГ “Інститут культурної спадщини”
Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини України

ГЕНЕЗА ТИПОЛОГІЧНОЇ ГРУПИ “ХРАМУ З КОНТРАПСИДОЮ” В УКРАЇНІ

Важливу роль у розвитку архітектурного формотворення українського православного храму відіграли архітектурні композиції, непритаманні нашій країні, занесені з інших країв як культурні впливи, характерні для всього регіону Центрально-Східної Європи. Однією з таких, невластивих для України архітектурних композицій є тип православного храму з контрапсидою. Під контрапсидою розуміється екседра (геометрично це півциліндр, накритий чвертьсферою – конхою)¹ на західному фасаді храму, яка протиставлена східній екседрі, в якій функціонально міститься вівтар і яка, як правило, називається апсидою². З цього розміщення на протилежних фасадах церковної споруди і постали терміни “апсида” і “контрапсида”. Апсида і контрапсида мають, як правило, однакові розміри і форму та можуть бути як циліндричними, так і гранчастими. Накриваються вони півкупольними або конусовидними дахами. Функція контрапсиди – бути парадним входом до храму, хоча з точки зору психології сприйняття архітектурних форм опукла форма візуально “відштовхує” людину, а не “запрошує” її увійти. З цього погляду вхідні портики чи лоджії, тобто заглиблені форми, людиною сприймаються як значно привабливіші. Так що застосування настільки “некомфортної” архітектурної форми контрапсиди у вхідній парадній частині сакральної споруди пов’язане з тими ідеологічними концепціями, які мав утілювати християнський храм на певних етапах свого розвитку.

Оригінальний розпланувально-просторовий тип церкви з контрапсидою сьогодні зустрічається тільки в одному українському місті – Ніжині, відомому на Лівобережжі центрі міжнародної торгівлі. Будувалися вони протягом дуже короткого хронологічного проміжку – 40 років у другій половині XVIII ст. Це однокупольні храми, в яких до центрального підкупольного четверика прилягають прямокутного плану рамена просторового хреста, причому південне й північне – дуже укорочені, внаслідок чого вони, увінчані фронтонами, відіграють незначну й підпорядковану роль у загальній об’ємно-просторовій композиції споруди. До східного і західного рамен прилягають екседри, з яких східна є вівтарною апсидою, а західна, відповідно, – контрапсидою. Все це створює симетричний, урівноважений за масами центричний силует храму, суголосний естетичним уподобанням українців (іл. 1). Цей тип іноді помилково відносять до тетраконхового³.

Храми з контрапсидою широко відомі в Західній Європі ще з передроманської доби IX–X ст. як монастирські базиліки. Так званий план святого Галла 830-х рр. фіксує поземний абрис великої бенедиктинської базиліки з контрапсидою. Цей ідеальний план бенедиктинського абатства, намальований в абатстві Райхенау і схвалений церковною владою, вплинув на будівництво багатьох абатств і базилік як в Оттонівську добу, так і в пізніші часи. За романської доби в німецьких землях протягом XII–XIII ст. контрапсида іноді були складовою вестверка – західної частини базиліки, схожої на східну вівтарну частину. Це був псевдотрансепт (схожий зовні на поперечний неф), увінчаний і фланкований масивними вежами, як і вівтарна частина. Вівтарна частина призначалася для церковного кліру, а вестверк – для світського правителя⁴. Візуальна схожість двох протилежних частин базиліки знаменувала середньовічну ідею “симфонії”, тобто гармонії між владою небесною і земною, що добре ілюструє базиліка Діви Марії в бенедиктинському монастирі Лаах (Німеччина)⁵.

Контрапсида відома й в архітектурі візантійського культурного кола. Центральне ядро собору Св. Софії в Константинополі, який типологічно належить до купольних базилік, є по

¹ Архітектура: Короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 312.

² Там само. С. 21.

³ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Ил. справ.-каталог. В 4 т. Київ : Будівельник, 1986. Т. 4. С. 282-283.

⁴ *Вечерський В.* Курс історії архітектури. Київ : Вид. інс-ту проблем суч. мистецтва, 2006. С. 93.

⁵ *Mrusek H. Romanik.* Leipzig, 1972. S. 221.

Іл. 1. Храм з контрапсидою: церква Св. Іоанна Богослова в Ніжині. Фото 80-х рр. ХХ ст.

Іл. 2. Схема центрального ядра собору Св. Софії в Константинополі (в основі – храм з контрапсидою)

Іл. 3. Поздовжній розріз і план церкви Св. Духа монастиря Драгомирна (Молдавія)

суті, храмом з контрапсидою, оточеним численними прибудовами (іл. 2). Хоча у Візантійській імперії цей тип храму не набув поширення, залишившись чинним для унікальних сакральних споруд, таких як Храм Гроба Господнього в Єрусалимі. Не виключено, що поява після відбудови у 1130–1147 рр. виразної контрапсиди навпроти ротонди цієї найшанованішої християнської святині вплинула на реплікацію архітектурної форми у різних регіонах Європи. Найвідомішим храмом з контрапсидою, наближеним до наших теренів, є однобанна церква Св. Духа молдавського монастиря Драгомирна, збудована в 1610 р.¹ (іл. 3).

Відтак можна висловити припущення, що цей тип храму на терени України в Ніжин був занесений з південного заходу, тобто з регіону Балкан, Молдавії, Валахії православними купцями з тих країв, які у XVII–XVIII ст. приїздили до Ніжина й оселялися тут.

У Ніжині збереглося три муровані храми з контрапсидою. Всі вони датуються другою половиною XVIII ст. Найпершою була зведена у 1752 р. церква Св. Іоанна Богослова. Вона двоповерхова: у першому поверсі містилася низенька тепла церква, перекрита системою циліндричних та хрестових склепінь з розпалубками, на другому – холодна церква. Вона має значну висоту і стрункий силует; рамена хреста перекриті циліндричними склепіннями. Підпружні арки несуть циліндричний восьмивіконний підбанник, увінчаний сферичною банею, сучасна форма якої є наслідком реконструкції XIX ст. (первинна форма бані була схожою на двоярусну грушовидну баню собору ніжинського Введенського монастиря). Східна й західна екседри рівновисокі. На фасадах лопатки в межах першого ярусу рустовані, вікна з лучковими перемичками мають фігурну лиштву з сандриками. Фасадні площини другого ярусу, як і підбанник, розчленовано пілястрами на п'єдесталах. Високі аркові вікна облямовані фігурною “вухастою” лиштвою витонченого рисунка з рельєфно виділеним замковим каменем й увінчані лучковими сандриками. Карнизи невеликого виносу, слабо розкріповані на лопатках і пілястрах. Середні прясла фасадів акцентовані трикутними фронтонами. За стилем пам'ятка знаменує перехід до пізньої фази бароко. Довершені пропорції споруди та вишуканий декор засвідчують роботу висококваліфікованого майстра, можливо, кола А. Квасова чи І. Григоровича-Барського².

На відміну від цієї еталонної пам'ятки, ніжинська церква Св. Василя і Пантелеймона у колишньому Криницькому передмісті збереглася в значно перебудованому вигляді, втративши контрапсиду внаслідок пізніших прибудов (іл. 4). 1769 р. було отримано дозвіл збудувати одну муровану церкву замість двох дерев'яних, що існували в Криницькому передмісті – Пантелеймонівської та Василівської (остання згоріла 1754 р.). Муровану церкву освятили 1788 р. Головний престол був в ім'я св. Василя, бічний вітар – в ім'я св. Пантелеймона. У 1811 р. церкву

¹ Всеобщая история архитектуры: В 12 т. Москва : Стройиздат, 1966. Т. 3: Архитектура Восточной Европы. Средние века. С. 485-487.

² Вечерський В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 143-144.

відремонтовано, а в 1861 р. за проектом чернігівського архітектора Федорова до неї з заходу прибудували велику теплу церкву з дзвіницею. У 1912 р. за проектом чернігівського губернського інженера Д. Д. Афанасьєва церкву ще раз перебудовано: розібрана західна екседра, замуровані деякі дверні й віконні отвори¹.

Сьогодні церква складається з двох основних різночасових частин. Східна частина, яка нас цікавить, первинно була тридільним однобанним храмом, зведеним за зразком ніжинської церкви Іоанна Богослова, проте в одноярусному варіанті: до підбанного квадрата за сторонами світу прилягають дуже короткі рамена; до східного та західного – екседри (апсида й контрапсида, остання не збереглася) (іл. 5). Масивні профільовані кутові пілони переходять у ледь стрілчасті підпружні арки, в кожній з яких – парні залізні затяжки. За допомогою плоских трикутних пандативів здійснено перехід до світлового восьмигранника, увінчаного зімкнутим восьмилопатовим склепінням. Зовні цей восьмигранник має циліндричну форму й несе сферичну баню з декоративним ліхтарем. Вівтар перекритий злегка вспарушеним конховим склепінням. Пам'ятка має пізньобароковий декор.

Фасади розчленовані пілястрами й завершені розкріпованим антаблементом. Північне й південне рамена первинного об'єму акцентовані на фасадах трикутними фронтонами з круглими вікнами в тимпанах. Аркові вікна різної висоти, з розкріпованими замками, облямовані характерними для пізнього бароко “вухастими” наличниками з лучковими сандриками.

Собор ніжинського Введенського монастиря збудовано у 1788 р. замість згорілого дерев'яного як репліка двох вищезгаданих церков (іл. 6). Істотних перебудов не зазнав. Завдяки просторовій виділеності підкупольних пілонів має виразні риси хрестовокупольності, підкреслені монументальними лучковими фронтонами, які увінчують рамена просторового хреста на північному й південному фасадах. Баня має восьмигранний підбанник та двоярусний бароковий верх. Характерною особливістю інтер'єру є стрільчаста форма підпружних арок, зумовлена не стилістичними чинниками, а суто практичною зручністю мурування цих арок без дерев'яних кружал (іл. 7).

Іл. 4. Церква Св. Василя і Пантелеймона у Ніжині.
Фото В. Вечерського

Іл. 5. Південний фасад і план церкви Св. Василя і Пантелеймона у Ніжині.
Кресленник 1861 р.

Іл. 6. Собор ніжинського Введенського монастиря. Фото В. Вечерського

Іл. 7. Підпружні арки в інтер'єрі собору Введенського монастиря у Ніжині. Фото В. Вечерського

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 127, оп. 10, спр. 2481, арк. 1, 14; ф. 179, оп. 31, спр. 64, арк. 1-2; ф. 679, оп. 1, спр. 967, арк. 1; оп. 2, спр. 1030.

Тип православного храму з контрапсидою за класифікацією розпланувально-просторових типів сакральних споруд належить до маргінальних типів, як і триконхи, тетраконхи, ротонди, зальні храми. Під маргінальними ми розуміємо типи, що були ніби осторонь загального напрямку розвитку найбільш поширених, масових архітектурних типів споруд.

Якщо взяти до уваги контекст у його географічному (Лівобережна Україна), хронологічному (XVIII ст.) та архітектурно-топологічному (різні розпланувально-просторові типи православних храмів) аспектах, то стане зрозуміло, що рідкісна архітектурна композиція храму з контрапсидою вплинула у другій половині XVIII ст. й на інші композиційні типи православних храмів регіону, особливо на комбіновані типи, які ми називаємо контамінаціями¹. Під цим терміном мається на увазі поєднання в одній будівлі суттєвих ознак різних архітектурних типів. Наші дослідження² показали, що саме розвиток контамінацій є однією з найхарактерніших рис архітектури України XVIII ст., причому саме в мурованому будівництві, попри те, що дерев'яне було більш масовим і варіабельним.

Відомі цієї доби контамінації з маргінальними типами храмів представляють, зокрема, дві унікальні церкви: Хрестоздвиженська Києво-Печерської лаври та Різдва Богородиці у Чернівцях поєднують тридільний трибанний тип з триконховим. Але у другій половині XVIII ст. з'явилися ще складніші контамінації: хрестовокупольного типу з хрещатим та з типом храму з контрапсидою в однобанному та трибанному варіантах.

Однобанный варіант представляє церква Св. Миколи в Козельці, споруджена у 1781–1784 рр. на замовлення і коштом священика Кирила Тарах-Тарловського³ (іл. 8). Хрещатість церкви виявлена у зовнішніх об'ємах більшою висотою прямокутних у плані рамен об'ємного хреста, їх двоярусністю і тим, що чоловічі грані рамен завершено високими трикутними фронтонами (ймовірно, раніше фронти мали фігурні обриси). На середохресті височить масивний світловий восьмерик із глухим ярусним восьмигранним верхом. У міжрукав'ях зі східного боку розташовані дві чвертьциркульні в плані камери – жертovníк і дяконник, висота яких дорівнює половині висоти основного об'єму. Такої ж висоти апсида зі сходу і контрапсида-притвор з заходу. Завдяки цьому досягається масштабна градація об'ємів і деяка центричність самої церкви, яка інакше виглядала б як двоповерхова будівля цивільного призначення, до того ж аркові вікна й ніші на фасадах влаштовані поярусно. Це зовсім не відповідає структурі храмового внутрішнього простору і свідчить про проникнення рис світської (палацової) архітектури в сакральну.

У Південній Наддніпрянщині (м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.) збереглася репліка цієї споруди – Миколаївський собор Самарського козацького монастиря, збудований у 1782–1787 рр. коштом того ж фундатора К. Тарах-Тарловського⁴. Слід підкреслити, що в цьому типі храму, на відміну від попередньо розглянутих, контрапсида відділена капітальною стіною від основного об'єму споруди й відіграє незначну роль притвору-тамбура при вході.

Триверхим варіантом поєднання в одній споруді трьох зазначених вище типологічних схем є Воскресенська церква у Сосниці, зведена у 1756 р. й зруйнована після 1930 р.⁵ Вона була двоповерховою: у цокольному ярусі містилася тепла церква, у верхньому – холодна. Церква унікальна за розпланувально-просторовою композицією: хрещата, дев'ятидільна, триверха; мала півкруглу апсиду на східному фасаді і таку ж контрапсиду на західному. Фасади храму були вирішені в стилістиці провінційного бароко: вжито пілястри, помірно розкріповані карнизи, рустування пілястр і стін, аркові вікна у два яруси з різноманітними наличниками, сегментні фронти на фасадах.

Питання про якусь особливу духовну (ідейну) символіку українських храмів з контрапсидою досі ніким не досліджувалося. Навряд чи тут було оприявлення в образних формах середньовічної ідеї про “симфонію”, тобто гармонію двох влад – для припущення про аж таку

¹ *Вечерський В.* Типологічні контамінації в архітектурі Лівобережної України XVIII ст. // *Сіверщина в історії України.* Наукове видання. Вип. 11. Глухів; Київ: Центр пам'яткознавства НАН України та УТОШК, 2018. С. 15-18.

² Там само. С. 15-18.

³ *Вечерський В.* Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України. С. 101-103.

⁴ *Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР:* Ил. справ.-каталог. В 4 т. Київ: Будівельник, 1985. Т. 2. С. 132.

⁵ *Вечерський В.* Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ: НДІТІАМ, 2002. С. 177.

Лл. 8. Церква Св. Миколи в Козельці.

Фото В. Вечерського

Лл. 9. План першого ярусу Воскресенської церкви у Сосниці

Лл. 10. Воскресенська церква у Сосниці. Фото 1930 р.

архаїзацію у другій половині XVIII ст. немає підстав. Скоріш за все, тут маємо справу з архітектурним реліктом, тобто певною рисою архітектури, первинний сенс якої забувся, але все ж таки цей релікт засвідчує нашу тісну пов'язаність з загальноєвропейським процесом розвитку сакральної архітектури. Тож підводячи підсумки, зазначимо, що такий маргінальний тип сакральних споруд, як храм з контрапсидою, є свідченням постійних контактів української архітектури, вельми своєрідної у XVIII ст., з архітектурною практикою країн Центральної і Західної Європи. А поширення різноманітних, іноді досить химерних, контамінацій засвідчує живий і активний процес пошуку нових шляхів розвитку сакрального зодчества, що не припинявся в Україні, незважаючи на втрату національної еліти й автономії на початку 1780-х рр. Припинили цей творчий архітектурний процес вже в наступному, XIX ст., але не стилістичні новації чи навіть швидкоплинна архітектурна мода, а пряма заборона на українську архітектуру, накладена петербурзьким синодом, що не можна розцінювати інакше, як один з численних проявів російського імперського колоніалізму.

Дідора Л. К.

Провідний бібліотекар
Національний музей історії України

СТАТУЯ МАДОННИ З МІСТА ГАЛЛЕ (БЕЛЬГІЯ), ЩО НАЛЕЖАЛА ЄЛИЗАВЕТІ УГОРСЬКІЙ, НА МЕДАЛЬЙОНАХ У ЗІБРАННІ НМІУ

У фонді медальєрики з недорогоцінних металів сектора нумізматики НМІУ зберігається колекція релігійних медальйонів, передана у 1950 р. із Львівського державного республіканського історичного музею (нині – Львівський історичний музей). Цікаву, малодосліджену та унікальну колекцію, що становить 1006 од. зб.¹ (загальний об'єкт нашого дослідження), за тематичною структурою можна розділити на невеликі (під)колекції (предмети дослідження), що і зроблено у доповіді “Святі Францисканського ордену на медальйонах з колекції сектора нумізматики Національного музею історії України”, поданій на V Міжнародну науково-практичну конференцію “Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності” (11-12.06.2020 р. в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику).

Метою цієї статті є дослідження п'яти католицьких медальйонів із зображенням статуї Богородиці, що зберігається у базиліці Св. Мартина в бельгійському м. Галле. Ця статуя належала Єлизаветі Угорській (1207–1231) – святій Католицької церкви, покровительці Францисканського ордену світських (Ordo Franciscanus Saecularis).

¹ Попельницька О. Західноєвропейські паломницькі медальйони XIX – початку XX ст. у нумізMATичному зібранні Національного музею історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2007 (14). URL: https://www.academia.edu/35714091/Західноєвропейські_медальйони_паломників_НМІУ.pdf.

Зазначимо, що стан дослідження обраної (під)колекції досить скромний. Історіографія мінімальна. У 2007 р. загальний огляд колекції здійснила Олена Попельницька у своїй статті “Західноєвропейські паломницькі медальйони XIX – початку XX ст. у нумізматичному зібранні Національного музею історії України”. Загалом, тему католицьких медальйонів мало вивчали вітчизняні фахівці. Серед доробків останніх років варто згадати статті В. Гупало¹, В. Шалобудова² та Л. Савінової³. Джерелами дослідження стала фондово-облікова документація, яка відображає історію надходження колекції та відсутність її використання в науковій і виставковій діяльності нашого музею в попередні роки. Зі свого боку, науково-уніфіковані паспорти (далі – НУП) містять багато узагальнень та шаблонної інформації. Зрозуміло, що у 2002–2006 рр., коли започаткували наукову атрибуцію колекції медальйонів, колеги ще не мали широкого доступу як до онлайн інформаційного простору (публікації, каталоги музеїв і релігійних центрів, що зберігають об’єкти культурної спадщини, на основі яких і створено медальйони), так і до іншомовних джерел, що мало представлені у вітчизняних бібліотеках. І хоча НУП дають багато важливих даних, але аспекти, що складають зміст медальйонів, як мікроісторичних джерел, ми накопичили в результаті додаткової атрибуції музейних предметів “de visu” та вивчення зарубіжних документів. Викладене і визначає новизну пропонованої статті.

Загальна характеристика досліджених медальйонів така: матеріал – недорогоцінні метали; техніка – карбування, вироби поліхромні; розміри – від 1,5×1,0 см до 4,5×4,2 см; умови побутування – для носіння на ланцюжку/мотузці на шії; стан збереження – задовільний, наявні потертості та плями. Країна походження – Бельгія.

Єлизавета Угорська народилася у родині угорського короля Андраша II (1175–1235) та його першої дружини Гертруди Меранської (1185–1213). У 1220 р. Єлизавета вийшла заміж за ландграфа Тюрингії Людвіга IV (1200–1227). Шлюб було задумано як політичний альянс двох впливових родин, однак молоді закохалися і створили щасливу родину. У подружжя народилися син Герман (1222–1241) і донька Софія (1224–1275). Саме її син Генріх Брабантський (1244–1308) став родоначальником Гессенської династії, звідки походила свята преподобномучениця Велика княгиня Єлизавета Федорівна (1864–1918), що була названа на честь Єлизавети Угорської і яку стратили більшовики. Овдовівши у 1905 р. княгиня, як і багато століть тому її свята покровителька, присвятила своє життя служінню хворим та знедоленим.

У 1227 р. в родині Єлизавети та Людвіга IV народилася ще одна донька Гертруда (1227–1297)⁴. На роки життя Єлизавети припало становлення Ордену францисканців. Вона була молодшою сучасницею св. Франциска з Ассізі (1181(1182)– 1226), що у 1209 р. заснував новий чернечий Орден Братів Менших (Ordo Fratrum Minorum). На духовність Єлизавети вплинув – монах Роже, який розповів їй про шлях св. Франциска, ідеали бідності та милосердя, що проповідували їхні брати. Францисканство справило на Єлизавету сильне враження, і вона вирішила жити згідно з його духом, допомагаючи бідним та нужденним. В особі чоловіка знайшла однодумця, тож подружжя разом займалося благодійністю. У 1227 р. Людвіг IV на заклик імператора Фрідріха II відправився у Шостий хрестовий похід. Його шлях до Італії пролягав через Швабію, Баварію і Тіроль. По дорозі Людвіг придбав чотири статуї т. зв. Чорної Мадонни (цей термін вживають для позначення зображень або статуй Діви Марії з темним кольором шкіри⁵) і надіслав їх дружині⁶. Варто зауважити, що в духовності св. Франциска шанування Богородиці посідало особливе місце. Захоплений

¹ Гупало В. Релігійні медальйони із поховань у колишньому бернардинському костелі в Дубні на Волині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2014 (18). URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Hupalo_Vira/Relihiini_medaliony_iz_pokhovan_u_kolyshnomu_bernardynskomu_kosteli_v_Dubni_na_Volyni.pdf.

² Шалобудова В. Кому міг належати католицький медальйон з Новобогородицької фортеці? // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки. 2016 (12). URL: <http://ikp.nmu.org.ua/pdf/2016/4.PDF>.

³ Савінова Л. Богородичні медалі у фондах музею “Дрогобиччина”: спроба фалеристичного аналізу // Садиба Франка : Науковий збірник заповідника Нагуєвичі. 2020. Кн. 1. С. 161-198.

⁴ 17 ноября. Св. Елизавета Венгерская. Память. URL: <https://sib-catholic.ru/17-noyabrya-sv-elizaveta-vengerskaya-pamyat/>.

⁵ Michael Duricy. Black Madonnas: Origin, History, Controversy. URL: <https://udayton.edu/imri/mary/b/black-madonnas-origin-history-controversy.php>.

⁶ Nicholas Joseph Santoro. Mary in Our Life: Atlas of the Names and Titles of Mary, the Mother of Jesus, and Their Place in Marian Devotion. URL: https://books.google.com.ua/books?id=ZXWRgP-0KBkC&dq=madonna+de+hal&hl=ru&source=gbs_navlinks_s.

бідністю Христа, він схилився перед вбогістю Його Матері і ставив її як приклад для наслідування братам і сестрам¹. Незабаром Людвіг помер в італійському місті Отранто. Після смерті чоловіка Єлизавета вступила до Францисканського ордену світських, ставши першою німецькою францисканською терціаркою (тобто особою, що дає певні обітницькі, живе духовністю обраного чернечого згромадження, водночас не полишає світське). У 1228 р. вона заснувала в Марбурзі лікарню для бідних, де сама доглядала за хворими. Померла Єлизавета у 1231 р., а у 1235 р. її було канонізовано. День спомину 17 листопада.

Чотири статуї Чорної Мадонни, що подарував чоловік, Єлизавета заповіла своїй доньці Софії (1224–1275), яка, зі свого боку, передала одну з них своїй падчерці Матильді Брабантській (1224–1288). У 1267 р. Матильда подарувала статую церкві Св. Мартина у м. Галле, де вона зберігається і до сьогодні. Статую Богородиці зроблено з дерева, заввишки 95 см, її ширина становить 25 см. Марія зображена сидячи на лавці, одягнена в довгий широкий синій плащ, з-під королівської корони на її плечі спускається біла вуаль. Мадонна годує груддю Немовля Ісуса, голову якого також вінчає корона. Статуя частково покрита сріблом, також ще видно залишки старої золоті фарби². Св. Єлизавета Угорська була дуже шанована серед місцевих жителів, тож до її статуї звершували численні паломництва. Відомо, що особливо її вшановувала Британська королівська родина. У XVI ст. король Генріх VIII (1491–1547) подарував церкві розкішну монстрацію³, яку використовували під час проведення Євхаристичного конгресу⁴ у Лондоні 1909 р. Слава Матері Божої з Галле ще більше поширилася, коли під час облоги міста протестантською армією у 1580 р. чудотворну статую винесли на стіни і відтак ворожі гарматні ядра, падаючи біля неї, не завдали шкоди. На спомин про цю подію тридцять ядер досі зберігаються у церкві Св. Мартина. Вони стали іконографічним символом Мадонни з Галле, яку з того часу почали зображувати стоячою на них. Зображення гарматних ядер є і на медальйонах нашої колекції (МДАЕ 3812–3816). Також припускають, що обличчя Мадонни стало чорним саме від диму гарматної стрільби. Зважаючи на значення святині для паломників, Папа Римський Пій XII надав у 1946 р. церкві Св. Мартина почесний титул базиліки. Відтоді вона відома як базиліка Notre-Dame de Hal.

На аверсі першого дослідженого медальйона (МДАЕ–3813) Богородиця зображена традиційно, стоячи на повний зріст, у пишних шатах, декорованих рослинним орнаментом, з короною на голові. Медальйон круглої форми. Цікавою особливістю іконографії Богородиці на медальйонах колекції є те, що за її розкішним вбранням не видно Немовляти Ісуса, а лише Його маленьку корону біля грудей Марії. Напис по колу французькою мовою: “Notre Dame de Hal” – “Мати Божа з Галле” (тут і далі переклад з французької – *наш*). На реверсі – складені трикутником ядра, які Мадонна зупинила. Напис по колу медальйона: “Prenez notre recours à Notre Dame de Hal” – “Прийми наші прохання, Мати Божа з Галле” (іл. 1, 2).

На другому медальйоні (МДАЕ–3815) Богородиця зображена стоячи на гарматних ядрах у фігурному картуші і таку ж форму має сам медальйон. По колу напис французькою мовою: “N[otre]. D[ame]. De Hal priez pour nous” – “Мати Божа з Галле, молись за нас”. На реверсі так само у картуші зображено увінчані короною серця Ісуса Христа та Богородиці (іл. 3, 4). Вшанування Святих Сердець Ісуса і Марії бере свій початок ще у середньовіччі, однак найбільшого поширення цей культ набув у Франції у XVII ст. завдяки зусиллям священника Йоана Еда (1601–1680) і монахині Маргарити Марії Алакок (1647–1690). У 1648 р. вперше було відзначено свято Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії, у 1672 р. – Найсвятішого Серця

¹ *Напюрковський Станіслав Целестин*. Богородица в вероучении и предании Католической Церкви. Пособие по мариологии. URL: https://books.google.com.ua/books?id=UQxkDwAAQBAJ&dq=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&hl=ru&source=gbs_navlinks_s.

² Notre-Dame de Hal. URL: <https://lalumierededieu.blogspot.com/2016/05/notre-dame-de-hal.html?m=1&fbclid=IwAR1HB4Dnn7XCHbUBDZuaMsf7UBSct3UDhuueT38dVXTWeIRwIVGh6JOGHzQ>.

³ У перекладі з латини “monstrae” означає “показувати”. Монстрація – це невелика конструкція, зроблена із дорогоцінного металу, у формі сонця або храму. Посередині монстрації зроблено прозоре віконечко за яким є гостія – євхаристійний хліб. У Римо-католицькій церкві монстрація призначена для адорації Святих Дарів – Тіла Христа.

⁴ Євхаристійні конгреси – міжнародні, національні або регіональні збори кліриків і мирян Римо-католицької церкви, присвячені поклонінню Євхаристії і обговоренню різних аспектів євхаристійного служіння.

Ісуса. З 1944 р. їх святкують у червні з різницею в тиждень. Також у сучасному католицькому календарі весь місяць червень ознаменований вшануванням Найсвятішого Серця Ісуса, у церквах відправляють спеціальні молебні – літанії. Скривавлене серце Ісуса, зображене на медальйоні, оповито терновою короною, колючки якої символізують гріхи. Ними люди його зранюють, а вогонь є символом любові до людства. Вінчає серце хрест – символ спасіння. Серце Діви Марії пронизує меч – символ страждань, які передрік їй праведний старець Симеон, коли зустрів Марію разом з Йосифом у храмі, куди вони принесли малого Ісуса. Опис цієї сцени є у Євангелії від Луки: “...та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець” (Лк. 2:35)¹. В іконографічній традиції ці слова втілено в образі “Скорботної Матері”, а також в іконах “Пом’якшення злих сердець” та “Семистрільна”². Картуш зі святими серцями оточений 2 зірками, що також є символом Богородиці, який з’являється в книзі Одкровення св. Іоанна Богослова: “І знамення велике видно було на небі – жінка, одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок” (Од. 12:1)³.

Іл. 1

Іл. 2

Іл. 3

Іл. 4

Третій медальйон з колекції (МДАЕ–3814) є подібним за формою до першого (МДАЕ–3813), а за іконографією Богородиці – до другого (МДАЕ–3815). На його реверсі викарбувано Святі Серця Ісуса і Марії, однак не в оточенні зірок, як на попередньому фігурному медальйоні, а у вінку з лілій, що символізують чистоту і цнотливість (іл. 4, 5).

Останні два медальйони (МДАЕ–3812, МДАЕ–3816) є дублями описаних вище, стан їхнього збереження дещо гірший, ніж у попередніх.

Тож можна зробити висновок про актуальність і перспективність подальшого вивчення колекції релігійних медальйонів, що зберігаються в фонді медальєрики з недорогоцінних металів сектора нумізматики відділу збереження фондів НМІУ, як об’єкта дослідження, а її (під)колекцій як предметів дослідження. Нашою метою є продовження наукової атрибуції музейних предметів та уточнення змісту колекції (виявлення дублів тощо) через мікроісторичні дослідження, її діджиталізація та накопичення достатньої кількості нового наукового матеріалу (додаткова атрибуція, а можливо, і (ре)атрибуції деяких музейних предметів) для введення в музейну комунікацію (виставковий проект) та широкий науковий обіг (тематичний каталог).

Іл. 5

Іл. 6

¹ Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Євангеліє від Луки С. 76 / Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies, 1991.

² Скорбота матері. URL: <https://credo.pro/2015/04/132317>.

³ Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Книга Одкровення. С. 314 / Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies, 1991.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства, начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**РОЗПИСИ АННОЗАЧАТІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ:
ІСТОРІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, НОВІ ЗНАХІДКИ**

Історія живописної декорації інтер'єру Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври порівняно мало висвітлена у дослідницькій літературі. До сьогодні немає окремого видання, присвяченого цьому храму і його розписам. У загальних працях з історії Києво-Печерської лаври й Заповідника про стінопис й іконостас Аннозачатіївської церкви в зустрічаємо лише окремі побіжні згадки¹. Уривчасті відомості архівних джерел щодо розписів Аннозачатіївської церкви XVIII–XIX ст. було систематизовано у 1970-х рр. мистецтвознавцем О. Є. Мамолат в історичній довідці, що супроводжує реставраційну документацію цього храму². Однак ця інформація малодоступна, як і загалом усі реставраційні матеріали. Водночас ця пам'ятка – важлива “ланка” в історії становлення й розвитку живописної школи Києво-Печерської лаври й може дати уявлення про різні періоди діяльності цього видатного художнього центру.

Як відомо, на території Нижньої лаври історичні розписи частково збереглися у Хрестовоздвиженській церкві й печерних храмах. У наземних храмах архітектурного ансамблю Дальніх печер – Різдва Богородиці й Аннозачатіївському – історичний живопис порівняно недавно був повністю замінений новим. Тож публікації архівних джерел з історії втрачених розписів, а також їхніх фотографій набули особливої актуальності. Авторка цієї праці присвятила свої публікації розписам обох згаданих храмів³ з метою означити основні “віхи” історії живописної декорації їхнього інтер'єру й довести до відома наукової громадськості інформацію щодо наявних архівних матеріалів з питань виконання й реставрації цих розписів. Проте, тема виявилася невичерпаною. Нещодавно з'явилися нові факти й знахідки, що дали підставу знову звернутися до розписів Аннозачатіївської церкви.

Про оздоблення інтер'єру Аннозачатіївської церкви до середин XVIII ст. фактично нічого невідомо. Опис Києво-Печерської лаври 1781 р. засвідчує, що 1764 р. інтер'єр церкви було заново розписано і в храмі встановлено новий іконостас⁴.

На початку XIX ст. храм було повністю перебудовано⁵. Якщо до того часу там й існував бароковий стінопис, то під час цих робіт його однозначно було втрачено. У церкві було встановлено новий дерев'яний одноярусний різьблений позолочений іконостас, виконаний майстром Акимом Юріним за проектом, замовленим у Москві лаврським архітектором О. І. Якушкіним. Іконостас за формою нагадував передвітарну апсиду й ілюзорно збільшував інтер'єр порівняно невеликого приміщення церкви⁶. Попередній

¹ Шиденко В. А., Дарманский П. Ф. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник: Фотопутеводитель. Київ : “Мистецтво”, 1983. С. 107-113; Shidenko V. A., Darmansky P. F. The State Historical and Cultural museum of Kiev-Pechersk Lavra: Photo-guide. Kiev, 1983. P. 108-113; Дятлов В. Києво-Печерська Лавра. Справочник-путеводитель. Киев, 2008. С. 299-301; Доріченко В. О. До питання про об'ємно-просторову еволюцію храму Зачаття Св. Анни Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2015. Новітні дослідження культурної спадщини України : Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, видавець Олег Філюк, 2016. С. 225-226.

² Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника (Рукопис). 1979, арк. 1-4, рах. 1.

³ Кондратюк А. Ю. До історії виконання стінопису інтер'єру церкви Різдва Богородиці Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам'яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення : Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, 2017. С. 214-219; *іт ж.* Розписи Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври: історія, поновлення, реставрації // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії : Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Фенікс”, 2018. С. 244-249.

⁴ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 1, рах. 1.

⁵ Шиденко В. А., Дарманский П. Ф. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. С. 111.

⁶ Там же. С. 112.

бароковий іконостас у травні 1812 р. був переданий до київської подільської церкви Миколи Набережного, що незадовго перед тим постраждала від пожежі¹.

Про вигляд іконостаса, що був у храмі в середині XIX ст. дає змогу скласти уявлення головний церковний і ризничний опис Дальніх печер 1853 р.² Можливо, це був вже інший іконостас, ніж той, що виконав після перебудови церкви Аким Юрін, адже в ризничному описі 1853 р. йдеться про кілька ярусів. Вище ж було зазначено, що іконостас початку XIX ст. був одноярусним. Та все ж, загальна композиція і сюжети ікон іконостаса Аннозачатіївської церкви середини XIX ст. були ще тісно пов'язані з традиціями лаврської школи доби бароко.

Так, відомо, що до однієї ступки його Царських врат була прикріплена ікона “Тайна вечеря”. У намісному ряду були традиційні образи Спасителя, Котрий благословляє, з державою й Богородиці (обидва – на повний зріст). Праворуч Царських врат був вміщений храмовий образ св. Анни, яку було зображено під час молитви, перед нею – ангела. З протилежного боку у намісному ряду зображено уклінного св. Йоакима, перед ним – ангела. На північних і південних дияконських вратах – традиційні зображення св. архідиякона Стефана і первосвященника Мельхіседека³.

Іконостас був увінчаний дерев'яним Розп'яттям з фігурами пристоячих. Під Розп'яттям (що було традиційним для барокових іконостасів лаврської школи) містилася композиція “Покладання у труну”. У цьому ж ярусі на окремих дошках – образи ангелів⁴. Значимо, що подібні композиції – і “Покладання у труну” під композицією “Розп'яття”, і зображення ангелів на окремих дошках ми й нині можемо бачити у верхньому ярусі іконостаса Хрестовоздвиженської лаврської церкви.

З обох боків карниза верхнього ярусу іконостаса Аннозачатіївської церкви на восьмикутних дошках було представлено сюжети, типові для розписів лаврської школи барокової доби: “Лик свв. пророків” і “Лик свв. апостолів”. З цього приводу можна навести чисельні аналогії: це стінопис Троїцької надбрамної церкви 20–30-х рр. XVIII ст., барокові розписи Успенського собору, що нині втрачено, бароковий іконостас Всіхсвятської церкви і, нарешті, настінні розписи Хрестовоздвиженської церкви XIX ст., що є пізнім “відгомолем” барокової традиції на лаврських теренах. В усіх означених пам'ятках було представлено “лики” святих різних категорій. Композиційна схема, вироблена майстрами лаврської школи, всюди однакова – це багатофігурні групи, “очолювані” одним із найбільш шанованих святих певної категорії. У більшості святий, що зображений “на чолі” групи, тримає в руках картуш або книгу із повчальним текстом. Так, у Троїцькій надбрамній церкві в композиції “Лик свв. пророків” багатофігурну групу “очолює” св. прор. Мойсей. Поперед групи “Лик свв. апостолів” зображено св. ап. Петра. Не тільки напис над групою, але й характерне вбрання персонажів давало можливість одразу ідентифікувати сюжет і визначити, який саме “лик” представлено. Можна припустити, що саме такі композиції містилися і в іконостасі Аннозачатіївської церкви середини XIX ст.

З архівних джерел відомо, що конструкцію цього іконостаса миряни і духівництво вважали дуже незручною: його краї сильно виступали у приміщення храму, а середня частина надто виступала у вівтар. Ікони вірянам здавалися надто малими. Намісні образи, вмонтовані у півкругле обрамлення, майже не було видно⁵. На кінець XIX ст. скарги щодо неналежного вигляду монументальної споруди були взяті до уваги. Тож вирішили влаштувати у храмі новий іконостас у візантійському стилі. Кошти на це пожертвувала потомствена громадянка м. Москви Марія Миколаївна Зеніна⁶.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1309, арк. 1; Доріченко В. О. До питання про об'ємно-просторову еволюцію храму Зачаття Св. Анни. С. 225.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 296. Главная церковная и ризничная опись Дальних пещер (1853).

³ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 2, рах. 1.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Там само, арк. 3, рах. 1; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2752 Об устройстве нового иконостаса в церкви Зачатия Св. Анны на Дальних пещерах (1880–1881).

Дубовий іконостас було виконано в 1880–1881 рр. у Москві за проектом архітектора П. Кудріна. Відповідно до розпорядження тогочасного лаврського архімандрита Іларіона, образи нового іконостаса мали бути написані у “стародавньому” стилі, на одязі фігур мав бути золотий асест. Парною до намісної ікони “Свв. Йоаким і Анна” мав стати образ “Свв. Іоанн Златоуст і Марія” – ці святі були соіменні жертводавцям Івану й Марії Зеніним. У верхніх бічних клеймах замість поясных зображень свв. угодників, вміщених по дві фігури на одній дошці, мали написати півфігурні зображення свв. прпп. Антонія і Феодосія Печерських¹.

Невідомо, наскільки цей задум було втілено. Відомо, однак, що 1903 р. вже виникла потреба промити образи нового іконостаса, а також і живопис стін до заднього приділа². Всі внутрішні стіни з вівтарним приміщенням включно було промито й пофарбовано олійними фарбами. Відбулися також поновлювальні роботи на дубовому іконостасі. Все це здійснили п'ятнадцять учнів лаврської іконописної школи³.

У 1809 р. після повної перебудови церкви київським художником Іваном Квятковським був виконаний настінний розпис⁴. У 1891 р. споруда храму зазнала нових деформацій, і тому тому знову її було реконструйовано⁵. Згодом, наприкінці ХІХ ст. виконано новий настінний розпис в академічному стилі⁶, який проіснував у храмі майже до кінця ХХ ст. Невідомо, чи зберігся після цих робіт стінопис І. Квятковського.

Із сюжетних розписів до радянського часу збереглася композиція барабана купола “Христос Пантократор”, досить високого художнього рівня (іл. 1). Півфігурне зображення Спасителя, Котрий тримає у руці розгорнуту книгу, було представлене на тлі хмар. Фігуру Господа оточували зображення чотирьох серафимів⁷.

Барабан купола було пофарбовано олійною світло-блакитною фарбою⁸. Чотири з восьми його віконних прорізів були закриті дошками із зображеннями ангелів – у радянський час у процесі останньої реставрації стінопису ХІХ ст. ці дошки було знято. У парусах традиційно були зображення євангелістів⁹.

На східній стіні храму над іконостасом – композиція “Воскресіння Христове” (іл. 2). Воскреслий Спаситель представлений на тлі розкритого гроба, на повний зріст, у білому вбранні, з хоругвою в руці. Поряд, біля гроба – уклінний ангел. Із нижнього краю композиції, на передньому плані – щит і меч вартових¹⁰.

На склепінні вівтарної частини були зображені Бог Отець і Св. Дух. Господь Саваоф представлений серед хмар, Його руки розведені в сторони у жесті архієрейського іменословного благословення (іл. 3).

Іл. 1. Христос Пантократор.
Аннозачатіївська церква. Скуфія
купола. Кінець ХІХ ст.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 3, рах. 1; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2752.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 371 О ремонте церквей, зданий и дренажных работах на Дальних пещерах (1892–1918).

³ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 4, рах. 1.

⁴ Шиденко В. А., Дарманский П. Ф. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. С. 112.

⁵ Дятлов В. Киево-Печерская Лавра. Справочник-путеводитель. С. 299.

⁶ Там же. С. 299–300.

⁷ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Отчет о реставрации монументальной живописи Аннозачатьевской церкви КППГКЗ (Рукопис). 1980, арк. 3, рах. 1.

⁸ Там само, арк. 2, рах. 1.

⁹ Там само.

¹⁰ Там само, арк. 1, рах. 1; Шиденко В. А., Дарманский П. Ф. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. С. 109.

Іл. 2. Східна стіна над іконостасом Аннозачатіївської церкви й верхня частина іконостаса. У центрі – композиція “Воскресіння Христове”, праворуч (південно-східний парус) – “Св. євангеліст Матвій”, ліворуч (північно-східний парус) – “Св. євангеліст Іоанн”. Усі розписи кінця XIX ст. У верхньому ряду іконостаса: у центрі в кіоті – “Тайна вечеря” (поч. XIX ст. (?)), праворуч у кіоті – “Преображення” (лаврська школа, 20–30 рр. XVIII ст.), ліворуч у кіоті – “Поклоніння волхвів” (лаврська школа, середина XVIII ст.)

був виконаний новий живопис інтер'єру. Цей розпис, що за стилістикою тяжіє до академічної традиції, а в інколи – до т.зв. “живоподібної” манери, суцільним килимом вкрив стіни й склепіння храму, притвору й вівтарної частини. Увесь простір без сюжетних зображень було заповнено орнаментом. Колірна гама стінопису яскрава й барвиста, широко використано позолоту. Деякі сюжети нової системи розпису повторюють зображення попереднього стінопису, зокрема, композиція “Воскресіння Христове”, заново написана на східній стіні над іконостасом.

У передіконостасній частині привертають увагу “Собор преподобних отців Близніх печер” і “Собор преподобних отців Дальніх печер” (обидві композиції вміщено на стінах невеликого приміщення внутрішнього нартекса храму).

Поряд символічні зображення потиру, книги і хреста¹.

Результати досліджень, проведених під час останньої реставрації стінопису в 1980-х рр. засвідчили, що в інтер'єрі церква не була суцільно розписана сюжетними зображеннями. Значна частина стін і склепінь була пофарбована олійною фарбою: найбільш ранній шар – бордового кольору, решта – блакитних, сіруватих і вохристий відтінків². Дослідженнями також виявлено, що упродовж XIX–XX ст. розписи храму неодноразово поновлювали³. Зондування стінопису показали, що композицію “Воскресіння” на східній стіні над іконостасом було поновлено без чіткого дотримання первинного малюнка⁴. Шар записів вкривав композицію “Бог Отець і Св. Дух” у вівтарі. Композицію “Христос Пантократор” у барабані купола також було переписано у багатьох місцях⁵. Бригада реставраторів під керівництвом А. І. Марампольського видалила записи й провела ретушування⁶.

Наприкінці XX ст. у процесі капітального ремонту споруди живописні композиції XIX ст. у бані церкви було знято зі стіни. З 2003 р. під час реконструкції храму

Іл. 3. Бог Отець і Св. Дух. Аннозачатіївська церква. Вівтар. Кінець XIX ст.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Отчет о реставрации монументальной живописи Аннозачатьевской церкви КППИКЗ, арк. 1, рах. 1.

² Там само, арк. 1, рах. 2.

³ Там само, арк. 1-2, рах. 3.

⁴ Там само, арк. 2, рах. 3.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

Образи святих Печерських представлено на тлі розлогих краєвидів із річкою Дніпро. Поряд, на укосах західної підпружної арки – зображення рівноап. Володимира і Ольги. Виконані у “живоподібній” манері фігури подано у великому масштабі, більшими за людський зріст.

У тій самій “живоподібній” манері виконано образи свв. пророків Даниїла, Давида, Ісайї й Іоанна Предтечі. Їхні повнофігурні зображення розміщено по краях північної і південної стін храму. У верхньому регістрі розписів – традиційні євангельські сюжети. Крім композиції “Воскресіння”, на стінах підбанного простору – композиції “Вознесіння” і “Преображення Господнє”. На скупії купола – традиційні зображення Христа Пантократора і Небесних Сил різних чинів.

У вівтарі у консі апсиди – півфігурне зображення Богородиці Знамення. На стіні між віконними прорізами – Вселенські святителі та свв. митрополити Київські Михаїл, Володимир, Макарій та Алексій. На склепінні вівтаря перед іконостасом – Небесний Єрусалим.

У стінописі зовнішнього нартекса (притвору) на північній стіні вміщено велику композицію “Розп’яття”. У верхньому регістрі стін – круглі медальйони із зображеннями Богородиці у різних типах. На стінах – композиції на сюжети Старого Завіту. Увесь простір, не зайнятий фігуративними зображеннями, заповнюють вигадливі орнаменти.

Дубовий одноярусний іконостас 1880–1881 рр. міститься у храмі й нині (іл. 4). За структурою монументальна споруда нагадує візантійську вівтарну перегородку і має складну систему зв’язків конструктивних елементів. Власне наукова реставрація була проведена на іконостасі і його іконах за радянських часів – наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр.¹

Іл. 4. Іконостас Аннозачатіївської церкви. 1880–1881 рр.
Ікони іконостаса – перше десятиліття ХХІ ст.

Після 1988 р., коли Аннозачатіївську церкву було передано діючому чоловічому монастирю, на іконостасі провели низку відновлювальних робіт. Усі ікони поступово замінили новими. Тож нині всі ікони нові, написані на початку 2000-х рр. Більшість зображень виконано у “живоподібній” манері. Живопис відзначається досить високим художнім рівнем.

Реставраційні матеріали і фото дають змогу скласти уявлення про вигляд і склад іконостаса храму наприкінці ХХ ст. У намісному ряду в той час містилося шість ікон, шість

ікон було на Царських вратах і три ікони у завершеннях порталів врат. Кожна ікона була вмонтована в окремий кіот-раму. У верхній частині конструкцію було об’єднано різьбленим декоративним карнизом. Окремі кіоти було виготовлено й для ікон, що розташовувалися у завершенні порталів. Всі ці ікони потрапили до іконостасного ансамблю в різний час і не були частиною авторського задуму його творців².

У намісному ряду були традиційні зображення Богородиці з Христом Дитиною і Спасителя – копії широковідомих ікон Володимирського собору в Києві, виконані на полотні олійними фарбами. На дияконських вратах було представлено архангелів Михаїла й Гавриїла. На Царських вратах – шість невеликих медальйонів із зображеннями євангелістів і Благовіщення. У тому ж ряду ліворуч – ікона св. Пантелеймона на металі, праворуч – “Свв. Йоаким і Анна”, виконана на полотні³.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 8-9, рах. 2.

² Там само.

³ Кондратюк А. Ю. Розписи Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври... С. 248.

Над Царськими вратами з лицевого боку містилася ікона-копія славнозвісної фрески Леонардо да Вінчі “Тайна вечеря”, написана олійними фарбами. Із зворотного боку над Царськими вратами – ікона “Покладання у труну” у техніці темперного живопису.

Іл. 5. Ікона “Поклоніння волхвів” (фрагмент). Лаврська школа. Середина XVIII ст. Наприкінці XX ст. містилися в іконостасі Аннозачатіївської церкви

У завершенні іконостаса над вратами з північного боку розміщувалася ікона “Поклоніння волхвів” (іл. 5), з південного боку – “Преображення” (іл. 6)¹. Ці дві останні пам’ятки були найбільш ранні за часом виконання, й у реставраційному звіті 1979 р. їх датують XVIII ст.²

Як свідчить документація, після реставрації ікони “Св. Пантелеймон”, “Тайна вечеря”, “Поклоніння волхвів” і “Преображення” були передані у фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника³. Однак у комплексі заходів з відродження на нижній території НКПКЗ чоловічого монастиря, разом із іншими творами іконопису й декоративного мистецтва ікони “Поклоніння волхвів” і “Преображення” також було передано до монастиря. Їх було знову вмонтовано у горішню частину іконостаса Аннозачатіївської церкви, але згодом їх вилучили. З початку XXI ст. і до кінця 2018 р. обидві пам’ятки разом з іншими іконами з іконостаса Аннозачатіївської церкви містилися у лаврській ризниці. Наприкінці 2018 р. під час роботи комісії Міністерства культури України з перевірки пам’яток мистецтва, що були передані Лаврі на постійне зберігання (комісія працювала у листопаді–грудні), більшість ікон з іконостаса означеного храму, у т. ч. й “Поклоніння волхвів” і “Преображення” вдалося повер-

нути у фонди Заповідника. Нині вони там зберігаються і взяті на облік.

Вважаємо, що стилістичні ознаки обох означених творів дають змогу віднести їх до лаврської школи періоду розквіту – першої половини XVIII ст. Одна з ікон – “Поклоніння волхвів” за радянських часів була опублікована⁴. За деякими відомостями, які потребують перевірки, ікони потрапили у другій половині XX ст. до Аннозачатіївської церкви з т.зв. Теплового храму – церкви Всіх Преподобних Печерських на Ближніх печерах. У цьому храмі за часів німецької окупації Києва відбувалися богослужіння: діяльність Печерського монастиря, закритого радянською владою, в той час було відновлено на Нижній території Лаври⁵. Монастирська братія зносила в цей храм усі ікони, які вдавалося віднайти.

Форма й розмір (48,5×58,5 см) ікони “Преображення” дає змогу зіставити її з цілою групою пам’яток зі збірки НКПКЗ, що походять з Теплового храму. Згідно з інвентарною книгою НКПКЗ, із Теплим храмом пов’язано п’ять творів лаврської школи першої половини XVIII ст. Нині деякі з цих ікон, які всі були написані для

Іл. 6. Ікона “Преображення”. Лаврська школа. 20–30-ті рр. XVIII ст. Наприкінці XX ст. містилася в іконостасі Аннозачатіївської церкви

¹ Кондратюк А. Ю. Розписи Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври... С. 248.

² Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 1, рах. 3.

³ Там само, арк. 8, рах. 2.

⁴ Сокровища Киево-Печерского заповедника. Treasures of the Kiev-Pechers Reserve. Фотопутеводитель (на рус. и англ. языках) / Под ред. Ю. Д. Кибальника. Київ : “Мистецтво”, 1984. С. 109.

⁵ Кабанець С. П. Відновлення діяльності Печерської обителі: 1941 р. URL : <https://lavra.ua/uk/vidnovlennya-diyalnosti-pecherskoj-obiteli-1941-r/?fbclid=IwAR2TxxpkfdAIwgOt-sVcuHmlt8qN9kxxb5X3WwzljJR6DIGU632IDyUW1no> Стаття повністю: Церковна православна газета “Наші святині”. № 2 (420), січень 2017.

празникового ряду, представлені в експозиції Музею історії Києво-Печерської лаври і Заповідника. Частина зберігається у фондах НКПІКЗ. Це ікони “Різдво Богородиці” (КПЛ-Ж-1462), “Різдво Христове” (КПЛ-Ж-1626), “Вознесіння” (КПЛ-Ж-1439), “Обрізання Господнє” (КПЛ-Ж-1463) (іл. 7), “Хрещення” (КПЛ-Ж-1464) (іл. 8). Усереднені розміри цих ікон: 1) 46,8×62,4; 2) 46,9×62,0; 3) 47,0×61,8; 4) 46,3×61,5; 5) 46,8×62,3¹. Дослідниці О. В. Пітателева² та О. О. Рижова (публікація у співавторстві)³ вважали їх іконами празникового ряду іконостаса лаврської Троїцької надбрамної церкви.

Іл. 7. Ікона “Обрізання Господнє”.
Лаврська школа. 20–30-ті рр. XVIII ст.

Іл. 8. Ікона “Хрещення”.
Лаврська школа. 20–30-ті рр. XVIII ст.

Нещодавно вийшла друком стаття Я. В. Литвиненка й О. В. Пітателевої, в якій були опубліковані архівні фото обох сторін іконостаса Троїцької надбрамної церкви⁴. Ця публікація дає змогу відтворити порядок розміщення ікон в іконостасі і є ще одним доказом того, що ікони, які надійшли до фондів НКПІКЗ з Теплового храму, були написані для Троїцької надбрамної церкви і первинно були саме там. Однак ікону “Преображення Господнє”, що представлена на одній з опублікованих фотографій, майже не видно. Є змога визначити лише власне сюжет⁵. Але, на наш погляд, ікона “Преображення”, що містилася в іконостасі Аннозачатіївської церкви і потрапила туди, можливо, з Теплового храму, за формою, розмірами й стилістичними ознаками відповідає іншим п’яти згаданим творам. Тож нині ансамбль празникового ряду Троїцької надбрамної церкви налічує вже шість ікон.

Цьому питанню присвячено кілька доповідей авторки даної праці, виголошених на наукових конференціях⁶, здійснено також публікацію з цього приводу⁷. Хоча деякі факти й обставини потребують подальшого дослідження, вважаємо, що ікона “Преображення”

¹ Рижова О. О., Распопина В. А., Изотов А. А., Сорока Е. А. Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2012. С. 198.

² Пітателева Е. В. Две иконы “Рождества Богородицы” из коллекции НКПІКЗ как утерянные элементы иконостасных ансамблей (к вопросу об иконографии и атрибуции) // Могилянські читання 2008. Церква і музеї: втрачені століття : Зб. наук. праць. Київ : Фенікс, 2009. С. 240-242.

³ Рижова О. О., Распопина В. А., Изотов А. А., Сорока Е. А. Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. С. 197-199.

⁴ Литвиненко Я. В., Пітателева О. В. П’ять ікон з іконостаса Троїцької надбрамної церкви. Атрибуція і топографія // Могилянські читання 2019: Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення: Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Фенікс”, 2019. С. 170-171.

⁵ Там само. С. 171.

⁶ Всеукраїнська наукова конференція “Минуле і сучасне: мистецтвознавчі пошуки та відкриття (до ювілею факультету теорії та історії мистецтва НАОМА)” (12.06.2019, НАОМА). Тема доповіді: “Дві ікони 18 ст. з іконостаса Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври: до питання атрибуції”; Міжнародна наукова конференція “Наукова атрибуція творів мистецтва, експертиза та оцінка культурних цінностей” (Київ, 24-25 жовтня 2019 р.) Тема доповіді: “До питання атрибуції двох ікон з іконостаса Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври”; XXIV Міжнародна наукова конференція “Могилянські читання. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення”, (НКПІКЗ, 5-6 грудня 2019 р.). Тема доповіді: “До питання атрибуції двох ікон з іконостаса Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври”.

⁷ Кондратюк А. Ю. До питання атрибуції двох ікон з іконостаса Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції “Наукова атрибуція творів мистецтва, експертиза та оцінка культурних цінностей” (Київ, 24–25 жовтня 2019 р.) / За заг. редакцією В. Г. Чернеця Київ, НАККІМ. С. 71-73. URL: <https://nakkim.edu.ua/science/vidannya-akademiji>.

“знайшла своє справжнє місце” в ансамблі іконостаса Троїцької церкви і може бути, як і весь ансамбль розписів цього храму, більш точно датована 20–30 рр. XVIII ст.

Ікона “Поклоніння волхвів”, близька за формою і стилістикою до шести вищезгаданих творів, однак за розмірами значно більша – 59×78 см¹. До того, самий сюжет не “вкладається” в контекст цього іконостасного ряду – там вже є ікона “Різдво Христове”. Тож, на наш погляд, ікона “Поклоніння волхвів” належала до іншого іконостасного ансамблю, хоча і була створена у лаврській майстерні у той самий час – у першій половині XVIII ст. Ця пам’ятка ще чекає всебічного ґрунтовного дослідження.

Наведені факти дають змогу більш повно висвітлити певні сторінки історії Києво-Печерської лаври й НКПІКЗ у різні історичні періоди. Нині можна, зокрема, дещо більш “підняти завісу” над історією живописного оздоблення не тільки Аннозачатіївської, але й Троїцької надбрамної церков. Приклад ікони “Преображення” з іконостаса Аннозачатіївської церкви дає змогу скласти більш повне уявлення про несповідні шляхи “міграції” деяких творів мистецтва лаврської школи. Це ще раз свідчить про те, що варто пильніше придивлятися до начебто добре відомих пам’яток, бо ж вони в будь-який час можуть стати джерелом нових відкриттів.

Куцаєва Т. О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний музей історії України

Куцаєва Є. О.

Молодша дослідниця наукових програм
Громадська організація “Культура заради майбутнього”

Дідора Л. К.

Провідний бібліотекар
Національний музей історії України

**ВІДНАЙДЕНІ КНИГИ З БІБЛІОТЕКИ МИТРОПОЛИТА ФЛАВІАНА В
БІБЛІОТЕЧНОМУ ФОНДІ НМІУ**

Метою публікації є привернення уваги до 14 книжкових пам’яток, що належали бібліотеці Митрополита Київського і Галицького Флавіана (в миру Микола Городецький, 1840–1915) і які виявлено в бібліотечному фонді НМІУ. Фіксація нового знання про предмети дослідження сприяє збереженню цих елементів культурної спадщини України через популяризацію та накопичення аргументів для їхнього внесення в Державний реєстр національного культурного надбання, як рідкісних і цінних книг. За допомогою наукової атрибуції примірників бібліотеки Флавіана робимо внесок у відродження цієї колекції як цілісного явища, що триває з середини 1990-х рр.²

Оскільки про цю унікальну (під)колекцію у складі бібліотечного фонду НМІУ майже не згадано (йдеться лише про дві книжкові пам’ятки в контексті теми “Юдаїка”³), то пропонуване дослідження є актуальним. Також приєднуємося до широкої наукової дискусії про бібліотеку Флавіана, яку він почав збирати під час служіння в Китаї (1873–1891) і врешті накопичив понад 20 тис. томів (11 270 назв⁴). Представлені в публікації книжкові пам’ятки є невід’ємною складовою символічного простору бібліотеки, яка була розпорошена на тлі суспільно-політичних і воєнних трагедій ХХ ст. і нині уособлюється спорудженою для неї в 1908 р. будівлею на території Києво-Печерської лаври⁵, фондами НБУВ, НІБУ та НБММ.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия..., арк. н/н, рах. 4.

² Засць О. Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. 240 с. С. 46-47.

³ Дідора Л., Куцаєва Т. Бібліографічний покажчик до теми “Історія єврейської громади України 19 – 1-ї пол. 20 ст.”: на матеріалах фондової колекції та бібліотеки НМІУ // Науковий вісник НМІУ. 2019 (4). С. 668-674.

⁴ Лесовая И. Частная книжная коллекция: мемориальный аспект // Вестник Санкт-Петербургского гос. института культуры. 2014 (3). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chastnaya-knizhnaya-kollektsiya-memorialnyy-aspekt>.

⁵ Бібліотека Митрополита Флавіана. URL: <https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/162>

Як вступ подаємо коротку історію драматичної долі бібліотеки, яка свідчить про те, що віднайдений у НМІУ фрагмент невідомий широкому колу дослідників теми. У липні 1921 р. Київський губернський комітет охорони пам'яток мистецтва і старовини націоналізував (взяв на державний облік) бібліотеку Флавіана, яку він заповів Києво-Печерській лаврі. У серпні 1922 р. бібліотеку передали у відання ВУАН без права перевезення. 11 276 книжок в 1931 р. перевели до фонду письма і друку Всеукраїнського музейного городка/містечка¹. Під час Другої світової війни до Німеччини було вивезено 8 749 книг з бібліотеки митрополита, інші загублено. Незначну частину зібрання (177 од.) повернено в Україну у 1947–1948 рр., ще 80 книг – у 1996 р. На жаль, найцінніші видання так і залишаються втраченими для нашої країни². Ті книги, які збереглися у Києво-Печерській лаврі, нині є у фонді НІБУ (180 книг)³. 58 книг віднайдено в НБУВ і щонайменше одна зберігається в НБММ⁴.

Тож через брак інформації про те, як, коли і від кого книги бібліотеки митрополита Флавіана потрапили в НМІУ, не можемо здійснити реконструкцію її руху до музею, як у разі перелічених бібліотек. Згідно з даними інвентарної книги бібліотечного фонду, видання з екслібрисами бібліотеки митрополита 1948 р. вже були у бібліотеці музею. Більше інформації здобути не вдалося, адже багато довоєнної фондово-облікової та іншої музейної документації було втрачено під час евакуації 1941 р. Невідомо, чи факт передачі бібліотеки Флавіана в музей – попередник НМІУ (Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, 1924–1934 рр., або Центральний історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, 1935–1941 рр. та з осені 1943 р., або Державний республіканський історичний музей, 1943–1950 рр.), який розташовувався на території Всеукраїнського музейного містечка в 1934–1944 рр., взагалі було зафіксовано коли-небудь.

Невстановлена частина книг бібліотеки Флавіана розпорошена по приватних колекціях. Наприклад, стародрук “Древняя Российская Вавилоника” (СПб., 1774) з книгозбірні петербурзького бібліофіла Веліміра Петрицького містить важливі мікроджерела історичної інформації. Адже, окрім власницьких екслібрисів В. Петрицького, є фіолетовий штампель батальйону особливого призначення СС “Sonderkommando des Auswärtigen Amtes “Grüpe Künsberg”, що займався вивозом з окупованих територій архівів та цінних бібліотек⁵. Цей штампель унаочнює драматичне побутування бібліотеки Флавіана під час Другої світової війни. Ані книжкові пам'ятки з НМІУ, ні опубліковані онлайн зображення з НІБУ та НБУВ цього штампеля не містять.

Пояснення потребує те, що наше дослідження стосувалося лише бібліотечного фонду НМІУ, тобто колишньої бібліотеки, яку, як структурний підрозділ музею, ліквідували після 2015 р. Причина, чому фонд НМІУ не став джерелом нашого дослідження, полягає в наступному. На початку масштабного вивчення антикварних книг бібліотечного фонду НМІУ “de visu” в 2017 р. і надалі були відсутні системні можливості попримірникового опису книг у фондозбірні через логістику роботи з музейними предметами. Звірка книжкового фонду, як специфічний процес обліку, не пов'язаний з книгознавчими дослідженнями, відбулася в 2016 р. А умови в групі збереження фондів “Рідкісні авторські документи” (пакування книг, опломбовані шафи, поділ за інвентарними номерами, а не алфавітними чи тематичними рубриками) унеможливають використання таких методів відбору книг, як у бібліотеці: “фронтальний перегляд рубрик бібліотеки або фонду” та “попримірниковий перегляд”.

¹ Бібліотека Митрополита Флавіана. URL: http://pamyatky.kiev.ua/streets/lavra/verhnya-teritoriya-lavri-1120-st/biblioteka-mitropolita-flaviana-190809-v-budinku-yakoyi-mistilasya-restavratsiyna-maysternya-vseukrayinskogo-muzeynogo-mistechka-de-pratsyuvati-kasperovich-m-i_krzheminskiy-k-i

² Лісова І. Меморіальність приватної книжкової колекції як складової культурної пам'яті людства // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам'яті народу: зб. мат-в Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 7.11.2019. 349 с. С. 6.

³ Бібліотека митрополита Флавіана: каталог колекції з фондів відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг НІБУ / О. Марченко. Київ : НІБУ, 2011. 47 с.; Книги з бібліотеки митрополита Київського і Галицького Флавіана у фонді НБУВ (до 100-річчя з дня смерті). URL: <http://www.nbu.gov.ua/node/2423>

⁴ Заєць О. Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. С. 46-47; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1602789

⁵ Зображення – архів авторів.

Картотека групи на понад 2 тис. од. зб. складається переважно з інвентарних карток 1950–1960-х рр. і малоінформативна щодо провенансу книг (щодо предметів, які надійшли з різних музейних інституцій і з яких формували колекцію Державного історичного музею УРСР після звільнення України від гітлерівців, застосовують поняття “Старі музейні фонди”¹, адже, як уже зазначено, багато довоєнної фондово-облікової документації було втрачено) та їхніх елементів, зокрема екслібрисів, які є ключовими маркерами для ідентифікації історичних бібліотек. Інвентарна картка – особлива форма фіксації інформації про музейні предмети, була запроваджена після Другої світової війни і давала змогу вписувати багато відомостей у 8, потім 9 блоках, а з 1985 р. – у 17 блоках. Розвиток інформаційного суспільства призвів до обмеженості цієї форми, і з початку 2000-х рр. було запроваджено новий тип фіксації даних – науково-уніфікований паспорт (далі – НУП) з 46 блоків². Але доопрацювання інвентарних карток до НУП на музейні предмети в групі збереження фондів “РА” (рідкісні авторські документи) йде повільно. Зі свого боку, каталогу бібліотечного фонду НМІУ взагалі не існує на паперових носіях. Складання електронного каталогу розпочала кураторка фонду Лариса Дідора в 2017 р. і через значний об’єм він містить лише ключову пошукову інформацію для бібліографічного опису. Тож до такого методу, як “аналіз картотеки / каталогу фонду”, ми не вдалися з об’єктивних причин.

Зважаючи на колосальний обсяг роботи щодо майже 26 тис. од. зб.³, які було опрацьовано під час звіряння бібліотечного фонду в 2017–2019 рр., відібрані книги бібліотеки Флавіана, вірогідно, становлять лише попередній перелік. Адже метою адміністрації НМІУ була перевірка лише фізичної наявності книг, а книгознавчі та бібліотекознавчі дослідження стали нашою індивідуальною ініціативою, для якої умов так і не створено (робоча група, технічне забезпечення, міжінституційна співпраця тощо). Утім, за сприяння інших колег вийшла низка публікацій для першої промоції таких цінних (під)колекцій антикварних видань, як стародруки, рукописна книга (друга половина XIX ст.), видання з інскриптами, екслібрисами, маргіналіями. (Під)колекцію екслібрисів вивчають у різних напрямках: полоніка, франкістика, славістика, нумізматики, юдаїка, україніка (знак тризуб, бібліотеки інституцій, приватні бібліотеки). Тож 14 книг з бібліотеки Флавіана відносимо до (під)колекції екслібрисів з приватних бібліотек.

Важливо зазначити, що ми виявили чотири різні екслібриси: архієпископа (1), потім митрополита (2) Флавіана двох видів: шрифтовий – овальний штампель та шрифтовий суперекслібрис на корінцях книг (М[итрополит] Ф[лавіан] (3) та А[рхієпископ] Ф[лавіан] (4), тиснення золотом). Штампелі мають такі характеристики: текст “Бібліотека Архієпископа Флавіана” (синього кольору), інший – “Бібліотека Митрополита Флавіана” (фіолетового кольору, овальні штампелі, текст у рамці. Оскільки

немає повної картини про зміст фрагментів бібліотеки Флавіана в НІБУ, НВУВ та НБММ, не наполягаємо на тому, що суперекслібрис “А. Ф.” та екслібрис “Бібліотека Архієпископа Флавіана” вводимо в науковий обіг вперше, а лише даємо інформаційне повідомлення для зацікавлених аудиторій. Два варіанти суперекслібриса на корінці “М. Ф.” (один з них такий, як у НМІУ) зберігаються в НБУВ⁴.

Зі свого боку, окремі примірники “Сборника Археологического института” (СПб., 1880), окрім суперекслібриса, містять інші цікаві мікроджерела історичної інформації. Перше, це наклеєні на корінцях прямокутні ярлички з надрукованою друкарським способом блакитною рамочкою та

¹ Затилук Я., Остапівська Ю. Калейдоскоп історій та раритетів // Антиквар. 2019 (1(109)). С. 22-23.

² Куцаєва Т. Музейна документація на музейні предмети у контексті наукових досліджень: на прикладі різних груп зберігання, а також раритетів обрядів і повсякдення єврейської громади України 19–20 ст. у колекції НМІУ // Грані. 2017 (20; 4(144)). С. 69-75.

³ Дідора Л. Найцікавіші книги з книгозбірні НМІУ. URL: https://www.youtube.com/watch?v=meQ_3uMzWvM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yupn3YESDuMnPaItRvItqzAfyOk4yF1TNmFhAfEEOANjceGZNY8exSJT0

⁴ Книги з бібліотеки митрополита Київського і Галицького Флавіана у фонді НБУВ (до 100-річчя з дня смерті).

однаковими рукописними № 6624. Припускаємо, що це інвентарні номери книг. Окрім того, на інших примірниках містяться ярлички з зеленою рамочкою та № 6517, 8437 (Ср[едняя – ?]. К[омната – ?]. Шк[аф]. 1), 8921 (8437, Ср[едняя – ?]. К[омната – ?]. Шк[аф]. 1) й іншими пошкодженими номерами, що обірвані, напівстерті. Зрозуміло, що інвентарні номери були присвоєні не кожній окремій книзі, а назвам, незалежно від кількості томів або випусків. Ми вивчали об'єкти “de visu”, тобто книги кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема одну серію популярних книг про історію Давнього Сходу авторства Зінаїди Рагозіної (три частини), один збірник Археологічного інституту в Санкт-Петербурзі (два томи); один альбом – каталог Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії; один часопис – щорічник Новгородського товариства поціновувачів давнини (три випуски).

Одна з книг – альбом Церковно-археологічного музею, містить друковану посвяту видавця “Посвящается его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Флавиану Митрополиту Киевскому и Галицкому”. Книга І. Каманіна “Зверинецкие пещеры в Киеве, (их древность и святость)” (Київ, 1914) з такою самою посвятою зберігається в Уральському федеральному університеті (Єкатеринбург)¹.

По-друге, після титульної сторінки в 4-й книзі “Сборник Археологического института” прикріплено звернення книговидавця (друкований текст) з проханням до читачів, які мають стародруки “Уложение царя Алексея Михайловича”, позичити їх Археологічному інституту для опрацювання з подальшим поверненням “без затримки та в цілості”.

Коментований бібліографічний покажчик:

1. Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея при Императорской Киевской духовной академии. Вип. 4-5. Киев: Фото-Литография “С. В. Кульженко”, 1915. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. Є друкована посвята “Посвящается его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Флавиану Митрополиту Киевскому и Галицкому”. **Автор:** Петров Микола Іванович – проф. Київської духовної академії, літературознавець, редактор “Волинських епархіальних відомостей”, співзасновник Історичного товариства Нестора Літописця, охоронець (блюститель – рос.) Церковно-археологічного музею в 1878–1919 рр.

2. Гусев А. Историко-справочный путеводитель. Харьков – его прошлое и настоящее в рисунках и описаниях, с приложением снимков воспроизведенных с редких картин, акварелей, гравюр, фотографий с натур, чертежей, планов города 1768 и новейшего. Харьков: тип. Адольфа Дарре, 1902. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. М'яка обкладинка. Російською та французькою мовою. Друкована посвята 12 Археологічному з'їзду в Харкові (1902). **Автор:** Гусев Олександр Миколайович – завідувач книжковим складом Харківського губернського земства.

3. Иосиф Иеромонах. История иудейского народа по археологии Иосифа Флавия (опыт критического разбора и обработки). Сергиев Посад: Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1903. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”, видавничка (друкарська) марка Свято-Троїцької Сергієвої Лаври. **Автор:** Митрополит Йосиф (Іван Семенович Петрових) – богослов, розстріляно в 1937 р.

4. Баженов И. В. Костромской Богоявленский-Анастасиин монастырь. Москва: [Б. в.], 1913. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. Збільшений формат. Кольорове видання. Фототипії. **Автор:** Іван Васильович Баженов, співробітник Археологічного інституту в Санкт-Петербурзі, історик монастирів і храмів Костроми.

5. Прохоров В. Русские древности, издаваемые по Высочайшему соизволению. С рисунками, относящимися ко всем отраслям русского искусства, разъясняющими события истории и быт народный во всех отношениях: в военном, гражданском, домашнем и русские одежды в разных периодах и пр. В 2 кн. СПб.: тип. Императорской Академии наук, 1871. Кн. А(1). **Опис:** Збільшений формат. Титульна сторінка – кольорова літографія В. Прохорова. Екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. **Автор:** Прохоров Василь

¹ Зверинецкие пещеры в Киеве. URL: <https://www.prlib.ru/item/898619>.

Олександрович – археолог, викладач Санкт-Петербурзької академії мистецтв, засновник малих музеїв, редактор.

6. Рагозина З. История Халдеи с отдаленнейших времен до возвышения Ассирии. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902–1905. **Опис:** Серія “Древнейшая история Востока” в 4-х кн. Кн. 1. Серія – це перша в російській історіографії з досліджень найдавнішої історії Сходу. Екслібрис “Бібліотека Архієпископа Флавіана”, видавнича (друкарська) марка “Типография А. Ф. Маркса. Измайловск. пр., д. № 29”. Цільношкіряна палітурка. Фрагмент ярличка на корінці з інвентарним №№ [65]17. **Автор:** Зінаїда Олександрівна (Олексіївна) Рагозіна – письменниця, перекладачка, сходознавець, авторка перших у Російській імперії науково-популярних видань про історію Давнього Сходу та членкиня Лондонського та Великобританського “Товариства вивчення Азії”, “Американського товариства Сходознавства”, паризького “Етнологічного товариства”.

7. Рагозина З. История Ассирии от возвышения ассирийской державы до падения Ниневии. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902–1905. Кн. 2. **Опис:** Екслібрис “Бібліотека Архієпископа Флавіана”. Без ярличка на корінці. Все інше та автор: див. п. 5.

8. Рагозина З. История Мидии. От Вавилонского царства и до возникновения Персидской державы. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902–1905. Кн. 3. **Опис:** Екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. Ярличок на корінці з інв. № 6517, інші номери затерті. Все інше та автор: див. п. 5.

9. Сборник Археологического института / под. ред. Н. В. Калачова. Кн. 3-4. СПб: тип. В. Безобразова и Комп., 1880. **Опис:** Шрифтовий суперекслібрис¹ на корінці “М. Ф.”, екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”, вклеєне звернення Археологічного інституту щодо випозичення “Уложение царя Алексея Михайловича” у читачів для друку. Титульна сторінка – кольорова літографія. Ярличок з інв. № 6624. **Автор:** Петербурзький археологічний інститут. Проф. Микола Васильович Калачов – архівіст, історик, правознавець, член Археографічної комісії.

10-12. Сборник Новгородского общества любителей древностей. Новгород: Губернская типография, 1908. **Вип. 1. Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”, ярличок з № 8437 (Ср[едняя – ?]. К[омната – ?]. Шк[аф]. 1); **1910. Вип. 3. Опис:** те саме; **1911. Вип. 4. Опис:** те саме.

13. Сонцов Д. Очерки истории русского народа до 17 ст. Общинный бытъ Древней Руси. Москва: тип. А. И. Мамонтова и Ко, 1875. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. **Автор:** Сонцов Дмитро Петрович – нумізмат, колекціонер старожитностей, співзасновник Московського археологічного товариства.

14. Устава на Волоки и дополняющие его документы Шестой книги Литовских публичных дел Метрики Литовской. 1913. Юрьев: тип. К. Матисенна, 1913. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. М'яка обкладинка. Автор: Імператорська Археографічна комісія. Копія з 30-го тому Російської історичної бібліотеки під ред. І. Лаппо. **Автор:** Іван Іванович Лаппо – професор, історик. 23 грудня 1944 р., перебуваючи в Дрездені разом із родиною – дружиною та сином, загинув під час бомбардування.

¹ Термінологія за: Денисенко Л. М., Рудакова Ю. К. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог / НАН України, НІБВ. Київ, 2017. 350 с. С. 272.

Куциба В. О.

Старший науковий співробітник

Ситнікова В. А.

Молодший науковий співробітник

Інститут геологічних наук НАН України

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, завідувач науковим сектором

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЗАХИСТ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ЦЕРКВИ “ЖИВОНОСНЕ ДЖЕРЕЛО” НА ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОЇ ЛАВРИ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРАЦІЇ

Каплицю “Живоносне джерело” побудовано над артезіанською свердловиною, влаштованою у 1903 р. для водопостачання Лаври. У підвалинах будівлі під час спорудження було влаштовано дві цегляні цистерни для накопичення в них води. Після впровадження централізованого водопостачання будівля втратила своє призначення, у 1990-х рр. її було перепрофільовано у церкву, цистерни використовують як підвальні приміщення.

На період будівництва артезіанської свердловини рівні ґрунтових вод на прилеглій території залягали на глибині 6-7 м¹, останні 20–30 років рівні суттєво підвищилися, залягають на глибині 2-4 м, підтоплюючи підвали церкви та перезволожуючи її фундаменти, а капілярне підсмоктування вологи руйнує штукатурне оздоблення з монументальним живописом у нижній частині стін.

Із метою захисту церкви від підтоплення ще у 2010 р. постало питання виконання робіт із дренажування, однак застосовувати стандартні заходи, а саме, будівництво дренажних галерей, зважаючи на місцерозташування церкви, складні інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови території, а також факт наявності дренажних галерей як ХІХ ст., так і 1970-х рр., побудови поблизу, здалося недоречним. У 2013 р. нам запропонували виконати моделювання процесів фільтрації та спрогнозувати ефективність роботи променевого дренажу мілкого закладання (яке на той час на території Лаври ще не застосовували).

Дослідження були націлені на оцінку сучасних гідрогеологічних умов ділянки корпусу № 47, вивчення загальних закономірностей формування, розподілу і руху підземних вод, а також на прогнозування зміни гідрогеологічних умов ділянки і прилеглої до неї території в зв'язку зі здійсненням водовідведення.

Гідрогеологічні умови ділянки досліджень належать до складних. Для цієї товщі характерна гідрогеологічна неоднорідність, обумовлена чергуванням у розрізі та плані шарів невитриманої потужності з різними коефіцієнтами фільтрації. Тому в даному випадку для прогнозних розрахунків доцільно використовувати метод математичного моделювання процесів геофільтрації². Застосування цього методу дозволяє уникнути грубої схематизації природних гідрогеологічних умов, врахувати складність і різноманітність граничних умов ґрунтового потоку, і тим самим дати більш реальну оцінку впливу інженерних методів зниження рівня ґрунтових вод на гідрогеологічні умови території. Детерміновані гідрогеологічні моделі будують із використанням складної фізичної теорії, і вони базуються на пограничних задачах геофільтрації (вирішенні диференціальних рівнянь)³.

Методичне обґрунтування побудови гідрогеологічних моделей. В даних дослідженнях використаний програмний комплекс PMWIN-5.1 Processing MODFLOW-2000 for Windows, розроблений в США, який дозволяє створити багат шарову модель геофільтрації на РС. Моделювання процесів геофільтрації на ділянці здійснювали в такій послідовності:

¹ Коклик С. Г. Подземные воды Киева. Москва : Издание С. М. Богуславского, 1909. 127 с.

² Шестаков В. М. Теоретические оценки подпора, водопонижения и дренажа. Москва : Изд-во МГУ, 1965. 232 с.

³ Коносовский П. К., Соловейчик К. А. Математическое моделирование геофильтрационных процессов: Учебное пособие. Санкт-Петербург : Изд-во СПб ГТУ, 2001. 96 с.

– Спочатку було побудовано просторово-часову природну гідрогеологічну модель території, яку оцінювали на підставі вивчення архівних матеріалів та вишукувальних робіт: геологічної будови території; умов залягання і поширення водоносних і водотривких шарів; основних гідрогеологічних параметрів водоносних і водотривких шарів і закономірностей їх зміни в розрізі та плані; умов живлення і розвантаження підземних вод.

– Потім було створено геофільтраційну модель на підставі природної. На ній реальну гідрогеологічну обстановку формалізовано з виділенням і з кількісною характеристикою основних факторів формування підземних вод (водоносних, слабо проникних шарів і їх меж, джерел живлення, розподілу параметрів, граничних умов на її межі).

– Нарешті було створено розрахункову математичну модель на підставі геофільтраційної. Вона враховує режим фільтрації, необхідність поділу водоносного пласта на кілька розрахункових шарів, планову розбивку області фільтрації на розрахункові блоки, інфільтрацію атмосферних опадів і техногенних вод.

Рішення геофільтраційних задач на математичних моделях виконували з початковими умовами розподілу рівнів підземних вод, їх живлення і розвантаження. Після цього вивчення умов формування підземних вод методом математичного моделювання виконували у два етапи: уточнення вихідної геофільтраційної моделі способом розв'язання оберненої задачі; вирішення прогнозних задач.

У процесі розв'язання обернених задач проводили уточнення як параметрів геофільтраційної моделі, так і джерел формування ресурсів підземних вод. Прогнозні рішення здійснювали на геофільтраційній моделі, уточненої в результаті рішення обернених задач.

Отримані варіанти прогнозної поверхні дзеркала ґрунтових вод з урахуванням впливу променевого дренажу порівнювали з природною (існуючою), в результаті було оцінено ефективність роботи останнього.

Вихідні дані для побудови геофільтраційної моделі. Гідрогеологічні умови ділянки, вивчені нами на підставі інженерно-геологічних вишукувань різних років¹, системних режимних спостережень.

В межах ділянки досліджень обводненими є техногенні відклади, представлені суглинком з включенням будівельного сміття; делювіальні відклади, представлені переважно глиною, суглинком, прошарками і лінзами піску; пісками середньо- і дрібнозернистими, глинистими, водотривким шаром є наглинки та мергельні глини (іл. 1). Водоносний горизонт безнапірний, перший від поверхні землі загальною потужністю 2-4 м.

Обґрунтування геофільтраційних параметрів об'єкта моделювання провели на підставі даних досліджень ІГН НАН України, Київпроект, що отримані в результаті лабораторних досліджень фільтрації на зразках порід і польових випробувань (відкачка з режимної свердловини). Прийнято такі параметри (коефіцієнти фільтрації): насипні ґрунти – 0,5-1,5 м/доб; делювіальні ґрунти – 0,1-0,5 м/доб; пісок харківський – 4-5 м/доб (за лабораторними даними від 1 до 8); наглинок – 0,01 м/доб; глина мергельна – 0,001 м/доб. Живлення водоносного горизонту здійснюється внаслідок інфільтрації атмосферних опадів і, можливо, вод техногенного походження, в північній частині не виключена можливість перетоку з четвертинного водоносного горизонту.

Для визначення величини інтенсивності природного інфільтраційного живлення потоку підземних вод було використано дані про середню величину атмосферних опадів в Києві, яка становить 620 мм на рік або $0,0017 \text{ м}^3/\text{доб} \cdot \text{м}^2$ і дані спостережень з метеорологічного пункту, встановленого на території саду Ближніх печер (в середньому 484,8 мм на рік або $0,0013 \text{ м}^3/\text{доб} \cdot \text{м}^2$)². Ця величина на ділянках з відносно незначною щільністю забудови, за аналогією з добре вивченими територіями Києва, визначена як 10-30 % від середньої

¹ Отчет о НИР, ИГН НАНУ, инв. № 1.09.4.75 Демчишин М. Г. Отчет по теме исследований фильтрационных параметров харьковского водоносного горизонта в пределах оползневой зоны г. Киева. 1975. 163 с.; Звіт про НДР, ВАТ Київпроект, инв. № 14702. Демчишин М. Г., Рибін В. Ф., Черевко І. А., Самойленко Л. В. та ін. Дослідження впливів дренажних штольневих систем на стан схилів ділянки парку Вічної Слави м. Києва. 2002. 132 с.

² Ситников А. Б., Рыбин В. Ф., Соболевский Э. Э. Принципы картирования инфильтрационного питания ґрунтовых вод Украины на основе гидрохимического метода // Геологічний журнал. 1988. № 3. С. 65-71.

кількості опадів. Техногенне живлення підземних вод на території Києва за багаторічними даними може коливатися від 0,0002 до 0,00085 м/доб.м². Більш детально для даної ділянки значення інфільтраційного живлення, як і величини фільтраційних параметрів, уточнюються шляхом розв'язання обернених задач методом моделювання.

Створення та коригування вихідної розрахункової математичної геофільтраційної моделі. Моделювання гідрогеологічних умов досліджуваної ділянки проводили в два етапи: на першому створено модель території в її природних межах, які забезпечують рівність плюсових (приходних) і мінусових (витратних) елементів балансу підземних вод. Тобто, модель охоплює площу, на якій весь потік підземних вод, який сформувався в результаті інфільтрації, на її межах і розвантажується. На другому етапі, на підставі побудованої загальної моделі, проводили прогнозне моделювання зниження рівня ґрунтових вод із урахуванням променевого дренажу.

Всі математичні розрахунки виконували для стаціонарного режиму фільтрації. Для реалізації математичної геофільтраційної моделі використовували такий математичний опис процесу:

$$d/dx (k \cdot h \cdot dH/dx) + d/dy (k \cdot h \cdot dH/dy) + W = 0,$$

де k – коефіцієнт фільтрації ґрунтової товщі, м/доб., h – потужність потоку підземних вод, м; W – інтенсивність інфільтраційного живлення підземних вод, м/доб.; H – гідродинамічний напір (абсолютна відмітка рівня ґрунтових вод), м.

Межі області фільтрації водоносного горизонту в плані обрані так, щоб в ній було дотримано рівність прибуткових і витратних елементів балансу підземних вод. На західній межі моделі прийнято граничну умову I-го роду ($H = \text{const}$) (за даними режимних і розвідувальних свердловин від 122 до 119 м). Бічні межі (північна і південна) проведені за лініями потоку підземних вод. На цих межах прийнято граничну умову II-го роду ($q = \text{const} = 0$). На сході гідродинамічна межа проходить по гідроізогіпсах з відміткою 104 м, яка по контуру збігається з відміткою виклинення водоносного горизонту. Нижня межа моделі умовно проведена по кривлі водотривкого шару на відмітках 116-104 м. На цій межі прийнято граничну умову II-го роду ($q = \text{const} = 0$). На верхній межі (на поверхні водоносного горизонту) прийнято граничну умову II-го роду ($q = W = \text{const}$), яка відповідає інфільтраційному живленню природного і техногенного походження.

Для розв'язання рівняння застосовано метод кінцевих різниць, тому область геофільтрації розділена на розрахункові блоки. Для відображення гідрогеологічних умов з найменшим ступенем схематизації розміри блоків приймалися 1×1 м. Область фільтрації в плані розбита відповідно на блоки по сітці 200×200, що становить для всієї моделі 40000 блоків.

Модель даного масштабу дозволяє охарактеризувати умови формування підземних вод всієї досліджуваної території і виконати прогнози зміни їх режиму з урахуванням взаємозв'язку всіх природних і техногенних джерел та граничних умов.

Епігнозне моделювання (рішення оберненої задачі). Для отримання достовірних прогнозів необхідно обґрунтувати правильність узагальнення матеріалів та виконання вихідної гідродинамічної схеми, а також оцінити правильність головних гідродинамічних факторів для геофільтраційної моделі. Таке обґрунтування отримують шляхом відновлення на моделі вихідної гідродинамічної обстановки і порівнянням її з реально існуючою, тобто відомою. Якість і недолік існуючої вихідної інформації викликає необхідність застосування на першому етапі епігнозного моделювання факторно-діапазонної оцінки. Сутність факторної оцінки полягає у вирішенні спеціально сформульованих задач для виявлення факторів, які визначають гідродинамічну обстановку об'єкта. У такий спосіб можна, наприклад, спростити геометричні форми меж, оцінити вплив локальних зон гідродинамічного зв'язку між водоносними шарами, обґрунтувати схематизацію неоднорідної будови водоносного горизонту. У нашому випадку діапазонна оцінка полягала у вивченні впливу діапазону можливої зміни геофільтраційних параметрів і граничних умов на результат рішення задачі, конкретно – наявність фактичних даних про рівні ґрунтових вод, витрат існуючих дренажних систем (ДШС-18біс).

Із цією метою було виконано рішення оберненої планової геофільтраційної задачі в умовах стаціонарного режиму геофільтрації для визначення і обґрунтування розрахункових значень геофільтраційних параметрів і граничних умов. Прямим індикатором відповідності моделі реальним природним умовам є збіг дійсних і отриманих на моделі значень гідродинамічних напорів у гідрогеологічних свердловинах і витрат існуючих дренажів.

Рішення проводили в умовах стаціонарного безнапірного потоку методом багатоваріантного підбору значень інфільтраційного живлення підземних вод і геофільтраційних параметрів водоносного горизонту. Отримана так геофільтраційна модель двошарова (шар, що містить водоносний горизонт, і водотривкий шар), шматково-неоднорідна (шари не витримані за потужністю і водопроникністю). Розрахункові значення коефіцієнтів фільтрації верхнього шару, отримані в результаті моделювання, становлять: делювіальні відклади 0,4-0,5 м/доб, насипні ґрунти 0,6 м/доб та піски 1,5-3 м/доб. Коефіцієнти фільтрації водотривкого шару – 0,005 м/доб.

Наведені значення геофільтраційних параметрів відповідають отриманим лабораторними методами, що є непрямим свідченням правильності створеної моделі.

Величину інтенсивності інфільтраційного живлення ґрунтових вод – 100 мм/рік визначено методом підбору і задано по площі рівномірно. Витрати існуючих дренажів задані питомими витратами (на погонний метр) і становлять 0,05 м³/доб, що відповідає даним, отриманим в результаті багаторічних спостережень¹.

На побудованій за вищенаведеними параметрами геофільтраційній моделі було отримано рішення щодо рівнів ґрунтових вод (іл. 2, наведено положення природної поверхні рівня підземних вод у вигляді карти гідроізогіпс).

Індикатором адекватності моделі до реальних природних умов є збіг дійсних і модельних значень РГВ у свердловинах. Він становить 0,1-0,4 м, що вказує на обґрунтованість запропонованої вихідної розрахункової математичної геофільтраційної моделі. Тож запропонована модель відповідає умовам формування підземних вод у природних умовах на досліджуваній території (у допустимих межах) і може бути використана для подальших прогностичних розрахунків.

Прогноз зміни гідрогеологічних умов під впливом проєктованого променевого дренажу на ділянці корпусу № 47. Побудовану вихідну розрахункову математичну геофільтраційну модель було використано нами як основу для оцінки впливу проєктованого променевого дренажу на гідрогеологічні умови ділянки досліджень.

Було вирішено два варіанти прогностичних завдань. У першому варіанті промєневий дренаж заданий у вигляді системи недосконалих дрен, застосовано граничну умову I-го роду ($H=\text{const}$). У цьому варіанті вирішили дві прогностичні задачі, де врахували глибину закладення дрени.

За глибини закладення дрени на 1 м нижче рівня ґрунтових вод прогностичне зниження становило 0,7 м на ділянці корпусу № 47 (іл. 3). Водночас загальна витрата проєктованого дренажу була 10,25 м³/доб, питомий дебіт по блоках змінюється в межах 0,02-0,06 м³/доб. Фільтраційний опір, обумовлений гідродинамічною недосконалістю дренажу, прийнято 0,1 м²/доб (за аналогією з добре вивченими дренажами на території Києво-Печерської Лаври та Парку Слави). Видаткові та прибуткові частини балансу практично рівні, похибка рішення становить менше 1%.

Найбільше зниження рівнів ґрунтових вод отримано за розташування дрени на 2 м нижче рівня ґрунтових вод, тобто на кривлі водотривкого шару (див. іл. 3). Величина зниження становить близько 1,5 м, водночас загальна витрата (дебіт) проєктованого дренажу – 19,85 м³/доб, питомий дебіт по блоках змінюється в межах 0,05-0,1 м³/доб. Видаткові та прибуткові частини балансу рівні, похибка рішення – 0%.

Для уточнення впливу проєктованого променевого дренажу на гідрогеологічні умови ділянки нами виконано рішення другого варіанту прогностичної задачі, де дренаж задано у

¹ Рибін В. Ф., Черевко І. А., Самойленко Л. В., Куциба В. О. Проведення моніторингу роботи прохідних дренажних галерей і штольневих систем СУППР: Звіт про НДР, ІГННАНУ. 2007. 167 с.

кожному розрахунковому блоці умовою II-го роду ($q = \text{const}$) – питомим дебітом. Питомий дебіт, отриманий розрахунковим способом відповідно до рівняння

$$q = k \cdot (h^2 - h_d^2) / 2 \cdot (L + \Phi),$$

де q – питомий приток (дебіт) в горизонтальний дренаж, k – коефіцієнт фільтрації водоносних порід; h – потужність ґрунтових вод на межі моделі; h_d – те ж, на лінії дренажу; L – відстань від меж моделі до дренажу; Φ – фільтраційний опір, обумовлений гідродинамічною недосконалістю дренажу.

За глибини закладення проєктованого променевого дренажу нижче поверхні водоносного горизонту на 1,0, 1,5 і 2,0-2,5 м (поверхні водотривкого шару) питома витрата становила 0,02, 0,05 і 0,09 м³/доб відповідно.

В результаті вирішення прогностичної задачі за питомих витрат 0,02 м³/доб на блок максимальне зниження склало 0,5 м під будівлею церкви. Загальний приток в дренаж установився 4,74 м³/доб, видаткові та прибуткові складові балансу є рівні. За питомих витрат на блок 0,05 м³/доб максимальне зниження склало 1,0 м під будівлею церкви, площа впливу зниження збільшилося, загальна витрата дренажу становила 12,9 м³/доб. За питомих витрат на блок 0,09 м³/доб максимальне зниження являло собою понад 2,0 м (іл. 4), загальна витрата дренажу перевищила 20 м³/доб. Складові балансу практично рівні, похибка рішення – близько 5%.

Співпадіння геофільтраційних параметрів під час вирішення різних варіантів прогностичних задач свідчать про коректність створеної моделі і правильність рішення.

Так, максимального прогностичного зниження рівня ґрунтових вод на ділянці корпусу № 47 досягаємо за умови влаштування променевого дренажу на 2 м нижче рівня ґрунтових вод (по кривлі водотривкому шару).

У процесі моделювання нами також вирішено задачу прогностичного засмічення дренажу в процесі експлуатації. Для цього фільтраційну недосконалість дренажу було зменшено вдвічі до 0,05 м²/доб, водночас загальна витрата дренажу зменшилась і становила близько 13 м³/доб, зниження рівнів – близько 1 м. Отже, в процесі експлуатації променевого дренажу необхідно передбачити способи очищення.

Практичне застосування результатів моделювання. У 2014 р. на основі результатів моделювання процесів фільтрації було розроблено проєкт водовідведення способом влаштування променевого дренажу¹, у 2015 р. його побудовано (влаштовано три горизонтальні свердловини діаметром 100 мм з фільтром, що має коефіцієнт фільтрації 0,8 м/доб, питомий приток залежить від діаметра). Слід зазначити, що фактичний дебіт побудованого дренажу співпав з прогностичним – близько 22 м³/доб. У процесі експлуатації дебіти дещо знизилися – до 18 м³/доб, також уже двічі виконано прочистку дренажу від засмічення (*шляхом зворотної промивки – суттєва перевага саме променевого дренажу у порівнянні зі звичайним, де прочистка є надзвичайно трудомістким процесом*).

За півтора року після введення дренажу в дію рівні ґрунтових вод знизились, у підвалах корпусу № 47 спала вода, фундаменти і стіни церкви поступово стали висихати. У 2018 р. у її приміщеннях було виконано ремонт, а саме, – заміну штукатурного шару у нижній частині стін та відтворення монументального живопису.

Ще одним позитивним прикладом даної роботи є тісна співпраця і взаємодія між науковцями та замовником робіт (Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою), яка дозволила науково обґрунтувати і застосувати на практиці інноваційний метод дренажування. Наразі даний метод набув широкого застосування на території Лаври зі складними інженерно-геологічними умовами та в умовах щільної забудови як альтернатива стандартним методам дренажування (дренажних галерей, які не завжди можна побудувати в складних умовах, і ефективність яких значно менша, а, натомість, кошторисна вартість набагато більша).

¹ Єремїца В.Г., Торохтій М.Г. Проєкт будівництва променевого дренажу з метою захисту від підтоплення церкви “Живоносне джерело” (корпус № 47) на території Києво-Печерської лаври / ТОВ “М-БУД”, 2014 р.

Іл. 1. Геологічний розріз ділянки дослідження

Іл. 2. Гідроізогінси (а. в. рівня ґрунтових вод) за даними розв'язання оберненої задачі

Іл. 3. Карти-схеми зниження рівнів ґрунтових вод (РГВ) у порівнянні з оберненою задачею при роботі проєктованого дренажу, розташованого на 1 (верхня) і 2 м нижче РГВ

Іл. 4. Карти-схеми зниження РГВ у порівнянні з оберненою задачею при роботі проєктованого дренажу з питомою витратою 0,02 (верхня) та 0,09 м³/доб.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Резніков С. Л.

Протоіерей, Свято-Георгіївська церква, м. Львів

ІСТОРІЯ ДВОХ ІКОН БОГОРОДИЦІ: АФОН – ЛЬВІВ – КИЇВ

Дві ікони Божої Матері, написані в Святій Горі і надіслані до Львова на початку ХХ ст., є об'єктом даної розвідки. Історико-культурний контекст їх створення та подальшої долі висвітлює складні реалії української історії ХХ ст.

Перша з двох пам'яток – ікона Божої Матері “Позбавителька”¹ належить до збірки афонського живопису Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. На пам'ятці церковнослов'янськими літерами напис: “Образ Пресвятої Богородиці Ізбавительниці”². Текст на звороті повідомляє, що 13 травня 1905 р. ікону було освячено та надіслано в дар членам львівського Ставропігійського Братства-Інституту для братської Свято-Успенської церкви (іл. 1). Несподіване відкриття відбулося під час експонування ікони на виставці “Благословення Святої Гори Афон” (НКПКЗ, 2016–2017 рр.). Виявилось, що у львівському Свято-Георгіївському храмі є її “рідна сестра” – ікона Богоматері “Тихвінська Сльозоточива”, теж одночасно із вищезгаданою іконою (що нині в колекції НКПКЗ) надіслана в дар православним галичанам. Про прибуття до Львова 20 вересня 1905 р. дарів з Афона – двох ікон Богородиці, повідомляла газета “Галичанин”³.

Іл. 1. Ікона Богородиці
“Позбавителька” (КПЛ-Ж-1669)

Писемні джерела, знайдені в Центральному державному історичному архіві України у м. Львів суттєво розширили інформаційне поле пам'ятки афонського іконопису із зібрання Заповідника. Справа з назвою “Листи монахів Афонського монастиря про пересилання ікони на прохання Ставропігійського Інституту” містить історію написання двох ікон та їхнє прибуття до Львова⁴. Складається справа з шести листів афонського монаха Свято-Пантелеймонівського монастиря Денасія (Юшкова), відправлених у відповідь його львівському кореспонденту протягом 1903–1905 рр.

Початок письмовому спілкуванню поклав лист Миколи Миколайовича Герасимовича, сеньйора (або старійшини) Ставропігійського інституту в 1901–1906 рр., написаний 10 квітня 1903 р. Колишнє православне Львівське Братство, за виразом Герасимовича, “пало у боротьбі з польським католицизмом”, прийнявши у 1709 р. під тиском обставин унію з Римом. Статут Ставропігійського інституту, який був створений на основі Братства у 1788 р., поставив за мету збереження в руському народі⁵ християнсько-кафолічної віри за грецько-східним обрядом. Сеньйор Ставропігійського Братства-Інституту у своєму листі до Афона висловив бажання отримати благословення від Святої Гори ікони Пресвятої Богородиці для львівської Успенської церкви та залу Братства. Відповідь від імені монахів святогорців

¹ Церковнослов'янське найменування чудотворної ікони означає “та, що збавляє від бід і нещасть”.

² Лопухіна О. В. Пам'ятки афонського іконопису в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2011. Збірник наукових праць. Київ, 2012. С. 236-239.

³ Галичанин [газета]. 21 вересня (4 жовтня) 1905 р., число 211.

⁴ ЦДІАЛ України, ф. 129, оп. 2, спр. 1409.

⁵ Найменування “руській” в Галичині та на Буковині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. мало значення “український”. Див. Гринченко Б. Словник української мови. Т. 4. Київ, 1909. С. 89.

написав 21 липня 1903 р. о. Денасій (Юшков), який з 1885 р. виконував послух у канцелярії та бібліотеці Свято-Пантелеймонівського монастиря¹. Афонський монах писав про необхідність членам Братства, у разі якщо вони самі “це усвідомлюють і мають бажання”, роз’яснювати руським галичанам їхні православні коріння і Братству знов стати істинно православним. Обіцяючи замовити і надіслати в дар кілька ікон Богородиці, він висловлював стурбованість щодо можливого неблагоговійного ставлення уніатського духовного керівництва до православних ікон².

Наступний лист від старійшини Ставропігійського інституту о. Денасій отримав з невстановлених причин лише через рік, у квітні 1904 р. Цього разу М. М. Герасимович висловив бажання замовити афонським живописцям іконостас у візантійському стилі для братської церкви. Прохання було невідповідним, оскільки на початку ХХ ст. постало питання про необхідність оновлення інтер’єру львівської Успенської церкви. Керівництво Ставропігійону вважало доцільним повернення візантійської стилістики в українські храми і, зокрема, мало намір усунути бароковий головний іконостас Успенської церкви³.

О. Денасій, пояснюючи неможливість виконання такого замовлення, писав, що на Афоні ікони візантійського стилю можна побачити лише на стінах стародавніх храмів і в старовинних іконостасах. Стиль сучасних афонських іконописців він досить влучно визначив як середній між суворим візантійським і вільним італійським. Тогочасний стан іконописної справи на Афоні він характеризував так: “На Афоне нет в полном смысле слова иконописных братств-мастерских... Нынешние живописцы занимаются этим делом как рукодельем для жизни и почти всецело для русских: монастыря, скитов и больших келий. А эти по заказам из России. Иконописцев много и всегда имеют работу. Цены очень порядочны”⁴. Замовлення надходили переважно на виконання списків чудотворних афонських ікон Богоматері. За порадою ченця значно простіше і дешевше було б замовити іконостас у строго візантійському стилі в Росії.

Денасій (Юшков) був добре обізнаний в афонських справах, оскільки з 1889 р. він впродовж 30-ти років, виконуючи послух старця – ігумена Макарія (Сушкіна), подорожував Афоном та записував все, що знайде важливим та особливим. Свої листи до Львова він писав від імені монахів – святогірських пустинножителів, вказуючи різні зворотні адреси, в залежності від зміни місця свого проживання.

У листі він знову висловив невпевненість щодо належного шанування ікони Богородиці в разі надіслання її до уніатської Успенської церкви: “И если будет прислана, то каким образом будет принята и внесена в Церковь? Торжественно ли с подобающею честью, как драгоценный дар – благословение Афона, чем волей-неволей будет сделан упрек римокатолицизму и принижение так называемому униатству или греко-католичеству, или же тихим и сокровенным образом? Но так или иначе, а не прикажет ли Галицкий Униатский Митрополит вынести эту Афонскую Икону Богоматери из Успенской Церкви, да еще пожалуй с позором, и с наказанием виновников?”⁵.

Сумніви афонського монаха, здається, були нарешті розсіяні і в останньому листі від 17 липня 1905 р. о. Денасій (Юшков) повідомив про відправлення ікони Ставропігійському Братству-Інституту. “Благоволийте принять с такою же любовью, с каковою посылается в “дар благословение” и хранить и иметь её с подобающею честью и благоговением”⁶. На кипарисовій дошці (висота 1 аршин 4 вершки) був список чудотворної афонської ікони Божої Матері “Позбавителька”. В іконну дошку були закладені частки мощей

¹ Святогорец, путешественник, писатель: схимонах Денасий (Юшков) // Русский Афонский Отечник XIX–XX веков. Т. 1. Святая Гора, РПМА, 2012. С. 395-401. URL: <http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/svyatogorets-puteshestvennik-pisatel-skhimonakh-denasij-yushkov-den-pamyati-27-iyunya>.

² ЦДІАЛ України, ф. 129, оп. 2, спр. 1409, арк. 2.

³ Семчишин-Гузнер О. Передумови конкурсу на обнову інтер’єру Успенської церкви у Львові, оголошеного Ставропігійським інститутом 1912 р., та участь у конкурсі Модеста Сосенка // Львівське ставропігійне Успенське братство в духовній культурі України. Матеріали III Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 26 травня 2011 р.). Львів, 2011. С. 100-101.

⁴ ЦДІАЛ України, ф. 129, оп. 2, спр. 1409, арк. 8зв.

⁵ Там само, арк. 9зв.

⁶ Там само, арк. 12.

св. вмч. Феодора Стратилата, св. безсрібників Косьми й Даміана та інші святині, перелік яких вказано у листі. Свята ікона, написана коштом найбідніших Святогірських пустинножителів, подарована львівському Братству як благословення від Святої Гори Афон “всем Русским всей Галиции, нынешним и будущим”.

На звороті іконної дошки рукою о. Денасій зроблений такий напис:

“Святая Афонская Гора 1905 г. Мая 13-го дня. Сия святая икона Пресвятая Богородицы, подобие чудотворной Афонской Пантелеимонова Монастыря, а ныне подведомственнаго оному Ново Афонскаго Симоно-Кананитскаго Монастыря, что на Кавказе, именуемая “Избавительница”, писана и освящена на Афоне и посылается в безмездный дар от имени Русских и других беднейших Святогорских Пустынножителей Высокопочтенным Старейшине и Членам Львовскаго Ставропигийскаго Братства-Института для принадлежащей сему Братству Церкви в честь преславнаго Успения Пресвятая Богородицы в городе Львове, во благословение от Святыя Горы Афонския – Земнаго Удела Царицы Небесныя Братству и Членам в благодатную помощь от врагов видимых и невидимых. Всепречистая, Всепреблагословенная, Всепренипорочная Дева Владычица Богородица, Усердная Заступница всего рода Христианскаго, да будет всем с верою и любовию к Ней прибегающим и молящимся пред сим Ея всечестным Образом скорою Услышательницею их молений, Избавительницею от всяких бед, зол и напастей, Утешительницею скорбящих и плачущих, Врачевательницею болящих, Питательницею бедных, Попечительницею сирот, вдовиц, старцев и убогих, Наставницею учащих и учащихся в преподавании и усвоении наук и познаний истинно полезных и Ходатаицею пред Сыном Своим и Богом о даровании времен мирных, земли плодородия, воздуху благорастворения, соединении всех, и всем и каждому всего к жизни временной и спасению вечному благопотребнаго (іл. 2).

З істинно чернечою скромністю, якою відзначені всі його листи, о. Денасій писав: “Живопись святой иконы Всепречистой и Богомладенца не художественная и быть может с некоторыми недостатками и неправильностями в очертаниях, так как все здешние иконописцы, можно так выразится, доморощенные, но смиреннейше просим прикрыть эти недостатки нашею искренностью дара благословения, нашею очевидною любовию к Вам, а в лице Вашем ко всем Русским Галичанам”¹. Ім’я іконописця не було названо, але можна припустити, що ним міг бути монах Спиридон іконописець, на адресу якого мали надходити листи для о. Денасія.

Іл. 2. Напис на звороті ікони Богородиці “Позбавителька”

За висловленим у листі проханням, у газеті “Галичанин” було розміщено об’яву про прибуття до Львова двох копій чудотворних ікон Божої Матері – “Позбавителька” і “Тихвінська Сльозоточива”. У випуску газети від 21 вересня (4 жовтня за нов. ст.) 1905 р. під рубрикою “Новинки” з’явилася замітка “Дари з Афона”. Тихвінська Сльозоточива ікона призначалася для львівської церкви Святого великомученика Георгія, на той час єдиного православного храму в Галичині (іл. 3; 4). Настоятелем освяченої в 1901 р. церкви, що належала до Буковинської митрополії, був архіпресвітер о. Микола Димитрієвич, за посередництва якого встановилося письмове

¹ ЦДАЛ України, ф. 129, оп. 2, спр. 1409, арк. 12зв.

спілкування між Ставропігійським Інститутом і афонським ченцем. Список з чудотворного афонського образу надався в дар від Святогірських пустинножителів православним людям Галичини “в благодатную всем им и потомкам их помощь от всяких бед и напастей, от врагов видимых и невидимых”. На звороті ікони рукою о. Денасія був зроблений напис:

“Святая Афонская гора 1905 года, февраля 17-го дня. Сия святая Икона Пресвятыя Богородицы, подобие чудотворной Афонской, именуемая “Тихфинския-Слезоточивья”, писана и освящена на Афоне и посылается в безмездный дар от имени Русских и других Святогорских Пустынножителей Русской Православной Общине в городе Львове, для Русской Православной Церкви в г. Львове во имя св. Великомученика Георгия Победоносца, в неотъемлемое достояние ея навсегда, а если бы та перестала когда-нибудь с изменением времен или обстоятельств существовать как Православная Церковь, то она – Икона – по праву и закону должна быть перенесена в другую Православную Церковь в Галиции или Буковине, преимущественно Русскую, по указанию и назначению Митрополита или Консистории Буковинских, во благословение от Святыя Горы Афонския – Земнаго Удела Царицы Небесной всем Русским и другим Православным по всей Галиции, в благодатную всем им и потомкам их помощь от всяких бед, зол и напастей, от врагов видимых и невидимых. Всепреблагословенная, Всепречистая, Всенепорочная Дева Владычица Богородица – Слезная Молительница о роде христианском и о всем роде человеческом, да утешит всех пришествием Своего всечестнаго Образа с Своего Земнаго Жребия – святой Горы Афонской, да будет всем с верою и любовию к Ней прибегающим и молящимся пред сим Ея всечестным Образом скорою Услышательницею их молений, Утешительницею в скорбях, Врачевательницею в недугах душевных и телесных, Покровительницею всех безвинно гонимых и обидимых, Попечительницею вдовиц, сирот, нищих, старцев, убогих и всеми оставленных, Просветительницею заблудших, Наставницею учащих и учащихся в преподавании и усвоении наук и познаний истинно полезных и многомоцною Ходатаицею пред Сыном Своим и Богом о даровании времен мирных, земли плодородия, воздуху благорастворения, плодов изобилия, о просвещении сидящих во тьме и сени смертней идолопоклонства, магометанства, иудейства, иноверия и безверия, светом веры Православно-Христианской, отпадших и отторгнутых от православной Церкви и всех блуждающих во тьме раскола и сектанства, да возвратит и введет во ограду Ея – спасительную, и всем и каждому да дарует вся к жизни временной и спасению вечному благопотребная и жизнь вечную. Аминь”.

Іл. 3. Свято-Георгіївська церква (1897–1901), архітектор Густав Захс, м. Львів, світлина 1901 р.

Іл. 4. Свято-Георгіївська церква. Сучасний вигляд

Іл. 5. Ікона Богородиці “Тихвінська Сльзоточива”

Ікона Божої Маїєрі “Тихвінська Сльзоточива”, надана “в неотъемлемое достояние” львівській православній церкві Св. великомученика Георгія, незмінно міститься там протягом 115 років. Кіот із вшанованим молитовним образом розташовано з лівого боку на солеї Свято-Георгіївського храму (іл. 5). Львівська ікона Богородиці “Тихвінська Сльзоточива” рішенням Св. Синоду УПЦ у 1997 р. була визнана чудотворною.

Інша доля очікувала ікону Богородиці “Позбавителька”, надіслану на благословення Старопіпійному Братству-Інституту і всім православним галичанам. План-проект реставрації інтер'єру Успенської церкви з включенням візантійської стилістики, складений за участю М. М. Герасимовича, був відхилений в 1906 р. Центральною комісією з охорони пам'яток історії і мистецтва у Відні¹. Надіслана з Афона ікона Богородиці була передана до музею Ставропіпійського інституту і занесена до його опису². Після приєднання Західної України до УРСР у листопаді 1939 р. Ставропіпійський Інститут було закрито, збірку музею Ставропіпійону розкомплектовано між Львівським історичним музеєм, Львівською галереєю мистецтв та Центральним державним історичним архівом у м. Львів³. Твори образотворчого мистецтва увійшли до реорганізованої Львівської галереї мистецтва. Проте афонська ікона Богородиці “Позбавителька” невідомо як опинилася у 1940 р. в музейному зібранні Києво-Печерського історико-культурного заповідника, де зберігається і тепер⁴. Окрім запису в книзі обліку про надходження ікони в 1940 р. до недавнього часу були відсутні будь-які інші документальні свідчення про історію пам'ятки.

Щодо обставин її появи в Києві можна висловити деякі припущення. Після приходу Радянської влади до Львова в листопаді 1939 р. почався процес націоналізації та реорганізації львівських музеїв, що проходив під керівництвом Народного комісаріату освіти УРСР, до складу якого входило Управління музеями. “До Львова були скеровані бригади наркомату освіти УРСР із числа музейних працівників Києва, Харкова, Дніпропетровська з конкретним партійним завданням: запроваджувати у музейництві західних областей України принципи соціалістичного будівництва”⁵.

До складу комісії входив тодішній директор Києво-Печерського історико-культурного заповідника П. П. Курінний⁶. Афонська ікона, названа в опису Ставропіпійського музею пам'яткою “новітнього письма”, не була цінним експонатом для зібрання Львівської галереї мистецтв. Цілком вірогідно, що саме з ініціативи П. П. Курінного її передали до Києво-Печерського заповідника.

Отже, на основі виявлених писемних джерел було досліджено обставини написання афонської ікони Божої Матері “Позбавителька” з колекції НКПІКЗ. Історико-культурний контекст створення пам'ятки висвітлює духовно-культурну орієнтацію керівництва Ставропіпійського інституту на початку ХХ ст., аспекти ментальності афонського чернецтва, тогочасний стан іконописної справи на Афоні. Встановлено, що ікона була написана і надіслана до Львова одночасно з іконою Богородиці “Тихвінською Сльозоточивою”, яка дотепер перебуває у львівському Свято-Георгіївському храмі. Гіпотеза про обставини надходження ікони Богородиці “Позбавителька” до фондів НКПІКЗ потребує подальшого архівного пошуку.

¹ Семчишин-Гузнер О. Передумови конкурсу на обнову інтер'єру Успенської церкви у Львові, оголошеного Ставропіпійським інститутом 1912 р., та участь у конкурсі Модеста Сосенка. Львів, 2011. С. 101.

² Опись музея Ставропіпійського інститута во Львові. Сост. И. С. Свенцицкий. Львов, 1908. № 53. С. 179.

³ Киричук О. С., Федорова Л. Д. Музей Ставропіпійського інституту // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2010. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Muzej_Stavropihii

⁴ КПЛ-Ж-1669. Ікона “Богородиця Визволителька”. 1905 р. Дерево, олія. 87,0×60,0 см.

⁵ Маньковська Р. В. Музейна справа в Україні: теоретичні, практичні та антропологічні виміри історичного досвіду (1920-ті роки – початок ХХІ ст.). Дисертація на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук. Київ, 2017. С. 209. URL: https://phdpu.edu.ua/images/%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%90%20%D0%94%2027.053.01/01122017/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%8F.pdf

⁶ За повідомлену інформацію автори висловлюють щире подяку заступнику начальника науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ Р. І. Качану.

Пітатєлева О. В.

Старший науковий співробітник

Литвиненко Я. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЗОБРАЖЕННЯ ХРАМУ СПАС НА БЕРЕСТОВІ В КТИТОРСЬКІЙ КОМПОЗИЦІЇ “ДАР ПЕТРА МОГИЛИ”

Завдяки комп'ютерним технологіям сучасний дослідник монументального живопису отримав довгоочікувану можливість розглядати і вивчати ті знімки, які через рівень тогочасної фотофіксації не можуть бути високої якості. В даному випадку йдеться про зображення церкви Спаса на Берестові в ктиторській фресці “Дар Петра Могили”, де уклінний митрополит побожним жестом підносить модель відновленого ним стародавнього храму Христу Великому Архієрею. При значному збільшенні на моніторі одного з фрагментів ктиторської композиції, розташованої високо під склепінням,

несподівано виявилось, що у “зовнішності” берестовського храму, який тримає в руках Петро Могила, відкриваються подробиці, раніше ніким не помічені¹. На зображенні південного фасаду будівлі, по боках трикутного фронтону, який вінчає стіну, “проявилися” дві витончені кручені волюти, які корпусно, за допомогою тонкого пензля, виписані чорною фарбою. В основі кожної змійки-волюти стало видно флагшток з хрестом і сонячним сяйвом², що виходить з центру у вигляді чотирьох діагональних променів. Аналогічний, сяючий промінням “вогненосний” хрест проглядається і в основі іншого – північного фронтону. Ще один хрест помітний на цьому ж фронтоні у вищій його точці. (Як такого зображення північного фасаду з північним фронтоном глядач на фресці, звісно, не бачить, оскільки в аксонометричній проекції ктиторської сцени будівлю храму представлено з протилежного боку – з південного заходу). І нарешті, багаторазове оптичне збільшення дає можливість чітко розглянути хрест, який вінчає купол дерев'яного притвору-дзвіниці. Важлива, безумовно, не сама наявність хреста в зображенні купольної глави, а його деталі: хрест, поставлений на сферу (або т.зв. “яблуко”), яка, в свою чергу, стоїть на фігурній (ймовірно, ліпній) основі. Хрест на дзвіниці також має промені, що виходять від його середини.

Всі ці нововиявлені деталі у фресці змушують поглянути на “портрет” церкви Преображення в ктиторській композиції 1648 р. по-новому³.

¹ Кабанець С. П. Київський митрополит Петро Могила та історія реставрації церкви Спаса на Берестові в XVII ст. // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 29, спецвипуск 11: Церква Спаса на Берестові. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2014. С. 163-173; Шиденко В. А. О реставрації церкви Спаса на Берестове (нач. 1990-х) // Там само. С. 95-124; Гуцуляк Р. Технологічні аспекти та будівельні періоди спорудження церкви Спаса на Берестові. Могилянські читання 2019. Пам'ять і пам'ятки Мазепинської доби: вивчення, збереження, осмислення. Зб. наук. праць. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2019. С. 287-290.

² Кресты на куполах: уникальная коллекция Инвера Шейдаева. URL: <http://www.nsad.ru/articles/kresty-na-kupolah-unikalnaya-kolleksiya-invera-shejdaeva>.

³ Литвиненко Я., Пітатєлева О. Нова атрибуція ктиторської фрески церкви Спаса на Берестові // Могилянські читання 2019. Пам'ять і пам'ятки Мазепинської доби: вивчення, збереження, осмислення. Зб. наук. праць Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2019. С. 174-178.

Для церковної архітектури Європи кінець XVI – перша половина XVII ст. стали часом прийняття розквітлого стилю бароко. Церква Іль-Джезу (1568) італійських зодчих Дж. да Віньола і Дж. делла Порта з характерними хвилеподібними волютами на фронтоні з'явилася незаперечним зразком для багатьох єзуїтських храмів Литви, Білорусії, Польщі, Австрії, Фландрії. (Такі волюти розміщувалися на фасадах і фронтонах єзуїтського костелу Діви Марії в Смольянах під Вітебськом, колегіуму та костелу Тіла Господнього в Несвіжі, костелу в Брюсселі роботи Франкара, Бернардинського костелу і костелу Петра і Павла у Львові та ін.). Тому не здається дивним, що відновивши в 1643 р зруйновану верхню частину берестовського храму, накривши його дахом з трьома куполами-главами, митрополит Петро Могила побажав використовувати в оформленні свого останнього “дітища” такі європейські архітектурні новинки, як звивисті волюти. Нагадаємо, що в центральній частині України подібні волюти починають активно застосовуватися пізніше – лише на рубежі XVII–XVIII ст. Але церква Іллі і будинок-резиденція Богдана Хмельницького в Суботові мали прикраси на фасадах у вигляді волют вже в 50-і рр. XVII ст., що все-таки слід вважати винятком з правила¹. Іншою бачимо ситуацію в гравюрі і, особливо, у картографії. Так, наприклад, декороване волютами обрамлення латиномовні карти Московії Антона Віда з містами Київ, Чернігів, Стародуб, Гомель тощо відсилає нас у середину XVI ст.²

Так чи інакше, син волозького правителя Петро Могила, який отримав блискучу освіту в Речі Посполитій, який багато подорожував Європою до прийняття сану, цілком міг стати в Києві першим православним замовником, який побажав прикрасити церкву волютами з репертуару західноєвропейського бароко та “вогненосними” хрестами, які до цього часу вже прилаштовували на католицьких костелах і вежах.

Тож не лише підтверджується, але й поглиблюється спостереження дослідника Є. П. Кабанця про те, що церкву Спаса в ктиторській фресці зображено “у винятково реалістичній манері”³. Як вагомий аргумент він називає “дрібні деталі”, що були зафіксовані в живописі: вікна, позакомарні ніші на стінах, зовнішні пілястри і карниз, оперізуючий дах. До переліку деталей, які, однак, на наш погляд, дрібними вважати не слід, ми додаємо нові – надзвичайно показові і знакові архітектурно-декоративні елементи: барокові волюти і хрести із сьайвом.

Чи можна означити елементи храмової будівлі, що зображена в руках ктитора, які є однозначно реалістичними – тобто ті елементи, що відповідають вигляду тої чи іншої реальної архітектурної споруди? Цим питанням в статті “Принципи зображення ктиторської архітектури в сербському і візантійському середньовічному мистецтві” серйозно задалася сербська дослідниця Чедоміла Марінкович⁴. Аксіомою для неї стало те, що максимальний ступінь реалізму в відображенні дарованих Богу храмів може бути присутнім лише тоді, коли їх ктитори походять з вищих соціальних верств. Презентація такого замовника в живопису за посередництвом архітектури, яку він дарує, мусила бути обов'язковою, оскільки вона є частиною юридичного права ктитора, перетвореного на художній образ.

У послідовності стінописних робіт у храмі портрет дарувальника з церквою в руках мав створюватися останнім. І якщо риси обличчя на портреті могли за замовчуванням мати деяку неточність (оскільки портрет найчастіше створювався після смерті ктитора на основі тих прижиттєвих зображень, що були у наявності), то зображення церкви, що підноситься Богу, мало якомога точніше спиратися на реальний вигляд відбудованої і на той час повністю оформленої будівлі.

Свого роду реалістичним “зобов'язанням” архітектурної моделі в руках дарувальника є її християнський вигляд, тобто ті складові, які необхідні для ілюстрації якої б то не було

¹ Фрагмент заглавного листа “Анфологиона”, изданного в 1678 г. в Новгород-Северске с изображением зданий Спасского монастыря // *Цапенко М. П.* Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. Москва : Стройиздат. С. 23; Замок Богдана Хмельницького в с. Субботове (XVII в.). Рисунок-реконструкция Г. Логвина // Там же. С. 27.

² Фрагмент карты Антона Вида (XVI в.) // *Цапенко М. П.* Архитектура Левобережной Украины... С. 24.

³ *Кабанець Є. П.* Київський митрополит Петро Могила та історія реставрації церкви Спаса на Берестові... С. 168.

⁴ *Čedomila Marinković.* Principles of the representation of the founder's (ktetor's) architecture in Serbian medieval and Byzantine art. URL: https://www.academia.edu/2127838/Principles_of_the_representation_of_the_founder_s_ktetor_s_architecture_in_Serbian_medieval_and_Byzantine_art?auto=download

християнської церкви, а саме: апсида, вхідний портал, купол або дах з хрестом. Чедоміла Марінкович стверджує, що церкву завжди зображують із точки, де видно ці головні морфологічні елементи, особливо її верхню конструкцію, що здатна точно передавати контур будівлі.

Під час аналізу середньовічного сербського монументального мистецтва дослідниця дійшла висновку, що церкву в руках ктитора, як правило, зображали з однієї з її бічних сторін – з північної чи південної. Фронтальне зображення західного фасаду трапляється зрідка, оскільки тоді було б неможливо показати в живописі апсиду, яка, подібно хресту, є найважливішим елементом будь-якої християнської будівлі. Однак в більш пізні часи художник став зображати церкву з двох сторін, а часом – із трьох, даючи глядачеві набагато більш правдиве уявлення про структуру споруди.

Поширеним принципом у зображенні ктиторської архітектури, відповідно до Чедоміли Марінкович, є зменшення кількості повторюваних архітектурних елементів з метою більш чіткого судження глядача про будівлю в цілому, наприклад, кількості вікон, ніш або пілястрів. Часто в стінописному образі церкви вікон менше, ніж за фактом, але зате їхня форма завжди відповідає дійсності. Колір і текстура фасаду також є реалістичними елементами; вони, як вважає Чедоміла Марінкович, у свідомості середньовічного глядача могли замінювати всю будівлю.

Сербська дослідниця виділяє кілька категорій живописного трактування ктиторських храмів, з яких найближче до берестовської церкви є така: церковна будівля, де переважає точність зображення як в цілому, так і в деталях. Реалізм такого архітектурного образу, за словами Чедоміли Марінкович, можна розцінювати як “портретний”.

Тож після важливих теоретичних викладок повернемося безпосередньо до нашої ктиторської композиції із зображенням митрополита Петра Могилы, що дарує Господу церкву Спаса Преображення (її іконографічні особливості у контексті іконографії ктиторських портретів детально виклали у дослідженні Ченцова В. Г., Пітателева О. В. та Лопухіна О. В.)¹. Берестовську церкву в композиції показано з кута – з південної і, одночасно, західної сторін. Чітко помітна у зображенні одна з апсид, розташована зі сходу, що свідчить про прагнення художника частково уявити і третю сторону будівлі.

Демонструючи стародавні стіни – південну і західну – художник зменшує кількість декоративних ніш і замість реальних трьох малює тільки дві. Між нішами на південному фасаді можна розглянути зображення невеликого прямокутного вікна, перекриттям якому (і донині) служить дерев'яна балка. Прямокутну форму має також інше вікно з дерев'яною балкою, яке показано на західному фасаді (праворуч від дзвіниці).

Добре помітно гонтове покриття покрівлі. Відповідно, колір покрівлі – це колір дерева: коричневий. Такий самий колір має двоярусний притвор з дзвіницею, побудований з дерева. Однак покриття купольної глави дзвіниці виконано з іншого матеріалу, ймовірно, свинцю, тому в зображенні колір купола білий. Оштукатурені фасади також білого кольору. Як видно, принципи реалістичного трактування будівлі в руках ктитора, на які вказувала Чедоміла Марінкович стосовно візантійських і сербських ктиторських сцен, залишаються чинними і для композицій поствізантійського часу, а саме для київської фрески 1648 р. “Дар Петра Могилы”.

Надзвичайно цікаво те, що Петро Могила тримає на долоні не весь храм, а тільки його західний храмовий притвор. Всю іншу частину Спаської церкви зображено ніби притуленою до колін Христа (ще у 1870 р. це відзначав М. М. Сементовський: “церковь, начерченная на коленях Спасителя”)². Чому ж церкву, піднесену Господу художник зображує саме так? М. М. Сементовський з цього приводу пише: “Могила желал показать, каков был храм до его возобновления и какою собственно часть он к нему пристроил”³. Із першою фразою цього пасажу ми погодитися не можемо, друга ж здається правомірною, особливо якщо взяти до

¹ Ченцова В. Г., Пітателева О. В., Лопухіна О. В. Авторство фресок XVII ст. церкви Спаса на Берестові в світлі нових досліджень. Письмові джерела й історико-художній аспект // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 29, спецвипуск 11: Церква Спаса на Берестові. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2014. С. 182–201.

² Сементовський Н. М. Древнейшая в России церковь Спаса на Берестове, Построенная Святым Великим Князем Владимиром в Киеве, в 989 году (1877) [уривок] // Там само. С. 20.

³ Там же. С. 20–21.

уваги те правило, яке сформулювала знавець зображень ктиторських храмів, сучасний мистецтвознавець Чедоміла Марінковіч: “Ктитор завжди представлений з будівлею або його сегментом, який він побудував сам, в той час, як конструкції або сегменти архітектури, на які він не мав ктиторських прав у зображенні повністю опускаються”¹.

Тепер спробуємо висловити власну позицію. Для творців фрески “Дар Петра Могили”, яку писали незабаром після смерті ктитора, було б категорично неприйнятним не продемонструвати в його живописі давньоруську конструкцію Спаса. Звичайно, з формальної точки зору, фундаторських прав на цю частину будівлі Петро Могила не мав. Як відомо, викупивши храм в уніатів, звільнивши будівлю від руїн, він добував лише верх постраждалих стін, і накривши церкву покрівлею, увінчав її главами². Однак історичний внесок Петра Могили, “Архієрея Божого”, у старовинну церкву православної віри базується не тільки на його реставрації. Перстами греків, зографів з Македонії Іоанна і Георгія³, що спиралися в своїй майстерності на візантійську традицію, він прикрасив “достославний и приснопамятний дом из камня” прекрасними розписами, без яких жоден православний храм немислимий. В овіяній переказами церкві Спаса на Берестові Петро Могила дбайливо упокоїв реліквію – священну главу рівноапостольного князя Володимира, Хрестителя Русі, з яким пов’язував її будівництво в XI ст. Нарешті, у присвятному напису грецькою мовою “підтримай цей будинок навіки непорушним”, також, як і в свитку, що відходить від уст ктитора (з незбереженого слов’янського напису “Да будут очи Твои выну на храм сей”), простежується бажання замовника: віддаючи славу “Царю царей и Господу господей”, гаряче молитися про храм, який митрополит Петро Могила, продовжуючи справу Володимира, відродив⁴. Тому в композиції 1648 р. церква представлена цільною й у всіх деталях завершеною. Але долоня Петра Могили підтримує не всю модель храму, а його притвор, збудований ним “з нуля”. Притвором з дзвіницею митрополит остаточно завершив своє поновлення стародавньої споруди.

Отже, новий погляд на зображення церкви Спаса на Берестові в ктиторській композиції 1648 р. “Дар Петра Могили” дозволив зробити відповідні висновки. Церкву представлено як реалістичний “портрет” завершеної будівлі. Її структуру, колір і деталі зображено максимально точно. Декор у вигляді волют і хрестів “із саявом” дає можливість розглянути питання досить раннього впливу архітектурного стилю бароко на зодчество Києва.

Цілісний живописний образ церкви Спаса Преображення, що дарується Богу, слідує тим неписаним канонам візантійського мистецтва, які й в середині XVII ст. продовжують утримувати це зображення в контексті середньовічної традиції. Прерогативою для виконавців ктиторської фрески став змістовний зв’язок минулого та їх сьогодення.

¹ *Marinković Čedomila*. Principles of the representation of the founder’s (ktitor’s) architecture in Serbian medieval and Byzantine art.

² *Шиденко В. А.* О реставрации церкви Спаса на Берестове... С. 101.

³ *Ченцова В. Г., Пятателева О. В., Лопухина О. В.* Авторство фресок XVII ст. церкви Спаса на Берестові... С. 182-201.

⁴ *Ченцова В. Г.* Греческая ктиторская надпись в церкви Преображения Господня на Берестове // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 29, спецвипуск 11: Церква Спаса на Берестові. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2014. С. 208-211.

*Походзяца О. Б.*Кандидат історичних наук, заступник головного зберігача
Національний музей історії України**ДО НАУКОВОЇ АТРИБУЦІЇ ПОРТРЕТА ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО
В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ**

Традиція ктиторських портретів була невід'ємною складовою українського мистецтва XVII–XVIII ст., що виконували функцію увічнення пам'яті про меценатів церкви, просвітників, світочів духовності та культури. Наукова атрибуція ктиторських портретів на сьогодні залишається актуальним питанням для українського мистецтвознавства, оскільки за радянський час тему церкви та сакрального мистецтва майже не вивчали з ідеологічних причин. Ктитори церкви були представниками різних верств населення, серед яких велику кількість становили козацькі роди: Мазепи, Родзянки, Стороженки, Туптали, та багато інших. Родина козацького сотника Сави Туптала (1599–1703) була ктиторами багатьох церков м. Києва наприкінці XVII – початку XVIII ст., та найбільше патрунувала Кирилівський монастир. До Києва родина Тупталів приїхала з Макарова у 1661 р. та оселилися на Подолі. Неповдалі від Кирилівського монастиря С. Туптало побудував Миколаївський Йорданський жіночий монастир, в якому служили ігуменями його доньки Марія, Феодосія і Параскева, а старша Олександра була інокинею¹. Дружина С. Туптала Марія Михайлівна була його вірною помічницею в ктиторських справах. Туптали допомагали Києво-Могилянському колеґіуму, Оленокостянтинівській церкві на Подолі, а свій будинок переписали на церкву Миколи Притиска². Сава Туптало, дружина Марія та доньки поховані в Троїцькій церкві Кирилівського монастиря. Біля надгробка С. Туптала висів його погрудний ктиторський портрет³.

До ктиторських належить ростовий портрет сина Сави Туптала – митрополита Димитрія Ростовського (інв. № М-454) з мистецької збірки Національного музею історії України (далі – НМІУ). Цей твір був одним з перших надходжень Київського музею старожитностей та мистецтв (нині НМІУ, НХМУ), надійшов у рік його заснування – 28 жовтня 1899 р. на ім'я мецената Богдана Ханенка під № 31⁴. Згідно із записами в інвентарній книзі музею (том 1) до його відкриття портрет зберігався в Київській міській думі. Переданий він був туди 17 червня 1892 р. істориком, археологом, колекціонером гем та археологічної старовини Турвонтом Кибальчичем (1848–1913)⁵. Мешкав Турвонт Венедиктович у Києві на Лук'янівці, згодом у будинку княгині Трубецької (вул. Володимирська, 3), в якому відкрив власний археологічний музей⁶. Разом із портретом до музейної збірки він передав ікону “Немовля Ісус Христос” з іконостаса Софійського Собору, яку 4 лютого 1938 р. музей передав до Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника⁷. Остання, вірогідно, була вилучена під час реставраційних робіт з Софійського собору у 80-х – початку 90-х рр. XIX ст., якими керував історик мистецтва, професор А. Прахов⁸. Отже, можна припустити, що портрет Димитрія Ростовського походить, як і ікона, з Києво-Софійського собору, а не Кирилівської церкви, як ми попередньо вважали⁹. Мистецьку колекцію Києво-Софійського собору, передану у 1875 р. до Митрополичого будинку, що складалася з портретів, ікон, церковного начиння, вивчав та

¹ Попельницькая Е. К истории Киевского Иорданского монастыря // Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы / Под общ. ред. игумена Серафима (Симонова). Ростов; Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 2008. С. 195-198; Рогожина Н. К истории родительского дома святителя Димитрия Ростовского // Святитель Димитрий Ростовский. Ростов Великий, 2008. С. 187.

² Антонович В., Бец В. Исторические деятели Юго-Западной России Киев, 1883. Вып. 1. URL: www.library.kr.ua/elib/deyteli; Рубцева М. Жизнь, труды и эпоха святого Димитрия Ростовского // Святитель Димитрий Ростовский. Ростов Великий, 2008. С. 32-33.

³ Український портрет XVI–XVIII ст.: каталог-альбом / НХМУ; авт.-упоряд. Г. О. Белікова. Київ, 2006. С. 310.

⁴ Інвентарна книга Київського музею старожитностей та мистецтв. 1898–1914. Т. 1. № 31.

⁵ Український портрет XVI–XVIII ст.: каталог-альбом.

⁶ Отрощенко В. Кибальчич Турвонт Венедиктович // Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11874.

⁷ Інвентарна книга Київського музею старожитностей та мистецтв. 1898–1914. Т. 1. № 30.

⁸ Нікітенко Н. Бароко Софії Київської. Київ: Либідь, 2016. С. 193.

⁹ Походзяца О. Портрет Димитрія Ростовського в колекції НМІУ // Науковий вісник Національного музею історії України: Зб. наук. праць. Київ, 2016. Вип. 1. Ч. 2. С. 145-154.

опікувався нею історик, мистецтвознавець, професор Київської духовної академії М. Петров¹. За його описами портрет свт. Дмитрія Ростовського з колекції Митрополичого будинку різниться від того, що зберігається в НМІУ: ліворуч зверху герб святителя (а не праворуч), ліворуч праці Дмитрія (а не праворуч)². Встановлено, що портрет цей з Києво-Софійського Митрополичого будинку сьогодні є окрасою Національного художнього музею України (інв. № Ж-456)³. На користь того, що портрет Дмитрія Ростовського походить з Кирилівського монастиря свідчать дослідження українського мистецтвознавця Ніна Пархоменко⁴. Портретів цього святителя в Кирилівській обителі було якнайменше два⁵.

У рік передачі (1892) портрета Дмитрія Ростовського до Київської міської думи Т. Кибальчицем в Кирилівській церкві відбувалися реставраційні та реконструктивні роботи під керівництвом А. Прахова, М. Врубеля та художньої школи О. Мурашка (1881–1884)⁶. Зазначимо, що під час керівництва реставраційними роботами в Кирилівській церкві та художнього оформлення Володимирського собору мистецтвознавець, професор Київського університету А. Прахов здобув великий авторитет серед київської інтелігенції та меценатів першого київського музею. На першому зібранні Комітету, де було порушене питання щодо влаштування в Києві музею, він доповідав про завдання Міського музею⁷. А. Прахов, архітектор В. Ніколаєв, художники В. Галимський, В. Орлоський, І. Селезньов тощо (які збирали мистецькі твори для майбутнього київського музею) у 1890 р. стали засновниками Київського товариства заохочення мистецтв⁸. Б. Ханенка, якому в 1899 р. було передано портрет Дмитрія Ростовського з Київської міської управи, призначили секретарем цього товариства⁹. Він же був автором першого статуту музею¹⁰.

Ктиторські зображення свт. Дмитрія Ростовського в Кирилівському монастирі не були випадковістю. Родина Тупталів була ктиторами цього монастиря, доля неодноразово зводила Дмитра Савича Туптала (Дмитрія Ростовського) із цією обителлю: у 1668 р. у віці 17 років він прийняв чернечий постриг саме в Кирилівському монастирі із рук ігумена Мелетія під ім'ям Дмитрій та оселився в монастирі¹¹. Упродовж життя він мешкав в інших містах, а коли приїздив до Києва, обов'язково відвідував Кирилівську обитель, опікувався життям братії, а по смерті Інокентія Монастирського був ігуменом монастиря з січня по червень 1697 р.¹² З ним у Дмитрія Туптали (Ростовського) пов'язаний початок письменницької та проповідницької діяльності¹³. В житті так охарактеризовано святителя: “сей богобоязливый муж был острого разума, великого просвещения, искусный в славянском, греческом, латинском, еврейском и польском языках, великую имел склонность к наукам”¹⁴. Освіту здобув в Колегіумі Богоявленського монастиря. До 1675 р. святитель служив Господу в Кирилівському монастирі та виконував писарський послух, потім – в Густинському монастирі біля Прилук та Батуринському монастирі на Чернігівщині. У 1684 р. Дмитрій Ростовський на запрошення Варлаама Ясинського став проповідником Києво-Печерської лаври, де взяв послух на написання головної праці свого життя – “Четїї Мінеї” (“Життя святих”), над якою працював понад 20 років. Дмитро Туптало був також автором опису історії України, десятка проповідей, повчань, праць духовного змісту (“Руно орошенное”), богословських та драматичних творів (“Різдва драма”), віршів, комедій та пісень (“Ісусе мій люб'язний”), які охоче виконували лірники і кобзарі. У різні часи був ігуменом Крупицького

¹ Петров Н. Коллекция старых портретов и других вещей, переданная в 1909 году в Церковно-археологический музей при Киевской духовной академии из Киевского Митрополитского дома // ТКДА. 1910. № 7-8. С. 529-541.

² Там же. С. 538-539.

³ Український портрет XVI–XVIII ст. : каталог-альбом. С. 175.

⁴ Пархоменко Н. Портрети українського духівництва XVIII ст. : Каталог. Київ, 1998. С. 12.

⁵ Там само.

⁶ Київ. Історико-біографічний енциклопедичний довідник. Київ: Фенікс, 2007. С. 200.

⁷ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 658, спр. 1; Ковальський В. Меценаты Киева. Киев, 1998. С. 361.

⁸ Федорова Л. Передісторія київського художньо-промислового і наукового музею (1880–1899 рр.) // Перші читання пам'яті М. Ф. Біляшівського: Збірка статей за мат-ми наук. конф. 22 червня 2005 р. 2006. С. 16-17.

⁹ Там само. С. 18.

¹⁰ Ковальський В. Меценаты Киева. С. 362.

¹¹ Поселянин Е. Русская церковь и русские подвижники 18-го века. Санкт-Петербург, 1905. С. 30.

¹² Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. Київ : Либідь, 2005. С. 180-183.

¹³ Марголіна І. Святой Дмитрий Ростовский в истории Кирилловского монастыря // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 204.

¹⁴ Малков Г. Святитель Дмитрий Ростовский и его труды URL: www.pravoslavie.ru/56508.html.

(Батуриноского) Свято-Миколаївського (1682–1683, 1683–1692), Глухівського Петропавлівського (1694–1697), Чернігівського Свято-Успенського Єлецького (1697–1699), Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського (1699–1701) монастирів. У 1701 р. Петро I сприяв обранню Дмитрія Ростовського митрополитом Тобольським і Сибірським, однак за станом здоров'я святителя залишився у Москві. У 1702 р. Петро I призначив Дмитрія у Ростов, де він очолив кафедру митрополита Ростовського та Ярославського. Відчуваючи нездужання, Дмитрій Ростовський надіслав у 1705 р. свою улюблену ікону Ватопедської Божої Матері на батьківщину в Кирилівський монастир. Помер митрополит у ніч з 27 на 28 жовтня 1709 р. За заповітом поховали святителя у Ростовському Спасо-Яковлівському Дмитрівському монастирі, а на труні розклали чернетки його рукописів. Митрополит Стефан Яворський промовив пророчі слова: “Свят Дмитрій, свят”. Восени 1752 р. митрополит-мученик Арсеній Мацієвич під час ремонту церкви Зачаття Богородиці у Ростові відкрив моці Дмитрія Ростовського, які виявилися нетлінними. Через п'ять років (1757) його причислено до лику святих та канонізовано¹. Після канонізації Дмитрія Ростовського почали з'являтися його портрети та ікони, писані з прижиттєвих живописних портретів та гравюр із дотриманням певного канону: митрополита зображували в півоберта, в архієрейському одязі (сакосі, омофорі та митрі), біля столу з Розп'яттям та книгами. Про шанування свт. Дмитрія свідчить велика кількість його зображень у виконанні професійних і народних українських та російських художників.

Портрет митрополита Дмитрія Ростовського (Данила Савовича Туптали) з колекції НМІУ (інв. № М-454) написано на полотні олійними фарбами за канонам ктиторського репрезентативного портрета київської школи іконопису середини – другої половини XVIII ст. (129×95 см). Святителя зображено в півоберта праворуч, на повен зріст, біля столу з книгами релігійного змісту та Розп'яттям, ліворуч у віконному прорізі – церква, праворуч – родинний герб. Портретований представлений у святковому митрополичому облаченні: митрі червоного кольору, оздобленій коштовним камінням, сакосі з дорогої тканини західноєвропейського (італійського?) виробництва, омофорі, на грудях – хрест та панагія. Сакос золотавого кольору з пишним квітковим орнаментом – червоні троянди та блакитні квіти, подібні до волошок. Фон та одяг святителя іконописцем виконано у площинній манері.

Натомість обличчя митрополита Дмитрія Ростовського неначе живе, з портретними рисами: видовжене, гострий ніс, темні брови та очі, темно-каштанове волосся й борода. Іконописець створив образ серйозного та мудрого чоловіка. Навколо золотого німба святителя напис: “Святитель Христов Дмитрій Ростовський новий чудотворець”, що вказує на написання портрета невдовзі після канонізації святителя 1757 р. У правиці він тримає архієрейський посох, у лівій руці – хрест, яким спирається на розгорнуту на столі ліворуч від нього книгу із таким текстом: “Вера ихъ не права, учения ихъ... душевредны, дело их не богоугодно”. Це текст праці “Розыск о Раскольнической Брынской вере, о Учении их, о Делах их, и изъявление, яко Вера их не права, Учение их душевредно, и Дела их не Богоугодна”, яку святитель писав в останній рік життя (1709), відклавши та не дописавши “Келійний літописець”². Дмитрій Ростовський не міг змиритися із способом життя людей ростовського краю, розкольніцтвом, безбожністю, небажанням вивчати Святе Письмо, ходити до храму та причащатися. Фактично відразу після написання “Розыск” поширювали у списках, а вперше опублікували у Москві в 1745 р.³ Окрім нього на столі зображено інші твори свт. Дмитрія в дорогих шкіряних обкладинках, серед яких “Четїї Мінеї”. Детально виписані книги свідчать про те, що іконописець був знайомий з його працями і підкреслював вагомий внесок святителя у розвиток літератури й просвітництва.

У правому верхньому куті портрета-ікони – родинний герб Тупталів: червоне серце з перехрещеними стрілами на блакитному щиті із літерами навколо: Д [Дмитрій], Б [Божею] – М [Милостию], П [Православний] – А [Архиепископ], М [Митрополит] – Р [Ростовський], И – Я [Ярославський]. Його було надано Тупталам за благодійництво Сави Григоровича Туптала щодо

¹ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. С. 180-183; Марголіна І. Святой Дмитрий Ростовский в истории Кирилловского монастыря. С. 203-218.

² Рубцова М. Жизнь, труды и эпоха св. Дмитрия Ростовского // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 143.

³ Дмитрий Ростовский. Розыск о раскольнической брынской вере. Москва, 1745. 45 с. URL: <https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/1719/>.

Троїцької церкви Кирилівського монастиря¹. У лівому верхньому куті портрета у віконному прорізі зображено тринефну церкву, навколо якої огорожа. Зазначимо, що портрет написано з гравюри майстра Києво-Печерської лаври Григорія Левицького у 1757–1769 рр.² Мистецтвознавець П. Білецький припускав, що на цій гравюрі зображено Києво-Печерську лавру³. Однак порівнюючи зображення обителі з планом Києво-Печерської лаври Афанасія Кальнофойського (1638)⁴ схиляємося до думки, що на портреті Дмитрія Ростовського зображений Кирилівський монастир. Троїцьку церкву Кирилівського монастиря – тринефний храм із прибудовами та огорожею можна побачити на Панегірику на честь Івана Мазепи (1706) київського гравера Івана Мигури⁵ та на плані Києва 1692–1695 рр. Івана Ушакова⁶. На портретах Дмитрія Ростовського часто зображали церкви, ктитором яких він був. Російські майстри, наприклад, найчастіше зображали Ростовський Спасо-Яковлівський Дмитріївський монастир⁷.

За спогадами очевидців, святий був світлочолоий, з сивиною, невеликого зросту, згорблений, з невеличкою бородою, в окулярах; носив вовняну мантию темно-зеленого кольору⁸. Опис підтверджує, що автор (автори?) написав портрет Дмитрія Ростовського (М-454) з гравюри, а не із прижиттєвого портрета, оскільки волосся та борода зображеного є майже чорними, а не світло-каштановими. Традиція використовувати гравюри як іконографічні зразки існувала ще з Середньовіччя⁹.

Звертаючись до описів портрета Дмитрія Ростовського, що містився поруч з портретом його батька Сави Туптала, написаного із прижиттєвого портрета 10 січня 1760 р., помічаємо, що він мав дещо інакшу іконографію: портрет простого живопису, на полотні, в архієрейській мантиї, в білому клобуку¹⁰, а не червоній манії. Про цей портрет з Кирилівської церкви також є відомості в “Пам’ятках меморіальної екзафіки, зв’язаних з особою Дмитра Туптали Ростовського” з архіву українського історика, етнографа, письменника Ореста Івановича Левицького¹¹. З цього документа дізнаємося, що у 1889–1892 рр. в правому аркосолії Кирилівської церкви зберігався восьмикутний у дерев’яній рамі портрет Сави Туптали, (сьогодні – в Національному художньому музеї України, інв. № КПЛ-39452)¹². Поруч у куті містилася ікона (портрет) його сина – свт. Дмитрія Ростовського. На цьому полотні він був зображений в архієрейському вбранні з розкритою книгою та чотками. Зверху ікони – напис, ідентичний із написом на портреті з НМІУ: “Святитель Христов Дмитрий Новый Чудотворец”, але з образом Богородиці¹³, зображення якої відсутнє на нашому портреті. Разом з архівними описами варто згадати про гравюру 1825 р. із зображенням Дмитрія Ростовського лаврського майстра, виконану з портрета (ікони) святителя з Кирилівського монастиря¹⁴. Це зображення за іконографією подібне до портрета з НМІУ, однак у віконному прорізі зображена зовсім інакша церква, герб не в барочному картуші, а висить на сувої, прикріпленій на цвях. Тут, як і в описах, є ікона Божої Матері, та немає чоток на розкритому Євангелії. Це свідчить про те, що гравюра або ж не повторює чітко портрет (ікону) Дмитрія Ростовського, або ж існувало якесь інше зображення святителя, про яке сьогодні невідомо.

¹ Шоколо І. Сложение композиции и особенности иконографии портретов Саввы Туптало, отца митрополита Дмитрия Ростовского. URL: www.rostmuseum.ru.

² ІР НБУВ, ф. 1, № 7557. *Дмитрий Ростовский*. Летописец келейный [титильна сторінка]; Український портрет XVI–XVIII ст.: каталог-альбом. С. 315.

³ Білецький П. Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. Ленинград : Изд. Искусство, С. 122.

⁴ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.) Київ, 2005. С. 193.

⁵ Український портрет XVI–XVIII ст.: каталог-альбом. С. 308.

⁶ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. С. 178.

⁷ Федотова М. Житие, почитание и прижизненные чудеса святого Дмитрия Ростовского // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 273-310.

⁸ Поселянин Е. Русская церковь и русские подвижники 18-го века. С. 43.

⁹ Зеленина Я. Иконография святителя Дмитрия Ростовского: взаимовлияние живописи, иконописи и графики // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 399.

¹⁰ Марголіна І. Святой Дмитрий Ростовский в истории Кирилловского монастыря. С. 216.

¹¹ ІР НБУВ, ф. 81, № 34. *Левицький О.* Пам’ятки меморіальної екзафіки, зв’язані з особою Дмитра Туптали Ростовського, арк. 4.

¹² Пархоменко Н. Портреты святителя Дмитрия Ростовского и его отца Саввы Туптало в собрании Национального художественного музея Украины // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 393.

¹³ ІР НБУВ, ф. 81, № 34, арк. 7.

¹⁴ Зеленина Я. Иконография святителя Дмитрия Ростовского... С. 406-409.

Із описів бачимо відсутність на портреті Дмитрія Ростовського з НМІУ зображення ікони Ватопедської Богородиці, на голові святителя не клобук білого кольору, а червона митра, оздоблена дорожочинним камінням. Отже, цей портрет Дмитрія Ростовського міг бути написаний лаврськими іконописцями для галереї ігуменів Кирилівської церкви в традиціях ктиторського портрета XVIII ст. Також можна припустити, що пам'ятка деякий час могла бути в Йорданському жіночому монастирі, а після його закриття (1808) передана на зберігання в Кирилівську обитель. Вірогідно, портрет Дмитрія Ростовського був написаний під час поновлення живопису й іконопису Кирилівського монастиря. Після пожежі 1734 р. та пограбування 1757 р. відновленням Троїцького храму займався Ігумен Кирилівського монастиря Феофан Жолтовський. Архітектурні проектування було доручено І. Григоровичу-Барському, а ось для іконописних робіт ігумен запросив іконописця Києво-Печерської лаври Алімпія Галика. 27 квітня 1757 р. Феофан Жолтовський уклав із ним угоду на виконання іконописних робіт в Кирилівській церкві. Алімпій разом із своїми учнями-помічниками Мойсеєм Якубовичем та Іваном Кодельским оздоблював інтер'єр Кирилівської церкви¹. Він писав ікони й для інших церков, а саме: у Китаєві, Пирогові, Голосієві, Осокорках, Стародубщині, Вишеньках, Пакулі. Окрім ікони майстер малював портрети ктиторського та світського характеру. Феофан вважав, що лаврські іконописці виконують роботу дорогими венеційськими фарбами. Та Алімпій Галик для написання ікон використовував більш дешеві барвники, якими він звик писати, надавши святим образам більшої реалістичності². Згідно з техніко-технологічними дослідженнями, проведеними у 1987–1988 рр. в НАОМА під час реставрації портрета Дмитрія Ростовського, було встановлено, що Алімпій Галик з учнями в Кирилівській обителі під час написання святих образів використовували фарби прості, не венеційські, із застосуванням ртутної кіноварі та інших пігментів, а також конопляне полотно³. Аналізуючи іконологічні та технологічні особливості портрета Дмитрія Ростовського зазначимо, що портрет створили різні майстри личного та доличного письма, що було характерним для майстрів кийівської лаврської школи ікономалювання⁴.

Продовжуючи іконографічне дослідження твору, знаходимо в лаврських кужбушках портрет Дмитрія Ростовського роботи Алімпія Галика 1760 р.⁵ Святитель зображений на повен зріст, в архієрейському одязі, одначе в лівій руці тримає одну з своїх книг у розгорнутому вигляді, а правицю відвів у сторону, ніби проповідуючи. Ліворуч зображена його келійна ікона – “Пресвята Богородиця Ватопедська” XVII ст. Композиційна побудова цього твору різниться, однак обличчя свт. Дмитрія на портреті з НМІУ написане саме з цього кужбушка, а не з гравюри Г. Левицького, про яку ми згадували вище: таке саме овальне, видовжене аскетичне обличчя серйозного чоловіка з “гострим” поглядом.

Творів Алімпія Галика, на жаль, атрибутовано на сьогодні не так багато. Серед відомих ктиторських портретів, які приписують саме цьому іконописцю є ктиторський портрет донського отамана Данила Єфремова⁶. Найбільшу схожість манери написання обличчя Дмитрія Дмитрія Ростовського ми знаходимо з личним письмом Ісуса Христа, архангела Михаїла, ангелів та святих із Троїцької надбрамної церкви (КПЛ)⁷. З її розписами схожа манера написання рослинності, дерев у віконному прорізі на портреті Дмитрія Ростовського. Також в атрибуції твору значно допомогли світліни з втраченого іконостаса Троїцької церкви Кирилівського монастиря (вивезені в с. Бортничі)⁸.

У 1784 р. Троїцьку Кирилівську церкву відвідала імператриця Катерина II. Їй не сподобалися козацькі портрети на стінах з віршами на славу Війська Запорізького. Живопис церкви Катерина II наказала забілити, а в 1786 р. монастир було закрито. У його будівлях розмістили лікарню для душевнохворих. На території побудували нові лікарняні корпуси, а в

¹ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. С. 243.

² Там само. С. 244-245; Жолтовський П. Художнє життя на Україні в XVII–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1983. С. 111-112.

³ Походяща О. Портрет Дмитрія Ростовського в колекції НМІУ. С. 145-154.

⁴ Белецький П. Українська портретна живопись XVII–XVIII вв. С. 110.

⁵ ІР НБУВ, ф. 229, № 17 Альбом разных ученических упражнених в рисовании [лаврські кубушки: XIX-121/XX-121/XX-41], арк. 39-а.

⁶ Мусиенко П. Забытый украинский художник XVIII в. // Искусство. 1958. № 4. С. 61-65.

⁷ Троїцька надбрамна церква. 900 років. Київ : НКПЗ, 2008. 20 с.

⁸ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. С. 247.

Лл. 1. Галик Алімній (?). Портрет митрополита Димитрія Ростовського. Київ, 60-ті рр. XVIII ст. Полотно, олія. 129×95 см (НМІУ, інв. № М-454)

Лл. 2. Левицький Григорій. Портрет митрополита Димитрія Ростовського. 1757–1769 рр. Папір, мідьорит. 12,6×7,2 см (ІР НБУВ, ф. 1, № 557)

Лл. 3. Невідомий художник. Портрет Димитрія Ростовського. Київ, друга пол. XVIII ст. Полотно, олія, 245×165 см (НКПІКЗ, КІЛІ-П-1)

Лл. 4. Невідомий художник. Портрет Димитрія Ростовського. Київ, друга половина XVIII ст. Полотно, олія, 245×165 см (НХМУ, інв. № Ж-055)

Лл. 5. Невідомий художник. Портрет Димитрія Ростовського. Київ (?). Друга половина XVIII ст. Полотно, олія. 206×135 см (ДТГ, інв. № 14365)

Лл. 6. Невідомий гравер. Портрет Димитрія Ростовського. Гравюра різцем. Київ, КІЛІ, 1825 р. (Зеленина Я. Иконография свт. Димитрия Ростовского... С. 406-409)

Кирилівській церкві служили лише панахиди¹.

З гравюри Г. Левицького писали й інші кийівські художники як лаврського, так і софійського осередків. Однак кожен іконописець вносив своє бачення до відтворення образу Димитрія Ростовського. Найбільші відмінності можемо побачити в обличчі святителя, і деякі – в композиції. До портрета Димитрія Ростовського з НМІУ за композиційним задумом найбільш схожі портрети з Державної Третяковської галереї, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (КІЛІ-П-1)² та Національного художнього музею (Ж-055)³. На портреті, що походить з Військово-Микільського собору (сьогодні в Національному художньому музеї України, інв. № Ж-453) та Переяслава-Хмельницького (сьогодні в НКПІКЗ, КІЛІ-Ж-205) зображення ніби дзеркальне: постать святителя розміщено ліворуч, герб ліворуч, а віконний проріз, навпаки, праворуч; палицю він тримає у лівій, а не правій руці. Правицю поклав на одну з своїх книг, без хреста. В НХМУ зберігається ще один подібний портрет, де Димитрій Ростовський благословляє правицею, а праворуч зображені і герб, і віконний проїз із зображенням церкви

¹ Марголіна І. Кирилівська церква в історії середньовічного Києва / Нац. заповідник “Софія Київська”, НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Григорія Сковороди. Київ, 2001. С. 13.

² Український портрет XVI–XVIII ст. : каталог-альбом. С. 174.

³ Пархоменко Н. Портрети святителя Димитрия Ростовского и его отца Саввы Туптало. С. 393.

(НХМУ, інв. № Ж-456). У російському іконописі також зображали Дмитрія Ростовського як видатного святиителя: в архієрейському одязі, з Євангелієм та благословляючим жестом на тлі Ростовського Спасо-Яковлівського монастиря (ДТГ, інв. № 28604, Державний музей-заповідник “Ростовський Кремль”)¹. Співробітниця Центрального музею старожитностей культури та мистецтва ім. Андрія Рубльова Я. Зеленина наголошує на великій кількості ростових портретів Дмитрія Ростовського, подібних до гравюри Г. Левицького, із епітафіальними написами, що не є характерним для російського живопису². Шанування українського святого трансформувало до російського живопису (Ростовської та Ярославської єпархій) з традиційним українським канонним зображенням ктиторів церкви. Дослідниця зазначає, що на сьогодні відомий лише один прижиттєвий портрет Дмитрія Ростовського початку XVIII ст. з Державного музею палехського мистецтва³. Звернемо увагу на портретну схожість цього зображення із зображенням святиителя з НМІУ. Портретну схожість із образом Дмитрія Ростовського з Кирилівської церкви мають зображення, написані з портрета італійського живописця П. Ротарі, що містилося біля раки святиителя в Ростовському Спасо-Яковлівському монастирі (місце зберігання невідоме)⁴.

Цікавий факт, що з усіх вже існуючих у музейній збірці портретів свт. Дмитрія Ростовського Ф. Ернст та Д. Щербаківський обирали для виставок “Український портрет XVII–XX ст.” (1925)⁵ та “Українське малярство XVII–XX ст.” (1929)⁶ саме цей, переданий Т. Кибальчечем (НМІУ, інв. № М-454). Сьогодні портрет Дмитрія Ростовського є окрасою експозиції “Культура України XVI–XVIII ст.” в НМІУ.

Перед викладенням результатів комплексного дослідження визначимо основні групи живописних творів, присвячених свт. Дмитрію Ростовському:

- портрети, написані для церков, ктиторами яких був він (Кирилівський, Спасо-Яковлівський монастирі);
- портрети, написані для галерей святителів (Успенський собор Києво-Печерської лаври, Митрополитчий будинок у Києві);
- ікони свт. Дмитрія Ростовського. Їхньою іконографічною особливістю є наявність зображення Ватопедської Богородиці (відомі – з Голосіївської пустині (КПЛ-13764); з церкви Переяслава (КПЛ-13764); з Китаєвої пустині з мощами (КПЛ-50280); з Михайлівського Золотоверхого монастиря (КПЛ-15196).

За результатами комплексного дослідження (іконографічне, порівняльне, архівне, просопографічне та техніко-технологічне) портрета митрополита Дмитрія Ростовського з колекції НМІУ (полотно, олія. 129×95 см., інв. № М-454) було встановлено:

- пам’ятка була одним із перших надходжень до збірки Київського музею старожитностей та мистецтв (нині НМІУ) у рік його відкриття – 28 жовтня 1899 р. на ім’я мецената Богдана Ханенка;
- походить портрет з Кирилівської церкви, звідки під час реставраційних робіт на чолі з А. Праховим був переданий істориком та археологом Т. Кибальчичем 17 червня 1892 р. до Київської міської думи (до відкриття музею 1899 р.). Вірогідно, він був деякий час в Йорданському Миколаївському монастирі;
- він є ктиторським зображенням;
- портрет виконано іконописцями Києво-Печерського монастиря в другій половині XVIII ст., вірогідно, на чолі з Алімпієм Галиком на початку 1760-х рр., під час роботи в Троїцькій церкві Кирилівського монастиря;
- за іконографічним порівнянням портрет Дмитрія Ростовського написаний з гравюри Григорія Левицького і є одним із перших зображень святиителя, створеного невдовзі після його канонізації (1757);

¹ Федотова М. Житие, почитание и прижизненные чудеса святого Дмитрия Ростовского. С. 293, 296.

² Зеленина Я. Иконография святиителя Дмитрия Ростовского. С. 402.

³ Там само. С. 409.

⁴ Там само. С. 412-414.

⁵ Щербаківський Д., Ернст Ф. Український портрет XVII ст. Київ, 1925. С. 47.

⁶ Ернст Ф. Українське малярство XVII–XX ст. Київ, 1929. С. 32.

– за іконографічною побудовою він схожий із зображеннями Дмитрія Ростовського з Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (КПЛ-П-1), Державної Третяковської Галереї (інв. № 14365) та Національного художнього музею України (Ж-055).

– на столі біля Дмитрія Ростовського зображено його останню книгу: “Розыск о Раскольнической Брынской вере, о Учении их, о Делах их, и изъявление, яко Вера их неправа, Учение их душевредно, и Дела их не Богоугодна” (1709).

Портрет видатного просвітника та церковного діяча Дмитрія Ростовського (1651–1709) з колекції НМІУ виконаний в найкращих традиціях української парсуни, та посідає гідне місце серед інших ктиторських зображень київських майстрів XVIII ст. – Данила Єфремова, Михайла Миклашевського, Петра Могили. Пам'ятка належить до мистецького спадку іконописної школи Києво-Печерської лаври другої половини XVIII ст. і до національного культурного надбання та має мистецьку та історичну цінність.

Романченко О. Д.

Начальник наукового відділу моніторингу та оренди нерухомих пам'яток
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СТАН ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЮ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Під час Другої світової війни споруди Києво-Печерської лаври зазнали значних пошкоджень. Стан збереження пам'яток цього визначного архітектурного ансамблю зафіксовано невдовзі після завершення війни та відновлення діяльності Державного заповідника “Києво-Печерська лавра”. У жовтні-листопаді 1948 р. представники відділу охорони пам'яток архітектури Управління у справах архітектури м. Києва арх. Г. Граужис, інж. П. Філатов та начальник відділу охорони пам'яток архітектури заповідника Д. Красицький обстежили 27 об'єктів¹ (іл. 1).

У межах Верхньої лаври досліджено 16 об'єктів, 11 з них формують Соборну площу: *Успенський собор* (корп. № 80), *Трапезна* (корп. № 29), *Будинок намісника* (корп. № 1) та *Будинок митрополита* (корп. № 2), *Келії соборних старців* (корп. № 3 і 4), *Економічний корпус* (корп. № 7) та *Друкарня* (корп. № 8-9). Обслідувано пам'ятки біля основних входів на територію Верхньої лаври: з вул. Лаврської – *Троїцьку надбрамну церкву* (корп. № 27) та *Крамницю книжкову* (корп. № 28); з Лаврського пров. – *Церкву над Економічною брамою* (корп. № 82). Крім цих об'єктів, оглянуто *Словолитню* (корп. № 10), *Келії ремісничі* (корп. № 21), *Флігель клирошанського корпусу* (корп. № 22) і *Микільську лікарняну церкву* (корп. № 25).

На території Нижньої лаври обстежено 11 об'єктів, зокрема 6 пам'яток Дальнопечерного комплексу: *церкву Різдва* (корп. № 59), *Дзвіницю на Дальніх печерах* (корп. № 62), *Зачаттївську церкву* (корп. № 67), *Корпус з аркадою* (корп. № 61), *Корпус № 49* і *Господарський будинок* (корп. № 50); 2 об'єкти Ближньопечерного комплексу: *Хрестовоздвиженську церкву* (корп. № 36) і *Корпус № 48*, а також 3 – Гостиного двору: *Келії Гостиного двору* (корп. № 58), *Будинок господарський* (корп. № 60) та *Келії Гостиного двору* (корп. № 69).

По кожному з названих об'єктів – пам'яток архітектури, складено акт обстеження встановленої форми. Формуляр акту передбачав занесення до нього відомостей стосовно короткої історичної довідки, характеристики художніх якостей і загальної значущості пам'ятки, а також щодо її користувача. Детально описували технічний стан зовнішніх і внутрішніх архітектурно-конструкційних елементів споруди, компонентів оздоблення (живопис монументальний і станковий, предмети ужиткового мистецтва, іконостас). Зазначали дані про ремонти, перебудови пам'ятки та пропозиції щодо її ремонту, охорони і використання.

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акти обстеження пам'ятників архітектури Києво-Печерської лаври, 1948.

Іл. 1. План-схема території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з показом об'єктів, на які складено у 1948 р. акти огляду (виділені темним кольором)

Слід наголосити, що в актах на всі обстежені об'єкти вказано, що вони є пам'ятками “загальносоюзного значення” як складові особливо цінного архітектурного ансамблю, оголошеного державним заповідником (нині на державному обліку як пам'ятки культурної спадщини національного і місцевого значення).

За результатами вивчення встановлено, що об'єкти переважно мали незадовільний стан. Фактично від 1926 р, з часу перебування у складі Заповідника, до моменту огляду у 1948 р. ремонтні роботи на більшості з них не проводили. Стосовно дванадцяти об'єктів Верхньої лаври, а саме: *Микільської лікарняної церкви, Флігеля клирошанського корпусу, Трапезної, Успенського собору, Словолитні, Ремісничих келій, Економічного корпусу, Келій соборних старців (корпуси № 3 і 4), Будинку намісника та Будинку митрополита* в актах зазначено, що вони “в період 1941–1943 рр. зруйновані німецько-фашистськими окупантами”¹.

Найзначніших руйнувань зазнав *Успенський собор* внаслідок потужного вибуху у 1941 р. Від його загального об'єму зберігся лише Іоанно-Богословський приділ та частина дияконника. Вцілілі стінові конструкції мали гвинтоподібні тріщини. Склепінчасті перекриття у збереженому приділі були в аварійному стані. Дахові конструкції зруйновані повністю, за винятком однієї вкритої міддю барокової глави, також з ознаками аварійності. Частково збереглися ліпні декоративні елементи фасадних стін. На залишках стін в інтер'єрі фрагментарно вцілів монументальний олійний живопис XIX ст. Кам'яні фундаменти собору були в задовільному стані, цоколі збереглися лише місцями. Станом на 1948 р. проведено роботи з тимчасового укріплення залишків собору із влаштуванням контрфорсів і частково розібрано завали будівельних конструкцій. Також “найзагрозливіші тріщини залиті цементом, зроблено тимчасовий дах над частиною Іоанно-Богословського приділу”².

Значних руйнувань зазнали будівлі, розташовані на Соборній площі у безпосередній близькості до Успенського собору, зокрема *Трапезна, Будинок митрополита та Будинок намісника*.

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акти обстеження пам'ятників архітектури Києво-Печерської лаври, 1948.

² Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Успенського собору Києво-Печерської лаври від 01.10.1948.

Загальний стан *Трапезної*, найближче розміщеної до Успенського собору, визнано незадовільним. Найбільш ушкоджена її західна частина – трапезна палата повністю втратила дах. Залізна покрівля по дерев'яних стропилах над Трапезною церквою Прпп. Антонія і Феодосія потребувала капітального ремонту, а вісім церковних главок, покритих залізом, – поточного. Стан стін, цоколів та фундаментів, а також сферичного склепіння куполу церкви визнано загалом задовільним. Штукатурка стін потребувала ремонту. “Плоско-склепінчасті, залізно-цегляні по металевих прогонах”¹ перекриття між першим і другим поверхами трапезної палати деформовані – наявні наскрізні тріщини вздовж шелиг. Металеві колони, на які спираються ці перекриття, у задовільному стані. Площини стін в інтер'єрі Трапезної церкви та палати повністю вкриті олійним живописом початку ХХ ст., що мав дуже поганий стан та потребував консервації і реставрації. Мармурові плити, якими облицьовано низ стін інтер'єру (т. зв. панелі), на момент огляду були зірвані. Перекриття над підвальною частиною – у задовільному стані, а підлоги над ним, вистелені різнокольоровою метлахською плиткою на цементній основі, потребували відновлення. Двері та вікна зруйновані повністю, за винятком вхідних дверей. За результатами огляду рекомендовано укріпити склепіння в трапезній палаті; виконати реставрацію і консервацію монументального живопису, провести повну реставрацію пам'ятки. На момент обстеження здійснено невідкладні заходи – встановлено тимчасовий дах над трапезною палатою.

Будинок намісника та *Будинок настоятеля* – дещо схожі між собою за типологією, хронологією спорудження та будівельними об'ємами пам'ятки, також були у незадовільному стані. Збереглися лише їхні цегляні стіни. Дахи, двері та вікна зруйновані повністю; склепінчасті перекриття пошкоджені, а дерев'яні конструкції потребували повної заміни. Крім того, просідання північно-західної ділянки фундаментів Будинку настоятеля спричинили значну деформацію його стін (зафіксовано тріщини шириною до 10 см з відхиленням стін від вертикалі). За результатами огляду рекомендовано невідкладно укріпити деформовані фундаменти і стіни, провести консервацію будівель з першочерговим влаштуванням дахів, а також провести їхню повну реставрацію.

Будівлі *Келій соборних старців (корпуси № 3 і 4)*, які відіграють важливу роль у формуванні Соборної площі Верхньої лаври, також зазнали значних руйнувань.

Корпус № 4 повністю втратив дахові конструкції, проте цегляні стіни, фундаменти та склепіння, мали задовільний стан. З-поміж архітектурно-декоративних елементів фасадів часткової реставрації вимагало орнаментальне ліплення ХVІІІ ст. східного фронтона. Втрати штукатурного шару будівлі сягали 80%. Підлоги в приміщеннях корпусу не збереглися, за винятком однієї кімнати з паркетним покриттям. Крім того, зафіксовано, що “в одному приміщенні є фрагмент орнаментального розпису ХVІІІ ст.; стан його незадовільний”². Зазначено також, що в 1947 р. влаштовано над частиною будівлі тимчасове толеве покриття і розроблено проектно-технічну документацію на реставрацію пам'ятки.

Від *Корпусу № 3* збереглася лише цегляна коробка і частина склепінь. На момент огляду будівля була в процесі відновлення: проводили роботи з влаштування даху із заломом, вкритого залізом “в шашку” по дерев'яних стропилах; встановлювали нові вікна і двері. Також було відремонтовано і відновлено склепінчасті перекриття над дванадцятьма приміщеннями. Ліпний декор на фронтонах будівлі мав задовільний стан. Проведені натурні дослідження фундаментів корпусу показали, що вони “неглибокі цегляні (до 70 см) на подушці із будівельного сміття”³. Фахівці, які здійснювали огляд, рекомендували завершити реставрацію пам'ятки в 1949 р. та надалі використовувати її “як музейне приміщення відповідно до правил експлуатації пам'ятників архітектури”⁴.

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Трапезної Києво-Печерської лаври від 02.11.1948.

² Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Келій соборних старців (корпусу № 4) Києво-Печерської лаври від 03.10.1948.

³ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Келій соборних старців (корпусу № 3) Києво-Печерської лаври від 02.10.1948.

⁴ Там само.

Одна з найдавніших та найцінніших пам'яток Заповідника – *Троїцька надбрамна церква* значних пошкоджень не зазнала, її стан оцінено як задовільний. Металева покрівля церкви потребувала поточного ремонту, а барокова глава була в непоганому стані. Штукатурка і ліпка на фасадах місцями вимагали реставрації, а окремі ділянки монументального живопису – закріплення. Конструкції перекриттів суттєвих пошкоджень не мали, лише в склепіннях біля західної стіни фіксувалася тріщина (вірогідно, застаріла), розкрита в напрямку північ-південь. Стан внутрішніх елементів, зокрема стін, вкритих “олійним розписом на яєчному жовтку”¹, різьбленого позолоченого барокового іконостасу XVIII ст. зі станковим живописом, дерев'яних сидінь з різьбленням XVIII ст., а також дверей, вікон, сходів був задовільним. За результатами огляду запропоновано відремонтувати дах, виконати реставрацію елементів ліплення фасадів пам'ятки. Принагідно зазначимо, що прилеглий до Троїцької надбрамної церкви корпус № 28 було капітально відремонтовано протягом 1944–1946 рр.

Ще один знаковий об'єкт Заповідника – *Всіхсвятська церква над Економічною брамою*, на час огляду був у користуванні Міністерства внутрішніх справ для розміщення відомчого архіву. Загальний стан пам'ятки, зокрема склепінь і куполів, визнано задовільним. Серед проблемних питань відзначено необхідність виконання ремонту покрівлі (до 50 % об'єму) та штукатурки стін (бл. 30 %), заміни водовідвідних труб, встановлення віконних рам (відсутні на 50 %), ремонту дерев'яних сходів на другий ярус, часткової реставрації архітектурно-декоративних елементів фасадів. Зафіксовано наявність на фасадах “стінного олійного розпису (ікони) XVII ст.”², стан якого задовільний. Олійний монументальний живопис XVII і XIX ст. “худ. Коновалюка”³ в інтер'єрі храму мав великі подряпини і потребував реставрації. Дерев'яний іконостас з творами станкового живопису був у задовільному стані. В акті огляду церкви Всіх Святих зазначено, що в 1925 р. з її західного боку влаштовано прибудову, яку використовують як житло. Надано пропозиції звільнити приміщення від архіву та надалі використовувати будівлю “як пам'ятник архітектури”⁴, а також виконати ремонт даху, відреставрувати сходи, вікна, двері і монументальний живопис та розібрати дисгармонійну житлову прибудову.

Микільська лікарняна церква в Акті огляду названа однією із “кращих барокових пам'ятників”⁵ лаврського ансамблю. Від будівлі збереглися лише стіни і склепіння над першим поверхом. Дах та дерев'яні перекриття зруйновані повністю. Вкрита залізом барокова глава над абсидою церкви була у задовільному стані. Зазначено, що на барабані купола є “дуже високої якості орнаментальна ліпка; місцями вона вимагає реставрації. Там же – олійний живопис XIX ст., стан його задовільний”⁶. Стан внутрішніх елементів визнано незадовільним, зокрема штукатурка в приміщеннях у поганому стані, двері, вікна та сходи зруйновані повністю. Рекомендовано здійснити “заходи по оперативній консервації будівлі – в першу чергу влаштувати дах; провести повне відновлення (реставрацію) пам'ятника”⁷. Відзначено, що для збереження пам'ятки вже зроблено тимчасовий дах.

Інші об'єкти Верхньої лаври, на які складено акти огляду: *Друкарня* (корп. № 8-9), *Економічний корпус* (корп. № 7) (вказано, що він “напівзруйнований німецько-фашистськими окупантами”⁸), *Флігель клирошанського корпусу* (корп. № 22), *Ремісничі келії* (корп. № 21), *Словолитня* (корп. № 10), також були в незадовільному стані, збереглися лише їхні стіни і частково цегляні перекриття. По цих об'єктах рекомендовано провести заходи з активної

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Троїцької надбрамної церкви від 02.10.1948.

² Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – церкви над Економічною брамою від 13.10.1948.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Лікарняної церкви Києво-Печерської лаври від 12.10.1948.

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Економічного корпусу (корпусу № 7) від 05.10.1948.

консервації, насамперед влаштувати дахи, а також здійснити їхню реставрацію, за винятком будівлі *Словолитні*, яку рекомендовано “повністю відновити... в попередньому стані”¹.

За результатами огляду об'єктів Нижньої лаври, в тому числі Гостиного двору, встановлено, що чоловічий монастир – Києво-Печерська лавра, “для відправлення культових служб”² використовує *церкви Хрестовоздвиженську та Зачаття Святої Анни* (у віданні монастиря з 1942 р. – з часів німецької окупації Києва). На цих об'єктах, стан яких характеризується як добрий, користувач в 1946–1947 рр. виконав роботи з поточного ремонту. Крім того, в притворі *Хрестовоздвиженської церкви* на момент огляду реставрували настінні розписи.

Церкву Різдва Пресвятої Богородиці та Ковнірівську дзвіницю (на Дальніх печерах) тоді не було передано в користування монастирю і їх використовував Заповідник “як історико-культурні пам'ятники”³.

Загальний стан *церкви Різдва Пресвятої Богородиці* в цілому був задовільним. Потребувала ремонту лише її металева покрівля. Найзначнішу проблему становив олійний живопис ХІХ ст. в інтер'єрі, який вигорів під час пожежі 1942 р. Було рекомендовано в 1949 р. виконати ремонт даху, вікон та сходів, а також встановити в дверях замки і замкнути приміщення будівлі. Після ремонту використовувати “відповідно до правил експлуатації пам'ятників архітектури”⁴.

Ковнірівська дзвіниця в цілому мала незадовільний стан. Орнаментальний ліпний декор фасадів місцями (до 10 %) потребував реставрації. Дерев'яні елементи та конструкції (двері, вікна, сходи, підлоги) вимагали відновлення. Ремонтно-відновлювальні роботи, зокрема і капітальний ремонт даху, рекомендовано провести в 1949 р.

Актами огляду зафіксовано використання ряду пам'яток Нижньої лаври як житлових будинків (*корпуси № 48, 49, 50, 58, 60, 61, 69*). *Корпус № 49* в 1948 р. було повністю відновлено. Рекомендовано провести поточний ремонт *корпусів № 48, 50 та 58*. Вкрай поганий стан мав *корпус № 69*, розташований у зсувній зоні. Під його фундаментом “йде пересування ґрунту”⁵, внаслідок чого він дав тріщину, а південна стіна “відхилилась і відходить”⁶.

Комісія, що здійснювала огляд пам'яток, відзначила цінність *Корпусу з аркадою* (корп. № 61), “збудованого у ХVІІІ ст. по проекту Шеделя”⁷. В 1930–1935 рр. цей корпус “самовільно перебудовано у житлову будівлю”⁸. Загальний стан його на момент огляду був незадовільним. Тимчасовий толевий дах вимагав повної заміни. Покрівля пірамідального шатра другого поверху, дерев'яні перекриття і підлоги також були у поганому стані. За результатами огляду рекомендовано звільнити корпус від житла; провести реставрацію, після чого використовувати його “як історико-архітектурний пам'ятник”⁹.

Загалом, акти огляду пам'яток архітектури Заповідника, складені у 1948 р., є цінними історичними документами, які характеризують актуальний стан його об'єктів після руйнувань, завданих Другою світовою війною. Хоча обстежено було лише третину пам'яток Заповідника, проте згадані акти є доволі репрезентаційними – вони досить повно охоплюють всю територію ансамблю Києво-Печерської лаври (Верхню і Нижню лавру та Гостиный двір), до того ж практично всі найзначніші його об'єкти (зокрема 19 з них нині мають статус пам'яток архітектури національного значення).

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акт обстеження пам'ятника архітектури – корпусу 10, Словолитні від - .11.1948 (конкретний день складання акту в оригіналі не вказано).

² Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври від 26.10.1948.

³ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Рождественської церкви від 24.10.1948.

⁴ Там само.

⁵ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – 69 корпусу від -.-1948.

⁶ Там само.

⁷ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Корпусу з аркадою від 29.10.1948.

⁸ Там само.

⁹ Там само.

Під час огляду пам'яток зафіксовано виконання перших у післявоєнний час ремонтних робіт на замовлення як Заповідника, так і користувача – чоловічого монастиря (*корпуси № 28 та № 49, церкви Хрестовоздвиженська та Зачаття Святої Анни*), відновлювальних робіт (*корпус № 3*), а також консервації руїн (*Успенський собор*). На багатьох об'єктах, переважно Верхньої лаври, здійснювали нагальні заходи з “активної консервації” – влаштовували тимчасові дахи. Один з об'єктів (*корпус № 4*) на момент огляду вже мав розроблену проектно-технічну документацію на реставрацію. Стосовно одинадцяти найцінніших об'єктів Заповідника, розміщених на території Верхньої лаври, які зазнали значних руйнувань, надано пропозиції щодо їхньої комплексної реставрації.

Тож актами огляду об'єктів Державного заповідника “Києво-Печерська лавра” у 1948 р. було, власне, в загальних рисах окреслено програму заходів з реставрації об'єктів Заповідника, реалізованої протягом 1950–1960-х рр. Проведені масштабні роботи стали винятково важливими для формування та становлення школи української наукової реставрації, яка справедливо здобула міжнародне визнання.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОХОРОНА ЦЕРКОВНИХ ПИСЕМНИХ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Зростання ролі церкви в сучасності як важливої складової духовного й культурного розвитку особистості сприяла переоцінці значення церковних пам'яток у нинішньому українському соціумі. Загальновідомо, що в лоні церкви народжувалися та зберігалися пам'ятки архітектури, монументального мистецтва, іконопису, церковного начиння, богослужбових книг, писемних пам'яток тощо. Їх охорона й популяризація є одним із важливих завдань людської діяльності, спрямованої на усвідомлення своєї історії, збереження культурної та історичної спадкоємності поколінь. Актуалізуються проблеми вивчення й збереження пам'яток церковної спадщини, значну частину яких становлять писемні, без яких неможливо усвідомити та відобразити безперервність та цілісність¹ історичного розвитку суспільства.

У другій половині ХІХ ст. актуальним проблемам охорони церковних пам'яток, висвітленню роботи регіональних церковно-археологічних комісій та давньосховищ присвячено окремі наукові розвідки, надруковані в журналах “Старые годы”, “Исторический вестник”, “Мир искусств”, “Русская старина” тощо. Одним із перших опубліковано нарис з історії охорони старожитностей у “Журнале общепользных сведений”² 1858 р. З'являються окремі наукові праці, що частково торкалися проблем охорони церковних писемних пам'яток другої половини ХІХ ст., зокрема роботи І. Г. Данилова “Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей с императора Петра I, особенно в царствование Александра II”³, А. В. Гаврилова “Постановления и распоряжения Святейшего Синода о сохранении и изучении памятников древности”⁴. Окремі питання щодо цієї проблематики відображено в ювілейних виданнях з історії Російського археологічного товариства⁵. Правові аспекти охорони пам'яток церковної давнини в діяльності церковно-археологічних

¹ *Редин Е. К.* Памятники церковных древностей Харьковской губернии. Харьков, 1900. 14 с.

² Исторический очерк мер, принятых в России для сохранения и исследования древностей // Журнал общепользных сведений. Санкт-Петербург, 1858. № 5. С. 180-182, 227-229.

³ *Данилов И. Г.* Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей с императора Петра I, особенно в царствование Александра II // Вестник археологии и истории. Санкт-Петербург, 1886. Вып. VI. С. 1-50.

⁴ Там же. С. 51-73.

⁵ *Веселовский Н. И.* История Императорского Русского археологического общества за первое 50-летие его существования: 1846–1896. Санкт-Петербург, 1900. С. 348-351.

товариств висвітлювали в наукових розвідках І. І. Комарова¹, М. В. Покровський². Регіональних проблем охорони церковних пам'яток торкалися Т. Г. Горбаченко³, О. О. Смоліна⁴, К. А. Литвин⁵. Важливими інформативними джерелами стосовно дослідження охорони церковних писемних старожитностей другої половини XIX ст. є “Полное собрание законов Российской империи” та збірник “Охрана памятников истории и культуры в России: XVIII – начало XX века”⁶. Окремі питання з цієї проблематики відображено в синодальних документах, опублікованих у “Полном собрании постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи”⁷, “Руководственных для православного духовенства указах Святейшего Синода”⁸ та ін. Після 1917 р. досвід охорони церковних писемних пам'яток вивчали переважно в руслі загальної історії та в контексті пам'яткоохоронної діяльності.

Фрагментарність висвітлення окремих аспектів зазначеної проблеми зумовила вибір мети цієї роботи: дослідження комплексу заходів з охорони церковних писемних пам'яток другої половини XIX ст. У даному контексті визначено завдання: простежити еволюцію нормативно-правових актів з охорони церковної писемної спадщини того періоду; здійснити аналіз організаційних засад пам'яткоохоронної діяльності та механізмів їх практичної реалізації; висвітлити правову та практичну роботу Синоду, єпархіальної влади, наукових товариств з охорони церковних писемних пам'яток.

Одним із перших кроків пам'яткоохоронної діяльності на початку другої половини XIX ст. була “Записка” для огляду старожитностей у церквах і монастирях, підготовлена І. П. Сахаровим, де визначено основні напрями роботи Імператорського археологічного товариства зі збору відомостей та популяризації пам'яток. Особливу увагу приділяли не лише пошуку писемних пам'яток, а й використанню їх як важливих джерел інформації для пошуку інших видів старожитностей. У документі настійливо рекомендували використовувати описові книги церков і монастирів, де зафіксовані давні назви, врахування яких уможливило відновлення певних відомостей про “искусства и художества”, втрачені або невідомі в нових історичних реаліях. Наголошено на необхідності опису пам'яток без вживання іншомовних слів під час звіряння їх з давніми описами, писцевими книгами й грамотами, та використовувати як джерела інформації монастирські й межові виписки. Важливими писемними джерелами з дослідження інших видів церковних пам'яток, зокрема храмів і монастирів, визнано “храмозданные” грамоти та давні книги, що зберігалися в церковних бібліотеках. Вищезазначені писемні джерела з часом теж стали писемними пам'ятками й потребували охорони.

У другій половині XIX ст. все більше усвідомлювали роль архівів як важливих джерел історичної інформації. У згаданому вище документі зазначено, що у процесі вивчення будь-яких церковних пам'яток першочергову увагу слід приділяти архівним джерелам. В описі пам'ятки окремо виділяли графу для зазначення відомостей про неї в архіві, а за відсутності

¹ Комарова И. И. Законодательство по охране памятников культуры (историко-правовой аспект). Москва, 1989. 53 с.

² Покровский Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение. 1906. Т. 221. № 4. С. 471-498.

³ Горбаченко Т. Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігійнознавчий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філос. / Інст. філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. Київ, 2002. С. 16-19.

⁴ Смоліна О. О. Монастирі Слобідської України другої половини XVII – початку XX століть як історико-культурне явище: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / Харк. держ. акад. культури. Харків, 2003. С. 8-9.

⁵ Литвин К. А. Церковні старожитності в колекції Чернігівського єпархіального давньосховища // Народна творчість та етнографія. Київ, 2010. № 6. С. 108-118.

⁶ Охрана памятников истории и культуры в России: XVIII – начало XX века: Сборник документов / Отв. ред. Л. Г. Бескровный / Институт истории СССР АН СССР, Институт археологии АН СССР (Ленинградское отделение), Центральный Государственный архив СССР. Москва, 1978. 356 с.

⁷ Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода : В 50 т. Санкт-Петербург, 1868–1914.

⁸ Руководственные для православного духовенства указы Святейшего Правительствующего Синода: 1721–1878 гг. Москва, 1879. С. 20, 58-59.

– інформувати про існуючі передання. Це стосувалося даних про храми, монастирі, монументальний живопис, іконопис, ікони (за наявності архівних записів або написів на них про вкладників, час написання, поновлення або перенесення з однієї церкви до іншої, імені майстра – вимагали їх копіювати)¹.

Розуміння важливості монастирських бібліотек та необхідності їх охорони як акумуляторів писемних пам'яток чітко прослідковуємо в Указі Св. Синоду від 27 травня 1852 р.: "...Св. Синод находит весьма полезным, чтобы в монастырях, где есть библиотеки, состоящие из рукописей, целость оных была проверяема один раз в год и о последствиях сего доносимо было епархиальному начальству"².

У березні 1853 р. були широко оприлюднені розроблені митрополитом Філаретом (Дроздовим) пропозиції щодо удосконалення охорони в церквах і монастирях церковних пам'яток і бібліотек. Серед іншого акцентовано увагу на необхідності проведення ревізії описів і звірки їх із наявністю писемних пам'яток найперше у тих бібліотеках, де містились особливо цінні колекції. У п. 12 пропозицій висунуто вимогу, щоб жодну книгу не вилучали з ризниці або бібліотеки без дозволу Синоду або епархіального архієрея. За потреби в описі напроти відповідної пам'ятки робили відмітку, зміст і форму якої затверджували синодальна контора або епархіальна влада та завіряв благочинний. З метою збереження рукописів в описі зазначали точну або приблизну дату їх написання та кількість аркушів (для цього усі листи рукописів пронумеровували). За наявності різних творів, що входили до рукопису, окремо фіксували їх назви в описі. У кожному рукописі, давній або рідкісній книзі на першому, десятому та двадцятому листах червоним чорнилом зазначали власника й рік запису.

Благочинних монастирів і церков зобов'язували інспектувати обителі й храми що два роки та звертати увагу на цілісність книг, і хоча б частину найцінніших з них звіряти з описом та надавати відповідні звіти керівництву. Копії з кожного опису мали зберігатися в синодальній конторі або в консисторії відповідно до приналежності. У розділі "Опись книгохранилища и письменности" пропонували наступні рубрики: 1. Рукописи на пергаменті. 2. Рукописи на папері. 3. Друковані книги Святого Письма. 4. Богослужбові книги. 5. Твори Святих Отців. 6. Інші книги духовного змісту. 7. Історичні книги. 8. Грамоти й древні акти. 9. Господарські документи (плани й т. ін.). 10. Білети "Сохранной" казни. Книги, що використовували під час богослужіння, які, відповідно, швидко зношувались і потребували заміни, пропонували вносити не до головного, а до додаткового опису, залишаючи після кожного розділу чисті листи для нових записів³. На основі вищевикладених пропозицій митрополита Філарета (Дроздова) 31 травня 1853 р. вийшов Указ Св. Синоду, в якому загалом підтримано порядок зберігання церковного майна, зокрема писемних пам'яток, у монастирях і храмах та формування відповідних описових документів.

Для видання матеріалів, знайдених експедиціями Академії наук, при Міністерстві народної освіти 1834 р. створили Археографічну комісію. З огляду на історичну цінність і значну кількість писемних пам'яток, що містились у різних сховищах, зокрема, в церквах і монастирях, вона стала науковим закладом, що функціонував постійно. Згідно з Положенням про Археографічну комісію, до її завдань входили: науковий опис і систематичне видання джерел з історії, а також юридичних і літературних пам'яток від найдавніших часів до першої чверті XVIII ст. включно. Комісія налагоджувала стосунки з усіма закладами та особами, які могли надавати їй корисні відомості, а також отримувати за вимогою рукописи, акти, друковані видання з урядових архівів, сховищ і бібліотек усіх відомств і установ із дотриманням установлених правил їх охорони.

Намагаючись запобігти втратам писемних пам'яток, там розробили пропозиції для власників старовинних рукописів і актів з проханням доставляти останні до комісії для розгляду та відбору найбільш цінних з них з метою копіювання та друкування. За бажанням особи могли передавати такі речі комісії безкоштовно або за визначену винагороду, про що інформували у

¹ Записка для обозрения русских древностей. Санкт-Петербург, 1851. 80 с.

² Руководственные для православного духовенства указы Святейшего Правительствующего Синода: 1721–1878 гг. Москва, 1879. № 86.

³ Христианское чтение. 1906. Т. 221. Вып. 4. С. 482–483.

відповідних виданнях. Лише за допомогою оприлюднення давніх писемних пам'яток, наголошували в документі, можливо було зберегти від загибелі важливі для науки джерела.

Подальша організаційна робота з охорони церковних писемних пам'яток увінчалася створенням 14 січня 1866 р. Комісії для розбору синодального архіву й знищення архівних справ в консисторських архівах, що очолив обер-прокурор Св. Синоду Д. А. Толстой. Перед її членами постали завдання: 1) розібрати справи синодального архіву, призначені для знищення; 2) виділити справи, з яких планували зробити копії перед знищенням з дозволу Синоду; 3) визначити та оприлюднити аргументовані причини знищення або зберігання архівних справ. З 1289 справ (розглянутих на 33 засіданнях) лише 5 призначили для знищення. Головним підсумком роботи комісії стало 50-томне “Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода” и “Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания” за період з 1723 по 1875 рр.

У процесі роботи комісія дійшла висновку, що архівні справи не можна оцінювати лише з позиції потреби в них або, навпаки, її відсутності для поточних справ. Вони в майбутньому могли стати цінним джерелом інформації з історії, юридичної науки, статистики тощо. Акцентовано увагу, що у відомостях до архівних справ їх значення визначали виключно з позицій важливості для надання канцелярських довідок, і тому справи було призначено зберігати не більше 50 років. Для знищення визначали справи, самі назви яких свідчили про наявність там наукової інформації. Затвердження урядом подібної норми відбору справ для зберігання чи знищення неминуче призвело б до втрати багатьох історичних пам'яток. Комісія звернула увагу на необхідність наукового вивчення справ перед їх знищенням. Ґрунтуючись на науковому підході до охорони писемних пам'яток, вона пропонувала звільнити єпархіальні консисторські архіви від зайвих для консисторії справ, вилучивши їх з архівів і розмістивши в одному з найближчих до консисторії монастирів або храмів, можливо, в самому єпархіальному місті, не розпорошуючи у різних сховищах. Планували створити детальний каталог, згідно з яким справи мали розмістити в новому приміщенні під відповідальність причту чи настоятелів і зберігати як церковне майно. Комісія пропонувала також створити подібні їй заклади при консисторіях із наставників семінарій, духовництва та інших компетентних осіб з метою ретельного розбору архівних справ і складання відповідних “наукових” описів та підготовки їх до опублікування в Єпархіальних відомостях. Лише після дотримання усіх вищеописаних етапів допускали прийняття рішення про можливість знищення справ¹. Пропозиції комісії затверджено Указом Синоду від 19 січня 1869 р. з приписом єпархіальним архієреям: “...в просвещенном внимании к научным интересам приняли возможные... меры для тщательного разбора архивных дел и составления им ученых описаний посредством особо назначенных для того комиссий в каждой епархии”².

Однак не завжди писемним пам'яткам приділяли належну увагу. У проекті Положення про охорону давніх пам'яток від 21 березня 1869 р. зазначали, що вони містилися переважно у бібліотеках, де не підлягали таким руйнівним впливам зовнішніх факторів як інші, тому надавали перевагу й спрямовували зусилля на охорону насамперед пам'яток архітектури й живопису³.

Відповідні погляди на писемні пам'ятки продовжували домінувати в науковій спільноті й у період підготовки та проведення II археологічного з'їзду, про що свідчить схвалений ним проект Положення про охорону пам'яток давнини. У документі представлено розряди, на які пропонували розділити пам'ятки для складання їх списків: 1) пам'ятки зодчества; 2) живопису (ікон, стінопису, мозаїки та ін); 3) ліплення й різьблення; 4) вироби з металу, кістки й дерева. Окремо зазначали, що зі складанням останніх можна готувати матеріали як додаткові, так і для укладання списків пам'яток інших розрядів, у т.ч. писемних.

У зверненні обер-прокурора Св. Синоду від 7 березня 1875 р. акцентовано увагу на те, що Комісія з влаштування архівів різних установ потребувала відомості про стан архівів

¹ Церковная летопись “Духовной беседы” за 1869 г. Санкт-Петербург, 1869. № 29. С. 33-37.

² Там же. С. 37-38.

³ Охрана памятников истории и культуры в России. № 41.

синодального відомства, до яких належали архіви духовних консисторій, правлінь, академій, семінарій та монастирів. З цією метою розроблено відповідну форму, що включала наступні рубрики: 1) умови зберігання справ; 2) спосіб розташування: за роками, відомствами або предметами; 3) наявність описів; 4) продовжується чи завершено прийом справ до архіву; 5) якщо архів розбирали – вказати: хто розбирав, з яких причин, за якими правилами, відомості про знищення справ і хто надавав дозвіл, наявність описів залишених справ; 6) відомості про передачу справ до інших архівів або установ; 7) за часткового чи повного знищення архіву надати інформацію про спричинення: пожежею, повинню, ворогом; 8) наявність в архіві пам'яток давнини чи мистецтва, друкованих книг, планів, карт, інших документів (надати їх детальну характеристику)¹. Цей крок синодального відомства сприяв не тільки впорядкуванню окремих архівів, а й призупинив нищення значної кількості писемних пам'яток, які в майбутньому використовували для отримання важливої історичної інформації щодо об'єктів регіонального, відомчого чи місцевого підпорядкування.

У квітні 1877 р. комісія О. Б. Лобанова-Ростовського підготувала проект Правил збереження історичних пам'яток, де значну увагу приділено писемним пам'яткам, зокрема, серед інших їх виділено як окремий вид пам'яток “писемності й друку”². Синод схвалив цей проект, однак, з багатьох причин, переважно фінансових, його не затвердили.

Охороні писемних пам'яток значною мірою сприяло створення 18 жовтня 1872 р. при Київській духовній академії Церковно-археологічного товариства й музею³, а 17 січня 1873 р. прийнято його перший статут, що з часом зазнав відповідних трансформацій⁴. У 1901 р. Указом Синоду затверджено черговий Статут церковно-історичного і археологічного товариства при Київській духовній академії. Змінена назва Товариства відображала нововведення в його роботі, пов'язані з розширенням наукових інтересів, сформульованих у п. 1 Статуту, серед них: збирання, обстеження й збереження пам'яток церковної давнини та історії. Якщо у попередньому статуті основну увагу приділено способам і принципам збору музейної колекції, то в новому його завдання було розширено: музей визначали допоміжним закладом для розробки академічної науки, колекції якого мали виконувати функцію своєрідних навчальних засобів під час вивчення студентами історії, археології та літургії (п. 18 Статуту 1901 р.). Серед інших, музей включав відділи рукописів і рукописних актів, а також стародруків та гравюр, що формувалися з: а) книг та рукописів, що належали академічній бібліотеці та інших предметів; б) через надходження пам'яток із церковних і монастирських ризниць та бібліотек; в) через пожертвування. Діяльність Товариства й музею сприяла тому, що церковні писемні пам'ятки не лише збирали, зберігали й досліджували, але вони й розширювали свої функції через включення до освітнього процесу, що значно поліпшувало якість навчання та активізувало засвоєння знань.

У Товаристві церковної археографії і археології, ініціатором створення якого був М. В. Покровський⁵, планували очолити справу охорони церковних пам'яток. Усвідомлення важливості писемних пам'яток прослідковується в проекті Статуту Товариства (1894), де, зокрема, зазначається мета (§ 1): популяризація, зберігання для науки, дослідження та видання пам'яток “древней церковной письменности”, а також турбота про інші церковні старожитності. Для здійснення зазначених завдань Товариство: вишукує способи оприлюднення та охорони писемних і речових церковних пам'яток (§ 2); відряджає обізнаних осіб для виявлення, перевірки та опису збірок церковної давнини, ризниць, архівів і бібліотек; співпрацює з товариствами, закладами та окремими особами; влаштовує давньосховища; публікує свої праці й протоколи засідань. У § 29 зазначено, що давньосховище Товариства зосереджує в собі пам'ятки православної церковної давнини, зокрема, писемні (рукописи,

¹ Тульские епархиальные ведомости. 1875. Приб. к № 9. С. 187-192.

² Гаврилов А. Постановления и распоряжения Св. Синода о сохранении и изучении памятников древности 1855–1880 гг. // Вестник археологии и истории. Вып. 6. 1866. С. 58-59.

³ Крайній К. К. Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872–1920 рр. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.06. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2004. 265 с.

⁴ Устав церковно-археологического общества при Киевской духовной академии. Киев, 1873. С. 6-7, 12-13.

⁵ Церковная старина // Церковный вестник. 1895. № 30. С. 936-937.

рукописні акти, стародруки) й ставить завдання їх відтворення або опис. І хоча, як зазначено 1903 р. в “Церковном вестнике”, проєкт створення Товариства охорони церковної давнини залишився нереалізованим¹, проте, накопичений досвід варто враховувати й сьогодні.

У наступних документах охорону писемних церковних пам'яток розглядали в загальному річизі пам'яткоохоронної діяльності. У 1890 р. на ім'я обер-прокурора Св. Синода К. П. Побєдоносцева надійшло прохання Московського археологічного товариства з пропозицією роз'яснити настоятелям храмів і монастирів необхідність передання церковних предметів із метою вивчення лише до вчених товариств або музеїв під їх відповідальність і ні в якому разі не надавати їх приватним особам. 20 грудня 1890 р. Синод зазначив, що в духовному відомстві існують давньосховища, де зберігають церковні старожитності та здійснюють наукові дослідження. Передача цих предметів можлива лише за згодою причту, парафіян або настоятелів храмів і насельників монастирів і лише з дозволу Синоду чи єпархіального архієрея. Щодо передання предметів приватним особам Синод знову підтвердив заборону подібних дій, оцінюючи їх як порушення існуючих указів².

Усвідомлена необхідність збереження планів давніх храмів, які мали ліквідувати, була ще одним важливим аспектом охорони писемних церковних пам'яток. Для прикладу можна навести резолюцію єпископа Подільського Димитрія щодо прохання благочинного Гайсинського повіту про дозвіл причту й вірянам розібрати старий храм, а матеріал використати для будівництва церковнопарафіяльної школи. У резолюції звернено увагу на необхідність скласти ґрунтовний описовий документ храму: вказати його археологічне та історичне значення (повідомити про час будівництва, зодчих, знані події, чудотворні ікони та іншу важливу інформацію місцевого значення); надати консисторії малюнок храму (якщо відсутній план) з метою оцінки оригінальності зодчества; здійснити детальний опис фасаду та внутрішнього опорядження й лише після цього ухвалювати відповідні рішення. Описовий документ повертали настоятелю храму або причту, де він зберігався як важливе джерело інформації³.

Значним кроком у справі охорони писемних пам'яток було прийняття Положення про архів і бібліотеку Св. Синоду, що оцінювали як важливу подію особливо для тих науковців, хто вивчав архівні джерела. Підкреслювали факт розширення завдань архіву – він отримав необхідні засоби для надання архівним фахівцям самостійності в галузі їхніх наукових розвідок⁴. Указом Синоду від 18-31 жовтня 1896 р. надано дозвіл працювати й знімати копії в синодальному архіві, а наступним (від 2 травня – 28 липня 1897 р.) – можливість працювати (здійснювати пошук, вивчати та знімати копії з документів) в інших архівах духовного відомства при консисторіях, церквах і монастирях⁵.

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що справа охорони церковних писемних пам'яток у другій половині ХІХ ст. постійно трансформуючись та поглиблюючись, відображалась у законодавчих актах, відповідних Указах синодального відомства, установчих документах наукових товариств, давньосховищ, архівів тощо. Тривалий час церковні писемні пам'ятки були вагомими чинниками розвитку суспільства, формування його наукового й культурного потенціалу. І сьогодні вони не втратили значення. Повноцінне використання інформаційних можливостей церковних писемних пам'яток дозволить відновити динаміку культурних процесів будь-якого історичного періоду, усвідомити духовні засади суспільства, активізувати включення їх до відповідних сфер суспільного життя.

¹ Церковный вестник. 1903. № 51-53. С. 1610.

² Древности. Труды ИМАО. 1894. Т. 15. С. 147-149.

³ Церковные ведомости. 1896 (приб. к № 34). С. 1230.

⁴ Церковные ведомости. 1897 (приб. к № 36). С. 1282-1285.

⁵ Церковные ведомости. 1897 (приб. к № 33). С. 335.

Сергій О. С.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВКЛАДИ – ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДО БІОГРАФІЇ ДАРУВАЛЬНИКА

Здебільшого для тих, хто вивчає пам'ятки сакрального декоративно-прикладного мистецтва, зокрема церковні предмети, що зроблені з коштовних матеріалів, вкладні написи – єдине джерело для їхньої атрибуції. Особливий інтерес становлять вклади однієї людини, що трапляється не часто. В написах на них можна почерпнути деяку інформацію, що уточнює окремі факти біографії дарувальника. Як приклад – дари зміївського сотника І. Д. Двигубського, вклади якого є в зібраннях НМІУ і НКПІКЗ. У написах на двох його вкладах 1720 р. у Києво-Печерську лавру – потирі (КПЛ-М-9415) та гаптованому сріблом фелоні золотного шовку (КПЛ-Т-5114)¹, дарувальником вказано зміївського сотника. На вкладах 1740–1743 рр. у Лавру – парних свічниках (МКУ, ДМ–5528, 5530²) і трьох потирах³, йдеться про нього як монаха Києво-Печерської лаври Іоакима Двигубського. У написі на ще одному потирі – його вкладі 1743 р. у Видубицький монастир (МКУ, ДМ-1544), він уже значиться як ієромонах.

Дослідниця С. А. Березова у своїй статті вказує, що І. Д. Двигубський “у 1734 чи 1735 р. під іменем Іоакима прийняв постриг у приписному до Києво-Печерської лаври Зміївському Миколаївському монастирі [...]. В 1741 р. він повідомив печерському архімандритові про те, що власним коштом будував у монастирі кам'яну дзвіницю, а у 1743 р. став ієромонахом та намісником (помічником ігумена чи довіреною особою митрополита) Видубицького монастиря”⁴.

Скласти певне уявлення про смак та статок дарувальника можна, зважаючи на художні характеристики предметів, цінність матеріалів з яких вони зроблені, а в окремих випадках, за наявності клейм, – ім'я майстра. Так, декілька згаданих вкладів І. Д. Двигубського – свічники і чотири потри колекції МКУ, мають клеймо київського майстра Матвія Наруновича. Речі цього ювеліра, які зберігаються у ряді музеїв України та Росії, демонструють певний художній смак та особливий, авторський “почерк” митця й, вірогідно, вироби його майстерні коштували недешево – відповідно замовити або придбати їх могла людина достатньо заможна.

У вкладних написах на коштовних предметах церковного вжитку часто трапляються імена священнослужителів. Одним із щедрих дарувальників Києво-Печерської лаври був Зосима Валкевич – останній ставропігійний архімандрит Святої обителі.

В історії Києво-Печерської лаври його постать відома і значима. Двадцять чотири роки він самовіддано, з великою любов'ю опікувався її процвітаням. Це відображено в архівних документах – листуваннях та розпорядженнях, у численних церковних предметах, зокрема й особистих вкладах, і творах мистецтва, якими поповнилася монастирська ризниця та прикрасились лаврські храми в часи його діяльності. Як зазначає митрополит Євгеній (Болховітінов), за архімандрита Валкевича було багато “устроено драгоценных утварей и облачений”⁵. Однак в його біографії є чимало “білих плям”, насамперед щодо життя у монастирі, від часу прийняття чернечого постригу і до призначення блюстителем Ближніх печер, а потім архімандритом.

Прізвище Валкевича має різне написання. На церковних предметах, що були зроблені на його замовлення, за нього чи його сприяння⁶; в архівних документах XVIII ст., зокрема з

¹ Зберігся тільки фрагмент фелона з дарчим написом.

² Збереглися лише піддони свічників.

³ *Петренко М. З.* Українське золотарство XVI–XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1970. С. 170. (Посилання наводиться з статті Березової С. А.)

⁴ *Березова С. А.* Твори Матвія Наруновича в колекції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України // Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. наук. праць. Київ, 2019. Вип. 4. С. 504–506.

⁵ *Митрополит Євгеній Болховітінов.* Вибрані праці з історії Києва. Київ, 1995. С. 368.

⁶ “Сей святыи жертвенник переднею и боковыми серебряными пластинами с позолотою досками обложен от добротных дателей, по благословению сея Стыя Лавры, господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича

власноручним підписом, та у нинішніх публікаціях¹ – Валкевич. У деяких виданнях минулого² і сучасних³ – Валькевич. За одними даними, Зосим (при хрещенні – Захар) Валкевич (Валькевич) народився у 1719 р.⁴, за іншими – у 1715 р. Розбіжності немає щодо місця народження – с. Пантусів Стародубської полкової сотні. На думку дослідників, освіту Валкевич отримав у Києво-Могилянській академії⁵, але архівні документи, які засвідчують цей факт, наразі невідомі. Немає суперечності й у даті прийняття чернечого постригу – 6 квітня 1745 р. у Києво-Печерському монастирі від Т. Щербацького. Далі про цього діяча, аж до обрання у 1762 р. “вільними голосами” братії архімандритом Києво-Печерського лаври, інформація загальна – “пройшовши відповідні ступені монастирського послушенства, він став блюстителем (начальником) Ближніх печер і членом Духовного Собору”⁶. Конкретно якими саме були ці “відповідні ступені [...] послушенства” і у які роки, – архіви відповіді не дають. Так само невідома і дата, коли він обійняв цю посаду. На переважній більшості пам’яток, зокрема зібрання НКПШЗ, у написах яких є ім’я Валкевича, – він значиться архімандритом.

Серед вкладних різьблених дерев’яних хрестів у срібних оправках колекції Заповідника є два благословенних, на яких вказано, що їх подарував економ Лаври, ієромонах Зосима в Успенський собор Києво-Печерської лаври 1 та 30 березня 1753 р. (КПЛ-М-8576, КПЛ-М-10721). Рік та ім’я вкладника дозволяють припустити, що у написах йдеться саме про Валкевича, однак в архівних документах цього періоду прямого згадування про економа Лаври ієромонаха Зосими *Валкевича* поки що не знайдено. Підтвердженням факту, що до посади блюстителя Ближніх печер він був лаврським економом, є напис на піддоні срібного потира колекції НМІУ (РДМ-1444): “У ВЕЛИКУЮ ЦЕРКОВЬ УСПЕНІЯ / БОГОМАТЕРЄ КІЄВОПЕЧЕРКІЯ ЛАВРИ СОБОРНІЙ СТАРЕЦ І ЭКОНОМ СОСИМЪ ВАЛКЕВИЧЪ 1755 ГОДА АПРИЛЯ 17 ДНЯ”. Різниця між датами на хрестах та потирі незначна – всього два роки. Тому цілком логічним буде припущення, що принаймні з 1 березня 1753 р. до 17 квітня 1755 р. Валкевич обіймав цю посаду.

Інформацію про подальше послушенство ієромонаха Зосими в Печерському монастирі дає текст напису на срібному золоченому потирі колекції Заповідника (КПЛ-М-9518): “В ЧЕСТЬ И СЛАВУ ЕДИНОСУЩНАГО ТРИПОСТАСНОГО БГА ОЦА И СНА ИСТИНАГО ДХА: / ВО ВСЕГДАШНЕЕ ПРИНОШЕНИЕ БЕСКРОВНАЯ ЖЕРТВЫ ГОСПОДУ И БОГУ НАШЕМУ СТРОЕНА СІЯ ЧАША КОШТОМ ЧЕСНАГА МОНАХА КНИЖНОГО ШАФАРЯ /напис стертий/⁷ И ПО ЕГО ДОБРОХОТСТВУ ДАНА В ХРАМ ПРЕСТЫЯ ТРОИЦЫ БОЛЬНИЧНОГО МОНАСТЫРЯ /напис стертий/ КИЕВОПЕЧЕРСКИЯ ЛАВРИ АРХИМАНДРИТ[е] ОТЦЕ ЛУКЕ 1755 ГОДА АВГУСТА 1 ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕ[му] ТОГДА В СТО[свято] ТРОИЦКОМ БОЛЬНИЦКОМ МОНАСТЫРЕ НАЧАЛЬНИЦІ КИЕВОПЕЧЕРСКОМ СОБОРНОМ СТАРЦ[е] ИЕРОМОНАХ[е] ЗОСИМЕ”. Звідси можна визначити, що у всякому разі на 1 серпня 1755 р. ієромонах Зосима Валкевич був настоятелем Троїцького Больницького монастиря. У своєму дослідженні О. Крайня наводить факти, що послушенство у Больницькому монастирі проходило багато лаврських ченців, а його ігумени змінювалися переважно достатньо часто⁸. Останнє підтверджує напис на ще одному потирі фондової збірки Заповідника (КПЛ-М-9875): “СЕЙ ПОТИР З ДИСКОСОМ / И ЗВЕЗДОЮ СДЕЛАН КОШТОМ / ЦЕРКОВНИМ НА БЛИЖНЕЙ ПЕЩЕРЫ

1771 года, августа 5 дня. Весу в нем серебра двенадцатой пробы 98 фун. И золотников 49 на позолоту червонцев 113”. Див.: КПЛ-А-396: “Книга описей внешнего и внутреннего вида Успенського собора (алтарь, иконостас, приделы 1877 г.).

¹ Архів Києво-Печерської лаври та заповідника. Іменний покажчик. Вип. 1. Київ, 2007. С. 129.

² *Митрополит Євгеній Болховітін*. Вибрані праці з історії Києва. С. 303, 367.

³ Києво-Могилянська академія в іменах. XVII–XVIII ст. Київ, 2001. С. 97.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

⁷ В архівному документі фондової збірки НКПШЗ – друкованому описі ризниці Києво-Печерського монастиря є напис з іменем вкладника – книжний шафар монах “Івестіон”. Див.: КПЛ-А-363.

⁸ *Крайня О. О.* Пам’ятокзнавче дослідження Больницького монастиря Києво-Печерської лаври: на правах рукопису, № держреєстрації 0113U007602. Київ, 2014. С. 101, 262.

ПР[е]П[о]ДО[б]НА[го] / АНТОНИА 1756 ГОДА АВГУС[с]ТА 6 ДНІА / СТАРАНИЕМ ТОГОЯЖ ПЕЩЕРЫ / БЛЮСТИТЕЛЯ СОБОРНАГА СТАРЦА ЗОСИМА”. Тож з текстів написів на хрестах та трьох потирах бачимо, що ієромонах Зосима Валкевич у 1753–1755 рр. був економ Лаври (у 1755 р. – членом Духовного собору), потім, у 1755–1756 рр., – настоятелем Троїцького Больницького монастиря, на початку серпня 1756 р. став блюстителем Ближніх печер і, як відомо, з 1762 р. – архимандритом Києво-Печерської лаври.

Згадані три пам'ятки виконали невідомі майстри. Це чудові взірці високого золотарського мистецтва середини XVIII ст., об'єднані одним ім'ям і, безсумнівно, цінні інформативністю вкладних написів. Однак в них є ще один, інтригуючий, на наш погляд, нюанс. Усі три потири, практично цілком (з незначними розбіжностями), ідентичні. Вони однакові за формами та конструкціями: мають місткі чаші циліндричної форми з ажурними сорочками з виразними хвилястими краями, утворені чотирма високими виступами з овальними медальйонами, ошатні верхівки яких майже впритул доходять до вінчика чаші. Однакова і їхня іконографія.

Першою, що своєю незвичністю привертає увагу, є композиція піддонів “Тайна вечеря”. Сюжет трапляється на потирах не часто, окрім того, його виконували переважно у медальйоні. На “зосимівських” потирах багатofігурна композиція займає поверхню піддонів повністю, розміщуючись по колу. В композиції є деякі незвичні особливості, які дозволяють віднести твір до категорії виняткових.

У сюжеті зображені всі дванадцять апостолів¹. За аналогією з відомим твором Леонардо да Вінчі персонажів композиції поділено на чотири групи. Постаті їхні динамічні й водночас стримані. Активно обговорюючи слова Ісуса, вони жваво жестикулюють, виявляючи різні почуття – обурення, подив, розпач. Навіть св. Іоанн, який всупереч словам власного Євангелія, мав би покласти голову на груди Вчителя (Ін. 13:23)², емоційно залучений у загальну бесіду. Образ Іуди виділено композиційним прийомом – виведений на передній план, відокремлений від інших учасників Вечері столом. На відміну від сказаного в Євангелії (Мр. 14:20; Мф. 26:23), Іуда зображений на дещо більшому віддаленні від Христа. У відведеній за спину руці він тримає свій атрибут – об'ємний капшук. Навколо голови Іуди традиційно відсутнє зображення німба.

Ще одна своєрідність композиції – загальна кількість зображених, всього їх чотирнадцять³. Навколо голови цього загадкового чотирнадцятого персонажа, так само, як і у Іуди, немає німба. Похилий чоловік, міцної статури, з глибокими залисинами і густою роздвоєною на кінці бородою, задумливо сидить за окремим столом. Візерунок багатofігурної скатертини, якою накритий його стіл, відрізняється від узору скатерті загального столу апостолів. Перед ним стоїть велике блюдо, неподалік від нього – глечик з розширеним у середній частині тулубом, з зовнішнього краю столу дещо неохайно складена тканина. Він не бере участі в загальній бесіді, у нього нема співрозмовника – лава з фігурними ніжками, що стоїть біля його столу, пустує.

Звертаючись до євангельських текстів, припускаємо, що зображений чоловік – хазяїн дому, де відбувалася Тайна вечеря. На таку думку наводить зображений на столі глечик, який стоїть праворуч від нього. У Євангелії від Луки розповідається, що Христос, направляючи двох своїх учнів на пошук приміщення для проведення вечері, сказав їм: “...вот при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды [вид. – авт]; последуйте за ним в дом, в который войдет он, ... и покажет вам горницу большую устланную; там приготовте [есть пасху – авт.]” (Лк. 22:10, 12). Серед зображених на загальному столі предметів сервіровки – ножі, невеликі тарілки з круглими хлібцями поруч з апостолами і лише дві посудини для напоїв – чаші на високих ніжках (потири)*. Більша – перед Христом, поруч з великим овальним блюдом, на якому лежить ягня (Агнець),

¹ У композиції зображують або одинадцять (без Іуди), або дванадцять апостолів. Відповідна загальна кількість зображених (включно з образом Христа) – дванадцять, тринадцять.

² Саме так переважно зображують у композиції.

³ На кількість зображених у композиції потира персонажів звернув увагу реставратор НКПІКЗ А. І. Марченко.

* Потир – дослівно з грецької “чаша для пиття”.

другий, менший, – на одному з країв столу. Тому великий глек, що стоїть на окремому столі, біля загадкового чоловіка, можна трактувати як своєрідний атрибут “человека, несущого кувшин воды”.

Якщо більш уважно розглянути композицію та детально порівняти всі три потири, стає помітною деяка відмінність зображень на одному з них – потирі “книжного шафаря” 1755 р. (вклад у Троїцьку церкву). Несхожі типажі персонажів композиції, їхній одяг вкриває тонкий візерунок, різний малюнок скатертин, дещо розходяться деталі сервіровки. Деякі розбіжності прочитуються у стилі та манері виконання карбованих зображень, різняться окремі елементи рослинного візерунка ажурної сорочки чаші. Потири 1755 р. (вклад економа Зосими) і 1756 р. (вклад блюстителя печер ієромонаха Зосими) – абсолютно ідентичні, навіть у деталях.

Свої особливості має й іконографія чаш “зосимівських” потирів. У XVIII ст. на чашах евхаристичних посудин українського та російського походження виконували певне коло зображень. Центральне (на східному боці чаш) – образ Христа* (Розп’яття, рідше Спас Нерукотворний), ліворуч – Богоматір, праворуч – св. Іоанн. На четвертому, західному, боці чаш, зображували Голгофський хрест, який іноді був єдиним зображенням на ній. Трапляються рідкісні, як відмічають дослідники¹, потири, де зображення Голгофського хреста замінено образом окремого святого. За таким визначенням усі три потири можна віднести до категорії рідкісних.

У трьох медальйонах потира “книжного шафаря” з Троїцької церкви (КПЛ-М-9518) зображено композиції “Розп’яття з предстоячими” і “Воскресіння Христове” (є на всіх трьох потирах), а також рідкісний для іконографії чаш східного православного обряду сюжет “Коронування Богородиці”. У четвертому медальйоні чаші зображена півпостать св. Миколая. Своєрідність іконографії інших двох потирів – вкладу економа Зосими Валкевича в Успенський собор 1755 р. (НМІУ, РДМ-1444) і вкладу блюстителя Ближніх печер, соборного старця ієромонаха Зосими 1756 р. (КПЛ-М-9875) дозволяє охарактеризувати пам’ятки як виключно рідкісні. На їхніх чашах зображено двох окремих святих – свт. Іоанна і свт. Василя, медальйони з їх образами закріплені на південному та північному боках чаш.

Західноєвропейський характер цих творів (особливо композиції “Тайна вечеря”) дозволяє зробити припущення, що ескізи для них могли виготовити художники лаврської іконописної школи, які мали свій особливий стиль і характер виконання. Архівні документи часів архімандрита Зосими Валкевича (серед них і з його особистим підписом) засвідчують, що деякі золотарські вироби, замовником яких був Києво-Печерський монастир, виконували за малюнками, які надавала Лавра. Наприклад, срібну верхню пластину оправи головного жертovníка Успенського собору (КПЛ-М-1160) створив у 1769 р. московський майстер за ескізами, що надіслав Духовний собор Лаври². На таких умовах виконували роботи для монастиря інші ювеліри, зокрема київський майстер М. Юревич³.

Отже, до наукового обігу увійшли три чудові пам’ятки сакрального ювелірного мистецтва XVIII ст., написи на яких доповнили окремими фактами біографію останнього ставропігального архімандрита Києво-Печерської лаври Зосими Валкевича.

* Цим боком потир повернутий під час служби до священнослужителя.

¹ Игошев В. В. Драгоценная церковная утварь XVI–XVII веков. Великий Новгород. Ярославль. Сольвычегодск. Москва, 2009. С. 127.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 129, арк. 3; спр. 350, арк. 3, 4, 6.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 104, арк. 3; спр. 129, арк. 4.

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, завідувач відділу

Літвінчук Д. В.

Науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЛІ СВІЧКОВОГО ЗАВОДУ (КОРПУС № 64) НА ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОЇ ЛАВРИ

Свічковий завод (корп. № 64), побудований у 1828–1831 рр.¹, цегляний одноповерховий з напівпідвалом, був вписаний в рельєф, з південно-західного боку будівлі, вірогідно, існувала стінка зриву зсуву. Надбудова другого поверху за проектом інженера-поручика Середи здійснена у 1873–1874 рр. під керівництвом А. Р. Ветринського, тоді ж з боку західного фасаду було ще дві прибудови (ризаліти), у яких розмістили туалети. Вірогідно, надбудова другого поверху виконувалась без урахування навантаження на існуючі підмурки, оскільки вже у 1880-х рр. північно-східний кут будівлі було укріплено масивним контрфорсом. Слід відзначити, що будівля є однією з перших, зведених на доволі значній за площею території², вірогідним чинником незначного освоєння якої могли бути постійні активні ерозійні та зсувні процеси.

На сьогодні будівля із західної сторони має два поверхи (відокремлена від схилу світловим прорізом з цегляною підпірною стіною), зі східної – три. З північної та південної сторін до будівлі корпусу примикає Оборонна стіна (на цій ділянці зведена у 1837–1845 рр.).

На сьогодні фіксується утворення наскрізних, здебільшого вертикальних та косих, тріщин з розкриттям від волосяних до 1,0-1,5 см у несучих стінах південного та північного фасадів (торцевих) та південної прибудови. Характер тріщин вказує на розвиток процесів нерівномірного осідання фундаментів південної прибудови та активізацію зсувних процесів у ґрунтовому масиві біля північно-східного кута пам'ятки.

Актуальним питанням наразі є визначення чинників, що призводять до розвитку деформацій споруди. Зважаючи на це, Київська духовна академія (будівля знаходиться у її користуванні) замовила ВЦБК КНУБА відповідні дослідження (інженерно-геологічні дослідження, обстеження конструкцій).

Представлена стаття написана за результатами нагляду за проведенням робіт з інженерно-геологічних вишукувань, в процесі яких вперше досліджені фундаменти будівлі.

Геоморфологічні умови ділянки вишукувань. Ділянка розташована у верхній частині правого схилу Лаврського яру, що входить до складу Спаської яружної системи, в межах ХХХІІ зсувного цирку (за класифікацією СУППР). Сучасний рельєф сформований як природними шляхами (в результаті зсувних процесів, ерозійної діяльності тимчасових водотоків), так і штучно (в результаті багатовікового періоду освоєння території: спорудження оборонних та цивільних споруд, підпірних стінок, планування (терасування). Абсолютні позначки денної поверхні ділянки досліджень, похилої у південно-східному напрямку, змінюються від 168,5 до 160 м. В межах ділянки досліджень у рельєфі виражені стінки зриву локальних зсувів, які розвивались в межах зсувного цирку.

Схили терасовані за часи активного освоєння території (з середини ХІХ ст.), з середини ХVІІІ ст. територія забудовувалась хаотично, не виключено, що під час будівництва виконувалась підрізка схилів.

Геологічна будова та гідрогеологічні умови. Геологічна будова ділянки вивчалась на основі аналізу матеріалів інженерно-геологічних вишукувань, проведених у березні 2020 р., враховані результати вишукувань попередніх років³.

¹ Головкивархітектура, НДІПІАМ. *Сіткарева О. В.* Архітектура Києво-Печерської лаври кінця ХVІІІ–ХХ століття. Київ, 2001, С. 50, 127-129.

² Див.: ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 2, арк. 28, 1837 р. “Часть Генерального плана Киево-Печерской цитадели съ показаніемъ вновь предположенной околь святыхъ мествъ каменной ограды”.

³ ТОВ “Інститут 12 Зодчих”. *Архипенко О. А., Хилько О. В., Юрченко М. П.* Науково-технічний звіт “Інженерно-геологічні вишукування на майданчику корпусу № 56”. Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних робіт на території Києво-Печерської лаври, Гостинний двір, корпус № 56. Т. 3. 2017. 67 с.; ДП НДІБВ. *Братусь В. Г.* Звіт про науково-дослідну роботу “Оцінка технічного стану двоповерхової

За даними буріння в геологічній будові ділянки досліджень беруть участь нерозчленовані неоген-четвертинні відклади (N_2-Q_1), представлені прісноводними утвореннями – бурими пілуватими глинами; четвертинні відклади (Q), представлені верхньоплейстоцен-голоценовими делювіальними утвореннями (d_{III-IV}) – пілуватими супісками з тонкими прошарками пісків та суглинків, пілуватими суглинками з тонкими прошарками пісків та супісків; техногенні голоценові утворення представлені насипними ґрунтами – суглинками, супісками, місцями гумусованими, зі значними вмістом будівельних відходів.

Насипний ґрунт розповсюджений в межах всієї ділянки вишукувань, потужність шару становить 0,4-2,8 м. Делювіальні утворення складені перешаруванням супісків та суглинків, загальною потужністю до 3-5 м, шари неоднорідні за потужністю, простяганням та поширенням. Глини розповсюджені у корінному заляганні. Вишукуваннями зафіксовано приховану стінку зриву локального зсуву у південно-західній частині ділянки вишукувань – зрізано частину делювіальних шарів.

Гідрогеологічні умови ділянки вишукувань зумовлені геологічною будовою та геоморфологічними особливостями, техногенними чинниками. Наявність у розрізі водомістких делювіальних порід з різними умовами залягання шарів та фізико-механічними властивостями обумовило складну гідрогеологічну будову території. Особливістю гідродинамічного режиму ґрунтових вод досліджуваної ділянки є те, що вплив метеорологічних умов (одного з основних режимоутворюючих факторів) суттєво корелюється як природними (геоморфологічними), так і техногенними факторами. Серед природних чинників першочергове значення має сильно розчленований рельєф довкілля, який сприяє інтенсивності поверхневого стоку під час опадів та сніготанення. Серед техногенних необхідно вказати щільну забудову з різними глибинами залягання фундаментів, наявність підпірних стінок як на стрічковому фундаменті, так і на заглибленій пальовій основі, наявність підземних споруд (підвалів і т. п.), значне покриття території асфальтом, розгалужену мережу інженерних комунікацій (водогонів, зливостоків та дренажів), які можуть бути джерелом техногенних витоків.

Ґрунтові води розповсюджені у вигляді водоносного горизонту у четвертинних делювіальних відкладах, залягають на глибині від 2,2 до 3,5 м від денної поверхні з абсолютними позначками від 158,8 до 164,6 м. Потужність водоносного горизонту за даними вишукувань складає 2-4 м. Водомісткими ґрунтами є делювіальні супіски та суглинки. Живлення водоносного горизонту відбувається переважно за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та техногенних чинників (витоки з інженерних мереж). Водотривким шаром для водоносного горизонту є товща бурих глин. Розвантаження ґрунтових вод відбувається природним шляхом (в місцеву гідрографічну мережу) та в дренажні системи мілкою та глибокою закладання.

Слід відзначити, що вірогідно на сьогодні усталені шляхи розвантаження ґрунтових вод порушені в результаті забудови Гостинного двору Нижньої лаври. Гостинний двір сформувався в історичні часи і вже навіть тоді будівлі споруджувались в умовах високого залягання рівнів ґрунтових вод, що враховувалось при будівництві – проектувались дренажні галереї навколо (як зовні, так і всередині) фундаментів споруд. Також на території була створена розгалужена мережа цегляних дренажних галерей, призначених для відводу ґрунтових вод та стабілізації зсувних процесів. На жаль, система дренажу прийшла у занепад (знайдені випадково галереї порушені, замулені, доволі часто збереглися фрагментарно).

Подібна дренажна галерея розташована і вздовж західного фасаду корпусу № 64. Галерея цегляна, виконана з жовтої, т.зв. “миколаївської” цегли, перетином 700×700 мм, вірогідно, у 1840–1850-х рр. Тобто, на момент її будівництва вже існувала первісна будівля корпусу та ділянка Оборонної стіни. Наразі дно лотка галереї знаходиться вище рівня ґрунтових вод на 1,0-1,1 м, однак при сезонних підйомах рівнів, що за даними багаторічних режимних спостережень коливаються в межах 1-2 м, галерея виконує роль дренажу.

нежитлової будівлі на території Києво-Печерської Лаври (корп. 63) щодо можливості реконструювання з освоєнням підвальних приміщень”. 2017, 54 с.; ТОВ ВЦБК. Голуб В. Ф., Петренко С. О. Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань по об’єкту “Корпус № 98. “Келії Гостинного двору” Києво-Печерської лаври по вул. Січневого Повстання в Печерському районі в м. Києві”. 2009, 44 с.

Рівні ґрунтових вод неодноразово відкривались під час виконання робіт з перекладки інженерних мереж. Так, під час прокладки нової гілки водогону з влаштуванням оглядових колодязів між корпусами № 64 та № 63 у лютому 2010 р. на глибині 3,0 м від денної поверхні із західної сторони Оборонної стіни (оглядовий колодязь № 1) відкрито рівень ґрунтових вод. Гілку прокладено через отвір (діаметр 0,4 м) у фундаментах цегляної Оборонної стіни. Шурф під влаштування оглядового колодязя № 2 розташований впритул до Оборонної стіни зі східної її сторони (на відстані близько 6 м від північного фасаду корпусу № 64), мав глибину 1,8 м, підосви фундаментів стіни не відкрито. Ґрунтові води зустрінуті на глибині 1,4 м. У процесі робіт було відмічено, що після влаштування отвору для прокладки гілки водогону через фундаменти стіни, з отвору просочувалась вода з доволі значним дебітом. Вірогідно, що фундаменти Оборонної стіни затримують та підпирають (рівень ґрунтових вод із західної сторони вищий ніж зі східної) ґрунтові води.

Відповідно до “Методичних рекомендацій...”¹ територія відноситься до зони підтоплення і потребує проведення робіт з дренажування.

Конструкції фундаментів корпусу № 64 та характеристики ґрунтів основи.

Інженерно-геологічному обстеженню підлягали фундаменти корпусу № 64 та ділянки № 2 Оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер (корп. № 93), що примикає до корпусу № 64 з південного та північного боків. Обстеження фундаментів, встановлення розмірів, конструктивних елементів, ґрунтів природної основи та їх опробування виконано в чотирьох шурфах (іл. 1). Місця влаштування шурфів вибирали з урахуванням можливої ступінчастої будови фундаментів торцевих стін та наявності двох прибудов (ризалітів) з боку західного фасаду. Шурфи закладено з обох сторін поперечних стін, із західної сторони південного ризаліту та зі східної сторони (головний фасад) зовні.

Фундаменти різних частин корпусу відрізняються за конструкцією та побудовою, складаються з цегли на вапняно-піщаному розчині, цегли на цементному розчині, бетонних блоків, що опираються на подушку (з розширенням або утопленням), складену з цегли, залитої вапняним розчином або бетону (цементу). Потужність подушки та її ширина має різні величини. Глибина закладання відносно денної поверхні і підлоги різна. Основою фундаментів південної частини корпусу слугують пилуваті пластичні і текучі супіски, пилуваті текучопластичні суглинки. Основою фундаментів північної частини корпусу слугують текучопластичні та тугопластичні пилуваті суглинки. Ґрунтовий водоносний горизонт залягає на глибині від 0,7 до 1,2 м нижче рівня підосви фундаментів.

Тип фундаментів південної зовнішньої несучої стіни корпусу стрічковий (Ш-4, іл. 2), має складну конфігурацію і будову: нижня частина, потужністю 1,35 м, складена з різновікової (XVIII ст.?) цегли, залитої вапняним розчином; верхня частина, потужністю 0,55 м, складена з жовтої цегли на цементному розчині. Нижня частина виступає відносно верхньої на 0,05 м в зовнішній бік. Глибина закладання відносно сучасної денної поверхні –

Іл. 1. План-схема розташування інженерно-геологічних виробок

¹ Госстрой УССР, УкрГІИНТИЗ. Методические рекомендации по прогнозу подтопления селитебных территорий и промплощадок в пределах Украинской ССР. Киев, 1988.

1,90 м на позначці 162,1 м, ширина фундаменту по низу – 1,05 м. Основою фундаментів слугує супісок текучий пілуватий гумусований. При влаштуванні шурфу зафіксовано суттєве перезволоження ґрунтів, у т. ч. і насипних.

У цьому ж шурфі досліджувались фундаменти Оборонної стіни. Тип фундаментів – стрічковий, має просту конфігурацію і будову: нижня частина, потужністю 1,65 м, складена з жовтої цегли на цементному розчині і виступає назовні на 0,25 м; верхня, що фактично є стіною, на висоту 0,25 м складена з тієї ж цегли. Перев'язки між Оборонною стіною та фундаментами корпусу немає – стіна “заходить” у мурування фундаментів корпусу (*зведена пізніше, у 1838–1840 рр.*). Глибина закладання відносно сучасної денної поверхні – 1,90 м на позначці 162,2 м, ширина фундаменту по низу – 1,30 м. У підшві у місці примикання до фундаментів корпусу фундаменти стіни мають незначні уступи по висоті (0,25×0,25 м), глибина закладання становить 1,65 м відносно денної поверхні. Основою фундаментів слугує також супісок текучий пілуватий гумусований.

Іл. 3. Шурф 4. Загальний вигляд. Стик фундаментів Оборонної стіни та корпусу № 64. Фрагмент конструкції низу фундаментів

Іл. 4. Шурф 5. Конструкція фундаментів північної стіни (первісного та добудованого об'ємів з аркою)

За результатами компресійних випробувань ґрунтові умови товщі за просіданням від природного тиску, в реально існуючих умовах (з урахуванням навантаження від існуючої споруди), частково володіють просідними властивостями – товща ґрунтів просідна від додаткового навантаження при тисках до 0,3 МПа ($\varepsilon_{sl} = 0,011$).

Тип фундаментів північної зовнішньої несучої стіни корпусу стрічковий (Ш-5, закладений по центру стіни з метою дослідження фундаментів первісного (1828–1832 рр. побудови) та добудованого (1873–1874 рр.) об'ємів сучасного корпусу № 64 (іл. 3).

Фундамент первісного об'єму має тридольну структуру: верхня частина на глибину 0,35-0,4 м від сучасної денної поверхні (*похила у східному напрямку*) складена з жовтої цегли на цементному розчині; середня частина, потужністю 1,30 м, складена з жовтої цегли на вапняно-піщаному розчині, укладена на вапняну подушку, потужністю 0,2 м; нижня частина, потужністю 0,5 м, “утоплена” на 0,1 м вглиб мурування, складена з різновікової (XVIII ст.?) цегли, залитої вапняним розчином. Середня частина фундаменту обмазана вапняним розчином.

Глибина закладання фундаментів первісного об'єму будівлі відносно сучасної денної поверхні – 2,40 м на позначці 162,6 м, ширина фундаменту по низу – 0,95 м. Основою фундаментів слугує суглинок тугопластичний пілуватий, зі значним вмістом слідів паливно-мастильних матеріалів. Під час влаштування шурфу прямо з мурування на глибині 1,7 м від денної поверхні було виявлено постійний незначний витік води, вірогідно, з пошкодженої внутрішньої інженерної мережі.

Фундамент добудованого об'єму на глибину 0,4-0,5 м від сучасної денної поверхні складений з жовтої цегли на цементному розчині (*переходить у стіну*), укладений на подушку з битої цегли (*або розібраної повноцінної кладки в результаті влаштування несанкціонованої каналізації в процесі реставрації та перепланування у 2004–2006 рр.*), залитої вапняно-піщаним розчином, потужністю 0,4 м. Фундамент з жовтої цегли спільний для двох об'ємів.

Глибина закладання фундаментів добудованого об'єму будівлі відносно сучасної денної поверхні – 0,90 м на позначці 164,1 м, ширина фундаменту по низу – 0,9 м. Основою фундаментів слугує суглинок текучопластичний пілуватий.

На відстані 0,6 м від стику фундаментів у муруванні подушки відкрито арку, викладену у ½ цегли (жовта, розміри 28×14×7 см), яка опирається на материковий ґрунт на 0,1 м нижче підосви подушки. Арка пустотіла, на ґрунті лежать дві металеві труби, діаметром 100 мм, вірогідно, арка влаштована наприкінці ХІХ ст. з метою підключення корпусу до водопостачання. Прослідкувати конструкцію арки повністю не входило в завдання.

Фундаменти цокольної частини з боку східного фасаду досліджувались у Ш-7 (іл. 4). Тип фундаментів – стрічковий, має просту конфігурацію (прямовисний), складений з жовтої цегли на цементному (вапняно-піщаному?) розчині, опирається на подушку, потужністю у дві цеглини, пролиту вапняно-піщаним розчином, яка виступає назовні на 0,03 м. Глибина закладання відносно сучасної денної поверхні – 1,25 м на позначці 162,35 м, ширина фундаменту по низу – 1,0 м. Основою фундаментів слугує супісок текучий пілуватий, зі значним вмістом слідів паливно-мастильних матеріалів.

У шурфі чітко простежено фундаментний рів, глибина якого на 0,1-0,15 м менша за глибину закладання фундаментів. Тобто, або при влаштуванні фундаментів уже в самому рові було влаштовано траншею під подушку, або після побудови корпусу будівля дала усадку на 0,1-0,15 м.

За результатами компресійних випробувань ґрунти в основі фундаментів східної стіни будівлі мають просідні властивості від природного (існуючого) тиску, а також від додаткового навантаження при тисках до 0,3 МПа ($\varepsilon_{sl} = 0,038$, початковий тиск просідання – 0,1 МПа), що обумовлене будовою фундаментів (різна глибина закладання) та перезволоженням ґрунтів основи, накладеним на незавершений процес їх ущільнення.

Під час проходження шурфу Ш-7 було відкрито археологічні артефакти – розвали кераміки у південно-східному куті шурфу та декілька розбитих глечиків і один in-situ під фундаментами будівлі корпусу № 64. На рівні фундаментного рову археологами Заповідника розчищено кут господарської споруди, що заходить під фундамент. Попередньо зроблено висновок, що у цьому місці до побудови корпусу існувала споруда господарського призначення. Враховуючи той факт, що мурування

фундаментів виконано з цегли, відмінної від цегли мурування південної та північної стін будівлі, а також відсутність напівпідвальних приміщень у південно-східній частині будівлі, доречно припустити, що саме ця частина була добудована до корпусу у 1873–1874 рр.

Фундаменти прибудов до західного фасаду вивчались у шурфі Ш-6, влаштованим із західного боку південного ризаліту. Відзначимо, що первісний об'єм будівлі не мав прибудов, у 1890-х рр. під час перебудови корпусу до західного фасаду були прибудовані приміщення туалетів, у 1980-х під час ремонтно-реставраційних робіт південний ризаліт було розширено за рахунок влаштування пожежного виходу (сходи).

Тип фундаментів – стрічковий, має складну конфігурацію і будову. На глибину до 0,95 м від рівня сучасної денної поверхні (бетонне замощення) складений з сучасної цегли на цементному розчині, мурування фундаменту переходить у мурування стіни. Нижче, з виступом назовні на 0,08 м, фундамент складений з бетонних блоків (два), потужністю 1,2 м. Бетонні блоки укладені на дві бетонні (цементні?) подушки: утоплену вглиб на 0,1 м, потужністю 0,3 м, та ще одну, потужністю 0,35 м в рівень (*вертикаль*) з бетонними блоками.

Глибина закладання відносно сучасної денної поверхні – 2,8 м на позначці 165,2 м, ширина фундаменту по низу не визначалась з технічних причин – шурф повністю пройдений у насипних ґрунтах зі значним вмістом будівельних матеріалів (до 50%, уламки бетону,

Іл. 5. Шурф 7. Конструкція фундаментів східної стіни – основне цегляне мурування на подушці з 2-х цеглин на вапняному розчині з виступом назовні

цегли, металевих кутів та труб тощо). Основою фундаментів слугують ґрунти, які мають текучопластичний стан (суглинки текучі). Вірогідно, під час будівництва пожежних сходів, дно влаштованого по периметру існуючої прибудови котловану було залите двома шарами бетону, на який встановлено фундамент з блоків (стандартний перетин – 60×60 см).

Висновки. Отже, у процесі досліджень встановлено, що фундаменти під торцевими (південною та північною) стінами корпусу мають ступінчатий профіль, понижуючись у східному напрямку. Абсолютні відмітки глибини закладання підосви фундаментів під південною стіною такі: 165,2 м (під західною стіною прибудови на глибині 2,8 м від сучасної денної поверхні) – 163,7 м (під південною торцевою несучою стіною на стику з Оборонною стіною на глибині 1,9 м) – 162,35 м (під східною зовнішньою несучою стіною на глибині 1,25 м від сучасної денної поверхні) (іл. 5). Абсолютні відмітки глибини закладання підосви фундаментів під північною стіною такі: 162,6 м (під первісним об'ємом будівлі на глибині 2,4 м від сучасної денної поверхні) та 164,1 м (під добудованим об'ємом будівлі на глибині 0,9 м від сучасної денної поверхні у місці змикання об'ємів). Глибина закладання фундаментів добудованого об'єму та північного ризаліту, вірогідно, збільшується у західному напрямку, враховуючи перепад рельєфу, і може досягати 1,5-2,5 м. Ширина фундаментів по низу має різну величину – від 0,90 до 1,05 м.

Іл. 6. Інженерно-геологічний розріз вздовж південної стіни корпусу № 64

Основою фундаментів слугують різні за фізико-механічними та міцнісними властивостями ґрунти (супіски текучі пілуваті, суглинки текучепластичні і тугопластичні), частина з яких володіють просідними властивостями. Під південною та східною стінами супіски мають текучий стан, при цьому в основі фундаментів південної стіни ґрунти майже втратили свої просідні властивості ($\epsilon_{sl} = 0,011$ при $P = 0,3$ МПа), в основі фундаментів південної частини східної стіни ґрунти ще не втратили свої просідні властивості ($\epsilon_{sl} = 0,038$ при $P = 0,3$ МПа), в основі фундаментів північної стіни суглинки не просідні. Тобто, супіски під частиною фундаментів корпусу перебувають у стадії незавершеного ущільнення від навантаження будівлі, викликаного перезволоженням ґрунтового масиву, що призводить до нерівномірного осідання його фундаментів, та як наслідок – деформацій споруди.

При обстеженні фундаментів пошкоджень та суттєвих дефектів в них не встановлено. Зафіксовано суттєве перезволоження ґрунтів основи (всі ґрунти мають текучий та

текучопластичний стан), пов'язаних з високим заляганням рівнів ґрунтових вод та значною амплітудою сезонних коливань рівнів (до 2 м). Насипні ґрунти із західної сторони корпусу перезволожені внаслідок інфільтрації атмосферних опадів та вірогідного витоку з інженерних мереж, суттєву роль в їх перезволоженні відіграє суцільне заощення території асфальтом та бетоном. Фундаменти Оборонної стіни виконують роль своєрідної греблі для потоку ґрунтових вод.

Деформації будівлі корпусу № 64 викликані нерівномірним осіданням ґрунтів основи внаслідок їх перезволоження (та/або періодичного осушення/перезволоження). Сприяють деформаціям будівлі нерівномірність ширини фундаментів, перемінність відміток їх залягання, наявність в основі фундаментів ґрунтів з різними фізико-механічними властивостями.

Несучі конструктивні елементи наземної частини будівлі у південному ризаліті (прибудова до західного фасаду), головним чинником яких може бути різна глибина закладання фундаментів та відсутність перев'язі між муруваннями прибудов XIX ст. та 1980-х рр., а також самочинна перебудова у 2004–2006 рр. (*ліквідація пожежних сходів та розширення приміщень*).

Несучі конструктивні елементи північно-східного кута будівлі були ушкоджені майже одразу після надбудови другого поверху у 1873–1874 рр. – вже наприкінці XIX ст. кут споруди укріплено контрфорсом. Тріщина відриву контрфорсу від будівлі, з розкриттям до 3 см, фіксувалась ще у 1980-х рр.¹, наразі активізація деформацій (*постійний прояв тріщин після поточних ремонтів*) приурочена до періодичних спадів/підйомів рівнів ґрунтових вод та викликаних цим процесів осушення/перезволоження ґрунтів в основі будівлі і, як наслідок, їх подальшого ущільнення. У 2000-х рр. кут будівлі та підмурки контрфорсу укріплені бетонною сумішшю способом влаштування котловану розмірами близько 4×4×2 (h) м.

Зважаючи на незначну глибину залягання товщі бурих глин та їх здатність до набухання (*що підтверджено лабораторними дослідженнями ґрунтів*) не виключеним є розвиток деформацій повзучості (*пластичного характеру*), що можуть проявлятися по неглибоких поверхнях ковзання (*для стану ґрунтів, що відповідає порогам повзучості при природній вологості і подоланні структурного зчеплення*), що власне підтверджується деформаціями підпірних стін зі східної сторони корпусу. Однак, за розрахунками² стійкість схилу обстежуваної ділянки в межах корпусу № 64 та суміжного корпусу № 63, обрахована методом круглоциліндричних поверхонь, забезпечується.

Рекомендації. Враховуючи вище викладене, фундаменти потребують підсилення, принаймні у частинах будівлі, де зафіксовано деформації (при виконанні відповідних розрахунків) та/або стабілізації ґрунтів основи. Обов'язково слід передбачити комплекс заходів з повноцінної вертикальної та горизонтальної гідроізоляції фундаментів, пониження рівнів ґрунтових вод (враховуючи щільність забудови, можливо, промєневий дренаж).

¹ Відділ моніторингу нерухомих пам'яток НКПІКЗ. № зберігання 64/5. Матеріали обстеження. Київ, 1981.

² ДП НДІБВ. *Братусь В. Г.* Звіт про науково-дослідну роботу “Оцінка технічного стану двоповерхової нежитлової будівлі на території Києво-Печерської Лаври (корп. 63) щодо можливості реконструювання з освоєнням підвальних приміщень”. 2017, 54 с.

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Абашина Н. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

М. В. ХОЛОСТЕНКО – ДОСЛІДНИК УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

У 1950–1960-х рр. наукове керівництво археологічними дослідженнями Успенського собору Києво-Печерської лаври здійснював український архітектор, реставратор пам'яток архітектури Микола В'ячеславович Холостенко.

М. В. Холостенко народився 7 грудня 1902 р. в польському місті Лодзь (тоді Російської імперії). Отримавши атестат Бердичівської чоловічої гімназії, він працював завідувачем та вчителем сільської школи, а потім викладав малювання та креслення в Бердичівській школі.

У 1922 р. М. В. Холостенко вступив до Київського архітектурного інституту, де навчався у І. Моргілевського (курс “Історія архітектури”), В. Кричевського (курс “Інтер'єр житлових і громадських будівель”), П. Альошина (курс “Архітектурне проектування”), В. Татліна (“Формально-технічна дисципліна”). Його студентські роки припали на часи сміливих новаторських ідей. Після виробничої практики, яку він проходив на спорудженні Держпрому в Харкові, М. В. Холостенко захопився естетикою конструктивізму¹.

*Микола В'ячеславович
Холостенко*

Отримавши у 1929 р. диплом з відзнакою, М. В. Холостенко з 1930 р. викладав архітектурне проектування у новоствореному Київському будівельному інституті. Згодом він перевівся до Київського художнього інституту на посади доцента і декана архітектурного факультету за сумісництвом. У цей час Микола В'ячеславович створив перші проекти будинків, вирішені у конструктивістському напрямі. У подальших його роботах відчувається вплив класицизму та традицій українського зодчества. З 1938 р. він вивчав пам'ятки історії та української архітектури XVII–XVIII ст., аналізував творчість вітчизняних зодчих та відстежував зв'язки архітектурних шкіл.

У 1934–1941 рр. М. В. Холостенко керував проектною майстернею Київської міськради. На початку війни його не мобілізували як військовозобов'язаного за станом здоров'я. Через хворобу дружини сім'я не встигла евакуюватися і залишилася в окупованому Києві. М. В. Холостенко був вимушений випадковими заробітками забезпечувати велику родину: дружину, двох маленьких дітей, батьків і хвору сестру. Восени 1943 р., коли окупанти масово виселяли населення з міста, його вивезли на роботу до Німеччини.

Після визволення Микола В'ячеславович повернувся до Києва і, працюючи з 1945 р. у державних архітектурних майстернях, безпосередньо займався відновленням столиці. У 1953 р. М. В. Холостенко був призначений Головним архітектором інституту “Київпроект”, у 1959–1961 рр. обіймав посаду Головного архітектора Республіканських спеціальних науково-реставраційних виробничих майстерень Держбуду УРСР. У 1977 р. повернувся у “Київпроект”. Помер Микола В'ячеславович 3 травня 1978 р.²

Праця в Республіканських науково-реставраційних майстернях була особливим етапом у біографії архітектора. Він провів величезну роботу з вивчення, охорони та реставрації пам'яток архітектури Києва, Чернігова, Путивля, Новгород-Сіверського.

¹ *Малійова О. В.* Творчий шлях видатного зодчого і педагога М. В. Холостенко // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. 2015. Вип. 40. С. 74-81.

² Там само. С. 74-81.

За результатами досліджень у Чернігові М. В. Холостенко розробив реконструкцію княжих теремів XI–XII ст., уточнив дату будівництва Іллінської церкви, визначив архітектурні і технологічні особливості будівництва П'ятницької церкви, Успенського та Спасо-Преображенського соборів. За його проектом у 1952–1958 рр. був відновлений Борисоглібський собор XII ст., що зазнав значних руйнувань у роки війни¹.

М. В. Холостенко розробив проекти реконструкції Золотих воріт, Десятинної та Кирилівської церков у Києві, Великої лаврської дзвіниці та Успенського собору Києво-Печерської лаври.

У 1952–1954, 1962–1963 та 1969–1972 рр. М. В. Холостенко здійснював наукове керівництво архітектурно-археологічними дослідженнями Успенського собору Києво-Печерської лаври. Результати досліджень відображені у його публікаціях, в яких проаналізовано всі архітектурні та будівельні особливості собору².

У 1950-х рр. продовжувалося розбирання руїн Успенського собору, розпочате у 1945–1948 рр. під керівництвом В. А. Богусевича. Тоді у південній частині були розібрані величезні завали (приблизно 20 тис. кубометрів), в результаті чого очищені Іоанно-Богословський приділ, південні частини собору XI ст. і майже вся південна прибудова XVII–XVIII ст., де містилася ризниця³.

Роботи 1952–1954 рр. провадилися вздовж північного та західного фасадів собору, а також частково – східного. Центр вибуху, що зруйнував пам'ятку, був у районі Іоанно-Предтеченської церкви та північної частини нартексу, тому найбільш пошкодженою була північно-західна частина соборного комплексу, а південно-західна та частина апсид збереглися краще.

Проведені під керівництвом М. В. Холостенка у ці роки дослідження дали можливість зібрати великий матеріал щодо будівельної техніки XI–XIII ст., відкрити частини та багато фрагментів первісного соборного комплексу, його оздоблення й оформлення. Вперше була описана і класифікована плінфа XI–XIII ст., знайдена в руїнах собору, проаналізовані та описані типи мурувань фундаментів, стін та склепінь давньої частини собору та Іоанно-Предтеченської церкви, отримано важливі відомості про розчини, використані при будівництві храму.

З'ясовано, що південна стіна храму, що збереглася після вибуху, не одночасна, і окремі ділянки її мурування репрезентують кілька будівельних етапів – XI ст., XIII ст., XVI ст., XVIII ст. Дослідження нижньої частини південної стіни дозволило Миколі В'ячеславовичу зробити висновок, що собор був відновлений невдовзі після землетрусу 1230 р. і знову зруйнований під час Батієвої навали у 1240 р.⁴ Зокрема зондування нижньої частини південного порталу виявило, що тут мурування уступів зроблено з одвірків первісного стародавнього порталу XI ст. До робіт, здійснених в основному в першій половині XVI ст., на думку М. В. Холостенка, належить мурування західної стіни, передусім ділянки біля головного порталу. Трьохсвятительський боковий приділ був збудований на початку XVII ст. на місці каплиці, що стояла тут у XVI – на початку XVII ст. між контрфорсами. Обстеження Іоанно-Богословського бокового приділу показало, що його східна і південна стіни змуровані у 30-х рр. XVIII ст., а нижня частина західної стіни залишилася від споруди XVI ст.

¹ Богусевич В. А., Холостенко Н. В. Черниговские каменные дворцы XI–XII вв. // Краткие сообщения Института археологии. 1952. Вып. 1. С. 32-42; Холостенко Н. В. Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в г. Чернигове (1953–1954 гг.) // Советская археология. Т. XXVI. 1956. С. 271-292; *его же*. Архитектурно-археологическое исследование Успенского собора Елецкого монастыря в Чернигове // Памятники культуры: Исследование и реставрация. 1961. Вып. 3. С. 51-67; *его же*. Исследования Борисоглебского собора в Чернигове // Советская археология. 1967. № 2. С. 188-210.

² Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры // Советская археология. 1955. Т. XXIII. С. 341-358; *его же*. Исследования руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. // Культура и искусство Древней Руси. Ленинград, 1967. С. 58-68; Холостенко М. В. Успенский собор Печерского монастыря // Стародавній Київ. Київ, 1975. С. 107-170; *його ж*. Нові дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та реконструкція Успенського собору Києво-Печерської лаври // Археологічні дослідження Стародавнього Києва. Київ, 1976. С. 131-165.

³ V наукова конференція Інституту археології АН УРСР // Археологія. 1948. Т. II. С. 205; Очерки истории Киево-Печерской лавры и Заповедника. Киев, 1992. С. 141.

⁴ Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры. С. 353.

Від східного фасаду давньої частини собору виявили кілька блоків мурування, які добре збереглися. Деякі блоки належали до верхніх частин споруди і частина з них була складена муруванням XI ст. Це дало змогу М. В. Холостенку зробити висновок про збереженість до 1941 р. значних ділянок апсид, насамперед північної і центральної, яка лише вгорі була надмурована цеглою XVI–XVIII ст. Контрфорс біля південної апсиди був вимурований із цегли XI, XII–XIII та XVI ст. на вапняному розчині, тому М. В. Холостенко пов'язав його з часом відновлення собору князем К. І. Острозьким¹.

Фрагменти цегляного мурування верхніх частин північної стіни собору, видобуті з-під руїн, показали, що до вибуху вона зберігала майже на всю висоту до рівня закомар стародавнє мурування (*opus mixtum*). У XVII–XVIII ст. над північною стіною був надмурований карниз із парапетами².

На останньому етапі розбирання руїн Успенського собору, який тривав із серпня 1962 р. до червня 1963 р., М. В. Холостенко був заступником начальника експедиції. Основною метою цих робіт, крім завершення розбирання руїн, було вивчення, консервація та музеєфікація збережених фрагментів пам'ятки, передусім тих, які мали найбільше значення для відтворення архітектурних форм собору IX ст. та вивчення його архітектурної еволюції³.

У результаті робіт 1962–1963 рр. завал був повністю розібраний по периметру пам'ятки поза її стінами, а також всередині собору до рівня підлоги XIX ст., за винятком північно-західної ділянки та Іоанно-Предтеченської церкви.

Дослідження в центральній апсиді почалися з розбирання престолу XIX ст., пошкодженого завалом мурів, рештки якого знайшли у 1953 р. Престол змонтований на металевому каркасі і облицьований срібними позолоченими пластинами – залишками від престолу 1755 р., виготовленими київським ювеліром Михайлом Юревичем. У заглибленні в основі престолу, що була складена з цегли у 1723–1729 рр., були виявлені рештки горщика з мощами, фрагменти тканин та кілька шматочків смальти, а також замуrowаний шиферний стовп з відбитою верхньою частиною. М. В. Холостенко зробив висновок, що це “закладна жертва” та залишок “каменя основи”, зробленого у вигляді спрощеного типу хреста та поставленого при обряді закладення собору в XI ст. При влаштуванні престолу у 1723–1729 рр. тайник із “закладною жертвою”, мабуть, вийняли разом із землею і перенесли на нову основу престолу. Під час реконструкції престолу у 1755 та 1893 рр. реліквія була збережена⁴.

У північній апсиді під рештками жертвника XIX ст. були виявлені нижні частини чотирьох шиферних стовпів з відбитими верхами. На думку М. В. Холостенка, це були залишки давнього жертвника, близького по конструкції до первісного престолу, описаного у Печерському патерику⁵.

Під час досліджень були виявлені матеріали, що надали Миколі В'ячеславовичу інформацію для реконструкції архітектурної історії собору. З'ясовано, що до структури південної стіни Стефанівського приділу, побудованого у 1723–1729 рр., частково увійшли рештки трьох каплиць початку XII ст. Як покриття сходинок у цьому приділі була покладена шиферна плита з мозаїчним орнаментом з підлоги XI ст. Також плити підлоги XI ст. у 1793 р. були використані для вимостки перед східним фасадом. Виявлено 221 шиферну плиту (цілі і фрагменти) і 2 чавунні, з них 7 від саркофагів і 210 від підлоги (декілька з різьбленням від мозаїчного орнаменту, на 26 поховальні написи XV–XVII ст.)⁶. Встановлено, що на залишках підлоги XI ст. у соборі зроблена підлога XIX ст., під якою прокладено систему каналів з відгалуженнями для повітряно-водяного опалення. Ці канали пошкодили давню підлогу та порушили підпільні поховання.

Роботи 1962–1963 рр. дозволили М. В. Холостенку остаточно з'ясувати стан збереження конструкцій. Північно-західна частина пам'ятки була повністю зруйнована. Після розчищення завалів до рівня зовнішнього вимощування виявилось, що на своєму місці збере-

¹ Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры. С. 355.

² Там же. С. 350-352.

³ Холостенко Н. В. Исследования руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. С. 58-68.

⁴ Там само. С. 60-61; Холостенко М. В. Успенський собор Печерського монастиря. С. 124-129.

⁵ Холостенко Н. В. Исследования руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. С. 63-64.

⁶ Холостенко М. В. Успенський собор Печерського монастиря. С. 131-133.

глися лише невеликі фрагменти зовнішніх стін на висоту цокольної частини пам'ятки. Ступінь збереження стін збільшувався в східному і південно-східному напрямках. Гранітні плити облицювання цоколю, встановлені у 1886 р., були зірвані, але відкинуті недалеко від стін. Мурування північно-західного кута збереглося на висоту облицювання цоколю. Збереглося і саме облицювання. Стіна Стефанівського приділу залишилась на висоту 1,2-2,6 м. Північна стіна XI ст. на окремих ділянках була повністю зруйнована, західна стіна давньої частини пам'ятки збереглася на висоту до 60-80 см від рівня підлоги XIX ст., південна стіна у нартексі збереглася приблизно на таку саму висоту, а в трансепті її висота сягала 8,2 м від рівня підлоги. Найменше був пошкоджений Іоанно-Богословський приділ. Залишилась внутрішня західна його стіна, яка стала тепер зовнішньою стіною уцілілої частини пам'ятки, а також північна стіна, апсида і надвівтарний купол.

Протягом 1962–1963 рр. було завершено розбирання та вивезення руїн собору, за винятком кількох давніх блоків, що були законсервовані на місці.

Під час досліджень 1962–1963 рр. зібрано великий речовий матеріал: 5 184 екземпляри давньої плінфи, серед яких плінфа із клеймами і слідами тварин; різнокольорова смальта XI ст. від настінних мозаїк; фрагменти скляних і керамічних виробів, зокрема велика кількість керамічних поливних розеток XVIII ст.; мармурові та пірогранітні плитки від підлоги та стін храму; металеві вироби XI–XVIII ст.; фрагменти надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому; уламки верхніх частин стін з настінним живописом, переважно орнаментним, виконаного академіком В. В. Верещагіним у кінці XIX ст. Із руїн вилучено понад 2000 валунів (вагою від 60 до 125 кг), які передбачалося замурувати знову під час реставрації фундаментів Іоанно-Предтеченської церкви, та численні цегляні блоки від різних частин собору¹.

До руйнації у 1941 р. собор дійшов у забудові з трьох боків приділами XVII–XVIII ст. і лише його східна первісна стіна була незабудована, хоч і прикрашена ліпним орнаментом у XVIII ст. Крім цієї стіни, на північному фасаді виходила назовні стіна Іоанно-Предтеченської церкви також в оформленні XVIII ст. На західному фасаді давню стіну заступали дві великі сходовні XIX ст. Зі східної сторони південні та північні добудови утворювали Іоанно-Богословський та Стефанівський приділи. Іоанно-Предтеченська церква була щільно оточена добудовами XVIII–XIX ст. Детального плану Успенського собору не існувало. Обміри пам'ятки І. В. Моргилевський не завершив².

Результати архітектурно-археологічних досліджень собору 1950–1960-х рр. дозволили Миколі В'ячеславовичу відкоригувати план собору за будівельними обмірами усієї пам'ятки та окремих її частин. На плані були позначені раніше невідомі елементи, відкриті зондажами і шурфами. Під час досліджень були виявлені нові, раніше невідомі елементи архітектури первісного осередку собору, приховані за пізнішими прибудовами, або уточнені їх розміри та місцезосташування. З'ясовано основні розміри давньоруського осередку собору³.

Останні архітектурно-археологічні дослідження Успенського собору за участі М. В. Холостенка розпочалися в липні 1969 р. і тривали до вересня 1972 р. Наукове керівництво і контроль за розкопками здійснювали також П. П. Толочко, В. П. Петропавлівський. Метою цих робіт було дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та давнього осередку собору з одночасним укріпленням уцілілих фундаментів і конструкцій⁴.

Загальна площа розкопок 1969–1972 рр. становила 256 кв. м при глибині 5,5 м нижче асфальтового покриття й охоплювала повністю територію Іоанно-Предтеченської церкви й північно-західний кут давньої частини собору.

У процесі чотирьохрічних розкопок було знайдено і вивчено фрагменти фундаментів північно-західного кута стародавнього осередку Успенського собору, рештки фундаментів та

¹ Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської лаври: до історії архітектурно-археологічних досліджень та проекту відбудови. Київ, 2000. С. 72-73.

² Холостенко М. В. Успенський собор Печерського монастиря. С. 107-109.

³ Холостенко Н. В. Исследования руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. С. 62-63; його ж. Успенський собор Печерського монастиря. С. 148-163.

⁴ КПЛ-А-НДФ-229: Холостенко Н. В., Петропавловський В. П., Толочко П. П. Отчет о проведенных архитектурно-археологических раскопках руин Успенского собора в районе Иоанно-Предтеченской крещальни с июля 1969 по сентябрь 1972 г.

стіні Іоанно-Предтеченської церкви, з воронки, що була в епіцентрі вибуху, були вилучені останні матеріальні залишки пам'ятки.

Археологічні дослідження Іоанно-Предтеченської церкви у 1952–1953, 1962–1963 і 1969–1972 рр. надали Миколі В'ячеславовичу достатньо документальних матеріалів, щоб уявити стародавній вигляд споруди й уточнити місце церкви в загальній об'ємно-просторовій композиції Успенського собору. Детальне обмірювання залишків фундаментів церкви дало змогу встановити її план і прив'язку до всієї споруди собору.

Іоанно-Предтеченська церква була чотирьохстовпним храмом з трьома слабо вираженими апсидами, розташованим на відстані 1,42 м від північної стіни собору. Дослідження 1969–1972 рр. дозволили М. В. Холостенку зробити висновок, що “роботи по її зведенню були продовженням робіт по будівництву собору”¹. Асортимент плінф, їхні розміри, знаки, глина, розчини, смальта церкви ідентичні соборним. Рівні верхнього обрізу фундаментів собору і церкви однакові. Аналогічними виявився і характер викладок фасонних частин архітектурних форм церкви і собору. Все це свідчить про те, що їх будували одні й ті самі майстри.

Іоанно-Предтеченська церква, на думку М. В. Холостенка, була збудована у 1075–1089 рр., коли здійснювалися роботи із закінчення будівництва і внутрішнього опорядження собору. Висвячення церкви відбулося разом із освяченням всього собору у 1089 р.

Розкопками встановлено, що в Іоанно-Предтеченській церкві був підвал, від якого збереглися фрагменти стін, фундаментів і стародавньої підлоги з плінфи. У північно-західній частині підвалу виявлено склеп, мурований з цегли XV ст. з рештками поховань, які М. В. Холостенко пов'язав із нашествиям на Київ Менглі-Герая у 1482 р. Порівняння техніки мурування стін підвалу і стін церкви показало, що вони належать до одного періоду².

Розбирання руїн собору в 1969–1972 рр., як і в попередні роки, мало характер архітектурних натурних досліджень і було спрямоване переважно на розв'язання проблем реконструкції первісного осередку пам'ятки, вивчення основних періодів її будівельної історії та консервацію найбільш цінних та уцілілих фрагментів храму. У 1972 р. була обміряна й інструментально знята вся площа собору в межах гранітного облицювання цоколю.

Багаторічні дослідження руїн Успенського собору Києво-Печерського монастиря і розкопки Іоанно-Предтеченської церкви дали змогу Миколі В'ячеславовичу простежити його архітектурну та будівельну історію, науково обґрунтувати реконструкцію всього комплексу собору. М. В. Холостенко один із перших виконав реконструкцію Успенського собору та Іоанно-Предтеченської церкви.

На території собору планувалося влаштувати музей під відкритим небом. Микола В'ячеславович Холостенко розробив пропозиції щодо консерваційних робіт, які частково були реалізовані. Вціліла після вибуху частина собору (Іоанно-Богословський приділ) та виявлені розкопками фундаменти храму були законсервовані та облаштовані для екскурсійного показу. Оскільки основні етапи історії собору представлені фрагментами мурувань, які збереглися, на фасадах, було влаштовано низку зондажів. Це дозволило вивчати об'єкт упродовж багатьох років³.

Дослідження Успенського собору Києво-Печерської лаври, виконані під науковим керівництвом Миколи В'ячеславовича Холостенка в 1952–1954, 1962–1963, 1969–1972 рр., дали змогу зробити багато цінних спостережень, визначити, як застосовувалася при будівництві храму практика спорудження і експлуатації зразків хрестово-купольної системи та вироблені раніше методи будівництва. На основі наявної інформації про будівельні матеріали та техніку мурування, які використовували в XI ст., були виявлені фрагменти мурувань первісного осередку собору. У результаті проведених досліджень з'ясовано ряд моментів історії собору, які не були відбиті писемними джерелами та зображеннями, але які були зафіксовані у залишках самої пам'ятки і виявлені археологічними методами.

¹ Холостенко М. В. Нові дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та реконструкція Успенського собору Києво-Печерської лаври. С. 137.

² Там само. С. 133, 137.

³ Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської лаври. С. 66.

Бібіков Д. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Дяченко Д. Г.

Провідний науковий співробітник
Вишгородський історико-культурний заповідник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСАДУ ДАВНЬОРУСЬКОГО ВИШГОРОДА В 2019 р. (попереднє повідомлення)

У 2019 р. основні польові роботи Вишгородської археологічної експедиції були спрямовані на дослідження раніше виявленого житла першої половини XII ст. в центральній частині посаду літописного Вишгорода. “Пляма” об’єкта була помічена поруч із Музеєм давньоруського гончарства під час неузгодженого прокладання комунікації в 2012 р. Однак, лише за сім років з’явилась можливість повноцінного археологічного дослідження споруди.

Розкоп 12 закладено в 1 м північніше споруди Музею давньоруського гончарства, в центральній частині музейної садиби (вул. Межигірського Спасу, 11). Основна частина розкопу, розмірами 7×3 м, була орієнтована за віссю південний захід – північний схід. В ході робіт до його західної частини, паралельно довгій осі, було здійснено прирізку розмірами 3×1 м, до південної – аналогічну прирізку розмірами 4×1 м (іл. 1).

Вказана споруда (об’єкт 1) належить до типу двоярусних наземних будівель із заглибленим у материк приміщенням-підклітом. Даний тип стає панівним у забудові вишгородського посаду на початку XII ст. Оскільки до рівня материка культурні нашарування, внаслідок багатолітньої господарської діяльності та під дією кореневої системи рослин, виявилися практично повністю перевідкладеними, предметом досліджень був переважно заглиблений підкліт. Стіни верхнього ярусу виходили за межі цього заглиблення і закріплювалися за допомогою потужних опорних стовпів.

Об’єкт 1 (іл. 1) має аморфну форму, довгою віссю орієнтований з північного заходу на південний схід. Загальна довжина – 4,3 м. Складається з двох частин. Південно-східна має

трапецієподібну форму, її максимальні розміри – 2,6×2,05 м. Орієнтована довгою віссю з півночі на південь. Північно-західна частина частково врізається в попередню, її повздовжня вісь співпадає з “генеральною” віссю об’єкта 1, максимальні розміри становлять 2,55×1,3 м. Глибина південно-східної частини від рівня виявлення становить 0,2-0,3 м; північно-західної – 0,6-0,8 м. Перепад висот між ними – до 0,4 м. З північно-східного боку до заглибленої частини об’єкта, по її центру, примикає приступок завширшки 0,45-0,5 м, завглибшки 0,15 м, основна частина якого перерізається траншеєю-перекопом. Стінки котловану мають незначний нахил, лише в північно-західній частині стають вертикальними: в західному куті навіть відзначено невеликий підбій.

До об’єкта 1 примикає низка стовбових ям. Перша – у південно-східному куті житла – ромбоподібної форми, розмірами 0,27×0,3 м, глибиною 0,26 м. В північно-східній частині – друга: округла, діаметром 0,35 м, глибиною 0,23 м (частково перерізна траншеєю-перекопом). До південно-західної частини об’єкта 1 примикає третя ямка, діаметром 0,33 м, глибиною 0,26 м. Четверта ямка знаходиться в 0,65 м на північний схід від відповідної стінки об’єкта, за однією віссю з першими двома. Вона має овальну форму (розміри – 0,33×0,39 м, глибина – 0,33 м) і, скоріш за все, є конструктивним елементом наземної частини об’єкта 1. Частина ще однієї ймовірної стовпової ями фіксується в південно-західному куті споруди. З деяких ямок походив нечисленний керамічний матеріал.

Заповнення об’єкта 1 можна умовно розподілити на два синхронних горизонти, котрі, очевидно, відповідають окремим ярусам конструкції споруди. Верхній горизонт являє собою більш темний сірий, слабо гумусований, супісок, густо насичений фрагментами кераміки XI – першої половини XII ст., дрібними фрагментами печини, вугликами. В південно-східній частині об’єкта в межах цього заповнення на глибині 0,1-0,3 м траплялася значна кількість шлаку, фрагменти плінфи. Звідси ж походить до п’яти фрагментів кам’яних розтиральників. Поблизу північно-західного кута котловану на глибині 0,2-0,6 м траплялися крупні шматки печини, шлаки та заглажені фрагменти склепіння печі, а на глибині 0,4 м зафіксоване суцільне скупчення з великих фрагментів печини, заглаженої з обох боків, і великих грудок материкового суглинку. Тут же знайдено розвали двох донець горщиків та уламок пірофілітової плити (жорна – ?). Очевидно, зазначене скупчення являє собою залишки пічки, що завалилася з верхнього ярусу.

На глибині до 0,5-0,6 м заповнення поступово світлішає, кількість знахідок, печини різко знижується.

Як переконливо свідчить стратиграфічна ситуація, верхній ярус споруди містив глинобитну піч і мав житлове призначення; нижній слугував господарською коморою. Традиційними для середньовічних жител являють собою знахідки розтиральників та жорна (?). Наявність значної кількості шлаків вказує на певні операції з виготовлення чи обробки заліза, що проводилися безпосередньо в житлі.

Численні побутові предмети – пірофілітові пряслиця (іл. 2: 1-4), залізні голки (іл. 2: 8-13) – належали жінкам. Те саме можна сказати про уламки скляних прикрас – браслетів (іл. 2: 14-23) і перснів (іл. 2: 24-26). Дитячою іграшкою слугувала керамічна, вкрита зеленою поливою, фігурка коника з вершником і сагайдаком (іл. 3). Знайдено й предмети розкоші – уламки скляних кубків (іл. 2: 32-38), залізна ліровидна пряжка, декорована тонкими пластинами жовтого металу (іл. 2: 6). Також серед індивідуальних знахідок варто згадати бронзового гачку відхоросу (іл. 2: 5), глиняний підсвічник, сланцевий хрест-“курсунчик” (іл. 2: 28), елемент спорядження коня – підпружну пряжку (іл. 2: 7) та дрібну пряжку-застібку (іл. 2: 29). Можна припустити, що виявлена споруда слугувала помешканням заможного ремісника та його родини.

Окрім того, з заповнення об’єкта 1 походить численний остеологічний матеріал, що дозволяє зробити певні висновки про можливий склад домашніх тварин та м’ясний раціон харчування населення посаду давньоруського Вишгорода. Так, серед видів значно переважає велика рогата худоба (бик свійський), менше представлена дрібна рогата худоба (коза/вівця), поодинокими є знахідки залишок інших свійських тварин – свині, коня та птахів (курка/півень); знайдені залишки собаки¹.

¹ Аналіз остеологічного матеріалу проведений Б. Мамчуром.

Іл. 2. Індивідуальні знахідки з об'єкта 1: 1–4, 28 – камінь; 5, 29 – кольоровий метал; 6 – залізо, жовтий метал; 7–13, 30, 31 – залізо; 14–27, 32–37 – скло.

В північно-західній частині розкопу, в межах прирізки, частково розчищено три господарські ями давньоруського періоду (іл. 1). Вони взаємно перерізаються і є хронологічно близькими. Найбільш ранньою ямою є об'єкт 5, що з південного сходу перерізається об'єктом

1, з південного заходу – об'єктом 2 (проте, продовжується глибше за нього), з північного сходу – об'єктом 4. Північно-західна частина об'єкта виходить за межі розкопу. Максимальна зафіксована довжина з північного сходу на південний захід, становить 1,28 м, з північного заходу на південний схід – 0,9 м. Стінки та дно – похилі, лише південно-західна стінка має вертикальний борт заввишки 0,2 м. Максимальна глибина по центру ями – 0,4 м. Заповнення являє собою перевідкладений материковий суглинок з грудками сірого супіску.

Об'єкт 4 зі сходу перерізається траншеєю-перекопом, частково перекриває об'єкт 5; північна та північно-західна частина виходять за межі розкопу. Стінки похилі, дно має незначний нахил з північного сходу у бік стінки розкопу. Основна частина заповнення – сірий гумусований супісок зі світлішими грудками, що поступово світлішає донизу. По дну фіксується прошарок коричнево-бурого слабогумусованого супіску, потужністю 2–6 см (потовщується по мірі падіння дна). З верхньої частини заповнення походить залізний гачок та фрагменти кераміки.

В західному куті розкопу виявлено об'єкт 2 – яму, що вертикально прорізає об'єкт 5, частково змикаючись зі стінкою об'єкта 1. Північно-західна та південно-західна частини ями виходять за межі розкопу. Максимально зафіксована довжина з північного сходу на південний захід становить 1,2 м; з південного заходу на південний схід – 0,95 м. Дно горизонтальне, стінки похилі, глибина – 0,22 м. Заповнення являє собою плямистий світло-сірий супісок з дрібними грудками печини. В заповненні – поодинокі фрагменти давньоруської кераміки та кісти тварин.

У північно-східній частині розкопу виявлено ще одну господарську яму – об'єкт 3 (іл. 1). Вірогідно, об'єкт мав овальну форму, проте значну його частину було знищено двома траншеями-перекопами з комунікаціями, що прорізали заповнення з заходу на схід, а також – з північного заходу на південний схід. З півночі на південь яму простежено на довжину 0,8-0,9 м, з заходу на схід – на 0,6-0,7 м. Вона має горизонтальне дно та вертикальні стінки; глибина від рівня виявлення – 0,27-0,41 м. Заповнення ями являло собою темно-сірий гумусований супісок. В цьому заповненні виявлено поодинокі фрагменти керамічного посуду давньоруського часу. Попід стінами простежено прошарок перевідкладеного материкового суглинку шириною 0,15-0,2 м; аналогічне заповнення фіксується в 0,1-0,15 м від дна. В цьому заповненні знахідок не виявлено.

Роботи 2019 р. доповнюють наявні відомості про історичну топографію та населення посаду давньоруського Вишгорода. Впродовж наступних польових сезонів планується продовжити планомірне дослідження пам'ятки.

Іл. 3. Фрагмент іграшки – воїна на коні – з об'єкта 1. Глина, зелена полива

Бібіков Д. В.Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України**КРЕМАЦІЙНІ ПОХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕМПІВ ХРИСТІЯНІЗАЦІЇ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ**

Рубіж I–II тис. н.е. на східнослов'янських землях ознаменувався докорінними змінами офіційної ідеологічної доктрини. Однак, писемні джерела висвітлюють процес християнізації досить побіжно, передусім – стосовно провідних міських центрів Давньоруської держави. Про пережитки старих вірувань в світогляді пересічного населення дізнаємося лише з емоційних нарікань літописця (“...еже творять вятичи и нене”). Окремими епізодами згадується про опозиційні язичницькі рухи, наприклад – під час суздальського повстання 1024 р., або – ростовського 1071 р.

Тому для висвітлення питань світоглядних змін у слов'янському середовищі на рубежі епох вкрай важливими є археологічні джерела і в першу чергу – матеріали поховальних пам'яток¹. Будучи масовою категорією археологічних об'єктів, вони об'єктивно відображають одну зі споконвічних основ будь-якої релігії – уявлення про потойбічний світ. Інша справа – інтерпретація цих даних ученими, котра є не такою простою задачею. Дослідник неодмінно стикається з дискусійною проблемою біригуальності ранніх давньоруських могильників. Наразі вона фактично упирається в датування перших інгумаційних поховань і з'ясування їх релігійної належності. Стало очевидним, що такі обрядові елементи, як наявність курганного насипу, покладення тіла на рівні горизонту чи наявність поховального інвентарю, не можуть самі по собі свідчити про належність похованого до числа язичників. Основна ж тенденція розвитку давньоруського поховального обряду полягає у поступовому переході широких верств населення від трупоспалення до трупопокладення після Володимирового хрещення 988 р. Поширюючись від провідних політико-адміністративних центрів до найвіддаленіших окраїн, цей процес розтягнувся на довгі десятиліття. Здавалося б, для повнішого розуміння характеру та темпів християнізації периферійних регіонів Давньоруської держави достатньо проаналізувати співвідношення між обома обрядами та їх окремими різновидами на певних хронологічних етапах. Відсоток кремаційних поховань, здійснених уже після запровадження християнства, виступав би маркером ступеню проникнення християнських ідей. Проте, на заваді стає недостатня кількість вузько датованих комплексів, різний рівень вивченості окремих територій тощо. Та й сам релігійний сенс того чи іншого обряду, забігаючи наперед, може бути не таким очевидним і однозначним.

В даній статті ми вирішили оцінити подальшу перспективність подібних розробок на прикладі Південно-Західної Русі – території сучасних Волині та Українського Прикарпаття. Географічні рамки вибірки визначаються ареалами розселення літописних волинян і білих хорватів, де згодом виникли Галицьке, частково – Волинське та Київське князівства. Як прийнято вважати, регіон остаточно потрапив під владу Києва внаслідок походів Володимира на ляхів у 981 р. і білих хорватів у 993 р. Залучено кремаційні комплекси, що містять давньоруські прикраси чи гончарну кераміку. У цьому нарисі автор не ставить на меті створення повної вибірки тілопальних поховань регіону. Це, радше, – попереднє повідомлення, в якому хотілося б поділитись деякими важливими спостереженнями стосовно розвитку поховального обряду на Дніпровському Правобережжі.

Для наших реконструкцій важливе значення має визначення способу трупоспалення – на місці поховання чи на стороні. Останній для слов'янського населення другої половини I тис. н.е. є традиційним і абсолютно домінуючим. Як не дивно, чітких критеріїв виділення обох типів кремаційних поховань у пострадянській археології досі практично не сформульовано. За А. В. Войтеховичем, до таких критеріїв відносяться обриси і потужність попільних і вугільних прошарків, ступінь пропеченості ґрунту, видимі сліди кострища, розміщення кісток у похованні в анатомічному порядку². Нерідко дослідники (в тому числі – й автори

¹ Мусин А. Е. Христианизация Новгородской земли в IX–XIV веках. Погребальный обряд и христианские древности. Санкт-Петербург, 2002. С. 5–8.

² Войтехович А. В. Погребальный обряд населения Полоцкой земли в X–XII вв. Минск, 2019. С. 18.

розкопок) помилково сприймають попільно-вугільні прошарки – залишки ритуальних вогнищ – за поховальні кострища, на якому безпосередньо спалювали небіжчика.

Важливо також враховувати поєднання (в межах спільних курганних груп) кремаційних поховань із різними типами трупопокладень. Для більш архаїчних із них характерними є такі елементи обряду, як наявність стаціонарних дерев'яних конструкцій – поховальних камер і їх імітацій, розміщення тіла на рівні давньої поверхні, випростане положення рук, наявність зольно-вугільних прошарків тощо.

Кремаційні комплекси в межах досліджуваної території розташовані досить нерівномірно. Один із найбільш ранніх розкопано І. П. Русановою на могильнику біля с. Миляновичі в околицях Ковеля, в групі з десяти насипів. На горизонті знаходилося кострище діаметром 0,5 м із дрібними перепаленими кістками. Простежено сліди невеличкої (ширина – 0,1-0,3 м, глибина – 0,1-0,15 м) канавки, що оточувала майданчик навколо кострища розмірами 2,8×2 м, орієнтований за віссю захід-схід. Знайдено як гончарну кераміку з хвилястим і лінійним орнаментом, із відігнутими, косо зрізаними вінцями, так і ліпний посуд із таким самим профілем¹.

В с. Шепель під Луцьком було досліджено великий поодинокий курган, що містив давньоруську кераміку. На рівні горизонту виявлено дрібні кальциновані кістки, аморфні залізні предмети зі слідами перебування у вогні та залізний цвях. По всій площі зустрічалися вуглики². Вірогідно, спалення, як і в попередньому випадку, відбувалося на стороні.

Є дані про розкопки двох кремаційних поховань біля с. Острожець, також в околицях Луцька³.

В кургані № 2 розташованого неподалік могильника Лище-1 зафіксовано сліди загалом рідкісного на давньоруських теренах обряду часткової, або неповної, кремації. Починаючи з висоти 0,45 м фіксувалось кострище діаметром близько 3 м. На рівні горизонту, на пропеченому ґрунті, виявлено обвуглені залишки дощатої домовини, збитої цвяхами. Кістяк лежав на спині, головою на захід, кисть правої руки покладено в район попереку. Перегоріли тільки м'які тканини, кістки були лише трохи обпаленими й розколотими на частини. Поховальний інвентар представлений двома кільцями зі срібного дроту, бронзовим дротовим перснем та трьома намистинами: гранованою сердоліковою, скляною позолоченою та срібною ажурною. Остання, за даними О. П. Моці, відноситься до категорії лопатевих⁴, побутування котрих обмежується другою половиною X – початком XI ст.⁵ або ж першою половиною XI ст.⁶ Ще в одному, безінвентарному, похованні (курган № 3) кострище влаштовано подібним чином, проте спалення було більш повним⁷.

Одразу п'ять поховань за обрядом неповної кремації відмічено К. М. Мельник по р. Стубла в Середньому Погоринні, в околицях літописної Пересопниці (могильники Пересопниця, Білів, Старожуків-2). Трохи вище рівня давньої поверхні виявлено потужні, діаметром 3-4 м, кострища, а під ними – згорілі залишки гробовищ, скріплених залізними цвяхами. У кургані № 22 з Пересопниці гробовище стояло на суцільному помості, потужністю 0,9 м, з дубових брусів, поміщених у яму. В неглибокій ямі, судячи з опису, могла знаходитись і труна іншого пересопницького кургану, № 17. У кургані № 5 могильника Старожуків-2 кістяк було поміщено до “склепу” з товстих обтесаних брусів, сильно перепалених; два залізних цвяхи в районі ніг можуть свідчити і про наявність “рухомої” трупи. Іноді над похованням знаходився пласт перепаленої глини, золи та вугілля.

Всі кістяки лежали на рівні горизонту чи трохи нижче, на спині, головою на захід, і також були різною мірою обпалені. В одному випадку (Білів № 11) середня частина тіла

¹ НА ІА НАНУ. ф. е. 1969/103 Русанова І. П. Отчет о работе Волынской экспедиции Института археологии АН СССР за 1969 год, с. 7.

² Кучинко М. М., Матиюк Н. Г. Работы на Волыни // АО-1975. 1976. С. 350.

³ Rauhut L. Wczesnośredniowieczne materiały archeologiczne z terenów Ukrainy w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Materiały wczesnośredniowieczne. 1960. V. S. 249.

⁴ Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. Киев, 1990. С. 80, табл. 8, № 25.

⁵ Корзухина Г. Ф. О технике тиснения и перегородчатой эмали в Древней Руси X–XII вв. // КСИИМК. 1946. XIII. С. 46-48.

⁶ Гуцало В. Берестянські курганні могильники кінця X–XII ст. Львів, 2006. С. 66.

⁷ Мельник Е. Н. Раскопки в земле лучан // Труды XI Археологического съезда. Москва, 1901. Т. 1. С. 558.

перегоріла майже повністю. Решта скелетів, передусім – їх верхні частини, під дією високих температур потрошилися або обвуглились, Лише в кургані № 14 з Білева кістяк лежав зверху на кострищі, внаслідок чого більшого обпалу зазнали нижні поверхні кісток. Руки покійних були випростані вздовж тіла; рідше – складені в районі тазу (Білів № 11), або одну з них покладено кистю на ключицю (Пересопниця № 17). Крім того, в кургані №22 з Пересипниці ноги небіжчика було піджато.

Неповні кремації біля сс. Пересопниця, Білів і Старожуків широко датуються в межах кінця X–XI ст. Окрім кружальної кераміки, в кургані №17 з Пересопниці знайдено срібну дротову сережку та витий перстень; в білівському кургані № 14 – шліфовану сердолікову намистину, чотири срібних скроневих кільця, в тому числі – S-подібне, срібний дротовий перстень; в куті старожуківського “склепу” – перегорілий залізний предмет на кшталт невеликої сокири. Загалом же перелічені могильники почали функціонувати не пізніше початку XI ст. (а вірогідніше – наприкінці X ст.), про що свідчать знахідки тих-таки лопатевих намистин. Тут розкопано понад 100 інгумаційних поховань різних типів, включаючи так звані “квазікамерні”¹.

Ще два кургани біля с. Білів, з числа розкопаних Ф. Р. Штейнгелем, були з’єднані перешийком. Обидва містили у середніх частинах насипів вугілля, обпалену глину, перепалені кістки та кружальну кераміку². Кремація могла здійснюватися на стороні від місця поховання.

Нижче за течією Горині, біля с. Збуж, у групі з 50 курганів було досліджено сім, один із яких містив безінвентарне трупоспалення. Залишки кістяка знаходились у випростаному положенні головою на південь. Обабіч нього і над ним зафіксовано сильно обгорілі бруси довжиною 1,8 м, шириною 0,1-0,15 м. В ногах померлого та у середній частині бруси лежали перпендикулярно. Під скелетом “читався” тонкий шар деревного вугілля. Залишки багаття простежено на площі 2,85×1,3 м, його потужність становила до 0,45 м. За спостереженням учасниці розкопок Г. М. Власової, збережені залишки дерев’яних конструкцій свідчать про те, що після неповного спалення кострище було засипане курганним насипом. Решта насипів уміщали трупопокладення на рівні горизонту з матеріалом XI ст. Руки були випростані вздовж тіла, лише в одному випадку – схрещені на грудях³.

Біля с. Майдан-Липненський, в групі з 17 курганів, протягом 1975–1977 рр. було розкопано 14. Два кургани (№ 1, 2) містили на рівні горизонту по три невеликих ямки, заповнені вугликами, попелом. В кургані 2 на шарі попелу знайдено фрагмент черепа, дві бочкоподібні скляні намистини зі слідами позолоти, одну циліндричну намистину, покриту псевдозерню, та 12 дротових скроневих кілець. Окремо варто виділити два бронзових скроневих кільця з нанизаними на кожну з них трьома псевдозерненими намистинами. Даний тип прикрас на території Русі сформувався наприкінці XI ст.⁴. У Новгороді аналогічне кільце походить із шару першої половини XII ст.⁵. У кургані 1 рештки кремації (фрагменти нижніх кінцівок зі слідами дії вогню) виявлено по центру майданчика; знайдено роздавлений горщик другої половини XI ст.⁶. В кургані 11 на рівні горизонту, на підсипці з вугликів і попелу, лежали залишки обпаленого черепа, а біля нього – залізний ніж і сім срібних скроневих кілець, у тому числі – S-подібне. Також знайдено срібний витий перстень і намисто з сімох золото-скляних намистин циліндричної чи бочкоподібної форми, однієї срібної зерненої та срібної круглої підвіски, прикрашеної опуклими кружечками. Обпалений череп і роздавлений горщик XI ст. на горизонті знайдено і в кургані 6.

В кургані 9 рештки кісток знайдені на плямі з вугілля та попелу розмірами 2,5×1,5 м, потужністю до 0,3 м, на рівні давньої поверхні. На жаль, про ступінь пропеченості ґрунту під цією плямою нічого не повідомляється, хоча не виключено, що курган містив кремацію на місці.

¹ Мельник Е. Н. Раскопки в земле лучан. С. 520, 526-527, 538-539; Штейнгель Ф. Р. Раскопки курганов в Вольнской губернии, произведенные в 1897–1900 гг. // АЛЮР. 1904. С. 146-148.

² Там же. С. 147.

³ Власова Г. М. Древнерусский могильник в с. Збуже // КСИАУ. 1961. № 11. С. 91-93.

⁴ Рябцева С. С. Трехбусинные височные кольца от Вислы до Волги // Stratum plus. 2000. № 5. С. 161, 180.

⁵ Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). Москва, 1981. С. 14, 15, рис. 3:12.

⁶ За консультації з приводу датування керамічного висловлюємо щиро подяку молодшому науковому співробітнику Інституту археології НАН України А. М. Оленичу.

За керамічним матеріалом також датується другою половиною XI ст. На підшві курганів 10 і 15 зафіксовано плями з попелу та вуглинок, видовжені з південного заходу на північний схід, горщики другої половини XI ст. Автори розкопок також вважали їх залишками кремаційних поховань, хоча жодних людських решток не збереглося. Курган 13 містив на рівні горизонту безінвентарне інгумаційне поховання західної орієнтацію; руки випростано вздовж тіла. Ще в шести похованнях не виявлено нічого, крім кераміки XI – першої половини XII ст.¹

Наступна група поховань концентрується у басейні верхньої течії Західного Бугу. Кілька давньоруських курганів було розкопано А. Шнайдером поблизу с. Кам'янопіль під Львовом, в групі з 70 насипів. В одному з них знайдено спалені кістки людини, а зліва від голови – фрагменти “залізних прикрас, браслети, намиста тощо”. Поверхня під кістками була посипана піском і на кілька сантиметрів випалена; навколо лежало вугілля. Решта курганів містила інгумаційні поховання². Розміщення кісток в анатомічному порядку та пропеченість ґрунту не залишають сумнівів у тому, що кремація відбувалася на місці поховання.

Ще кілька кремаційних поховань було розкопано Я. І. Пастернаком біля с. Новосілки в 1935 р. За словами дослідника, спалення відбувалося на місці поховання. Інвентарю знайдено не було, проте за керамічним матеріалом він датував кургани IX ст. і приписував літописним бужанам, що нині, звісно, викликає сумніви³.

Не відрізняються докладністю і дані про дослідження в ур. Поруби на території Пліснеського археологічного комплексу. В різні роки тут було розкопано близько 70 курганів, а загалом їх колись налічувалося кількасот. Окрім рядових інгумаційних поховань траплялись і елітарні, зокрема – досліджені Т. Земенцьким знамениті парні поховання з мечами в камерних гробницях. Останні надійно датуються рубежем X–XI ст.⁴. За характером характером обряду відрізнялись п'ять курганів, розкопаних у 1946 і 1949 рр. І. Д. Старчуком. Усі вони містили дрібні людські кістки, а під ними – тонкі прошарки вугілля з перепаленою глиною. В цих прошарках виявлено багато обпалених залізних цвяхів (усього – 25), отже, небіжчиків, вірогідно, кремували в дерев'яних домовинах. Крім гончарної кераміки з лінійним орнаментом, в кургані I знайдено три срібні S-подібних кільця та два фрагменти вістер стріл, а в кургані III – залізне долото і точильний камінь. Автор розкопок характеризував обряд поховання як часткове трупоспалення⁵.

Десять безінвентарних кремаційних поховань виявлено на відомому Чорнівському могильнику в Пруто-Дністровському межиріччі. В п'яти з них кальциновані рештки вміщено до ямок, діаметром 0,3-0,6 м, глибиною 0,2-0,4 м. В шести випадках на рівні горизонту виявлено невеликі (діаметром 0,5-1,4 м, потужністю 0,06-0,3 м.) кострища, проте виразні людські рештки помічено тільки на двох із них. У кургані №10 перепалені кістки виявлено і в ямі, і на кострищі. О. П. Моця виділив серед поховань чотири з кремацією на місці⁶, проте, вочевидь, помилково: слідів пропеченості ґрунту відмічено не було, а всі кострища мали незначний діаметр. Незалежно від типу поховання, представлена як гончарна, так і ліпна кераміка, проте, остання переважала. У чотирьох похованнях, також незалежно від типу, в районі центру кургану на рівні горизонту зафіксовано стовпові ямки⁷.

¹ НА ІА НАНУ, ф. е. 1975/112 *Грибович Р. Т.* Звіт про роботу Волинського мезолітичного загону Ровенської археологічної експедиції в 1975 р., с. 14-16; 1976/131 *Петегурич В. М.* Звіт про роботу Волино-Подільського загону Карпато-Волинської археологічної експедиції Інституту суспільних наук УРСР за 1976 р., с. 1-9; *Грибович Р. Т., Петегурич М. В., Павлів Д. Ю.* Исследования на Вольни // АО-1977. 1978. С. 316-317.

² *Janusz B.* Z pradziejów ziemi Lwowskiej. Lwów, 1913. S. 62; *idem.* Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej. Lwów, 1918. S. 166-167.

³ *Пастернак Я.* Нові археологічні набутки Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові за час від 1933–1936 р. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. 1937. Т. CLIV. С. 264; *його ж.* Археологія України: первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами. Торонто, 1961. С. 525.

⁴ *Liwoch R.* Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemieckiego w latopisowym Pleśniku (Podhorce na Ukrainie) / Artefacts from Excavations by Teodor Nieczuja-Ziemiecki in Mediaeval Plisnes'k (Pidgirici in Ukraine). Kraków, 2018. S. 24-29, 31-39.

⁵ *Старчук І. Д.* Розкопки городища Пліснеська в 1947–1948 рр. // АП УРСР. 1952. Т. III. С. 394; *його ж.* Розкопки на городища Пліснесько в 1949 р. // АП УРСР. 1955. Т. V. С. 34.

⁶ *Моця А. П.* Погребальные памятники южнорусских земель... С. 119, табл. 1, № 89.

⁷ *Русанова И. П.* Изучение славянских поселений у с. Черновка // АО-1979. 1980. С. 331; *Тимошук Б. О.* Давньоруська Буковина (X – перша половина XIV ст.). Київ, 1982. С. 188-190.

Неподалік розташоване гніздо пам'яток біля с. Горішні Шерівці, яке Б. О. Тимощук слушно ототожнював із князівською фортецею X–XII ст. В центрі могильника з 15 насипів виявлене поховання за обрядом часткової кремації на рівні давньої поверхні. Його здійснено всередині дерев'яної камери (можливо – зрубу) розмірами 2,8×2,2 м. Від останньої зберігся шар потужністю до 0,2 м із обгорілої деревини, вугілля та прокаленого ґрунту. Обпалений кістяк лежав головою на захід, а поруч із ним знайдено S-подібне скроневе кільце. В інших чотирьох розкопаних курганах виявлено посипані вугіллям і золою інгумаційні поховання, як правило – на рівні горизонту, з випростаними кінцівками. Серед матеріалу – ще одне S-подібне кільце. Найпізніше захоронення, здійснене в ґрунтовій ямі, за керамічним матеріалом датується першою половиною XII ст.¹

Два кремаційних поховання виявив А. Кіркор у 1876 р. в околицях літописного Теревля, в середній течії р. Серет. В Підгайчиках він розкопав чотири інгумаційних захоронення та одне – з рештками спалення. З розкопок походять бронзові прикраси, а також – сердолікова намистина. Біля с. Семенів у групі з 13 насипів розкопано шість. Один курган “містив чіткі сліди вогню з черепками, кістками та цвяхами” (очевидно – спалення в гробовищі). Знайдено уламки горщиків із хвилястим орнаментом. Решта поховань являли собою трупопокладення західної орієнтації в дерев'яних трунах; у одному, вкритому вапном, виявлено бронзові перстень і сережки, кришталеву намистину та інші прикраси².

Нарешті, в кургані біля с. Сажки у верхів'ях Південного Бугу зафіксовано кострище діаметром 0,7 м на рівні горизонту з двома саманідськими дирхемами Насрі ібн Ахмеда 914–943 рр., один із яких мав два отвори для підвішування³.

Фрагментарний характер інформації по низці комплексів не завадить, підбиваючи підсумки, відмітити певні закономірності в побутуванні обряду кремації на території Південно-Західної Русі. За нашими попередніми підрахунками, серед підкурганних поховань останньої чверті X–XII ст. на розглядуваній території частка трупоспалень не перевищує 4–5%. Така статистика не може бути випадковою і відображає масовість переходу широких верств населення до нового обряду. Цей перехід відбувався повсюдно, що, безперечно, свідчить про спільні зусилля Церкви і князівської адміністрації щодо заборони кремації, слабо висвітлені писемними джерелами. У свою чергу, варіативність ранніх форм обряду інгумації викликана відсутністю в Давній Русі його канонізованих норм⁴.

Переважає більшість кремаційних поховань Прикарпаття і Волині належать до числа рядових. Приблизно порівну представлені трупоспалення на місці поховання та на стороні від нього.

Останні розташовані в межах регіону достатньо рівномірно. На більшості некрополів, де відмічена кремація на стороні, достовірних слідів інших поховальних обрядів не зафіксовано. Іноді рештки кремації знаходили у невеликих ямках, але в більшості випадків на рівні горизонту (зрідка – на підсипці) фіксувалися ритуальні вогнища та кальциновані кістки без поховальних урн. Саме тому частину таких трупоспалень дослідники іноді помилково вважали здійсненими на місці поховання. За характером обряду подібні комплекси є цілком аналогічними виявленим на Волині захороненням із ліпною керамікою райковецької культури (Головно⁵, Могильно⁶ тощо). Ліпну кераміку, поряд із гончарною, містять деякі з розглядуваних поховань (Чорнівка, Миляновичі), котрі можуть датуватися в межах X ст. Курган біля с. Сажки має аналогічне датування за знахідками арабських монет. Безперечно, ці захоронення також презентують попередній, ранньослов'янський, етап розвитку регіону. Археологічний комплекс в районі с. Чорнівки зазвичай інтерпретують як залишки племінного центру.

¹ Тимощук Б. О. Давньоруська Буковина С. 63-65.

² Janusz B. Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej. S. 247-249.

³ Артамонов М. І. Південноподільська експедиція // АП УРСР. 1949. Т. I. С. 258; Березовець Д. Т. Розвідка у верхів'ях р. Південного Бугу // АП УРСР. 1952. Т. III. С. 207; Моця О. П. Монети з давньоруських поховань Середнього Подніпров'я // Археологія. 1984. Вип. 45. С. 78.

⁴ Мусин А. Е. Христианизация Новгородской земли... С. 78.

⁵ НА ІА НАНУ, ф. е. 1957/23. Кухаренко Ю. В. Отчет о раскопках на территории Украинского Полесья в 1957 году, с. 2-3.

⁶ НА ІА НАНУ, ф. е. 1969/103. Русанова И. П. Отчет о работе Волинской экспедиции Института археологии АН СССР за 1969 год, с. 2-5.

Решта трупоспалень на стороні (Майдан-Липненський, Шепель, Білів) вирізняються наявністю виключно давньоруської гончарної кераміки та прикрас XI ст., хоча обрядові риси демонструють пряме продовження поховальних традицій райковецької культури. За винятком Білівського, могильники розташовані у периферійних районах Волині. Особливий інтерес викликають матеріали некрополя біля с. Майдан-Липненський, де обряд кремації продовжували практикувати (очевидно – потай) у другій половині XI ст., а можливо – і на початку XII ст. Подібна картина є досить характерною, наприклад, для віддалених районів Давньоруської держави. Заслугує на увагу думка В. А. Лапшина, котрий пояснював наявність кремаційних поховань під Ростовом у кінці XI ст. короткочасною реанімацією старої традиції, пов'язаною з гострою боротьбою язичництва і християнства¹.

Трупоспалення на місці також здійснювалося на рівні горизонту. Всі вони так само безурнові, що, вочевидь, репрезентує більш пізній варіант обряду². Значна частина некрополів, де зустрічається кремація на місці, розпочали своє функціонування наприкінці X ст.; на цих некрополях цілковито переважають інгумаційні захоронення. Всі вони тяжіють до ранніх літописних міст і князівських форпостів. Самі кремації містять виключно давньоруський матеріал, за складом якого (золотоскляні та деякі сердоликові намистини, S-подібні скроневі кільця) датуються в межах кінця X – початку XII ст. Вужче – кінцем X – початком XI ст. – можна датувати курган № 2 могильника Лище-1. Очевидно, як і у віддалені райони Дніпровського Лівобережжя, про що вже доводилося писати³, новий обряд був принесений на територію Волині та Прикарпаття разом із поширенням влади київських князів. Його носіями могли бути вихідці з Середнього Подніпров'я, де кремація на місці переважала впродовж X ст.

В двох випадках (Старожуків-2 № 5; Горішні Шерівці № 2) трупоспалення були здійснені всередині широких дерев'яних зрубів. Подібні комплекси зрідка зустрічаються й на суміжних територіях. Три безінвентарні кремаційні поховання, вміщені в камери з обгорілих колод розмірами від 2,6×1,8 м до 4,4×4,4 м, відомі в с. Межирічка на Житомирщині⁴. У Кветуні в Середньому Подесенні зруб (2,8×2,2 м) із рештками трупоспалення вміщено до неглибокої ями⁵. На могильнику Оцерцо під Мінськом у двох курганах X ст. із залишками кремації виявлено обгорілі зрубні конструкції розмірами 5×4,8 м і 2,8×2,2 м, зведені, відповідно, на рівні горизонту та на невисокій підсипці⁶. На нашу думку, подібний обряд виник під впливом камерних поховань давньоруської еліти X ст., що добре узгоджується і з його датуванням. Старожуківське поховання могло належати воїну.

Серед поховань із кремацією на місці привертає увагу значна кількість випадків часткового, або неповного, трупоспалення (Лище-1, Старожуків-2, Білів, Пересопниця, Збуж, Підгірці, Горішні Шерівці; можливо – Кам'янопіль, Семенів). Подібні комплекси розкопано, наприклад, у Гочеві в верхів'ях Псла⁷. На відміну від звичайних кремаційних захоронень, вони містять кістяки, обвуглені (іноді – розколоті) під дією високих температур, проте – анатомічно цілі. Спалення, очевидно, зазнавали тільки м'які тканини. На місці поховань завжди фіксують потужні вугільні прошарки, ґрунт навколо скелетів сильно прокалений. Тіло небіжчика завжди поміщали до труни, котру підпалювали разом із ним. В межах добре досліджених некрополів захоронення з частковим трупоспаленням становлять лише від 3 до

¹ Лапшин В. А. Язычество и христианство в Ростове XI века // Православие в Древней Руси. Ленинград, 1989. С. 31-34.

² Бібіков Д. Давньоруські кремаційні поховання Нижнього Подесення: типолого-хронологічна характеристика // To Dig or Not To Dig: інвазивні та неінвазивні методи археології. Матеріали міжнародної наукової конференції молодих вчених. Київ, 2019. С. 82-86.

³ Бібіков Д. В. Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби // Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції “ Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 281-285.

⁴ Русанова И. П. Славянские древности VI–IX вв. между Днепром и Западным Бугом (САИ. Вып. Е1-25). Москва, 1973. С. 39.

⁵ Шинаков Е. А. От пращи до скрамасакса: на пути к державе Рюриковичей. Брянск ; Санкт-Петербург, 1995. С. 135-136.

⁶ Войтехович А. В. Погребальный обряд населения Полоцкой земли... С. 26.

⁷ Самоквасов Д. Я. Дневник раскопок в окрестностях с. Гочево Обоянского уезда Курской губернии. Москва, 1915 С. 36-39.

7% досліджених поховань. На нашу думку, такий незначний відсоток може відобразити факт недовгого побутування обряду. Морфологічно подібним є трупопокладення в гробовищах, які під час поховальної церемонії підпалювалися ззовні чи зсередини. Такі поховання подекуди зустрічаються не лише на курганних могильниках (Житомир¹, Кветунь², Дем'янки на Гомельщині³), але й на міських ґрунтових цвинтарях (Чернігів⁴). Іноді прилеглі до обвуглених дощок кістки частково кальцинувалися.

Уже сам по собі факт лише часткового дотримання ритуалу свідчить про певну кризу язичницького світогляду. Певні обрядові елементи переконують у тому, що люди, котрі практикували обряд часткової кремації, вважали себе християнами. Такими елементами є вмщення тіла померлого до труни та покладення рук, або – однієї з них, у район грудей чи живота. У будь-якому випадку, неповна кремація належить до численних перехідних форм обряду, орієнтовно датованих кінцем X – початком XI ст.

Воронцова О. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДОСЛІДЖЕНЬ ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ЗБІРЦІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Перші археологічні розкопки підземних пам'яток Києво-Печерської лаври проводились у 1934–1935 рр., 1936–1937 рр., 1940 р. в Ближніх печерах.

Розкопки у Дальніх печерах Києво-Печерського історико-культурного заповідника проводилися біля 30 років потому – в 1968 р. В археологічних дослідженнях брали участь фахівці Інституту археології АН УРСР, і співробітники Києво-Печерського заповідника. Попереднім обстеженням Дальніх печер перед розкопками було намічено декілька об'єктів для дослідження. Це – “келія для біснுவатих”, “келія Феодосія”, вікна затворників, крипта поряд з гробницею Сисоя схимника, а також замуrowаний вхід біля Варязьких печер⁵.

В архіві Інституту археології НАН України збереглися два звіти про археологічні розкопки, складені старшим науковим співробітником Заповідника В. Чумаченком⁶ і старшим науковим співробітником Інституту археології, кандидатом історичних наук Р. Юрою⁷, а також “Отчёт об анатомо-антропологических исследованиях захоронений в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры” молодшого наукового співробітника В. Дяденка⁸.

Всього у 1968 р. за період з 3 червня до 1 листопада (за виключенням серпня місяця) було досліджено 14 об'єктів. Недалеко від келії, яку легенди пов'язують з іменем прп. Феодосія, одного із засновників Печерського монастиря, за старими планами знаходилась “келія для біснуватих”. Коло неї була розібрана кладка з цегли XVII–XVIII ст., за якою

¹ Гамченко С. С. Житомирский могильник. Археологические исследования житомирской группы курганов. Житомир, 1888. С. 86.

² Соловьева Г. Ф. Славянские курганы близ с. Демьянки // Советская археология. 1967. № 1. С. 187-198.

³ Шинаков Е. А. От пращи до скрамасакса... С. 138-139.

⁴ Сытый Ю. Н. Могилы христиан Чернигова X века (к постановке проблемы) // Христианизация и влияния в Киевской Руси за часів князя Оскольда: 1150 років. Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернігів ; Луцьк?. 2011. С. 106.

⁵ Чумаченко В. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври. С. 26.

⁶ Там само. С. 17-25.

⁷ Юра Р. О. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер Києво-Печерської лаври в червні 1968 року. // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври. С. 28-29.

⁸ Дяденко В. Д. Звіт про наслідки антропологічного обстеження поховань, виявлених під час археологічних досліджень 1968 р. у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Передмова Т. О. Рудіч // Там само. С. 29-42.

відкривався хід, позначений № 1. Як і в розкопках Ближніх печер 1930-х рр., хід майже на всю висоту був закладений людськими кістками. Кістки склади в ящики і перенесли у спеціально відведене приміщення, де з ними працював антрополог Інституту археології АН УРСР молодший науковий співробітник В. Д. Дяденко. Після дослідження кістки були повернуті на своє місце.

Хід № 1 протяжністю 10,7 м мав конфігурацію знаку питання і закінчувався глухим кутом. Дослідники вирішили зробити зондаж північної стіни ходу й відкрили під штукатуркою цегляну кладку (цегла XVII–XVIII ст.), яка була розібрана археологами. Виявилось, що хід колись поєднувався з келією Феодосія. На північній стіні келії Феодосія відкрили 6 написів-графіті XVII ст. Серед кісток був виявлений археологічний матеріал – фрагменти тканин, шкіряного взуття, бронзовий ланцюжок, металева скоба та інші речі.

Хід № 2 археологам вдалося розчистити лише на 3 м через аварійний стан ділянки. Біля входу на підлозі виявили два фрагменти вінчика керамічної посудини, вкриті поливою.

Хід № 3, розташований біля входу у Варязькі печери, перегороджували стінки, викладені з цегли, які археологи розібрали. Між 2-ю і 3-ю стінками хід був засипаний глиною упереміш з піском. Ще три подібні стіни перегороджували досліджувану ділянку. Всі стінки були викладені цеглою XVII–XVIII ст. Археологи пройшли весь хід, протяжністю 19 м. Але з якої причини він був закритий ченцями, визначити не змогли¹.

Далі автор звіту В. Чумаченко пише: “Данные археологические исследования дали возможность установить характер, форму и размеры погребальных крипт”². Він називає криптами всі приміщення, які наразі мають різні назви. Всі вони походять від термінології, характерної для римських катакомб, де навіть підземна церква називається криптою. В даному випадку, у звіті описуються поховальні ніши-локули.

Ніши-локули відкрились за вікнами затворників, котрих у Дальніх печерах нараховується 13. Дослідники відкрили лише 8 вікон затворників. Вони були викопані в стіні, як уздовж коридору, так і перпендикулярно до нього. Розміри ніш: довжина – 1,9-2,2 м, ширина – 0,5-0,7 м, висота – 0,4 м. Раніше невідомою виявилася двоярусна ніша з кістяками у кожній з них. Вона була розташована за вікнами затворників Діонісія і Анатолія. Всі ніші були закладені цеглою, датованою XVII–XVIII ст.

У ніші (вікно затворника) св. Амона знаходилось два поховання, що належали чоловікам похилого віку (близько 70-ти років). Автори розкопок датували поховання періодом Київської Русі. Серед кістяків віднайшли фрагменти тканини, шкіряного взуття, плетеного з тонких шкіряних ремінців хрестів-парамандів, а також керамічної посудини XVII–XVIII ст. Крім того, в ніші було виявлено 53 монети – 18 російських (п’ятак, полушки і гроші) 30–50-х рр. XVIII ст. і 35 польських грошів та шведських солідів XVII ст.³

У ніші затворника Панкратія також віднайшли археологічний матеріал – фрагменти шкіряного взуття, шкіряних поясів, два залізних костилі і 37 монет⁴. Монети в локулах свідчать про те, що в XVII–XVIII ст. поховальні ніші були відкриті. Паломники та мандрівники мали змогу кинути в нішу монети.

В ході розкопок було відкрито крипту з двома лежанками і ровиком між ними. Приміщення було заповнене великою кількістю кістяків. Однак на дні рову і на одній з лежанок знаходились два неторканих поховання, які автори розкопок датували XII–XIII ст. за характерним положенням кісток рук, схрещених поперек живота⁵.

Дослідники виконали поставлені задачі, але, на жаль, розкопки, проведені у 1968 р. в Дальніх печерах, виявились малорезультативними. Не можна погодитись з деяким датуванням, що запропонували дослідники, не були зроблені обміри окремих приміщень, не повністю проведено фотофіксацію об’єктів, не проведені дослідження давнього відгалуження – Варязьких печер. Таким чином, дальньопечерний комплекс у 1968 р. залишився до кінця не вивченим.

¹ Чумаченко В. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер... С. 18-20.

² Там само. С. 20.

³ Дяденко В. Д. Звіт про наслідки антропологічного обстеження поховань... С. 27

⁴ Там само.

⁵ Чумаченко В. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер... С. 21.

Археологічні матеріали з розкопок Дальніх печер 1968 р.**Скло**

- 1) Пляшечки скляної фрагмент, верхня частина з вінцем, XVIII ст. – КПЛ-Арх-473.
- 2) Посудини скляної фрагмент денця зі стінками, XIX ст. – КПЛ-Арх-474.
- 3) Посудини (тарілочки) скляної фрагмент, XIX ст. – КПЛ-Арх-477.
- 4) Посудини скляної фрагмент тулуба форми кулі, XIX ст. – КПЛ-Арх-478.
- 5) Посудини (пляшечки) скляної без горловини фрагмент, XVIII ст. – КПЛ-Арх-479.
- 6) Посудини (пляшечки) скляної фрагмент, XIX ст. (?) – КПЛ-Арх-481.

Кераміка

- 1) Керамічної плитки з глазурованою поверхнею фрагмент, XIX ст.(?) – КПЛ-Арх-459.
- 2) Керамічної плитки з глазурованою поверхнею фрагмент, XIX ст.(?) – КПЛ-Арх-460.
- 3) Керамічної плитки з глазурованою поверхнею фрагмент, XIX ст.(?) – КПЛ-Арх-461.
- 4) Керамічної плитки з глазурованою поверхнею фрагмент, XIX ст. (?) – КПЛ-Арх-463.
- 5) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст.(?) – КПЛ-Арх-464.
- 6) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-465.
- 7) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-466.
- 8) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-467.
- 9) Керамічної посудини фрагмент, XVII ст. (?) – КПЛ-Арх-468.
- 10) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-469.
- 11) Керамічної посудини фрагмент, XVIII ст. (?) – КПЛ-Арх-470.

Метал

З металевих виробів, що належать до печерних знахідок 1968 р. в фондах Заповідника зберігаються невеликі фрагменти окисленого заліза (КПЛ-Арх-492 і КПЛ-Арх-493), а також:

- 1) Костиль залізний кований чотиригранний в перетині один кінець загострений, другий – загнутий – КПЛ-Арх-494.

Монети

- 1) Монета. Полушка 1710–1711 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3670.
- 2) Монета. Полушка 1719 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9320.
- 3) Монета. Деньга 1730–1754 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9312.
- 4) Монета. Деньга 1730–1754 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3671.
- 5) Монета. Деньга 1730 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9313.
- 6-8) Монета. Деньга 1730 р., 3шт., мідні – КПЛ-М-3672, КПЛ-М-3673; КПЛ-М-9314.
- 9-15) Монета. Деньга 1731 р., 7 шт., мідні – КПЛ-М-3674–КПЛ-М-3678; КПЛ-М-9315, КПЛ-М-9316.
- 16) Монета. Полушка 1734 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3679.
- 17-32) Монета. Полушка 1735 р., 16 шт., мідні – КПЛ-М-3680–КПЛ-М-3693; КПЛ-М-9317, КПЛ-М-9318.
- 33) Монета. Полушка 1736 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3694.
- 34) Монета. Деньга 1737 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3695.
- 35-36) Монета. Полушка 1737 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3696, КПЛ-М-9319.
- 37) Монета. Деньга 1738 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3697.
- 38) Монета. Полушка 1738 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9351.
- 39-40) Монета. Деньга 1742 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3698, КПЛ-М-3699.
- 41) Монета. Деньга 1744 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9321.
- 42) Монета. Деньга 1745 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9322.
- 43-44) Монета. Деньга 1746 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3700; КПЛ-М-9323.
- 45) Монета. Деньга 1747 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3701.
- 46-47) Монета. Деньга 1748 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3702; КПЛ-М-9324.
- 48-49) Монета. Деньга 1749 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3703; КПЛ-М-9325.
- 50) Монета. Полушка 1750 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3704.
- 51-52) Монети. Деньга 1750 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3705; КПЛ-М-9326.
- 53) Монета. Деньга 1754 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9327.
- 54) Монета. Полушка 1756 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3706.
- 55) Монета. 5 коп. 1791 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9328.
- 56) Монета. 2 коп. 1740 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9329.
- 57) Монета. 2 коп. 1815 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9330.
- 58) Монета. 2 коп. 1820 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3707.
- 59) Монета. 5коп.1869 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3708.
- 60) Монета. Рубль 1899 р., 1 шт., срібна – КПЛ-М-9331.
- 61) Монета. Галер 1780 р., 1шт., срібна – КПЛ-М-9332.

- 62) Монета. Грош (XIV–XV ст.), 1 шт., срібна – КПЛ-М-9333.
- 63) Монета. Полторак 1627 р., 1 шт., срібна – КПЛ-М-9334.
- 64) Монета. Солід 1626 р., 1 шт., срібна – КПЛ-М-9335.
- 65) Монета. Солід 1661 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3709.
- 66) Монета. Солід 1661 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9336.
- 67) Монета. Солід 1662 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9337.
- 68-69) Монети. Солід 1664 р., 2 шт., мідні – КПЛ-М-3710, КПЛ-М-9338.
- 70-73) Монети. Солід 1665 р., 4 шт., мідні – КПЛ-М-3711-3713, КПЛ-М-9339.
- 74-81) Монети. Солід 1666 р., 8 шт., мідні – КПЛ-М-3714–КПЛ-М-3720, КПЛ-М-9340.
- 82-87) Монети. Солід 1660-ті рр., 6 шт., мідні – КПЛ-М-3721–КПЛ-М-3725; КПЛ-М-9341.
- 88-94) Монети. Польсько-Литовська 1669–1666 рр., 7 шт., мідні – КПЛ-М-3726–КПЛ-М-3732.
- 95) Монета. Солід 1659–1666 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9342.
- 96) Монета. Солід 1654 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9343.
- 97) Монета. Солід 1607 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9344.
- 98) Монета. Солід б/д, 1 шт., мідна – КПЛ-М-3733.
- 99) Монета. Солід 1660 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9345.
- 100) Монета. Солід 1611–1632 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3734.
- 101) Монета. Солід 1654 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9346.
- 102-104) Монети. Солід 1632–1654 рр., 3 шт., мідні – КПЛ-М-3735–КПЛ-М-3737.
- 105) Монета. Солід 1646 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3738.
- 106) Монета. Солід 1647 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3739.
- 107) Монета. Солід 1640-ві рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3740.
- 108) Монета. Солід 1662 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9347.
- 109) Монета. Солід 1587–1632 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-9348.
- 110) Монета. Солід 1632–1654 рр., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3741.
- 111-113) Монети. Деньга 1735 р., 3 шт., мідні – КПЛ-М-3742, КПЛ-М-3743, КПЛ-М-9349.
- 114) Монета Солід 1648–1668 р., 1 шт., мідна – КПЛ-М-3744.
- 115) Монета. Солід XVII ст. (Карл XI), 1 шт., срібло – КПЛ-М-7328.
- 116) Монета Солід XVI–XVII ст., 1шт., срібло – КПЛ-М-7329.
- 117) Монета. Солід XVI–XVII ст., 1 шт., срібло – КПЛ-М-9350.
- 118) Панагія. Овальна перламутрова ікона з зображенням Ісуса Христа в профіль по пояс – КПЛ-М-10610.

Цегла

- 1) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-690.
- 2) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-691.
- 3) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-692.
- 4) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-693.
- 5) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-694.
- 6) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-695.
- 7) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-696.
- 8) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею XVII ст. – КПЛ-Арх-697.
- 9) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору з гладкою поверхнею - КПЛ-Арх-698.
- 10) Цегла прямокутної форми жовтого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-711.
- 11) Цегла прямокутної форми світло-жовтого кольору XVII ст., на поверхні – відбитки лап, а також прокреслено знак X – КПЛ-Арх-709.
- 12) Цегла прямокутної форми XVII ст. – КПЛ-Арх-721.
- 13) Цегла прямокутної форми XVII ст. – КПЛ-Арх-722.
- 14) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-702.
- 15) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-703.
- 16) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-704.
- 17) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-705.
- 18) Цегли фрагмент світло-жовтого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-706.
- 19) Цегли фрагмент світло-жовтого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-707.
- 20) Цегли фрагмент світло-оранжевого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-708.
- 21) Цегли фрагмент світло-жовтого кольору XVII ст. – КПЛ-Арх-710.

Шкіряні пояси

- 1-11) КПЛ-Арх-2 – КПЛ-Арх-11, КПЛ-Арх-13. КПЛ-Арх-14 – всі пояси відреставровано.

Гнера В. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

АЕРОФОТОЗЙОМКА В ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Пам'ятки археологічної спадщини Київської області є невід'ємною частиною культурної спадщини України та світового культурного надбання. Значна кількість археологічних пам'яток у Київській області, ще не виявлена і на ряду з вже відомими пам'ятками, вони перебувають під загрозою знищення, в умовах майбутнього переходу земель в приватну власність¹.

Отже все більш актуальним стає виявлення та постановка на облік археологічних пам'яток із залученням сучасних методів цифрової фіксації. Сьогодні одним із ефективних інструментів дистанційного дослідження та обліку є аерофотозйомка за допомогою квадрокоптерів (новітнього безпілотного і мобільного обладнання)², що дозволяють проводити аналіз отриманих даних в режимі реального часу.

Квадрокоптер – сучасний дієвий, економічний засіб, призначений для вирішення широкого спектра завдань, що вимагають оперативного отримання аерофотознімків місцевості або безпосереднього візуального спостереження. Отримана інформація, генерується з пошуковою системою Google і використовується у фотограмметричних платформах для побудови високоякісних ортофотопланів і 3D-моделей. У сучасних реаліях квадрокоптери, стають необхідним засобом дистанційного обстеження та фіксації об'єктів археологічної спадщини.

Протягом 2014–2019 рр., в ході археологічних досліджень архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України, автором була проведена моніторингова аерофотозйомка об'єктів археологічної спадщини на території Київської області. Виконані планові та перспективні знімки пам'яток з геоінформаційними показниками, це дозволило отримати високоякісні зображення пам'яток у цифровому форматі. Які пізніше були використані для пам'яткоохоронної та наукової документації, стали джерелом додаткової інформації про пам'ятки.

На основі досвіду робіт була підготована методика практичного застосування технології безпілотної зйомки для здійснення контролю за станом археологічних пам'яток, а також їх найближчого оточення в межах зон охорони.

Наведемо вибіркові приклади аеромоніторингу на об'єктах археологічної спадщини у Київській області.

У 2014 р., в м. Біла Церква, проводився аеромоніторинг в історичному центрі міста, були зафіксовані рештки храму XIII ст.³ Аерофотозйомка мала декілька цілей. По-перше, використати аерофотознімки для побудови ортофотоплану (в поєднанні з даними тахеометричної зйомки). По-друге, за допомогою дешифрування аерофотознімків дослідити ще не розкопані елементи пам'ятки та визначити їх місцезнаходження, можливі розміри. Також намітити найбільш перспективні місця для проведення подальших розкопок, відстежити та змоделювати вірогідний вигляд всього храмового комплексу та його розташування на місцевості. Через те, що дана пам'ятка знаходиться в зоні щільної забудови, питання попереднього моделювання, без проведення земляних робіт було дуже актуальним. Окрім того, контури фундаментів, що вдалося побачити на розкопі за допомогою аерофотозйомки, стали основою для подальшого моделювання зовнішнього вигляду цієї пам'ятки (іл. 1).

¹ Відкрита заява ВГО “Спілка археологів України” у зв'язку із можливим запровадженням в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення. Інститут археології НАН України. URL: <https://iananu.org.ua/novini/pres-relizi/852-vidkrita-zayava-vgo-spilka-arkheologiv-ukrajini-u-zv-yazku-iz-mozhlyviv-zaprovdzhennyam-v-ukrajini-rinku-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya>

² Гнера В. А. Аналіз використання дистанційно пілотованих літаючих апаратів у археологічних дослідженнях // Праці Центру пам'яткознавства : зб. наук. пр. Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. Вип. 26. С. 16-25.

³ Петраускас А. В., Квітницький М. В. Вивчення та реконструкція фундаменту давньоруського храму на Замковій Горі м. Біла Церква // Археологічні дослідження в Україні 2014. Київ : ІА НАН України, 2015. С. 95-100.

Завдяки даному дослідженню аерофотозйомка з квадрокоптера поступово почала використовуватись у археологічних дослідженнях різних об'єктів археологічної спадщини в Київській області з 2014 р. Результати моніторингу використовуються при здійсненні спостережень за станом об'єкта культурної спадщини в процесі експлуатації, виконання ремонтно-реставраційних робіт.

У 2015–2017 рр. аерофотозйомка здійснювалася під час розкопок давньоруського ремісничого поселення у м. Вишгород¹. Зроблені низько-висотні знімки площ розкопів та території давнього городища, з прилеглою територією сучасної забудови. З'явилась можливість повністю побачити, проаналізувати планіграфічну ситуацію досліджуваної площі, а також зафіксувати у цифровому форматі і простежити об'єкти кінця X – початку XII ст., що суттєво доповнило загальну схему планувальної структури давнього Вишгорода (іл. 2). На фотознімках з висоти, візуально окреслюються межі ділянок з пам'ятками археології.

Іл. 1. Аерофотознімок – рештки храму XIII ст., м. Біла Церква, Київська обл.

Іл. 2. Аерофотознімок – ремісничий посад, м. Вишгород, Київська обл.

Проводилась планова та перспективна аерофотозйомка. Планова аерофотозйомка території городища дала можливість отримати актуальний ситуаційний фотографічний план. Перспективна аерофотозйомка дозволила показати територію в найбільш широкому ракурсі з прилеглим оточенням. До того ж за аерофотознімками можливо проаналізувати перспективу майбутніх археологічних досліджень.

Специфіка охорони археологічних пам'яток давнього Вишгорода полягає в тому, що культурні шари минулих епох знаходяться на території сучасної забудови. Це, з одного боку, робить можливим їх дослідження переважно лише в зонах будівництва, а з іншого – саме під час земляних робіт, пов'язаних з будівництвом, звичайно і відбувається їх руйнування. Тому систематична аерофотозйомка надасть можливість постійно фіксувати саму пам'ятку і навколишнє середовище. Відповідно більш якісно контролювати та реагувати на зміни, які відбуваються на її території.

2016 р. проводилась аерофотозйомка городища XI–XIII ст. поблизу м. Києва в історичній місцевості Феофанія Київської області². Воно розташоване в лісному масиві на високому мисі між с. Новосілки, Хотів і Феофанія. Мис витягнутий із заходу на схід, порослий листяними деревами, на сході межує з новобудовами житлового кварталу.

Виявлене городище є важливою ланкою південної оборонної системи столиці Київської Русі. Тому вкрай важливо було зафіксувати його межі і сучасний стан, з GPS координатами кожного аерофотознімка для постановки на облік, розбудова та функціонування житлового кварталу могли привести до руйнування або змін історичного вигляду городища і його оборонної системи.

Для більш розширеного дослідження зйомка проводилась у різні пори року, проте більш ефективною стала аерофотозйомка у зимовий період, коли на деревах не було листя а земля вкрита снігом, це дало змогу прослідкувати та зафіксувати з висоти сучасний рельєф

¹ Івакін В. Г., Бібіков Д. В., Оленіч А. М., Переверзев С. В. Археологічні дослідження на території м. Вишгород // Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ : ІА НАН України, 2018. С. 84-86.

² Івакін Г. (†), Баранов В., Івакін В., Зоценко І., Бібіков Д., Оленіч А., Переверзев С. Науково-рятивні дослідження Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАНУ на території м. Києва // Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ, 2018. С. 59-62.

городища з його оточенням (іл. 3). Додатково проводилася топографічна зйомка городища, яка була накладена на аерофотознімок і у результаті отримали ортофотоплан городища. Це стало основою облікової документації на дану пам'ятку.

2017 р. був проведений моніторинг пам'яток археології в історичній місцевості Межигір'я, що знаходиться на північ від м. Вишгород, правий берега Дніпра. На межигірських пагорбах розташовані різночасові пам'ятки археологічної спадщини: багатощарова пам'ятка – залишки Спасо-Преображенського монастиря XVI–XVIII ст.; невелике земляне укріплення Нового часу на Виноградній горі; поселення давньоруського та пізньосередньовічного часу в урочищі Виноградна гора; багатощарове поселення в урочищі Хутір; поселення пізньотрипільського часу – на перешийку, який з'єднує плато з вертолітним майданчиком; багатощарове поселення на краю поля для гри у гольф¹.

Донедавна межигірські пагорби входили до категорії закритих об'єктів, тож питання визначення чітких меж пам'яток та їхніх охоронних зон стоїть гостро і на даний час. Тому для створення документальної бази і паспортизації пам'яток із подальшим взяттям їх на облік в 2017 р. працівниками архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України були проведені розвідки із залученням аерофото і відео зйомки (мобільне і повітряне сканування з використанням квадрокоптера) (іл. 4).

Іл. 3. Аерофотознімок – городище “Феофанія” XI–XIII ст., Київська обл.

Іл. 4. Аерофотознімок – історична місцевість Межигір'я, Київська обл.

Аеромоніторинг стану межигірських пагорбів проводився на висотах 50 і 100 м, це дозволило виявити і зафіксувати зміни на схилах берегової смуги. Вдалося своєчасно оцінити антропогенний вплив на пам'ятки археології та дослідити їх елементи, що руйнуються. За результатами моніторингової аерофотозйомки буде складено попередню археологічну карту залишків Межигірського монастиря, що збереглися до наших днів, та різночасових пам'яток, розташованих на межигірських пагорбах, а вже на її основі можливо створити відповідну облікову документацію (включаючи аерофотознімки об'єктів археологічної спадщини) згідно з вимогами законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

2018 р. Систематичний моніторинг та аеродослідження багатощарової пам'ятки – західно-балтський могильник X–XII ст. – Острів 1, район с. Пугачівка Київської області². В кінці 2017 р., працівниками архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України виявлено, на ораному полі, пограбований (діяльність сучасних грабіжників у цій місцевості) середньовічний могильник XI ст., який перекриває більш ранні нашарування черняхівського часу розташовані на великій площі. Тому на даній пам'ятці було вкрай важливо використання передових методів і технологій швидкої фіксації великих площ. До того ж навпроти могильника – на протилежному березі річки знаходиться відоме і досить потужне давньоруське городище Сухоліси (площею близько 1,6 га), що потребувало уточнення планів та оновлення паспортної документації (іл. 5).

За для цього на пам'ятці автором проводиться систематичний аеромоніторинг, щонайменше два рази на місяць, всієї території (площа близько 50 га). Зйомка, як археологічних розкопів так і всієї території дослідження, проводилась на різних висотах (від 5 м до 500 м)

¹ Івакін В., Козюба В. Пам'ятки Межигір'я у світлі археологічних досліджень // Пам'ятки України Київ, 2014. № 9. С. 18-21.

² Івакін В., Івакін Г. (†), Баранов В., Бібіков Д., Перевсрзєв С., Мілашевський О. // Дослідження балтського могильника XI–XII ст. на Поросці // Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ : ІА НАН України, 2018. С. 89-91.

та проходила у різні пори року, що значно розширює можливості для подальшого аналізу місцевості. Висока якість зображення аерофотознімків дозволяє провести просторовий аналіз окремих об'єктів на розкопах могильника і городища та виявити особливості архітектурно-планувальних рішень цього археологічного комплексу.

Комплексне використання аерофотозйомки з квадрокоптера, що передбачає складання цифрових планів місцевості в районі археологічних досліджень, особливо при моніторингу стану і оцінки аварійності археологічних пам'яток, поєднується з топографічною зйомкою та матеріалами геофізичних досліджень.

Використовуючи підхід дешифруючого аналізу на аерофотознімках були виділені елементи місцевості, що в різних варіантах візуалізації дозволило розпізнати ще недосліджені об'єкти та визначити їх можливі метричні характеристики.

За три роки аеромоніторингу накопичено та опрацьовано, фотограмметричними методами, значний масив цифрових даних (фото і відео зйомка з різних висот і під різними кутами, географічні координати тощо). Результати фотограмметричної обробки, аерофотознімків із використанням високоточних координат центрів фотографування і планів наземних геофізичних досліджень, внесені до єдиної цифрової системи пам'ятки (цифрова карта, різночасовий фотоплан, ортофотоплан, 3D-моделі окремих археологічних об'єктів і комплексу взагалі).

В поєднанні з традиційними археологічними дослідженнями, ця практика показала значні результати і наповнила археологічні дослідження новим змістом.

2019 р. Моніторинг науково-рятивних археологічних досліджень на об'єкті з різночасовими пам'ятками. Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України проводила рятивні археологічні дослідження за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне¹, на ділянці де заплановано будівництво житлового комплексу. Тут зафіксовані пам'ятки часів фінального палеоліту, неоліту, трипільської культури, доби середньої та пізньої бронзи і раннього заліза, давньоруського, монгольсько-литовського та козацького періодів (іл. 6).

Іл. 5. Аерофотознімок – західно-балтський могильник X–XII ст. – Острів 1, Київська обл.

Іл. 6. Аерофотознімок – археологічна пам'ятка с. Гатне, Київська обл.

Загалом площа відведена під дослідження близько 19 га. Для зручності послідовного дослідження, ділянку було поділено на рівні сектора. Кожний сектор поступово досліджується і фотографується з висоти. Спираючись на досвід проведення фотограмметричної аерофотозйомки, для забезпечення точної геодезичної прив'язки секторів на знімках у фотограмметричній платформі (програмі обробки), визначаються задані контрольні точки. Маршрут польоту проходить за графіком умовного прямокутника поступово перекриваючи таким прямокутника всю площу дослідження. Аерофотозйомка виконується в ортогональній та аксонометричній проекціях². Увесь масив аерофотознімків з координатною прив'язкою накопичується у єдиній фотограмметричній системі пам'ятки. Додатково проводилася топографічна зйомка кожного сектору, яка буде накладена на фотоплан і у результаті отримаємо ортофотоплан всієї території, з можливістю дискретного виділенням різночасових секторів розкопу. Створені цифрові ортофотоплани і тривимірні

¹ Готун І., Казимір О., Бабенко Р., Осипенко М. Розвідкові роботи у Гатному. В: Болтрик, Ю. В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ : ІА НАН України, 2018. С. 72-73.

² Гнера В. А. Пашковський О. А. 3D-моделювання в музесфікації фундаментів Десятинної церкви // Opus Mixtum. Київ, 2018. № 6. С. 202-204.

високоточні реалістичні моделі, на основі аерофотознімків, є новою практикою у археологічних дослідженнях, це у подальшому надасть можливість дистанційно аналізувати і планувати майбутні дослідження.

Результати такого аерофотограмметричного дослідження (аерофото, фотоплани, ортофотоплани, 3D-моделі тощо) використовуються – для написання наукових звітів, а також для створення облікової документації на місцеві пам'ятки археології.

Археологічні дослідження поблизу с. Гатне, проводяться і на даний час, тому офіційні результати будуть представлені у наукових звітах і висвітлені додатково.

Аерофотозйомка в процесі моніторингу об'єктів археологічної спадщини у Київській області дала можливість зафіксувати сучасний стан пам'яток і наочно побачити режим їх використання та зони охорони. Здійснення постійного аеромоніторингу, що проводиться на пам'ятках в зонах охорони і на землях історико-культурного призначення, може стати додатковим фактором стримування процесів, які можуть внести зміни у стан пам'ятки.

Усі вищезгадані приклади аеромоніторингу є підтвердженням того, що в сучасних археологічних дослідженнях невід'ємним атрибутом стали цифрові карти, отримані в результаті камеральної обробки наземної тахеометричної зйомки, засновані на матеріалах аерофотозйомки. Отримані в результаті продукти, такі як фотографічні плани, ортофотоплани і тривимірні моделі, стають зручним засобом аналізу археологічного ландшафту і можуть розглядатися як вихідні дані в ретроспективному моделюванні: моделі стародавнього ландшафту; моделі розселення; 3D-моделі пам'яток і території, на яких вони розташовані та ін.

До того ж аерофотозйомка стала показовим ілюстративним матеріалом для подальших досліджень у новому форматі: вивчення пам'ятки дистанційно; збереження існуючих та зруйнованих об'єктів археологічної спадщини у зображеннях (як окремо, так і з оточуючим середовищем); віртуальної музеєфікації, популяризації тощо.

Досвід проведення аеромоніторингу та практика створення цифрової документації на базі аерофотознімків, дозволили зробити ряд методичних висновків.

- Використання компактних квадрокоптерів дозволяє реалізовувати програму досліджень великих територій, особливо у важкодоступних і малодосліджених районах.

- Аерофотозйомка у новому форматі моніторингу дозволяє забезпечити високу точність позиціонування і достовірність отриманих документів про місцевість.

- Регулярний аеромоніторинг дає можливість відстежувати техногенні і антропогенні зміни, які відбуваються на самій пам'ятці та в зоні її охорони.

- Технологія фотограмметричної обробки в купі з геоінформаційними та картографічними методами дозволяє отримувати електронні продукти (цифрові карти, ортофотоплани, 3D-моделі та ін.).

- Накопичена цифрова інформація відкриває значні можливості для отримання додаткової (альтернативної) інформації про стан об'єктів археологічної спадщини, що полегшує процес наукового дослідження та збереження останніх.

- На основі фотограмметричних платформ обробки існує можливість побудови і картографічної візуалізації похідних моделей, що відкриває додаткові можливості для пошуку і вивчення на етапі попередніх обстежень.

- Зібрана інформація у формі цифрових моделей та створення на їх основі інформативного банку даних можуть бути використані в майбутньому як джерела для розробки архітектурно-історичних завдань.

Аеромоніторинг дає можливість більш якісно контролювати зміни на самих пам'ятках та у навколишньому середовищі, що має велике значення для їх збереження. Основна мета такого моніторингу виконання загального контролю за станом об'єктів, що охороняються законом України “Про охорону культурної спадщини”, а також їх найближчого оточення в межах зон охорони. Здійснення постійного нагляду за режимом використання пам'ятки та за видами робіт, що проводяться на пам'ятках в зонах охорони і на землях історико-культурного призначення, а також нагляд за роботами, що можуть внести зміни у стан пам'ятки.

Тому підвищуються вимоги до інформації облікової документації про пам'ятку археологічної спадщини, необхідної для оперативного реагування на загрозу під час будівництва, дорожніх, земляних робіт у зонах його охорони, на охоронних археологічних територіях, в

історичному ареалі. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у новій системі паспортизації об'єктів археологічної спадщини (як нововиявлених так і вже відомих пам'яток), яка дасть можливість збільшити обсяг інформації про об'єкти (аерофотознімки, фотографічні плани, ортофотоплани, 3D-моделі, схеми геофізичних сканувань місцевості та ін.) запровадити електронну форму їх збереження¹. Такі новітні паспорти можуть стати початком створення інтерактивної археологічної карти Київської області, на сучасному інформаційному рівні.

У теперішніх реаліях, швидкої урбанізації околиць Києва, вкрай важливе проведення суцільного моніторингу об'єктів археологічної спадщини у Київській області. Реальний стан археологічних пам'яток ставить на порядок денний питання швидкої оптимізації діяльності за для їх збереження. Потрібна розробка охоронно-інформаційних заходів, до числа яких може бути віднесено і проведення аерофотозйомки об'єктів культурної спадщини.

Дієвим початком таких заходів може стати розробка і впровадження програми моніторингу об'єктів культурної спадщини Київської області за допомогою аерофотозйомки із залученням власників квадрокоптерів (небайдужих до проблеми виявлення і збереження пам'яток археології) для аматорської зйомки на волонтерських засадах. Створити електронний реєстр пам'яток археологічної спадщини Київської області, де будуть прописані покроковий процес виконання аерофотозйомки та процедура наповнення інформацією (дата, місцезнаходження, аерофотознімки пам'ятки, автор) цього реєстру. Такі матеріали аерофотозйомки можливо об'єднувати з матеріалами археологічних досліджень і наповнювати єдину електронну систему об'єктів культурної спадщини України.

На даний час вже існують поодинокі спроби аматорської аерофотозйомки об'єктів культурної спадщини України, де автори виконують фото і відео зйомку історично-визначних місць держави і викладають їх на власних сторінках та надають можливість подивитися на них з висоти й оцінити їх масштаб і красу².

Представлення аерофотознімків, доповнених історико-археологічною довідкою, об'єктів культурної спадщини України у всевітній мережі інформаційного обміну – це якісно новий погляд на їх охорону та популяризацію.

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник відділу археології Києва

Лавров В. М.

Співробітник Архітектурно-археологічної експедиції
Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ У с. ГАТНЕ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У 2019–2020 рр. Архітектурно-археологічна експедиція ІА НАН України проводила рятівні та розвідувальні археологічні дослідження у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області. З метою розробки облікової документації на археологічні пам'ятки були проведені археологічні розвідки в межах території гатнянської сільської ради. На території села неодноразово проводилися археологічні роботи (1874, 1989, 2005, 2015–2017, 2019–2020 рр.), в результаті яких виявлено 13 різночасових пам'яток археології (іл. 1).

Гатне 1. Розташовується у північно-східній частині сучасного села. Д. Я. Самоквасовим, А. К. Івановським та В. Б. Антоновичем 1874 р. були розкопані шість курганів доби бронзи³. На жаль, ця частина села зараз спланована та повністю забудована, тому точно локалізувати місцезнаходження цих пам'яток на сьогодні неможливо.

¹ Гнера В. А. Музеєфікація пам'яток археології у міському середовищі // *Opus Mixtum*. Київ, 2016. № 4. С. 208–217.

² Аэрофотосъемка и аэровидеосъемка в Украине. URL: <http://aerophoto.com.ua>.

³ Труды третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. Киев, 1878. С. LXXX-LXXXV.

Іл. 1. Схема розташування пам'яток археології на території с. Гатне

Гатне 2. Комплекс різночасових археологічних пам'яток розташовується в центральній частині села. Вперше на цій ділянці археологічний матеріал був виявлений розвідками В. О. Петрашенко та В. К. Козюби¹. Вони зафіксували поодинокі фрагменти стінок ліпних горщиків доби пізньої бронзи – раннього залізного часу (Гатне 2Г). Пізніше дана територія була обстежена у 2005 р. співробітником ДП “Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України С. Д. Лисенко². Ним були виділені ще чотири різночасові пам'ятки на цій території (Гатне 2А, Б, В, Д). У 2015 р. експедиція ДП “Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України під керівництвом А. В. Петраускаса здійснила науково-рятивні роботи на пам'ятках Гатне 2В та Г³. У 2017 р. розвідками Північної археологічної експедиції (керівник І.А. Готун) було уточнено поширення культурного шару на пункті Гатне 2А та відкрито раніше невідоме поселення чорноліської культури (Гатне 2Е). У 2019 р. під час науково-рятивних досліджень Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України на цій ділянці було виявлено поселення XIV–XV ст. (Гатне 2Є). На даний момент археологічний комплекс Гатне 2 складається з семи різночасових пам'яток.

Гатне 2А. Поселення XI–XIII ст. займає підвищену борову терасу між двома притоками річки Гатнянки. Воно витягнуте за віссю північний-схід – південний-захід, а зі східної сторони частково знищене котеджним містечком. Площа збереженої частини поселення дорівнює 1,8 га. У 2019 р. була відкрита площа 2965 м² та досліджені 40 об'єктів (серед яких сім житлових споруд) давньоруського часу.

Серед досліджених об'єктів привертає увагу об'єкт 27 – колодязь XI–XIII ст. Насичений водою глинистий материк, щільна структура якого простежена з відзначки 1,04 м від денної поверхні (за наявності ґрунтових вод з рівня 1,47 м), сприяв добрій збереженості дерев'яної частини конструкції та органічних матеріалів у заповненні споруди. Колодязь з

¹ Петрашенко В. А., Козюба В. К. Археологічні пам'ятки басейну р. Віти в Київському Подніпров'ї. Київ, 1993. С. 8.

² Лисенко С. Д. О разведках около с. Гатное Киево-Святошинского р-на Киевской обл. в 2005 г.

³ Петраускас А. В., Кириленко О. С., Івакін В. Г., Зоценко І. В., Переверзев С. В., Осадчий Р. М. Звіт про науково-рятивні дослідження Поліської експедиції ДП “НДЦ”ОАСУ” на багатошаровому об'єкті Гатне 2 поблизу с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області у 2015 р.

с. Гатного – третій відомий нам об'єкт такого типу, виявлений на неукріплених поселеннях давньоруського часу.

Матеріальна культура жителів поселення відображена достатньо стандартним речовим комплексом, характерним для сільських поселень даного періоду. Серед знахідок необхідно відмітити пірофілітове пряслице з графіті, яке може свідчити про грамотність місцевого населення.

Гатне 2Б. Займає правий берег р. Гатнянка на захід від вул. Петровського. Виявлені матеріали епохи мезо-неоліту, пізньої бронзи, раннього залізного віку, черняхівської культури, періоду пізнього середньовіччя.

Гатне 2В. Займає мис правого берега р. Гатнянка, утворений впадінням в неї правої притоки. Під час досліджень 2015 р. виявлені сліди недовготривалого поселення, яке відносилось до софіївської локально-хронологічної групи пам'яток пізнього етапу (С II) культурно-історичної спільності Кукутень-Трипілля (3300/3200–2900/2800 тис. рр. до н.е.)

Гатне 2Г. У середній течії правої притоки р. Гатнянки, на її лівому березі, розташований пам'ятник Гатне-2Г, який відноситься до епохи пізньої бронзи – раннього залізного віку. Під час науково-рятивних робіт 2015 р. зафіксована північна периферія багаточарового поселення (бронзовий вік/ранній залізний вік – давньоруські часи/пізне середньовіччя). Мала чисельність зібраного археологічного матеріалу (23 одиниць) та відсутність об'єктів вказує на те, що ця частина поселення менш активно використовувалася. Цілком можливим є припущення про те, що культурні шари пам'ятки могли постраждати від господарської діяльності людини у другій половині ХХ ст. (функціонування ферми, сміттєзвалища).

Гатне 2Д. Зафіксована на лівому березі р. Гатнянки, між берегом і масивом приватної забудови на поверхні зібрана незначна кількість фрагментів ліпних посудин епохи пізньої бронзи – раннього залізного віку.

Гатне 2Е Займає мис правого берега р. Гатнянка. Виявлені матеріали пізньої бронзи та раннього залізного віку. Під час робіт 2019–2020 рр. відкрита площа 1302 м² та досліджені 18 об'єктів (переважно господарські ями). В одній із них був знайдений комплекс з шести рибацьких грузил.

Гатне 2Є. Займає мис правого берега р. Гатнянка. В результаті робіт 2019–2020 рр. досліджена площа 1700 м², виявлений культурний шар та 17 об'єктів поселення XIV–XV ст. Серед індивідуальних знахідок необхідно виділити стулку хреста-енколпіона та гарду шаблі XIV–XV ст.

Гатне 3. Поселення розташовується в південній частині сучасного села, на правому березі безіменного струмка, який впадає у р. Сіверка. На даний момент долина струмка повністю забудована. На пам'ятці було зібрано фрагменти ліпної кераміки епохи пізньої бронзи – раннього залізного віку.

Гатне 4. Поселення XVII–XVIII ст., розташовується в південно-західній частині сучасного села, на правому вищезгаданого струмка. Під час розвідок 2020 року було зібрано чисельний керамічний та остеологічний матеріал.

Гатне 5. Розташовується в північно-східній частині сучасного села (в межах вулиць Жулянська, Київський провулок), на лівому березі р. Гатнянка. На території приватної садиби у 2019 р. зібраний керамічний матеріал XVII–XVIII ст. Імовірно вся територія мису була заселена, проте через щільну забудову більш масштабні дослідження цієї ділянки неможливі.

Гатне 6. Окремий інтерес викликає давньоруське поселення в урочищі “Добрий Дуб” розташоване на відстані 1,5 км на північний-захід від ділянки будівництва (Гатне 6). Пам'ятка відкрита розвідками О. В. Серова¹. На його думку, саме це поселення слід пов'язувати із літописним селом Добрий Дуб на р. Желяні. В літописі воно згадується під 1167 р. “...У той же день [і вдова] Мстиславова [Любава], мати його, [Володимира], пішла до Вишгорода. Ярополк же з берендичами настигли Володимира на [ріці] Желяні коло [села] Доброго Дуба, та не дали берендичі стрілятися з ними, [військами Володимира], бо берендичі хитрували...”. На даний момент на поселенні розміщується приватний сектор, проте невелика його частина залишилася незабудованою. Під час обстеження 2019–2020 рр. були закладені два шурфи та зачищена стінка

¹ Петрашенко В. А., Козюба В. К. Археологічні пам'ятки басейну р. Віти... С. 8.

траси майбутньої дороги, що перерізає поселення. Зібраний чисельний керамічний матеріал XI–XIII та XVII–XVIII ст. Вдалося також встановити межі поширення культурного шару. Загальна простежена площа поселення склала 6 га.

Таким чином, зібрана та систематизована вся наявна інформація про виявлені археологічні пам'ятки, які знаходяться на території с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області. З метою розроблення сучасної облікової документації та наповнення археологічної карти мікрорегіону археологічні роботи на території села будуть продовжені у наступних польових сезонах.

Козак О. Д.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Балакін С. А.

м. Київ

ЖІНОЧЕ ПОХОВАННЯ № 2 НАВПРОТИ ЗАХІДНОГО ФАСАДУ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО СОБОРУ

У 2004–2006 рр. на території Київського арсеналу проводили археологічні дослідження та будівельні роботи. Було відкрито фундаменти будівель Вознесенського монастиря XVII–XVIII ст., а також великий некрополь¹.

Вознесенський жіночий монастир відомий з початку XVII ст. Його дослідженню присвячені численні роботи². За свідченнями Афанасія Кальнофойського, Павла Алепського, Петра Могили, черниці та послушниці, які мешкали в ньому, походили з найвищих верств суспільства³. Перша писемна згадка про поховання на території монастиря припадає на 1648 р. Однак очевидно, що інокінь ховали на монастирському подвір'ї впродовж усього часу існування обителі. Досліджуючи топографію монастиря за іконографічними джерелами, О. Крайня висунула припущення, що для поховань було відведено ділянку із західного боку собору⁴. Померлих за певних обставин могли ховати в монастирському саду; деякі могили, ймовірно, розташовувалися на центральній монастирській площі⁵. Таке розміщення поховань навколо собору підтверджують археологічні дослідження. Більшість відкритих протягом 2005–2007 рр. могил локалізовані навпроти західного, південного та меншою мірою північного фасадів. Зі східної сторони знайдено лише поодинокі могили.

Судячи з історії монастиря, найбільша кількість одночасних поховань може належати до середини XVII ст., коли під час епідемії 1652 р. померло 59 інокінь та 42 послушниці⁶. Окрім насельниць монастиря, на кладовищі могли ховати дітей і хворих, які там померли, зокрема, паломників⁷. З 1711–1712 рр. собор стає парафіяльним, очевидно, що й кладовище почали використовувати для поховання офіцерів та їх родин, які мешкали на території

¹ Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Балакін С. А., Абишкіна О. А., Чміль Л. В., Оногда О. В. Дослідження на території Старого Арсеналу в Києві // АДУ. 2005. С. 175-177; Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Розкопки на території старого Київського Арсеналу 2005–2007 років // Лаврський альманах: 36. наук. пр. Київ, 2008. Вип. 21, спецвипуск 8: Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. С. 9-23.

² Історіографія максимально повно зібрана тут: Крайня О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012.

³ Крайня О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012. С. 35, 37, 52-53.

⁴ Крайня О. Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: 36. наук. пр. Київ, 2003. Вип. 9. С. 36-66.

⁵ Там само. С. 40-41.

⁶ Крайня О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. С. 36.

⁷ Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської Лаври та її історичного оточення за доби гетьмана Івана Мазепи. Київ, 2005. С. 161.

Київської Печерської фортеці¹. Єдиним ідентифікованим похованням цього часу є саркофаг київського цивільного губернатора, Семена Івановича Сукіна, який помер у травні 1740 р.²

Під час археологічних досліджень 2005–2006 рр. відкрито понад 250 поховань, здійснених упродовж обох періодів існування кладовища. Підголівники (грунтові, кам'яні, цегляні) – традиція, що збереглася з часів Київської Русі³ – свідчать про поховання ченців або черниць. У деяких жіночих та дитячих похованнях знайдені гаптовані металевими (срібними та золотими) нитками фрагменти тканин (головні убори, стрічки), натільні хрестики тощо, а в чоловічих похованнях є елементи військового одягу⁴.

Поки не вдалося ні визначити хронологію поховань, ані диференціювати етапи формування кладовища. Лише в деяких випадках з'явилася можливість співвіднесення поховання з монастирським чи парафіяльним періодом⁵.

Не виключено, що антропологічні дослідження стануть у пригоді історикам у спробі ідентифікувати певні поховання. Наразі опубліковані лише попередні результати першого етапу дослідження поховань⁶, готуються до друку результати вивчення дитячих поховань.

Людські рештки, віднайдені на цьому некрополі, являють собою унікальний за обсягом та значущістю матеріал, що вимагає ретельного вивчення різними методиками. Насамперед це – морфологічні, палеопатологічні методи, що уможливають проведення т.зв. остеобіографічних реконструкцій. Якщо популяційні біоархеологічні реконструкції важливі для загального уявлення про населення певної обмеженої території або соціальної групи, то індивідуальні остеобіографічні чи історико-антропологічні реконструкції можуть пролити світло на життя окремих особистостей, оскільки відображають їх фізичні особливості, а також деякі події їхнього життя⁷.

Одним з таких випадків є поховання № 2 (18⁸), розташоване навпроти західного фасаду фасаду Вознесенського собору, що належало молодій жінці. Воно цікаве наявністю в ньому головного убору, густо гаптованого металевими (бронзовими або срібними) нитками. Подібних поховань (з фрагментами гаптованих тканин на голові чи грудях) на кладовищі виявлено близько 10, більшість з них належать жінкам або дітям.

Небіжчиця лежала на спині, орієнтована головою в південно-західному напрямку. Розміри ґрунтової ями могили складала 70-80×205-215 см, глибина – 55 см (іл. 1). З певним відступом від стінок ями на рівні її дна зроблено вибірку під труну розміром приблизно 20-30×160-180 см. У південній стінці на глибині 25 см від дна розкопу “читається” прошарок зтітлої деревини та залізних цвяхів.

¹ Назаренко В. Київський гарнізон у XVIII ст.: структура та функції // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. № 4 (117). 2013. С. 48-50.

² Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Розкопки на території старого Київського Арсеналу 2005–2007 років.

³ Макаров Н. А. Каменные подушки в погребениях древнерусских городских некрополей // СА. 1981. № 2. С. 111-116; Беляев Л. А. Каменные “подушки” монашеских погребений и их ветхозаветный прототип // Российская археология. 2005. № 4. С. 171-175.

⁴ Мельник О. О. Поховальні пам'ятки Києва XVI–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / Інститут археології археології НАН України. Київ, 2017.

⁵ Івакін Г. Ю., Балакін С. А. Поховання в склепах та на цегляних вимостках Вознесенського некрополя XVII–XVIII ст. // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. пр. Київ, 2007. Вип. 19. С. 17-26.

⁶ Козак О. Д. Деякі остеобіографічні риси до портрета київського губернатора // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. Київ, 2008. Вип. 21, спецвипуск 8: Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. С. 50-63; Вікторова П. Деякі аспекти життя черниць Вознесенського монастиря міста Києва (XVII–XVIII ст.) за даними палеопатології // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали VII Міжнар. студ. наук. археологічної конф., 11–13 квітня 2008 р., Чернігів, 2008 р. С. 39-40; Козак О., Хасанова К., Дзюладзе О., Вікторова П. Антропологічні дослідження поховань з території Арсеналу у м. Києві у 2007 році // АДУ 2006–2007. Київ, 2009. С. 169-170; Козак А. Д. К палеобіографії киевського губернатора С. И. Сукина (1736–1740 гг.) // Вестник антропологии. 2012. Вып. 22. С. 100-113.

⁷ Рохлин Д. Г. Болезни древних людей. Москва, 1966; Горбенко С. О. Ярослав Осмомисл – реконструкція антропологічна та історична. Львів; Винники, 1996; Козак О. Д. Деякі остеобіографічні риси до портрета київського губернатора.; Козак А. Д. К палеобіографії киевського губернатора С. И. Сукина.

⁸ Нумерація за Мельник О. О. Поховальні пам'ятки Києва XVI–XVIII ст.

Ліву руку небіжчиці зігнуто під гострим кутом і покладено на груди. Праву руку зігнуто під прямим кутом і покладено на живіт. Череп лежав вище посткраніального скелета, обличчям на схід. Під головою була розташована конструкція, що нагадує ґрунтовий підголівник. На черепі збереглися рештки головного убору, гаптованого металевими кородованими (мідь, срібло?) нитками. Металеві елементи мали колір “зеленки”. Склепіння черепа також прикрито тканиною.

На правій плечовій кістці, 10 см над ліктем, знайдено металевий натільний хрест простої форми, розмірами 2×3 см. Він так само, як і головний убір, мав зеленкуватий відтінок.

У заповненні поховання зібрано близько 50 кородованих цвяхів, концентрація яких фіксувалася в районі черепа, практично впритул до нього. Було зроблене припущення, що вони можуть маркувати рештки підставки або підголівника.

На дні ґрунтової ями під кісткою фіксувався прошарок зотлілої деревини. В заповненні ґрунтової ями зібрано 5 уламків червоної та коричневої цегли, завтовшки 4,5-5 см.

Для **антропологічної експертизи** передано скелет досить поганої збереженості. Череп покритий рештками головного убору. Окислений метал, що входив до складу ниток, набув зелено-голубого кольору. Волосся, очевидно, коротко стрижене, мало досить сильно помертно змінений сіро-брунатний колір. Знайдені також рештки м'яких тканин тіла – можливо, шкіри та окістя (іл. 2). Така збереженість тканин та волосся зумовлена консервуючою дією металу. На жаль, більша частина черепа внаслідок збереженості на ній тканин тіла та головного убору виявилася неможливою для краніологічних досліджень.

Більшість кісток, переважно епіфізарні частини та кістки грудної клітки, повністю зруйновано. Достатньо збереглися діафізи¹ лівої ключиці, довгих кісток рук, обох стегнових та лівих великої й малої гомілкових кісток. Зберігся також невеличкий фрагмент лівої лопатки. Грудна клітка та область таза повністю зруйновані.

Під час порівняння стану збереженості серед поховань Вознесенського некрополя впадає в око значна різниця в представленості різних відділів скелета, консистенції кісткової тканини та ступеня еродованості кісткової поверхні. На ці показники зазвичай впливають численні обставини, що могли відрізнятись в межах одного цвинтаря. До них відносять тип могили (склеп чи ґрунтова яма, наявність чи відсутність домовини), її глибину, погодні умови під час поховання, особливості обряду, органічні та металеві рештки в могилі. Органічні, зокрема, рослинні рештки, переважно сприяють пришвидшеному руйнуванню тканин тіла, тоді як деякі метали, приміром, бронза або срібло, сповільнюють їх. У цьому похованні ми бачимо обидва процеси. Збереження м'яких тканин голови та волосся відбулося завдяки контакту з металом. Інтенсивна руйнація середньої частини тіла припустимо зумовлена наявністю в похованні решток органіки, сконцентрованих на грудях та животі покійної. Це могли бути трави або квіти. Ми можемо лише припускати, що жінка померла в період цвітіння між травнем та початком жовтня. На жаль, палінологічний аналіз поховання не проводили.

Наявність гаптованого головного убору вказує на високий соціальний статус жінки. Лише в декількох похованнях Вознесенського некрополя знайдено тканини, гаптовані металічними нитками, переважно срібними та золотими. І лише в двох чи трьох похованнях читається форма головного убору. Сподіваємося на публікацію цих матеріалів фахівцями.

Іл. 1. Схема поховання. 1 – натільний хрестик, 2 – цвяхи, 3 – підголівник

¹ Діафіз – трубчаста частина довгої кістки.

2. Череп жінки з поховання з рештками головного убору

Стать за ознаками на черепі визначена як жіноча¹. Кістки посткраніального скелета – дуже грацильні. Розміри їх укладаються в межі жіночих величин. Стан прорізування третіх молярів може свідчити про вік, старший за 18 років. Вік за станом абразії жувальної поверхні не перевищує 20-25 років². Всі черепні шви відкриті зсередини, за цією ознакою вік не перевищує 30 років³. Зовнішня поверхня кістки не має ознак прижиттєвої ерозії, а зміни навколо апофізів побудовані по підлітковому типу. Загалом вік жінки можна оцінити як 18-25 років.

На черепі вдалося виміряти лише основні ознаки⁴ – деякі розміри взяті з допуском в 1-2 мм. Череп характеризується мезокранією (черепний індекс – 76,5) за середнього поздовжнього та малого поперечного діаметрах, візуально він невисокий. Лоб широкий, прямий. Обличчя середньовисоке на межі з низьким, й нешироке за абсолютними вимірами. Вилична ширина також має середні розміри (128 мм). Однак щодо ширини черепа та своєї висоти, обличчя виявилось дуже широким. Воно ортогнатне (кути вертикального профілювання – великі) у всіх частинах, за винятком альвеолярної, що є помірно прогнатною (кут 73). На рівні перенісся обличчя сплюснене. До того ж перенісся широке та високе, а ніс відносно вузький та низький за абсолютними значеннями, що сильно виступає (кут носа – 29). Орбіти низькі. Ці ознаки вкладаються у великий європеїдний тип і в такому комплексі трапляються у населення центральної України XVII–XVIII ст.⁵

Оскільки жодна з довгих кісток скелета не збереглася повністю, неможливо встановити прижиттєвий зріст жінки за їх довжиною. Однак, виходячи з того, що довжина ями для труни становила 160 см по дну, зріст її не міг перевищувати цієї величини.

Діаметри плечових кісток праворуч – 20 та 15 мм, ліворуч – 18 та 15 мм, окружності середини діафіза та найменша праворуч – 56 й 53, й ліворуч – 54 й 51 відповідно⁶. Індекс перерізу праворуч – 75 та ліворуч – 83,3. Отже, права рука була розвинута сильніше лівої. Діаметри середини діафіза правої променевої кістки – 14 (поперечний) і 10 (сагітальний), а ліктьової – 14 і 14 мм. Показники січення відповідно – 71,4 та 100%.

¹ Buikstra J., Ubelaker D. H. (Eds). Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains: Proceedings of a Seminar at the Field Museum of Natural History organized by Jonathan Haas. Arkansas Archaeological Survey, 1994. P. 272.

² Герасимов М. М. Восстановление лица по черепу // Труды Института этнографии АН СССР. Нов. сер. (28). Москва : Изд-во АН СССР, 1955. С. 585; Brothwell D. R. Digging up bones. – 3rd edition – Oxford : Oxford University Press / British Museum (Natural History), 1981. 208 p.

³ Vallois H. V. La durée de la vie chez l'homme fossile // L'Anthropologie. № 47. 1937. P. 499-532.

⁴ За: Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. Москва : Наука, 1964. 127 с.

⁵ Рудич Т. О. Населення Середнього Подніпров'я I–II тисячоліття за матеріалами антропології. Київ : Інститут археології НАН України, 2014. 298 с. Поки не досліджено всі матеріали розкопок Київського Арсеналу, ми не можемо впевнено говорити про краніологічний і морфологічний тип похованих на Вознесенському некрополі. Морфологічне дослідження є проблематичним ще й через складність формування населення України ранньомодерного часу, поширення міжетнічних шлюбів та значної мобільності населення, особливо шляхти.

⁶ Виміри проводили за: Алексеев В. П. Остеометрия. Методика антропологических исследований. Москва : Наука, 1966. 251 с.

У стегнових кістках вдалося виміряти лише діаметри середини діафіза (сагітальний та поперечний). Вони сильно відрізняються по сторонах і складають праворуч – 24 та 20 мм, ліворуч – 21 та 25 мм. Відповідно – права кістка має значний пілястр (індекс – 120%), а ліва – сплюснена в сагітальній площині та візуально вирізняється значною платимерією. Окружності середини діафізів водночас майже на відрізняються (70 та 71 мм праворуч та ліворуч). За В. В. Бунаком, усі широтні розміри попадають у категорію дуже малих¹.

Про загальний фізичний розвиток індивіда свідчить будова зовнішньої поверхні кісток, а саме наявність гребнів або заглиблень у місцях, де до кістки прикріплюються сухожилля м'язів. Якщо людина впродовж тривалого часу виконувала певний рух, систематично напружувала м'язи, що беруть у ньому участь, кістка в місцях прикріплення сухожилля цих м'язів посилено розвивалася. Її рельєф у таких місцях збільшувався, ставав виразним.

Саме це відбувалося з правою ногою жінки. Схожий розвиток шорсткої лінії характерний для людей, які багато ходять, бігають або загалом активно використовують нижні кінцівки. Однак тоді м'язи обох ніг розвиватимуться однаково чи подібно. Але в цьому разі на лівій нозі пілястр, що формується шорсткою лінією, не розвинений зовсім. Причиною подібного явища могла бути фізична вада, що призвела до блокування рухів лівої ноги та до компенсаційних перенавантажень правої ноги. Водночас можна припустити, що однакова або навіть трошки більша окружність ліворуч досягнута за рахунок потовщення кортикального шару кістки внаслідок реакції окістя на травму м'яких тканин, або з іншої причини. Візуально це потовщення не фіксується завдяки повній інтеграції реактивної кісткової тканини в оригінальну поверхню кістки. Епізод, що призвів до такої вади, повинен був статися в дитинстві чи в ранній юності.

Через різкі незвичні рухи іноді відбуваються травми сухожилля і м'язів, зокрема, й надриви волокон близько до кістки, що призводять до некрозу чи крововиливів у місцях їх прикріплення. Коли такі травми починають загоюватися, в них поступово формується реактивна (від слова реакція) кісткова тканина, що на початкових етапах відрізняється від оригінальної поверхні кістки. Гострі травми волокон сухожилля у самому кортексі² призводять до відмирання певної травмованої ділянки з поступовим утворенням заглиблення в кістковому поверхневому шарі.

Рельєф на діафізах довгих кісток жінки з поховання № 2 виражений помірно й відносно рівномірно. Однак у місцях прикріплення деяких м'язів, а саме великого грудного й плечового, виявлена пориста новоутворена кістка, що лежить на оригінальній поверхні компакти. На правій плечовій кістці ділянки цих новоутворень ширші, ніж ліворуч. Ці нашарування оформлені, згладжені, а отже, мають сліди загоєння. Припустимо, вони є наслідком реакції періосту на травму в області прикріплення сухожилля незадовго до смерті жінки.

Права ліктьова кістка ззаду у верхній третині діафіза покрита новоутвореним, частково пористим, нашаруванням довжиною 56 мм, що має вигляд веретеноподібного підвищення. Новоутворення розташоване під піхвою глибокого згинача пальців, й, очевидно, є наслідком субперіостального³ крововиливу.

У лівому передпліччі виявлено старий вилікуваний скручений перелом обох кісток нижче середини діафіза, що загоївся зі значним зміщенням нижньої частини останніх усередину (іл. 3). Тобто, кисть лівої руки була повернута долонею вниз, коли кінцівка була в розслабленому стані. Така травма могла завадити вільному володінню рукою.

На черепі, в місцях, доступних для огляду неозброєним оком та за допомогою ендоскопа, жодних змін не виявлено.

Щелепи збереглися прекрасно. Зубна формула має такий вигляд.

(8) 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 (8)
(8) 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 (8)

¹ Мамонова Н. Н. Опыт применения таблиц В. В. Бунака при разработке остеометрических материалов // Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. Москва, 1986. С. 21-33.

² Зовнішній шар кістки.

³ Під окістям.

*Іл. 3. Середня частина
діафіза лівих променевої
та ліктьової кісток.
Вигляд ззаду. Скручений
загоєний перелом кісток
передпліччя*

a

b

*Іл. 4. Нижня щелепа жінки
a – права частина,
b – ліва частина*

Треті моляри (зуби мудрості) прорізалися не до кінця, що може бути зумовлено молодим віком жінки або певними затримками розвитку організму незадовго до загибелі.

Жувальна поверхня зубів практично не спрацьована. Смуги дентину видно на різцях, та невеликі плями дентину – на молярах. На нижній щелепі дентинові площадки дещо ширші, ніж на верхній. Загалом стертість рівномірна. Відсутні травми емалі чи якісь специфічні ознаки, що свідчили б про навантаження на зубну систему. Також відсутні ознаки патологій зубів, таких як карієс і зубний камінь. Очевидно, жінка їла мало або дуже добре приготовану їжу, не навантажувала зубний апарат та слідувала за здоров'ям та чистотою ротової порожнини.

Невеличкий отвір, діаметром близько 3 мм, розташовано на альвеолярному краї під першим моляром нижньої щелепи (іл. 4a). Нижче від нього, так само як і з лівої сторони, виявлені ділянки потовщення кістки, пронизані деревоподібними борознами дрібних судин (іл. 4b). Альвеолярна кістка в області цього потовщення дрібнопориста. Не виключено, що ці зміни обумовлені певним запальним процесом у кістках нижньої щелепи (остит¹?). Подібна патологія може бути наслідком системної інфекції, чи ускладненням місцевого запалення, приміром, унаслідок утруднення прорізання зубів або травм м'яких тканин навколо зуба.

З іншого боку, крововиливи та запалення окістя в області ясен, поряд з геморагічними процесами на посткраніальному скелеті та під м'язами, можуть бути викликані підвищенням крихкості судин за хронічної нестачі вітаміну С. Ми не можемо виключати й того, що цинга у жінки була супутнім захворюванням. Не можемо відкинути й вірогідність того, що зміни на кістках рук можуть бути наслідками інтоксикації під час хронічного захворювання легень або перикарда. Іншою причиною таких осифікацій може бути множинна травма чи травми м'яких тканини. На жаль, занадто обмежена кількість збережених кісток унеможливорює точний діагноз.

Поперечна множинна гіоплазія емалі наявна на більшості коронок від різців до перших премоларів (іл. 4). Глибокі лінії, що свідчать про періодичні затримки росту, утворились у віці від 1 до 6 років. Крім того, на других нижніх премолярах виявлені ділянки гіоплазії у вигляді плям. Подібні зміни знайдено у дітей з некрополів Вознесенського

¹ Запалення кісткової тканини.

монастиря та Десятинної церкви цього ж часу. Ми пов'язали їх з метаболічними захворюваннями, зокрема, з рахітом¹.

Важливим завданням у дослідженні особливих поховань пізніх некрополів є спроба їх ідентифікації. Не виключено, що на території Вознесенського некрополя є могили визначних для історії України особистостей. На жаль, на сьогодні досліджене й ідентифіковане лише одне поховання².

Останки цієї жінки мають ряд особливих рис, що можуть допомогти в подальшій ідентифікації її особи, або хоча б наблизитися до її ідентифікації. Підсумуємо їх.

1. Вона померла у віці між 18 та 25 роками й була похована на території монастиря, навпроти західного фасаду храму.

2. Поховання відбулося в труні – рештки дерева знайдені на дні та в стінках могильної ями. Цвяшки, розташовані навколо голови, припустимо, стримували певну конструкцію всередині або ззовні гробу. У могилі знайдено сліди ґрунтового підголовника. Не виключено, що в труну були покладені квіти – отже, жінку могли поховати в період від кінця травня до вересня.

3. Гаптований металевими (очевидно, срібними) нитками головний убір указує на високий соціальний статус особи. Вона мала при собі натільний металевий (бронзовий або срібний) хрестик. Судячи з фрагмента пасма на скроні, волосся було нещодавно острижене – можна припустити, що незадовго до смерті відбувся постриг.

4. Жінка мала значні фізичні вади, що могли ускладнити її перебування в миру. У дитячому чи підлітковому віці скалічена ліва рука; певні вади ніг упродовж життя, можливо, призвели до її кульгавості.

5. Стан зубної системи вказує на м'яке повноцінне харчування впродовж життя, розвинені гігієнічні звички.

6. Періодичні дитячі захворювання у віці між 1 до 6 років могли спричинити пошкодження імунітету та знизити резистентність її організму до хвороб, які й призвели до ранньої смерті жінки внаслідок тривалого захворювання, яке супроводжувалося крововиливами та/або інтоксикацією.

Загалом можна говорити про особу, припустимо, шляхтянку, яку внаслідок фізичних вад віддали до монастиря, незадовго до смерті вона прийняла постриг і померла внаслідок тривалої хвороби у віці 18-25 років.

Сподіваємося, що наведені результати стануть у пригоді історикам та допоможуть ідентифікації одного з поховань Вознесенського некрополя.

¹ Kozak O. Children of the Old Kyiv. Vestiges of Diseases on the Bones from Medieval and Postmedieval Town / Homines, Funera, Astra. International Symposium on Funerary Anthropology. Sixth edition. Death and Children from Prehistory to Middle Ages. 15-18 October 2017. University of Alba Iulia., 2017. P. 57; Козак О. Д. Дитячі поховання київського Вознесенського некрополя (у друці).

² Козак О. Д. Деякі остеобіографічні риси до портрета київського губернатора.

Моїсєєв Д. А.

Молодший науковий співробітник
Державне підприємство Науково-дослідницький центр “Охоронна археологічна служба України”
Інституту археології НАН України

Яшна О. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРО “ЗАГУБЛЕНУ” ЦЕРКВУ З П’ЯТИГРАННОЮ АПСИДОЮ В ПВДЕННО-ЗАХІДНОМУ КРИМУ

Басейни рр. Бельбек і Кача здавна привертали увагу мандрівників і дослідників у зв’язку з концентрацією там археологічних старожитностей епохи середньовіччя, серед яких домінують християнські храми.

У 1837 р. вийшов опис регіону, зроблений П. І. Кеппенем, який уперше виконав креслення руїн церкви з п’ятигранною апсидою в с. Бія-Сала (суч. Верхоріччя), зазначивши її унікальність серед споруд з класичною напівкруглою зовні вівтарною частиною¹. З цього випливає, що дослідник бачив і відвідав не всі пам’ятки, адже тільки в цьому районі є ще два храми з подібною формою апсиди – Св. Архангелів Михаїла та Гавриїла в с. Шури або Шурю (суч. Кудрино) і Св. Трійці (Ай-Тріада / Аїа-Тріада), точне розташування якої в долині Татар-Ялга між сс. Лакі² й Керменчик³ досі залишалося невідомим (іл. 1).

Середньовічні церкви з п’ятигранними апсидами, руїни яких збереглися, нещодавно проаналізовані в роботах В. В. Майко⁴ й О. С. Яшної⁵. Однак одному з авторів цієї статті Д. А. Моїсєєву вдалося виявити в околицях сс. Лакі й Керменчик (Качинсько-Бельбекське межиріччя, історико-культурна область Черкез-Тюз⁶) залишки церкви Св. Трійці, описані й навіть розкопані в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Протягом тривалого часу церкву вважали втраченою, адже її розібрали для господарських потреб. Багато “аматорів” і дослідників з різними цілями намагалися за фотографіями й описами, що збереглися в архівах і літературі, виявити фундаменти церкви Св. Трійці. У травні 2013 р. археолог С. О. Черниш, тоді викладач Таврійської духовної семінарії, в рамках проекту Центру православної археології проводив роботи з пошуку й паспортизації середньовічних храмів Криму. Одним з регіонів дослідження було Качинсько-Бельбекське межиріччя, де дослідник шукав залишки церкви Св. Трійці, що на момент експедиції виявити не вдалося⁷. Відкриття Д. А. Моїсєєвим руїн храму Св. Трійці актуалізує його введення до наукового обігу.

¹ *Кеппен П.* Крымский сборник. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. Санкт-Петербург, 1837. С. 15-16.

² Село Лакі було знищено під час Другої світової війни. Після деокупації жителі почали повертатися в цей населений пункт, який 1948 р. перейменували в Горянку. Однак у 1960 р. в довіднику адміністративно-територіального поділу Кримської області Горянки немає. Нині на місці села стоїть церква Св. Луки.

³ Керменчик – сучасне с. Високе Бахчисарайського р-ну Кримського півострова. На момент опису О. Л. Бертє-Делагарда воно складалося з двох частин: Ашага-Керменчик і Юкари-Керменчик.

⁴ *Майко В. В.* Пятигранные апсиды христианских храмов Крыма. К вопросу о происхождении и эволюции // Археология античного и средневекового города: сборник статей в честь Станислава Григорьевича Рыжова. Севастополь; Калининград: РОСТ-ДООАФК, 2018. С. 142-148.

⁵ *Яшная О. С.* Сохранность средневековых христианских памятников Крыма на примере церкви в с. Кудрино: к постановке проблемы // Материалы V международной научно-творческой конференции “Искусство и наука третьего тысячелетия”. Симферополь: Издательство Антиква, 2016. С. 124-126; *ее же.* К вопросу о датировке церкви архангелов Михаила и Гавриила в с. Шуры (Кудрино) // IV Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Тезисы докладов и сообщений. Бахчисарай, 2016. С. 24-25; *Яшна О. С.* Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні р. Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 50-55.

⁶ *Мыц В. Л.* Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симферополь: Универсум, 2009. С. 217.

⁷ *Черныш С. А.* В поисках затерянного храма. Ч. I. Лаки-Керменчик. URL: <https://web.archive.org/web/20150216195521/http://seminaria.crimea.ua/2013/11/06/v-poiskah-zateryannogo-hrama-chast-i-laki-kermenchik.html>. Зазначимо, що в коментарях до статті на сайті Таврійської духовної семінарії С. О. Черниш вказує, що він все ж виявив фундаменти церкви Св. Трійці в січні 2014 р. На жаль, результати дослідження так і не було опубліковано й координати розташування храму до відкриття Д. А. Моїсєєва залишалися невідомими.

Іл. 1. Карта Качинсько-Бельбекського межиріччя Кримського півострова з розташуванням на ній середньовічних християнських храмів

Метою роботи є аналіз церкви Св. Трійці, розташованої в околицях сс. Лакі й Керменчик. Буде розглянуто історію дослідження храму, уточнено його датування, охарактеризовано ступінь збереження.

Перші відомості про храм Св. Трійці належать до кінця XIX ст. У 1895 р. у звіті для Імператорської археологічної комісії професор Ю. А. Кулаковський зазначив, що в с. Лакі виявив руїни храму, про який не було жодних згадок в археологічній літературі того часу¹.

¹ Д. В. Іожиця – авторка однієї з останніх робіт щодо храмів у долинах рр. Качі й Альми, – вводить читача в оману, стверджуючи, що храм Св. Трійці вперше згаданий П. І. Кеппеном. Див: *Іожиця Д. В.* К изучению археологической карты Юго-Западного Крыма: средневековые храмы рек Альма и Кача (по архивным данным) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Серия “Исторические науки”. Т. 5(71), № 3. 2019. С. 54. Водночас у її статті є посилання на сторінки нариса, де йдеться про лапідарії з написами, що зберігаються в музеях Криму. Див: *Кеппен П. И.* Крымский сборник. С. 21. Вище ми писали, що П. І. Кеппен бачив лише один храм з п’ятигранною апсидою в с. Бія-Сала, який він уважав унікальним саме через форму вівтарної частини. Зазначимо також, що робота архітекторки, крім фактичних помилок, які включають власні інтерпретації прізвищ дослідників (“Д. Л. Тайлис” замість “Д. Л. Талис” – рос. мова), рясніє синтаксичними й пунктуаційними помилками. Див: *Іожиця Д. В.* К изучению археологической карты Юго-

Під час огляду церкви Св. Трійці він знайшов написи XIV і XV ст. Дослідник навів малюнок храму¹ (іл. 2). Копії з написів на стінах церкви Ю. А. Кулаковський передав академіку Петербурзької академії наук В. В. Латишеву для розшифрування й перекладу. Їх опублікували під № 63 і 64 в “Сборнике греческих надписей христианских времен из Южной России” 1896 р.² У написі № 63, розташованому на зовнішній стороні правої апсиди храму, вдалося розшифрувати лише рік “6921” (1413), ім’я, що стоїть на ній, дослідник не визначив³. Напис № 64, розташований на зовнішній стороні центральної апсиди, свідчив: “Почила раба Божія Агата... Палка, лѣта 6925” (1417)⁴.

У кінці XIX ст. пам’ятки у долинах сс. Лакі та Керменчик досліджував О. Л. Бертъе-Делагард⁵. Він відвідав храм Св. Трійці, повторно зняв написи, накреслені на стінах церкви, використавши техніку “естампаж”⁶ і фотоапарат, та передав матеріали на розшифрування В. В. Латишеву. У результаті напис № 64, раніше опублікований дослідником, був ним уточнений. Змінився рік: замість 6925 (1417) отримали 6929 (1421)⁷. О. Л. Бертъе-Делагард також виявив новий напис на північній стіні храму, що розшифрував і опублікував (№ 64б) В. В. Латишев так: “Упокоился рабъ Божій Патрикій мѣсяца Мая ... лѣта... 6818” (1310)⁸. Дослідник навів слова О. Л. Бертъе-Делагарда, який стверджував, що всі написи були зроблені на стінах храму, а не на окремих каменях, згодом вставлених у стіни. У зв’язку з цим, і виходячи з архітектурних особливостей споруди, він датував будівництво церкви XII–XIII ст.⁹ Вчений зробив її архітектурний опис: “Построена она очень хорошо, из крупного штучного камня, в три корабля, когда-то перекрытых сводами и даже маленькими куполами; корабли разделялись двумя рядами восьмигранных колонн, из коих одна еще стоит на месте”. Він так само, як і попередники, наголосив на унікальності її центральної апсиди¹⁰. О. Л. Бертъе-Делагард передав В. В. Латишеву на розшифрування фотографії та естампажі двох надгробних написів, знайдених на кладовищі при церкві. Обидва були опубліковані під № 64в і 64г та датовані відповідно 1362 і 1364 рр.¹¹

Оцінивши розташування й масштабність храму, О. Л. Бертъе-Делагард стверджував, що церква колись була центром поселення, однак на момент його подорожі село містилось у двох верстах (трохи понад 2 км)¹². У листі до Таврійської вченої архівної комісії й у своєму нарисі 1898 р. дослідник журився через те, що стіни храму були частково розібрані, а камінь вивезений невідомо куди. Він закликав зберегти споруду, ретельно вивчити прилегле кладовище, а ті надгробки, що “валяються на видноті”, забрати в музей¹³.

Надихнувшись листом О. Л. Бертъе-Делагарда, голова Таврійської ученої архівної комісії А. І. Маркевич улітку 1898 р. відвідав місця, де той побував раніше. Доповідь про свою поїздку

Западного Крыма. С. 37, 39, 47-48. Безграмотним є вільне поводження автора з історичними топонімами, зокрема, церква Св. Трійці містилася, на її думку, між сс. Лакі й Керменчик. Див: там само. С. 54. Неправильне найменування с. Керменчик можна було б прийняти за друкарську помилку, якби в тій інтерпретації, що пропонує авторка, воно не фігурувало б в усьому творі. Див: там само. С. 53-54, 56-57.

¹ Кулаковский Ю. А. Отчет проф. Ю. А. Кулаковского о его исследованиях в Крыму // Отчет Императорской Археологической Комиссии за 1895 год. Санкт-Петербург, 1897. С. 121.

² Латышев В. В. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России. Санкт-Петербург, 1896. С. 69-70.

³ Там же. С. 69.

⁴ Там же. С. 70.

⁵ Бертъе-Делагард А. Л. Керменчик (Крымская глушь). Одесса, 1899. URL: <http://www.krimoved.crimea.ua/bertye.html>.

⁶ Естампаж (від франц. Estampages – “відтиснуті”) – відбитки й техніка перенесення рельєфних зображень на папір, плівку або тканину, покриту будь-яким барвником.

⁷ Латышев В. В. Заметки к христианским надписям из Крыма. Новые сообщения А. Л. Бертъе-Делагарда // ЗООИД. 1898. Т. 21. С. 232.

⁸ Там же. С. 232-233.

⁹ Бертъе-Делагард А. Л. Керменчик (Крымская глушь); Латышев В. В. Заметки к христианским надписям из Крыма. С. 233.

¹⁰ Бертъе-Делагард А. Л. Керменчик (Крымская глушь).

¹¹ Латышев В. В. Заметки к христианским надписям из Крыма. С. 233-238.

¹² Бертъе-Делагард А. Л. Керменчик (Крымская глушь).

¹³ Там же; Протоколы заседаний Таврической ученой архивной комиссии. Заседание 28 октября 1898 года // ИТУАК. 1899. № 29. С. 99.

він опублікував в “Известиях Таврической ученой архивной комиссии”¹. А. І. Маркевич назвав храм Св. Трійці головною визначною пам’яткою Лакі й подав його більш докладний опис. Дослідник відзначає, що церква мала три апсиди, одна з яких – п’ятигранної форми. Усередині розташовувалися колони, прикрашені красивими капітелями, а стіни розписані фресками. Навколо храму траплялися камені із зображеннями святих і фрагменти черепиці з хрестами². Це свідчить про те, що дах був черепичним. Учений зазначив, що якщо нічого не зробити, то незабаром будівля розвалиться остаточно, бо південна апсида, в якій з’явилася тріщина, відокремилася від основної частини споруди³. Крім того, за свідченням А. С. Маркевича, місцеві жителі використовували матеріали з церкви Св. Трійці для відновлення храму Св. Косми і Даміана (між сс. Лакі й Керменчик) і будівництва на місці стародавньої церкви в ім’я Вмч. Феодора Тирона храму на честь Пресвятої Трійці (в с. Керменчик)⁴. Щоб зберегти відомості про архітектуру церкви, А. І. Маркевич підкріпив доповідь планом і малюнками споруди з різних сторін, а також кресленнями капітелей колон (іл. 3)⁵. Дві плити з написами з кладовища біля храму 1362 і 1364 рр., виявлені ще О. Л. Бертъе-Делагардом, А. І. Маркевич передав до музею Таврійської вченої архівної комісії у Сімферополі, зазначивши, що одна з них під час транспортування впала й розкололася навпіл⁶. Резюмувавши повідомлення про церкву Св. Трійці поблизу с. Лакі, дослідник погодився з висновками О. Л. Бертъе-Делагарда про дату її заснування в XII–XIII ст.⁷

У 1913 р. М. І. Репніков оглянув руїни церкви Св. Трійці перед розкопками й зробив кілька фотографій, негативи яких передав до Державного музею етнографії в Ленінграді. Він зазначив на стінах апсид фрагменти розписів на синьому фоні⁸. Дослідник відніс будівництво храму до XIII ст.⁹

Іл. 2. Малюнок церкви Св. Трійці, виконаний Ю. А. Кулаковським 1895 р. (Кулаковский Ю. А. Отчет проф. Ю. А. Кулаковского о его исследованиях в Крыму. С. 121. Рис. 296)

Іл. 3. Малюнки храму Св. Трійці та його архітектурних деталей, виконі А. І. Маркевичем 1898 р. (Маркевич А. И. Памятники христианства. Рис. 2-5)

¹ Маркевич А. И. Памятники христианства в окрестностях Бахчисарая и Карасу-Базара // ИТУАК. 1899. № 29. С. 101-109.

² Там же. С. 101-102.

³ Там же. С. 102.

⁴ Там же. С. 103.

⁵ Там же. Рис. 1-5.

⁶ Там же. С. 102.

⁷ Там же. С. 102.

⁸ Архив ИИМК РАН, ф. 10, д. 1, 1939–1940: Репников Н. И. Материалы к археологической карте юго-западного западного нагорья Крыма, л. 269.

⁹ Там же, л. 271.

Розкопки провели влітку–восени 1914 р. під номінальним керівництвом директора Херсонеського музею Р. Х. Лепера. Основну роботу він доручив кресляреві установи М. І. Скубетову, в розпорядженні якого було четверо робітників і фотограф¹. На жаль, Р. Х. Лепер не мав звички писати звітів про свою археологічну діяльність на території Криму, й розкопки церкви Св. Трійці не стали винятком. Однак в архіві Національного заповідника “Херсонес Таврійський” збереглися фотографії з розкопок, які дають уявлення про архітектурні особливості храму (іл. 5-7). Крім того, в архіві заповідника дослідник М. І. Тюрін знайшов лист від 13 листопада 1914 р., витяги з якого опублікував. У ньому М. І. Скубетов звернувся до новопризначеного керівника Херсонеського музею Л. О. Моїсеєва зі звітом про виконані роботи. Дослідник писав, що через погану погоду обміри церкви Св. Трійці зробив наполовину. Однак він був зацікавлений закінчити їх у зв’язку з тим, що склепіння споруди незабаром могли впасти. М. І. Скубетов також планував звернутися до О. Л. Бертъе-Делагарда за фінансовою підтримкою в разі, якщо комісія за опис і креслення йому не заплатить². Результати робіт дослідника в архівах та літературі не збереглися. До нашого часу збереглися опубліковані В. В. Латишевим 1916 р. 8 написів, що скопіював М. І. Скубетов зі стін, склепінь і колон церкви Св. Трійці. Дослідник відзначив їх погану збереженість. Йому вдалося розшифрувати окремі слова, зокрема імена й дати – 1610, 1616, 1745, 1749, 1776 рр.³

Найцікавішим є напис, розшифрований як “Геврасій Сумеліють 176.”, який, на думку В. В. Латишева, належав ієромонаху Геврасію. Він подорожував у 1750–1770 рр. по Криму й залишив пам’ятні написи в Георгіївському монастирі та с. Стилі⁴.

Церква Св. Трійці не привертала уваги дослідників до літа 1927 р., коли вчений-початківець А. Л. Якобсон обстежив і дав докладний опис пам’ятки, керуючись своїми спостереженнями та фотографіями з розкопок 1914 р. Він також виконав план храму (іл. 4)⁵. Дослідник зазначив, що 1928 р. церкву розібрали на будівельний матеріал⁶. Не наводячи дослівно опис споруди, зроблений А. Л. Якобсоном, зупинимося лише на деяких ключових моментах, помічених дослідником. Храм мав у плані квадрат з чотирма вільно розташованими внутрішніми восьмигранними стовпами-колонами, прикрашеними імпостними капітелями. Церква трьохапсидна, орієнтована вівтарною частиною на схід. Центральна апсида – п’ятигранна зовні, напівкругла зсередини, північна й південна апсиди – напівкруглі. Зсередини стіни розділялися пілястрами. Вхід, судячи по розташуванню порогового каменя, містився в західній частині південної стіни. Внутрішня композиція храму була хрестоподібною, і на думку А. Л. Якобсона, споруду увінчував центральний ліхтар. Особливо дослідник виділяв характер

Іл. 4. Церква Св. Трійці. План за А. Л. Якобсоном (Якобсон А. Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. С. 98. Рис. 1). Червоним позначені повалені колони, місце розташування яких нанесено згідно з фото М. І. Скубетова 1914 р. K1 – колона 1; K2 – колона 2; K3 – колона 3; K4 – колона 4

¹ Тюрин М. И. Археологические памятники Лакской долины // Научная конференция “Ломоносовские чтения 2012”. URL: <https://web.archive.org/web/20150216192304/http://happy-pills.org/2013/02/arxeologicheskie-pamyatniki-lakskoj-doliny-stranicy-istorii-issledovaniya.html>.

² Тюрин М. И. Археологические памятники Лакской долины.

³ Латишев В. В. Вновь найденные в Крыму христианские надписи // ИТУАК. 1916. № 53. С. 4-6.

⁴ Там же. С. 6.

⁵ Якобсон А. Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. Церковь близ сел. Лака // Проблемы истории докапиталистических обществ. Ежемесячный исторический журнал, издаваемый под общей редакцией Н. Я. Марра. 1934. Вып. 11-12. С. 97-101.

⁶ Там же. С. 97.

кладки – зсередини будівлю вимурувано з бутового каменю на вапняному розчині, притесаного лише з лицьового боку. Зовні вона обкладена добре обтесаними блоками, викладеними правильними рядами. Отже, А. Л. Якобсон уважав пам'ятку хрестово-купольною спорудою в її “простому” варіанті¹. Подібний тип храмів характерний для малоазійської традиції, що з'явилася в X ст. Саме цей регіон дослідник уважав джерелом церкви Св. Трійці в Лакі, заперечуючи вплив константинопольської архітектурної школи². Найбільшу кількість аналогічних будівельних прийомів простежено в архітектурі культових споруд Трапезунда й областей, які були під його впливом. Проаналізувавши дані про храм, аналогічні споруди й епіграфічний матеріал, учений зробив висновок, що з точки зору архітектури, церква носила специфічний провінційний характер і побудована у XIII ст.³

Лл. 5-7. Храм Св. Трійці (М. І. Скубетов, фото 1914 р.) (Національний заповідник “Херсонес Таврійський”. Офіційний сайт.

URL: <http://www.discovering.chersonesos.org/>;

Лл. 5. Вид з південного заходу: а – провисання замкового каменя в арці над південним нефом; d – тріснута й завалена в південно-південно-східному напрямку колона 3. K1 – колона 1; K2 – колона 2; K3 – колона 3; K4 – колона 4.

Лл. 6. Вид з північного заходу: а – провисання замкового каменя в арці над південним нефом; b – провисання аркових каменів в арці над апсидою в північному нефі; с – тріснута, завалена й переміщена? колона 1 (протягання в південно-східному на-

рямку); d – тріснута й завалена в південно-південно-східному напрямку колона 3. K1 – колона 1; K2 – колона 2; K3 – колона 3; K4 – колона 4

Лл. 7. Вид з південного сходу: а – стрілками показана тріщина в стику між південною апсидою й масивом церкви; b – завал апсиди в південно-східному напрямку; с – сліди “ворушіння” блоків.

У нещодавно опублікованій статті В. В. Майко, яку присвячено п'ятигранним апсидам християнських церков Таврики, автор прийшов до висновків, що вперше цей прийом з'явився під впливом візантійського зодчества в херсонеських базиліках VII – першої половини VIII ст. Наступний етап будівництва храмів з п'ятигранними апсидами в Криму пов'язаний, на думку дослідника, з впливом вірменсько-трапезундської традиції, і відноситься до другої чверті / середини XIII – першої половини XIV ст. Поблизу гори Кіліса-Кая дослідник розкопав трьохапсидний храм з центральною п'ятигранною апсидою, який за матеріалом датував серединою XIII ст. В. В. Майко привів серед інших як аналогію храм Св. Софії в Трапезунді, споруджений у середині XIII ст.⁴ Це співвідноситься з висновками А. Л. Якобсона щодо церкви Св. Трійці⁵.

¹ Якобсон А. Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. С. 97-98.

² Там же. С. 99.

³ Там же. С. 101, 108.

⁴ Майко В. В. Пятигранные апсиды христианских храмов Крыма. С. 144.

⁵ Якобсон А. Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. С. 101, 105.

Отже, висновки перших дослідників про час будівництва церкви Св. Трійці в XII–XIII ст. не тільки підтверджено пізнішими розкопками, але й вони звужують дату заснування до середини XIII ст.

Визначення дати загибелі храму вимагає особливої уваги. Для цього треба було ретельно вивчити великий корпус джерел, що включали фотографії пам'ятки, зроблені під час розкопок 1914 р. Їх аналіз дозволив побачити в стінах церкви Св. Трійці сліди значних пошкоджень і руйнувань. Специфічні особливості деформацій (кінематичні індикатори) дозволили віднести їх до впливу сильного землетрусу.

Найяскравішим прикладом є провислий замковий камінь з субмеридіональним простяганням в арці в південному нефі (іл. 5: а; 6: а). Деформація арочної конструкції також субмеридіонального простягання спостерігається й у північній арці (іл. 6: b). Тут, на відміну від західної частини храму, фіксується зсув не замкового каменя, а провисання значної частини арочної конструкції загалом. Водночас арка, що відокремлює центральний неф від південного й тягнеться в східному напрямку, залишилася без ушкоджень. Подібні систематичні деформації в будівельних конструкціях однакового простягання характерні для миттєвого розмикання арочної системи уздовж осі поширення максимальних сейсмічних коливань у субмеридіональному напрямку.

Другим яскравим свідченням сейсмічної активності, що призвела до пошкодження церкви Св. Трійці, є колони, що впали (іл. 5: b; 6: c, d). На знімку з видом внутрішнього простору храму (іл. 6: c, d) можна розрізнити розташування й напрям падіння двох із трьох повалених колон (іл. 4). Четверта залишилася *in situ*. Водночас колони 1, 3 і 4 явно зламалися. Колона 1 обрушилася на південно-південно-схід. Можна припустити, що колона 1 була незначно переміщена між землетрусом і моментом, відображеним фотоапаратом, адже вона зміщена з осі від її частини, що залишилася стояти. На відміну від неї, частина колони 3, що впала, лежить строго по осі частини колони, яка збереглася *in situ*. Вона обрушилася на південний схід. Відзначимо, що завал колон є характерною відмітною ознакою сейсмодеформацій у будівлях. Напрямок завалу колон відповідає напрямку поширення максимальних сейсмічних коливань від епіцентру – сейсмічного вогнища, що розташовувався, як ми тепер бачимо, на південний схід від храму Св. Трійці (іл. 8: а).

Третім яскравим прикладом сейсмодеформацій, які спостерігаються в цій церкві, є численні сліди “ворушіння” блоків у східній стіні (іл. 7: c) й значна міжблокова тріщина на стіні в місці примикання південної апсиди до загального масиву храму (іл. 7: a–b). Відзначимо, що тріщина розширюється знизу догори, що пояснюється не осіданням споруди з часом, а збільшенням сейсмічних коливань вгору по конструкції – т.зв. “ефектом хмарочоса”¹. Тріщина розкривається проти природного нахилу місцевості. Подібна деформація також може бути пояснена дією сильних сейсмічних коливань, спрямованих субмеридіонально.

У підсумку можна зробити кілька важливих висновків. Не викликає сумнівів, що велика кількість і систематичний характер пошкоджень храму Св. Трійці, зафіксованих дослідниками, викликані сильним землетрусом. Судячи з характеру сейсмодеформацій і простягання звалених колон, удар прийшов з південно-південно-сходу, інтенсивністю близько $I_1 = VIII\text{--}IX$ балів (EMS-98). З огляду на напрям падіння колон необхідно визнати, що осередок землетрусу був у Південно-Кримській сейсмогенеруючій зоні (іл. 8)².

На цей момент можна виділити два землетруси, що за інтенсивністю могли призвести до описаних вище деформацій: XV ст. й середини XVIII ст.³ Зважаючи на написи, що з'являлися на стінах церкви після XV ст., сейсмічну подію цього періоду як причину пошкодження церкви розглядати не слід. Крім того, ступінь збереження споруди в XIX ст. свідчить, що вона була зруйнована не так давно.

¹ Ефект хмарочоса – характерні пошкодження будівлі під час землетрусу, наростаючі від фундаментів до верхньої частини, внаслідок збільшення амплітуди коливання його стін з набором висоти. Найбільш яскравим прикладом є тріщини, що розкриваються догори, що були простежені в стінах храму.

² Моисеев Д. А., Корженков А. М., Овсяченко А. Н. Сейсмические деформации в стенах храма Ай-Триада (с. Лаки-Керменчик, Крым) // Материалы международной научной конференции “III Свято-Владимирские чтения”: К 1030-летию Крещения Руси 10–15 сентября 2018 г. Севастополь, 2018. С. 73-74.

³ Хапаев В. В. Крымские землетрясения древности и средневековья: к истории вопроса // МАИАСК. 2008. Вып. 1. С. 95.

Відзначимо, що будь-який землетрус – це значна за своїм масштабом природна подія. Отже, землетрус, що пошкодив храм, з огляду на його прояв у глибинних гірських районах Південно-Західного Криму й положення епіцентральної області, повинен був залишити значні сліди на пам'ятках південніше досліджуваної церкви. У зв'язку з цим, для підтвердження гіпотези про її руйнування під час землетрусу, один з авторів статті провів додаткове дослідження на виявлення пам'яток, які постраждали від цієї сейсмічної події. Сейсмодеформації, що могли утворитися у той самий період, були виявлені на Мангуп-Кале.

Фортеця Мангуп-Кале розташована на південний захід від храму Св. Трійці (іл. 8). Це стародавнє місто насичене пам'ятками архітектури та археології, які тільки стають предметом спеціальних археосейсмологічних досліджень¹. Т.зв. Синагога-Кенаса, розташована над витоками балки Табана-Дере (іл. 9: А), є особливо цікавою для нас в аспекті пошуку нових свідчень зазначеного землетрусу. За допомогою цієї пам'ятки було уточнено його силу, хронологію й епіцентр².

У фундаменті північно-східної стіни Синагоги-Кенаси з простяганням 303° (іл. 9: В) виявлено поворот за годинниковою стрілкою на 10°. Тобто кілька потужних фундаментних блоків, зокрема й північного кута будівлі, встановлених безпосередньо на скелю, відчули вплив і внаслідок цього повернулися навколо вертикальної осі (іл. 9: А). Отже, удар прийшов під деяким кутом з південно-східного напрямку, й епіцентр розташовувався там само (іл. 8: с). Пошкодження не виявилось фатальним для храму, й він продовжив існувати. Синагога-Кенаса занепадала тільки після переселення громади мангупських караїмів і перенесення їхньої кенаси на Чуфут-Кале³ в кінці XVIII в. (не пізніше 1796 р.)⁴. Відомостей про нижню дату землетрусу немає, крім часу будівництва об'єкта в XV ст.⁵ Інтенсивність сейсмічної події становила близько $I=VIII-IX$ балів (EMS-98), епіцентральною зоною була в Південно-Кримській сейсмічній зоні на південь від Ялти.

Отже, в XVIII ст., найімовірніше, в другій його половині, стався землетрус з епіцентром у Південно-Кримській сейсмічній зоні на південь від Ялти, що пошкодив ряд пам'яток, серед яких була церква Св. Трійці. Після цієї сейсмічної події споруду не відновили й припинили використовувати. Спробуємо звузити верхню дату функціонування храму.

Найбільш пізні графіті, продряпані на колоні храму Св. Трійці, В. В. Латишев відніс до 1776 р.⁶ З огляду на те, що вони, як й інші написи XVIII ст., зроблені під час функціонування церкви, можна сміливо говорити, що її руйнування відбулося після 1776 р. Саме цей рік ми визначили нижньою датою періоду, в який стався землетрус. Верхньою датою можна визнати 1783 р., коли Кримське ханство приєднали до Російської імперії. Після цього всі землетруси ретельно фіксували, й жоден із них з епіцентром у Південно-Кримській сейсмічній зоні не підходить⁷.

¹ Корженков А. М., Овсяченко А. Н., Ларьков А. С., Мараханов А. В., Рогожин Е. А. Археосейсмологические исследования в пещерном городе Мангуп-Кале, Крым // Фундаментальные проблемы тектоники и геодинамики: Материалы III Тектонического совещания. Москва, 2020. Т. 1. С. 326-331.

² Там же. С. 328, 330.

³ Одним з цих переселенців, імовірно, був Мордахай Мангубі (Мангубі, тобто з Мангупа. Див: Полканова А. Ю. Антропонимы крымских караимов. Справочник фамилий и имён. Симферополь : Доля, 2012. С. 271, 276), який збудував свою садибу в безпосередній близькості від дюрбе Джаніке-Ханім з використанням конструктивних елементів, взятих зі зруйнованого входу мавзолею. У стінах цієї пам'ятки (дюрбе) також можна простежити наявність сейсмогенних деформацій, сформованих під впливом землетрусу, що пошкодив церкву Св. Трійці. Стаття, де йдеться про аналіз слідів стародавнього землетрусу в стінах дюрбе Джаніке-Ханім, на цей час у друці. Автори висловлюють глибоку вдячність А. М. Корженкову, О. М. Овсяченку й О. С. Ларькову за можливість ознайомитися з результатами дослідження.

⁴ Герцен А. Г., Могаричёв Ю. М. Крепость драгоценностей. Кырк-ор. Чуфут-Кале. Симферополь : Таврия, 1993. С. 87, 96; Кашиовская Н. В. К итогам изучения караимского некрополя в ущелье Табана-Дере (Мангуп): проблемы хронологии и периодизации // МАИЭТ. 2017. Вып. XXII. С. 239; Прохоров Д. А. Историко-архитектурные объекты и особенности застройки городов Крымского полуострова в контексте истории караимов // МАИАСК. 2015. Вып. 7. С. 240.

⁵ Прохоров Д. А. Историко-архитектурные объекты и особенности застройки городов Крымского полуострова. С. 241-242.

⁶ Латышев В. В. Вновь найденные в Крыму христианские надписи. С. 6.

⁷ Моисеев Д. А., Корженков А. М., Овсяченко А. Н. Сейсмические деформации... С. 74.

Іл. 8. Карта Кримського півострова з сейсмогенеруючими зонами. Білим овалом позначено ймовірне розташування епіцентральної області землетрусу, що пошкодив церкву Св. Трійці 1776–1783 рр. (цифровий рельєф SRTM). Чорними точками позначені епіцентри (26.07 і 11.09.) ялтинського землетрусу 1927 р., чорним овалом – розташування його ж епіцентральної області. Реконструкція осі поширення сейсмоударів (пошкоджені об'єкти): а – храм Св. Трійці; б – Чуфут-Кале (дільниці, де були знайдені сейсμοдеформації: b1 – Східна оборонна стіна; b2 – дюрбе Джаніке-Ханим); с – Мангуп (Синагога-Кенаса)

Отже, церкву Св. Трійці було пошкоджено й не відновлено після землетрусу, що стався в період між 1776 і 1783 рр.

Знову виявлені 2018 р. руїни храму являли собою прямокутнікоподібний пагорб, що слабо читався в навколишньому рельєфі. Однак у центрі периметра цього об'єкта було явне зниження рельєфу й сліди затерплх відвалів ґрунту, ймовірно, будівельного сміття. За збереженими зовнішнім панциром західної стіни й двопанцирною стіною центральної апсиди вдалося виміряти довжину церкви – 11 м. Імовірно, це значення можна уточнити під час археологічних розкопок і використання точної тахеометричної зйомки. Північна й південна стіни храму майже не помітні, читаються погано через відвали будівельного сміття або лісового ґрунту. На відміну від них, центральна апсида помітна добре й нині підноситься над денною поверхнею затерплх відвалів та лісового ґрунту на один ряд каменів із зовнішнього боку й на два–чотири ряди – з

Іл. 9. Фортеця Мангуп-Кале. Синагога-Кенаса. А – фундамент північно-східної стіни Синагоги-Кенаси (білим пунктиром і стрілкою показано поворот за годинниковою стрілкою); В – План Мангупа (чорною крапкою відзначено Синагогу-Кенасу). С – План Синагоги-Кенаси (сірою точкою показано місце сейсμοдеформації)

внутрішнього. Її ширина – 3,5 м по зовнішньому фасу. Орієнтація вівтарної частини має азимут 74°. Привертає увагу характер кладки, простеженої за стіною апсиди. Це тришарова двопанцирна кладка з доброю обробкою блоків зовнішнього панцира й фасировкою каменів внутрішнього під штукатурку. Стіну складено на вапняному розчині. Для зміцнення несучих характеристик стіни блоки зовнішнього панцира додатково скріплено свинцевими скобами (?), встановленими в спеціальні ніші у вигляді “ластівчин хвіст”. Навколо храму в значній кількості знайдено фрагменти архітектурних деталей, християнських надгробків і будівельного каменю, зокрема з графіті у вигляді хреста в колі.

На південь від церкви Св. Трійці виявлено ще одну споруду, ідентифіковану як храм. На момент огляду це був прямокутник, виражений валами заввишки не менше 1,5 м, з провалом у центрі. Орієнтовна довжина споруди – 14 м, ширина – 7 м. Апсида добре читається. Орієнтація апсиди й вівтаря має азимут 80°. На поверхні у великій кількості траплявся бутовий камінь, черепиця-татарка й кераміди XIV–XV ст.

На північ від храму Св. Трійці, на відстані не більше 5,0 м виявлено прямокутнікоподібний у плані пагорб заввишки близько 1,5-2,0 м, діаметром біля 3,0-4,0 м. У його центральній частині чітко видно провал. Це вказує на те, що перед нами – третя будівля комплексу. Орієнтація пагорба є паралельною до простягання задернованих фундаментів стін храму.

Усі три споруди, ймовірно, становили один монастирський комплекс, однак, цю гіпотезу необхідно перевірити. На жаль, на об'єкті є сліди грабіжницьких розкопок. Нині пам'ятка потребує постановки на облік і збереження.

Сергеева М. С.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДАВНЬОРУСЬКОГО КОСТОРИЗНОГО РЕМЕСЛА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я)

Незважаючи на доволі інтенсивне вивчення косторізного ремесла Київської Русі на території Середнього Подніпров'я¹, це питання, як і загалом проблематика, пов'язана з давньоруським ремеслом у цьому регіоні, залишається актуальним. Зокрема деякі напрями дослідження потребують додаткової уваги. Одним з них є розгляд розвитку ремесла як динамічного процесу, що на кожному етапі має свої характеристики – виробничі, культурні й соціальні. У статті представлено короткий огляд зазначеної проблеми на базі сукупності матеріалів, виявлених до цього часу на давньоруських пам'ятках на території Середнього Подніпров'я.

Різьблення по кістці в Київській Русі не мало глибоких місцевих коренів, воно було новим явищем у процесі розвитку давньоруського ремесла, насамперед міського. На першому етапі руське косторізне ремесло зазнало суттєвих впливів з боку ремесла регіонів, де рівень обробки кістки був значно вищим. Першорядну роль грали інтенсивні культурні контакти з північноєвропейським ареалом².

Найбільш ранні давньоруські предмети з кістки та рогу, що, на відміну від примітивних виробів, добре відомих на слов'янських поселеннях VII–IX ст., можна зарахувати до професійної косторізної продукції, виявлені серед матеріалів дружинних поховань IX–X ст. (Київ, Чернігів, Шестовиця, Седнів та ін.). Синхронні вироби також походять з побутових комплексів цих самих і деяких інших пам'яток.

¹ Стан вивчення проблеми див: *Сергеева М. С.* Косторізне та деревообробні ремесла на території Південної Русі: дис. канд. іст. наук: 07.00.04 / Інститут археології НАН України. Київ, 2019. С. 26-34.

² *Сергеева М. С.* К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы по кости в Южной Руси // Древности 2014–2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. 2015. Т. 13. С. 244-246.

Різьблена кістка з поховань репрезентована насамперед виробами, пов'язаними з побутом та світоглядом представників дружинного середовища.¹ У культурному шарі поселень трапляються побутові речі з кістки та рогу. Треба звернути увагу на індивідуальні високоякісні художні речі, безсумнівно, виконані на замовлення, й відсутність продукції масового попиту. Водночас на давньоруських пам'ятках Середнього Подніпров'я поки що не виявлено жодної косторізної майстерні Х ст. Така ситуація є характерною для першого періоду розвитку середньовічного міського ремесла загалом. У цей час існує обмежений ринок з роботою на замовлення². Для давньоруського косторізного ремесла цей період відповідає етапу періодизації А. Крістоферсена, запропонованої для Лунда, коли відбувається поступовий перехід до професійного ремесла й виникають невеликі майстерні, що працюють на конкретні замовлення³. Вони пов'язані з різними матеріалами, не тільки з кісткою. Про відсутність вузькоспеціалізованого косторізного ремесла свідчить відносно невеликий обсяг продукції, що не могло забезпечити виробників засобами існування.

Треба зауважити, що археологічна фіксація такої майстерні не завжди можлива через брак матеріалів – маркерів її функціонування.

Для XI ст. зафіксовані сліди професійного ремесла у вигляді напівфабрикатів набірних гребінок у Києві⁴, є певна кількість косторізної продукції. Проте загалом у культурних нашаруваннях XI ст. виробів із кістки виявлено відносно небагато. Також не зафіксовано яскравих косторізних комплексів. Водночас наявність таких виробів є свідченням того, що саме в цей період формуються передумови для становлення косторізного ремесла як окремого різновиду професійної діяльності з наступним виходом на масовий ринок. Цей етап розвитку зазначеної ремісничої галузі простежується на археологічних матеріалах з середини – другої половини XII ст. до середини XIII ст.

Для виділення майстерень з ознаками стаціонарного виробництва існують специфічні маркери. Узагальнювальні критерії виділення професійних ремісничих комплексів запропоновані в роботах різних дослідників⁵. Підбиваючи підсумки, можна виділити такі їхні ознаки, як наявність сировини, заготовок, напівфабрикатів, готових виробів, бракованих виробів, використання спеціальних знарядь, якісна продукція. Готові вироби в межах косторізних комплексів завжди зберігаються в невеликій кількості через те, що вони підлягали реалізації.

Зауважимо, що фіксація великої кількості відходів та бракованих заготовок і виробів можлива лише в разі виявлення на садибі місця для відходів. Ями для відходів зафіксовані на вул. Щекавицькій, 29⁶ і на вул. Артема (тепер Січових Стрільців), 12⁷. Безпосередньо у виробничому комплексі масові знахідки косторізних матеріалів не обов'язкові: майстерню час від часу прибирали. Неможливість виявлення місця для відходів (наприклад, унаслідок невеликої площі дослідженої ділянки) дещо ускладнює виділення майстерні як професійної. Тут її ознакою може бути якась кількість відходів, заготовок або браку на території садиби. В деяких випадках аргументом на користь використання будівлі як місця роботи з кісткою може стати виявлення опалювального пристрою для її первинної термічної обробки. Прикладами є майстерня в Києві на вул. Ярославській, 58⁸ і майстерня в Деріївці у Південному Подніпров'ї⁹.

¹ Сергеева М. С., Івакін В. Г. Походження предметів косторізного виробництва з поховань дружинного могильника Києва // *Migracje. Funeralia Lednickie Spotkanie* 15. Poznań : SNAP, 2013. S. 221-230.

² Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. Москва : АН СССР, 1948. С. 431-432; Шапова Ю. Л. Древнерусское ремесло: структура, передача производственного опыта // *Труды V Международного Конгресса археологов-славистов: В 4 т. / Гл. редкол. Б. А. Рыбаков. Киев : Наукова думка, 1988. Т. 2. С. 181.*

³ Christophersen A. Håndverket i Forandring. Studier i Horn-og Beinhåndverkets Utvikling i Lund ca. 1000–1350 // *Acta Archaeologica Lundensia*. 1980. № 13. S. 203-213.

⁴ НА ІА НАН України, ф. е., 1989/81 *Занкин А. Б., Полин С. В., Калюк А. П.* Отчет о полевых исследованиях Подольской экспедиции НПК "Археолог" на Киевском Подоле по ул. Межигорская, 43 в 1989 г., рис. 67.

⁵ Огляд див: Сергеева М. С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. Київ : КНТ, 2011. С. 15-16.

⁶ Сергеева М. С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. Київ : КНТ, 2011. С. 26-28.

⁷ Мовчан І. І., Козловський А. О., Ієвлєв М. М. Локальні оборонні споруди Верхнього Києва Х–ХІ ст. // *Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2005, Вип. 16. С. 105-115.*

⁸ Сергеева М., Тараненко С. Нові дослідження давньоруського косторізного ремесла на Київському Подолі // *Наукові студії. Винники ; Жешів ; Львів : Априорі, 2015. Вип. 8. С. 328-345.*

⁹ Сергеева М. С. Давньоруська косторізна майстерня біля с. Деріївка // *Археологія і давня історія України. Київ, Київ, 2016. Вип. 1 (18). С. 96-103.*

У випадку вивчення більшої частини площі території садиби, відсутність масових знахідок косторізних матеріалів може бути досить надійною ознакою того, що професійне косторізне виробництво тут не відбувалося. Поодинокі шматки кістки або рогу вказують або на домашнє спорадичне виробництво, або на використання кістки з іншою метою (наприклад як технічної сировини). Щодо наявності окремих художніх виробів без ознак масового виробництва – ці ознаки радше діяльності різьбярів широкого профілю. Прикладом спроби виготовлення художньої речі за межами косторізної майстерні може бути напівфабрикат застібки з об'ємним зооморфним декором, виявлений у Вишгороді у виробничій ямі XI ст., що не була пов'язана ані з косторізним, ані з художнім ремеслом загалом¹. Слід гадати, застібка потрапила в заповнення ями випадково, чи це була спроба людини іншої спеціальності – споживача продукції, копіювати вже існуючий взірець, аналогічний відомим виробам такої самої форми².

Деякі з косторізних майстерень демонструють певну тенденцію до дрібнішої спеціалізації, коли перевагу надавали якомусь окремому виду продукції. Такими є деякі косторізні майстерні Києва³, де основною продукцією були гудзики (вул. Щекавицька, 29), або наконечники стріл (вул. Оболонська, 12), майстерні у Чернігові⁴ й Деріївці, де виготовляли накладки на лук) тощо. Водночас треба зауважити, що спеціалізація майстерень простежується не завжди, в інших випадках можна констатувати широкий асортимент продукції.

На думку Ю. Л. Щапової, саме в XII ст. давньоруське ремесло виходить на ринок і формуються нові суспільні верстви, пов'язані з ремеслом і торгівлею. Вони стають основним виробником і zarazом головним замовником продукції⁵. Цей період відповідає фінальній стадії розвитку косторізного ремесла для Лунда (з другої половини XII ст.), за А. Кристоферсеном, коли з'являються професійні майстерні з відносно вузькою спеціалізацією, що концентруються в торговій частині міста й орієнтовані на потреби ринку⁶.

Косторізи-професіонали мали справу насамперед з продукцією масового попиту, розрахованою на ринок. У стаціонарних майстернях також могли виробляти продукцію на замовлення або з розрахунком на вузьке коло споживачів: наконечники стріл (Київ), накладки на лук (Чернігів, Деріївка), якими користувалася обмежена частина населення. Художні вироби як зі звичайної кістки, так і з коштовних матеріалів (моржеві ікла, слонова кістка тощо), як і в попередні часи, могли виготовляти різьбярі широкого профілю, які володіли навичками обробки зазначеного матеріалу й працювали на замовлення. Невеликий обсяг таких робіт не дозволяв майстру концентруватися тільки на них, а отже не можна говорити про його професійну діяльність як косторіза.

Різні рівні розвитку косторізного ремесла у XII ст. можна спостерігати насамперед у Києві. З одного боку, тут була зосереджена більшість косторізних майстерень, виявлених у Середньому Подніпров'ї, й виробляли більшість відповідної продукції, розрахованої на широкий ринок. З іншого боку, залишки спорадичної обробки кістки виявлені на багатьох київських садибах.

Професійне косторізне ремесло існувало й у деяких інших давньоруських центрах, наприклад, у Чернігові, Курську⁷, Вишгороді⁸, Деріївці. За межами досліджуваного регіону найближчими містами, де фіксують стаціонарні косторізні майстерні, є Пересопниця⁹ та Звенигород¹.

¹ НА ІА НАН України, ф. е., 1989/194 *Дорофеев В. В., Евтушенко А. И., Калюк А. П., Чабай В. П.* Отчет об охранных археологических исследованиях в г. Вышгород в 1989 г., с. 13-14, рис. 8: 10.

² *Сергеева М. С.* Косторізна справа у Стародавньому Києві. С. 142-143; *її ж.* К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы. С. 250-251.

³ *Сергеева М. С.* Косторізна справа у Стародавньому Києві. С. 24-28.

⁴ *Моця О., Казаков А.* Давньоруський Чернігів. Київ: "Стародавній Світ", 2011. С. 181.

⁵ *Щапова Ю. Л.* О ремесле Древней Руси // "Слово о полку Игоревом" и его время / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. Москва: Наука, 1985. С. 390-391.

⁶ *Christophersen A.* Håndverket i Forandring. S. 203-213.

⁷ *Горбунов Д. Н.* Косторезное дело населения древнего Курска // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского гос. университета. 2011. № 3 (19). URL: <http://scientific-notes.ru/index.php?page=6&new=21>

⁸ *Голубева Л. А.* "Квартал металлургов" в Вышгороде // Славяне и Русь / Отв. ред. Е. И. Крупнов. Москва: Наука, 1968. С. 32.

⁹ *Шеломенцев-Терский В. С.* Косторезная мастерская на городище летописной Пересопницы // Археологические открытия 1977. Москва, 1978. С. 402.

Обсяг матеріалів з різних давньоруських пам'яток свідчить про те, що, незважаючи на широкий асортимент виробів з кістки та рогу й появу серійної косторізної продукції, зафіксованих для XII – першої половини XIII ст., продукція цього виробництва в різних містах була розрахована переважно на локальні ринки збуту (місто й околиці). Винятком є київське ремесло, для якого, за поширенням деяких видів виробів, можна припускати регіональний характер. Особливе місце, за археологічними матеріалами, посідає діяльність ремісників Воїня², який є другим після Києва давньоруським центром за обсягом виявленої продукції. Загалом стан косторізної справи у Воїні викликає певні питання. З одного боку, є характерна місцева продукція, що могла розповсюджувалася за межами міста, на сусідніх поселеннях. Такі види виробів, як гребені, деталі луків, псалії з якісно обробленою поверхнею, деякі типи гольників, орнаментовані накладки, можливо, контейнери з рогу не можна віднести до продукції домашнього або допоміжного ремесла. З іншого боку, незважаючи на виявлення залишків сировини, відходів, заготовок та напівфабрикатів виробів, косторізні комплекси з концентрацією слідів ремісничого виробництва тут не виявлені. Зрозуміло, такі комплекси могли розташовуватися в частині міста, що не встигли дослідити, проте залишається фактом велика кількість обробленого кісткового матеріалу (заготовки, напівфабрикати, відходи), розпорошеного по різних об'єктах на великій території, включаючи укріплену частину й посад. Таке розміщення артефактів свідчить скоріше на користь того, що різьблення по кістці практикувало широке коло мешканців на рівні допоміжного ремесла. Водночас не можна виключати діяльність у давньоруському Воїні невеликого прошарку майстрів, які практикували обробку кісткових матеріалів на професійному рівні.

Не можна говорити про поширення професійного косторізного ремесла скрізь на Русі. Матеріали більшості давньоруських пам'яток досліджуваного регіону свідчать лише про спорадичну обробку кісткових матеріалів у рамках домашніх промислів.

У деяких випадках у межах окремих садиб спостерігаємо концентрацію відносно невеликої кількості (від 10 й більше) оброблених кісток та фрагментів твердого рогу, включаючи заготовки та окремі вироби. Такі комплекси зафіксовані, наприклад, у Колодяжині, Іван-Горі (Ржищів), біля Хутора Половецького, де, крім готових виробів, виявлені окремі напівфабрикати тощо. Їх здогадно можна пов'язувати з короткочасною, спорадичною працею, зазвичай домашнього характеру, викликаною певними обставинами. Нема підстав для характеристики цих комплексів як стаціонарних професійних майстерень.

Окремим питанням є соціальний статус ремісників-косторізів і соціальна організація косторізного ремесла. Загалом треба зауважити, що відсутність у писемних джерелах відповідної інформації для косторізного ремесла робить традиційну класифікацію давньоруських ремесел³ дещо умоглядною. Археологічні матеріали в цьому плані також малоінформативні. Соціальна характеристика того чи іншого ремісничого комплексу є можливою лише в окремих випадках (розташування, асортимент продукції) й тільки гіпотетично. На сучасному рівні досліджень ми маємо лише деякі аргументи на користь слабого розвитку різьблення по кістці серед монастирських ремесел. Виявлені артефакти свідчать про те, що протягом усього давньоруського періоду косторізне ремесло розвивалося переважно як світський вид ремісничої діяльності. Найбільш ранні зразки різьблення, насамперед художнього, належать до виробів, пов'язаних з побутом та світоглядом дружинників і відносно заможних верств городян (окремі типи набірних гребінок, деталі озброєння, рогові гостроконечники, предмети оздоблення тощо). Це виключає монастирські території з осередків, де могло розвиватися косторізне ремесло. Будь-якого зв'язку косторізної справи з діяльністю монастирів або інших церковних закладів, як це було характерно, наприклад, для ранньосередньовічної Болгарії⁴, в Київській Русі протягом усього давньоруського періоду не

¹ Власова Г. М. Мастерские косторезов в Звенигороде // Записки Одесского археологического общества. 1967. Т. 2 (35). С. 228-235.

² Сергеева М. С. Майстри з обробки дерева та кістки давньоруського міста Воїня. Київ ; Харків : Майдан, 2015.

³ Пеняк П. С. Ремесло Київської Русі: структура і організація / Інститут українознавства ім. Крип'якевича. Закарпатська обласна організація Товариства охорони пам'яток історії та культури. Ужгород, 1998.

⁴ Алексиев И. Ремесла в столице Тырновград // Труды V Международного Конгресса археологов-славистов: В 4 т. / Гл. редкол. Б. А. Рыбаков. Киев : Наукова думка, 1988. Т. 2. С. 7; Бонев С. Косторезное ремесло в средневековом болгарском городе до X в. // Там же. С. 27.

простежуємо. Прикладом можливих зв'язків із монастирським ремеслом є невеликий косторізний комплекс поблизу Софійського собору в Києві¹, проте нема підстав уважати його стаціонарною майстернею. Так само через нечисленність не є індикатором стаціонарної майстерні окремі знахідки оброблених кісток і фрагментів щільного рогу, виявлені останніми роками на території Києво-Печерської лаври (дослідження С. П. Тараненка). Виходячи з кількості знайдених матеріалів, можна стверджувати, що різьблення по кістці у монастирях мало характер спорадичного промислу, що практикувався за необхідністю.

Відсутність зв'язків даного ремесла з церковним середовищем і брак розвинутого культового різьблення по кістці є двома взаємопов'язаними факторами. Зауважимо, що сакралізація тваринних кісток як частина усталеної традиції маркує дуже архаїчний пласт дохристиянських уявлень, що зберігалися тривалий час після формального прийняття християнства. Кістки, що можна вважати амулетами чи ритуальними атрибутами, трапляються в шарах XI – початку XIII ст. й пізніше. Зазначене питання авторка вже розглядала², тому тут зупиняємося на ньому лише коротко.

Як матеріальний прояв попередніх уявлень у світському світосприйнятті тваринні кістки не включаються в систему християнських культових речей і є атрибутами іншого рівня світоглядної системи. Тим більший інтерес викликають окремі предмети, що маркують сполучення різних вірувань, а отже, й набувають нового змісту. У цьому контексті звернемо увагу на відоме ікло вепра з давньоруського Вщижа з продряпаним на поверхні християнським написом: "...г(оспод)и помози рабу своему Фоме"³. Зазначений предмет можна кваліфікувати як свідчення адаптації старих вірувань до нових реалій: надання додаткової магічної сили амулету за допомогою нової, ймовірно, дійсної в очах власника, християнської формули.

У зв'язку із поставленим питанням звернемо увагу на те, що виробів з кістки культового призначення обмаль. Вони обмежені лише окремими предметами. Мала популярність кістки для виготовлення хрестиків спостерігається загалом у середньовічному християнському світі. Проте у Візантії та країнах, що зазнали візантійського впливу, а також у Західній Європі активно використовували кістку для виготовлення деяких інших речей культового призначення, зокрема іконки й декоративні накладки релікваріїв. Із зазначеною метою часто використовували коштовний слонової і моржевий бивень. Практичну відсутність таких речей на Русі можна було б пояснити рідкісністю вихідної сировини, що була виключно привізною. Втім у Західній Європі коштовні культові речі з бивня, також імпортного, відомі досить добре⁴. Вони побутовували також у Візантії, звідки зрідка потрапляли на Русь.

У Південній Русі майже не розвивається місцева традиція різьблення іконок з кістки. Під час археологічних досліджень було знайдено дві візантійські іконки зі слонової кістки – в Новгороді та Чернігові. Є ще нечисленні екземпляри колекційного походження без паспортних даних⁵. У давньоруських матеріалах є окремі приклади іконок з кістки давньоруського часу: іконка поганої збереженості з Вишгорода (дослідження Д. В. Бібікова) та аналогії з сусідніх земель⁶, проте такі випадки поодинокі.

¹ Журавльов О. П., Ієвлев М. М. Остеологічні матеріали з розкопок Митрополичого корпусу Софії Київської // Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр. / За ред. Н. О. Гаврилюк. Київ ; Запоріжжя : "Дике Поле", 2007. С. 487-488.

² Сергєєва М. С. Культові вироби з кістки та рогу з території Південної Русі // Ніжинська старовина. 2015. Вип. 20 (23). С. 153-159; *eadem*. Early Rus' sacred objects in antler and bone from the Middle Dnieper area // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence / Edited by Maciej Salamon, Marcin Woloszyn, Alexander Musin, Perica Špehar. 2012. Krakow ; Leipzig ; Rzeszow ; Warszawa. Т. 2. Р. 563-571.

³ Рыбаков Б. А. Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж // По следам древних культур. Древняя Русь / Научн. ред. и сост. Г. Б. Федоров. Москва : Гос. Изд-во культ.-просвет. литературы, 1953. С. 120. Рис. на с. 118.

⁴ Крыжановская М. Я. В мире замков и соборов. Прикладное искусство западного средневековья. Санкт-Петербург : Гос. Эрмитаж. 2007. Рис. 15, 16, 20, 21, 27-29, 42.

⁵ Архипова С. І. Культові речі з каменю та кістки // Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. / Гол. ред. Г. А. Скрипник, наук. ред. Т. В. Кара-Васильєва. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2010. Т. 1. С. 290.

⁶ Михайлова Р. Д. Особливості обробки кістки в Південно-Західній Русі (X – перша половина XIV століття). Київ, 1991: препринт. С. 9-10; Мядзведзева В. У. Хрысціянскія рэліквіі сярэднявекова (на матэрыялах касцярэзнай вытворчасці // Беларусь: государство, религия, общество: Материалы Международной науч.-практ. конференции. Минск : Беларуская навука, 2008. С. 132.

Відсутністю поширення й церковної атрибутики з кістки та великих стаціонарних майстерень, пов'язаних з монастирями, можна пояснити слабку роль візантійського світу в розвитку косторізного ремесла. Суттєвих впливів візантійської традиції на давньоруську косторізню продукцію не простежено¹.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що початок розвитку косторізного ремесла в Південній Русі припадає на часи перетворення Києва на великий політичний, економічний і культурний центр, а саме на першу половину X ст., можливо, на кінець IX ст. Цей етап характерний появою елітної продукції, що пов'язана з роботою нечисленних різьбярів (можливо, не тільки по кістці) на замовлення. У цей час косторізне ремесло формується під впливом іншокультурних традицій, зокрема північноєвропейської, де різьблення по кістці мало довшу історію й було більш розвиненим. Протягом XI–XII ст. складаються передумови для подальшого розквіту косторізного ремесла, що відбувається в другій половині XII – першій половині XIII ст. У цей період з'являються майстерні, що виготовляють продукцію, розраховану на масовий попит. Водночас косторізне ремесло не набуває поширення скрізь і сконцентровано в окремих осередках, передусім у Києві. На прикладі більшості досліджених пам'яток воно продовжує існувати як домашній промисел. Окремо звернемо увагу на переважно світський характер давньоруського косторізного ремесла й, відповідно, незначний вплив на нього з боку візантійського християнського декоративно-ужиткового мистецтва.

Тараненко С. П.

Кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології

Махота О. О.

Молодший науковий співробітник

Пефтіць Д. М.

Старший науковий співробітник

Мисько Ю. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КВАРТАЛУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У 2019 р.

Протягом 2019 р. науково-дослідним сектором археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника здійснювався археологічний нагляд за всіма ремонтно-реставраційними, земляними, аварійними роботами та геологорозвідувальними дослідженнями. Серед них особливе місце займають наукові пошуки, проведені під час прокладення електричних комунікацій на території Верхньої лаври у південно-західному кварталі КПЛ, який розміщується на ділянці між корп. 1, 3, 5, 6 (траншеї – ТК-7-10, 15, 17; шурфи – ШК-1-2, 6-10) (іл. 1). Ця локація вже неодноразово потрапляла в поле зору археологів (1996, 2001–2003, 2009, 2011 рр.). Тут засвідчено наявність культурних шарів і об'єктів XVII–XVIII ст. та початку XIX ст.² (іл. 2). Дослідження мали переважно науково-рятувальний характер і були пов'язані з будівельними або технічними роботами. Винятком стали розкопки С. Балакіна 2003 р., коли вдалося з'ясувати розміри вцілілої ділянки кам'яних підмурків початку XVIII ст., виявлених під час благоустрою південного фасаду корп. № 3 у 2002 р. Автор пов'язав їх із недобудованою лаврською дзвіницею 1707 р.³. Попри цей приклад ефективності археологічного нагляду, необхідно визнати, що велика кількість археологічно

¹ Сергеева М. С. К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы. С. 246.

² Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. 172 с., кольор. вклейка 16 с.

³ НА ІА НАН України, № 2003/130. Балакін С. А. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2003 р. Київ, 2004.

досліджених місць на одній локації не завжди означає повну вивченість ділянки. Для південно-західного кварталу КПЛ це підтвердили роботи 2019 р., які значно прояснили його стратиграфічну ситуацію. Вивчені об'єкти та отримані матеріали дозволяють створювати загальні реконструкції та формулювати нові завдання для майбутніх досліджень.

Матеріали ранньозалізного віку

Проблема “скіфського шару” на території Києво-Печерської лаври є доволі дискусійною¹, будь-які нові матеріали цього часу дозволяють розширити наші уявлення про історію населення ранньозалісної доби. Загалом у різних частинах досліджуваної ділянки було знайдено 6 фрагментів ліпних посудин, більшість з яких невеликого розміру. Один з них (№ 2005) має грубувату поверхню темно-брунатного кольору, що разом із вмістом тіста – крупними домішками кварциту та слюди – дозволяє віднести його до кераміки мілоградської культури². З ями № 1 шурфу № 1 походять 2 фрагменти значно кращого гатунку (№ 1375, 1376). Вони доволі тонкостінні, тісто добре відмучене, поверхня світло-сірого кольору і заглажена якісно. Ймовірно, їх можна ідентифікувати як приналежні до посуду скіфських лісостепових племен³. Зазначені фрагменти ліпного посуду знаходилися у перевідкладеному стані, проте їх наявність вказує на можливу присутність на ділянці т. зв. “скіфського шару”.

У шурфі № 6 було зафіксовано передматериковий шар, що відповідає стратиграфічній ситуації під час досліджень у Митрополичому саду в 2017 р.⁴ В розкопі № 1 та шурфі № 1 передматериковий шар у своїй верхній частині містив поодинокі матеріали XIII–XIV ст., які могли потрапити туди завдяки дифузії ґрунтів та землерийним тваринам, а з нижньої частини походили знахідки ранньозалісної доби. Тому ми можемо припускати наявність культурного горизонту ранньозалісної доби і для території південно-західного кварталу КПЛ. Попередній характер цього ствердження передбачає більш масштабні польові дослідження на означеній ділянці.

Матеріали давньоруського періоду

Враховуючи історичну топографію представленої локації НКПКЗ, очікуваними могли б стати культурні шари давньоруського часу (принаймні, з XI ст.), а можливо й об'єкти житлово-господарського призначення. Але ані попередні дослідження, ані останні 2019 р. їх не виявили. У перевідкладеному стані та в об'єктах XVII–XIX ст. зафіксовано всього 8 артефактів цього періоду: 5 фрагментів плінфи; фрагмент крученого браслета з коричневого напівпрозорого скла (№ 1352); фрагменти сіроглиняного вінця (№ 34) та верхньої частини сіроглиняного горщика, орнаментованого врізними паралельними лініями по плічках (№ 619). Подібна ситуація, звичайно, може пояснюватися відмінністю стратиграфії цієї локації від інших ділянок Верхньої лаври, тобто глибшим заляганням давньоруських культурних шарів та нерівномірністю їх потужності. Але це навряд чи може відповідати загальному формуванню культурного шару навіть за мінімальної активності життєдіяльності у монастирі. Видається, що проблема історичної планувальної структури монастиря у давньоруський період вимагає перегляду або принаймні ґрунтовнішого пояснення причин відсутності матеріальних свідчень епохи на просторі між головними святинями – Успенським собором та Троїцькою надбрамною церквою.

Матеріали другої половини XIII–XVI ст.

Під час досліджень 2019 р. у шурфі № 6 нам вдалося зафіксувати два об'єкти (№ 3 і № 4) XIII–XIV ст. (іл. 3). Через невеликі розміри шурфів вони досліджені фрагментарно. Вірогідно, це були ями господарського призначення. Наявність культурного шару з матеріальними

¹ Балакін С. А. Пам'ятки первісних культур на теренах Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2016: Музейництво і пам'яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення: Зб. наук. пр. Київ : НКПКЗ, Вид-во “Фенікс”, 2017. С. 120-127; Тараненко С. П. До питання про “скіфський шар” на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2019: Пам'ять і пам'ятки Мазепиною доби: вивчення, збереження, осмислення: Зб. наук. пр. Київ : НКПКЗ, Вид-во “Фенікс”, 2019. С. 344-352.

² Мельниковская О. Н. Племена южной Белоруссии в раннем железном веке. Москва, 1967. С. 97.

³ Максимов Е. В., Петровская Е. А. Древности скифского времени Киевского Поднепровья. Полтава, 2008. С. 46.

⁴ Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Балакін С. А., Пабат (Махота) О. О. Археологічний сезон 2017 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику // Археологічні дослідження в Україні 2017 р. Київ : ІА НАН України, 2019. С. 76-78.

Іл. 1. План-схема розміщення траншей та шурфів у 2019 р. в південно-західному кварталі КПЛ

залишками цього періоду підтверджує безперервність функціонування Печерського монастиря після Батієвої навали. Причому ця історична тяглість засвідчена і подальшими матеріалами, аж до XIX ст. Знахідки представлені виключно керамічними фрагментами. До другої половини XIII ст. – першої половини XIV ст. належать верхні частини 7 горщиків із валикоподібним вінцем та зрізаноконічною короткою шийкою¹. Дещо пізнішим часом – другою половиною XIII – початком XV ст. датуються 10 фрагментів валикоподібних сплюснених вінець з борозенкою по внутрішньому краю, а також 5 валикоподібних сплюснених вінець з виїмкою зовні та борозенкою по внутрішньому краю. Аналогічні за морфологією зразки горщиків за результатами розкопок в Києві походять з комплексів другої половини XIII–XIV ст. на території корпусу хористів Михайлівського Золотоверхого монастиря, Печерської гауптвахти, об'єктів по пров. Рильського, 5, вул. Велика Житомирська, 2 та вул. Сагайдачного, 18 тощо².

У межах XIV–XV ст. датуються фрагменти 8 масивних валикоподібних вінець горщиків з борозенкою по внутрішньому краю. Масивні грибоподібні вінця представлені уламками 4 горщиків. До кінця XIV–XV ст. належать знахідки 2 фрагментів горщиків з масивним валикоподібним краєм та глибокою виїмкою зсередини. Аналогії таким зразкам посуду відомі як за результатами розкопок вищезгаданих комплексів, так і дещо пізніших. Зпоміж останніх це: яма 1 на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, об'єкти XIV–XV ст. на території Старого арсеналу, об'єкти цього ж часу на території Києво-Печерської лаври (поблизу корпусу № 68 та корпусу № 4), а також матеріали з Київського Подолу, виявлені по вул. Андріївська, 7/9³. Періодом другої половини XV–XVI ст. датуються знахідки 7 уламків вінець ромбоподібного перетину. Синхронними їм є й знахідки фрагментів 3 горщиків із вінцями підпрямокутного профілю. Аналогічне профілювання виробів характерне

¹ Оногда О. В. Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини XIII–XV ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2012. 17 с.

² НА ІА НАН України. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2019 р. Оногда О. В. Керамічні матеріали другої половини XIII–XVI ст. з археологічних досліджень 2019 р. на території НКПІКЗ. Київ, 2020. С. 219–223.

³ Там само.

для кераміки цього часу, виявленої під час розкопок на території Старого арсеналу в Києві та кількох об'єктів XV–XVI ст. на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, а також комплексів по вул. Сагайдачного, 18 та Андріївська, 7/9¹.

Серед знахідок привертає увагу нечисленна, проте репрезентативна колекція полив'яних виробів, представлена уламками 5 посудин. Найбільший інтерес становить верхня частина сіроглиняного полив'яного глека, вкрита жовто-зеленою поливою зовні та зсередини (№ 453). Виріб має пласку ручку збоку та широкий носик-злив. Оздоблений комоподібними наколами, лінійним заглибленим орнаментом по плечу (Рис. 4, а). Це характерний зразок рідкісної, проте цілком виразної полив'яної кераміки післямонгольського часу, що стилістично тяжіє до давньоруської традиції, але все ще не схожа на типовий для XV ст. і подальшого часу посуд масового виробництва. Окрім верхньої частини глека, з колекції матеріалів походять кілька зразків стінок, денця та уламок ручки полив'яного виробу. Всі вони вкриті поливою світло-коричневого або коричнево-зеленого відтінків. Хронологічну атрибуцію здійснено на підставі аналогій, насамперед із нововиявленими керамічними матеріалами другої половини XIII–XIV ст. з околиць Києва².

За визначенням О. Оногди, розглянута вибірка є цілком репрезентативною та характерною для культурно-хронологічного горизонту другої половини XIII–XVI ст. на території Києво-Печерської лаври. Отримані результати вкотре доповнюють дані до історичної топографії давнього Печерська, а також підтверджують тезу про інтенсивний розвиток життя в межах монастирської території у пізньосередньовічний та ранньомодерний час³.

Крім столового та кухонного посуду керамічні вироби представлені також фрагментами кахель. Один з них (№ 596) XIV–XVI ст. – це вінце, імовірно, горщикоподібної кахлі з світло-сірого тіста з квадрифольним устям (Рис. 4, b). На думку О. Пашковського, знахідки таких кахель на території Києва вкрай рідкісні. Раніше вони були виявлені на Подолі (Контрактова площа, Житній ринок, вул. Волоська, 23) та на території Києво-Печерської лаври. Характерним для XVI ст. є фрагмент кута лицьової пластини (№ 2009) коробчастої личкової кахлі (Рис. 4, c)⁴.

Матеріали XVII–XVIII ст.

На відміну від попередніх періодів, культурний шар XVII–XVIII ст. представлений в усіх шурфах південно-західного кварталу КПЛ, а колекція знайденого керамічного посуду досить повно репрезентує столовий та кухонний набір XVII–XIX ст. Традиційно її значну частину складають горщики та тарілки. Більша частина колекції може бути датована кінцем XVII – першою половиною XVIII ст., періодом розквіту Печерського містечка. Посуд цього часу найбільш різноманітний, деякі зразки (наприклад, декоровані тарілки) є високохудожніми виробами, виконаними в певній традиції монастирської кухні (Рис. 4, d; f).

Іл. 2. Фрагмент Археологічної карти НКПІКЗ

¹ Оногда О. В. Керамічні матеріали другої половини XIII–XVI ст. з археологічних досліджень 2019 р. ... С. 219–223.

² Гунь М. О., Оногда О. В., Чміль Л. В. Керамічні комплекси другої половини XIII – середини XIV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині // Археологія і давня історія України. 2016. Вип. 3: Дослідження Київського Полісся. С. 172–179.

³ Балакін С. А., Оногда О. В. Культурно-хронологічний горизонт XIV–XV ст. Києво-Печерської лаври та її околиць // Актуальні проблеми археології: Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І. С. Винокура. Тернопіль, 2010. С. 110–111.

⁴ НА ІА НАН України. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2019 р. Пашковський О. О. Колекція кахель з досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2019 р. 2020. С. 213–219.

Найближчі аналогії більшості виробів слід шукати серед матеріалів Старого арсеналу (Вознесенський жіночий монастир). Окрім того, значну частину колекції складають посудини для рідин – глечики, гладушки, баклаги, що також могли активно використовуватись у побуті монастирської кухні¹.

3

Лл. 3. План розміщення об'єктів (№ 3 та № 4) XIII–XIV ст. в шурфі ШК-6.

Лл. 4. Фрагменти керамічних виробів XIII–XVIII ст.: 1 – верхня частина полив'яного глека II половини XIII–XIV ст., 2 – фрагмент горщикоподібної кахлі квадрифольного типу XIV–XVI ст., 3 – частина коробчастої личкової кахлі XVI ст., 4 – денце миски із ангобованим зображенням янгола кінця XVII – початку XVIII ст., 5 – миска з рельєфним орнаментом та двокольковою поливою кінця XVII – початку XVIII ст.

4

До XVII–XVIII ст. належить і низка об'єктів різних конструкцій та призначення. У шурфах № 1, 6, 7 та 10 зафіксовано 10 господарських ям XVII–XVIII ст. Їх можна розділити на дві групи: невеликі (з максимальним діаметром до 1,5 м) та великих розмірів, які виходили за межі шурфів і вирахувати їх справжні параметри не видається можливим.

Призначення об'єктів першої групи конкретизувати достатньо важко, оскільки як знахідки (або їх відсутність), так і форма ям на це не вказують. Наприклад, у шурфі № 8 зафіксовано декілька об'єктів: 1, 1а, 1б, 2 та 3 (Рис. 5), які представляли собою певну систему ям. Малоімовірно, що вони були задіяні у будівництві чи в господарських потребах, але цілком можливо, що їх можна пов'язати із садівництвом чи городництвом.

Ями другої групи (об'єкт 1 з шурфу № 2; об'єкти 1, 2 з шурфу № 6; об'єкт 2 з шурфу № 8) розміщувалися з південного боку корпусу № 3. Через невеликі розміри шурфів вони досліджені фрагментарно. Функціональність ям важко встановити, вірогідно, це були споруди господарського призначення (наприклад, льох чи льодовня), які входили у систему достатньо великих господарських об'єктів з тильної сторони келій Соборних старців. Можемо припустити, що період їх функціонування пов'язаний з існуванням дерев'яних келій, які були знищені, як вважається, під час пожежі 1718 р.

Крім господарських ям, під час археологічного нагляду в траншеях № 7-10, 17 та шурфах № 6, 8 зафіксовано 13 кладок та 7 вимосток. Як кладку ми визначали залишки регулярного мурування на розчині більш ніж двох рядів цегли. Під вимостою розумілася однорядова кладка, зафіксована в плані. Вони розміщені на відносно невеликій глибині (від 0,2 м до 1,1 м) від сучасної денної поверхні. Основним критерієм для їх датування став будівельний матеріал – цегла та розчин (за наявності). Крім цього використовувалися картографічні джерела –

Лл. 5. План розміщення об'єктів XVII–XVIII ст. в шурфі ШК-8.

¹ НА ІА НАН України. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2019 р. Оленіч А. М. Керамічний посуд XVII–XVIII ст., 2020, с. 224-228.

плани Лаври XVIII–XX ст.¹ Для попередньої реконструкції був проведений аналіз розміщення зафіксованих об'єктів зі спорудами, які зазначені на планах (Таблиця 1).

Таблиця 1. Кладки та вимостки, зафіксовані у південно-західному кварталі КПЛ у 2019 р.

№	Кладка/ Вимостка; опис	Розміри об'єкта, м (а); глибина від с. д. п., м (б)	Розміри (а) та колір (б) цегли; датування (с)	Відповідність спорудам на планах Києво-Печерської лаври
1.	Кладка 1, тр. 7; розчин: цемент та вапно; 3 ряди цегли	a) 1,2×0,4×0,2; b) 0,2–0,4	a) 27×13×7,0; b) жовтий; c) XIX ст., “микола- ївська цегла”	Згідно плану 1908 р., на цьому місці була розташована кругла мала архітектурна форма (фонтан?).
2.	Кладка 2, тр. 8; розчин вапняно- піщаний; 8 рядів	a) 1,2×0,3×0,6; b) 0,2–0,86	a) 27×13×7,0; b) жовтий; c) XIX ст., “микола- ївська цегла”	На планах з 1891 до 1925 рр. на цьому місці стояла будівля невідомого призначення ²
3.	Кладка 3, тр. 8; вкрита шаром бетонного розчину	a) 1,4×0,2×0,4; b) 0,3–0,7	a) – b) жовтий; c) XIX–XX ст.	На планах з 1891 до 1925 рр. на цьому місці стояла будівля невідомого призначення
4.	Кладка 4, тр. 10; розчин вапняно- піщаний; 5 рядів	a) 1,3×0,4×0,4; b) 0,6–0,9	a) 34×17×5,0; b) червоний; c) кінець XVII– XVIII ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам'яних келій, де переплітають книги” (1742–1837)
5.	Кладка 5, шурф 7; розчин вапняно- піщаний; 6 рядів	a) 1,5×0,8×0,5; b) 1,0–1,5	a) 30×15×?; b) червоний; c) кін. XVII–XVIII ст.	Будівля невідомого призначення, що розташовувалася на цій території з 1742 до 1891 р.
6.	Кладка 6, шурф 9; розчин вапняно- піщаний; 11 рядів	a) 1,5×1,0×1,0; b) 0,9–1,9	a) 15×7,0; b) жовтий та оранжевий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Будівля невідомого призначення, що розташовувалася на цій території з 1742 до 1891 р.
7.	Кладка 7, тр. 10; розчин вапняно- піщаний; 3 ряди	a) 0,8×0,3×0,4; b) 0,6–1,0	a) – b) червоний, жовтий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам'яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам'яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
8.	Кладка 8, тр. 10; розчин відсутній; цегла гарної якості	a) 1,0×0,3; b) 1,1	a) 30×17×7,0; b) жовтий; c) XIX ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам'яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
9.	Кладка 9, тр. 10; розчин вапняно- піщаний; 3 ряди	a) 1,2×0,3; b) 0,7	a) – b) червоний, жовтий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам'яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам'яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)

¹ Архів Києво-Печерської лаври та Заповідника. Випуск 1. ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Іменний покажчик / Упорядник С. Р. Кагамлик. Київ : НКПІКЗ, “Фенікс”, 2007. 384 с.

² За зображенням на плані не завжди зрозуміло, була споруда дерев'яною чи кам'яною. У першому випадку будівля могла мати дерев'яну верхню частину і кам'яний фундамент. Тому тут і далі ми порівнюємо відповідність зафіксованих кладок та вимосток до зображених на планах об'єктів.

Вісімнадцята Міжнародна наукова конференція

10.	Кладка 10, тр. 10; розчин вапняно-піщаний; 2 ряди	a) 1,1×0,3; b) 0,6	a) – b) червоний, жовтий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з будівлею “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам’яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
11.	Кладка 12, тр. 17; розчин вапняно-піщаний; 6 рядів цегли, прошарок забутовки і знову 3 ряди цегли	a) 3,6×1,6; b) 0,5–1,2	a) 26×13×6 та 30×16,5×4; b) червоний, жовтий; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Господарська споруда, побудована у 1845 р.
12.	Кладка 13, тр. 17; розчин вапняно-піщаний; 9 рядів	a) 1,3-1,6×0,4; b) 0,3–0,7	a) 13×7,0 та 15×6,5; b) жовтий, рожевий; c) кін. XVII–XIX ст.	Господарська споруда, побудована у 1845 р.
13.	Кладка 14, тр. 17; цегляний блок, згори вкритий бетоном	a) 0,7×0,4×0,3; b) 0,3	a) – b) жовтий; c) кін. XVIII – перш. пол. XIX ст.	Господарська споруда, побудована у 1845 р.
14.	Вимостка 1, тр. 9; без розчину	a) 2,1×0,3; b) 0,3	a) – b) жовтий; c) XVIII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837)
15.	Вимостка 2, тр. 9; без розчину	a) 1,0×0,3; b) 0,1	a) – b) жовтий; c) XVIII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837)
16.	Вимостка 3, тр. 9; без розчину	a) 0,3×0,3; b) 0,9	a) – b) жовтий; c) XVIII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837)
17.	Вимостка 4, тр. 10; цегла розміщена “ялинкою”	a) 3,0×2,0; b) 0,1	a) – b) жовтий; c) XVIII – перш. пол. XIX ст.	Аналогічне сучасному вимощенню біля корп. № 6
18.	Вимостка 5, тр. 10; розчин вапняно-піщаний	a) 1,1×0,3; b) 0,5	a) – b) жовтий та червоний; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам’яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
19.	Вимостка 6, тр. 10; розчин вапняно-піщаний; 2 яруси	a) 1,1×0,3; b) 0,3	a) 33-36×5-6; b) жовтий, червоний; c) кін. XVII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам’яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)
20.	Вимостка 8, тр. 9; без розчину	a) 2,0×1,7; b) 0,8	a) – b) жовтий та червоний; c) кін. XVIII – перш. пол. XIX ст.	Можна пов'язати з комплексом “Кам’яних келій, де переплітають книги” (1742–1837) або з “Кам’яною одноповерховою спорудою для розміщення келій Старшої монастирської братії та клірошан” (1845–1891)

Зафіксовані залишки фундаментів та вимосток під час досліджень у траншеях та шурфах можуть стати надійним джерелом для реконструкції забудови території між корпусами № 1, 3, 5, 6 та Великою лаврською дзвіницею у XVII–XX ст. Це не знімає питань, пов'язаних з експлуатацією означеного простору у більш ранній час. Відсутність матеріалу та об'єктів давньоруського періоду ставлять під сумнів житлово-господарську забудову цієї території в XI–XIII ст. Матеріали литовської доби свідчать, що тут вже розміщувалися об'єкти господарського призначення.

Іл. 6. План-схема розміщення кладок 7-10 в траншеї ТК-10

Серед отриманого різноманітного та цікавого керамічного матеріалу виділяється колекція кахель різних періодів. Наявність у ній найраніших і рідкісних знахідок не тільки для Києва, а й загалом для Центральної України, в черговий раз унаочнюють та підтверджують тезу про виняткову роль Києво-Печерської лаври як релігійного та культурного центру¹.

Не викликає сумнівів перспективність подальшого археологічного вивчення південно-західного кварталу Заповідника. Бажана форма досліджень – стаціонарні розкопки, які можуть дати об'єктивні дані стратиграфічної ситуації цієї локації і стати надійним джерелом для реконструкції експлуатації цієї території, починаючи із ранньозалізної доби, а особливо – висвітлити житлово-господарську діяльність Печерського монастиря в XI–XIX ст.

Іл. 7. Фіксація кладок 12-14 в траншеї ТК-17. В плані: а – кладка 12; б – кладка 13-14. Стратиграфія: с – кладка 12, вид з північного боку; d – кладка 12, вид з південного боку; e – кладка 13, вид з південного боку; f – кладка 14, вид із західного боку

¹ Пашковський О. О. Колекція кахель з досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2019 р. С. 219.

Церковна археологія Лівобережної України

Коваленко О. Б.

Кандидат історичних наук, професор, директор
Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. Л. МОДЗАЛЕВСЬКОГО (ДО 100-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ)

З-поміж українських істориків першої чверті ХХ ст. помітне місце належить Вадиму Львовичу Модзалевському (1882–1920) (іл. 1). Він прожив недовге, але яскраве життя і значною мірою прислужився розвитку історичних досліджень, архівної, музейної та пам’яткоохоронної справи в Україні. Один з послідовників О. М. Лазаревського, представник так званої лівобережної школи в українській історіографії¹, В. Л. Модзалевський цілеспрямовано досліджував соціальну історію доби Гетьманщини й у цьому контексті намагався з’ясувати роль Церкви та духовенства в житті ранньомодерного українського суспільства.

Інтерес до цієї проблеми засвідчила вже одна з перших публікацій В. Л. Модзалевського – його рецензія на книгу О. Грановського “Полтавская епархия в ее прошлом и настоящем”, оприлюднена під псевдонімом “Вад. Гарский” в 1902 р. у часопису “Литературный вестник”. Молодий дослідник, зокрема, цілком слушно звернув увагу на обмежений характер актуалізованої джерельної бази, яка складалася виключно з документів архіву Полтавської духовної консисторії, і порадив автору опрацювати “любопытные дела, находящиеся в приходских архивах, [которые] гибнут от небрежного к ним отношения и времени”. Крім того, на думку В. Л. Модзалевського, наведений в книзі перелік священників свідчить про “наследственный переход священнических мест от отца к сыну или зятю” як характерну рису церковного устрою в регіоні².

Як відомо, протягом 1904–1906 рр. В. Л. Модзалевський активно співробітничав з журналом “Киевская старина”, на сторінках якого побачило світ кілька його розвідок і документальних публікацій з церковної історії. Значний інтерес становить, зокрема, добірка універсалів гетьманів Б. Хмельницького, І. Виговського та Ю. Хмельницького, які намагалися врегулювати “поземельні” відносини між ченцями Мгарського монастиря, що знаходився неподалік від м. Лубни, і місцевою покозаченою людністю у 1649–1661 рр.³ В. Л. Модзалевський з цього приводу зауважив, що “монахи, владевшие землями,

Іл. 1. Г. І. Нарбут. Силует
В. Л. Модзалевського з його
автографом. 1919 р.

¹ Див.: Ткаченко М. З нової історіографії Чернігівщини // Чернігів і Північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріали. Київ, 1928. С. 488-500; Коваленко О. Б. Олександр Лазаревський і розвиток історичної науки у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Сумська старовина. 2004. № ХІІІ-ХІV. С. 7-12; його ж. “Лівобережна школа” в українській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: чернігівський сегмент // Література та культура Полісся. Ніжин, 2005. Вип. 29. С. 125-129.

² Гарский Вад. (Модзалевский В. Л.). Рец.: Грановский А. Полтавская епархия в её прошлом и настоящем. Полтава, 1901. Вып. I // Литературный вестник. 1902. Т. IV. Кн. 5. С. 53-55.

³ Модзалевский В. К характеристике отношений между монахами Мгарского монастыря и лубенскими козаками в 1649–1661 гг. // Киевская старина. 1906. № 3-4. Отд. II. С. 61-68. Див. відгук І. Джиджори про цю публікацію: Записки Наукового товариства імені Шевченка у Львові. 1907. Кн. VI. С. 162.

полученними ще при поляках и подтверждаемыми им гетманами в ущерб интересам “товариства” данного населенного пункта, возбуждали среди козаков неудовольствие и ненависть, которые от “зневаги” и “похвалок” доходили до насилий всех видов, не только над имуществом духовенства, но и над самими “духовными отцами”¹.

В. Л. Модзалевського також зацікавила практика укладання угод між парафіянами та священниками, поширена на Лівобережній Україні у другій половині XVII–XVIII ст. Зокрема, він опублікував такий договір, датований 1742 р., який походив із с. Білоусівки, що неподалік м. Пирятин². Принагідно зауважимо, що В. Л. Модзалевський і надалі неодноразово звертатиметься до цього сюжету.

У документальному зібранні тоді вже покійного О. М. Лазаревського з дозволу членів його родини В. Л. Модзалевський виявив цікавий документ початку XVIII ст., впорядкований пирятинським протопопом Максимом Федоровичем, під промовистою назвою “Выпис истинный, яким способом бырал ключи церковные пан Лукьян Свечка и яким фортеlem бывал в скарбнице”. На думку В. Л. Модзалевського, ця кримінальна історія засвідчує, до яких брутальних засобів вдавалися деякі тогочасні можновладці (Лук’ян Свечка був сином лубенського полковника Леонтія Свечки, “нажившего себе большие земельные владения”) з метою збагачення. Чим закінчилася ця справа – невідомо; як зазначив В. Л. Модзалевський, “об этом нет сведений в наших источниках”³.

В. Л. Модзалевського – історика повсякчас цікавило, в який спосіб “своеобразные черты общественного строя Старой Малороссии XVII–XVIII вв. отражались на ее церковно-общественной жизни”. Цій проблемі він крім згаданої вище публікації в “Киевской старине” присвятив студію “Старинные договоры прихожан со священниками (К истории южно-русского прихода)”, яка у 1912 р. була опублікована у чернігівському часопису “Вера и жизнь”⁴, а потім окремим виданням⁵. Спираючись на цілу низку автентичних документів, В. Л. Модзалевський стверджував: “Подобно тому, как должности в козацком войске, начиная от гетмана и кончая сотенным хорунжим, должны были по “давнему обыкновению” замещаться лицами, избранными “единостаине, вольными голосами” козаков, так и церковная иерархия, как на высших, так и на низших своих ступенях, была проникнута выборным началом, которое осуществляла относительно “парохиальных” священников “громада”, т. е. население данного прихода, будь он сельский или городской”⁶. Цьому сприяла відкритість українського духівництва як соціальної спільноти. “Нередки случаи, что войсковые чины охотно шли в духовенство, которое вообще пользовалось уважением и почетом, – зазначав В. Л. Модзалевський. – Все зависело от того, удовлетворялась ли качествами данного кандидата “громада”, причем немалое значение отводилось качествам нравственным”⁷. Договори між прихожанами та новообраним священником уклалися передусім з метою “оградить обе... стороны от недоразумений на почве вознаграждения священника за исполнение треб и других вопросов”⁸. Ця доволі демократична практика заміщення вакансій парафіяльних священників, на думку В. Л. Модзалевського, як і обрання посадовців в Українській козацькій державі загалом, у другій половині XVIII ст. поступово зійшла нанівець значною мірою в результаті централізаторських стратегій російського уряду. Згодом, наприкінці лютого 1917 р. у переддень Української революції, коли розпочалася дискусія щодо подальшої долі та ролі Церкви в житті суспільства, В. Л. Модзалевський опублікував на

¹ Модзалевский В. К характеристике отношений между монахами Мгарского монастыря... С. 65.

² Модзалевский В. Л. Договор прихожан села Белоусовки, Пирятинского уезда, с священником 1742 г. // Киевская старина. 1905. № 1. Отд. II. С. 10-11.

³ Модзалевский В. Л. Лукьян Свечка в роли похитителя церковных денег в пирятинской церкви (нач. XVIII в.) // Киевская старина. 1905. № 3. Отд. I. С. 469-479. Див. відгук І. Джиджори про цю публікацію: Записки Наукового товариства імені Шевченка у Львові. 1906. Кн. VI. С. 152-153.

⁴ Модзалевский В. Л. Старинные договоры прихожан со священниками (К истории южно-русского прихода) // Вера и жизнь (Чернигов). 1912. № 10. С. 58-68; № 12. С. 40-48; № 13 С. 46-52.

⁵ Модзалевский В. Л. Старинные договоры прихожан со священниками (К истории южно-русского прихода). Чернигов, 1912. 26 с.

⁶ Там само. С. 1-2.

⁷ Там само. С. 4-5.

⁸ Там само. С. 8.

сторінках “Черниговской земской газеты” замітку “К истории местного прихода” із закликом врахувати історичний досвід з метою реформування церковних інститутів¹.

Характерна риса наукових праць В. Л. Модзалевського полягала у персоніфікації історичного процесу. Він вважав, що у біографії людини сфокусовані визначальні риси епохи, відтак її вивчення “только и возможно при детальном изучении биографий отдельных её деятелей”². Виходячи з такої методологічної настанови, В. Л. Модзалевський підготував “Краткий очерк жизни Св. Иоанна Максимовича”, неопублікований текст якого зберігався в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського³ і 1998 р. був запроваджений до наукового обігу в журналі “Сіверянський літопис”⁴.

Ця студія В. Л. Модзалевського являє собою реферат доповіді, виголошеної на спеціальному засіданні Чернігівської губернської архівної комісії, влаштованому 5 жовтня 1916 р. з нагоди канонізації видатного церковного і культурного діяча кінця XVII – початку XVIII ст., чернігівського архієпископа, а згодом митрополита Тобольського й усього Сибіру Іоанна Максимовича. Принагідно зауважимо, що окрім В. Л. Модзалевського на засіданні виступили місцеві краєзнавці А. В. Верзилов та О. І. Єфимов⁵. Загалом чернігівські історики гідно гідно вшанували пам’ять Іоанна Максимовича – йому було присвячено другий випуск “Сборника Черниговского епархиального древлехранилища”, що побачив світ того ж 1916 р.⁶

Інтерес В. Л. Модзалевського до постаті Іоанна Максимовича був зумовлений не тільки цією без сумніву непересічною подією. Учений, з одного боку, цілком слушно вбачав у чернігівському архієпископі енергійного культурно-освітнього діяча і письменника, а з іншого – людину свого часу, типового представника нової соціально-політичної еліти. Пославшись на “бесплодные поиски в местных архивах новых о нем материалов”, В. Л. Модзалевський скористався доробком своїх попередників і стисло схарактеризував основні віхи життєпису і напрями діяльності Іоанна Максимовича. Особливу увагу він приділив чернігівському періоду біографії ієрарха, коли він очолював Єлецький Успенський монастир (1695–1696), а потім Чернігівську єпархію (1697–1712) – і не випадково. На думку В. Л. Модзалевського, це був час розквіту адміністративної та просвітницької діяльності Іоанна Максимовича. Виключно важливу роль у розвитку освіти, науки та культури на Лівобережній Україні відіграв заснований ним Чернігівський колегіум. Іоанн Максимович активно підтримував друкарню Троїцько-Іллінського монастиря, в якій побачили світ його численні твори. Водночас, як наголосив В. Л. Модзалевський, він був “довольно деятельным и разносторонним... хозяином архиерейской кафедры” і “как человек своего времени, вошедший притом в состав старшинского класса, являлся для “подданных” типичным “державцем”⁷. Насамкінець В. Л. Модзалевський здійснив спробу “отвести ему подобающее место в истории” і побачив в особі Іоанна Максимовича “одного из крупнейших представителей” українського духовенства, які справили визначальний вплив на розвиток російської Церкви та культури протягом XVIII ст.⁸.

Висвітлюючи господарську діяльність Іоанна Максимовича, В. Л. Модзалевський звернув увагу на його “лист” 1706 р. до мешканців с. Ястребщини у Глухівській сотні, яке належало єпископській кафедрі. У відповідь на свавільний перехід місцевих селян до козацького стану, Іоанн Максимович відлучив їх від Церкви. В. Л. Модзалевський з цього приводу зазначив, що “с подобными распоряжениями духовных властей приходится... нередко встречаться при рассмотрении старых “дел”, и, таким образом, отлучение от Церкви

¹ Модзалевский В. Л. К истории местного прихода // Черниговская земская газета. 1917. 28 февраля.

² Модзалевский В. Л. Материалы для биографии стародубского полковника Тимофея Алексеевича // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Чернигов, 1917–1918. Вып. 12 (часть I). С. 3-4.

³ ІР НБУВ, ф. XII, № 102.

⁴ Модзалевський В. Л. Короткий нарис життя св. Іоанна Максимовича / [підготовка до друку і передмова О. Б. Коваленка] // Сіверянський літопис. 1998. № 5. С. 134-142.

⁵ Черниговское слово. 1916. № 2840.

⁶ Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. Чернигов, 1916. Вып. 2.

⁷ Модзалевський В. Л. Короткий нарис життя св. Іоанна Максимовича... С. 138-141.

⁸ Там само. С. 141-142.

отдельных лиц и даже целых селений за противление представителям Церкви было обычной мерой в истории нашего края XVII и XVIII веков”¹.

Це своє спостереження В. Л. Модзалевський підтвердив у розвідці “Патриаршая неблагословенная грамота 1670 года”, опублікованій 1916 р. в журналі “Вера и жизнь”. У ній йшлося про гострий конфлікт між гетьманом Лівобережної України Д. Ігнатовичем (Многогрішним) та колишнім генеральним підскарбієм в уряді його попередника гетьмана І. Брюховецького Р. Ракушкою-Романовським, який змушений був перебратися на Правобережну Україну під захист тамтешнього гетьмана П. Дорошенка. Невдовзі він прийняв духовний сан, і в 1670 р. як протопоп Брацлавський був направлений митрополитом Іосифом Тукальським у церковних справах до Константинополя. Скориставшись нагодою, він вирішив порахуватися зі своїм кривдником і в квітні 1670 р. виклопотав у патріарха Мефодія “неблагословенную грамоту” на ім’я Дем’яна Ігнатенка, причому Р. Ракушка-Романовський приховав від патріарха гетьманський статус адресата. Якщо той не поверне протопопу пограбоване майно, зазначалося у грамоті, то “будет отлучен от Бога, проклят и не прощен”. Фактично лівобережному гетьману загрожувала анафема, і після повернення з Константинополя Р. Ракушка-Романовський вдався до шантажу, погрожуючи оприлюднити “патриаршую неблагословенную грамоту” і вимагаючи відшкодування завданих збитків. Втім, досягти своєї мети йому не вдалося. У ситуацію втрутився царський уряд, який підтримував Д. Ігнатовича (Многогрішного) і домогся в жовтні того ж таки 1670 р. від патріарха Мефодія скасування церковного прокляття².

Цей сюжет В. Л. Модзалевський детально розвинув у своїх нарисах про Р. Ракушку-Романовського, який згодом повернувся на Лівобережну Україну і аж до смерті, що сталася не раніше лютого 1703 р., правив у Миколаївській церкві м. Стародуба³. Слід також зазначити, що В. Л. Модзалевський першим висловив гіпотезу, згідно з якою саме Р. Ракушка-Романовський був автором видатної пам’ятки української історіографії початку XVIII ст. літопису Самовидця⁴.

Отже, питання церковної історії розглядалися В. Л. Модзалевським у широкому контексті як важлива складова суспільного життя доби Гетьманщини. Його спостереження та опубліковані дослідником документи значною мірою не втратили свого значення і заслуговують на критичне використання на сучасному етапі українського історіографічного процесу. Насамкінець зауважимо, що в останні роки свого життя В. Л. Модзалевський звернувся до вивчення історії українського мистецтва і, зокрема, пам’яток сакральної архітектури, але це вже тема для наступної студії.

¹ Модзалевський В. Л. Короткий нарис життя св. Іоанна Максимовича... С. 139.

² В. М. [Модзалевский В. Л.]. Патриаршая неблагословенная грамота 1670 года // Вера и жизнь. 1916. № 3-4. С. 92-96.

³ Модзалевский В. Л. Роман Ракушка, один из деятелей “Рцины” // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Чернигов, 1913. Вып. 10. С. 40-45; його ж. Перший військовий підскарбій (1663–1669) Роман Ракушка (Нарис його життя та діяльності) // Записки історично-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук. Київ, 1923. Кн. II-III (1920 – 1922). С. 34-38.

⁴ Див.: Романовський В. Хто був Самовидець? // Україна. 1925. Кн. 5. С. 61; Петровський М. До питання про певність відомостей літопису Самовидця й про автора літопису (Романа Ракушку Романовського) // Записки Ніжинського інституту народної освіти. Ніжин, 1926. Кн. 6. С. 37, 77; його ж. Нариси з історії України XVII – початку XVIII століть (Досліди над літописом Самовидця). Харків, 1930. С. 142; та ін.

Коваленко О. О.

Кандидат історичних наук, доцент

Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

РОДИНА МИЛОРАДОВИЧІВ І ЖИТОМИСЛИЦЬКИЙ БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ МОНАСТІР У БОСНІ І ГЕРЦЕГОВИНІ

Заснування Житомишлицького Благовіщенського монастиря, що нині є у складі Захумсько-Герцеговинської єпархії Сербської Православної Церкви й розташований на території Боснії і Герцеговини, дослідники пов'язують з місцевою аристократичною родиною Милорадовичів-Храбренив. Він виник у мальовничій місцині на березі р. Неретва неподалік м. Мостар ще в середині XV ст., але, очевидно, згодом занепав. У всякому разі документи свідчать, що в середині XVI ст. Милисав (Милослав) Милорадович-Храбренив відновив цю обитель, поживав у ній віку й був там похований, а інші представники родини невдовзі одержали від турецької влади дозвіл на спорудження тут, на місці колишнього, нового храму¹.

Протягом XVII ст. в Житомишлицькому Благовіщенському монастирі зведено господарські будівлі й муровану огорожу, облаштовано джерело з цілющою водою, розписано інтер'єр храму й встановлено позолочені Царські врата, діяв скрипторій. Ченці підтримували зв'язки з Афоном і Москвою, але наприкінці XVII ст. турецька влада конфіскувала монастирські землі, що призвело до занепаду обителі². Зазнавали утисків і місцеві мешканці та можновладці, що змушувало їх шукати кращої долі на чужині. За цих обставин деякі представники родини Милорадовичів перебралися до Московського царства, що намагалося протидіяти експансії Оттоманської Порти у Причорномор'ї та на Балканах. Готуючись до чергової війни в регіоні, російський цар Петро I шукав союзників серед балканських слов'ян, і серби-емігранти стали йому в пригоді. У 1707 р. брати Михайло і Гаврило Милорадовичі відвідали батьківщину й передали до Житомишлицького монастиря від імені Петра I богослужбові книги та ікони³. Невдовзі навесні 1711 р. Михайло Милорадович разом з капітаном Іваном Лукичевичем, який також перебував на російській службі, знову завітав до обителі й звітти вирушив до Чорногорії з особливою місією – організувати повстання проти турецького панування. До цього закликала царська грамота, на підставі якої російські емісари та митрополит Даниїл Петрович розгорнули активну діяльність, що призвела до заворушень і збройних сутичок з турецькими військовими підрозділами. Вони охопили Чорногорію, Боснію, Герцеговину та інші регіони, але подальшого розвитку не набули, оскільки після невдалого Прутського походу Петро I у липні 1711 р. змушений був підписати мирний договір з Туреччиною. Відтак повстанці склали зброю, а Михайло Милорадович та Іван Лукичевич навесні 1712 р. повернулися до Росії. Щоправда, ця історія мала трагічні наслідки для місцевої людності – 1714 р. турецька армія здійснила каральну експедицію до Чорногорії, що була головним осередком повстання, й сплюндрувала тамтешні міста, села й монастирі⁴.

Тим часом Михайло Милорадович і його брати Гаврило й Олександр одержали щедри земельні пожалування й посіли впливові уряди на Лівобережній та Слобідській Україні. Вони та їхні нащадки поріднилися з багатьма козацько-старшинськими родинами й у такий спосіб увійшли до складу соціально-політичної еліти Гетьманщини й Російської імперії загалом⁵.

До започаткованої Михайлом Милорадовичем гілки роду належав його прапраправнук, відомий громадсько-політичний діяч Григорій Олександрович Милорадович (1839–1905) – автор низки студій з історії та генеалогії своєї родини. Слід зазначити, що він завжди наго-

¹ Єпархија Захумско-Херцеговачка и Приморска. Манастир Житомишлић. URL: https://eparhija-zahumskohercegovacka.com/?page_id=2023

² Manastiri u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. URL: http://atlantaserbs.com/learnmore/monasteries_and_towns/RS-VIH-manastiri.htm; Монастырь Житомишлич. URL: <https://bih-ru.touristgems.com/attractions/108875-monastyr-zhitomislich>

³ Гильфердинг А. И. Собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1873. Т. 3. Босния, Герцеговина и Старая Сербия. С. 42-43.

⁴ Кочубинский А. А. Мы и Они (1711–1878). Очерки истории и политики славян. Одесса, 1878. С. 127-129, 163-165, 169-170; Костић М. Нова Србија и Славеносрбија. Нови Сад, 2001. С. 16-17; Гарабедян А., Комсалова Р. Переселение болгар и сербов в Россию во время Петра Великого и его наследников // Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века: Зборник радова са међународног научног скупа у Новом Саду, Нови Сад, 2005. С. 149; Дашић М. Сеобе црногораца у Русију средином 18. вијека // Idem. С. 71-72.

⁵ Див: Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Киев, 1912. Т. 3. С. 514-546.

лошував на її сербському походженні, пишався далекими предками й у цьому контексті постійно згадував Житомилицький монастир як фамільну святиню¹.

Протягом XVIII–XIX ст. обитель поступово повернула втрачені маєтності й відновила свій авторитет. У 1767 р. тут було споруджено корпус келій для ченців. Настоятелі монастиря неодноразово відвідували Росію з метою збирання пожертвувань на потреби обителі. Цікаво, що серед благодійників монастиря на початку XIX ст. були представники родини Милорадовичів. З ініціативи настоятеля обителі Серафіма Петровича 1858 р. тут було відкрито першу на теренах Боснії і Герцеговини духовну школу й засновано музей, де зберігались археологічні артефакти й пам'ятки мистецтва².

У 1870 р. Житомилицький монастир відвідав російський консул у м. Мостар Микола Ілларіонов, який оприлюднив свої враження у “Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете”. Заслуговує на увагу досить докладний опис монастирських споруд і, зокрема, Благовіщенської церкви, на паперті якої, згідно з переказами, було поховано одного з фундаторів обителі Милослава Милорадовича. Микола Ілларіонов зауважив, що 1869 р. “при перелывании пола... нашли на паперти и в церкви четыре гроба с остатками костей очень большого размера, особенно в том месте, где, говорят, погребен Милорадович; но несмотря на все розыски, не было открыто ни надписей, ни каких-либо древностей”. Увагу Миколи Ілларіонова привернув настінний портрет Милослава Милорадовича, написаний “при входе в церковь с левой стороны”: “он изображен в рост, держащим в правой руке чертеж построенной им церкви, а в левой трость. Одет он в шубу, спускающуюся немного ниже колена, покрытую красного цвета материей, с меховой опушкой по краям, около него скуфья, также с меховой опушкой вокруг”. Нарис Миколи Ілларіонова містить цікаві відомості про іконостас і церковне начиння, а також про рукописи й стародруки, що зберігалися в монастирській бібліотеці. Насамкінець він зауважив, що “монастырь имеет собственных поселян и большое пространство обрабатываемой земли, а также прекрасные большие виноградники и много масличных деревьев, так что... монастырь Житомилич считается самым богатым из всех здешних монастырей”³.

Нарис Миколи Ілларіонова, очевидно, спонукав Григорія Милорадовича відвідати Житомилицький монастир, й поготів, що він співчував визвольній боротьбі балканських народів і брав безпосередню участь у російсько-турецькій війні 1877–1878 рр. У цьому контексті заслуговує на увагу публікація Григорієм Милорадовичем у 1880 р. на сторінках “Чтений в Обществе истории и древностей российских при Московском университете”, а наступного 1881 р. окремим виданням рукопису початку XIX ст. під назвою “Сведения о рождении, жизни и первоначальных деяниях Кара-Жоржи Петровича или Георгия Черного” – видатного державного та військового діяча Черногорії⁴. У посвяті до цієї публікації “Его Светлости князю Николаю Петровичу, владетелю Черногорскому” Г. Милорадович згадав про своє сербське походження та участь Михайла Милорадовича у визвольному русі балканських слов'ян на початку XVIII ст. Відповідь не забарилася: у червні 1881 р. Григорія Милорадовича нагородили орденом “Князя Даниила I за независимость Черногории 2-й степени со звездой”⁵.

“Я давно собирался съездить в Герцеговину, чтобы видеть монастырь Житомилич, основанный моим предком”, – згодом зізнавався Григорій Милорадович. Але здійснити цей намір вдалося тільки навесні 1883 р. вже після того, як згідно з рішенням Берлінського конгресу 1878 р. Австро-Угорщина отримала мандат на управління Боснією і Герцеговиною. Житомилицький монастир справив на Григорія Милорадовича особливе враження, адже саме

¹ Див: Милорадович Г. А. Биографические очерки замечательных Милорадовичей. Чернигов, 1857. С. 1-3; *его же*. Несколько слов о роде дворян Милорадовичей. Чернигов, 1857. С. 3-5; *его же*. Малороссийское дворянство. Чернигов, 1890. С. 31-33; *его же*. Родословная книга Черниговского дворянства. Санкт-Петербург, 1901. Том II. Часть 6. С. 130-131, 143-145.

² Гильфердинг А. И. Собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1873. Т. 3. Босния, Герцеговина и Старая Сербия. С. 43; Житомилич // Православная энциклопедия. URL: <http://www.pravenc.ru/text/182325.html>

³ Илларонов Н. А. Православный монастырь Житомилич в Герцеговине // ЧОИДР. 1870. Кн. 3. Отд. V. Смесь. С. 1-17.

⁴ Милорадович Г. А. Сведения о рождении, жизни и первоначальных деяниях Кара Жоржи Петровича или Георгия Черного // ЧОИДР. 1880. Кн. 4. С. 1-28 (окремої пагінації).

⁵ Милорадович граф Григорий Александрович: Биографический очерк. Санкт-Петербург, 1894. С. 27.

тут він доторкнувся до першовитоків свого родоводу. “Монастырь, окруженный почти со всех сторон горами, лежит как-бы в углублении, и только с северной стороны обители открывается небольшая долина, – зауважив мандрівник. – Среди этой долины протекает Неретва; между обителью и рекой расстилается обширное поле, принадлежащее монастырю и обрабатываемое его поселенцами”. Григорія Милорадовича гостинно прийняв архімандрит Серафім Петрович, який зазначив, що російські урядовці, за винятком консулів у м. Мостар, практично ніколи не відвідують Герцеговину. Відтак відомий на Балканах церковний діяч і монастирська братія з радістю зустріли “потомка основателя их обители, о котором ежедневно возносятся ими молитвы”. Григорій Милорадович мав можливість оглянути усі монастирські споруди. Як йому здалося, “церковь Благовещения очень незатейлива и снаружи не отличается от обыкновенного дома, только на двух оконечностях крыши сделано по небольшому каменному кресту”. Замість звичайної дзвіниці, на монастирському цвинтарі поруч зі столітнім дубом “висят на деревянных подпорках два колокола”¹. Гостю показали могилу Милослава Милорадовича, а от його настінний портрет було знищено під час ремонту храму (щоправда, в монастирській трапезній Григорій Милорадович побачив своєчасно виготовлену олійну копію втраченого портрета, яку він на підставі більш пізнього малюнка репродукував в одному зі своїх генеалогічних видань)² (іл. 1). Трапезна, бібліотека й келії містилися на другому поверсі мурованої будівлі з галереями, розташованої поблизу монастирської брами, а на першому – влаштовано приміщення для духовної школи й кімнати для прочан та гостей обители.

Іл. 1. Портрет Милослава Милорадовича

Іл. 2. Житомирський Благовіщенський монастир. Малюнок А. І. Шільдера. 1886 р.

Коштом Григорія Милорадовича було виготовлено й встановлено на південній стіні Благовіщенської церкви меморіальну дошку з фамільним гербом і надписом про відвідини монастиря.

Наступного дня після обідні “с благословеннями и всякими добрыми пожеланиями” від архімандрита, ігумена та братії Григорій Милорадович залишив монастир. На добру згадку про перебування в обителі Григорій Милорадович 1884 р. передрукував накладом у 100 примірників спеціально для монастирської спільноти вищезгаданий нарис Миколи Ілларіонова³, а 1886 р. оприлюднив у популярному часопису “Всемирная иллюстрация” свою замітку “Поездка в герцеговинский православный монастырь Житомыслич”. Її супроводжував колаж з двох малюнків російського художника Андрія Шильдера (1861–1919), виготовлений, очевидно, на замовлення Григорія Милорадовича, на яких зображено монастирські споруди на тлі гірського пейзажу в оточенні дерев та квітів (іл. 2). Цікаво, що кліше для публікації цього твору Андрія Шильдера виготовлено у Відні відомою друкарською фірмою “С. Angerer & Göschl”⁴.

¹ Милорадович Г. А. Поездка в герцеговинский православный монастырь Житомыслич // Всемирная иллюстрация. 1886. № 910. С. 495–496.

² Милорадович Г. А. Родословная графа Милорадовича. Санкт-Петербург, 1903. Форзац.

³ Илларионов Н. А. Православный монастырь Житомыслич в Герцеговине. Чернигов, 1884. 22 с.

⁴ Всемирная иллюстрация. 1886. № 910. С. 493.

Ці заходи та зв'язки родини Милорадовичів зі своєю історичною батьківщиною не залишилися поза увагою громадськості. Григорій Милорадович був обраний членом Київського та Санкт-Петербурзького Слов'янських благодійних товариств, а 1898 р. він став почесним членом Боснійсько-Герцеговинського товариства захисту слов'ян¹.

Подальша доля Житомишлицького монастиря склалася трагічно. Під час Другої світової війни у 1941 р. та військового конфлікту в Югославії у 1992 р. він був пограбований і зруйнований, але, неначе фенікс з попелу, щоразу відроджувався. У листопаді 2002 р. залишки архітектурного ансамблю Житомишлицького монастиря одержали статус національної пам'ятки Боснії і Герцеговини. Протягом 2003–2005 рр. Благовіщенську церкву та інші споруди обителі відбудували й освятили, а 2019 р. тут відкрили музей церковних старожитностей – один із краших у тій державі².

Руденко В. Я.

Завідувач відділу наукових досліджень печер та пам'яток археології
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПЕРЕБУДОВИ АНТОНІЄВИХ ПЕЧЕР ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТІРЯ (за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.)

Одними з головних та, на жаль, недостатньо висвітлених питань з історії Антонієвих печер Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря досі залишаються хронологія та характер їхніх перебудов, внаслідок яких сформувався сучасний вигляд пам'ятки. Основною причиною такого становища став брак документальних матеріалів з цієї проблеми. Автор зазначеної розвідки у різні часи на підставі аналізу відомих йому джерел висловлював свої думки та припущення щодо реконструкції підземних споруд Іллінського монастиря, але суцільна відсутність свідчень та непрофесійний, поверховий характер їхніх описів не давали змоги зробити остаточні висновки і прояснити питання. Тому вважаю за доцільне знову звернутися до цієї теми.

Перші писемні згадки про печери Чернігівського Богородичного (далі Іллінського) монастиря містяться в Іпатіївському, Лаврентіївському, Радзивілівському, Густинському та Никонівському літописах. Всі вони однакові за змістом, тож наводимо текст тільки за Іпатіївським списком: “Приключися Изяславу прийти из Ляхов, и нача гневатися Изяслав на Антония изо Всеслава, и прислав Стъслав ночью поя Антония к Чернигову. Антонии же пришед к Чернигову и взлюбил Болдину гору, и ископав пещеру и ту вселися, и есть монастырь Стое Бце на Болдиных горах и до сих дний”³. З цього повідомлення випливає, що, прибувши до Чернігова, Антоній спочатку викопав невеличку печерку безпосередньо для своїх релігійних потреб, тобто для усамітнення. Про будь-які інші підземні чи наземні споруди не йдеться. До речі, не повідомляють літописи і про зведення в монастирі жодної церкви, зокрема і мурованої Іллінської. Те, що в перший період свого існування створений прп. Антонієм монастир являв собою лише невеличке печерне поселення ченців-відлюдників, підтверджують і археологічні дослідження, результати яких неодноразово висвітлено у наукових та науково-популярних виданнях⁴.

Відтак про підземні споруди Іллінського монастиря згадано тільки у XVII ст. в книзі “Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии”, виданій 1677 р. у новгород-сіверській друкарні. Описуючи чудо № 11, автор сповіщає: “Пана Василия Булдаковского, обивателя черниговского, челядник, на имя Клим, бесноватый, препроважен был до монастыря Ильин-

¹ Милорадович Г. А. Сказания о роде дворян и графов Милорадовичей. Санкт-Петербург, 1894. С. 33-34; Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського. Інв. № Ал 109.

² Manastiri u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. URL: http://atlantaserbs.com/learnmore/monasteries_and_towns/RS-VIH-manastiri.htm; Житомишлич // Православная энциклопедия. URL: <http://www.pravenc.ru/text/182325.html>; Manastir Žitomislić, mjesto i ostaci graditeljskecjeline. URL: http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=1815

³ ПСРЛ. В 43 т. Т. 2: Ипатьевская летопись. Москва, 1962. Стб. 185.

⁴ Руденко В. Я., Новик Т. Г. Антонієві печери Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря: 950 років. Наукова монографія. Чернігів. 2019. 159 с.

ского, и в пещере преподобного отца нашего Антония до столпа прикован, молитвами пресвятой Богородицы скоро зостал волным от оков бесовских”¹. Спробуємо проаналізувати зміст наведеного фрагмента книги.

По-перше. Він переконливо свідчить, що вже невдовзі після відновлення монастиря в середині XVII ст., його печерні споруди активно використовували для задоволення релігійних потреб і впевнено пов’язували з ім’ям Антонія Печерського.

По-друге. Вчитуючись у фразу: “в пещере преподобного отца нашего Антония”, можна припустити, що йдеться про печеру з певною кількістю різних приміщень, серед яких було і спеціально призначене для “лікування” біснуватих, про що свідчить стовп, до якого їх приковували. Причому жодним словом не згадано про інші підземні споруди – церкви, келії, поховальні камери. Але, можливо, це не передбачалося сюжетом розповіді.

Перше з відомих на сьогодні свідчень про храми в печерах Іллінського монастиря датовано 16 листопада 1759 р. Це рапорт тимчасового управителя Троїцького Іллінського монастиря Германа Прохоровича, який одночасно був ігуменом Михайлівського Переяславського монастиря. В документі зазначено, що ліворуч від церкви Пророка Іллі розташована печера прп. Антонія Печерського, в якій є три кам’яні церкви: Прп. Антонія Печерського, Похвали Пресвятої Богородиці та Святителя Христового Миколая Чудотворця². На жаль, не уточнено їхні розміри, архітектуру, як стояли відносно одна до одної і чи проводили у них богослужіння. Це дивно, якщо тоді церква Похвали Богородиці, яку прийнято ототожнювати з нинішнім храмом Прп. Феодосія Тотемського в Антонієвих печерах (заввишки 8,4 м та завдовжки 16,5 м), мала сучасні розміри та вигляд. Слід зазначити, що інші споруди монастиря у рапорті описано ретельніше. До того ж, вказуючи зміст жалуваної грамоти царя Петра I від 2 березня 1697 р. настоятелю Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря Лаврентію Крщоновичу на отримання монастирем архімандрії, Герман Прохорович не міг не звернути уваги на те, що в ній згадано залізні пояси, схими, печерні затвори та мощі ченців, які на той час зберігалися у печерах. Тож, проаналізувавши текст рапорту, можна зробити припущення, що отець Прохорович міг не бачити печери особисто, а використовував надані йому документи та інформацію.

Два наступні та близькі за часом описи печер належать авторам, що мали добру освіту і досвід історичних досліджень, – О. Ф. Шафонському (1740–1811) та М. Є. Маркову (1760–1819). Перший міститься в історико-краєзнавчій праці “Черниговского наместничества топографическое описание”, яку складено в 1779–1781 рр. і 1786 р. в рукописному вигляді піднесено імператриці Катерині II, а другий – у краєзнавчій студії “О достопамятностях Чернигова”, написаній у період з 1800 по 1819 р.

За свідченням О. Шафонського, в Антонієвих печерах в останній чверті XVIII ст. існувало “...три маленькие церкви, при входе в храм – преподобного Антония Печерского, в середине – Похвалы Пресвятой Богородицы, а в конце Чудотворца Николая”³. Але навряд він міг назвати маленькою церкву “Похвали Пресвятої Богородиці” (нині – Прп. Феодосія Тотемського), яка за своїми розмірами (довжина 16,5 м, висота 8,5 м) не поступається багатьом наземним парафіяльним храмам і є однією з найбільших печерних церков в Україні.

М. Марков також пише, що біля Іллінської церкви “...ныне находятся три весьма малые церкви, с наружи не заметные и без служения. 1-я при входе – святого Антония Печерского; 2-я в середине – Похвалы Богородицы; 3-я в конце святого Николая”. І далі: “Пещеры сии были в крайнем запустении, но в 1782 году архиепископом Виктором Садковским для памяти возобновлены с внесением означенных престолов. Ходы в пещерах большею частью искривлены и их довольно много: некоторые свободны, а другие, что едва один человек пройти может и часть оных обделана в стенах в сводах кирпичами и известковою обмазкою, а другие в натуральном виде, как прокопанные в земле, которая довольно глиниста и тверда. В церкви Святого Николая находится в стене открытый сбоку склеп с костями человеческими,

¹ *Святитель Дмитрий Ростовский*. Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии / Подг. текста, вступ. ст., коммент. М. А. Федотовой. Чернигов : Вера и Жизнь, 2013. С. 50. (Наук. альманах “Чернігівські Афіни”. Вип. 1).

² *Травкіна О.* До історії Чернігівських Єлецького, Троїцько-Іллінського та Любецького Антоніївського монастирів у кін. XVII – сер. XVIII ст. // Сіверянський літопис. 2017. № 4. С. 59-71.

³ *Шафонский А.* Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малыя России, из частей коей оно наместничество составлено. Киев, 1851. С. 271.

которые собраны при возобновлении пещер в оных. При нашествии татар монахи думали найти убежище, но те нашед их, умертвили и означенные кости суть останки оных”¹.

Тож і М. Марков, і О. Шафонський зазначають, що у печерах наприкінці XVIII – початку XIX ст. існували три церкви: “при входе в храм – преподобного Антония Печерского, в середине – Похвалы Пресвятой Богородицы, а в конце – Чудотворца Николая” які, за їхнім свідченням, маленькі. Водночас обидва дослідники не звертають уваги на те, що споруди муровані, як про це йдеться у рапорті 1759 р., хоча М. Марков вказує на деякі галереї, укріплені цеглою та тиньковані. Далі він пише, що освячення печерних церков на честь Прп. Антонія Печерського, Похвали Богородиці та Св. Миколая відбулося під час ремонту пам’ятки і його звершив чернігівський архієпископ Віктор Садковський у 1782 р. Немає сумніву, що це – помилка, зроблена під час друкування книги, бо навряд М. С. Марков, який мешкав у Чернігові за часів правління архієпископа Віктора, не знав, що останній посідав місцеву архієрейську кафедру з листопада 1796 р. до листопада 1803 р., а у 1782 р. чернігівським архієпископом був Феофіл Ігнатович (1770–1788).

Першим згадує М. Марков про склеп з кістками ченців у церкві Св. Миколая. Цікаво, що про нього нічого не говорить О. Шафонський, який завершив свій “Опис”, як відомо, до 1786 р. З огляду на це можна припустити, що кістки було знайдено вже після означеного часу.

Першу з публікацій другої половини XIX ст., де міститься інформація про Антонієві печери, датовано 1851 р., це – надрукована в ЧГВ стаття С. Котлярова “Город Чернигов”. Автор наголошує, що біля церкви Св. Іллі існують “три пещеры... две из них еще до ныне сохранились в своем первобытном положении, а третья несколько расширена и выложена по стенам и в своде в один ряд кирпича, местами же обделаны одной только известковою обмазкою.... Исправление это в пещере сделано в 1782 году, когда бывший здесь архиепископ Виктор Садковский, увидев, что пещеры и идущие от них подземные ходы местами обрушиваются и заметно приходят в запустение, распорядился их очистить и где надобно исправить: после этого пещеры были освящены и, по его распоряжению, в каждой из них устроены церкви”. Як і його попередники, стверджує, що ремонт у печерах зроблено 1782 р. за часів правління чернігівського архієпископа Віктора Садковського. Крім того, за словами С. Котлярова, саме тоді в печерах освятили три церкви. Тобто невідомо, які назви мали ці підземні храми до того часу. За описом С. Котлярова, “Внутри пещеры (печерні церкви) не велики, устроены одна за другой по направлению прямой линии, идущей вправо от входа: ближайшая из них у самого входа, имеет не более 6 шагов в длину и ширину, а две остальные еще менее. Чтобы обозреть пещеры нужно спуститься в подземный склеп, который примыкает к Ильинской церкви в конце западной ее стены. Из склепа вход налево ведет в пещеру, где устроена церковь во имя Антония Печерского, за ней следует пещера с церковью во имя Похвалы Богородицы, и наконец церковь во имя Николая. В этой последней пещере в стене есть склеп с костями человеческими, собранными в пещере в 1782 году, когда они исправлялись... Подземные ходы проходящие от этих пещер по разным направлениям ныне не существуют, они забиты несравненно позднее исправления пещер”². Згадане викликає низку питань. По-перше: як розуміти фразу, що печери “устроены одна за другой по направлению прямой линии”, бо це не збігається з їхнім сучасним розташуванням? По-друге: в якій саме частині церкви Св. Миколая містився склеп “с костями человеческими” і який він мав вигляд? По-третє: що автор мав на увазі, говорячи, що аби потрапити до печер, то треба спуститися у підземний склеп, розташований в кінці західної стіни Іллінської церкви? По-четверте: чому він стверджує, що церква Прп. Антонія Печерського найбільша з трьох означених печерних храмів, хоча нині вона значно поступається своїми розмірами церкві Прп. Феодосія Тотемського, яка до цього була присвячена Похвалі Богородиці? Напрошується висновок, що Котляров описує вигляд печер до їхньої перебудови, але це неможливо, бо відомо, що такі роботи було проведено значно раніше. І нарешті, що означає його ствердження, нібито підземні ходи в печерах “забиты несравненно позднее исправления пещер”? Водночас на підставі статті можна зробити припущення, що реконструкцію Антонієвих печер розпочали у 1782 р. і саме тоді було прокопано хід, який тепер веде від каплиці до церкви Миколи Святоші

¹ Марков М. Е. О достопамятности Чернигова. Чернигов, 1882. С. 12.

² Котляров, Сергей. Город Чернигов // ЧГВ. 1851. № 26. Прибавления. С. 240.

та проходить через стародавню монастирську кістницю. Потім, вірогідно, через закриття монастиря 1786 р. роботи припинили і продовжили вже за часів Віктора Садковського.

У 1852 р. в Чернігові видано книгу М. Маркевича “Чернигов. Историческое и статистическое описание Чернигова”. В ній наведено інформацію про заснування монастиря Антонієм Печерським, його відновлення у 1649 р. Степаном Подобайлом. Але в описі печер також вказано, що в них три церкви: Прп. Антонія Печерського, Похвали Богородиці та Св. Миколая і вони “упраздненные”, а в 1782 р. “возобновляются” за наказом Чернігівського архієпископа Віктора Садковського (з внесенням престолів). Далі йдеться про багато бічних ходів у печерах, частина яких “обделана” цеглою. І на завершення опису автор згадує склеп з кістками ченців у Никольській церкві¹.

Складається уява, що в XIX ст. печерами Іллінського монастиря особливо не цікавилися дослідники історії Чернігова і як пам’ятки історії їх не розглядали.

Перша публікація, присвячена безпосередньо печерам прп. Антонія, побачила світ у 1860 р. Це – стаття Михайла Ісаєнка “Пещеры близ Ильинской церкви в Чернигове”, надрукована у № 39 неофіційної частини ЧГВ за 1860 р. Автор одразу наголошує, що в той час Антонієві печери були мало відомі мешканцям Чернігова. Наводить їхній опис, до якого виникає кілька запитань. Притвор церкви Прп. Феодосія (така назва цього храму звучить вперше, але водночас чомусь не уточнено, що саме Феодосія Тотемського) дослідник відокремлює від самого храму і називає базилікою біля входу до нього. Каплицю з мощами ченців він визначає як “усыпальницю бывшего Ильинского монастыря, где ставились гробы с усопшими братьями и отпевались над ними погребения”. За словами М. Ісаєнка, у 1860 р. іконостасів у печерних церквах не було, бо їх тільки збиралися облаштувати. Згадує він і келію біля храму, що нині має назву церкви Миколи Святоші, причому не пов’язує її з ім’ям Антонія Печерського, а називає “келия неизвестного подвижника”. Стосовно самого печерного храму, то автор також не визначає його як церкву Св. Миколи Святоші, а пише, що її називають “Св. Николая”.

Неабияку увагу викликає поданий у статті опис галерей, які розташовані безпосередньо за каплицею: “Во многих местах они разделяются и идут в противоположные стороны. В одном месте вы вдруг спускаетесь вниз с опасностью упасть и упираетесь в сырую стену. Здесь, по словам водившего нас послушника, пещеры будут продолжены и будет сделан выход из них на восток от Ильинской церкви, на конце выхода будет выстроена часовня”². Річ у тому, що галерей, які розділяються та прямують у різні боки, нині на цій ділянці печер немає, хоча, як бачимо зі статті, Ісаєнко безпосередньо оглядав печери у супроводі послушника. Це можуть бути домисли або натяк автора на те, що після 1860 р. в Антонієвих печерах відбулись якісь перебудови.

У багатотомній праці “Историко-статистическое описание Черниговской епархии”, яка вийшла друком у 1873 р., її автор чернігівський архієпископ Філарет (Гумілевський) вказує, що на час його правління єпархією з 1859 р. до 1866 р в церкві Прп. Антонія іконостасом слугувала кам’яна стіна, на якій “две местные иконы изображены на железных листах, царские врата также железные”. Це не суперечить повідомленню М. Ісаєнка, який у 1860 р. писав, що у церквах Антонієвих печер збираються робити іконостаси. А ось інші ствердження Гумілевського незрозумілі. По-перше, він зазначає, що церква Прп. Феодосія Тотемського менша за церкву Прп. Антонія Печерського, по-друге, не згадує про каплицю з гробницею і наголошує, нібито церква Св. Миколая князя Чернігівського (хоча Микола Святоша ніколи не був Чернігівським князем) не може вмістити більше ніж 15 осіб, в ній є склеп “с костями человеческими”, і, нарешті, повідомляє, що “из этой церкви, влево, идет земляная пещера саженной на 10, с небольшими побочными пещерами. Далее, после нескольких поворотов, земля обрушилась, и поэтому нельзя определить длины этой пещеры”. Все це, як довели проведені у печерах археологічні дослідження, не відповідає дійсності. Цікаво, що архієпископ Філарет також, як і його попередники, стверджує, начебто Антонієві печери були “возобновлены усердием архиепископа Виктора Садковского”, але дату 1782 р. вже не вказує³.

¹ Маркевич, Николай. Чернигов. Историческое и статистическое описание Чернигова. Чернигов, 1852. С. 14.

² Исаенко, Михаил. Пещеры близ Ильинской церкви в Чернигове // ЧГВ. 1860. № 39. Неоф. ч. С. 181.

³ Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Ильинский монастырь. Чернигов, 1873. Т. 2. С. 39-40.

В 1887 р. в неофіційній частині ЧГВ № 59 побачила світ стаття А. Тищинського “Пещеры при церкви Святого Ильи в Чернигове”. Автор пише, що в “пещерах этих (Антониевых – авт.), и теперь еще хорошо сохранившихся, имеется один главный ход и несколько боковых; в них устроены престолы для богослужения – два во имя преподобных Антония и Феодосия, а третий во имя Св. Николая; на первом из них, как самом ближайшем от входа в пещеры, в храмовый праздник совершается богослужение, на остальных двух богослужения не бывает, вероятно, по причине сырости и холода. В одном из боковых ходов сохранилась груда человеческих костей, приписываемых по народному преданию инокам, убитых в пещерах татарами во время одного из набегов на Чернигов”. Далі говорить про те, що печери не зовсім доступні для відвідування і “в них воздух настолько сперт и сыр, что свеча гаснет, а в более отдаленных от входа пещерах даже ощущается трупный запах, происходящий вероятно от того, что на горе над пещерами хоронят покойников, разложение которых через почву проникает в пещеры. Покойный преосвященный Филарет устроил в пещерах несколько отдушин для доступа наружного воздуха”. Незрозуміло, чому дослідник спочатку стверджує, що печери добре збереглися, а потім зазначає, що вони мало доступні для відвідування. Не зовсім переконливо сказано про нагромадження людських кісток “в одном из боковых ходов”, бо в попередніх публікаціях згадується, що склеп з кістками розташовано в стіні церкви Миколи Святоші. До того ж викликає інтерес інформація, що декілька вентиляційних віддушин зроблено в пещерах за часів архієпископа Філарета, тобто в період між 1859 та 1866 рр.¹

Багато цікавого про Антонієві печери знаходимо в статті протоієрея Трифона Стефановського “Реставрация древней Ильинской церкви города Чернигова в 1890 году”, надрукованої у 1890 р. в неофіційній частині № 21 газети “Черниговские епархиальные известия”. Автор повідомляє про те, що на ремонт 1890 р. в Іллінській церкві витратили 1525 руб. 68 коп. Причому відремонтували покрівлю над входом до печер. Описуючи самі Антонієві печери, Стефановський наголошує на їхній схожості з київськими і вказує загальну довжину – 30 сажнів, тобто близько 60 метрів. Це свідчить про те, що він не враховував відгалужень та так званого нижнього ярусу, який на той час був відокремлений від доступної для огляду частини означеного підземного комплексу. Водночас дослідник згадує про металеві дуги, якими укріплена галерея від каплиці до церкви Миколи Святоші, та про цегляні тиньковані престолы в печерних церквах. Далі вказано, що “В 1798–1799 г.г. пещерные церкви и самые пещеры были реставрированы по распоряжению Черниговского архиепископа Виктора Садковского, на пожертвования собранные от разных благотворителей и с тех пор остаются в своем исправленном виде. Богомольцами не посещаются”².

В 1892 р. в ЧЕИ надруковано ще одну працю Т. Стефановського “О древних пещерах, находящихся в Болдиной горе, при Ильинской г. Чернигова церкви, близ Троицкого монастыря”. В ній автор згадує про склеп, який “Около сей церкви (Св. Миколая – авт.) в небольшое отверстие виден... и в нем кости иноков, пострадавших во время нашествия татар в 1238 г.” Далі Стефановський пише, що “От сей же церкви в левую сторону продолжают в земле пещеры сажень на 10 с разными поворотами и с небольшими побочными прибавлениями, за коими в ту же сторону пещеры понижаются сажени на три, здесь земля обрушилась неизвестно когда и дальше ходов нет”³. Незрозуміло, про який підземний хід говорить автор, бо галерея, що пролягає ліворуч від церкви Миколи Святоші, пряма, не має ніяких “побочних прибавлений” та обвалів, а закінчується материковою стінкою. Продовжуючи розповідь про Антонієві печери, автор вказує: “Что-же касается времени построения пещерных храмов, то об этом нет никаких сказаний и памятников, а в 1798–1799 г. пещерные церкви и сами пещеры были реставрированы”⁴. Цікаві свідчення про те, що до 1787 р. (вірогідно, з 1695 р.) Іллінська церква залишалася без служіння. 1840 р. її знову закрили. З 1889 до 1890 рр. тривала реставрація, після завершення якої

¹ Тищинский А. Пещеры при церкви св. Ильи в Чернигове // ЧГВ. 1887. № 59. Неоф. часть. С. 240.

² Стефановский, Трифон. Реставрация древней Ильинской церкви города Чернигова в 1890 году // ЧЕИ. 1890. № 21. Неоф. ч. С. 523.

³ Стефановский, Трифон. О древних пещерах, находящихся в Болдиной горе, при Ильинской г. Чернигова церкви, близ Троицкого монастыря // ЧЕИ. 1892. № 7-8. Неоф. ч. С. 262.

⁴ Там же. С. 263.

13 листопада при храмі створили нову парафію. Саме тоді в печерах було зроблено вентиляцію та відремонтовано церкви Прпп. Антонія Печерського та Феодосія Тотемського¹.

На увагу заслуговує схематичне зображення Антонієвих печер, надане у статті М. М. Лук'яненко "Пам'ятка архітектури – Троїцько-Іллінський комплекс", що надрукована в Українському історичному журналі 1973 р. В ній міститься план Троїцького Іллінського монастиря, складений за часів правління Малоросійським намісництвом генерал-аншефа М. Н. Кречетникова². Розпорядження щодо плану було видано 8.06.1791 р., за часів архієпископа Ієрофея Малицького (1788–1796) і пов'язано з переведенням Чернігівської архієрейської кафедри у садибу скасованого Троїцького Іллінського монастиря. На ньому було позначено землі і споруди монастиря, а також схема Антонієвих печер з підземними храмами у своєму сучасному вигляді. Виникає припущення про її нанесення на план монастиря пізніше, по пам'яті, бо саме цим можна пояснити відсутність тут тупикової галереї, яка веде в північний бік від церкви Миколи Святоші, але позначення неіснуючого підземного ходу від "келії Антонія Печерського" в тому ж напрямку, якого у печерах немає і ніколи не було. Такі помилки професійні топографи допустити не могли.

Аналізуючи наведену інформацію, можна зробити висновок, що на першому етапі існування Чернігівського Іллінського (Богородичного) монастиря його підземелля являли собою невеличке печерне поселення, яке складалося з окремих підземних споруд різного призначення: келій, поховальних приміщень та церкви, а також з прибудованих біля їхніх входів дерев'яних наземних споруд, що запобігали потраплянню в печери дощових та талих вод і заразом здебільшого слугували житлом для ченців-відлюдників. Усі вони були розташовані по обох схилах Іллінського яру. Після відновлення монастиря у XVII ст. деякий час споруди зберігалися у своєму первісному вигляді та їх використовували у релігійних цілях. Таку думку підтверджують і проведені на території монастиря археологічні дослідження. Відомі писемні джерела не надають інформації стосовно того, коли розпочали реконструкцію печерного комплексу, але можна припустити, що вона була якось пов'язана зі зведенням нового монастирського ансамблю і тривала довгий час. Наявні документальні матеріали стосовно печер, на жаль, не сприяють з'ясуванню питань, а, навпаки, ускладнюють. Аби не повторювати уже зазначене вище, зупинюсь на причині такого становища. Річ у тому, що тривалий час печери Чернігівського Іллінського монастиря розглядали виключно як релігійну споруду, пов'язану з ім'ям Антонія Печерського, а не як пам'ятку історії чи археології. Тому на перший план висували легенди, а не наукові спостереження. Автори відомих на сьогодні публікацій згадували печери лише в контексті загальної історії монастиря, не приділяючи належної уваги до їхнього ретельного опису у своїх студіях. Причому навіть авторитетні тоді дослідники здебільшого опиралися у своїх описах пам'ятки не на особисті спостереження, а користувалися відомими їм попередніми публікаціями. Наприклад, церковний історик Філарет Гумілевський, описуючи Антонієві печери, покликався на працю М. Маркевича, хоча, перебуваючи на посаді чернігівського архієпископа та мешкаючи поруч з печерами, мав можливість не тільки особисто уважно оглянути пам'ятку, а й дати доручення своїм підлеглим скласти її ретельний опис та план, зробити малюнки.

У своїх попередніх публікаціях автор висловлював думку, що роботи зі створення мурованих храмів в Антонієвих печерах було розпочато у 1782 р., за часів перебування на Чернігівській архієрейській кафедрі архієпископа Феофіла Ігнатовича, а потім на деякий час припинено. Таке припущення має право на існування, якщо взяти до уваги події, які тоді відбувалися, – зміна кордонів Чернігівської єпархії (1785), закриття монастиря (1786). Крім того, у 1783 р. керівництво монастиря було зайняте перевезенням та підйомом на дзвіницю великого дзвону (150 пудів), відлитого на його замовлення у Києві, справами, пов'язаними з закриттям друкарні, потім, у 1785 р., перевезенням та підйомом ще одного дзвона (206 пудів), похованням померлого архімандрита Полікарпа Павловського, а наступного 1786 р. Троїцький Іллінський монастир було закрито, внаслідок чого 1787 р. монастирська Іллінська церква стала парафіяльною³.

¹ Стефановский, Трифон. О древних пещерах, находящихся в Болдиной горе С. 265.

² Лук'яненко М. М. Пам'ятка архітектури – Троїцько-Іллінський комплекс // УІЖ. 1973. № 4. С. 123-126.

³ Котляров, Сергей. Город Чернигов... С. 27.

Безумовно, все це вимагало уваги та коштів і відволікало керівництво монастиря та єпархії від будівельних робіт у печерах, а відтак з відомих причин вони на певний час взагалі втратили актуальність. Тому про недобудовані печерні церкви ніде не згадувалося. Навіть більше, до внесення у церкву престолу, за християнськими правилами, як храм вона не існує, тож і говорити не було про що.

Існує думка, що муровані храми в Антонієвих печерах було створено ще за часів архієпископа Лазаря Барановича і являли собою його “амбітний проект”. Причому як головний аргумент на її користь наводять схожість архітектури неіснуючої нині західної ротонди Борисоглібського собору, зведеної у XVII ст., з цегли якої змурована печерна церква Прп. Феодосія Тотемського. Дійсно, це датування видається цілком переконливим і з ним важко не погодитися. Але, як тоді пояснити, що про нього ніде не згадано. Чому в описах печер XVII – першої половини XIX ст. не сказано нічого стосовно цієї унікальної підземної споруди? І, нарешті, окремі конструктивні елементи мурованих церков в Антонієвих печерах входять у суперечність з означеною версією.

Тому вважаю, що остаточно вирішити цю проблему можливо тільки за допомогою ретельних комплексних наукових архітектурних досліджень пам’ятки.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ХРИСТІЯНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВА ТА ДАТУВАННЯ ЧОРНОЇ МОГИЛИ

Нові дослідження речей, отриманих з Чорної Могили, дозволяють змінити її датування¹. Тому огляд археологічних матеріалів з найбільшого чернігівського кургану, дає можливість уявити, як у ньому відбувався обряд поховання.

Наприкінці XIX ст. на території Чернігова кургани X ст. збереглися на мисі Болдиної гори (біля Троїцького монастиря), у саду Єлецького монастиря та на кладовищі у “Берізках”.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. на Болдиній горі Д. Я. Самоквасов розкопав кургани Гульбище, Безіменний та два інші з інгумаціями у камерах. Ще один досліджений курган датується початком XI ст. Численні дрібні кургани належать до більш пізнього часу (у межах XI ст.), і містять поховання у могильних ямах під курганными насипами.

У XIX ст. у саду Єлецького монастиря був розкопаний курган Чорна Могила та один невеликий курган, у насипу якого також виявлено інгумацію. На території монастирського саду, що розташований на північ від Чорної Могили, збереглися кургани, що продовжувалися до Олегового поля – це район сучасних вул. Попудренка та просп. Перемоги, і датуються вони першою половиною XI ст.

Кургани на кладовищі у “Берізках” (сучасний район П’яти кутів та на північ від нього) датуються X ст. і містяться на відстані 1,5 км від Спаського собору.

На нашу думку, від курганів X ст. біля Троїцького монастиря починалося курганне поле, яке півколом охоплювало забудову Чернігова X – початку XI ст. Некрополь поширювався в бік кладовища у “Берізках”. Кургани, що розташовані на території Передгороддя Чернігова, виявлені у розкопах у вигляді залишків ровиків та подекуди поховань (як правило, інгумацій, заглиблених у материк). Археологічні дослідження, що проводилися наприкінці XX – на початку XXI ст., зафіксували залишки курганів: на території колишнього монастирського саду, між вулицями Воровського (сучасна Хлібопекарська) та Комсомольською (сучасна Ремісничка), між вул. Комсомольською (Ремісничка) та просп. Леніна (Миру), між вулицями Урицького (П’ятницька) та Фрунзе (сучасна Мстиславська), між вулицями Фрунзе (Мстиславська) та Горького (сучасна Гонча), між вул. Гончою та заплавою р. Стрижень. З іншого боку Стрижня знаходився могильник у “Берізках”.

¹ Останні дослідження та перегляд датування поданий у статті: *Лушин В. Г.* К вопросу о дате Чёрной Могилы // История. Археология. Культура. Материалы и исследования. Зимовники. 2019. С. 21-33.

У межах XI ст. датуються курганні могильники на правому березі Стрижня, та кургани вздовж дороги на Новгород-Сіверський, що збереглися за межами міста першої половини XIII ст. Найкраще збереглися поховання, опущені в ґрунт нижче рівня материка, здійснені за обрядом інгумації. Це великі за розмірами квадратні та прямокутні камерні поховання. За речовим матеріалом, якщо він не був розграбований, камерні поховання можна порівняти з тогочасними кремаціями. Ми не можемо стверджувати, що інгумації у камерах були першими християнськими похованнями, але можемо стверджувати, що цей обряд з'явився на Русі під впливом християнського поховального обряду. Ця зміна у свідомості верхівки суспільства Русі відбувалася в результаті походів на Візантію. Обряд спалення небіжчика був замінений обрядом трупопокладення, а речі, що супроводжували на той світ небіжчика, були майже тотожні.

Проникнення християнських ідей призводило до трансформації камерного обряду поховання. Відбувався перехід від квадратної в плані камери до прямокутної, орієнтованої довгою віссю зі сходу на захід. Дерев'яна конструкція з часом відділяється від материкових стін і обмежує простір у центрі камери, куди небіжчика кладуть у витягнутому положенні головою на захід. При цьому конструкція перекривалася дерев'яним накатом на рівні материка. Спочатку в цій вузькій прямокутній у плані дерев'яній конструкції містилася велика кількість інвентарю. Таким було чоловіче поховання, виявлене по вул. Чернишевського, 15, досліджене автором у 1989 р. Усередині великого за розмірами котловані знаходився набір речей: відро, сумка з уламком серпа, кресалом та 3 кременями, шкіряний гаманець з уламком дирхама, поясна пряжка, ніж, прикраса з дроту із закрученими один навколо одного кінцями. Поряд з могилою, на площадці кургану, було виявлене невелике кострище з кістками птаха. У ровику кургану знайдені уламки кругового горщика X ст. Дирхам, карбований у 935–937 рр., дозволяє датувати поховання другою половиною X ст. Але поступово у інгумаціях кількість інвентарю зменшується.

Окрім підкурганних поховань, у міжкурганному просторі з'являються інгумації у невеликих могильних ямах. Окремі поховання здійснюються у ровиках курганів. Можливо, це були поховання незаможних людей, облаштування кургану для яких було витратним.

Інгумації у прямокутних камерних похованнях, що значно ближчі до поховань за християнською обрядовістю, та поступова відмова від супроводжувального інвентарю свідчить про існування християн серед населення міста. Вплив християнської ідеології на зміну поховальної практики фіксується у Чернігові ще до офіційного прийняття християнства на Русі.

Сучасний аналіз речей з Чорної Могили змінює наші уявлення про час здійснення обряду поховання у ній. Б. О. Рибаків датував курган 60-ми рр. X ст., за князювання Святослава. Нове датування речей із цього кургану російськими археологами та істориками зміщує час здійснення обряду поховання до часів князювання Володимира Великого. При цьому все більше дослідників вказують на межу X–XI ст., тобто вже після хрещення киян князем Володимиром. До визначення нової дати насипання кургану все було нібито логічно – у часи язичника Святослава у Чернігові відбувалася кремація під час похорону.

Нагадаємо, який обряд поховання зафіксував у кургані Чорна Могила Д. Я. Самоквасов. На ділянці діаметром близько 42 м (найбільші кургани на Русі) було зроблено підсіпку, на якій виявлено залишки від спалення людей та супроводжувальний інвентар. Серед розчищених речей були залізні лодійні заклепки, тож можна уявити, як відбувався обряд: на лодію клали небіжчика разом з супровідними речами і спалювали. На думку Д. Я. Самоквасова, при похованні небіжчика-чоловіка його супроводжувала жінка разом з великою кількістю різноманітних речей. Про це свідчать речі, що традиційно супроводжували жіночі поховання. Антропологічний аналіз кісток, збережених у Державному історичному музеї в Москві, підтвердив присутність жінки на поховальному багатті. Цю думку Д. Я. Самоквасова підтримувала і дослідниця Г. Ф. Корзухіна. Зазначимо, що заперечити висновки фахівця-археолога, який безпосередньо брав участь у розкопках, дослідникам, які викладають тільки своє бачення, важко, вони програють у гіпотетичній дискусії з автором робіт. Так, у 1949 р. була оприлюднена версія Б. О. Рибаківа стосовно обряду та кількості людей, похованих у кургані. Сформувалася вона через заперечення т.зв. "норманської" теорії виникнення держави на Русі. Це ідеологічне питання, що загострилося під час Другої світової війни, і спонукало Б. О. Рибаківа уявити будинок, нібито спалений на

підсипці кургану та трьох небіжчиків. Ми не будемо більш детально розвінчувати думки Б. О. Рибаківа, головною метою якого було заперечення будь-якого натяку на північне походження небіжчика, спаленого разом з жінкою у кургані Чорна Могила.

Нас більше цікавить епоха, коли відбувалося спорудження кургану Чорна Могила. У другій половині X ст. у Чернігові, як і у Києві, розповсюджуються ідеї християнської релігії. Володимир у Києві охрещує у Почайні киян, а у Чернігові відбувається грандіозний похорон за язичницьким обрядом – спалення у лодії, досипання кургану до певної висоти та проведення тризни з остаточним завершенням насипу кургану.

У різних містах на Русі, згідно з літописами, по-різному проходило хрещення мешканців. Літописець у XII ст. виклав свої міркування щодо події кінця X ст. і не згадував про існування спротиву новій релігії у Південній Русі. Нове датування часу спорудження кургану вказує на протистояння Чернігова та Києва на зламі X та XI ст. і певний супротив хрещенню чернігівців.

Чи існують інші археологічні матеріали, які б могли вказувати на існування такого протистояння? Нагадаємо структуру міста Чернігова у X ст. На місці існування Високого замку чи Цитаделі XVI–XVII ст. у X ст., найвірогідніше, існувала перша оборонна лінія. Друга оборонна лінія проходила на південь від Спаського собору і далі на схід, під будівлю Історичного музею. Третя оборонна лінія була збудована у другій половині X ст. (згодом вона стала лінією валів Дитинця XI–XIII ст.). Четверта оборонна лінія у вигляді рову і невеликого валу з гостроколом розпочиналася від краю тераси р. Стрижень, проходила на захід, далі територією майбутнього Єлецького монастиря (XI–XIII ст.) і спускалася на Поділ. По Подолу (скоріш за все, вздовж правого берега р. Стрижень, на ділянці, де він блукав заплавою р. Десна) доходила до підніжжя Цитаделі. Загальна площа Чернігова у X ст. становила 67 га, велика територія з 4 лініями укріплень і численним місцевим населенням, яке намагалось захиститися. При цьому Чернігів можна порівняти лише з Києвом того часу.

Цікаво, що на початку XI ст. у західній частині міста виникає нова оборонна лінія (т.зв. Третяк), яка відокремлює частину території, обмеженої 4 оборонною лінією X ст., при цьому збільшуючи територію у північному напрямку. Курган Чорна Могила, що був насипаний за 100 м на північ від 4 оборонної лінії, опинився біля північно-західного кута Третяка, а курган княжни Черни ззовні, біля північно-східного кута укріплень Третяка. Біля підшви валу Третяка у 1991 р. було знайдено мідну геральдичну привіску, інкрустовану сріблом. З одного боку на ній був знак у вигляді тризуба, що належить Володимирі Святославичу, а з іншого – графіті, що належало одному з його синів. Підвіску С. В. Белецький та Т. Г. Новик датують 988–1015 рр.¹ Отже, укріплення Третяка виникли у період князювання у Києві Володимира. При цьому, зважаючи на можливе протистояння Чернігова, зведення укріплень відбулося після вирішення цього протистояння на користь Володимира. Особливість укріплень Третяка полягає у їхньому відмежуванні від більшої за розміром і раніше заселеної території на мису, утвореному річками Десною та Стрижем. Територія Третяка була відгороджена від них ровом і мала більш потужні оборонні конструкції, ніж 4 оборонна лінія. При цьому укріплення Третяка були наче умисно наближені до двох найбільших курганів Чернігова – Чорної Могили та княжни Черни.

Можемо припустити, що у Чорній Могилі було поховано представника влади Чернігова, що протистояв Володимирі та Києву. Через поразку Чернігова і смерть можновладця і був насипаний курган Чорна Могила. Київська влада, захопивши Чернігів, не могла постійно контролювати все місто і збудувала окреме укріплення, яке символічно контролювало могили своїх суперників.

¹ Новик Т. Г., Белецький С. В. Древнерусская геральдическая привеска из Чернигова // Краеугольный камень. Археология, искусство, культура России и сопредельных стран. 80-летию А. Н. Кирпичникова посвящается. Т. II. Санкт-Петербург; Москва. 2009. С. 55-59.

Токарєв С. А.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКВИ КОРОПА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Сотенне містечко Ніжинського полку Короп відіграло достатньо помітну роль у суспільно-політичному житті Української козацької держави другої половини XVII–XVIII ст. Це обумовлювалося утриманням і обслуговуванням коштом Коропської сотні Генеральної військової артилерії. Вона також разом з іншими т.зв. “засеймськими” сотнями Ніжинського полку тривалий час була підпорядкована особисто гетьману, а її козаків залучали до охорони та обслуговування урядових установ у столиці Гетьманщини. Містечко протягом XVIII ст. вирізнялося досить розвиненим економічним життям. Усі ці фактори зумовили інтенсивне будівництво культових споруд. Запровадження до наукового обігу нововиявлених джерел, насамперед матеріалів Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр., дозволяє уточнити відомості про коропські храми в другій половині XVIII ст.

Дерев’яна Троїцька церква в Коропі зведена 1716 р. Вона була його соборним храмом й місцем проведення різноманітних урочистих заходів. Так, 8 грудня 1727 р. там зачитали універсал гетьмана Д. Апостола про передачу містечка з навколишніми селами на утримання Генеральної військової артилерії¹. Відомий дослідник української архітектури С. Таранущенко вважав Троїцьку церкву однією з найвидатніших пам’яток народної монументальної дерев’яної архітектури XVIII ст. на Лівобережжі. Основу її плану склали пересічені під прямим кутом два однакові видовженої форми прямокутники. В інтер’єрі пам’ятка виглядала достатньо архаїчно й стримано. Її архітектурні форми гранично лаконічні, навіть суворі, аскетично скромні. Загальне враження від зовнішнього вигляду храму – поважна урочистість, спокійна гармонійна зрівноваженість². У 1770 р. серед парафіян налічувалося 176 чоловіків і 200 жінок³. До найціннішого церковного начиння належали старовинна дароносиця, два Євангелія 1670 й 1735 рр., іконостас із старовинними іконами⁴. За даними Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр., Троїцькій церкві належали 7 крамниць у Коропі⁵.

Муровану Вознесенську церкву у містечку зведено 1764 р. коштом отамана Генеральної військової артилерії П. Юркевича⁶. Проте існує версія, що старий Вознесенський храм був збудований і діяв ще у першій половині XVIII ст. У 1746 р. дочка померлого священника Анастасія Гаврилівна продала храму за 20 руб. власний двір із житловим будинком і господарськими спорудами⁷. Сучасний дослідник архітектури В. Вечерський припускає, що ймовірними його архітекторами могли бути А. Квасов або його учень М. Мосціпанов⁸. За плану-вальною структурою Вознесенський храм є баштоподібною спорудою тетраконхового типу, а в мистецькому плані вирізняється граничною лаконічністю та ясністю⁹. Відомий дослідник архітектури М. Цапенко висловив думку, що взірцем для її будівництва послужила Воскресенська церква в Седневі. Зважаючи на те, що Вознесенський храм має певні риси схожості з Преображенською церквою в Глухові, він припустив, що обидві пам’ятки спроектував один майстер, узявши за основу седнівську церкву¹⁰.

Споруда збудована з цегли місцевого виробництва на вапняно-піщаному розчині, потинькована й побілена. Товщина стін Вознесенського храму – 1,45 м, а західної конхи зі сходами – 1,65 м. У плані церква хрестоподібна, увінчана восьмигранним барабаном, що

¹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2696, арк. 3.

² Таранущенко С. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. Київ : Будівельник, 1976. С. 67, 70.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1874. Т. 5. Губернский город Чернигов. Уезды: Черниговский, Козелецкий, Суражский, Кролевецкий и Остерский. С. 357.

⁴ Короп. Рыботин. Райгородок. Рождественское // Черниговские епархиальные известия. 1872. № 24. С. 563.

⁵ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 448.

⁶ Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Видавничий дім А. С. С., 2005. С. 110.

⁷ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 353-354.

⁸ Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування. С. 110.

⁹ Цапенко М. По равнинам Десны и Сейма. Москва : Искусство, 1970. С. 39.

¹⁰ Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. Москва : Стройиздат, 1967. С. 162.

несе на собі купол. Домінуюче місце в інтер'єрі посідає центральний підкупольний простір. Об'єми бокових приміщень мають підпорядковане становище відносно нього. Планувальна структура церкви ускладнена вбудованими хорами на дерев'яних перекриттях. На них ведуть сходи, прокладені в товщі стіни й відкриті у бік інтер'єру. На рівні хорів улаштовані невеликі віконні отвори. Загалом за зовнішнім виглядом і архітектурними прийомами пам'ятка близька до традицій народної дерев'яної монументальної архітектури¹.

В іконостасі храму збереглися зразки професійного станкового олійного живопису авторства місцевих майстрів кінця XVIII ст. Серед його святинь, зокрема, привертала увагу стародавні образи Спасителя та Богородиці². Також однією з найцінніших реліквій церкви була ікона “Явління ікони Богородиці рибалкам”, яка за своїм характером і виконанням близька до традиційних народних образів. У верхньому лівому куті зображено ікону Богородиці з Немовлям, на передньому плані – четверо рибалок у простому селянському одязі. Зліва найстарший з них тримає в руках рибальську сітку. Поруч стоїть другий рибалка, третій упав навколішки і склав молебню руки. Четвертий сидить у човні: лівою рукою він тримає весло, а правою хреститься³.

До богослужбового начиння Вознесенської церкви належали напрестольний хрест, подарований храму уродженцем Коропа єпископом Суздальським Тихоном Якубовським у 1765 р. Під час церковних служб використовували Євангеліє 1670 р., Требник 1646 р., Цвітну Тріодь 1702 і 1747 рр. й Октоїх 1739 р., що також подарував Т. Якубовський.

За даними Генерального опису Лівобережної України, 1767 р. при Вознесенській церкві діяли школа та шпиталь, їй належали 3 крамниці та двір на базарній площі⁴. У 1770 р. серед парафіян налічувалося 656 чоловіків і 683 жінки.

З-поміж священників храму другої половини XVIII ст. особливий авторитет мав протоієрей Євменій Якубовський. Він був сином місцевого ремісника й здобув освіту в Києво-Могилянській академії. За підтримки свого брата, вже згаданого суздальського єпископа Тихона, Євменій Якубовський отримав посаду викладача Ростовської духовної семінарії. Проте невдовзі, одразу після завершення будівництва Вознесенської церкви 1764 р., він був висвячений її священником. Залишившись вдівцем з двома дітьми, вів усамітнене життя й присвячував увесь свій час богослужінню та читанню церковної літератури. Його проповіді були дуже популярні серед прихожан, але справжнім взірцем для наслідування було благочестиве життя протоієрея. Євменій Якубовський займався й благодійницькою діяльністю та зажив беззаперечного авторитету завдяки індивідуальним бесідам із прихожанами. Обов'язки священника Вознесенської церкви він виконував до останніх днів життя й помер 1814 р. у віці 77 років⁵.

Незважаючи на ремонти й перебудови протягом XIX ст., Вознесенська церква на сьогодні зберегла свої первісні форми. Нині її використовує релігійна громада за прямим призначенням. Споруду вважають помітним архітектурним витвором доби переходу від бароко до раннього класицизму. Її внесено до реєстру пам'яток архітектури національного значення⁶.

Перша згадка про дерев'яну Преображенську церкву в Коропі датована 1662 р. Ктитори церкви, місцеві жителі Семен Конасенко та Василь Біденець придбали для потреб храму Євангеліє 1657 р. в срібному окладі. У 1743 р. ієреї церкви Захарій Максимович, Іоанн Константинович, ктитор Григорій Приблудко, значний військовий товариш Тихон Соломка й коропський сотенний хорунжий Степан Соломка звернулися до борзнянського протопопа Ф. Величковського з проханням про виділення коштів для реставрації церкви, що на той час “в крайній обветшалости состоит”. Самі ж священники разом з прихожанами не мали змоги відремонтувати церкву “за скудостю церковных денег”. Для вирішення питання про виділення коштів протопоп перенаправив це прохання до Ніжинської полкової канцелярії.

Напевно, клопотання щодо ремонту Преображенського храму вирішили позитивно, оскільки 1746 р. зазначені вище священники подарували для потреб приділа Різдва Пресвятої Богородиці, що функціонував у церкві, Євангеліє 1745 р. видання⁷.

¹ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Київ : Будівельник, 1986. Т. 4. С. 307-308.

² Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 353.

³ Вовк Г. Реліквія рибальського цеху // Літературна Україна. 1970. 16 червня. С. 4.

⁴ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 450.

⁵ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 354, 357.

⁶ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 110, 111.

⁷ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 354-355.

За даними Генерального опису Лівобережної України, 1767 р. при Преображенській церкві були школа, шпиталь, храму належав шинок, а кількість його прихожан становила 298 чоловіків і 310 жінок¹. У 1790 р. на місці дерев'яної Преображенської церкви звели нову муровану, що не збереглася до нашого часу².

Перші відомості про існування дерев'яного Михайлівського храму в Коропі належать до 1732 р., коли в джерелах згадано її священника І. Осиповича³. За даними Генерального опису Лівобережної України, 1767 р. церкві належали дві ниви біля с. Царівка Коропської сотні та двір на коропському базарі⁴. У 1770 р. кількість її прихожан становила 358 чоловіків і 365 жінок. На початку XIX ст. церква згоріла і на її місці 1837 р. звели новий мурований храм⁵, що не зберігся до сьогодні. Крім того, в Генеральному описі Лівобережної України згадано Покровську, Воздвиженську й Успенську церкви⁶. Припускаємо, що це були дерев'яні храми, зведені ще в першій половині XVIII ст. Наприкінці XVIII ст., коли Короп отримав статус повітового центру Новгород-Сіверського намісництва, їх перебудували. Зокрема 1797 р. звели муровану Воздвиженську церкву, а 1799 р. – Покровську⁷. Напевно, перебудова коропських храмів у вказаний період відбувалася за ініціативою та сприяння одного з перших українських професійних архітекторів і першого коропського городничого Максима Мосціпанова, який обіймав цю посаду з 1781 й принаймні до 1797 рр.⁸

Відтак наприкінці XVIII ст. в Коропі, за даними опису Новгород-Сіверського намісництва 1779–1781 рр., функціонувало 7 церков: дерев'яна Троїцька, муровані Воздвиженська, Вознесенська, Михайлівська, Покровська, Преображенська та Успенська. У повітовому місті проживали 11 священників, 5 дияконів та 14 церковних причетників⁹.

Особливе місце серед культових споруд Коропа належить Іллінському храму. В історіографії утвердилася думка, що він є єдиним з відомих парафіяльних церков оборонного типу на Лівобережній Україні¹⁰, помітно вирізняється з-поміж інших культових споруд регіону та поєднує в собі риси будівель оборонного, цивільного та культового призначення¹¹.

На сьогодні немає жодного документального підтвердження припущенню М. Цапенка, що початок будівництва Іллінської церкви припадає на XV–XVI ст.¹² В. Вечерський вважає, що храм вимурувано наприкінці XVII – на початку XVIII ст.¹³ Ми ж схилиємося до думки, висловленої укладачами реєстру пам'яток містобудування та архітектури Української РСР, що цю культову споруду звели лише в другій половині XVIII ст.¹⁴ На користь цієї версії свідчать той факт, що Іллінську церкву не згадано у переліку парафіяльних храмів Коропа в Генеральному описі Лівобережної України 1765–1769 рр. та в описі Новгород-Сіверського намісництва 1779–1781 рр., а також результати новітніх архітектурно-археологічних досліджень під керівництвом О. Є. Черненко.

Основу планувальної структури Іллінського храму становить невеликий баштоподібний четверик з цегляними стінами завтовшки до двох метрів¹⁵ і чотиригранною вежею. У товщі південної стіни прокладено внутрішній хід зі сходами на верхній ярус останньої. До основного об'єму споруди з півдня прибудований видовжений двоповерховий корпус, що, вірогідно, використовували для громадських чи господарських потреб¹⁶. З обох сторін південного фасаду

¹ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 452.

² Чернігівщина: енциклопедичний довідник / Під ред. А. В. Кудрицького. Київ : Українська радянська енциклопедія, 1990. С. 344.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 356.

⁴ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 453.

⁵ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 356, 358.

⁶ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 455.

⁷ Чернігівщина: енциклопедичний довідник. С. 344.

⁸ *Оглоблин О.* Люди Старої України. Мюнхен : Видавництво “Дніпрова хвиля”, 1959. С. 170-171.

⁹ Опис Новгород-Сіверського намісництва (1779–1781). Київ : Археографічна комісія ВУАН, 1931. С. 395.

¹⁰ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 112, 113.

¹¹ *Цапенко М.* Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. С. 144.

¹² *Цапенко М.* По равнинам Десны и Сейма. С. 38.

¹³ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 112.

¹⁴ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. С. 308.

¹⁵ *Цапенко М.* По равнинам Десны и Сейма. С. 38.

¹⁶ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 112-113.

прибудови влаштовано два ризаліти. У західному – було розміщено дерев'яну драбину, що веде на другий поверх, а східний – слугував тамбуром перед входом до першого поверху. Внутрішній простір першого поверху прибудови поділений на дві частини поперечною стіною з отвором для дверей. Внутрішнє планування другого поверху, перекритого склепінням, ідентичне плануванню першого. Інтер'єри обох частин церкви об'єднані трьома широкими арочними отворами на другому поверсі та дверним отвором на першому. Другий поверх споруди був перекритий цегляним напівциркульним склепінням з розпалубками над віконними та дверними отворами. Фасади розчленовані по горизонталі міжповерховим карнизом та увінчані розвинутим профільованим карнизом¹. У внутрішньому об'ємі церкви було зроблене міжповерхове перекриття, в стінах улаштовані чотирикутні вікна, а фасади оздоблено декором у стилі пізнього бароко.

Лише у XIX ст. будівлю почали використовувати як православний храм та початкову школу. У 1930-х рр. у рамках антирелігійної кампанії вежу й баню Іллінської церкви знищили. Споруда зазнала руйнувань також під час Другої світової війни. У 1960-х рр. Іллінський храм узято на державний облік як пам'ятку архітектури республіканського значення. На сьогодні її внесено до реєстру пам'яток архітектури національного значення під охоронним номером 840².

Отже, протягом другої половини XVIII ст. в Коропі відбувалося будівництво нових і перебудова старих дерев'яних церков, що засвідчує його досить високий суспільно-політичний та економічний статус як сотенного містечка Ніжинського полку, а згодом повітового центру Новгород-Сіверського намісництва. Зведення нових культових споруд зазвичай відбувалося за сприяння місцевої соціально-політичної еліти, яка також забезпечувала храми необхідним церковним начинням. Проте із зазначених пам'яток лише Вознесенська церква нині зберегла первісний вигляд і призначення, а решту з різних причин втрачено протягом XIX–XX ст.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ: ОБСТАВИНИ ЗАСНУВАННЯ, ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У 2020 р. виповнюється 320 років з часу заснування Чернігівського колегіуму – одного з найстаріших освітніх закладів Лівобережної України. З огляду на це хотілося б підвести певні підсумки історії його дослідження, зокрема щодо особливостей та обставин заснування, функціонування, окреслити проблеми і напрямки подальшого вивчення.

Діяльність Чернігівського колегіуму привертала увагу дослідників, починаючи з XVIII ст. Перші історичні відомості про нього містилися у збірнику “Зерцало от писанія Божественнаго”³, який піднесли гетьману Івану Мазепі у 1705 р. від нещодавно заснованого закладу.

Значно ширшу й конкретнішу інформацію про Чернігівський колегіум, характеристику його організаційної структури, навчальних програм, викладацького та учнівського складу, матеріального забезпечення, бібліотеки знаходимо у книзі відомого описувача краю О. Шафонського “Черниговского наместничества топографическое описание” (1786)⁴.

Певні фактичні дані з історії колегіуму з'явилися у перших краєзнавчих студіях XIX ст. М. Маркова⁵, М. Маркевича⁶, присвячених Чернігову.

На початку 1870-х рр. у зв'язку зі 170-літнім ювілеєм Чернігівської духовної семінарії її викладач М. Докучаєв здійснив спробу написати узагальнювальну працю з історії колегіуму

¹ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. С. 308.

² *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 113.

³ Зерцало от писанія Божественнаго. Чернігів, 1705. 71 арк.

⁴ *Шафонський А. Ф.* Черниговского наместничества топографическое описание. К., 1851. 697 с.

⁵ *Марков М.* О достопамятностях Чернигова. М., 1847. 27 с.

⁶ *Маркевич Н. А.* Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниговские губернские ведомости. (Часть неофициальная). 1852. № 8. С. 61-72; № 9. С. 75-82; № 10. С. 85-98; № 11. С. 101-111.

“Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.)”, але обмежився відображенням перших років його діяльності за часів архієпископа Іоанна Максимовича¹.

Напередодні відзначення 200-річного ювілею закладу В. Литинський поставив завдання висвітлити основні аспекти його діяльності, спираючись на праці свого попередника М. Докучаєва та інших дослідників, а також використавши новий архівний матеріал².

Раніше невідомі документи щодо кількісного та соціального складу учнів Чернігівського колегіуму, їхнього матеріального забезпечення в 30–40-х рр. XVIII ст. оприлюднив у своїй фактографічній розвідці В. Пархоменко “Из истории образования на Украине” на сторінках “Киевской старины”³.

Водночас з огляду на ювілей фундаторів Чернігівського колегіуму, відомих церковних і культурних діячів Іоанна Максимовича та Антонія Стаховського активно вивчають їхній життєвий шлях і діяльність, історію закладу⁴.

Зміна політичного режиму, нові ідеологічні стереотипи, панування атеїстичного світогляду в радянський період негативно вплинули на вивчення історії Чернігівського колегіуму. Його діяльність надовго залишилася поза увагою дослідників.

Атмосфера лібералізації – період “відлиги” сприяла дослідженню культурних рухів. Саме тоді бере початок якісно новий етап у вивченні української культури, шкільництва XVII–XVIII ст. Інтерес до історії Чернігівського колегіуму поживляється з нагоди 300-річного ювілею. Зокрема, виходить книга О. Травкіної “Чернігівський колегіум. 1700–1786”⁵, яка була першою спробою синтетичної праці з цієї тематики на сучасному етапі. У процесі подальшого дослідження та написання кандидатської дисертації було виявлено нові матеріали, які проливали світло на діяльність одного з найстаріших освітніх закладів Лівобережної України. Постала необхідність у доповненні та перевиданні книги. У 2012 р. вийшла монографія “Чернігівський колегіум”⁶. У ній використано як опубліковані, так і невідомі широкому загалу матеріали, які зберігаються в архівах і бібліотеках Києва, Чернігова, Москви та Санкт-Петербурга. У час національного відродження та у світлі нових підходів щодо визначення ролі вищих шкіл в Україні козацької доби О. Травкіна намагається переосмислити та проаналізувати діяльність Чернігівського колегіуму з 1700 до 1786 р., коли його було реорганізовано в духовну семінарію, показати місце та значення закладу у суспільному та культурному житті країни XVIII ст.

У результаті досліджень історії Чернігівського колегіуму було встановлено, що його виникнення істотно відрізняється від обставин заснування інших колегіумів Лівобережної України. Зокрема, на відміну від Харківського та Переяславського колегіумів, що були створені відповідно до “Духовного регламенту” 1721 р., який зобов’язував при єпископських кафедрах мати школи для навчання дітей духовенства, Чернігівський колегіум започатковано з ініціативи місцевих архієпископів, так би мовити, “без вказівки згори”. Його діяльність припадає на період, коли в Гетьманщині ще збереглася більшою мірою автономія, особливо в церковній сфері, а чернігівські архієпископи самостійно вирішували питання освіти, відкриття, наприклад, друкарні тощо. А втім, треба зазначити, що у справі навчального закладу вищого рівня вони не могли обійтися без підтримки державної влади в особі гетьмана та

¹ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // ЧЕИ. (Ч. неоф.). 1870. № 14. С. 256-262; № 15. С. 275-282; № 16. С. 283-310; № 20. С. 403-413; 1871. № 1. С. 12-17; № 12. С. 46-60.

² Литинский В. Картинки из прошлого Черниговской духовной семинарии // ЧЕИ. (Ч. неоф.). 1896. № 5. С. 178-183; № 6. С. 212-216; № 7. С. 238-245; № 8. С. 273-281; № 11. С. 348-354; № 13. С. 414-442; № 14. С. 437-466; № 15. С. 483-488; № 16. С. 508-514; № 17. С. 549-556; 1897. № 1. С. 23-31; № 16. С. 225-228; № 8. С. 309-314; № 24. С. 936-941; 1898. № 6. С. 279-282; № 7. С. 317-323; № 9. С. 381-384; № 11. С. 461-464; № 12. С. 507-515; № 16. С. 640-644; № 17. С. 665-670; 1899. № 2. С. 84-88; № 3. С. 125-130; № 4. С. 153-159.

³ Пархоменко В. Из истории образования на Украине // КС. 1905. Т. 90. С. 235-247.

⁴ Дроздов В. Иоанн Максимович – основатель Черниговской семинарии // Святитель Божий Иоанн Максимович – митрополит Тобольский и всея Сибири. Чернигов: Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. Чернигов, 1916. С. 95-103; Бугославский П. И. Антоний Стаховский, архиепископ Черниговский и первые годы Черниговской семинарии. Чернигов, 1913. 38 с.; Из истории Черниговского коллегиума // Вера и жизнь. 1913. № 21. С. 40-47; № 2. С. 40-54; № 23. С. 28-41; Иоанн Максимович – основатель Черниговской семинарии // Вера и жизнь. 1916. № 9-10. С. 82-100.

⁵ Травкіна О. І. Чернігівський колегіум (1700–1786). Чернігів : Нова хвиля, 2000. 120 с.

⁶ Чернігівський колегіум / Нац. архіт.-іст. заповідник “Чернігів стародавній”. [авт. кол. : Ольга Травкіна (кер. та ін.)]. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. 237 с.

повинні були зважати на церковну політику в Москві. У будь-якому разі це було важливою, неординарною подією, що неабияк підвищувало авторитет керівництва єпархії.

Історія з Чернігівським колегіумом є цікавою у контексті церковно-політичного становища місцевих ієрархів кінця XVII – початку XVIII ст., оскільки вони виступили ініціаторами його створення. Тут напрошуються паралелі з митрополитом Петром Могилою, який самостійно заснував Києво-Могилянську колегію. Чернігівський архієпископ Лазар Баранович, як протектор київської колегії і місцелюститель Київської митрополії (1657, 1659–1661, 1670–1685), прагнув у Чернігові, де була його резиденція, створити відповідний навчальний заклад, оскільки під час Руїни Києво-Могилянська колегія занепала. Наслідуючи Петра Могили, “потщася воздвигнути оученіє”¹ саме у Чернігові при архієрейському домі, тобто у кафедральному Борисоглібському монастирі. На жаль, задумане не вдалося. Вважають, що перешкодою були матеріальні негаразди, як про це зазначено в “Зерцалі” 1705 р., – школи “малыхъ ради именій, пространства и скудности невозмогша разширенны и оутверженны быти”². Переїхавши до Чернігова у 1672 р., Лазар Баранович був змушений заново облаштувати архієрейську кафедру, бо вона була тісною, обмежувалася щільною забудовою фортеці, на території якої розташований кафедральний монастир. У листі до архімандрита Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря Михайла Лежайського архієрей скаржився, що “архієпископия вся почти съ изнова устраивается, нет в ней ни трапезны, ни келий, ни конюшни и церковь требует великихъ расходов”³. До того ж Києво-Могилянська колегія швидко була відбудована та розквітла, як сказано у “Зерцалі”, тому, очевидно, необхідність заснування колегіуму у Чернігові могла втратити свою актуальність. Проаналізувавши церковно-політичну ситуацію, доходимо висновку, що чернігівський архієпископ Лазар Баранович у такій важливій справі, як створення ще одного навчального закладу вищого рівня в Гетьманщині, не мав підтримки ані з боку державної влади, ані церковної. Московські патріархи, під зверхність яких перейшов чернігівський архієпископ Лазар Баранович 1688 р., були противниками освіти європейського типу, що ґрунтувалася на латині, звинувачували українське духовенство у ересі, католицьких симпатіях. Московські патріархи забороняли українські книги, серед них і Лазаря Барановича, знаходячи в них “латинську ересь”.

Ієрарх розумів, що консервативні патріархи не погодяться з його ідеєю створення в Чернігові колегіуму – закладу європейського типу. Він не міг розраховувати на підтримку з боку гетьмана Івана Самойловича, який сприяв своєму ставленику київському митрополиту Гедеону Четвертинському – супернику чернігівського архієпископа. Самойлович клопотав перед царями Іваном та Петром про підтвердження прав саме для київської колегії, яка здавна була під протекцією київських митрополитів⁴. Про привілеї Києво-Могилянській колегії піклувався і гетьман Іван Мазепа, який був її покровителем. Тобто основну увагу в цей період і церковна, і світська влади приділяли зміцненню Києво-Могилянської колегії. Її було відроджено та утверджено у своїх правах. А створення тоді в Чернігові ще одного закладу, який міг стати конкурентом Києво-Могилянській колегії, підвищити авторитет чернігівського архієпископа Лазаря Барановича на протигагу київському митрополиту, було вочевидь не на часі.

Плани Лазаря Барановича втілював у життя чернігівський архієпископ Іоанн Максимович (1651–1715), який продовжив курс на вивіщення Чернігова та чернігівської архієпископії, певною мірою і на протигагу київській митрополії. Відомо, що у 1700 р. згаданий ієрарх заснував Чернігівський колегіум. На початку XVIII ст. він за сприяння та фінансової допомоги гетьмана Івана Мазепи розгорнув велике кам’яне будівництво у кафедральному Борисоглібському монастирі. Всі основні монастирські споруди було зведено з каменю: могутня дзвіниця з товщиною стін до 3 м, двоповерхова трапезна з церквою Всіх Святих, шість шкільних приміщень, бурса-гуртожиток, архієрейські келії-палати, двоповерхові келії для ченців. Монастир обнесено кам’яною огорожею. Іван Мазепа дав дозвіл на відкриття Чернігівського колегіуму. У вірші про герб Івана Мазепи “Krzysz”, вміщеному в “Зерцалі”, що написали польською мовою неопети закладу, підкреслено: “Щоб лицей оцей постав, дозвіл нам подав був”⁵. У жовтні 1700 р. помер

¹ Зерцало от писанія Божественнаго. Арк. 15.

² Там же.

³ Письма Преосвященного Лазаря Барановича с примечаниями. 2-е изд. Чернигов, 1865. С. 201.

⁴ Харламович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. С. 405.

⁵ Зерцало от писанія Божественнаго. Арк. 8-8зв.

московський патріарх Адриан. Перед цим, а саме 7 квітня 1700 р., за наказом Петра I він висвятив відомого освіченого українця Стефана Яворського митрополитом Рязанським, що став і протектором Московської слов'яно-греко-латинської академії. 7 червня 1701 р. виходить наказ царя “завість в Академии учения латинския”, а 16 грудня 1701 р. Стефана Яворського призначено місцєблостителем патріаршого престолу, і він взявся реформувати академію за зразком Києво-Могилянської, забезпечив її викладацькими кадрами з Києва.

Іоанн Максимович зрозумів, що настав сприятливий момент для відкриття і в Чернігові колегіуму. Діяльність в Чернігові такого закладу зміцнило б авторитет місцевих владик, попри те, що київські митрополити були незадоволені високим статусом чернігівських архієпископів, добивалися позбавлення їх архієпископства. Зокрема, свого часу київський митрополит Гедеон Четвертинський прагнув залишити їх у ранзі єпископів та підпорядкувати безпосередньо київському митрополиту, а не московському патріарху. Київський митрополит Варлаам Ясинський 1692 р. забрав у чернігівського архієпископа три протопопії: Глухівську, Борзенську, Конотопську, що передав Лазарю Барановичу 1658 р. київський митрополит Діонісій Балабан¹.

Дослідження історії Чернігівського колегіуму засвідчило, що його засновано за прикладом Києво-Могилянської колегії. Зі свого боку, принципи організації, обсяг та зміст навчальних програм у Києво-Могилянській академії були подібні до західноєвропейських, польських колегіумів. Тож Чернігівський колегіум можна віднести до типу європейських навчальних закладів. Основну увагу приділяли вивченню гуманітарних наук, латини. Освоєння класичної латини відбувалося під впливом ідей гуманістів на основі ретельного студіювання текстів античних та християнських авторів, спеціально відібраних і пристосованих для шкільної практики. Доведено, що в Чернігівському колегіуму, як і в Києво-Могилянській академії упродовж XVIII ст., окрім латинської мови, значну роль відводили вивченню польської мови. У Харківському та Переяславському колегіумах польську мову так широко не вивчали і не вживали. В. Пархоменко повідомляв, що у Переяславському колегіумі вивчення польської мови було запроваджено у 1741–1742 рр.² У Чернігівському колегіумі вивчали також давньогрецьку, німецьку та французьку. У 1749 р. з ініціативи чернігівського єпископа Амвросія Дубневича було запроваджено викладання курсу філософії. Богослов'я введено 1786 р., коли заклад реорганізували в семінарію.

Характерною особливістю Чернігівського колегіуму у перший період його існування була тісна співпраця архієпископа Іоанна Максимовича та викладачів у справі написання і публікації численних літературних трудів. Вони створили низку прозових, віршованих творів, переклали праці європейських богословів та письменників. Думається, що активна видавнича діяльність чернігівського архієпископа насамперед була зумовлена двома факторами: по-перше, залученням до літературної творчості викладачів колегіуму, по-друге, наявністю друкарні в Троїцько-Іллінському монастирі і можливістю на власний розсуд ієрарха, без попередніх узгоджень і цензури, друкувати в ній книжки. Розквіт поетичної творчості в Чернігівському колегіумі продовжив літературно-поетичні традиції, що існували в чернігівському осередку за часів його мецената Лазаря Барановича. У стінах колегіуму завдяки Максимовичу було створено різноманітні жанри барокової прози й особливо поезії: панегірики та гербові вірші, твори дидактичного характеру, зразки агіографічної та філософської поезії, цікаві зразки віршів – притч, епіграм, емблематичної поезії.

Відомі літератори, поети, архієпископи Іоанн Максимович, Антоній Стаховський, спираючись на традиції Києво-Могилянської академії, чернігівського літературно-мистецького осередку, у процесі викладання велику увагу приділяли поетико-риторичному мистецтву, що, безперечно, було результатом впливу ідей гуманізму та просвітництва. Це формувало творчу атмосферу в колегіумі, в лекційних курсах знайшли детальне висвітлення принципи естетики й поетики бароко. Розквіт літературної творчості в колегіумі припадає на перші десятиліття XVIII ст. і до його середини навчальний заклад залишався важливим осередком розвитку барокової літератури.

¹ Архив Юго-Западной России. Акты, относящиеся к делу о подчинении киевского митрополита московскому патриарху (1620–1694 гг.). Киев, 1873. Ч. I. Т. 5. С. 336–337.

² Пархоменко В. Из истории образования на Украине // КС. С. 238.

Вагома роль у навчальному процесі належала бібліотеці, що стала його інформаційною і науковою базою. У розпорядженні педагогів та учнів колегіуму була одна з найдавніших у Східній Україні, значних за розміром, різноманітних за тематикою бібліотек, де містилися друковані раритети, цінні рукописні збірники та матеріали. Її кількісний та якісний склад детально проаналізовано у монографії “Чернігівський колегіум” (2012) Початок формуванню книгозбірні поклали визначні діячі другої половини XVII – початку XVIII ст.: Лазар Баранович, Йоаникій Галятовський, Феодосій Углицький, Іоанн Максимович, Димитрій Ростовський, Антоній Стаховський. Були тут і книги, які належали київському митрополиту Петру Могилі з його власним автографом, вони могли потрапити до Лазаря Барановича, коли той був місцезлюстителем Київської митрополії, а потім уже з іншими і до бібліотеки колегіуму. На початок XIX ст. тут нараховувалося трохи більше восьми тисяч назв книг та журналів латиною, церковнослов'янською, українською, російською, французькою, німецькою, польською, англійською, італійською мовами. Знову-таки, книг було більше, адже чимало з них складалося з декількох, а той багатьох томів. До каталогу внесено книги (3812 назв), які надійшли до бібліотеки від колишнього могольовського архієпископа Варлаама Шишацького. Більша частина літератури – латиномовна, видана у XVI–XVII ст. За своїм складом бібліотека Чернігівського колегіуму (семинарії) була подібною до бібліотеки Києво-Могилянської академії: вона, як і академічне зібрання, вирізнялася солідним репертуаром богословської літератури – численними теолого-філологічними коментарями, словниками Святого Письма, за розмаїттям патристики, мабуть, була багатшою за академічну, мала чималу збірку богословських трактатів та проповідницької літератури. Таким само вагогим, як і в бібліотеці академії, був розділ літератури з філософії, правознавства, церковної історії, загальної історії, філології, може, дещо менше було словників та граматик.

Чернігівський колегіум, як всестановий навчальний заклад, давав освіту представникам козацької старшини, рядових козаків, духовенства, міщан, посполитих. Тут навчалася переважна більшість вихідців з козацької старшини, формувалася національна провідна верства північного регіону Гетьманщини.

Як свідчать відомості, чисельність учнів Чернігівського колегіуму в 20–60-ті рр. XVIII ст. була відносно стабільною і сягала 200–270 учнів. Порівнюючи з Києво-Могилянською академією та Харківським колегіумом, в Чернігові учнів було менше. В Києво-Могилянській академії в 1731 р. навчалася 600 учнів, в 1741 р. – 567, 1760 р. – більше 1000¹. У Харківському колегіумі здобували освіту в 1727 р. (на другий рік заснування колегіуму) 422 учні, 1737 р. – 522, 1759 р. – 472, 1766 р. – 353². За чисельними показниками Чернігівський колегіум випереджав Переяславський колегіум, де в цей період навчалася 110–130 учнів³. Найбільше школярів було з Чернігівського та Стародубського полків, а також з інших регіонів Гетьманщини: Київського, Прилуцького, Лубенського, Ніжинського, Переяславського полків. У 30–40-х рр. XVIII ст. тут навчалася від 22 до 60 учнів із Правобережжя, тобто приблизно 12-25 % від загальної чисельності.

Аналіз якісного складу учнів Чернігівського колегіуму засвідчив, що в ньому здобували освіту представники усіх верств тогочасного суспільства. Більшість до початку 80-х рр. XVIII ст. були вихідцями зі світських станів, близько половини – із малозабезпечених сімей. Водночас треба зазначити, що характерною особливістю колегіуму першої половини XVIII ст. було навчання в ньому представників багатих козацьких родів Чернігово-Сіверської землі, окремих вихідців з генеральної, а також полкової, сотенної старшини та дрібної козацької верхівки, які здебільшого обирали звичайний службовий шлях козацької верстви. Показово, що на початок XVIII ст. тут навчалися діти відомих “мазепинців”, пов'язаних з Чернігово-Сіверщиною.

Комплектування складу учнів із представників різних станів було основним підґрунтям для формування більш демократичних засад, яких після Києво-Могилянської академії дотримувалися найпоспідовніше саме у Чернігівському колегіумі. Для порівняння треба зазначити, що в Харківському та Переяславському колегіумах, заснованих згідно з наказом

¹ *Титов Хв.* Стара вища освіта в Київській Україні. Київ : Друкарня Української академії наук. 1924. С. 196.

² *Посохова Л.* Харківський колегіум (XVIII – перша половина XIX ст.). Харків : Бізнес Інформ, 1999. С. 41, 16.

³ *Пархоменко В.* Из истории образования на Украине. С. 237-238.

“Духовного регламенту” про створення шкіл при архієрейських кафедрах, більшість учнів були вихідцями з духовенства. Якщо до Чернігівського колегіуму більшість учнів вступали добровільно, а також могли вільно покинути його, в усякому разі до 70–80 рр. XVIII ст., то в Харківському колегіумі ситуація склалась інша. Харківський колегіум на Слобожанщині був у віданні білгородських архієреїв, які ще з 1667 р. підпорядковувалися московським патріархам і зазнали посиленої русифікації щодо церковних традицій та звичаїв¹, тому тут домінували порядки, характерні для російських установ. На Слобожанщині вживали жорсткі заходи щодо обов’язкового навчання дітей духовенства, застосовували значні штрафи, взяття під караул тощо. Водночас у Гетьманщині ієрархи певною мірою відстоювали церковну автономію, незважаючи на тиск Св. Синоду, все ж за “свободою малоросійського народу” і дедалі дотримувалися традицій вільного вступу та виходу з навчальних закладів учнів різних станів упродовж майже всього XVIII ст.

Як бачимо, Чернігівський колегіум був значним освітнім закладом у Північному Лівобережжі, який задовольняв потреби регіону в кадрах педагогів, державних службовців, церковних діячів. Вихованці колегіуму вирізнялися ґрунтовною підготовкою. Їх постійно запрошували до столичних медичних шкіл, Московського університету, Петербурзької вчительської семінарії, інших закладів та установ. Випускники цього навчального закладу зробили вагомий внесок у розвиток медичної науки і посіли друге місце після вихованців Києво-Могилянської академії серед відомих лікарів XVIII ст., до яких належать, зокрема, академік П. А. Загорський, клініцист Ф. Г. Політковський та ін.

Слід зазначити, що Чернігівський колегіум поряд з Києво-Могилянською академією – важливий осередок підготовки урядових службовців, завдяки діяльності своїх випускників відігравав значну роль у формуванні суспільно-політичної думки та атмосфери в Україні у XVIII ст., сприяв закладанню підвалин національно-культурного відродження на наступні часи.

Підсумовуючи викладене, варто наголосити на необхідності подальшого дослідження різних сторін та аспектів діяльності Чернігівського колегіуму. Це важко зробити без розширення джерельної бази, оскільки науковці стикаються з досить невеликим числом документів, в яких би йшлося про ті чи інші факти з історії і функціонування закладу, порівнюючи з Києво-Могилянською академією чи Харківським колегіумом. Обмеженість джерел можна пояснити різними причинами. Насамперед не зберігся власне архів Чернігівського колегіуму як навчального закладу. Деякі матеріали розпорошені по різних архівах та установах. До нашого часу дійшли лише декілька рукописних курсів першої половини XVIII ст., списки учнів 30–40-х рр. XVIII ст., 1767–1768 рр. Тому перед дослідниками Чернігівського колегіуму стоїть завдання пошуку та розширення кола документів з історії закладу.

Важливим у вивченні освітніх закладів залишається дослідження та аналіз змісту курсів лекцій, які читали, зокрема, і у Чернігівському колегіумі. Це передусім потрібно з погляду розуміння, які конкретні знання, який обсяг фактичного матеріалу отримували студенти. Рукописні тексти гуманітарних дисциплін: поетики та риторики викладачів Чернігівського колегіуму, писані латиною, досі залишаються не вивченими, на відміну від курсів Києво-Могилянської академії, яким приділяли більше уваги. Автор зробила лише перші кроки в описанні їхнього змісту, визначенні певних впливів та запозичень. Звичайно, ще багато належить виконати філологам, літературознавцям та іншим фахівцям. Наприклад, історико-філософського дослідження потребує курс філософії викладача Чернігівського колегіуму Сильвестра Новопольського 1749–1751 рр., оскільки автор лише розпочала цю працю. Бажано б було виявити та скласти списки викладачів, випускників колегіуму і опублікувати окремим збірником на кшталт енциклопедичного видання “Києво-Могилянська академія в іменах”². Це дало б можливість зібрати, систематизувати та проаналізувати діяльність причетних до Чернігівського колегіуму видатних осіб, показати їхній внесок у розвиток української освіти, науки, культури, розкрити значення закладу як важливого культурно-освітнього осередку Північного Лівобережжя України.

¹ Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. С. 233.

² Києво-Могилянська академія в іменах. XVII–XVIII ст.: Енциклопедичне видання. К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. 734 с.

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

Новик Т. Г.

Старший науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

Луценко Р. М.

Провідний науковий співробітник
Музей історії Десятинної церкви

ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА У КОРОПІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2019 р.)

Восени 2019 р. археологічна експедиція Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка проводила архітектурно-археологічні дослідження об’єкта культурної спадщини, пам’ятки архітектури національного значення – Іллінської церкви у смт. Короп Чернігівської області (іл. 1-3).

Перші писемні згадки про Іллінську церкву з’являються у ХХ ст. Відомості щодо неї (замальовки, світлини різних років тощо) зібрав та узагальнив у 40–70-х рр. коропський архітектор М. Самойлович. У його рукописі, який нині зберігається в Коропському регіональному історико-археологічному музеї (б/н), є історична довідка. З неї дізнаємося про те, що храм споруджено за проектом коропського голови, архітектора М. Мосцепана (Мосципанова) на замовлення представника місцевої старшини П. Юркевича. Початок будівництва В. Самойлович пов’язував з народженням сина П. Юркевича Іллі у 1782 р., а завершення відносив до 1818 р., коли на кошти, зібрані за підпискою серед учнів коропських шкіл, було зведено дзвіницю. Однак невідомо, звідки М. Самойлович узяв цю інформацію. Мабуть, користувався місцевими переказами, достовірність яких неможливо перевірити через брак інших джерел.

Іллінська церква у Коропі. 2019 р.

Іл. 1. Видяг з сходу

Іл. 2. Видяг на апсиду з північного сходу

Іл. 3. Видяг із заходу

У 50-х рр. ХХ ст. Іллінську церкву оглянув М. Цапенко. У книзі “По равнинам Десны и Сейма” (Москва, 1970) він висловив припущення, що в основі храму могла бути вежа-донжон XV–XVI ст., перебудована на храм-фортецю у XVII ст., а згодом (після втрати оборонного значення) перетворена на дзвіницю¹. Невдовзі М. Цапенко запропонував ще одну версію будівельної історії храму. Він гадав, що основою споруди послугувала зальна церква козацької доби, пристосована для потреб оборони; за часів гетьмана Самойловича чи в період російсько-шведської війни над нею надбудували вежу для гармат, зробили між’ярусне перекриття та прибудували корпус для зберігання боєприпасів і розміщення гарнізону. Завершення перебудови – спорудження восьмикутного барабана дзвіниці з куполом та переробку бійниць на вікна – М. Цапенко відніс до 50–60-х рр. XVIII ст.²

Прихильником першої з висунутих версій будівельної історії Іллінської церкви був коропський археолог-аматор В. Куриленко. На сторінках рукопису архітектора В. Самойловича у Коропському музеї збереглися критичні коментарі В. Куриленка, написані червоним чорнилом та засвідчені підписом. З них стає зрозуміло, що автор вважав Іллінську церкву вежою-донжон XV–XVI ст., перебудованою на храм.

¹ Цапенко М. П. По равнинам Десны и Сейма. Москва, 1970. С. 38.

² Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. Москва, 1967. С. 144.

У 1980 р. В. Куриленко провів розкопки у внутрішньому просторі Іллінської церкви, результати якого висвітлив у нарисі “Присвячена богу грози і блискавки”, вміщеному у збірці його творів “В Чернігово-Сумському Подесенні” (Шостка, 2005). Зокрема, йшлося про розкопки у ризалітах Іллінської церкви. У західному – науковець виявив “засипане глиною підземелля” (засипка будівельного котловану?), у східному – уламки посуду і кахлів XVII–XVIII ст. і “...скелети людей у лежачих, сидячих і навіть стоячих позах” (кістяки не в анатомічному порядку?). В. Куриленко стверджував, що це – рештки місцевих мешканців, загиблих під час штурму (?) фортеці¹. Утім, невдовзі, ознайомившись з пам’яткою більш детально, він визнав, що Іллінська церква не могла входити у систему фортифікації коропської фортеці, оскільки розташована за її межами. До того ж: “...коли в “церкві” осипалася штукатурка, виявилася помилка Цапенка <...> на другому поверху, під куполом бачимо залишки топки. Не можна уявити собі там піч під дахом на стіні. Поєднана вона з димоходом, що йде з першого поверху на другий та третій в стіні 2 м завтовшки, канал в якій зроблено по плану відразу. Стало ясно, що обидва корпуси виводилися одночасно, по плану”². З огляду на це В. Куриленко відніс заснування та будівництво церкви до часу не раніше XVII ст., хоча все-таки розглядав її як “оборонну” (окремо розташовану оборонну споруду) через значну (2 м) товщину стін та наявність “бійниць” (відкритих вузьких віконних прорізів).

Версію про оборонне призначення Іллінської церкви приблизно з тією ж аргументацією, що і В. Куриленко, до сьогодні підтримують деякі історики та місцеві краєзнавці³. Її розгляду, наприклад, було присвячено і виступ С. Грицай на IX Міжнародній науково-практичній конференції “Археологія & фортифікація України” у Кам’янці-Подільському 2019 р.⁴ Водночас фахівці в галузі архітектури (за винятком М. Цапенка) завжди досить скептично ставилися до можливого фортифікаційного призначення Іллінської церкви та її “раннього” (XIV–XVII ст.) датування. Так, у довіднику-каталогі “Памятники градостроительства и архитектуры Украинской СРСР” Іллінську церкву у Коропі датовано 50–60-ми рр. XVIII ст. та віднесено до типу культових споруд, поєднаних в одне ціле з громадським приміщенням⁵. Аналогічно її характеризували фахівці УкрНДПроектреставрації на підставі досліджень кінця XX – початку XXI ст. Головні висновки щодо цього оприлюднив архітектор-реставратор Ю. Ліфшиць в доповіді “Памятник архитектуры XVIII в. – здание Ильинской церкви в г. Коропе. Опыт научного исследования культового сооружения нестандартной планировочной структуры” на конференції Центральних науково-реставраційних проектних майстерень (ЦНРПМ) “Давидовські читання” у 2015 р.⁶

На початку XXI ст. Іллінська церква привернула до себе увагу місцевої адміністрації та церковних діячів. У рамках підготовки до відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі Чернігівська ОДА внесла храм до плану проведення реставраційних і будівельних робіт на території області. На реалізацію цієї програми у 2008 р. розпочато відновлення втраченої надбудови храму, укріплено внутрішні приміщення та частково замінено перекриття. У листопаді того ж року за клопотанням єпископа Чернігівського і Ніжинського обласна держадміністрація передала церкву в безоплатне користування релігійній громаді УПЦ КП смт. Короп. Невдовзі реставраційні роботи призупинили. Станом на 2019 р. служіння в церкві не проводили.

За результатами досліджень 2019 р. визначено, що планова структура Іллінської церкви (іл. 4) охоплює два поєднані між собою корпуси (північний та південний), орієнтовані вздовж центральної осі північний схід – південний захід (сезонне відхилення, пов’язане з часом

¹ Куриленко В. Є. Кризь безодню віків. Чернігів, 2016. С. 170.

² Культурно-історичний портал СПАДЩИНА ПРЕДКІВ URL: <http://spadok.org.ua/arkheolohichni-stoyanky/zapysky-zasnovnyka-mizynskoho-arkheolohichnoho-muzeu>

³ Бондар О. Замки та фортеці Чернігово-Сіверщини в XV–XVIII ст.: ілюстрований довідник. Київ, 2015. С. 147–149; Михайленко В. М. Короп: Популярні нариси. Чернігів, 2009.

⁴ Грицай С. Іллінська церква як історична культова споруда Лівобережної України (смт. Короп Чернігівської області) // Археологія & фортифікація України. Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський, 2019. С. 142–145.

⁵ Памятники градостроительства и архитектуры УССР. Т. 4. Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Херсонская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черниговская область; Черновицкая область. Киев, 1986. С. 308.

⁶ Давыдовские чтения. URL: <https://www.cnrpm.ru/news/Davidovskie-chteniya-2015/>

закладки храму). Фасади розчленовані пласкими пілястрами, з розвинутим антаблементом. На поверхні стін збереглися рештки тиньку з побілкою, цементної обмазки та фарби. На східному фасаді східного ризаліту поверх закладки вікна (цеглою XIX ст.) виконана фреска (зображення св. Єфросинії Суздальської?).

Північний корпус (15,45×9,03 м у плані з апсидою) триярусний. Його основою є однонавна безстовпна двоповерхова церква з нартексом. Третій ярус утворює прямокутна вежеподібна надбудова-дзвіниця над навою. Ця надбудова була втрачена у XX ст. та частково відновлена з використанням сучасних матеріалів під час реставрації на початку XXI ст. Біля північного фасаду в давнину стояла дерев'яна прибудова, у якій були сходи на другий ярус. Від конструкції прибудови та сходів збереглися гнізда балок, що дуже добре помітні візуально.

Південний корпус (у плані 12,1×24,90) – прямокутний двоповерховий об'єм з двома ризалітами по боках південного фасаду. Ризаліти поєднувалися дерев'яною галереєю, від якої збереглися кріплення балок.

Основний об'єм церкви, зокрема головні будівельні конструкції, вимуровано з цегли на вапняному розчині. Цегла – однотипна, пласка, рівномірного гарного випалу, старанно сформована, формату 32×15,5×7-7,5 см, характерного для будівництва на Лівобережжі України XVII–XVIII ст.¹ Для декоративного оформлення карнизів на фасадах використано також фігурну цеглу, що набула поширення у регіоні з XVIII ст. (аналогічно у муруванні кам'яниці Полуботка другої половини XVIII ст. у Любечі²). Система кладок – ланцюгова, типова для будівель Чернігівщини XVIII ст., прикладом є стіни Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові. У кладці збереглися залізні скріпи (скріплювали мур для запобігання його деформації під час застигання розчину). Мурування стін виконано з перев'язку дерев'яними балками в основі (перетліли, на їхньому місці утворилися вивали).

Стіни північного корпусу завтовшки 2 м; південного – 1 м. У муруванні стін наявні численні канали від системи опалення, що йдуть повз обидва яруси споруди та виходять на третій ярус північного корпусу (ушкоджені вивалами; частина каналів закладена під час останньої реставрації цеглою на цементному розчині).

Віконні прорізи мають сліди ремонтів та закладки XIX–XXI ст. В усіх випадках в їхньому первинному оформленні наявні уступи для кріплення віконного полотна, зокрема в т. зв. “бійницях” – вузких за інші вікна, призначені для освітлювання сходів.

Перекрыття обох корпусів – цегляні, коробові (є вивали). В апсиді перекрыття конхове. Між'ярусні перекрыття (частково вціліли) влаштовані на дерев'яних балках-обаполах (0,5 у діаметрі), закладених у пази, виведені у первинному муруванні стін. Дерев'яні сходи на другий ярус вміщено у ризалітах (у західному частково вціліли, у східному залишилися тільки пази під кріплення). У надбудову третього ярусу з другого ярусу ведуть внутрішньостінні цегляні сходи. В інтер'єрі у стінах обох ярусів улаштовані глибокі ніші для освітлюваних приладів. На поверхні стін, переважно на другому ярусі, в інтер'єрі збереглися рештки тиньку з фресковим розписом: синьо-блакитне мармурування із розграфкою під квадрати, фрагменти сюжетних композицій (простежуються слабкі обриси людських постатей). На другому ярусі західного ризаліту в закладці вікна вміщено фрескове зображення святого (?),

Іл. 4. Іллінська церква у Коропі. Обмірний план на рівні першого ярусу з позначенням шурфу 1

¹ Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. С. 37.

² Веремейчик О. М., Бондар О. М., Коваленко О. Б. Кам'яниця Павла Полуботка XVIII ст. в Любечі: дослідження, реконструкція та реставрація // Могилянські читання 2013: 36. наук. пр. Київ, 2014. С. 301-308.

що є симетричним зображенням на фасаді. В арці перед вівтарем збереглися рештки декоративного ліплення. На окремих ділянках під насипом ґрунту фіксується мостіння підлоги з прямокутних керамічних плиток (XIX ст.?).

Потрібно підкреслити, що стіни обох корпусів перев'язані між собою. Через їхнє мурування проходять канали димоходів, які поєднують яруси будівлі. Слідів кардинальної реконструкції та зміни початкового об'ємно-просторового та конструктивного рішення споруди не виявлено. Наявні ремонтні мурування виконано з фабричної цегли XIX – початку XX ст.; реконструйовану надбудову-дзвіницю зведено з сучасної фабричної цегли на цементному розчині.

Для дослідження фундаментів храму біля апсиди, з її північного боку, було закладено шурф площею 2×3 м (іл. 4). Місце для закладки шурфу обрано з огляду на відсутність вивалів і тріщин у стінах апсиди, на відміну від стін головного об'єму.

Загальна потужність культурного пласту на ділянці – близько 1 м від рівня сучасної поверхні по всій площі шурфу залягав шар, який містив будівельне сміття. Він перекривав товщу сірого супіску включно з вапном, що містив уламки кругового та скляного посуду XVII–XIX ст., намистину, свичик з кольорового металу у вигляді вершника на пташці (XIX ст.?), взуттєву підковку (іл. 5: 1-6). На глибині 0,3 м від сучасної поверхні залягав майже горизонтальний прошарок вапняного розчину та уламків цегли. Цей прошарок маркував поверхню часу будівництва. Під ним до рівня материка нашарування були утворені заповненням та викидом з могильних ям, впущених одна в одну. Вони містили перевідкладені людські кістки,

Іл. 5. Знахідки з шурфу 1
1 – свичик; 2 – намистина; 3, 4 – взуттєві підковки; 5, 6 – монети. 1, 5, 6 – кольоровий метал; 2 – скло, 3, 4 – залізо.

Іл. 6. Іллінська церква у Коропі.
Фундамент апсиди на ділянці шурфу 1

уламки кругового та скляного посуду XVII ст., ковані цвяхи, кородовані монети “боратинки” (іл. 5: 7-8). На рівні материка добре простежувались обриси принаймні трьох прямокутних могильних ям, орієнтованих по осі Захід–Схід. Вони були прорізані та частково перекриті фундаментом апсиди Іллінської церкви. Тож можна визначити, що спорудженню храму передувало кладовище XVII ст. (час функціонування визначається знахідками монет).

Фундаменти апсиди Іллінської церкви (іл. 6) закладено на глибину 1,5 м від рівня сучасної поверхні (1,1 м від поверхні часу будівництва). Вони утворені 9-ма рядами цегляного мурування на вапняному розчині. Кладку виконано з такої ж самої цегли, що й основний об'єм храму. В основі фундаменту – шар підсіпки з цегляного буту і булиги (пісковик, граніт), пролітої вапняним розчином. Потужність цього шару – 0,7 м.

Отже, за результатами досліджень 2019 р. можна визначити, що Іллінську церкву у Коропі зведено на місці кладовища XVII ст. За час свого існування храм не зазнавав значних перебудов. Характерні особливості будівельної техніки свідчать про його спорудження не раніше як середина XVIII ст.

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020